

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI

“TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA
INDIVIDUALLASHTIRISH,
MASOFAVIY TA'LIM XIZMATLARINI
RIVOJLANTIRISH”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy

KONFERENSIYA MATERIALLARI

JIZZAX - 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**A.QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**“TA’LIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
INDIVIDUALLASHTIRISH, MASOFAVIY TA’LIM XIZMATLARINI
RIVOJLANTIRISH”**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Jizzax shahri, 2023-yil 6-noyabr

**“ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАЗВИТИЕ УСЛУГ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ”**

Республиканская научно-практическая конференция
г. Джизак, 6 ноября 2023 г.

**“INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES ON THE BASE OF
DIGITAL TECHNOLOGIES, DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION
SERVICES”**

Republican scientific-practical conference
Jizzakh city, November 6, 2023

Jizzax – 2023

УДК:378.001.8 (07)

ББК.74.202.4

T-12

“Ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta’lim xizmatlarini rivojlantirish” Respublika ilmiy-amaliy anjumani (Jizzax shahri, 2023 yil 6-noyabr)

Mas’ul muharrir:

**RAHMATOVA FERUZA ABULQOSIMOVNA
RASULOVA DILRABO RAXMATULLAYEVNA**

Taqrizchilar:

**TO’RAQULOVA IRODA XOLBO’TAYEVNA
KUSHVAKTOV NE’MAT HUSANOVICH
XAMZAYEV HAQNAZAR QO’SHMIRZAYEVICH
YUNUSOV DILSHOD RAXMATOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2023-yil 2-maydagi 118-sonli “2023-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘ining ijrosini ta‘minlash maqsadida universitet rektorining 2023-yil 8-maydagi 175- U buyrug‘i bilan tasdiqlangan reja bo‘yicha Jizzax davlat pedagogika universitetida 2023-yil 6-noyabr kuni **“TA’LIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INDIVIDUALLASHTIRISH, MASOFAVIY TA’LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH”** mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani o‘tkazildi. Mazkur to‘plam konferensiyada qilingan ma‘ruzalar materiallarini o‘zida jamlaydi.

Mazkur to‘plam materiallaridan foydalanilganda mualliflik huquqini e‘tiborga olgan holda konferensiya to‘plamiga havola berilishi shart.

To‘plamga kiritilgan ma‘ruzalar materiallari mazmuni mualliflarning shaxsiy ilmiy-nazariy yondashuvi va qarashi sifatida talqin qilinadi. Maqolalardagi materiallarning to‘g‘ri va haqqoniyligi uchun mualliflar javobgar.

ПЕДАГОГИК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР КРЕАТИВЛИК ВА ИННОВАЦИЯ

Б.С.Абдуллаева - Тошкент давлат педагогика университети

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор,
педагогика фанлари доктори, профессор

Маълумки, креативлик бу инсон ақл кучининг юқори даражаси ҳисобланиб у мавжуд алоқадорликни ўзгартириш ва яратиш орқали янги мазмунни таркиб топтиради. Бунда бўлажак педагогларнинг инновацион фаолиятига мойиллиги педагогик кадрлар креатив салоҳиятининг муҳим таркибий қисми деб ҳисобланади.

Креатив сифатлар педагог касбий фаолиятини ташкил этишга ижодий ёндашиш, талабаларнинг ўқув фаолияти, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қиладиган янги ечимларни излашдаги фаоллиги ҳамда ҳамкасблар билан педагогик ютуқлар хусусида доимий изчил фикр алмашиш тажрибасига эга бўлиш маҳоратини шакллантириб борадиган умумий қобилият деб қараш мумкин. Педагогнинг касбий муҳим ҳислати муваффақиятга эришиш сари инновацион педагогик фаолиятга интилиши ҳисобланади.

Креатив сифатлар мотивацион муаммоли-ҳиссий инфорацион фикрлаш, ўзига-ўзи ишонч, коммуникатив, альтуистик, тахлилий конструктив, инновацион таркибий қисмлардан иборат бўлади.

Жаҳон таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида таълимга креатив ёндашув асосида бўлажак битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш, етук педагог кадрлар сифатида тарбиялашга креатив ёндашувлар орқали таълим жараёнига таъсир этиш ҳамда инновацион методик ишланмалардан фойдаланган ҳолда бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг ижодкорлиги, ўз устида мустақил қарорлар қабул қилиши, ташаббускорлиги, ватанпарварлиги, лидерлик сифатларини ривожлантиришда интерфаол технологияларни такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Республикада сўнги йилларда таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги фармонига асосан таълим жараёнларини янада такомиллаштириш йўлини давом эттириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ, юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича таълим соҳасида кенг кўламли ўзгаришларни амалга оширилишининг меъёрий асослари яратилмоқда.

Талабаларда креатив фикрлаш кўникмасини шакллантиришдан олдин аудиторияда қулай муҳитни яратиш лозим. Креатив муҳитда таълим олаётган талабаларда аста-секин креатив вазибаларни бажаришга нисбатан қизиқиш ортади, шунингдек, креатив тафаккурга эга ўқитувчини кузатиш натижасида креатив фикрлашга мойил бўлади. Креативлик характеридаги ўқув билиш муҳити таълим жараёнида катта аҳамиятга эга бўлган танқидий ва креатив фикрлаш кўникмасининг ривожланишига олиб келади (1-расм).

Айтиб ўтилганидек, барча шахсларда бўлгани каби педагогларда ҳам креативлик сифатлари ўз-ўзидан ривожланмайди. Креативлик фаолиятда ҳар томонлама креативликни таъминлаш қатор хусусият ва талабларга эга бўлиб уни ўзлаштирган талаба қуйидагиларга эга бўлади:

1-

расм. Креатив фаолият мезонлари

Олий таълим жараёнида талабаларнинг креатив инновацион касбий тайёргарлигига қўйиладиган талаблар ҳозирги кунда қуйидаги ўз ечимини кутаётган зиддиятлар ва номуносибликларга қаратиш зарур:

- инновацион ёндашувга асосланган таълим жараёни ташкил қилишнинг объектив зарурияти ва унинг назарий асосларини ривожлантириш;
- ўқув-билиш компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилувчи инновацион таълим технологиялари ва методларининг самарали имкониятларидан тўлалигича фойдаланишнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш;
- креатив таълим муҳитини яратиш кабилардир.

Бу эса ўз навбатида касбий-педагогик тайёргарликни, инновацион ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантиришни таъминловчи мавжуд жараёнларни такомиллаштиришни талаб этади.

Бугунги кунда педагогларни тайёрлашда креатив ва инновацион жараёнларни махсус ёндашувлар асосида ташкил этиш мазмунига қаратамиз(2-, 3-расмга қаранг):

2-расм. Педагог кадрларни тайёрлашга қаратилган инновацион ёндашувнинг турлари

3-расм. Педагог кадрларни тайёрлашда креатив ва инновацион жараёнларни ташкил этиш

Замонавий дарсликлар мазмуни бугунги кунда замон талабларидан келиб чикувчи қатор инновацион фаолиятларни ташкил этишга қаратилган. Буларга:

- - *ривожлантирувчи методика;*
- - *инновацион фаолият;*
- - *[веб-квест](#) топшириқлар;*
- - *замонавий дарс ишланмалари;*
- - *TIMSS топшириқлари.*

Мультимедиалар билан ишлаш кўникмаси бевосита педагог кадрларни мутахассислик фани борасида ахборот имкониятларидан фойдаланиш ва афзалликлари, имкониятларини англаб ётиши.

4+2 амалиётида активлик кўрсатиш айнан талабаланинг назарий билимларини синовдан ўтказиш, фанларга доир мустақил таълимни самарали ташкил этиш, ҳаётий фаолият билан ўзаро боғлаш бўйича ташкил этилган 4+2 амалиётида таҳсил оладиган талабалар барча методика фанларидан олган билимларини ўқувчиларда билим, кўникма ва малакани шакллантириш жараёнида синаб кўрадилар, амалга татбиқ қиладилар. Шунинг учун ҳам 4+2 амалиёти ўзининг илмий-тадқиқот объекти, предмети, мақсади ва вазифаларига эга.

Педагогик технология, ахборот технологиялари ютуқлари асосида «Таълим тўғрисида»ги қонун талабларини бажариш мақсадида таълим фанларидан тайёргарлик даражасини самарали ташкил этиш 4+2 амалиёти даврида кенг амалга оширилиши бугунги куннинг энг муҳим вазифалардан биридир.

4+2 амалиёти самарадорлигини ошириш, ўқувчининг таълим жараёнининг субъектига айлантириш, ўқувчиларнинг эгаллаган билим, кўникма ва малакаларини билишнинг қулай йўллари аниқлаш, барча йўналиш фанларидан синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш сингари фаолиятлар 4+2 амалиётнинг илмий-тадқиқот объекти ҳисобланади.

Талабалар 4+2 амалиёти даврида фан тарихи, ўқув-тарбия жараёнини ташкил қилиш, ўқитишнинг мақсади, метод ва принциплари кабиларни билишлари зарур.

Шахсга йўналтирилган 4+2 амалиёти талабага қуйидаги талаблар қўяди:

- касб соҳаси доирасида назарий ва амалий билимлар, касбий малака ва кўникмаларга эга бўлиши;

- касбий моҳирлик ва тафаккур доирасининг етарли шаклланганлиги;

- ташкилотчилик ва тадбиркорлик хислатларнинг шаклланган бўлиши;

- мустақил ва ижодий фикрлаш, фикрларни ёзма ва оғзаки равишда баён этиш малакаси, ўқитувчилик нутқ маданияти шаклланган бўлиши;

- турли вазиятларни танқидий баҳолаши, янгиликка доимий интилиши;

- компьютер ва бошқа телекоммуникация воситалардан мақсадли фойдалана билиши;

- ўзлаштирган назарий билимларини амалиётга, касбий кўникмаларини кундалик ҳаётга, турмушга татбиқ эта олиши;

- билимларини доимо ошириб янгилаб боришга интилиши, ўқув ва меҳнат фаолиятига ижодий мустақил ёндошиш сифатларига эга бўлиши;

Шундай қилиб шахсга йўналтирилган амалиёт, педагогик креатив муҳитни яратиш, креатив фаолиятга мотивацияни шакллантириш ҳамда ўзини-ўзи ривожлантириш имконини беради.

3D дарсликлардан фойдаланиш бугунги кунда нашрлар учун энг замонавий форматдир. Талабаларнинг билим олишини АКТ билан тўлиқ интеграциялаш, когнитив, креатив ва инновацион муҳитни яратишга ёрдам беради.

Масофавий таълим билан ишлаш педагог кадрларни мустақил билим олиш ва натижага осон эришиш имкониятини таклиф этади.

Биз ишлаб чиққан www.dlpe-method.com сайти педагог кадрларни тайёрлашда, масофавий таълим олиш ва мустақил изланиш учун дастуруламал бўлиб хизмат қилади.

Мазкур сайтнинг афзалликлари шундан иборатки, педагог кадрлар сайтга аъзо бўлиш баробарида қуйидаги имкониятлардан эга бўлади:

- таълим соҳасига доир қарор-фармонлар, янгиликлар мавжуд муаммони аниқлаш ва янги ғояларни илгари суриш учун;
- дарслик, ўқув қўлланмалар, методик тавсиялар янги методик манбаларга эга бўлиш учун;
- намунавий дарс ишланмалар, фанлардан намунавий анимацион-диверсификацион дарс ишланмалари билан танишиш ва имитация қилишга эришиш учун;
- видеодарслар методик билимини тизимлаштиришга эришиш учун;
- ахборот таълим ресурслари методик тайёргарлигини такомиллаштириш, демонстратив компетентликка эришиш мақсадида;
- соҳага доир мақолалар илғор тажрибалар билан танишиш, янги методика билан куруланиш учун;
- илғор ўқитувчиларнинг илмий фаолиятини оммалаштириш бўйича тавсиялар илғор тажрибаларни оммалаштириш эвазига янги билимларга эга бўлишни таъминлаш мақсадида;
- хориж тажрибаси халқ таълими ва олий таълимдаги фаолиятда хориж тажрибасини ўзаро таққослаш, самарали усулларни танлаш ҳамда таълим жараёнига татбиқ этишга эришиш учун;
- веб-квестлар индивидуал ёки гуруҳли таълимнинг информацион, муаммога йўналтирилган вазифалари тури тил ўқув материални ўзлаштириш, тадқиқ қилиш, қайта ишлаш ва тақдим этиш мустақил, изланиш ҳамда тадқиқот фаолияти кўникмаларини шакллантириш, колаверса, ривожлантириш фаолиятини ташкил этиш учун.

Педагог кадрлар учун тайёрланган махсус <http://dlpe-method.com> масофавий таълим веб-сайти кенг қамровли ва тизимли имкониятга эга бўлиб, педагог кадрларни ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришга бевосита хизмат қилади.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги хулосага келиш мумкин:

- олий таълимда педагогик тамойил сифатида креатив касбий тайёргарлик ва инновацияларни жорий этиш;
- талабаларнинг янги ечимларни топиш компетенцияларини шакллантириш;
- таълим олувчиларнинг ахборот маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш;
- янги информацион билим ва кўникмалларни қўллаш ва эгаллаш;
- бўлажак педагог кадрларнинг креатив ва инновацион сифатларни шакллантиришнинг асосий йўналишлари ва ривожланиш тенденцияларини билиш самарадорлигини кенгайтириш зарурати борлиги аниқланган.

Махмудов Абдулхалим Хамидович
Қори Ниёзи номидаги ЎзПФТИ профессори, н.ф.д., Тошкент
e-mail: abdu-hm@yandex.ru.

РАҚАМЛИ ДИДАКТИКАНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИХАТИЛАРИ: МУАММО ВА ТЕНДЕНЦИЯЛАР

Аннотация. Мақолада рақамли дидактиканинг услубий жиҳатлари, шу жумладан анъанавий педагогиканинг рақамли трансформацияси, ўқитувчилар ва талабаларнинг рақамли компетенцияси, рақамли таълим технологиялари, рақамли хатарлар каби масалалар очиб берилган.

Калит сўзлар. Рақамли педагогика, дидактика, технология, ўқитувчи, талаба, ўқув жараёни, рақамли маданият.

Аннотация. В статье раскрываются методологические аспекты цифровой дидактики, включающие такие вопросы как: цифровая трансформация традиционной педагогики, цифровая компетенция педагогов и студентов, цифровые образовательные технологии, цифровые риски.

Ключевые слова. Цифровая педагогика, дидактика, технология, педагог, студент, учебный процесс, цифровая культура.

Annotation. The article reveals methodological aspects of digital didactics, including such issues as: digital transformation of traditional pedagogy, digital competence of teachers and students, digital educational technologies, digital risks.

Keywords. Digital pedagogy, didactics, technology, teacher, student, educational process, digital culture.

Кириш. Таълим тизимидаги олиб борилаётган ислохатларда анъанавий дидактикани рақамли трансформациясини кузатишимиз мумкин. Рақамли муҳитда дидактикани асосларини белгилаш педагогиканинг hozirgi кундаги долзарб масалаларидан бири десак муболаға бўлмайди.

Тадқиқот объекти ва методология. Истиқболдаги рақамли педагогиканинг методологик жиҳатларини белгилаш қўйидаги масалаларни кўриб чиқишни тақозо этади: рақамли дидактика, рақамли маданият, рақамли инфратузилма, рақамли компетенция(1-расм.).

1-расм. Таълимда рақамли трансформация

Рақамли компетенция бу таълим жараёни субъектларининг (ўқитувчи, ўқувчи, раҳбарият, ота-оналар ва бошқ.) рақамли компетенцияга эга бўлиши назарда тутилади. Албатта энг аввал бу ўқитувчини ва ўқувчини рақамли компетенциясидир. Рақамли компетенциялар-бу ҳар хил турдаги ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда касбий, ижтимоий ва шахсий муаммоларни самарали ҳал қилиш кўникмалари¹. Рақамли компетенцияларни таянч (асосий) ва махсус рақамли компетенцияларга ажратиш мақсадга мувофиқдир. Асосий рақамли компетенциялар гуруҳи ижтимоий соҳадаги ва касбий фаолият соҳасида билим талаб қилмайдиган ишдаги муаммоларни ҳал қилиш учун асосий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш бўйича билим ва кўникмаларни белгилайди. Кенг маънода асосий рақамли компетенциялар инсоннинг рақамли саводхонлиги даражасини белгилайди. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, асосий рақамли компетенцияларни эгаллаш инсон ҳаёти давомида амалга оширилади ва касбий тайёргарликни талаб қилмайди. Махсус рақамли компетенциялар гуруҳи касбий фаолият соҳасидаги билимлар билан биргаликда иш жойидаги муаммоларни ҳал қилиш учун ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларни белгилайди. Махсус рақамли ваколатларни эгаллаш касбий тайёргарликни талаб қилади, масалан, дастурлаш тилларидан фойдаланган ҳолда дастурий таъминот ёзиш.

Рақамли маданият – рақамли муҳитда тарбия воситаларини мавжудлиги, ўқувчиларда рақамли маданиятни анаъанвий маданият ва кадриятлар асосида шакллантириш. Рақамли муҳитда умуинсоний ва миллий кадриятлар асосидаги тартиб ва қоидаларга риоя қилиш. Рақамли маданият-бу кадриятлар, муносабатлар, хулқ-атвор нормалари ва қоидалари тизими. Ахборот билан мақсадли ишлаш ва компьютер ахборот технологиялари, уни қабул қилиш, қайта ишлаш ва узатиш учун замонавий техник воситалар ва усуллардан фойдаланиш қобилияти замонавий инсоннинг ахборот маданиятининг намоёнидир. Рақамли маданият ахборот маданиятининг бир қисмидир. Ахборот оқимига эркин йўналтириш учун одам ахборот маданиятига эга бўлиши керак. Бу инсоннинг турли хил ижодий қобилиятлари маҳсулидир ва инсоннинг рақамли хатти-ҳаракатларида намоён бўлади: техник қурилмалардан фойдаланиш кўникмаларида (телефондан шахсий компьютер ва компьютер тармоқларига); ўз фаолиятида компьютер ахборот технологияларидан фойдаланиш қобилиятида, уларнинг асосий таркибий қисми жуда кўп дастурий маҳсулотлар; турли манбалардан маълумот олиш қобилиятида: даврий нашрдан ва электрон алоқадан, уни

¹ Бузыкова Ю.С., Гафиятулина Е.С. Цифровые компетенции преподавателя и их индикаторы. *Техник транспорта: образование и практика*. 2020;1(4):278-282. <https://doi.org/10.46684/2687-1033.2020.4.278-282>

тушунарли тарзда тақдим эти ва ундан самарали фойдалана олиш; касбий фаолиятида ахборот оқимларининг хусусиятларини билиш².

Рақамли инфратузилма - бу техник ва технологик воситалар мажмуаси, шу жумладан техник воситалар тўплами, маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, конвертация қилиш ва сақлаш марказлари, ахборот узатиш марказлари, дастурий таъминот, алоқа ва ахборот ва телекоммуникация технологиялари ва бошқалар, таълим-тарбия жараёнларининг бозор субъектлари билан алоқаларини ташкил этишни таъминлаш. Рақамли инфратузилманинг моҳиятини очиб беришда иккита ёндашув ажратилади, биринчидан, рақамли инфратузилма рақамли технологияларга асосланган жараёнлар учун масъул бўлган инфратузилмалар мажмуаси сифатида тақдим этилади; иккинчи ёндашув рақамли инфратузилмани рақамли хизматлар, воситалар ва технологиялар мажмуаси, шунингдек яратилган маҳсулотлар тўплами сифатида кўриб чиқади, уларнинг ёрдами билан тармоқ, телекоммуникация ва ҳисоблаш қувватини таъминлаш³.

Рақамли дидактика - бу педагогика соҳаси, илмий йўналиш бўлиб, унинг предмети ўқув жараёнини рақамли ўзгартириш, рақамли иқтисодиётга ва тармоқ жамиятига ўтиш шароитида ўқув жараёнини ташкил этишдир⁴. Рақамли дидактиканинг объекти рақамли таълим муҳитида талаба фаолиятини ташкил этишдир. К. Рутвен фикрига кўра анаънавий таълимдаги “ўқитувчи – мазмун – ўқувчи” дидактик схемадан рақамли таълимда “ўқитувчи – мазмун- технология - ўқувчи” дидактик схемасига ўтиш керак⁵(2-расм.).

2-расм. Дидактиканинг рақамли трансформацияси

Бунда (2-расм. б) рақамли дидактика) “ўқитувчи-мазмун-технология” муносабатлар рақамли ўқитишни билдиради, “ўқувчи-мазмун-технология” – рақамли ўқиш. Шундай қилиб рақамли дидактика бу педагогик, мазмунли ва технологик компоненталарнинг яхлитлиги, тизимлилиги ва очикчилиги.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Тадқиқот давомида рақамли дидактиканинг бир нечта омилларини аниқлашга имкон яратилди:

1. Рақамли дидактика - бу педагогик, мазмунли ва технологик компоненталарнинг яхлитлиги, тизимлилиги ва очикчилиги тизимидир.

² <https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-kulture-kak-neotemlemy-chasti-obschey-kultury-cheloveka-v-sovremennyh-realiyah>

³ <https://1economic.ru/lib/112066>

⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

⁵ <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protsessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie>

2. Рақамли дидактиканинг самарадорлиги кўп жиҳатдан талабанинг рақамли маданиятига боғлиқ, шунинг учун талабанинг рақамли маданиятини юқори даражасини таъминлаш учун жамиятнинг ижтимоий тартибини ҳисобга олиш керак. Рақамли маданиятни ривожлантириш жараёнида таълим муассасаси талабаси ахборот йўналишининг назарий фанларини ўрганиш билан бирга келажакдаги фаолият соҳасининг асосий таркибий қисмлари бўлган ахборот технологияларига эътибор қаратиши керак.

3. Рақамли инфратузилмани рақамли хизматлар, воситалар ва технологиялар мажмуаси, шунингдек яратилган маҳсулотлар тўплами сифатида кўриб чиқади, уларнинг ёрдами билан тармоқ, телекоммуникация ва ҳисоблаш қувватини таъминлаш.

4. Истиқболдаги рақамли педагогикани методологик жиҳатлари рақамли дидактика, рақамли маданият, рақамли инфратузилма ва рақамли компетенцияли билан боғлиқлиги аниқланди.

Хулоса. Рақамли технологиялари даврида таълим жараёнлари ва таълимда ўқитиш моҳиятини, методологиясини ўзгартириб бормоқда. Турли хил электрон воситалари ёрдамида турли хил маълумотларга эга бўлиш таълим дидактикасига катта таъсир кўрсатмоқда. Таълимнинг анъанавий ёндашувлар - бихевиоризм, конструктивизм, когнитивизм коннективизм каби янги ёндашувлар билан тўлдирилмоқда, унга кўра ўқув жараёни циклик бўлиб, талабалар янги маълумот алмашиш ва қидириш учун тармоққа қайта ва қайта киришади, янги билимлар асосида ўз билимларини, қарашларини, эътиқодларини ўзгартирадилар ва кейин янги билим алмашиш учун тармоққа уланадилар. Бундай ҳолат билимларни яратиш жараёни деб ҳисобланади ва талабанинг ўқув жамияти билан алоқаси қандай ташкил этилганига қараб шахсий таълим тармоғи шаклланади.

Адабиётлар

1. Бузыкова Ю.С., Гафиатулина Е.С. Цифровые компетенции преподавателя и их индикаторы. *Техник транспорта: образование и практика*. 2020;1(4):278-282. <https://doi.org/10.46684/2687-1033.2020.4.278-282>

2. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-kulture-kak-neotemlemoy-chasti-obschey-kultury-cheloveka-v-sovremennyh-realiyah>

3. <https://1economic.ru/lib/112066>

4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

5. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protssesa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie>

6. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.

TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Shodiyeva Matluba Jo'rayevna

Qashqadaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

XXI asrda jamiyat va shaxs transformatsion jarayonlarni boshidan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar dunyoning konseptual xususiyatini, shaxsning xatti-harakat strategiyasini, tafakkur tarzini o'zgartirib, yangi siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy voqelikni shakllantirmoqda. Axborot oqimi ijtimoiy hayotning tarkibiy qismiga aylandi. Zamonaviy sharoitlarda ta'lim elementlari va raqamli texnologiyalar imkoniyatlari bir vaqtda mavjud bo'ladi. Bunga onlayn kurslar, timbiding, forumlar, bulutli texnologiyalar, kengaytirilgan reallik asosidagi mobil ilovalari, podkastlar, o'yinlar va boshqa ko'plab ta'lim formatlari kirishi mumkin. Yangi AKTlariga asoslangan ta'lim tizimi evolyutsion tarzda paydo bo'ladi, yangi ta'lim paradigmasi mavjud tizimni yo'q qilmaydi, balki mavjud tizimga yangi rollar, elektron ta'lim muxitini taklif qiladi.

Raqamli texnologiyalar orqali zamonaviy avlodning o'zini o'zi rivojlantirish (self-development), bajarish orqali o'rganish (learning by doing) muhiti yaratiladi hamda ikkita eng muhim strategik maqsad – sifatli ta'lim olish imkoniyatini berish va inson kapitalini (human capital – inson va jamiyat manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalar yig'indisi) mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishiga erishiladi.

Mehnat bozori va iqtisodiy modernizatsiya tendensiyalari – innovatsion iqtisodning talablarini, interfaol va raqamli texnologiyalarni joriy etishni, shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ta'limning ijodiy va didaktik yo'nalishlarini hisobga olgan holda taklif etiladigan ta'lim xizmatlari, shaxsga yo'naltirilganlik, innovatsion tafakkur, tadbirkorlik, ta'lim oluvchining o'z hayoti davomida doimiy o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi anglashiga motivatsiyasini shakllantirish, bilim konstruksiyalarini uzluksiz yangilash, yangi mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish, raqobatbardosh, ijtimoiylashgan, ijtimoiy faol harakatlanuvchi, mas'uliyatli bitiruvchilarni tayyorlashga moslashmoqda.

Postindustrial bilimlar jamiyatida ta'lim oluvchi, xususan, oliy o'quv yurtlari talabasining raqamli texnologiyalardan foydalanishining asosiy yo'nalishlarini amalga oshirish quyidagi g'oyalarga asoslanadi:

- 1) inson kapitaliga ta'lim investitsiyalarining ustuvorligi;
- 2) zamonaviy dunyoning doimiy o'zgarishi va noaniqligini maqbul idrok etishga, ko'p funksiyali ijtimoiy rollarni bajarishga, ishning turli sohalariga tezda moslashishga, yangi g'oyalarni yaratishga qodir bo'lgan fanlararo, sohalar va tarmoqlararo bilimlar;
- 3) insoniyat tajribasi va o'sib borayotgan axborot oqimlari bilan tanishtirish, zamonaviy resurslar va kelajak istiqbollariidan foydalanish;
- 4) boshqa etnomadaniyat vakillarining polisemantik dunyoda birgalikdagi yashash va hamkorlik qilish uchun zarur qadriyatlarini;

5) iqtisodiy rivojlanishining yangi paradigmasining ilg'or ta'siriga muvofiq ijtimoiy munosabatlarga kirishish;

6) yuqori sifatli texnologik va innovatsion xizmatlarni amalga oshirish ko'nikmalari;

7) inson kapitalining ahamiyatini belgilaydigan, shaxsning ta'lim darajasi va kasbiy mahoratini oshirish, axloqni, ijodkorlikni, faollik, tashabbuskorlikni shakllantirish, o'zini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim kontenti;

8) mamlakat iqtisodiy rivojlanishining ilmiy-innovatsion yo'nalishi hamda texnologik taraqqiyotga mos, tamaddun rivojlanishining haqiqiy va kelajakdagi tendensiyalarini bashorat qilishga asoslangan ta'lim dasturlari;

9) innovatsion jarayonlar, uzluksiz rivojlanish, regulyativ ijtimoiy-madaniy meyorlar va atrof-muhit sharoitlarining doimiy ravishda o'zgarib borishi kontekstida faoliyat olib borish;

10) ta'lim oluvchining jamiyatga integratsiyasi, ijtimoiy-professional muhitga shaxsiy moslashuvi;

11) ta'lim oluvchining shaxsiy resurslarini (vaqt, sog'liq, intellekt, imkoniyat), hayotning turli sohalarida keyingi muvaffaqiyatlarga erishish uchun o'ziga xosligi, individualligini rivojlantirish.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning eng muhim o'ziga xos jihatlaridan biri – jahon amaliyotida keng tatbiq etilayotgan ta'lim shakllarining teng huquqliligiga erishishdir. Ya'ni ta'lim oluvchining o'z ehtiyojlari asosida informal shaklda yangi bilimlarni intensiv egallashiga erishishdir.

Ushbu o'rinda raqamli texnologiyalarning ijtimoiy oqibatlari xususida ham so'z yuritish o'rinli. Bir tomondan, ular insoniyat tamadduni uchun ulkan imkoniyatlar ochsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy munosabatlar sharoitida yuzaga kelayotgan salbiy oqibatlardan ko'z yumib bo'lmaydi. Zamonaviy jamiyatga xos bo'lgan yana bir tendensiya sifatida ishlab chiqarishning harakatlantiruvchi kuchi hisoblangan yangi texnologiyalardan foydalanish va raqobat sharoitida yuzaga keladigan texnostressdir. Texnostress yangi texnologiyalarga dosh bera olmaslik natijasida kelib chiqadigan zamonaviy moslashish sindromi, texnologiyadan foydalanish bilan bog'liq salbiy psixologik holat hisoblanadi. Bundan tashqari, texnostress ko'pincha ish joyidagi texnologiya talablari va resurslari o'rtasidagi dissonans (nomuvofiqlik) tufayli yuzaga keladi. Bu jarayon texnologik jarayonlarning sur'ati, texnologiyalar doirasida standartlarning yo'qligi, tashvish hissi, aqliy charchoq, texnologiyaga shubha bilan qarash kabi salbiy psixologik tajribalar bilan bog'liq [1].

Bunda albatta ta'lim oluvchining raqamli texnologiyalardan foydalanish ya'ni axborot texnologiyalaridan foydalanish va axborotlar bilan ishlash kompetentligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida ta'lim oluvchilarda raqamli savodxonlik kompetensiyalari bo'yicha xalqaro tashkilotlarda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarni tahlil qilamiz.

YUNESKO Statistika instituti (UIS) Gonkong Universitetining axborot texnologiyalari Markazi bilan birgalikda global raqamli texnologiyalarga oid kompetensiyalar tizimini ishlab chiqdi. Unga ko'ra raqamli savodxonlik - bu iqtisodiy va ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun raqamli qurilmalar va tarmoq texnologiyalari orqali xavfsiz va mos ravishda ma'lumotlarga kirish, boshqarish, tushunish, integratsiya qilish, baholash va yaratish ko'nikmalaridir [3]. Raqamli texnologiyalardan foydalanishga oid raqamli savodxonlik AKT savodxonligi, axborot savodxonligi va media savodxonligi deb ataladigan kompetensiyalarni o'z ichiga oladi [3]. Barqaror rivojlanish

maqsadlarining monitoring ko'rsatkichlaridan biri aynan raqamli savodxonlikka qaratilgan va bu XXI asr kompetensiyalarining ajralmas qismidir.

Perm (Rossiya) Oliy iqtisod maktabi menejment departamenti ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida jahonning yirik ishlab chiqaruvchi kompaniyalari, ish beruvchilar va xodimlar o'rtasida intervyu yakunlari bo'yicha eng ko'p tilga olingan top-10 kompetensiyalar ro'yxati keltirilgan: faol o'rganish, koordinatsiya, muzokaralar olib borish, boshqalarni o'rgatish, axborot savodxonligi, mijozga yo'naltirilganlik, muloqot ko'nikmalari, murakkab masalalarni yechish, operativ tafakkur, taym-menejment [4].

2015 yilda bo'lib o'tgan Jahon Iqtisodiy Forumida XXI asrda ta'lim muhitini tashkil etishning dolzarb muammolariga bag'ishlangan "Ta'lim bo'yicha yangi qarash: texnologik salohiyat" nomli ma'ruza e'lon qilindi [2]. Unda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan kompetensiyalar majmui sanab o'tilgan: Literacy and numeracy; Scientific literacy; ICT literacy; Financial literacy; Cultural literacy; Civic literacy; Critical thinking/problem solving; Communication; Collaboration; Creativity; Initiative; Persistence; Adaptability; Curiosity; Leadership; Social and cultural awareness.

2017 yilda Yevropa Komissiyasining Tadqiqotlar Markazi (Joint Research Centre) tomonidan tadqiqot natijalari asosida e'lon qilingan "Fuqarolar uchun raqamli kompetensiyalar majmui" nomli hisobotda axborot kompetensiyalarining quyidagi tizimi keltiriladi: axborot savodxonligi (ma'lumotlarni va raqamli kontentni qidirish va filtrlash, raqamli kontentni baholash, ma'lumotlarni boshqarish); muloqot va kollaboratsiya (raqamli texnologiyalar orqali hamkorlik, kommunikatsiya, ma'lumot almashinuv, networking, raqamli identifikatsiya); raqamli kontentni yaratish (raqamli kontentni rivojlantirish, kontentni qayta ishlash, mualliflik huquqi, litsenziyalar, dasturlash); xavfsizlik (qurilmalarni himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish); muammolarni hal qilish (texnik muammolarni hal qilish, ehtiyojlar va texnologik javoblarni aniqlash, raqamli texnologiyalardan ijodiy foydalanish) [5].

Partnership for 21st Century Skills tomonidan raqamli jamiyatda samarali faoliyat olib borish, ijtimoiy va kasbiy hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun talab qilinadigan mahorat va kompetensiyalar (Four Cs) quyidagilarni o'z ichiga oladi: collaboration (hamkorlik), communication (muloqot), critical thinking (tanqidiy tafakkur), creativity (ijodkorlik). Mazkur xalqaro tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyalar orasida ham raqamli texnologiyalardan foydalana olish kompetensiyasi XXI asr ko'nikmalari sifatida ro'yxatga kiritilgan.

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalardan foydalanish va raqamli kompetentligini rivojlantirish borasida ham bir qancha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, umumta'lim muassasalarida mazkur o'quv yilidan boshlab 1-sinfdan boshlab "Informatika va axborot texnologiyalari" fanining metafan sifatida o'qitishning yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur fan tushunchaviy apparat darajasida, ham vositalari, ya'ni voqelikni bilish usullari va vositalari jihatidan juda katta va tobora rivoj topib borayotgan fanlararo aloqalarga ega.

Oliy ta'lim tizimida talabalar MOOC dasturi asosida courseralar orqali mustaqil o'qish amalga oshirilishi ko'zda tutiladi.

Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlarida esa raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha kasbiy rivojlanishning mustaqil ta'lim shaklida – onlayn platforma orqali ya'ni

“Uzluksiz kasbiy rivojlanish rplatformasi” (LMS) orqali kasbiy rivojlanishni amalga oshirish yo‘lga qo‘yilgan.

Ilmiy-nazariy tahlillar, mavjud tajribadan kurinadiki, axborot va bilimlar jamiyati quyidagi raqamli kompetensiyalar bilan bir qatorda hayotning barcha jabhalarida zarur bo‘lgan tayanch kompetensiyalar tizimini stratifikatsiyalash imkonini beradi:

- raqamli tafakkur;
- raqamli kontent yaratish, ma’lumotlarni boshqarish va filtrlash;
- axborot qurilmalari, dasturiy ta’minotga oid bazaviy bilimlar;
- foydali ma’lumotlarni ajratish uchun tanqidiy tafakkurni rivojlantirish;
- ilmiy-texnik taraqqiyot tufayli o‘zgarishlarga tayyor bo‘lish, moslashuvchanlik qobiliyatini namoyon qilish;
- raqamli kommunikatsiya, ma’lumot almashinuv;
- raqamli texnologiyalar vositasida hamkorlik, jamiyat hayotida ishtirok etish;
- texnik muammolarni hal etish ko‘nikmalari, texnologik yechimlar taklif etish;
- kibergigiyena, kiber-etika;
- kibertahdidlar (bioxaking, kiberbulling, fishing) prevensiyasi;
- mualliflik huquqi, patentlash, litsenziyalash;
- axborot xavfsizligi, shaxsiy ma’lumotlar maxfiyligini himoya qilish, sog‘lom turmush tarzi, atrof-muhitni muhofaza qilish;
- faol fuqarolik, global xabardorlik ko‘nikmalari;
- ijtimoiy mas’uliyat;
- madaniyatlararo muloqot.

Xulosa shuki, raqamli iqtisodiyot nafaqat raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishni, balki yangi “raqamli” kasblarning paydo bo‘lishini ham nazarda tutadi. Axborot jamiyati va raqamli iqtisod kontinuumida inson hayoti va faoliyati, birinchi navbatda, raqamli formatda taqdim etilgan ma’lumotlar va bilimlarni yaratish, ta’lil qilish, qayta ishlash hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liqligini hisobga olgan holda axborotni saqlash, izlash, qayta ishlash va tarqatish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib, mos holda ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar, loyihalar, raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini tahlil qilish, forsayt-tahlillar, prognozlash uchun zarur bo‘lgan har qanday ma’lumotlardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Axborot, raqamli va gibril texnologiyalar, kibertizimlar, tarmoqlar, dinamik ravishda yangilanadigan ma’lumotlar hajmi tobora ortib borishi bilan bog‘liq yangi muammolarni hal qilish (real vaqtda axborot oqimlaridan foydalanadigan, turli xil manbalardan kerakli ma’lumotlarni chiqarib oladigan, ma’lumotlarda yashirin kodifikatsiyalarni o‘rnatadigan, axborot sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qiladigan, doimiy ravishda taraqqiy etayotgan raqamli texnologiyalar rivoji bilan hamnafas, ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va saqlashning yangi usullarini yaratishga qodir) sohasidagi yangi tarixiy-ijtimoiy davrning professional xodimlari elitesini tashkil etadigan malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Wang, K. Technostress under different organizational environments: an empirical investigation / K. Wang, Q. Shu, Q. Tu // Computers in Human Behavior, 2008. – Vol. 24. № 6. – P.3002-3013.
2. New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum. Geneva. 2015. 32p.
3. <http://uis.unesco.org/en/blog/global-framework-measure-digital-literacy>.
4. <https://perm.hse.ru/news/243254110.html>.
5. [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_\(online\).pdf](http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf).

TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

(FIZIKA O‘QITISH MISOLIDA)

Karlibaeva Guljaxan Yermekbaevna

Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida zamon talablari asosida fizikadan ta’lim jarayonini tashkil etish, bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi 2021 yil 19 martdagi PQ-5032-son Qarorida «Oliy ta’lim muassasalarida fizika fanlarini o’qitish sifatini oshirish, ilg’or xorijiy tajriba asosida ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlikda fizika fanlari bo’yicha zamonaviy darsliklarning nashr etilishini ta’minlash» kabi vazifalarga katta ahamiyat beriladi. Bu esa ta’lim jarayoniga yangi metodik yondashuv va tamoyillarni tatbiq qilish, fizikadan amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini tashkil etishning innovatsion jihatlariga ustuvorlik berish asosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, virtual laboratoriya ishlanmalari va interfaol ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta’lim muassasalarida fizikadan bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari mamlakatimiz uslubiyotchi-pedagog olimlari M.Djoraev, Yu.Mahmudov, B.Mirzahmedov, M.Qurbanov, G.Karlibaeva, J.Usarov va boshqalar tomonidan o’rganilgan.

Kompetentlik, kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalari hamda ularning shakllanganlik monitoringiga doir mulohazalar, mantiqiy-ilmiy tafakkurni rivojlantirishda kompetensiyalar tizimini shakllantirish, baholash metodlari va tashxisi tizimini takomillashtirish masalalari N.Muslimov, Sh.Sharipov, O.Qo’ysinov va boshqalar, mustaqil davlatlar hamdo’stligi

mamlakatlarida A.Verbiskiy, E.Zeer, I.Zimnyaya, V.Kan-Kalik, A.Markova, V.Slasteninlarning ilmiy izlanishlari o'ziga xos mazmunga ega.

Kompetensiya – kasbiy tayyorgarlikning yangi bir sifati bo'lib, shaxsning nazariy bilimlari tezkor va moslashuvchan bo'ladi hamda muntazam yangilanib turadi. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish ko'plab ijtimoiy-siyosiy, milliy-ma'naviy, pedagogik va psixologik omillar ta'sirida amalga oshirish o'qituvchidan mazkur jarayonni innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etishni talab qiladi.

T.A.Kryukova, N.M.Slautinalar «kasbiy kompetentlik» tushunchasini kasbiy faoliyatni, jumladan pedagogik faoliyatni amalga oshirishga qodirlik va tayyorlik bilan bog'laydilar. S.T.Turg'unov va boshqalar tomonidan o'qituvchilarga qo'yilayotgan talablar va keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini bir necha komponentlardan iborat tizim sifatida, ya'ni o'qituvchilarda rivojlanishi zarur bo'lgan tushunchalar, nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, qobiliyat va mahorat, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlar hamda umuminsoniy hislatlar orqali ifodalash mumkin.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiyalarining takomillashuvi hamda talabalarning raqamli texnologiyalarga bo'lgan qiziqishinining oshishi oliy ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish tizimini takomillashtirish zarurati mavjudligini anglatadi. Bunday vaziyatda o'qituvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangiliklaridan xabardor bo'lishi, ishlab chiqarilayotgan va takomillashtirilayotgan zamonaviy, amaliy, instrumental dasturiy mahsulotlar bilan ishlash usullarini doimiy ravishda o'zlashtirib borishi zarur bo'ladi.

1-rasm. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini axborot-kommunikativ texnologiyalar yordamida rivojlantirish modeli

Shuning uchun talabalarning «Fizika» fanidan dars va darsdan tashqari o'quv faoliyatida motivatsiyasini, qiziqishini, ijodiy qobiliyatini oshirishga va kreativ fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvni ishlab chiqish lozim. Bu esa, o'z navbatida «Fizika» fanidan kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarning kreativligini shakllantirish va rivojlantirishni taqozo etadi.

Shu bois bizning tadqiqotimiz doirasida «Fizika» fanidan kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarning kompetensiyalarini axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida shakllantirishning modeli ko'rsatilgan (1-rasm).

Ushbu modelda fizikadan talabalarning dars va darsdan tashqari o'quv faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish taklif etilgan bo'lib, buning natijasida quyidagilarga erishiladi: masofaviy va aralash ta'lim olishga oid amaliy ko'nikma, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash malakalari shakllanadi va rivojlanadi; har xil raqamli dasturlar bilan fanga oid ma'lumotlar ustida ishlashga doir amaliy ko'nikmalari takomillashadi; motivatsiyasini, ijodiy qobiliyatini, fanga qiziqishini oshiradi hamda tanqidiy fikrlashini shakllantiradi.

Multimedia vositalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi;

ta'lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;

ta'lim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyatiga erishiladi;

olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotga qo'llash imkoniyatiga erishiladi;

fizikadan bevosita ko'rib bo'lmaydigan jarayonlar dasturiy vositalar yordamida namoyish etiladi, ya'ni vizual ko'rish amalga oshiriladi;

mashg'ulotlar chiroyli o'quv ko'rgazmalari asosida tashkil etiladi hamda bo'lajak o'qituvchilar bilan interfaol muloqot qilish imkoni paydo bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Ta'limda multimedia texnologiyasi va uning qo'llanilish xususiyatlari

Multimedia o'quv kurslarini yaratishda va ulardan foydalanishda lokal kompyuter va Internet tarmog'ining keng imkoniyatlarini ochib beriladi. Multimediali o'quv kurslarini butun dunyo kompyuter tarmog'iga joylashtirilishi, ulardan o'quv jarayonida foydalanishda to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish, bu esa o'z o'rnida bo'lajak fizika o'qituvchilariga axborotlarni topish, izlash va o'rganish faoliyatini shakllantirish va kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish ta'limning samaradorligini ta'minlaydi.

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TALABALARNI UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari

ilmiy tadqiqot instituti

Ilmiy kotibi p.f.b.f.f.d.(PhD), O.T.Abdug‘aniyev

Annotatsiya: mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida oliy ta’li muassasalarida talabalarni umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish orqali jamiyat hayotining ma’naviy-ma’rifiy faoliyati, intellektual salohiyatli barkamol yosh-avlodni tarbiyalash, uzluksiz ta’lim tizimida milliy g‘oyaga doir bilim va tafakkurini yuksaltirish shuningdek, ularning umuminsoniy qadriyatlar, mehr-muruvvat, bag‘rikenglik, vatanparvarlik, sadoqat kabi yuksak insoniy fazilatlarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan o‘quv-tarbiya jarayonida qo‘llashning pedagogik ta’sir vositalari orqali yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: texnologiya, kompetentlik, islohot, milliy o‘zlikni anglash, tashabbuskorlik, ijtimoiy – professionallik, barkamollik, ma’naviy-ahloqiy fazilatlar, tarixiylik, mantiqiylik, kuzatish, qiyosiy taqqoslash

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim va fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh negizida yosh-avlodni ya’ni bo‘lajak kadrlarni kompetentli qilib tarbiyalash eng birinchi masala sifatida qaralmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrda qabul qilgan O‘zbekiston Respublikasida Oliy ta’lim tizimining 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida⁶gi Farmonida “2030 yilgacha Oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”da milliy ta’lim tizimini yangi natijaga erishishga yo‘naltirishda “Universal bilimlar, ko‘nikmalar, malakalarning yangi tizimi, shuningdek, ta’lim oluvchilarning mustaqil faoliyat va shaxsiy mas’uliyat tajribasi, ya’ni zamonaviy asosiy kompetensiyalar” sifatida xizmat qilishi keltirib o‘tilgan.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev⁷ 12 yanvar kuni Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi raisligida onlayn shaklda o‘kazilgan «Global Janub ovozi» sammiti yalpi majlisida nutqi “Bugun Yangi O‘zbekistonda keng ko‘lamli islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Siyosatimizning markazida inson qadri va uning manfaatlarini ta’minlash eng ulug‘ maqsad va vazifa etib belgilangan. Taraqqiyot strategiyamizning asosiy mazmuni – qonun ustuvorligi va inson kapitalini rivojlantirish, adolatli va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir. Mamlakatimizda amonaviy ta’lim va kasb-hunarlarni egallash imkoniyatini kengaytirish uchun barcha sharoit yaratilmoqda” deb takidlaganlari ham bejiz emas.

Xususan, Yangi O‘zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish shiddat bilan rivojlanib globallashib integratsiyalanayotgan dunyo shiddat bilan o‘zgarib, milliy o‘zlikni anglashi, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligi, shaxs ma’naviyatini mustahkamlash jarayonlarida turli yot g‘oyalarning salbiy ta’siri ortib, odamlarning ongi-shu’uri va qalbi uchun kurash kuchayib borayotgan bir davrda ta’lim-tarbiya, targ‘ibot va

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизimini 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон .

⁷ Xalq so‘zi. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев⁷ 12 январь кунини Ҳиндистон Республикаси Бosh вазири Нарендра Модини раислигида онлайн шаклда ўқазилган мажлисдаги нутқи. 2023 й. 13 январь. №-8-сон.

tashviqot ishlari jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, milliy g'oya, millat va ularning o'zaro bog'liqligi masalasining dolzarbligi yanada oshmoqda. Xalqning ma'naviy hayotida o'zligini anglash muhim o'rin tutadi. Shunday ekan, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda ayni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalanishini ta'lim-tarbiya jarayonining avvalo, milliy o'z-o'zini anglashining mazmun-mohiyatini, xalq, millat tushunchalari hamda ularning o'zaro aloqadorlik jihatlariga alohida e'tibor qaratish lozimligi qayd etilmoqda. Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik jihatlarini tahlil etar ekanmiz, biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlarni o'rganish doirasida avval, mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ishlaridagi ilmiy imkoniyatlarni tahliliga to'xtalib o'tishni lozim deb topdik.

Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik hamda psixologik rivojlantiruvchi sifatleri, ta'lim mazmuni va mohiyati, shakl va tamoyillarini ifodalab: "kompetensiyani bu," - olimlar tomonidan bildirilgan fikrlarning etimologik tahlilini ham ta'kidlash lozim. Dunyo olimlari tomonidan ushbu tushunchani o'rganish jarayonida quyidagi fikrlarga to'xtalib o'tilgan⁸. "Kompetensiya" tushunchasi olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv deb, avvalo, "Competence" so'zi "to compete" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik" deya e'tirof etilgan. Jumladan, olib borilgan ilmiy taraqqiyotda pedagogika fani ushbu tushuncha tahliliga nafaqat jahonda, balki mamlakatimiz olimlari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilayotganini ham keltirib o'tish lozim. Kompetensiyaviy ta'limda faoliyat ko'rinishlari uchun tadqiqotning yakuniy maqsadi kompetensiyalarni shakllantirish masalasi turib uning rivojlantirilishi ham eng ustuvor jihatlardan biri sifatida qaraladi.

Jumladan, Xalqaro hamjamiyatda ta'lim va fan sohasida o'tkazilgan yig'ilishda xususan, Yevropa Parlament Kengashi tavsiyalarida ta'limni rivojlantirishda sakkizta asosiy kompetensiyalarni ifodalab o'tadi:

o'z ona tilida muloqot qilish;

xorijiy chet tillarida muloqot qilish;

matematik savodxonlik, fan va texnika sohasidagi asosiy kompetensiyalar;

kompyuter savodxonligi;

o'quv ko'nikmalarini o'zlashtirish;

ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyalari;

yangilik va tadbirkorlik tuyg'usi;

xabardorlik, madaniy sohada o'zini namoyon qilish qobiliyati kabi jihatlariga ajartagan holda ifodalab ketadi.

Raqamli ta'lim sharoitida talabalarni umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish o'quv-tarbiya jarayonida mul'timedia vositalaridan foydalanish asosida mashg'ulotlarni tashkil etish omillari:

o'quv-tarbiya jarayonida mul'timedia vositalari asosida mashg'ulot rejasini ishlab chiqish va tayyorlanish bosqichi (yaratish jarayoni); ijodiy o'zini ifoda qilishdan tashqari, bu jarayon talabalarni

⁸ Кори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. 6 – 28-29

turli xalqlarning tarixi, madaniyati, adabiyoti, musiqa, teatr, san'atini tadqiqot qilish bo'yicha mustaqil ishga jalb qiladi - va rejissyorlik, tasviriy san'at va boshqa sohalarida bilimlar, malaka va ko'nikmalarning milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashi;

o'qishga-o'qitishga qiziqish, rag'batlantirish va undashning: hissiy ma'naviy-axloqiy kechinmalar va tajribalarni, yangiliklar vaziyatlari, kutilmaganlik vaziyatlari, dolzarblik vaziyatlarini yaratish; milliy qadriyatlar asosida mashg'ulotlarda bilish o'yinlari; teatrlashtirish; bahs-munozaralar, masalani jamoa bo'lib birga muhokama qilish (echimini topish - fikrlar bo'roni), hamda hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish;

loyihalashni amalga oshirish psixologik ta'sir, muloqot madaniyati, nutq madaniyati, aktyorlik mahorati, sahna nutqi kabi ko'nikmalarni o'quv amaliy faoliyati davomida va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalanishga doir tadbirlarni jarayonida qo'llashi;

o'quv-tarbiya jaryonida reproduktiv metodlardan foydalanishda og'zaki, amaliy yoki ko'rgazmali metodlar orqali yetkazilgan o'quv ma'lumotlarini, axborotlarini faol idrok etish, yodda saqlab qolish, takror ishlab chiqish (reproduksiya); o'qishda-o'qitishda muvaffaqiyat vaziyatini yaratish, ko'rgazmali namoyishlar qilish, o'yin, rolli elementlarni o'zgartirish (yoki saqlab qolish) metodlarini qo'llash masalasi muhim o'rin tutadi.

Yuqorida bayon etilgan fikr-mulohazalarga asoslanib, mul'timedia vositalari asosida ijtimoiy-madaniy faoliyatning tarkibiy qismi ekanligi, bu faoliyat ishtirokchilarini barqaror bo'sh vaqtlarini qondirish maqsadida tashkil etish amalga oshirilishi haqidagi xulosaga kelish mumkin. Mul'timedia vositalari asosida mohiyatini real harakatlar yo'llarida, o'zaro faoliyatning muayyan turlari va ko'rinishlarida ifodalash mumkin. Mul'timedia vositalari asosida - inson shaxsini ijtimoiylashtirish maqsadida maxsus tashkil etilgan va boshqariladigan faoliyat turidir. Ushbu kontekstda mul'timedia vositalari asosidagi faoliyatining tarbiya potentsiallari hukmronlik qiladi. Uning o'ziga xos xususiyatlari, srukturasi va mazmuni undan talabalarni ijtimoiy tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi.

Shunday qilib, mul'timedia vositalari asosida faoliyati uchun talabalarni tayyorlash jarayonining metodologik asosi sifatida xizmat qilib, oliy ta'limning insonparvarlik paradigmasi ta'lim va keyingi kasbiy faoliyat jarayonida talabalarining shaxsiy tashabbuskorligini namoyoni uchun, maqsadlarini qayta qurish uchun, qadriyat tayanchlarini, muayyan bilim, malaka va ko'nikmalarni qayta qurish uchun keng imkoniyatlar ochadi, va bu talabalarining ijtimoiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirishda ta'lim jarayonida talabalarda, vatanparvarlik, milliy iftihor ruhini shakllantirishning o'ziga xos shakllaridan biridir deb etirof etish mumkin. Demak, shaxsning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, jamiyat, ijtimoiy qatlami, siyosiy partiya va boshqa fuqarolik jamiyati institutlarining muayyan maqsadlari ifodasi, ularni bu yo'lda birlashtirishi, uyushtirishi, faoliyatga undashi, safarbar qilishi»⁹[4] deb ifodalab o'tgan.

Xorij olmlarida Hutmacher Walo¹⁰ ta'limda kompetensiyaviy jihatlarga to'xtalib o'tar ekan: "Ta'lim tizimida yosh avlodda dahldorlik xissini uyg'otish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda,

⁹ Миллий истиклол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услубий ёндашувлар.. (кадрлар тайёрлаш миллий дастури вазифалари доирасида). Т.: 2002.-19 б

¹⁰ Hutmacher W.. Key competencies for... Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27-30 March, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for Europe. Strasbourg., 1997. C.11

madaniyat, til, din vakillari bilan ijtimoiy munosabatlarda madaniyatlararo munosabatlarda” kompetensiyalarni rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi[9].

A.V.Xutorskiy¹¹ tadqiqotlari doirasida kompetensiya asosida yotuvchi ko‘nikma, malaka va faoliyat usullarini ajratib o‘rgangan bo‘lib, ularni rivojlantirilishi kerak bo‘lgan, shaxs sifatlarini bloklarga guruhlagan: kreativ, kognitiv, kommunikativ va dunyoqarashga oid, tashkiliy faoliyatli guruhli bloklarga ajratib ularda shaxsning jismoniy, emotsional, intellektual, qadriyatli va ma’naviy-axloqiy sifatlarni ajratib tahlil qilgan holda ifodalab o‘tgan.

I.Zimnyaya¹² o‘z izlanishlari doirasida kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishini batafsil ko‘rib chiqqan, u mahalliy hamda xorijiy olimlarning mazkur yondashuvga oid tadqiqotlarning natijalarini tahlil qilgan bo‘lib, yangi ta’lim paradigmasini shakllantirishning asosiy bosqichlarini ajratgan, bu unga, birinchidan asosiy kompetensiyalarni guruhlashga ajratish, nazariy asoslashga, ikkinchidan, ularning ayrim asosiy, zaruriy nomenklaturasini aniqlashga, uchinchidan esa ularning har biriga kiruvchi komponentlar yoki kompetensiyalar turlarini belgilashga imkon beradi deb ifodalagan.

Shuning uchun ham ta’lim jarayonida “fanga oid komponent”larning alohida ahamiyatga egaligi o‘qituvchining kasbiy kompetentligi rivojlanishida alohida ta’sir etib boradi. Ular,

- ijtimoiy kompetentlik, har bir zamonaviy odam uchun muhim bo‘lgan individning turlicha ijtimoiy o‘z qarashlarini ifodalash imkonini beruvchi;

- ijtimoiy kompetentlik har biri mustaqil kompetentlik sifatida qaralishi mumkin bo‘lgan ko‘plab jihatlar – tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi (ijtimoiy-fuqarolik, ijtimoiy-kommunikativ, axborot kompetentligi va ijtimoiy-individual kompetentlik)lar muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, Yangi O‘zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning asosiy maqsadi yoshlarda bunyodkor g‘oyalarning mazmun-mohiyatan sog‘lom yoki nosog‘lom, ezgu yoki yovuz, bunyodkor yoki buzg‘unchi g‘oyalarning bo‘lishi mumkinligini yoritish hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalanishi muhim pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Bizga ma’lumki, umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish talabalarning kundalik fikrlaridan farqli yana o‘z tafakkurida paydo bo‘lsada, keng jamoatchilik manfaatlarini ifoda etishda o‘z milliy qadriyatlari asosida tarbiyalansa muhim o‘rin tutadi. Demak, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish asosiy omil sifatida o‘ziga ishonch va e’tiqodga aylanib e’tirof etilganligi sababli talabalarni vatanga sadoqat ishonch, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol topishi, qadrlar tayyorlashda mamlakat taqdiri uchun jon kuydiradigan kadrlar etib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // PF-5847-son .

¹¹ Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002 г. - 23 апреля. -Режим доступ. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm> 15.02.2010 г..

¹² Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентного подхода в образовании .: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с

2. Xalq so‘zi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 yanvar kuni Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi raisligida onlayn shaklda o‘kazilgan majlisdagi nutqi. 2023 y. 13 yanvar. №-8-son.

3. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. Pedagogik atamalar lug‘ati. T.: 2008 y. b – 28-29.

4. Milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar.. (kadrlar tayyorlash milliy dasturi vazifalari doirasida). T.: 2002.-19 b.

5. Frumin I. Za chto v otvete? Kompetentnostnyy podxod kak yestestvennyy etap obnovleniya sodержaniya obrazovaniya. I.D.Frumin // Uchitelskaya gazeta. - 2002. - № 36. - S. 38-39.

6. Xutorskoy A. Klyuchevye kompetensii i obrazovatelnye standarty // Internet-jurnal "Eydos". – 2002 g. - 23 aprelya. -Rejim dostup. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm> 15.02.2010 g..

7. Hutmacher W.. Key competencies for:.. Europe // Report of the Symposium Berne, switzerland 27-30 march, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for europe. Strasburg., 1997. C.11

8. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.

9. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – T. 12. – №. 7. – S. 433-442.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЛАБАНИНГ ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ЖДПУ, Педагогика таълими назарияси

кафедраси мудири доц. Ф. Раҳматова

Ўзбекистон Республикасида таълим-тизимида амалага оширилаётган ислохотларнинг бош мақсади мамлакатда ўсиб келаётган ёш-авлодни яъни бўлажак кадрларни компетентли шахс қилиб тарбиялаш энг биринчи масала сифатида қаралмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида¹³ги Фармонида “2030 йилгача Олий таълимни ривожлантириш концепцияси”да миллий таълим тизимини янги натижага эришишга йўналтиришда “универсал билимлар, кўникмалар, малакаларнинг янги тизими, шунингдек, таълим олувчиларнинг мустақил фаолият ва шахсий масъулият тажрибаси, яъни замонавий асосий компетенциялар” сифатида хизмат қилиши келтириб ўтилгани ҳам бежиз эмас.

Олий таълим жараёнида эса креатив ёндашув талабанинг ихтисослик йўналишида илмий-ижодий тафаккурининг муайян ғоялар тизими ечимига қаратилиши, бунда ижодий ишларнинг индивидуал кўринишларини қўллашда ўз ифодасини топади. Креативлик

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон

ёндашуви ўқувчи ва талабада интеллектуал-ижодий лаёқатларни ўстиради, уларни предмет олимпиадалари, илмий семинар, конференциялар; жамоа олдида ўз ижодий маҳсулоти, диплом иши, магистрлик диссертациясини далил ва мантиққа таяниб ҳимоя қилишга тайёрлайди. Креатив таълим ва ўз-ўзига таълим беришнинг яхлит тизими эвристик ўқитиш принципларига таянади.

Илмий тадқиқотчилик фаолияти ҳамisha креатив ёндашишни талаб қилади. У талабаларни ўз-ўзини реализация қилишлари, ўз ички имкониятларини аниқлашлари ва намоён этишларига қаратилади. Таълим олувчи тадқиқот устида худди ижодкор каби тер тўкиб ишлайди. Ва бу иш ўзининг янгилиги, ижодий татбиқ эта олиши, ноодатийлиги билан ўзига жалб қилади. Тадқиқот ишининг мазмуни ва уни техник жиҳозлаш таълим олувчининг фантазиясига боғлиқ – у мавзуни очиб беришда муҳим деб билган ахборотларни танлайди, тадқиқотни схема, жадвал, илмий услуб асосида жиҳозлашни амалга оширади.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, агар интеллектнинг юқори коэффициенти креативликнинг юксак кўрсаткичлари билан тўлдирилса, инсон касбий ва бошқарув фаолиятида катта муваффақиятларга, ўзида ижодий-тадқиқотчилик лаёқатларини таркиб топтиришга эришади. Юқори интеллект коэффициентига ва креативликнинг қўйи даражасига эга кишилар технологияларни тўлиқ ўзлаштириб олсалар-да, катта муваффақиятга камдан-кам эришадилар. Яъни, ўз предметини аъло даражада биладиган ўқитувчи, ижодий хислатларни намоён қилмас экан, унинг меҳнат самаралари етарлича юқори бўлмайди.

Д. Гилфорд тафаккурнинг икки типини ажратиб кўрсатади: булар конвергент (мантикий) ва дивергент, яъни мантикий тузилмага мос келмайдиган тафаккур типлардир. Конвергент тафаккур ёки мантикий фикрлаш орқали билимларни ижодий қўллаш лаёқати интеллект тестлари кўмагида аниқланади.

Ҳар бир талаба ўз амалий фаолиятида фикрлашнинг мазмун-моҳияти, ранг-баранглиги, кўп қиррали хусусиятларини ҳисобга олиб, уларга онгли равишда амал қилиши лозим.

Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчилар амалга оширадиган илмий тадқиқотчилик ишларининг асосий йўналишлари:

- долзарб мавзудаги илмий-педагогик йўналишларига мос равишда иқтидорли талабаларни тадқиқотчилик фаолиятига жалб қилиш;
- талабаларни илмий адабиётлар билан ишлашга ўргатиш, уларда илмий тадқиқот маданиятини таркиб топтириш;
- талабаларнинг илмий ишларига илмий салоҳиятли раҳбарларни жалб этиш;
- талабаларнинг илмий ишларига тақризлар олиш, уларнинг илмий-амалий конференцияларда қатнашишини таъминлаш;
- фан бўйича олимпиадаларга тайёрлаш ва натижадорлигига эришиш.

Бўлажак ўқитувчиларда илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантиришда профессор-ўқитувчилар олдида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим: талабанинг тадқиқотчиликка нисбатан эҳтиёжини фаоллаштириш; креатив ёндашув асосида изланиш фаолиятига жалб этиш; билиш жараёнини фаоллаштирувчи воситаларни излаш; талабага ўз тадқиқотчилик фаолиятининг натижали эканлигини аниқлаш; билиш фаоллигини рағбатлантирувчи шарт-шароитларни яратиш.

Педагогик муаммони атрофлича ўрганиш талаба шахсини ҳар томонлама ривожлантириб, ўқув-тарбия ишлари самарадорлигини ошириш, педагогик жараёни оптималлаштириш, таълимни илмий асосда ташкил этиш ва бошқариш имкониятларини таъминлайди.

Педагогик ҳодисаларни атрофлича ўрганишнинг икки йўли мавжуд: а) моҳияти ва ўрганиш мақсадига кўра ўзаро дахлдор муаммоларни бир фан доирасида таҳлил қилиш; б) айнан олинган бир муаммони турли фанлар нуқтаи назаридан таҳлил қилиш.

Тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатмоқдаки, олий таълим муассасаларида ўқув жараёнида борлиқ ҳақида маълумот, тушунча ҳосил қилибгина қолмай, ана шу дунёни англаб етиш учун шароит, имконият яратиш зарур.

Инсон талабалик даврида ҳаётининг ҳодисалар ўртасидаги алоқадорликни ҳис қила олса, уларни англаб етсагина, унда билим олишга қизиқиш кучаяди. Талаба ташқи борлиқни англаб етса, ўз билимларини умумлаштириб, бир тизимга солади ва билимларни чуқур ўзлаштира олади, бу билан уларнинг илмий дунёқараши кенгаяди. Ана шундан кейингина у ғояга эга бўлади, исбот қилади, ўз фарз ва қарашларини илгари суради, тафаккури ривожланади. Профессор М.Маҳмудов тафаккурнинг мустақиллиги, мунтазамлиги, теранлиги ва ижодийлигини ўстиришни зарур деб ҳисоблайди, унингча: "... тафаккур имконияти парвариш қилинмаса, унга шаклу шамойил, йўналиш берилмаса, бола улғайганда ҳам у имконият сифатида ёки бир қолипдаги ўйлар тизими сифатида қолаверади. Бундай тўнг ва танбал тафаккур фаол, ҳаракатли, демакки, изланувчан ва яратувчан бўлолмайди.

Бўлажак ўқитувчини инновацион педагогик технологиялар асосида дарс ўтишга тайёрлаш, уларда илмий тадқиқотчилик компетенцияларини таркиб топтириш ва ривожлантириш улар фаолиятини ижодий ташкил этилишини ифода қилади. Ижод – мавжуд билимлар ва тушунчаларни янгилаш йўли билан янгилик яратишга қаратилган узлуксиз фаолият жараёни, назарий, амалий, шахсий ва ижтимоий масалаларни мустақил, ностандарт йўл билан ҳал этиш лаёқатидир. Ижоднинг натижаси янги моддий ва маънавий кадриятларнинг яратилишида намоён бўлади.

Талабаларнинг касбий сифатлари шаклланиши ўқитиш жараёнида шахс ижодий фаолиятининг фаоллиги билан тўғридан-тўғри боғланган. Олий таълим тизимида замонавий ўқитишнинг энг муҳим вазифаси бу талабаларнинг касби бўйича хабардорлигини шакллантириш учун қулай шарт-шароит яратишдир. Ижодий фаолият узоқ вақт тайёргарлик куриш, эрудицияни, қобилиятларни талаб қилувчи фаолият ҳисобланади. Ижодий фаолият - инсон фаолияти асоси, барча моддий ва маънавий бойликлар манбаидир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон
2. Андреев В.И. Педагогическая оценка исследовательских умений старшекласников и студентов в условиях эвристического программированного обучения // Современная высшая школа. 1978. № 1. С. 25-27.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как результат личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

З.К.Эгамназарова

доцент кафедры языков Академии

Вооружённых сил Республики Узбекистан

Аннотация: В статье идёт речь о качестве и эффективной организации образовательного процесса в высших учебных заведениях и роли преподавания русского языка в подготовке квалифицированных кадров.

Ключевые слова: высшее образование, практическое занятие, молодёжь, условия обучения, развитие.

За последние годы в системе высшего образования нашей страны проведена большая масштабная работа на основе международных стандартов. Это показывает, что 3/1 часть государственного бюджета направляется на образование, наряду с созданием необходимых условий для обучения школьников-студентов-молодежи.

В результате за последние 6 лет количество высших учебных заведений выросло с 77 до 210, а прием в них увеличился в 3,5 раза. Охват молодежи высшим образованием увеличился с 9% до 39%. Это требует уделения особого внимания повышению качества и конкурентоспособности образовательных услуг в сфере высшего образования, адаптации образовательного процесса к международным требованиям, а также проведению научных исследований по использованию инновационных и анимационных технологий для повышения конкурентоспособности высшего образования.

В последние годы в нашей стране проводится масштабная работа по созданию системы высшего образования, отвечающей приоритетным направлениям социально-экономического развития и требованиям международных стандартов. Важными реформами в этом направлении являются создание в регионах новых высших учебных заведений, современных образовательных направлений и специальностей подготовки кадров [1].

При этом необходимо принять меры по повышению качества образования в высших учебных заведениях, обеспечить активное участие этих учреждений в реализуемых в республике широкомасштабных реформах, обновлениях в социальной и экономической сферах. В настоящее время преподавание русского языка в Узбекистане является обязательным во всех высших учебных заведениях страны, и он является основным языком работы во всех городах и селах нашей республики. По состоянию на 2023/2024 учебный год обучение на русском языке осуществляется в 1003 школах.

В действующем законе 1991 года «Узбекский язык является государственным языком Республики Узбекистан», а русский язык определен как язык международного общения. Фактически, в настоящее время существуют неопределенности относительно использования русского языка в Узбекистане, особенно в различных документах. «Согласно положительному опыту ряда зарубежных стран, определены основные обязанности и политика государства по использованию, защите и развитию государственного языка, а также ответственность за несоблюдение этого правила и недостаточный контроль.

В связи с этим очень важно повысить качество преподавания русского языка в высших учебных заведениях. В концепции развития системы высшего образования Республики

Узбекистан до 2030 года необходимо «определить приоритеты системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, активизировать процесс подготовки высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими морально-этическими качествами на новый уровень качества, модернизации высшего образования, опережающего развития социальной сферы и отраслей экономики на основе образовательных технологий».

В настоящее время наблюдается значительное снижение преподавания русского языка в высших учебных заведениях, а также существующие методические и кадровые проблемы. Кроме того, коренное улучшение содержания образовательных программ на русском языке, приоритетное развитие соответствующей учебной литературы, а также методов и технологий, направляющих будущих педагогов на самостоятельную работу.

На наш взгляд, необходимо проводить дополнительную внеклассную (внеаудиторную) работу с будущими педагогами, направлять формирование предмета русского языка с другими предметными дисциплинами.

Будущие педагоги в процессе освоения предмета русский язык читают, слушают, развивают разговорные навыки, поскольку в процессе обучения развиваются их нравственные качества и творческие способности, они знакомятся с иностранными культурами, продолжают национальные традиции, изучать историю наших предков. Изучение основной части теоретической информации о русском языке может продемонстрировать способность будущих педагогов применять знания, поэтому очень нужно и важно преподавать русский язык в высших учебных заведениях. Наука «Русский язык» в большей степени ориентирована на работу с текстом и систематизацию имеющихся знаний о языке, формирование норм и коммуникативных компетенций.

В сегодняшние стремительно меняющиеся времена знание нескольких языков, несомненно, позволяет каждому человеку более эффективно реализовать свой потенциал, необходимый в различных сферах деятельности. Русский язык всегда считался средством межнационального общения, то есть многонациональным, поликультурным инструментом, дающим человеку возможность реализовать себя. Говорят, что филологическое образование тесно связано с формированием информационной культуры человека.

Среди предметов, преподаваемых в системе высшего образования, особое место занимает предмет «Русский язык». Отличие предмета «Русский язык» от «Родного языка» состоит в том, что объем речевой практики высок (в семье, с друзьями, знакомыми и т. д.), а общение на русском языке ограничивается рамками практических семинаров в ограниченном объеме. часов в неделю в высшем образовании.

Для того чтобы преподавать русский язык более эффективно, необходимо увеличивать объем речевой практики, развивать ее на традиционных и нетрадиционных очных занятиях.

Преподавание русского языка как иностранного осуществляется до поступления в вуз, когда будущие педагоги изучают словарный запас языка и его грамматические конструкции. В высших учебных заведениях знания развиваются посредством лекционных и практических дидактических систем, где процесс обогащается учебными материалами, предоставляемыми преподавателем. Однако нынешние часы преподавания этого предмета не являются достаточными для повышения языковой грамотности будущих педагогов.

В процессе преподавания предмета «Русский язык» должна решаться, прежде всего, задача развития орфографической компетентности будущих педагогов. В традиционной образовательной практике, как правило, будущих педагогов обучают конкретным аспектам

литературного языка, в том числе умению использовать полученные знания и умения в процессе общения и работы, на основе коммуникативно-речевого принципа. Обучение к их повседневной, научной и профессиональной деятельности через практические задачи формируется и развивается, то есть у будущих педагогов можно выделить грамматическую и орфографическую учебу, ее стилистическую окраску.

Список использованной литературы

1. Мирзиёв Ш.М., О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в комплексных реформах, реализуемых в стране. – Т., 10.01.2022
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-3775 от 06.05.2018 г.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА»

Хамдамова Малика Илхамовна

PhD, и.о. доцент кафедры "Зоология и анатомия" Ташкентского Государственного Педагогического Университета имени Низами

E-mail: mhamdamova52@gmail.com

Умирова Камила Кидирбаевна

студентка 4-го курса Ташкентского Государственного Педагогического Университета имени Низами

Аннотация: В данной статье рассматривается применение технологии развивающего обучения в изучении раздела "Сердечно-сосудистая система". Описываются методы, которые можно использовать для повышения интереса учащихся, такие как использование интерактивных учебных материалов, проведение практических занятий и экспериментов, а также предложение индивидуальных заданий и проектов. Также рассматривается возможность проведения игр и соревнований для активизации учащихся.

Ключевые слова: (ССС) сердечно-сосудистая система, презентация, проект, викторина, кардиолог, технология, игры, соревнования.

На сегодняшний день в уделяется особое внимание на внедрение в общеобразовательных учреждениях новых учебных программ, направленные воспитание общечеловеческих национальных на учащихся и ценностей, патриотизма, а также на формирование у них таких навыков, как коммуникативные навыки, креативное совместная критическое мышление, работа, исследовательская деятельность. В контексте сказанного, в Указе президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» основное внимание уделяется тому, чтобы ученики школы мыслили логически, могли выражать свое мнение и формировать свободную среду на уроках на основе навыков работы в команде, общения, творческого критического мышления[1].

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой частой причиной смерти во всем мире. Ежегодно от ССЗ

умирают 17 млн людей, происходит 32 млн инфарктов миокарда и приступов стенокардии, 40% смертей обусловлены внезапно возникшей аритмией. К факторам риска относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение и недостаточная физическая нагрузка (малоподвижный образ жизни — гиподинамия). При этом 85% ССЗ в мире приходится на развивающиеся страны.

Изучение раздела "Сердечно-сосудистая система" является важной частью образования в школе и университете, так как оно позволяет обучающимся понять, как работает организм и как поддерживать свое здоровье. Однако, для многих учащихся это может быть скучным и сложным процессом. Чтобы повысить интерес и эффективность изучения этого раздела, целесообразно применить технологию развивающего обучения. Технология развивающего обучения основана на активном взаимодействии учащегося с учебным материалом. Она предлагает использовать различные методы и приемы, которые способствуют развитию познавательных способностей и интересов учащихся. Применение этой технологии в изучении "Сердечно-сосудистой системы" позволяет сделать процесс обучения более интересным, понятным и запоминающимся[2].

Одним из методов, который можно использовать при применении технологии развивающего обучения, является использование интерактивных учебных материалов. Например, можно показать анимацию работы сердца или видео о кровообращении, также можно создать виртуальную модель сердца и сосудов, которую учащиеся смогут исследовать и изучать самостоятельно. Такой подход позволяет учащимся визуализировать сложные процессы, происходящие в организме, и лучше понять их. Группа врачей из Института Сердца в Лондоне и компьютерные аниматоры из компании Glassworks создали сверхреалистичную компьютерную модель бьющегося сердца, которую можно контролировать с помощью компьютерной мыши или клавиатуры. Это позволяет изучать анатомию сердца с помощью тех методов, которые невозможно применить у реальных пациентов. Наблюдатель может вращать виртуальный орган вокруг любой оси и рассматривать его изнутри и снаружи. Сердце также можно устанавливать в режим нормального сердцебиения или отображать эффекты различных состояний и болезней. Данная объемная модель является не только отличным обучающим пособием для студентов-медиков, но и полезным инструментом для кардиологов. Еще одним методом, который можно использовать, является проведение практических занятий и экспериментов. Например, учитель может предложить учащимся провести измерение пульса или артериального давления с помощью специальных приборов. Такой подход помогает учащимся лучше понять работу сердечно-сосудистой системы и увидеть ее прямое влияние на организм[3].

Также важным элементом технологии развивающего обучения является индивидуальный подход к каждому учащемуся. Учителя могут предложить различные задания и проекты, которые позволят учащимся проявить свои творческие способности и интересы. Например, учащиеся могут создать презентацию о влиянии плохих привычек на сердечно-сосудистую систему или написать эссе о важности здорового образа жизни.

Технология развивающего обучения также предлагает использовать различные игры и соревнования, которые способствуют активизации учащихся и повышению их интереса к изучению. Например, можно провести викторину, где учащиеся будут отвечать на вопросы о сердечно-сосудистой системе, или организовать медицинскую эстафету, где учащиеся будут выполнять различные задания, связанные с этой системой. [4]

Таким образом, технология развивающего обучения является эффективным средством повышения интереса к изучению раздела "Сердечно-сосудистая система". Она позволяет учащимся активно взаимодействовать с учебным материалом, проводить практические занятия и эксперименты, а также проявлять свои творческие способности. Благодаря этому, изучение данного раздела становится более интересным и запоминающимся.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года, «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» № УП-60 [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077#5843058>
2. Александров, А. А. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте / А.А. Александров. – М.: Медицина, 2016. – 80 с.
3. Арбузова, Е. Н. Проектирование рефлексивной системы обучения с применением инновационного учебно-методического комплекса по методике обучения биологии: дис. ... д-ра пед. Наук : 13.00.02 / Е. Н. Арбузова. — Москва, 2015. — 415 с.
4. Иванова, Т. В. Общая методика обучения биологии в школе / Т. В. Иванова, Е. Т. Бровкина, Г. С. Калинова. – Москва : Дрофа, 2010. – 271 с.

ТАЪЛИМДА РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

С.С.Жуманазаров- Тошкент шаҳар педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази доценти, т.ф.н. sj_pochta@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада таълим тизимида рақамлаштириш жараёни ва рақамли трансформация масалалари қаралган

Таянч сўзлар: рақамлаштириш, рақамли технологиялар, ахборот-коммуникация технологиялари, рақамли трансформация

Аннотация В данной статье рассматривается процесс цифровизации и цифровая трансформация в системе образования.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая трансформация

Annotation. This article discusses the process of digitalization and digital transformation in the education system.

Keywords: digitalization, digital technologies, information and communication technologies, digital transformation

Кириш. Таълим тизимида рақамли технологияларни жорий қилиниши ва ундан самарали фойдаланиш орқали таълим самарадорлигини таъминлаш мазкур тизимда фаолият кўрсатаётган педагоглардан ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш компетентлигини шаклланганлигини талаб этади. Ҳозирда таълим тизимида “Рақамлаштириш”, “Рақамли педагогика”, “Рақамли саводхонлик”, “Рақамли таълим”, “Рақамли таълим муҳити”,

“Рақамли дидактика” каби тушунчаларнинг кириб келиши таълимда ҳам рақамлаштириш жараёнлари кетаётганлигини аниқлашда [1,2].

Рақамли жамият ва рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида таълимнинг келажаги ва ривожланиш истиқболлари рақамлаштириш жараёнлари билан бевосита боғлиқ. Бу эса жамиятда илм-фан ва таълимга рақамли технологияларга асосланган янги муносабатлар шаклланишига асос бўлади.

Асосий қисм. Янги методикларга ўргатиш миллий марказларида умумтаълим мактабларининг педагог-ҳодимлари учун ташкил этилаётган малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли саводхонлигини шакллантириш билан бирга рақамли технологиялар билан ишлашдаги компетентлигини ривожлантириш ҳам муҳим ҳисобланади. Чунки, мазкур компетентликнинг ривожланиши умумтаълим мактаблари педагог-ҳодимларининг инновацион педагогик фаолиятини шакллантиришнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Таълимни рақамлаштириш борасидаги олиб борилган тадқиқот ишларининг таҳлили шуни кўрсатадики таълимда рақамли трансформацияга ўтиш жараёни қуйидаги босқичлардан иборат бўлади:

- Компьютерлаштириш
- Ахборотлаштириш
- Рақамлаштириш
- Рақамли трансформация

Рақамли трансформация- бу таълимда анъанавий ёндошувдан рақамли ёндошувга ўтишдир.

Бугунги кунда рақамли трансформация деярли ҳар қандай фаолият соҳасига тааллуқлидир

Таълимда рақамли трансформация жараёнининг технологик асослари қуйидагилардан иборат [3].

• **Ижтимоийлик**-катта ҳажмдаги фойдалувчиларни турли вазифаларни бажарувчи сифатида жалб қилиниши

- **Мобиллик**-дунёнинг исталган нуқтасидан хоҳлаган ахборотни олиш имконияти
- **“Булутли технология”**-маълумотларни “булут”да сақлаш
- **“Катта маълумотлар”**-сунъий интеллектнинг дастлабки асослари.

Таълимда рақамлаштиришнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

1. Таълимнинг рақамли инфраструктурасини ривожлантириш:

• таълим муассасаларини юқори тезликда ишловчи интернет тармоғига улаш;

• таълим муассасаларини рақамли инфраструктурасини шакллантириш ва ривожлантириш;

- таълим муассасаси ходимларини рақамли компетенциясини шакллантириш.

2. Рақамли ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиш, баҳолаш ва сертификатлаш:

• ўқув-методик материаллар, воситалар ва хизматларининг ҳамма учун очиқ рақамли тўпламларини ишлаб чиқиш;

- рақамли тест материалларини, восита ва хизматларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

3. Ўқув жараёнини индивидуаллаштириш:

- инновацион рақамли таълим платформаларининг миллий тармоғини жорий этиш;

- таълим ташкилотлари фаолиятининг янгиланган меъёрий-ҳуқуқий базасини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

- таълим ташкилотларида рақамли трансформация ёндошувига ўтиш жараёнлари мониторинги ва уни қўллаб-қувватлаш тизимини жорий этиш.

Таълимнинг рақамли трансформацияси жараёнида ўқитувчилар ўз касбий фаолиятини ҳар томонлама ўзгартириши талаб этилади.

Билади

- рақамли жамиятда таълим жараёнининг ўзига хос хусусиятларини;
- таълим беришда рақамли муҳитнинг имкониятларини;
- фуқароларнинг рақамли саводхонлигини ривожлантириш тенденцияларини;
- замонавий таълим муҳитининг асосий воситалари ва

Уддалай олади

- замонавий таълим муҳитини шакллантира олиш;
- очиқ рақамли манбаалар асосида ўргатувчи таълим ресурсларини ярата олиш;
- таълимга оид ахборотларни таҳлил қила олиш;
- аралаш ва мослашувчан таълим технологияларини қўллаш олиш

1-расм. Ўқитувчининг рақамли трансформацияси

Хулоса. Таълим тизимидаги замонавий рақамли технологиялар билан боғлиқ бўлаётган ўзгаришлар нафақат илмий билимларнинг ривожланишига, балки таълимда педагогик ва психологик билимларнинг такомиллашига ҳам тез таъсир кўрсатмоқда. Таълим жараёни - бошқарувнинг мураккаб ва ўзига хос тури ҳисобланади. Бу эса кибернетик тадқиқот предмети бўлиб, уни тўғри олиб бориш, ўқитиш ва тарбиялашнинг психологик-педагогик назарияларига таянишни ўз ичига олади [4].

Таълимни рақамлаштириш жараёнида ўқитувчиларда рақамли компетентликни шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса замонавий ўқитувчининг касбий фаолиятида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиши учун ўзига хос бўлган омиллардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. В. И. Токтарова, О. В. Ребко. Цифровая грамотность: понятие, компоненты и оценка// Vestnik of the mari state university. vol. 15, no. 2. 2021. DOI 10.30914/2072-6783-2021-15-2-165-177.
2. А.А. Скулкин. Формирование цифрового образовательного пространства: адаптация цифровой педагогики//ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 1 (86) 2021
3. Гладилина И.П., Ермакова И.Г. Цифровая трансформация образования:зарубежный и отечественный опыт//Современное педагогическое образование. 2021. №3.
4. Жуманазаров С.С. Тингловчиларнинг рақамли технологиялардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш// FIZIKA, МАТЕМАТИКА va INFORMATIKA// ilmiy-uslubiy jurnal. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. 2023. №2

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН РАҚАМЛИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Жўрабоева Равшанхон Тўхтасиновна

Қори Ниёзий номидаги Республика педагогика фанлари илмий тадқиқот институтининг мустақил тадқиқотчиси, Республика Маънавият ва маърифат Маркази Андижон шаҳар бўлинмаси раҳбари.

Аннотация: Таълим ва тарбия жараёнида қўлланиладиган ва тавсия этилаётган рақамли ўқитиш усулларининг самарадорлигини кенг тарғиб этиш.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат, инсон капитали, рақамли технологияни, Янги Ўзбекистон, Учунчи Ренессанс.

Кириш:

Ўзбекистонда таълимни рақамлаштириш масаласида бугун мамлакатимиздаги имкониятлар, шарт-шароитларни инобатга олган ҳолда мавжуд муаммолар тартибини белгилаш, бу соҳадаги дунё тажрибасини ўрганиш, миллий иқтисодиёт ва маънавият қонуниятлари асосида амалиётга кенг жорий қилиш ТАЛАБИ-педагогика фанининг XXI аср юксалиш даврида олдида турган вазифаларидан биридир. Бошланган асрнинг иккинчи 10 йиллигининг охирларига келиб юртимизда нафақат ишлаб чиқариш тармоқларида, балки ижтимоий соҳаларда ҳам рақамли иқтисодиётга зарурият сезилди.

Рақамли иқтисодиётни иқтисодий, ижтимоий, маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизими, деб тушунсак, демак келажак авлодларнинг таълим-тарбияси, провард натижада инсон капиталини яратишга хизмат қилиши заруриятидан келиб чиқиб, эскирган педагогик технологиялар, билим, кўникма ва малака талаблари ўрнини замонавийлашганларига алмаштириш кераклигини билдик.

Жамиятнинг интеллектуал-маънавий бойлиги ҳисобланган инсон капитали - йилдан-йилга бойиб, миллий бойликни хал қилувчи омили сифатида давлатнинг қудратли бўлишини ва жамиятнинг ривожланиш даражасини белгилаб бермоқда. Иқтисодий ишлаб чиқариш - табиий ресурслар, саноат, аграр хўжаликларга сарфланган моддий неъматлар миқдори ишлаб чиқариш ҳажмига қараб, талаб ва эҳтиёжлар эвазига камайиб боради. Билим, кўникма, малака, қобилиятлари эвазига тўпланган инсоннинг интеллектуал ресурслари фойдаланган сари камайиб қолмайди, аксинча сайқалланиб, ўсиб боради. Давлат ва жамиятнинг қудратини белгиловчи инсон капитали ҳақида гап борар экан, уни болалиқдан шахсий қобилиятлари, истеъдоди, ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб, ўқитиш, касб-хунарга ўргатиш ҳозирги замон педагогикасининг **биринчидан**, бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиётни ва **иккинчидан**, аждодларимизнинг бой меъроси, миллий анъана-қадриятларимиз заминидagi кучли маънавиятни уйғунлаштириб таълим-тарбия технологияларининг янгича компетенцияларини жорий этиб, хал этилиши талаб қилинмоқда.

Педагогикада рақамли иқтисодиётдан фойдаланиш ўқитувчига ўқувчиларга таълим-тарбия бериш жараёнида янгича ёндошув, восита, шакл бўлиб хилма-хилликка эришишларига хизмат қилади.

Ҳозирги замонавий технологик воситалар шиддат билан аҳолининг ҳаётига, турмуш-тарзига, дунёқарашига кириб келмоқдаки, унинг таъсирида инсон онгида рақамли тушунча, рақамли фикр, рақамли тафаккур пайдо бўлди. Миллий педагогикамизнинг мақсади манашу сон, рақамлар таъсирида ташкил топган шахс интелекти унинг ўз ҳаётини бахти-камолига, халқининг тинчлиги-осойишталигига, давлатининг ривожланиш салоҳиятига жавоб бериши лозим. Аксинча, ҳозирги ахборотлар таъсиридаги ривожланиш билан боғлиқ ўзгаришлар ортидан ёшларни ёт бузғунчи ғоялардан, оммавий маданиятсизликдан сақлаб қолиш муаммолигича қолмоқда.

Мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, тараққиёт стратегияси сиёсати доирасида рақамли иқтисодиётни жорий этиш юзасидан қатор қарорлар, фармонлар қабул қилинган.

-ихтисослаштирилган олий ўқув юртлирида ва рақамли технологияни ўқитиш марказлари негизида давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг масъул раҳбарларини ўқитиш ва малакасини оширишни ташкил этиш;

-таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда таълимни бошқаришни автоматлаштириш ва ҳар тамонлама таҳлил қилиб бориш тизимини яратиш каби топшириқлари ҳозирги замон педагогика фани олдида давлатимиз, ҳукуратимиз томонидан белгилаб берилган..

Ўзбекистон Републикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан “Нажот таълимда, нажот тарбияда, нажот билимда, деган ғоясини илгари сурилиши, “Янги Ўзбекистон учунчи ренессанс сари”, деган улуғ мақсадни белгиланиши мамлакатимизнинг педагогика фани зиммасига қатта масъулят ва вазифани юклайди.

Ўтказилаётган халқаро ва республика миқёсидаги илмий ва амалий конференциялар, анжуманлар ижтимоий педагогика, иқтисодий педагогика фанларини олдида қўйган юқоридаги муаммоларини ҳал этишда янги тушунчалар, лойиҳалар, йўл хариталрини очади.

Фойдаланган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республкси Президентининг. “Рақамли иқтисодиёт ва электорн ҳукуратни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 4699-сонли қарори. 2028 йил 20 апрель.

2.“Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республкаи Президентининг Фармони. ПФ-6079 сон. 2020 йил 5 октябрь.

3.Х.Ибраимов, М.Қуронов. Умумий педагогика. “Саҳҳоф”-Тошкент. 2023 йил.

4.Х.Зарипов. УрДУ “иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси.”Рақамли иқтисодиёт траққиёт пойдевори. <https://cuberleninka.ru/articlera...>

THE USE OF SELF- ASSESSMENT TOOL (E_SAT) IN ESP EDUCATION

Kurbanova Husniya Shuhrat qizi

Base-doctorate student at Gulistan State University

Abstract. The transfer of the form of education in higher education to the credit module system has caused many changes in the system. One of the important changes is the development of the student's independent learning skills, independent learning of subjects outside the classroom without the help of the teacher, self-assessment, freedom from excessive control over them, organizing the trajectory of self-management and engaging student's independent research of new knowledge. Encouraging students to be independent learners not only helps them discover their own abilities, but is also the most convenient and cost-effective way to develop education. Teaching through Internet communication tools in education creates equal opportunities for both teachers and students. In particular, in the process of teaching foreign languages, using new technologies in the context of the credit module system, emphasis is placed on developing the student to think independently, expand his worldview, and become a specialist in line with the requirements of the times. It is known that students study foreign languages for different purposes and directions, therefore they are divided into philological and non-philological directions. In this article, the history and stages of development of English language learning (ESP), the difference between English for general and academic purposes, as well as teaching English to students of specific subjects, building a professional lexicon, developing the ability to read and understand complex texts, establishing self-assessment of students are discussed.

Actuality of the research. Studying English occurs in two aims which is for academic and professional purposes. Math students learn a foreign language in order to have an access to the world information source within their field, participate in foreign journals and conferences with their scientific views, as well as exchange ideas with their peers at the international level. According to the decision of the President of the Republic of Uzbekistan, the participation of persons with a national or equivalent international certificate in competitions for master's degrees and post-higher education specialties of educational institutions is strictly defined within the country and as a continuation thereof, the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan and the Ministries of Economy and Finance based on the joint decision on May 11, 2022, the procedure for paying allowances to teaching staff with internationally recognized and national evaluation system certificates was introduced. As a result of this and the above-mentioned personal needs, there is an increasing interest among students of various non-philological education fields in order to learn English, to obtain international IELTS, GMAT, GRE, SAT certificates, which is definitely industry-oriented. directly affects the place of English in education. In this thesis, in order to organize an English language course aimed at specific goals and to improve the reading comprehension skills of ESP students using electronic resources, to form their independent learning and self-assessment skills, E-SAT (electronic self assessment tool) technology use and its results are discussed. E-SAT is an electronic form of self-assessment system in which students are given a variety of assignments and tasks to complete independently, and each assignment is electronically graded by a designated instructor, errors and deficiencies are explained, and results are finally aggregated based on electronic transparency.

The purpose of the research is to develop professional lexicon of high school students specialized at Math and related subjects and improve their self-assessment skills by E-SAT technology. ESP is a process of purposeful English language teaching, in which the intended purpose

refers to the academic, scientific or professional needs of language learners. The concept of specialized language means a certain list of words and expressions selected from the whole language, which are used to meet the demand in a certain field or situation. Teaching English to students of specific subjects, especially mathematics, is related to their academic and professional activities.

Tasks of the research:

- To review the previous literature on the issue of ESP in the fields of education
- To study foreign experience and methodology in ESP studying
- To investigate methods of improving reading comprehension of students
- To learn about the use of electron self assessment tool
- To identify the results of electron self assesment tool in teaching English

Object and subject of the research is to develop professional lexicon and reading comprehension of Math baccalaureate students in English. The subject of the research is the methods and technologies used in the development of reading comprehension and critical thinking skills in teaching English to undergraduate students.

Methods of the research. It is intended to make an analysis of philosophical, sociological, pedagogical and methodical literature on the problem being studied in the research process, pedagogical observation, generalization, online questionnaire, oral question and answer, technical and pedagogical experiment, mathematical and statistical analysis of the results. it is intended to use methods of

Scientific novelty of the research.

- 1) Based on the requirements of the GMAT international standardized test in teaching English to students of Special sciences in higher education, the educational content aimed at forming their reading comprehension skills is aimed to improve by introducing authentic materials;
- 2) The technology of cooperation aimed at mastering the English language of the students through TBI (Task based instruction) and CLIL (Content integrated language learning) methods is going to be applied in practice;
- 3) A list of special terms and a separate evaluation criterion is developed to teach the students of specific sciences the words and terms used in their field in English;
- 4) The use of E-SAT technology is planned to integrate in teaching English and improving students' reading comprehension by web materials.

Background and problem statement.

Owing to the use of English in teaching Math at Gulistan State university, the English language has become an essential element of teaching Math as it facilitates the transmission of mathematical knowledge as well as understanding and reading the mathematical texts (Ongstad, 2009:3; Robertson, 2009; and Riordain, 2009). In this regard, a study was conducted by Neville-Barton and Barton (2005:36) to verify the importance of English Language when Teaching Math in English for nonnative speakers. However, there are difficulties that Math teachers who are non-native speakers of English, encounter when English becomes the language of Math instruction.

In this respect, the Math Majors at the Specialized subject's faculty of Education need to learn English for Math as they usually experience severe problems when the medium of Math instruction changes from their native language Uzbek to English language at the Uzbek Language Schools. This is why their language skills should be tested and validated by the supervisors of English Language and Math before they get their job public schools.

Self-assessment plays a vital role in helping the learners monitor and assess their own progress by understanding the target objectives as well as enhancing the learners' self-autonomy learning and guided practice (The National Capital Language Resource Center, 2004; Black, 2005:49). Besides, we are now living in the age of digital technology that is incorporated in teaching and learning worldwide since E-learning is the use of technology to deliver and facilitate learning and training programs (Ministry of Communication and Technology of New Zealand, 2008; E-learning portal, 2009). Accordingly, E-learning and Self-assessment can be combined when developing and teaching English as a Foreign Language Programs. Therefore, this research aimed at determining the effect of a proposed E-self assessment (ESA) program on developing the EFL reading skills of Math majors at the Faculty of Education as an attempt to help them overcome the difficulties they may encounter in their future career as Math teachers at language schools.

E-self assessment (ESA) and its impact on developing the reading skills.

ESA is a new blend between E-Learning and Self-assessment. Therefore, this section of literature review discussed the definitions of E-learning and Self-assessment in order to identify ESA in light of the variables and delimitations of the current research. Since an agreed definition of e-learning has proved to be elusive until nowadays (White, 2012), there are several definitions for E-learning that are technology-driven, delivery-system-driven, communication-oriented and educational paradigm-oriented; such as E-learning is defined as information and communication technologies used to support students to improve their learning E-learning is an approach to teaching and learning, that is based on the use of electronic media and devices as tools for improving access to training, communication and interaction and that facilitates the adoption of new ways of understanding and developing learning. It can be used not only for collaborative learning, but also for autonomous, individual learning. Since ESA is a new blend between E-Learning and Self-assessment, and in light of the current research variables as well as delimitations, ESA can be operationally defined as An interactive , Goal-oriented and Computer-aided language instruction method based on self-autonomy learning, which provides the Math majors with immediate constructive feedback in order to help them develop the target English Language Reading Skills within the context of Math, self-monitor their progress and figure out their weaknesses and success. E-Learning and Self-assessment have some benefits in common; such as enhancing learners' self-pacing, self-autonomy, self-directing and self-monitoring for their own learning progress. Also, both of E-learning and Self-assessment make the learning based on assessment tasks and activities; however, E-learning makes these tasks and activities interactive and authentic. Moreover, they both help consider the individual differences among the learners regarding the speed of learning; however, E-learning helps meet the diverse needs of all learners depending on their different learning styles by using different multimedia elements to support learning. As for the E-learning's impacts on adults' EFL reading skills, a study was conducted by Asotska-Wierzba (2013) to develop the university students' EFL reading skills through E-learning activities. The findings proved the ELearning as an effective platform for developing the students' critical and reflective reading skills. Regarding the reading comprehension skills as subskills in EFL reading, a study conducted by Polleti and Freitag (2007) to determine the effect of a designed E-learning platform on teaching the reading comprehension skills to the university students. The findings asserted the effectiveness of using E-Learning in teaching the reading comprehension skills since it helped to: 1) use the authentic texts; 2) provide a multitude of different reading practice drills and activities; and 3) promote the learners to actively apply a wide range of different reading skills and strategies. Also, a study was conducted by Zidat & Djoudi (2011)

to develop the university students' reading comprehension skills through E-Learning. The obtained results proved that E-Learning could contribute to improving the students' reading comprehension.

Conclusion.

In light of the previously mentioned definitions for E-Learning, they all share the following: E-learning refers to the delivery of teaching, learning or training; learning can be online (e.g web-based learning) or offline (e.g computer-aided instruction); E-learning enhances individual or group learning; Self-assessment promotes self-learning; Self-assessment should be based on goal setting; In a successful self-assessment, learners should be informed about learning goals; Self-assessment should provide the learners with constructive feedback.

REFERENCES:

1. A. Tajieva, G. Keljanova. Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz, Nukus, Uzbekistan. Reforming ESP in Uzbekistan.
2. Floris, F. D. & Divina, M. (2009), "A Study on the Reading Skills of EFL University Students", TEFLIN Journal, Vol.20, No.1: 37-47.
3. Saienko, N., Semyda, O., & Akhmad, I. (2020). Using social networks in teaching ESP to engineering students. *Advanced Education*, 14, 38-45
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.02.2022 yildagi 73-son.
5. White, G. (2012), "E-Learning Definition", Digital Education Research Network, <http://apo.org.au/commentary/e-learning-definition>, Retrieved in July 2013.
6. Zidat, S. & Djoudi, M. (2011), "Web Based Application for Reading Comprehension Skills", *IJCSI International Journal of Computer Science Issues*, Vol. 8, Issue 3, No. 1: 80-87

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TARBIYASIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.

**JDPU, o'qituvchisi Uktamova Umida Sunatullayevna,
JDPU, talabasi Ergasheva Mohina Narzulla qizi.**

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy jamiyatda bola tug'ilishidanoq texnologik muhitda yashaydi. Bu bolaning diqqat, idrok, xotira, nutq va boshqa psixologik jarayonlar bilan bog'liq sohalariga ta'sir ko'rsatadi qolaversa, o'rganish tezligi va sifatini o'zgartirmasdan qolmaydi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasiga ijobiy ta'sir etishda, ta'lim va tarbiya berishda pedagogik texnologiyaning qay darajada o'rni va ahamiyati borligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, tarbiyaviy tizim, takomillashtirish, texnologiya, texnika, loyiha, o'qitish va tarbiya texnologiyalari, o'yin faoliyati, didaktik, rivojlantiruvchi, ijtimoiylashtirish, qadriyat va an'ana, bilim, ko'nikma, malaka, diqqat, idrok, tafakkur, xotira.

Bugungi kunda yoshlarning unib-o'sishi, tarbiya topishi ham zamon bilan hamnafas holatda ulg'ayishi jadallashib bormoqda. Aytib o'tish lozim-ki, agar biz yosh avlodni kerakli manba va ma'lumotlar bilan ta'minlagan holda zamonaviy texnologiyalar qamrovi ostida tarbiyalasak va ulg'aytirsakgina kerakli maqsadga erishishimiz qulay va osonroq bo'ladi. Negaki, bugungi axborotlashgan davrda bizga ma'lumki barcha jahada axborot texnologiyalari shakllangan va ahamiyati ortib bormoqda. Aytib o'tish lozim-ki bilim va tarbiya ham ayni shu yo'nalishda berilmas ekan, bolalarda ta'limga emas, balki o'zga buzg'unchi g'oyalarga bo'lgan talab va e'tibor ortib boradi.

Bu borada yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev o‘z nutqi davomida qayta-qayta takrorlar ekan, quyidagi jummalarni keltirib o‘tadi: “Biz ta’lim - tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”¹⁴

Ushbu fikrlardan ko‘rinib turibdi-ki, bola nechi yoshda bo‘lmasin unga ta’lim – tarbiya berishda zamon talablariga mos va xos bo‘lgan texnologiyalardan foydalanish davr talabi va biz pedagog-psixologlar zimmasidagi majburiyat va burchimiz sanaladi.

O‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda ota-onalar hamda pedagoglar qanday yo‘ldan foydalanishi kerak degan savol tug‘ilganda albatta, qo‘shimcha pedagogik texnologiyalardan deya javob beradigan davrda yashab kelmoqdamiz. Xo‘sh, pedagogik texnologiya o‘zi nima va undan qanday foydalanamiz?

Pedagogik texnologiya - bu muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo‘naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayonining mazmunidir.¹⁵

“Bola boshidan ma’lum”, - deydi dono xalqimiz. Ya’niki, bolaga yoshlikda ta’lim-tarbiyani kuchli berish va unga yetarlicha ahamiyat berish, uning kelajakdagi hayotiy pozitsiyasini belgilab beradi. Shuning uchun ham, “Yoshlikda olingan bilim-toshga o‘yilgan naqshdir”, - degan purxikmat so‘z xalq ichida mavjud. Xo‘sh, bilim quruq so‘z, o‘rgatish, bolani o‘tqazib olib o‘qitish bilan ish bitadimi? Aslo! Bolalarga ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim va tarbiya berishning eng zo‘r yo‘llaridan biri bu o‘yin faoliyati sanaladi. Bizga rivojlanish psixologiyasi fanidan ma’lumki, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning pirovard faoliyati o‘yin asosiga quriladi. O‘yin deganda faqatgina qo‘g‘irchoq va mashina haqida so‘z ketayotganligi yo‘q. Gap pedagogik va psixologik o‘yin haqida ketmoqda. Pedagogik o‘yinning asosiy xususiyati - o‘quv-bilish faoliyatiga yo‘naltirilgan o‘qitish maqsadi va unga mos keluvchi pedagogik natijaning aniq qo‘yilishidir.

Pedagogik o‘yinning vazifalari:

- didaktik: bilim, ko‘nikma, malakalarni amaliyotda qo‘llash; yangi ko‘nikma, malakalarni shakllantirish, dunyoqarashni kengaytirish;
- tarbiyalovchi: mustaqillik, iroda, etik va estetik qarashlar, hamkorlik, jamoada tarbiyalash;
- rivojlantiruvchi: diqqat, xotira, nutq, fikrlash, ijodiy qobiliyatlar, taqqoslash, solishtirish, o‘quv motivatsiyasini rivojlantirish;
- ijtimoiylashtirish: qadriyat va an’analarni o‘zlashtirish, mavjud shart-sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashtirish.

O‘yinlar ham pedagogik va psixologik turlarga bo‘linib, ularda yana bir qancha shakllar ham mavjud sanaladi. Va muhimi, barchasi bolaning ta’limiga va tarbiyasiga, shu jumladan ruhiyatiga ham ta’sir etmasdan qolmaydi. Eng muhim jihatlaridan biri o‘yin bolaning bir o‘zi bilan emas, balki jamoaviy tashkil etiladi va o‘yin davomida qaysi bola qanday qobiliyatga ega ekanligi to‘g‘risida ham ma’lumotlar to‘planib boriladi. Bu bolani maktabda sinfdoshlari jamoasiga, oliy ta’lim muassasalarida kursdoshlar davrasiga va hayotda jamiyatdagi shaxslar orasida o‘zini tutishi va munosabatining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish qobiliyatini shakllantirishda ko‘makchi bo‘ladi. Bunda

¹⁴ Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - Toshkent: “O‘zbekiston”.2017 y

¹⁵ O‘g‘iloy Abdullayeva. Pedagogik texnologiya. Toshkent-2015.

o‘yinning har bir ishtirokchisi faol holatda bo‘lib sheriklari bilan o‘zaro munosabatda bo‘ladi, o‘z qarashlarini sheriklarining fikrlari bilan taqqoslaydi va shuning natijasida jamoa bilan munosabati orqali o‘zini o‘zi o‘rganadi va kerakli nuqtalarini o‘zgartiradi. O‘yinning quyidagi turlari insoniyat tarixida ajralib turadi:

Imitatsion o‘yinlar – bo‘lim, sex, korxonalar tashkilotining faoliyati imitatsiya qilinadi. Imitatsion o‘yinlar ssenariyasi, hodisa syujetidan tashqari, imitatsiya qilinadigan jarayon va ob‘ektlar tarkibi va ahamiyati haqidagi tafsilotlarni o‘z ichiga oladi.

Operatsion o‘yinlar - tegishli ish jarayoni, ularni bajarish shart-sharoitini modellashtiradilar. Ular ma‘lum bir o‘ziga xos operatsiyalarni masalalar yechish ma‘lum bir usulni o‘zlashtirishga yordam beradilar.

Rolli o‘yinlar - ma‘lum bir shaxsning vazifa va majburiyatlarini bajarishdagi ruhiy holatlari, xatti-harakati ishlanadi, rollar majburiy mazmuni bilan taqsimlanadi.

Ishbilarmonlik teatri - qandaydir bir vaziyat va bu vaziyatdagi odamni xatti-harakati ishlab chiqiladi. Vaziyatning tafsiloti, ishtirok etuvchilarning vazifa va majburiyatlarini, maqsadlari ko‘rsatilgan ssenariy tuziladi. Bu yerda, ma‘lum shaxsning haqiqiy qiyofasiga kirib borish, uning xatti-harakatlarini anglash, vaziyatni baholash va to‘g‘ri xatti-harakatni tanlash, muhim hisoblanadi.

Psixodrama va sotsiodrama - bu rolli o‘yinga, ish-bilarmonlik teatriga o‘xshagan bo‘lib, faqat bu yerda sotsial-psixologik masalalar yechiladi. Bunday masalalar jumlasiga jamoadagi vaziyatni his qila olish, boshqa kishini ruhiy holatini to‘g‘ri baholash va uni o‘zgartira olish, u bilan unumli muloqotga kira olish kiradi.¹⁶

Yuqoridagi o‘yin turlarini atroflicha tanishib chiqish jarayonida ushbu o‘yinlarni maktabgacha yoshdagi bolalar hayotiga tadbiq etish mumkin emasdek, murakkabdek tuyulishi mumkin. Ammo, aslida har qanday kuchli pedagog-psixolog bu o‘yinlarni bolalarni tarbiyalash jarayonida qo‘llay olishi va keraklicha samaradorlikka ega bo‘lishi ham mumkin. Shunday kuchli pedagoglardan biri Montessorri sanaladi.

Montessorri texnikasi. Mariya Montessori usuli bugungi kunda bu bola rivojlanishining eng keng tarqalgan usullaridan biridir. O‘tgan asr boshidagi taniqli o‘qituvchi va psixolog, faylasuf va faol siyosatchi Mariya Montessori o‘zining “didaktik jihatdan tayyorlangan muhitda bolaning mustaqil rivojlanishi tizimi” metodologiyasini ishlab chiqdi. Montessori bola rivojlanishi ham intizom, ham erkinlik, jiddiy ish va qiziqarli o‘yindir. Mariya Montessori zamondoshlaridan ko‘ra uzoqni ko‘ra oladigan bo‘lib chiqdi. U bolalar ko‘pincha kartalarga qaraganda faolroq vaqtni afzal ko‘rishlarini hisobga oldi. Montessori xonada bir nechta ish joylarini tashkil qilishni va chaqaloqqa harakat erkinligini berishni taklif qiladi. U bir vaqtning o‘zida nima qilishni xohlashini tanlaydi. O‘qituvchi yoki ota-onaning vazifasi chaqaloqni qiziqtirish, uning harakatlarini boshqarish va ob‘ektlardan qanday qilib yaxshiroq foydalanishni tushuntirishdir. Montessori xonalaridagi barcha narsalar chaqaloqqa mutanosib bo‘lishi kerak. Kichkina mebel, kitoblar va chaqaloqning o‘zi javonlardan olishi mumkin bo‘lgan o‘yinchoqlar, o‘yinchoq idishlari. Hatto bolalarni ehtiyotkor bo‘lishga va diqqatni jamlashga o‘rgatadigan chinni to‘plamlar ham qo‘llaniladi. Montessori metodologiyasi har bir yoshning o‘rganishning o‘ziga xos xususiyatlariga ega ekanligiga ishonishga asoslanadi. Shunday qilib, chaqaloqlar 2,5 yoshga kelib tartibni o‘rganadilar. 2,5-5 yoshda ular muloqot qilishni o‘rganadilar. Sensor qobiliyatlari va nutqi eng yaxshi 5-6 yoshgacha rivojlanadi. Kontseptsiyaning asosiy afzalligi shundaki, u bolaga nafaqat so‘zlarni, harakatlarni o‘rgatadi va ularni atrof-dagi dunyo

¹⁶ <https://minikar.ru/uz/horoscopes/razvitie-detei-doshkolnogo-vozhrasta-sovremennye-metodiki-ili/>

bilan tanishtiradi, balki ularni jamiyatga moslashtiradi. Montessori usuli muloqot qilishni o'rgatadi, shuning uchun ko'pincha bolalar "3 yoshdan 6 yoshgacha" guruhlariga yuboriladi.

Mariya Montessori tizimi 0-3 yosh va 3-6 yoshni qamrab oladi. Montessori usulining asosiy prinsipi: "Menga buni o'zim qilishimga yordam bering!" Ya'ni, kattalar hozirgi paytda bolaning nima haqida tashvishlanayotganini tushunishi, darslar uchun mos muhit yaratishi va bu muhitdan qanday foydalanishni muloyimlik bilan o'rgatishi kerak. Montessori tizimining asosiy qoidalari: Bola faol. To'g'ridan-to'g'ri ta'lim faoliyatida kattalarning roli ikkinchi darajali. U maslahatchi emas, yordamchidir. Bola o'z o'qituvchisi. U tanlash va harakat qilishda to'liq erkinlikka ega. Bolalar bolalarni o'rgatishadi. Turli yoshdagi bolalar guruhlariga bo'linganligi sababli, katta yoshdagi bolalar boshqalarga g'amxo'rlik qilishni o'rganish bilan birga o'qituvchiga aylanadilar, kichiklari esa kattalarga jalb qilinadi. Bolalar o'zlari qaror qabul qiladilar. Mashg'ulotlar maxsus tayyorlangan sharoitda o'tkaziladi. Bola qiziqishi kerak va u o'zini rivojlantiradi. Harakatlar, fikrlash, his-tuyg'ularda erkinlik natijasida o'zini to'liq rivojlantirish. Biz tabiatning ko'rsatmalariga amal qilsak va ularga qarshi chiqmasak, bola o'ziga aylanadi. Bolalarga hurmat – ta'qiqlar, tanqidlar va ko'rsatmalarning yo'qligi. Bola xato qilish va o'z-o'zidan hamma narsaga erishish huquqiga ega. Ko'rib turganingizdek, bu tizimdagi hamma narsa chaqaloqni o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash va kattalarning befarq yordami bilan o'z-o'zini o'rganishga undaydi.¹⁷

Xulosa qilib aytganda, ushbu qarash va usullar bo'yicha tarbiyalanadigan bolalar aksariyat holatlarda boshqalarga qaraganda anchayin rivojlangan. Ular ertaroq o'qishni, yozishni va hisoblashni o'zlashtirib olishadilar hamda fikrlash va tasavvuri tengdoshlariga nisbatan keng va yorqin bo'lib shakllana boshlaydi. Ular loy va plastilindan haykal, hamirdan non yasashni bilishadi.

Pedagogik jarayon bu belgilangan maqsadga erishish hamda shaxsining xususiyat va sifatlarini ijobiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi aniq bir muddat va ma'lum tarbiyaviy tizimda maxsus tashkil etilgan o'zaro munosabat. Shunday ekan, bolaning bilimni tez o'zlashtirishida har bir mashg'ulotga pedagogik texnologiya yaratilishi juda muhimdir.

Demak, biz kim pedagog psixologlar bolaning har bir yosh davri uchun maxsus pedagoogik texnologiyalarni ishlab chiqishi, mavjudlarini bola individual xususiyatlariga va jamoaviy shakllanganligiga qarab moslashtirib qo'llamog'I nur ustiga a'lo nur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: "O'zbekiston".2017 y
2. O'g'iloy Abdullayeva. Pedagogik texnologiya. Toshkent-2015.
3. <https://minikar.ru/uz/horoscopes/razvitie-detei-doshkolnogo-vozhraasta-sovremennye-metodiki-ili/>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarga-bilim-berishda-pedagogik-texnologiyalarning-ahamiyati-nutq-o-stirish-mashg-ulotlari-misolida/viewer>

¹⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarga-bilim-berishda-pedagogik-texnologiyalarning-ahamiyati-nutq-o-stirish-mashg-ulotlari-misolida/viewer>

ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Xudayberdiyev Abdumadjid Abdujalilovich
Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil
tadqiqotchisi
Abdumajid85@inbox.uz

Annotatsiya: Maqolada elektron ta'lim muhitida talabalarning mediasavodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirish istiqbollari haqida fikr yuritilgan. Bunda axborot madaniyatini rivojlantirishning tamoyillari, istiqbollari va vazifalari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: media, savodxonlik, mediasavodxonlik, media ta'lim, axborot texnologiyalari, multimedia, ommaviy axborot vositalari .

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы формирования медиаграмотности и информационной культуры обучающихся в среде электронного образования. Мысли о принципах и задачах развития информационной культуры данный.

Ключевые слова: медиа, грамотность, медиаграмотность, медиаобразование, информационные технологии, мультимедиа, СМИ.

Anotation: The article discusses ways of teaching media literacy and information culture to students using modern information technologies and innovative technologies. The main attention is paid to the qualitative use of information and communication technologies during the lesson.

Keywords: media, literacy, media literacy, media education, information technology, multimedia, media.

Texnologiyalar asri va axborot makoni yoshlarga juda keng imkoniyatlarni yaratib berish bilan bir qatorda juda katta xavfni shakllantirmoqda. Bunday taxlikali zamonda yoshlarga salbiy tasir ko'rsatuvchi omillardan biri bu- mediamakondagi turli xil zararli axboratlarning ko'pligidir. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, shafqatsizlik, zo'ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini taxqirlovchi, bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etishga undovchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish shular jumlasidandir. Shuningdek, media tushunchasiga ham alohida to'xtalib o'ishimiz kerak. Media - atamasi (lotincha – medium, ya'ni vosita, vositachi, usul) turli ko'rinisdagi kommunikatsiya va axborot vositasini anglatadi. Media tushunchasi mazmuniga axborotni yaratish, nusxalashtirish, tarqatish vositasi hamda mualliflar va ommaviy auditoriya o'rtasida axborot almashinuvining texnik vositalari kiradi. [1] Media jamiyatga ijobiy tasirini o'tkazishi bilan birga yuqorida sanab o'tilgan zararli omillarni yoshlar orasida keng quloqch yoyishiga zamin yaratmoqda.

Mediasavodxonlik tushunchasi borasida turli xil fikrlar mavjud bo'lib, AQShning Jamiyat xususidagi xalqaro ensiklopediyasida qayd etilishicha, "Mediasavodxonlik" (media literacy) inson jamiyatdagi fuqaro sifatidagi mas'uliyatini his qilgan holda faol va savodli bo'lishi, mediamatnlarni qabul qila olishi, yaratishi, tahlil eta olishi va baholashi, zamonaviy mediani ijtimoiy-madaniy va siyosiy mazmunini tushuna olishi demakdir.

Londonning Qirollik universiteti professori S.Fayrstounning fikriga ko'ra esa, mediasavodxonlik harakat bo'lib, uning asosiy vazifasi insonlarni audiovizual va bosma matnlarning madaniy ahamiyatini tushunish, yaratish va baholashga undashdan iborat.

Ingliz siyosatshunosi R.Kibey esa mediasavodxonlikni turli xil shakllarda ma'lumotlarni uzatish, ularni tahlil etish va baholash deb tushunadi. M.Guetterz esa multimediasavodxonligi o'z ichiga multimedia hujjatlarini shakllantirishga qaratilgan tillarni bilish, axborotni qayta ishlashga qaratilgan qurilma va usullardan foydalana olish, yangi multimedia texnologiyalarini bilish va ularni baholay olish, mediamatnlarni tanqidiy qabul qilishni oladi, deydi.

Fikrimizcha, mediasavodxonlik yuqorida bildirilgan fikrlar bilan birgalikda ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan barcha axborotga tanqidiy qarash, ularga xolis yondoshish va har bir uzatilayotgan axborotni saralashda ongli ravishda yondashish hamdir.

Mediasavodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek, odamlarga ommaviy axborot vositalarini yordam berishdir.

Elektron ta'lim resurslarini ishga tushirish, boshqarish va undan foydalanishda asosiy vositalar axborot texnologiyalari va tizimlari hisoblanib, ular bilan muloqot qilishda quyidagilardan keng foydalaniladi: kompyuter, printer, skaner, vebkamera, videokamera, multimedia vositalari, videoproektor, faks modem, telefon, kompyuter tarmoqlari, telekommunikatsiya vositalari, sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari, ma'lumotlar ombori va ularni boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlari, internet, elektron pochta, telekonferentsiya, videokonferentsiya, chat, forumlar, shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar, turli an'anaviy va noan'anaviy o'qitish metodlari, masofali o'qitish texnologiyalari va boshqalar.

Ma'lumki, nafaqat "Elektron ta'lim", "Ochiq ta'lim", "Masofaviy ta'lim"da, balki an'anaviy ta'limni zamon talablari asosida tashkil etishda ham elektron ta'lim resurslari muhim rol o'ynaydi. "Resurs" iborasi hozirgi vaqtda juda keng ma'noda ishlatiladi. "Ta'lim resursi" deganda esa o'quv jarayoni davomida bilim olishda foydalaniladigan turli xil ko'rinish va shakllardagi o'quv materiallari manbasi tushuniladi. Boshqacha aytganda, ta'lim resursi- o'quv jarayonida foydalaniladigan axborotlar manbasi.

Zamonaviy elektron resurslar va o'qish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda "Elektron ta'lim resurslari" deb ataladi. Elektron ta'lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya'ni talaba-yoshlarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostlanish imkonini beruvchi, egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o'quv materiallarini uzatish (etkazish) tizimi tushuniladi [2].

Elektron ta'lim resurslari talaba-yoshlarga axborotni o'qish, ma'ruzalarni eshitish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga mo'ljallangan vazifalarni bajarish, o'z bilimlarini tekshirish va zarur hollarda ularni to'ldirish, o'z-o'zini nazorat qilish kabi bilim shakllarini tavsiya etishi mumkin. Elektron ta'lim resurslari o'z ichiga trenajyorlar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun vazifalar, test topshiriqlari, bir vaqtning o'zida bilim berish va ularni o'zlashtirish jarayonini nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlarni qamrab oladi. Boshqacha aytganda u o'quv predmetlarining asosiy axborotli qismini bayon etuvchi, olingan bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan mashqlar, talaba-yoshlarning bilimlarini baholash imkoniyatini beradigan test texnologiyalaridan tashkil topadi [3].

Elektron ta'lim resurslaridagi kompyuterning dasturiy vositalari asosida yaratilgan o'quv-uslubiy materiallar va elektron darsliklardan foydalanishdan asosiy maqsad zamonaviy axborot - ta'lim uslubini shakllantirish, zamonaviy axborot-pedagogik, axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligi, sifati va unimdorligini oshirish, uzluksiz ta'lim

tizimida zamonaviy o'quv manbalari elektron o'quv darsliklarini keng qo'llash, ularning ma'lum ma'noda kutubxonalarini tashkil etish, ta'limning masofadan o'qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o'quv tizimiga kirishdan iborat.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bugungi kun yoshlarni zamonaviy texnologiyalar olamida juda katta imkoniyatlar qurshovida turibdi. Zamon bilan hamnafas bo'lish, globallashtirish jarayonidan xabardor bo'lish, madaniyatlararo tanishuv, ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish, OAV larni hamda dunyoni kuzatish shular jumlasidan. Mazkur imkoniyatlar talaba-yoshlar hayotiga ta'sir o'tkazishdan tashqari, jamiyat hayotiga ham ta'sirini o'tkazadi. Texnologiya jamiyat hayotiga kirib kelishi bilan jamiyatning qishloq xo'jaligi, ta'lim, aloqa, siyosat, ish yoki transport kabi turli jabhalarda katta yutuqlarga erishildi. Shuni aytish mumkinki, texnologiya jamiyat rivojlanish yo'lini o'zgartirgan vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashirov V.I. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati. Navoiy-2022.
2. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet, 2019. – 232 b.
3. Raximov O.D., Elektron ta'lim resurslarini yaratish talablari va texnologiyasiz zamonaviy ta'lim / современное образование 2016, 2. 45-50 б).
4. Internet ma'lumotlar.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH

Raxmonqulov Akmal Obloqul o'g'li
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuani yaratish va undan foydalanish, axborot-metodik tizimni rivojlantirish imkoniyatlari, o'quv-uslubiy resurslarni yaratish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, tarmoq, tarmoq texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'quv jarayoni, o'quv resursi, elektron o'quv-uslubiy majmua.

Annotation. The article describes the creation and use of an electronic educational and methodological complex based on digital technologies, the possibility of developing an information and methodological system, and the creation of educational and methodological resources.

Key words: digital technologies, network, network technologies, information and communication technologies, educational process, educational resource, electronic educational and methodical complex.

Аннотация. В статье описаны создание и использование электронного учебно-методического комплекса на основе цифровых технологий, возможности разработки информационно-методической системы, создание учебно-методических ресурсов.

Ключевые слова: цифровые технологии, сеть, сетевые технологии, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, образовательный ресурс, электронный учебно-методический комплекс.

Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri maskur sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq. Ilmiy texnik taraqqiyot ishlab chiqarishning ko'p sonli tarmoqlari bilan bir qatorda ta'lim sohasiga ham zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta'lim muassasasida o'quv jarayonini uslubiy ta'minotini rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim sohasida pedagogik innovatsiyalarning asosiy manbai sifatida e'tirof etilmoqda [1].

Ta'lim oluvchilar uchun mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini, ta'limning elektron axborot ashyolarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish ta'lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi. Zamonaviy ta'lim tizimining asosini yuqori sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi.

Ta'limga oid me'yoriy hujjatlarning talablariniamalga oshirish hamda yosh avlodni yuqori saviyada tayyorlashni ta'minlash maqsadida milliy qadriyatlar singdirilgan fanlar bo'yicha tarmoq texnologiyalariga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuasi yaratish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalar qatoriga kiritilgan. Bugungi kunda ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari keng joriy etilayotgan jamiyatda barcha fan sohalarida bilimlarning tez yangilanib borishi, ta'lim oluvchilar oldiga ularni tez va sifatli egallash bilan bir qatorda, muntazam va mustaqil ravishda bilim izlash vazifasini qo'yimoqda. Shuning uchun, milliy istiqloq g'oyasiga sodiq, etarli intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalasi elektron o'quv-uslubiy majmualarining yangi avlodini yaratishni va uni ta'lim jarayoniga tadbiq etishni talab qilmoqda [2].

Fanning raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuasi deganda, Davlat ta'lim standarti va fan dasturida belgilangan talablar asosida talabalar tomonidan egallanishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni kompetentlik darajasida rivojlantirishni, o'quv jarayonini kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o'rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan elektron ko'rinishdagi o'quv-uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, mezonlar tushuniladi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmua Davlat ta'lim standarti asosida tuziladigan fan dasturiga muvofiq hamda shaxsga yo'naltirilgan, rivojlantiruvchi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya muhitidagi mustaqil ta'lim olish texnologiyalari, tamoyillari va talablari asosida ishlab chiqiladi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmua o'z ichiga majburiy va qo'shimcha qismlarini qamrab oladi.

Majburiy qism qo'yidagi 4 ta komponentlardan iborat [3]: me'yoriy hujjatlar komponenti; asosiy mazmunni belgilovchi komponent; uslubiy komponent; baholash komponenti.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuaning qo'shimcha qismi elektron xrestomatiyasi, elektron jurnallar, Internet saytlariga murojatlar va h.k. kiritilishi mumkin.

Oxirgi vaqtlarda davlat tomonidan, shuningdek mutaxassislar jamoalarida elektron ta'lim ashyolarining siftiga katta e'tibor karatilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, jahon tajribasida axborot-kommunikatsion ta'lim texnologiyalarini faol qo'llanilishidan ta'lim tizimining yangi sifatli darajaga ko'tarilishi isbotlanmagan. Lekin, uning ta'limda yaxshi natijalar berishi ma'lum. Shuningdek, davlat

ta'lim standartlarida ko'rsatilgan tayanch kompetentlik o'z ichiga o'quv-bilish, mazmun va axborot-kommunikativlikni oladi.

Agar biz, pedagog faqat bilim uzatuvchi va o'quvchilarni o'qituvchi shaxs desak, u holda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan fydalanib, uni masalan, robot yoki o'quvchilarni kompyuter dasturlarga kiritilgan bilimlarni, ular bilan aloqa qilmagan holda o'rgatishi mumkin bo'lgan ixtiyoriy mutaxassis bilan almashtirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Modellashtirish tizimli tahlilning muhim va bosh uslubi hisoblanadi. Modellashtirish – modellarni tuzish va ularda mos hodisa, jarayon, tizim va ob'ektlarni o'rganish uslublar yig'indisidir. Modellashtirish – tadqiq qilinayotgan ob'ektning hossalarini, uning aniq qoidalari bo'yicha maxsus analogi qurilgan ob'ekt asosida ko'rsatishdir [4].

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ravishda o'quv predmetining mazmunini o'rganadigan vaqtlarida elektron o'quv-uslubiy majmua tarkibiga kiritilgan elektron darsliklar, ma'lumotnomalar, bilimlarni nazorat qilish test tizimlaridan, shuningdek ularga kirish mumkin bo'lgan o'quv materiallaridan foydalaniladilar.

Elektron o'quv-uslubiy majmualarda dars beradigan o'qituvchining elektron manzillari, telefon raqamlari ham bo'lishi lozim. Chunki talaba zarurat bo'lgan vaqtlarda o'qituvchidan maslahatlar olishi mumkin. Talabalarning mustaqil ishlarini monitoring va nazorat qilish maqsadida o'qituvchi ishchi o'quv rejaga muvofiq talabalarning bilimini oraliq baholashini amalga oshiradi. Unga qo'yilgan baho talabaning bilimlarni egallashning muvaffaqiyatli ekanligii bildiruvchi mezon sifatida xizmat etishi mumkin [5].

Talaba tomonidan o'quv mashg'ulotlarning barcha ko'rinishlarida elektron o'quv-uslubiy majmuadan foydalanishning muvaffaqiyati, uning o'qish boshidagi boshlang'ich bilim va tayyorgarligiga bog'liq. Shuning uchun, majmuani foydalanishni boshlashdan, ya'ni predmetni o'qishdan oldin talabalarning bilimini test orqali nazorat qilib qo'yish va keyinchalik ularni natijalarini joriy baholari bilan taqqoslab borish maqsadga muvofiq. Bu talabalarning yangi materiallarni o'zlashtirib borish jarayonlarini ko'rsatib boradi. Joriy va yakuniy nazoratlar ham majmuadan foydalangan holda o'tkazilishi mumkin.

Aniq o'quv predmeti bo'yicha yaratilgan elektron o'quv-uslubiy majmuadan ta'limning qaysi bosqichlarida va mashg'ulotning qanday shakl (ma'ruza, amaliyot, seminar, laboratoriya ishlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat va sh.k.) larida qanday foydalanish yo'l-yo'riqlarini o'qituvchi yil boshida kompyuter yoki noutbukdan foydalanib, proektsiyalarini ekranga tushirgan holda, tushuntirib qo'yishi va mumkin bo'lsa, qog'oz variantini talabalarga tarqatib berishi lozim.

Elektron o'quv-uslubiy majmua namoyish qilish mobaynida, e'tiborni o'qitayotgan predmet o'quv ishining ketma-ketligi, undagi axborotni izlash va aniq yordam olish yo'llari, o'zlashtirgan materiallar bo'yicha test asosida o'zini-o'zi nazorat qilish va o'zini-o'zi baholash usullariga qaratishi lozim. Imkoni bo'lsa, fanlar bo'yicha elektron o'quv-uslubiy majmualar OTMning tarmoq texnologiyalariga asoslangan korporativ internet tarmog'iga joylashtirib qo'yilishi kerak [6].

Tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, elektron o'quv-uslubiy majmualar talabalar tomonidan ko'proq sessiya vaqtlarida foydalanilmoqda. Auditoriyada elektron o'quv-uslubiy majmualardan foydalanib, mashg'ulotlarni ma'ruza, seminar, laboratoriya mashg'ulotlari, sinov va imtihon shakllarida foydalanish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. T.: Fan. 2009. -146 b.

2. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.

3. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020. - 224 b.

4. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.

5. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.

6. Toshtemirov D.E. Ta'lim portalining tarkibiy tuzilishi va uslubiy ta'minoti. // Kasb-hunar ta'limi, 2010. № 2. -. B. 10-11.

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHISINING IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Musaeva Umida Xolmatjonovna

JDPU Umumiy pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Аннотация

В статье дается обоснование необходимости совершенствования социокультурной компетентности будущего учителя в условиях цифрового образования. Сделан вывод о необходимости дополнительной подготовки учителя к созданию качественного цифрового образовательного контента, управлению познавательной активностью школьников при обучении с использованием цифровых учебных сред, создания комфортного и безопасного образовательного пространства, продуктивной коммуникации.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая компетентность, учитель, информатика, цифровая образовательная среда, культура, образование, контент, качественное образование.

Annotation

The article provides a rationale for the need to improve the socio-cultural competence of the future teacher in the context of the digitalization of education. The conclusion is made about the need for additional teacher training to create high-quality digital educational content, manage the cognitive activity of schoolchildren when teaching using digital learning environments, create a comfortable and safe educational space, and productive communication.

Key words: digital technologies, digital competence, teacher, informatics, digital educational environment, culture, education, content, quality education.

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish zamonaviy talimning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, talim va o'qitish sifatini oshirish, o'qituvchilarning uzluksiz talimini o'zgartirishdagi eng muhim qadamdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 5- oktyabdagi PF 6079 sonli "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi farmonida raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko'rib chiqish va raqamli ta'limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy dunyoda raqamli shaklda axborotdan foydalanishga asoslangan texnologiyalar insonning ijtimoiy, kasbiy va kundalik hayotining barcha sohalorida faol qo'llaniladi. Ushbu tendentsiyaga muvofiq, mehnat bozori, madaniyat, ta'lim va boshqalarning raqamli transformatsiyasi mavjud.

Raqamlashtirish zamonaviy maktab uchun ob'ektiv zarur, talim jarayonini yanada moslashuvchan, bugungi kun voqeligiga moslashtirish, shakllanayotgan "raqamli dunyo"da raqobatbardosh mutaxassislarni shakllantirish. Shu bois bo'lajak mutaxassislarga nafaqat raqamli muhitda ishlash ko'nikmalarini o'rgatish, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati sifatini oshirish uchun zarur bo'lgan raqamli madaniyatini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda raqamli texn Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga jadal kirib bormoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tashkil etish, boshqarishda raqamli texnologiyalar ushbu sohani rivojlantirish, qog'ozbozlikni kamaytirish va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Raqamlashtirish nafaqat odamlarning yashash tarzini, balki fikrlash tarzini ham o'zgartirmoqda. Raqamlashtirish barcha sohalarga kirib borsa, birinchi navbatda qog'ozbozlik, tanish-bilishchilik, korrupsiyaning oldi olinadi va shaffoflik ta'minlanadi. "Raqamli" atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi .

Agar oddiy iqtisodiyotda asosiy resurs moddiy ne'matlar bo'lsa, raqamli iqtisodiyotda axborot qayta ishlanadi va uzatiladi. Ularni tahlil qilgandan so'ng, to'g'ri boshqarish uchun yechim ishlab chiqiladi. Pandemiya davrida ta'limning yangi davri – raqamli ta'lim davri boshlandi.

Agar biz ta'limning bu ikki tomonining tafakkurini o'zgartira olsak, ya'ni o'quvchi mustaqil bilim olib, mustaqil bilim olish yo'llarini topa olsa, o'qituvchi esa o'quvchini raqamli texnologiyalar asosida yangi bilimlar bilan qurollantira olsa, ta'lim ham o'zgacha shaklga o'tishi mumkin.

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimi vakillari ongsiz ravishda katta tarixiy missiyani bajarmoqda. Hozir O'zbekiston oliy ta'lim tizimida biz shu paytgacha gapirgan masofaviy, raqamli ta'lim uchun haqiqiy poydevor yaratilmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tashkil etish, boshqarishda raqamli texnologiyalar ushbu sohani rivojlantirish, qog'ozbozlikni kamaytirish va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Raqamlashtirish nafaqat odamlarning yashash tarzini, balki fikrlash tarzini ham o'zgartirmoqda. Raqamlashtirish barcha sohalarga kirib borsa, birinchi navbatda qog'ozbozlik, tanish-bilishchilik, korrupsiyaning oldi olinadi va shaffoflik ta'minlanadi. "Raqamli" atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi .

Agar biz ta'limning bu ikki tomonining tafakkurini o'zgartira olsak, ya'ni o'quvchi mustaqil bilim olib, mustaqil bilim olish yo'llarini topa olsa, o'qituvchi esa o'quvchini raqamli texnologiyalar asosida yangi bilimlar bilan qurollantira olsa, ta'lim ham o'zgacha shaklga o'tishi mumkin.

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimi vakillari ongsiz ravishda katta tarixiy missiyani bajarmoqda. Hozir O'zbekiston oliy ta'lim tizimida biz shu paytgacha gapirgan masofaviy, raqamli ta'lim uchun haqiqiy poydevor yaratilmoqda.

Universitet bitiruvchisi jamiyat iqtisodiyoti va madaniyatining raqamli transformatsiyasining yetakchi tendentsiyalarini tushunishi kerak; ta'lim traektoriyasini o'rganish va qurish uchun samarali axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ega; axloqiy tamoyillarni hisobga olish va axborot jarayonlari va muloqotda ijtimoiy mas'uliyatni bilish; kasbiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni izlash, tanqidiy tahlil qilish, ob'ektiv foydalanish va ijodiy o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

Bunda raqamli madaniyatga ega bo'lgan bo'lajak bakalavr raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu munosabat bilan raqamli madaniyatni bakalavriat talabalarining shaxsiy va kasbiy yo'naltirilgan sifati sifatida o'rganish muammosi yangilanmoqda.

Bundan tashqari, shuni ta'kidlash joizki, raqamlashtirish imkoniyatlari va sur'ati ko'pincha foydalanuvchilarning ularni o'zlashtirish mahoratidan ustun turadi. Oliy ta'lim sohasida allaqachon tub o'zgarishlar ro'y bermoqda: ta'limning tashkilotlararo shakllari rivojlanmoqda; onlayn texnologiyalar va masofaviy ta'lim shakllari universitetlarda o'quv jarayonining bir qismiga aylanmoqda; ilmiy va kasbiy kutubxonalar va ma'lumotlar bazalaridan ochiq foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda; elektron talim muhiti shakllantirilmogda. Bu raqamli madaniyatni shakllantirish uchun universitet axborot-ta'lim muhitining yangi imkoniyatlarini tushunish va tizimlashtirish zaruratini tug'diradi.

Bu raqamli madaniyatni shakllantirish uchun universitet axborot-ta'lim muhitining yangi imkoniyatlarini tushunish va tizimlashtirish zaruratini tug'diradi. O'rganilayotgan masalalar nuqtai nazaridan, qiymatga yo'naltirilgan kasbiy ta'limni qo'llab-quvvatlash usullarini o'rganish, raqamli muhitning kasbiy yo'naltirilgan elementlarini o'rganishga qiziqish va motivatsiyani oshirish yo'llarini aniqlash, axborotni kiritish uchun pedagogik asoslash dolzarb bo'lib qoladi. Ta'lim jarayonidagi resurslar, elektron ta'limning axloqiy jihatlarini rivojlantirish, tegishli uslubiy yordamni ishlab chiqish va boshqalar.

Bu asoslar zamonaviy pedagogika fanida universitetning axborot-talim muhitida bakalavriat talabalarining raqamli madaniyatini shakllantirishning pedagogik tizimini tushunish, ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish bilan bog'liq ijtimoiy ahamiyatga ega vazifa borligini takidlash imkonini beradi.

Ilmiy adabiyotlarda ta'limni raqamlashtirish va shaxsning raqamli madaniyatining ba'zi jihatlarini shakllantirish asoslarini ta'kidlaydigan tadqiqotlar mavjud. E.Agazzining kompleks tadqiqotlarida B.S. Gershunskiy, V.A. Vozchikova, A.S. Kiseleva, A.V. Korotkova, B.V. Kristal, N.N. Moiseeva, I.G. Morgenstern, E.P. Semenyuka, E.G. Solovyova, S.V. Orlova va boshqalar axborot jamiyati rivojlanishining falsafiy va ijtimoiy jihatlariga alohida e'tibor qaratganlar.

Bugungi kunda raqamli ta'lim ta'lim tizimlarimizda o'rni beqiyos bo'lib, bunda o'quvchilar va talabalarimizning fanni o'zlashtira olishi emas, balki ular bir vaqtning o'zida qanday o'qiyotganini, fanni qanday o'rganayotganini, vazifalarga qiziqishi, o'z darajasidagi muammolarga fikr bildirishlarini kuzatish mumkin. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlari mustaqil o'rganishi, shaxsiy o'rganishga moslashishi va o'zini ustida ishlashi kabi qobiliyatlari rivojlanadi. Dars jarayonlari raqamli kontekstda jonli olib borish va darslarda interfaol topshiriqlarni berish, virtual lobaratoriyalarda o'rganish talabalarni yanada fikrlashlarini o'stiradi. O'zi qiziqqan sohadagi kasbiy kompetensiyalari rivojlanadi.

Ta'lim jarayonida talabalarining raqamli madaniyatini shakllantirishning yaxlit tizimi hali ishlab chiqilmagan. Shuningdek, talabalarining o'quv va o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy raqamli resurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari salohiyatidan foydalanishning uslubiy ta'minoti ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

Masalan, o'quvchilarning o'quv va ilmiy faoliyatga qiziqishini rag'batlantirish uchun kasbiy yo'naltirilgan ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan foydalanish masalalari yoritilmagan, onlayn muloqot orqali talabalar o'rtasida raqamli odob-axloq asoslarini shakllantirish texnologiyalari o'rganilmagan.

Shunga ko'ra, qarama-qarshiliklarning mavjudligi haqida gapirish qonuniydir:

- iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida kasbiy faoliyatga bo'lgan talablarning ortib borishi bilan ta'lim va kasbiy yo'naltirilgan raqamli muhitda samarali axborot-kommunikatsiya jarayonlarini amalga oshirishda madaniy bakalavriat talabalarining yetarli darajada shakllanmaganligi o'rtasida;
- raqamli iqtisodiyot talab qilayotgan bakalavriat talabalarining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini takomillashtirishni ilmiy asoslash zarurati bilan talabalarda raqamli madaniyatni shakllantirishning integral tizimining pedagogik nazariyasining sust rivojlanishi o'rtasida. kelajakdagi kasbiy faoliyat kontekstlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayoni;
- bakalavriat talabarlari o'rtasida raqamli madaniyatni shakllantirishda universitet axborot-talim muhitining salmoqli salohiyati bilan talim va o'zi - o'zini boshqarishni qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy raqamli resurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning uslubiy ta'minoti yetarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida talabalarining ta'lim faoliyati.

Shunday qilib, gumanitar fanlarni o'qitishda raqamli o'quv texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga ta'limni raqamlashtirish sharoitida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi va o'quv jarayoni sifatiga, o'quvchilar tomonidan olingan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarning sifatiga, mehnat bozorida kelajakdagi mutaxassislariga bo'lgan raqobat va talabga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Gumanitar fanlarni o'qitish doirasida raqamli texnologiyalar va vositalardan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etishga maqolada keltirilgan turli xil yondashuvlar o'qituvchilarga o'quv mashg'ulotlarining raqamlashtirish va interaktivlik darajasini oshirish, shuningdek, professional ta'limni tashkil etishda zamonaviy ta'lim muhitini yaratishda uslubiy yordam bo'lib xizmat qiladi.

Oliy ta'lim tizimida raqamli universitet loyihasi davom etmoqda. Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga oliy ta'lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashning qog'oz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimini raqamlashtirish maqsadida Raqamli universitet loyihasi doirasida "Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi" (HEMIS -Higher Education Management Information Systems) ishlab chiqildi. Ushbu axborot tizimi «Ma'muriy boshqaruv», «O'quv jarayoni», «Ilmiy faoliyat» va «Moliyaviy boshqaruv va statistika» axborot tizimlarini o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini joriy etishdan maqsad: -OTM faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash; -oliy ta'lim tizimida o'quv, ilmiy, ma'muriy va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish; -oliy ta'lim tizimida byurokratik to'siqlar yuzaga kelishini oldini olish va moliyaviy xarajatlarni qisqartirish; -OTM, talaba, va ish beruvchi tashkilotlar o'rtasida uzviylikni ta'minlash; -boshqaruv jarayonlari uchun sarf qilinadigan vaqtni qisqartirish va mehnat samaradorligini oshirish; -ta'lim jarayoni ishtirokchilari faoliyati samaradorligini monitoring qilish; -tahliliy ma'lumotlarni shakllantirish va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish va tezlashtirish. Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish va raqamli texnologiyalar vositasi yordamida ta'limni tashkil etish talabalarining dars mashg'ulotlarga faol qatnashishi, mavzularni to'liq o'zlashtirishi, kelajakdagi kasbiga mehrining oshishi va turli kompetensiyalarini rivojlaniga sabab bo'ladi.

Demak, raqamli ta'limning ta'lim tizimlarimizda o'rni beqiyos bo'lib, bunda o'quvchilar va talabalarimizning fanni o'zlashtira olishi emas, balki ular bir vaqtning o'zida qanday o'qiyotganini, fanni qanday o'rganayotganini, vazifalarga qiziqishi, o'z darajasidagi muammolarga fikr bildirishlarini kuzatish mumkin. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlari mustaqil o'rganishi, shaxsiy o'rganishga moslashishi va o'zini ustida ishlashi kabi qobiliyatlari rivojlanadi. Dars jarayonlari raqamli kontekstda jonli olib borish va darslarda interfaol topshiriqlarni

berish, virtual lobaratoriyalarda o'rganish talabalarni yanada fikrlashlarini o'stiradi. O'zi qiziqqan sohadagi kasbiy kompetensiyalari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabdagi PF 6079 sonli "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi.
2. U.R. Khamdamov, A.I. Abdullaev, J.B. Elov. Conceptual Model of the Education Management Information System for Higher Education Institutions // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.5, September – October 2020. India. –p.7295-7300
3. 5 окт. 2020 г. — Указ. Президента Республики Узбекистан. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079
4. Baeva L.V. Elektronnaya kultura: opyt filosofskogo analiza / L.V. Baeva // Voprosy filosofii. – 2013. – № 5. – С. 75–84.
5. Bogdanova N.V. Osobennosti primeneniya multimediyных технологий v prepodavanii distsiplin informatiki s uchetom sifrovizatsii obrazovaniya / N.V. Bogdanova, L.V. Puzankova // Informatika i prikladnaya matematika: mezhvuzovskiy sbornik nauchных трудов. – 2019. –№ 25. – S. 29 –34.

RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA UNING OLIY TA'LIMDAGI O'RNI

Jizzax Davlat pedagogika universiteti
I-bosqich Tayanch Doktoranti
Abdullayev Javohir

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy oliy ta'limni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning hal qiluvchi rolini o'rganadi. Raqamli texnologiyalar o'rganish usullari, foydalanish imkoniyati, faollik va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini qanday o'zgartirganini o'rganadi. Ushbu afzalliklar bilan bir qatorda, raqamli davr oliy ta'limga kiritgan muammolar va kelajak istiqbollarini ham o'rganadi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, oliy ta'lim, onlayn ta'lim, mavjudlik, ishtirok etish, shaxsiylashtirilgan ta'lim, muammolar, kelajak istiqbollari.

Аннотация: В данной статье рассматривается решающая роль цифровых технологий в формировании современного высшего образования. Исследует, как цифровые технологии изменили методы обучения, доступность, вовлеченность и персонализированный опыт обучения. Наряду с этими преимуществами, в нем также исследуются проблемы и будущие перспективы, которые цифровая эпоха принесла в высшее образование.

Ключевые слова: цифровые технологии, высшее образование, онлайн-образование, доступность, участие, персонализированное обучение, проблемы, перспективы.

Abstract: This article examines the critical role of digital technologies in shaping modern higher education. Explores how digital technologies have transformed learning methods, accessibility, engagement and personalized learning experiences. Along with these advantages, it also explores the challenges and future prospects that the digital age has brought to higher education.

Keywords: Digital technology, higher education, online education, availability, participation, personalized education, problems, future prospects.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi hayotimizning turli jabhalarida, jumladan, ta'lim sohasida ham inqilob qildi. Xususan, oliy ta'lim raqamli texnologiyalarni o'qitish va o'qitish jarayonlariga integratsiyalashuvi orqali sezilarli o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Raqamli texnologiya oliy ta'limning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi, an'anaviy ta'lim usullarini o'zgartirdi. U ta'lim olish imkoniyatini kengaytirdi, faollik va interaktivlikni oshirdi va shaxsiylashtirilgan o'rganish imkonini berdi. Biroq, bu o'tish raqamli tafovut, akademik insofsizlik va ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq xavotirlar kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, raqamli asrda oliy ta'limning kelajakdagi istiqbollari istiqbolli, virtual haqiqat va katta ma'lumotlar tahlili kabi rivojlanayotgan texnologiyalar o'rganishni yangi cho'qqilarga olib chiqishga tayyor. Ushbu maqola raqamli texnologiyaning oliy ta'limdagi ko'p qirrali rolini o'rganadi, uning kirish imkoniyati, faollik, shaxsiylashtirilgan ta'lim va akademiya kelajagiga ta'sirini o'rganadi.

Foydalanish imkoniyati va inklyuzivlik. Raqamli texnologiyalarning oliy ta'limga qo'shgan eng chuqur hissalaridan biri bu mavjudlik va inklyuzivlikni oshirishdir. An'anaviy oliy ta'lim muassasalarida geografik to'siqlar va jismoniy cheklovlar ko'pincha odamlarning sifatli ta'lim olishlarini cheklab qo'ygan. Raqamli texnologiya masofaviy o'qitish imkonini berib, ta'limni global auditoriya uchun ochiq qilish orqali bu to'siqlarni yo'q qildi. Onlayn kurslar, veb-seminarlar va virtual sinflar ta'limni demokratlashtirib, odamlarga joylashuvi yoki jismoniy imkoniyatlaridan qat'i nazar, o'z ilmiy intilishlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar turli qobiliyatli talabalarning ehtiyojlarini qondirishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Yordamchi texnologiyalar, masalan, ekran o'quvchilari, ovozni aniqlash dasturlari va taglavhalar xizmatlari nogiron talabalarga dars materiallari bilan samarali shug'ullanish imkonini berdi. Bu inklyuzivlik nafaqat talabalarga foyda keltiradi, balki oliy ta'limdagi xilma-xillikni targ'ib qiladi, yanada boy va adolatli ta'lim muhitini yaratadi.

Ishtirok etish va interaktiv ta'lim: Raqamli texnologiya o'qituvchilarning kontentni etkazib berish usulini va talabalarning u bilan qanday shug'ullanishini o'zgartirdi. An'anaviy ma'ruzalar va darsliklar tobora ko'proq multimedia elementlari, interaktiv simulyatsiyalar va onlayn muhokama forumlari bilan to'ldirilmoqda. Ushbu raqamli vositalar talabalarga yanada qiziqarli va chuqurroq o'rganish tajribasini taqdim etadi.

Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) kabi interaktiv ta'lim platformalari talabalarga o'z tezligida o'rganish, resurslarga kirish, topshiriqlarni topshirish va o'qituvchilar va tengdoshlar bilan muloqot qilish uchun moslashuvchanlikni taklif qiladi. Bu moslashuvchanlik, ayniqsa, o'z ta'limini boshqa mas'uliyat bilan muvozanatlashtira oladigan ishlaydigan kattalar kabi noan'anaviy talabalar uchun foydalidir.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar hamkorlikda o'rganish uchun yangi yo'llarni ochdi. Onlayn guruh loyihalari, virtual laboratoriyalar va ijtimoiy media orqali talabalar jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, birgalikda topshiriqlar va tadqiqotlar ustida ishlashlari mumkin. Bu talabalar o'rtasida hamjamiyat hissini uyg'otadi, ularning umumiy ta'lim tajribasini oshiradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning yana bir muhim jihati uning shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtirish qobiliyatidir. Moslashuvchan ta'lim dasturlari, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt (AI) o'qituvchilarga o'qitishni individual talabalar ehtiyojlari va o'rganish uslublariga moslashtirish imkonini berdi. Ushbu texnologiyalar talabalarning ishlash ma'lumotlarini tahlil qiladi va qo'shimcha manbalar yoki tadbirlar uchun shaxsiy tavsiyalar beradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim nafaqat talabalarning turli ehtiyojlarini qondiradi, balki ta'lim natijalarini yaxshilashga ham hissa qo'shadi. Bu ilg'or o'quvchilarga tez sur'atda o'sishga imkon berish bilan birga, kurashayotgan talabalarga qo'shimcha yordam olish imkonini beradi. Ushbu individual yondashuv talabalarga o'z ta'limiga ko'proq egalik qilish, o'z-o'zini yo'naltirish va motivatsiya hissini uyg'otish imkonini beradi.

Qiyinchiliklar va tashvishlar: Raqamli texnologiya oliy ta'limga ko'p foyda keltirgan bo'lsa-da, uning muammolari va tashvishlaridan holi emas. Asosiy tashvishlardan biri raqamli tafovut bo'lib, ta'lim olishda tengsizlikni kuchaytiradi. Barcha talabalar ishonchli internet ulanishlari yoki zarur jihozlardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emas, bu esa ta'lim imkoniyatlaridagi nomutanosiblikka olib keladi. Universitetlar va siyosatchilar barcha talabalar raqamli texnologiyalardan to'liq foyda olishlarini ta'minlash uchun ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etishlari kerak.

Yana bir tashvish - bu internetdan ma'lumotlarni nusxalash va joylashtirish qulayligi tufayli akademik insofsizlik va plagiat potentsialidir. Universitetlar doimiy ravishda plagiatni aniqlash vositalari va bu muammoga qarshi kurash strategiyalarini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Bundan tashqari, ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar tobora ko'proq o'quvchilar ma'lumotlari to'plangan va onlayn saqlanadi.

Kelajak istiqbollari: Raqamli texnologiyalarning oliy ta'limdagi roli kelgusi yillarda ham rivojlanishda davom etishi mumkin. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) kabi rivojlanayotgan texnologiyalar yanada chuqurroq o'rganish tajribasini yaratishga va'da beradi. Misol uchun, VR talabalarni tarixiy voqealar, ilmiy laboratoriyalar yoki san'at galereyalariga olib borishi mumkin, bu esa yanada interaktiv va qiziqarli o'quv muhitini yaratishga imkon beradi. Boshqa tomondan, AR raqamli ma'lumotni jismoniy dunyoga joylashtirishi mumkin, bu esa amaliy o'rganish tajribasini oshiradi.

Bundan tashqari, katta ma'lumotlar va mashinani o'rganish algoritmlarining integratsiyasi oliy ta'lim muassasalariga talabalar muvaffaqiyatini yaxshiroq bashorat qilish va kerak bo'lganda o'z vaqtida aralashuvni ta'minlash imkonini beradi. Talabalarning katta hajmdagi ma'lumotlarini tahlil qilish orqali muassasalar talabalarni qo'llab-quvvatlash va saqlash darajasini yaxshilash uchun yanada samarali strategiyalarni ishlab chiqishi mumkin.

Shuningdek, Raqamli texnologiyalarning pedagogikaga ta'siri. Raqamli texnologiya nafaqat talabalarning o'quv materiallariga kirish va o'zaro munosabatini o'zgartiribgina qolmay, balki o'qitish usullarini ham inqilob qildi.

Fakultet professor-o'qituvchilari pedagogikani rivojlantirish uchun keng ko'lamli raqamli vositalardan foydalanmoqda. Multimedia taqdimotlari, interaktiv dasturiy ta'minot va onlayn hamkorlik platformalaridan foydalanish o'quv tajribasini boyitdi. Bundan tashqari, talabalar shaxsiy darslarga borishdan oldin materiallarni onlayn ko'rib chiqadigan teskari sinf modeli mashhurlikka erishdi. Ushbu yondashuv ko'proq interaktiv va munozaraga yo'naltirilgan shaxsiy sessiyalarni o'tkazish, yuzma-yuz vaqtdan yaxshiroq foydalanish imkonini beradi.

Raqamli texnologiya oliy ta'limda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, raqamli tafovutni ham ochib berdi va kuchaytirdi. Barcha talabalar kerakli apparat va ishonchli internet ulanishlaridan teng foydalanish imkoniyatiga ega emas. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish ta'lim muassasalari va siyosatchilar hal qilishi kerak bo'lgan muhim muammodir. Xizmat ko'rsatilmagan hududlarda arzon yoki bepul Internetga kirishni ta'minlash va talabalarga qarz oluvchi qurilmalarni taklif qilish kabi tashabbuslar raqamli kirishdagi nomutanosiblikni kamaytirishga yordam beradi.

Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash. Oliy o'quv yurtlari talabalar ma'lumotlarini to'plash va saqlash jarayonida ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq tashvishlar birinchi o'ringa chiqdi. O'quvchilarning nozik ma'lumotlarini himoya qilish muhim ahamiyatga ega. Institutlar kiberxavfsizlik bo'yicha qat'iy choralar ko'rishi, talabalar va professor-o'qituvchilarni ma'lumotlar maxfiyligi bo'yicha ilg'or amaliyotlar haqida o'rgatishi va ushbu ma'lumotlarni himoya qilish uchun ma'lumotlarni himoya qilish qoidalariga rioya qilishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiya oliy ta'limning ajralmas qismiga aylanib, qulaylik, faollik va ta'lim tajribasini shaxsiylashtirish kabi ko'plab imtiyozlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, u adolatli kirish va xavfsizlikni ta'minlash uchun hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarni ham taqdim etadi. Innovatsiyalar imkoniyatlarini o'zlashtirib, yuqorida qayd etilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali oliy ta'lim muassasalari raqamli texnologiyalarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanishda davom etishi, talabalarga XXI asr talablariga mos keladigan jahon darajasidagi ta'limni taqdim etishi mumkin. Biz doimo o'zgarib turadigan ushbu landshaftni kezar ekanmiz, biz mavjudlik, inklyuzivlik va akademik mukammallik qadriyatlariga sodiq qolishimiz muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anderson, R. va Whitman, L. (2018). Onlayn ta'lim orqali foydalanish imkoniyati: Oliy ta'lim uchun yangi paradigma. Onlayn ta'lim jurnali, 12(3), 45-58.
2. Smit, J. (2019). Oliy ta'limda raqamli texnologiyalar: o'qitish va ta'limni o'zgartirish. EduTech Journal, 12(3), 45-58.
3. Jonson, M. (2020). Oliy ta'limda mavjudlik va inklyuzivlik: raqamli texnologiyalarning ta'siri. Inklyuziv ta'lim jurnali, 18(2), 78-92.
4. Devis, S. (2018). Oliy ta'limda ishtirok etish va interaktiv ta'lim: raqamli texnologiyalarning roli. Ta'lim texnologiyasi sharhi, 22(4), 120-135.
5. Li, A. (2017). Oliy ta'limda shaxsiylashtirilgan ta'lim: raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish. Ta'lim texnologiyasi jurnali, 15(1), 56-71.
6. Braun, L. (2019). Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va tashvishlari. International Journal of Educational Technology, 7(2), 35-48.
7. Klark, R. (2021). Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning kelajak istiqbollari. Educational Futures, 25(3), 89-104.
8. Oq, A. (2021). Oliy ta'limning kelajak istiqbollari: rivojlanayotgan texnologiyalarning roli. Educational Futures, 25(3), 89-104.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH

Xolboyev Umrbek Dilmuratovich

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar asosida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Mustaqil ta'limni tashkil etishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'quv jarayoni, o'quv resursi, elektron o'quv-uslubiy majmua.

Аннотация. В статье содержится информация об организации самостоятельного обучения студентов на основе цифровых технологий. Освещены вопросы использования электронных образовательных ресурсов в организации самостоятельного образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, образовательный ресурс, электронный учебно-методический комплекс.

Annotation. The article contains information on the organization of independent education of students based on digital technologies. The issues of using electronic educational resources in the organization of independent education are highlighted.

Key words: digital technologies, information and communication technologies, educational process, educational resource, electronic educational and methodical complex.

Bugungi kunda ta'lim tizimini tashkil etishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish, masofali o'qitish texnologiyalarini joriy qilish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda raqamli texnologiyalarga asoslangan masofali o'qitish tizimidan foydalanish dolzarb vazifalardan biridir. Masofali o'qitish - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilmiy asoslangan o'qitish usullarini qo'llab ta'lim olish shaklidir [1]. O'qitishning bu shaklida ta'lim jarayoni ta'lim oluvchilarga mos o'quv predmetini erkin tanlash, o'qituvchi bilan muloqat qilish sharoitlarini ta'minlaydigan an'anaviy, zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslanadigan, o'qitish jarayonida o'quvchining qaerdaligi va vaqtga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshiriladi.

Masofali o'qitishni tashkil qilishda ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirishda axborot makonining o'rni juda katta. Ta'lim muassasalarida fanlardan axborot makonini yaratish Internet va Intranet tarmoqlarida ta'lim portallari tashkil qilish orqali amalga oshiriladi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portali orqali masofali o'qitish uchun umumlashtirilgan o'qitish texnologiyalari va tizimlarini yaratish muhim ahamiyatga ega. Umumlashtirilgan o'qitish texnologiyalari va tizimlariga ta'lim portalida joylashtirilgan o'quv dasturlari, rejalar, darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mazmuni, test tizimlari majmuasini keltirish mumkin.

Raqamli texnologiyalar masofali ta'lim tizimining rivojlanishiga, shu bilan birga uning asosiy vositasi hisoblanib, masofali ta'limning tashkiliy-uslubiy va me'yoriy-huquqiy bazasining rivojlanishiga, ta'lim oluvchilar va pedagoglarni mutlaqo yangi vositalar bilan ta'minlashga, pedagogik tadqiqotlarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portallariga masofali o'qitish amalga oshiriladigan ta'lim muassasalari o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish, uning tuzilmalari, moliyaviy-xo'jalik ishlarini yuritish, o'quv reja va dasturlar, o'quv materiallari, testlar va boshqalar haqida veb saytlar majmuasi joylashtiriladi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portalining asosiy o'quv-uslubiy qismi elektron darslikka asoslangan. Elektron darslik - kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv uslubini qo'llashga, mustaqil ta'lim olishga hamda fanga oid o'quv materiallar,

ilmiy ma'lumotlarning har tomonlama samarador o'zlashtirilishiga mo'ljallangan elektron o'quv adabiyoti hisoblanadi [2].

Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portali o'quvchilarga axborotni o'qish, ma'ruzalarni eshitish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga mo'ljallangan vazifalarni bajarish, o'z bilimlarini tekshirish va zarur hollarda ularni to'ldirish, o'z-o'zini nazorat qilish kabi bilim shakllarini tavsiya etishi mumkin.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portali o'z ichiga trenajyorlar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun vazifalar, test topshiriqlari, bir vaqtning o'zida bilim berish va ularni o'zlashtirish jarayonini nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlarni qamrab oladi. Boshqacha aytganda u o'quv predmetlarining asosiy axborotli qismini bayon etuvchi, olingan bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan mashqlar, o'quvchilarning bilimlarini baholash imkoniyatini beradigan test texnologiyalaridan tashkil topadi [3].

Ta'lim portalidagi mustaqil ta'lim mashg'ulotlari uchun yaratilgan elektron o'quv-uslubiy materiallar avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar yordamida faoliyat olib boradi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy materiallar ta'lim oluvchilarga kerakli mavzular bo'yicha ma'lumotlarni tavsiya etadi va bilimlarni nazorat qiladi. Bilimlarning nazorati natijasiga qarab ta'lim oluvchilarga turli saviyadagi topshiriqlar tavsiya qilinadi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy ta'lim vositalari yordamida ta'lim oluvchilar o'qituvchining yordamisiz ham o'z bilimlarini oshirib takomillashtirib borishi mumkin.

O'quv jarayonida raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim portalidan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat: ta'lim jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish; ta'lim olishning yangi shakllarini joriy qilish; dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyati; olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolinishi va uni amaliyotda qo'llash mumkinligi; o'quvchilarda ma'lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaligi; mashg'ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi; kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o'quvchi ta'lim sub'ektiga aylanishi; o'quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatining hosil bo'lishi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. - T.: Fan, 2009. - 146 b.
2. Uzlüksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarning yangi avlodini yaratish kontsepsiyasi.- Toshkent: Sharq, 2002. - 20 b.
3. Toshtemirov D.E. Ta'lim portalining tarkibiy tuzilishi va uslubiy ta'minoti. // Kasb-hunar ta'limi, 2010. № 2. -. B. 10-11.

CHIZMACHILIK FANINI ZAMONAVIY KASBLAR BILAN INTEGRATSIYA QILISH

Buriboyev Rustam xxx

Toshkent davlat pedagogika universiteti doktoranti

rburiboyev@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, shiddatli tezlikda rivojlanayotgan erkin bozor iqtisodiyoti biz pedagoglarga juda katta talablarni qo'yimoqda. Maktab, kasb-hunar kolleji va oliy ta'lim bitiruvchilari qanchalik zamonaviy kasblarni eggalay oladi va uning talablariga javob beradimi? - degan savol kun tartibimizga dolzarb bo'lib kelmoqda. Zamon talabiga mos malakali kadrlarni tezroq yettishirib chiqarishimiz kerak. Hozirda zamonaviy kasblardan biri bo'lgan "Freelancer" kasbini o'quv darsliklarda qo'llash kerak. Freelancer – o'zbekcha "frilanser ya'ni bu kelajak kasbi bo'lib, bir yoki bir nechta buyurtmachi tomonidan kelgan xizmatlarni masofadan turib bajaradigan yollanma ishchi. Maktablarda chizmachilik kursida 3d grafik dasturlarni (AutoCAD, blender, illustrator va boshqalar) o'rgatish orqali zamonaviy kasblardan biri bo'lgan frilanser bo'lishga dastlabki va muhim qadam ekanligi aks etadi.

Kalit so'zlar: Freelancer, chizmachilik, 3d grafik dastur, AutoCAD, blender, illustrator

ABSTRACT

It is known that the rapidly developing free market economy makes great demands on us pedagogues. To what extent can graduates of schools, vocational colleges and higher education take up modern professions and meet its requirements? - the question is becoming relevant to our agenda. We need to produce qualified personnel as soon as possible. "Freelancer" profession, which is one of the modern professions, should be used in textbooks. Freelancer is the Uzbek word for "freelancer", that is, it is a profession of the future, a hired worker who remotely performs services provided by one or more customers. By teaching 3D graphic programs (AutoCAD, Blender, Illustrator, etc.) in the drawing course in schools, it is reflected that it is an initial and important step to becoming a freelancer, one of the modern professions

Keywords: Freelancer, drawing, 3d graph programme, AutoCAD, blender, illustrator

АННОТАЦИЯ

Известно, что стремительно развивающаяся свободная рыночная экономика предъявляет к нам, педагогам, высокие требования. В какой степени выпускники школ, профессиональных колледжей и высших учебных заведений могут овладеть современными профессиями и соответствовать их требованиям? - вопрос становится актуальным для нашей повестки дня. Нам необходимо как можно скорее подготовить квалифицированный персонал. Профессия «фрилансер», которая является одной из современных профессий, должна быть использована в учебниках. Фрилансер в переводе с узбекского означает «фрилансер», то есть это профессия будущего, наемный работник, удаленно выполняющий услуги, предоставляемые одним или несколькими заказчиками. Преподавание трехмерных графических программ (AutoCAD, Blender, Illustrator и т. д.) на курсах рисования в школах отражает тот факт, что это начальный и важный шаг к тому, чтобы стать фрилансером, одной из современных профессий.

Ключевые слова: Фрилансер, рисование, программа 3D-графики, AutoCAD, блендер, иллюстратор

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar rivojlangan demokratik davlat barpo etish talablariga mos ravishda yoshlarning ta'lim-tarboya sifatini oshirish, o'quv jarayoniga ta'limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish vazifasi qo'yilmoqda. Biz bu maqolada nima uchun aynan frilanser kasbi bilan chizmachilik fani orqali o'rgatish qanday bog'liq ekanini ko'rib chiqamiz.

Mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida eng zamonaviy kompyuter jihozlari va dasturlari bilan taminlanish zamonaviy kasblarni fanlar bilan integratsiya qilish. Hozirgi rivojlangan ilm-fan va texnika taraqqiyoti oliy o'quv yurtlari talabalarining grafik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni birmuncha o'zgartirib yubordi. Grafik fanlarni o'qitish texnologiyasi sezilarli darajada rivojlanishga yuz burdi. Zamonaviy ta'lim muassasalarida eng yangi dasturiy va multimedia grafik paketlari va majmualari bilan to'ldirilgan. O'quv rejalarda talabalar kompetensiyalariga qo'yilgan asosiy talablardan biri kompyuter grafikasini egallashdir. Shu sababli bugungi kunda grafik fanlarni ayniqsa chizmachilik fanini o'qitish jarayonini takomillashtirish zarurati mavjud. Bozor iqtisodiyoti eng rivojlangan mamlakatlardan biri Amerika Qo'shma Shtatidagi frilanser kasbini ahamiyati ko'rib chiqamiz. 2022-yil yakuni bo'yicha AQShda umumiy ishchilarning 36% ya'ni 70.4 million kishi frilanser bo'lib ishlaydi.¹⁸ Umumiy o'rta ta'lim maskanlarida ham zamonaviy kasblarga yo'naltirish kun dolzarbligicha qolmoqda va bu jarayonga rivojlangan davlatlarning dasturlarini milliy fanlarga bog'lashimiz lozim.

2018-2022- yillarda AQShda frilanser kasbining o'sishi

Year	Civilian Labor Force (millions)	Freelancers (millions)	Share of Labor Force Freelancing
2022	164.3	70.4	36%
2021	161.2	58	36%
2020	160.7	59	36.7%
2019	163.5	57	34.9%
2018	162.1	56.7	35%

1-rasm. AQShda frilanser kasbining rivojlanishi.

¹⁸ <https://www.zippia.com/advice/how-many-freelancers-in-the-us/>

Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, eng rivojlangan davlatlarda ishsizlik muommosini frilanser kasbi orqali yengmoqda va bundan tashqari mamlakatga juda katta valyuta kirishiga erishiladi. Agar bu jarayonlar bizning iqtisodiyotimiz bilan qaralsa juda foydasi bor. Mamlakatimizda ham bu sohani rivojlantirishga juda katta e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda yurtimizda frilanserlar tomonidan xorijiy platformalar orqali topilgan daromad hajmi 9 mln. dollarni tashkil etadi.¹⁹ Agar maktab bitiruvchilarning 38% oliy ta'lim bilan qamroviga e'tibor qaratsak, biz qolgan 62% yoshlarimizni maktabda frilanser kasbi haqida tushuncha berishimiz lozim. Agar 2-rasmda frilanser bilan shug'ullanayotganlarning ma'lumot darajasi ko'radigan bo'lsak, yoshlar ko'roq frilanser kasbiga e'tibor berish kerakligini ko'rish mumkin. Yoshga qaraydigan bo'lsak ham 18-23 yoshdagilar 50% ni tashkil qilmoqda. Axir, yurtimiz baxtiyor yoshlar mamlakati bo'lib, mamlakatimiz aholisining qariyb 64 foizini yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Albatta bu, davlatimiz zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklashini ko'z oldimizga keltirsak, juda katta e'tibor, g'amxo'rligni talab etadi, ikkinchi tomondan yoshlarimizga ko'rsatiladigan e'tibor, ertaga ulkan yutuq va natijalarini ham beradi. Chunki hozir O'zbekiston mehnat resurslarining yarmidan ko'pi yoshlardir.

2-rasm . Frilanser kasbining ma'lumoti va yoshi ko'rsatilgan.

¹⁹ <https://ict.xabar.uz/uz/startap/frilanserlik-kelajak-kasbi>

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, frilanser kasbiga yoshlarni keng miqyosda targ'ib qilish lozim. Endi chizmachilik fanini zamon talabiga moslash va uning imkoniyatlaridan maksimal foydalanish kerak. Quyidagi 3-rasmda upwork.com online plaformasidagi statistikaning kuzatsak chizmachilik fani frilanser sohasida katta ahamiyati borligini ko'rishimiz mumkin. Maktabdagi 8-9-sinf chizmachilik kitobining yillar davomidagi modernizatsiyasi oxirgi 10 yilda 2 ta mavzuning o'zgargani va u mavzular ham o'quvchilarda qiziqish uyg'otmaydigan mavzulardir. Biz hali chizmalarni qog'oz shaklida talab qilganimiz ham zamon talabi mos emas. Hozirda har qanday qurilish yoki muhandislik firmalari biron bir grafik dasturda chizib berish talabini qo'yadi. Demak bizning o'quv dasturlar va darsliklar o'quvchilarimizni real hayotdagi ko'nikmalarga mos emas.

3-rasm. San'at va dizayn frilanser sohasida yetakchi o'rinda.

Yuqorida ko'rib chiqilgan statistik ma'lumotlar xulosa qiladigan bo'lsak, o'quvchilarni zamonaviy kasblardan biri frilanser kasbi egallashga yo'naltirishimiz kerak. Va maktabdagi chizmachilik fanini yangi bosqichga olib chiqib, grafik dasturlarni o'rgatishni boshlashimiz kerak va zarur. Hozir kunda moddiy texnik bazamizga mos va foydalanish mutloqo bepul bo'lgan grafik dasturlardan biri Blender dasturidir. Bu dastur yordamida biz 3d modellar, interyer va exteryer dizaynlar, animatsiyalar va logotiplar yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rixsiboyev T. Kompyuter grafikasi.-T.:2006, 168 b.
2. А.Федоринков, А.Кимаев. Auto CAD 2002, М.:“ДЕСС SOM” , 2002.
3. Романичева Э.Т. AutoCAD верс.12,13,14. М.: – 1997.
4. KuchkarovaD.F., PulatovaX.A., XaitovB.U. “Kompyuter grafikasi”. Metodik ko'rsatma. T.: 2009.
5. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2009. Учебный курс(+CD).-СП.:Питер, 2008.- 576 с.
6. Vohidov M.M., Mirzayev Sh.R. Binolar va inshootlar konstruksiyalari. T.:Mehnat, 2003 y., 183 bet.

**2-SHO'BA. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI
TADBIQ ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI**

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KASB TANLASHGA O'RGATISHDA INTEGRASION
YONDASHUV**

JDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

To'ychiyeva Sevinch, Abdurashidova Aziza 3-bosqich talabasi

JDPI p.f.f.d (PhD) G.T.Kuttibekova

Annotatsiya: Shaxs taraqqiyoti uning malakali mutaxassis bo'lib, ijtimoiy hayotga moslashuvi bir qator pedagogik qonuniyatlar asosida amalga oshadi. Jamiyat hayotining barcha sohalarida, uning asosiy sub'ekti bo'lgan insonni ham taraqqiyotning asosiy omili ong-tafakkur, aql-zakovot va umummehnat ko'nikmalar egalaydi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, jamiyat taraqqiyoti inson mehnatiga bog'liq.

Tayanch so'zlar: Kasb, jamiyat, integrasion, fan-texnika, mahorat, ta'lim-tarbiya, iqtisodiyot, siyosat, ma'rfat, madaniyat.

Аннотация: Развитие человека как квалифицированного специалиста, а его приспособление к общественной жизни происходит на основе ряда педагогических законов. Во всех сферах жизни общества главным фактором развития человека, являющегося ее главным субъектом, являются мышление, общие трудовые навыки. Следует отметить, что развитие общества зависит от человеческого труда.

Ключевые слова: профессия, общество, интеграция, наука и техника, навыки, образование, экономика, политика, культура.

Annotation: The development of a person is his qualified specialist, social adaptation to life takes place on the basis of a number of pedagogical laws. In all spheres of life of society, the main factor of development of the person who is its main subject –consciousness is driven by thinking, intelligence, labor and skills. It should be noted that the development of society depends on human labor.

Key words: Profession, society, integration, science and technology, skills, education, politics, culture.

Yurtimiz taraqqiyotiga xizmat qiladigan mustaqil fikrlovchi, barkamol, mustahkam intellektual salohiyatga ega yoshlarni tarbiyalash ta'lim muassasalarimiz oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning zamonaviy bosqichi o'quvchi shaxsi shakllanishda erkinlikni ta'minlashning yangi qirralari ochib berlayotganligi bilan tavsiflanadi. Buni

–Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanih huquqiga egal ekanligi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining IX bob 37-moddasida alohida qayd etilganligida ham ko'rish mumkin.

Bugungi kunda butun dunyoda ro'y berayotgan globallashuv sharoitida mamlakatimiz barkaror taraqqiy etib borish uchun har tomonlama modernizasiyalashgan tizimli yondashuvni taqozo qilayotganligi munosabati bilan olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizasiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor

yoʻnalishlarni amalga oshirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oʻzbekiston Respublikasida umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlimni tizimli islox qilishning ustuvor yoʻnalishlarini belgilash, oʻsib kelayotgan yosh avlodni maʼnaviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga koʻtarish, oʻquv-tarbiya jarayoniga taʼlimning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq taʼlimi boshqaruv tizimini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5538-son Farmoniga koʻra **Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi** tasdiqlandi, Oʻzbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosida oʻquvchilarni baholash dasturi reytingi boʻyicha jahonning birinchi 30 ta ilgʻor mamlakati qatoriga kirishiga erishish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish koʻzda tutilgan. Uzluksiz taʼlim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, oʻqitish metodikasini takomillashtirish, taʼlim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq taʼlimi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, taʼlim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va byudjetdan tashqari mablagʻ bilan taʼminlashning samaradorligini oshirish, yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini taʼminlashda maktabdan tashqari taʼlimning zamonaviy usullari va yoʻnalishlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hisobiga davlat taʼlim tizimida raqobat muhitini kengaytirish, yoshlar taʼlim-tarbiyasi uchun koʻshimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni oʻz ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish masalasi bugungi kunning eng dolzarb masalasi hisoblanadi.

Ilmiy jarayonda innovatsion taʼlim texnologiyalarini rivojlantirish va loyihalashtirish, integratsion taʼlimni rivojlantirishda boshlangʻich taʼlimning oʻrni, global ilmiy jarayonda filologik taʼlimni rivojlantirish hamda tabiiy va aniq fanlarni oʻqitishda integratsion taʼlim yoʻnalishlar boʻyicha talaygina ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Xulosa qilib aytganda, taʼlim sifat va samaradorligini oshirishda integratsion taʼlimni rivojlantirish borasidagi ishlarni amalga oshirishda barcha fanlarning oʻrni muhim ahamiyatga ega boʻlib, oʻsib kelayotgan yosh avlodni hamda mahoratli pedagoglarni har tomonlama barkamol inson sifatida koʻrish, ularga oʻz qiziqishlarini inobatga olgan holda qoʻshimcha bilimlar berish hamda ilgʻor pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda jamiyat ravnaqi uchun xizmat qilishlariga shart-sharoitlar yaratib berish maqsad qilib olingan. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida oʻyin taʼlim texnologiyasi asosida reflektiv koʻnikmalarini shakllantirish, oʻyin – taʼlimiy faoliyat sifatida, bola shaxsini rivojlantirishda didaktik oʻyinlar mavzulari doirasida reflektiv koʻnikmalarni shakllantirish masalalari haqida fikr yuritilgan.

Shu munosabat bilan maktab pedagogika jamoalarning roli faqat oʻquvchilarni oʻqitishda va tarbiyalashdagina emas, balki maktab oʻquvchilar maʼlumotining zarur qismi hisoblangan kasb-hunar egallash ishlarni toʻgʻri tashkil qilish uchun ularda taʼlimning ilk bosqichlardayoq kasb-hunarga oid tushunchalarni shakllantirib borish juda muhimdir.

Mehnat tufayli taraqqiyot vujudga keladi va davom etadi. Inson mehnati esa ong, aql-zakovat mahsulidir. Bunday ongli, aqliy va jismoniy mehnat koʻnikmalar taʼlim – tarbiya jarayonida shakllantiriladi. Demak, taʼlim-tarbiya jarayonida oʻquvchilar jamiyat va insoniyat hayotini rivojlantirishga xizmat qiladigan kasbiy koʻnikmalarni egallashga yoʻnaltiriladilar. Kasbga oʻrgatish, mehnat taʼlim-tarbiyasi haqidagi qarashlar, nazary fikrlar oʻzining turlicha talqinlarga egadir.

Kasbga o'rgatish, mehnat ta'lim-tarbiyasi nima? U qanday pedagogik tizimni tashkil etadi? O'quvchi va uni kasbiy ko'nikmalarni egallashga yo'naltirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlar haqidagisavollarga pedagogika fanida javob izlash ehtiyoji vujudga keldi. O'quvchining ongi, aql-zakovati o'sishi, kengayishi bilan uning kasblar haqidagi tasavvurlar, tushunchalar ham o'zgarib, rivojlanib boradi. Barcha davrlarda jamiyat taraqqiyotida kasb o'rgatish, mehnat ta'lim-tarbiyasi asosiy o'rin egallab kelgan. Insoniyatning barcha muvaffaqiyatlar asosida malakali mutaxassis, kasbiy kompetentlik ko'nikmalar yotadi.

XXI asr kasbiy kompetentsiya, umummehnat, texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishni taqozo qiladigan davrdir. Chunki hozirgi zamonda jamiyatning o'z a'zolar oldiga qo'yayotgan yangi talabi asosida kasbiy kompetentsiya ko'nikmalarni shakllantirish alohida ijtimoiy - pedagogik ahamiyat kasb etmoqda. Kasbiy kompetentsiya ko'nikmalarni shakllantirishning yangi qirralar, jihatlarni ayniqsa, uning milliy va umuminsoniy, integrasion jihatlarni o'rganish, ta'lim jarayoniga tadbiq etish pedagogika fanining muhim vazifalaridandir. Umuman olganda kasbiy kompetentsiya ko'nikmalarni shakllantirish, o'quvchilarni kasb-hunarga o'rgatishda integrasion yondashuv jarayoni haqidagi turli xil fikrlar, qarashlar, nazaryalarga ijodiy yondashadigan bo'lsak, mehnat ta'lim-tarbiyasining jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti bilan o'zaro chambarchas bog'liklikda rivojlanib borishi ustivor maqsadlardan birdir. Jamiyat hayotining taraqqiyoti bilan bog'liq tarzda mehnat ta'lim-tarbiyasi ham rivojlanib, yangicha ijtimoiy-pedagogik ahamiyat kasb etib borishi lozim. Ammo biz tadqiq qilishga intilayotgan kasbiy kompetentsiya ko'nikmalarni shakllantirish va bunda integrasion yondashish orqali ershishi muammosi ijtimoiy pedagogikada alohida ahamiyat kasb etadi.

Mehnat ta'lim-tarbiyasining alohida ko'rnishlar, tiplar, shakllar qanchalik xilma-xil bo'lmasin, asosiy maqsad jamiyat hayotini rivojlantirishga qodir bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirish va ijtimoiy hayotga tayyorlashdan iboratdir. Mehnat ta'lim-tarbiyasi natijasi kishilik jamiyatining ravnaq topishi va boyishi, barqarorligining muhim omilidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, mehnat ta'lim-tarbiyasi jamiyat talablar bilan bog'liq tarzda o'zgarib, rivojlanib boruvchi ijtimoiy-pedagogik hodisadir. Aks holda jamiyat hayotida eng sara kadrlarga bo'lgan ehtiyoj qondirilmaydi. Ya'ni, jamiyatda ishlab chiqarish va fan rivojini ta'minlovchi kuchlar etishmay qoladi. Mehnat ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan mamlakatlarda rivojlanish jadallashadi. Chunki, bunday davlatlarda jamiyat, ishlab chiqarish va fan-texnika sohalarni sara kadrlar bilan ta'minlash imkoniyati vujudga keladi.

O'quvchida kasbiy kompetentsiya ko'nikmalarni shakllantirish orqali uni ijtimoiy hayotga tayyorlash va bunga integrasion yondashuv asosida erishishning zamonaviy modelini ishlab chiqish zarur.

Chunki, umumiy o'rta ta'lim maktablarda barcha o'quv fanlar o'quvchini mehnatning qadr-qimmatini anglash, mehnatsevar bo'lishga undaydi. Ularda muayyan kasb-hunarga hurmat uyg'otadi. Muayyan mehnat va kasb ko'nikmasiga ega bo'lmasdan turib, shaxs jamiyat hayotini rivojlantirishga hissa qo'sha olmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda kasb-hunarga oid tushunchalarni shakllantirish eng avvalo, o'quv fanlar asosida amalga oshirladi. O'quv predmetlarning ijodiy tahlili esa kasb-hunarga oid tushunchalarni shakllantirish texnologiyasini yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF –5712-son «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida »gi Farmoni. // <https://lex.uz/ru/docs/4312785>.

2. Mavlonova R.A, Sanoqulov X.R, Xodieva D.P “Mehnat va uni o'qitish metodikasi” O'quv qo'llanma. 2007yil TDPU.

3. Sanaqulov X.R, Xodieva D.P, Sanaqulova A.R. “Texnologiya” 2-sinf uchun darslik . –T.: Sharq, 2019.

4. Sanaqulov X.R, Xodieva D.P, Sanaqulova A.R. “Texnologiya” 3-sinf uchun darslik . –T.: Sharq, 2019.

5. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishning nazariyasi va amaliyoti. G.Kuttibekova, D.Kulboeva T:-O'zbekiston 2020-y

ENHANCING THE APPROACH TO CULTIVATING CREATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS THROUGH PROBLEM-BASED TEACHING TECHNIQUES: DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION

Mamadiyeva G.M. – head of English Department of New Uzbekistan University

Annotation: Problem-based teaching (PBT) improves student engagement and deep learning. PBT is essential for multidisciplinary collaboration, lifelong learning, and problem-solving abilities in higher education. With the use of online collaboration tools, PBT technology integration expands, synchronizes learning, promotes resource sharing, idea exchange, and turns students into participants in a global classroom. Videos, infographics, and interactive presentations are just a few examples of the multimedia and visual tools that enhance creative expression and prepare students for professions in the creative industries. [5]

Keywords: Problem-Based Language Learning (PBLL), Creative Thinking, Digital Technologies, Higher Education, Methodology.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мамадиева Г.М. – заведующий кафедрой английского языка университета Новый Узбекистан

Аннотация: Проблемно-ориентированное обучение (ПБТ) повышает вовлеченность учащихся и способствует более глубокому обучению. РВТ необходим для междисциплинарного сотрудничества, обучения на протяжении всей жизни и способности решать проблемы в высшем образовании. Благодаря использованию инструментов онлайн-сотрудничества интеграция технологий РВТ расширяется, синхронизирует обучение, способствует совместному использованию ресурсов, обмену идеями и превращает учащихся в участников глобального класса. Видео, инфографика и интерактивные презентации — это

лишь несколько примеров мультимедийных и визуальных инструментов, которые расширяют творческое самовыражение и готовят студентов к профессиям в творческих индустриях. [5]

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, креативное мышление, цифровые технологии, высшее образование, методология.

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNI KREATIV FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH: RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI.

Mamadiyeva G.M. – Yangi O'zbekiston universiteti ingliz tili kafedrasini mudiri

Annotatsiya. Muammoli o'qitish (PBT) o'quvchilarning faolligini va chuqur o'rganishni yaxshilaydi. PBT ko'p tarmoqli hamkorlik, umrbod ta'lim va oliy ta'limda muammolarni hal qilish qobiliyatlari uchun zarurdir. Onlayn hamkorlik vositalaridan foydalangan holda, PBT texnologiyasi integratsiyasi kengayadi, o'rganishni sinxronlashtiradi, resurslar almashinuvini, g'oyalar almashinuvini targ'ib qiladi va talabalarni global sinf ishtirokchilariga aylantiradi. Videolar, infografika va interaktiv taqdimotlar ijodiy ifodani kuchaytiruvchi va talabalarni ijodiy sohadagi kasblarga tayyorlaydigan multimedia va vizual vositalarning bir nechta namunasi. [5]

Kalit so'zlar: Muammoli o'qitish, kreative fikrlash, raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim, metodologiya.

Teaching and curriculum design have long been impacted by constructivism, a fundamental educational paradigm. It is based on the notion that students actively construct knowledge by interacting with their environment [1]. According to this perspective, students actively work to interpret and provide meaning to their experiences rather than being passive recipients of knowledge. This viewpoint, which emphasizes context, past knowledge, and social interaction, has greatly influenced ideas of teaching and learning. The importance of social interaction in cognitive development is emphasized by Vygotsky's sociocultural theory [2]. It makes the claim that learning is a social process fueled by contact with adults or peers who possess greater information. This notion gave rise to collaborative learning approaches like problem-based learning (PBL), in which students work together to solve real-world problems and develop higher-order thinking skills. [3] Progressive knowledge creation across developmental stages is highlighted by Piaget's theory of cognitive development [4]. It emphasizes how students actively participate in their education and adjust their mental models in response to new information. It guides the creation of age-appropriate curriculum and evaluation procedures in education, honoring the various phases of cognitive development of young people.

An essential component of efficient teaching and learning is student participation. It has been demonstrated that PBT increases student motivation and engagement because of its emphasis on real-world issues and active learning. PBT exercises encourage deep learning because they naturally inspire students to find solutions to real-world, relevant problems. [5]

In higher education, problem-based teaching has become a potent pedagogical strategy that meets the needs of the workforce for lifelong learning, multidisciplinary collaboration, and problem-solving skills. Despite all of its advantages, its effective implementation necessitates a well-thought-out curriculum, faculty development, and the creation of evaluations that accurately represent engineering

program objectives. PBT is a strategy worth investigating further in our research into language competency and creativity development among engineering scholars because the literature shows how it can improve student engagement, problem-solving abilities, and interdisciplinary collaboration in engineering education.

Technology Integration in PBT

Online Collaboration Platforms: Expanding Horizons in PBT

Online collaboration platforms play a central role in the transformation of collaborative learning in Problem-Based Teaching (PBT) brought about by the introduction of technology. With the help of these digital tools, communication has never been easier as time and location limitations have been removed. Students can collaborate creatively and asynchronously in today's linked environment, extending their horizons in problem-solving and creative cooperation. These platforms enhance the creative potential of group work by empowering students to share resources and facilitating the flow of ideas [6]

- **Beyond Classroom borders:** Traditional classroom borders are eliminated by using online collaboration tools. Students can interact and work from any location in the world, as they are no longer restricted to a physical location or specific class hours. In the current educational environment, where remote and distance learning are becoming more and more common, this accessibility is very important.
- **Synchronization:** Students can collaborate asynchronously by working in groups at their own convenience. These systems guarantee that innovation isn't constrained by time constraints, whether they are through time zone differences or flexible scheduling.
- **Easy Idea Exchange:** One of the main purposes of online collaboration platforms is to make idea exchange simple. Even if they are located far apart, students can collaborate to solve problems, exchange ideas, and develop solutions. The capacity to exchange ideas with one another presents a variety of viewpoints and encourages creativity, which promotes creative thinking.
- **Resource Sharing:** These platforms allow students to easily share resources, going beyond just brainstorming. With the help of one another and their resources—research materials, data, or creative assets—students can create a powerful knowledge base. Sharing resources cooperatively is essential to solving complicated issues successfully.
- **The Global Classroom:** The global classroom is facilitated by online collaboration tools. Pupils can engage with classmates from a variety of cultural backgrounds, which opens up a world of viewpoints for them to consider while addressing problems. This cross-cultural interaction exposes pupils to various approaches to problem-solving, which stimulates creative thinking.

Multimedia and Visual Tools: The Canvas of Creative Expression

Multimedia and visual tools are the canvases on which students paint their imaginative solutions when it comes to Problem-Based Teaching (PBT). These resources open up a world of artistic possibilities and let students express their thoughts in a variety of engaging ways. Multimedia tools offer a venue for creative expression in everything from presentations and interactive media to infographics and films. By enabling students to express their ideas in ways that go beyond conventional text-based techniques, they promote creativity and give problem-solving a fresh perspective [7]

- **The Language of Creativity:** Words by themselves aren't always enough to express creativity. Visual aids such as multimedia provide a different vocabulary for artistic expression. In order to engage their audience on a sensory level, arouse emotions, and inspire fresh ideas, students can create tales, visual storytelling, and interactive experiences.
- **Videos as a Creative Medium:** One of the best ways that multimedia tools support artistic expression is through the use of videos. Pupils can create instructive films, documentaries, or cartoons that clearly and entertainingly explain difficult ideas. They can realize their ideas through the use of digital storytelling platforms and video editing software.
- **Infographics: A Visual Symphony of Data:** Infographics are yet another potent artistic medium. Students are able to condense complex facts and data into eye-catching images that effectively and clearly communicate ideas. Infographics push students' cognitive skills by asking them to combine facts into a coherent visual narrative.
- **Interactive Presentations:** Students may produce dynamic, captivating presentations that go beyond the conventional linear structure with the help of interactive presentation tools. These presentations provide an immersive learning experience by include interactive components like clickable maps, quizzes, and simulations.
- **Real-World Relevance:** Using multimedia and visual technologies is highly relevant in a variety of occupations, even outside of the classroom. These techniques are used by marketers, educators, filmmakers, and graphic designers to engage audiences and convey ideas. PBT gives students the tools they need to succeed in these creative and digital fields.

These visual and multimedia technologies are not only useful in the classroom but may also be applied in a wide range of non-academic fields. These technologies have been used by marketers, educators, filmmakers, and graphic designers to effectively engage audiences and convey concepts. PBT develops a generation of learners ready to make their mark in a constantly changing environment of creativity and problem-solving by giving them the tools they need to succeed in these creative and digital sectors.

References:

1. J. Jonassen, "Constructivism and Computer-Mediated Communication in Distance Education," *American Journal of Distance Education*, vol. 9, no. 2, pp. 7-26, 1995.
2. L. S. Vygotsky, "Mind in society: The development of higher psychological processes," Harvard University Press, 1978.
3. D. Hmelo-Silver and H. S. Barrows, "Goals and strategies of a problem-based learning facilitator," *Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, vol. 1, no. 1, pp. 21-39, 2006.
4. J. Piaget, "The origins of intelligence in children," International Universities Press, 1952.
5. J. S. Duffy and D. J. Cunningham, "Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction," in *Handbook of research for educational communications and technology*, pp. 170-198, 1996.
6. D. Hmelo-Silver, "Problem-based learning: What and how do students learn?," *Educational Psychology Review*, vol. 16, no. 3, pp. 235-266, 2004.
7. D. H. Jonassen, "Technology as cognitive tools: Learners as designers," *IT Forum*, vol. 3, no. 4, pp. 3-14, 1999.

NOFILOLOGIK TALABALAR O'QISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARINING ILMIIY ADABIYOTLARDA O'RGANILISHI

Kurbanova Husniya Shuhrat qizi

Guliston davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Abstract. *Mazkur maqolada nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining chet tilida o'qish va tushunish kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlar tadqiqi muhokama qilingan. Nofilologik yo'nalishda chet tilini o'qitish filologik yo'nalishi uchun mo'ljallangan chet tili daralaridan farq qiladi. O'qish kompetensiyasi bunday ESP talabalari egallashi muhim bo'lgan ko'nikmalardan biri bo'lib, o'z sohasiga oid ma'lumotlarni turli maqolalar, kitob va gazetalarni o'qish orqali xabardor bo'lishadi. O'qish kompetensiyasi tildagi boshqa gapirish, eshitish va yozish ko'nikmalari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu qobiliyatlarni rovojlantirish uchun manba vazifasini bajaradi. Dunyo bo'ylab o'qish kompetensiyasini rivojlantirish borasida turli yondashuvlar, metod va vositalar tavsiya qilingan, ushbu tadqiqot ishida tahlil etamiz.*

Abstract. *This article discusses the study of the work carried out on the development of foreign language reading and comprehension competence of non-philological education students. Teaching a foreign language in a non-philological direction differs from foreign language lessons designed for a philological direction. Reading competence is one of the skills that are important for such ESP students to acquire, and they acquire information related to their field by reading various articles, books, and newspapers. Reading competence is inextricably linked with other language skills of speaking, listening and writing, and serves as a resource for developing these skills. Various approaches, methods and tools have been recommended for the development of reading competence around the world, which we will analyze in this research paper.*

Kirish.

Sohaga yo'naltirilgan matnlarni o'qish va ularni tushunish ko'nikmasini rivojlantirish ingliz tilini muayyan maqsadlarda o'qitishning eng muhim ta'limiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Avvalo, o'qish ko'nikmasi so'nggi sanoatlashish jamiyatida har bir inson uchun egallanishi lozim bo'lgan qobiliyatdir. Turli qog'oz yoki elektron ko'rinishdagi matnlarni o'qish orqali ma'lumotlarni qabul qilish ekanimiz, talabalardan maxsus o'qish strategiyalarni rivojlantirish talab etiladi. O'qish strategiyalari matnning turiga qarab o'zgarganidek, ta'lim jarayonida ham o'qitish metodi unga muvofiq tanlanishi lozim. Ma'lum soha vakillari o'z kasbiy faoliyatiga tegishli ingliz tilidagi matnlarni o'qishi yoki tushunishi uchun maqsadli ingliz tilini bilishi muhim. Mursia (1991) muayyan sohaga yo'naltirilgan ingliz tili kurslarida akademik o'qish mashg'ulotlari ikki elementga qaratiladi: "o'rganish uchun o'qish"- mazunni tushunishga qaratilgan topshiriqlar; "amalda o'rganish" ya'ni barcha g'oya va bilim faoliyati davomida o'rganishga yo'naltirilgan. Ingliz tilida keltirilgan ma'lumotni tushunish barcha nofilologik yo'nalish talabalari uchun egallanishi muhim bo'lgan qobiliyat. Negaki, ko'plab nofilologik universitetlarda o'quv dasturi asosan ushbu ko'nikmani rivojlantirishga qaratilgan. O'qish bu ta'lim olishda ham o'qituvchini ham talabani birdek qamrab oluvchi matn mazmunini tushunish va tushuntirishdan iborat jarayondir (Pardo, 2004). Nofilologik yo'nalish talabalari ushbu ko'nikmani rivojlantirishi va kurs mobaynida matnlarni tushunganliklarini namoyish qilishlari uchun ingliz tili bo'yicha zaruriy fon bilimi bo'lishi talab etiladi. Tadqiqotlar, ko'plab nofilolog talabalarda muayyan maqsadga yo'naltirilgan chet tili dasturlarini tushunishda

qiyinchiliklarga duch kelishini, agar ushbu dasturlarda matnni o'qish va mazmunini tushunish talab etilsa, muammolari yanada ortishini qayd etadi. Chet tili ma'lum maqsadga yo'naltirilgan kurslarda, Power Point, Multimediya vositalaridan foydalanish o'qish jarayonini osonlashtiradi. Bunday vositalar ulkan hajmdagi ma'lumotni qisqartirib, turli til ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, talabalarning kurslarga nisbatan munosabati va motivatsiyasini oshiradi (Bartsch & Cobern, 2003; Butler & Mautz, 1996; Patel, 2013; Pun, 2013 & Sewasew, Mengestie & Abet, 2015).

Tadqiqot metodi. Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni to'plash, miqdor va sifat yondashuvi, analiz, sintez metodlaridan foydalanildi.

Nofilologik talabalar o'qish kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlar. Tilshunoslik taraqqiyoti davomida, tilning o'qish kompetensiyasi borasida ko'plab ta'riflar keltirildi. Urkart va Veirlar (1998) o'qishni o'rganuvchilar til imkoniyati orqali amalga oshiriladigan ma'lumotni qabul qilish va sharhlash metodi sifatida tasvirlaydi. Aflerbax, Person va Parijlarning (2008) fikriga ko'ra, o'qish kompetensiyasi yuqori tezlik va tildagi ravonlilik natijasida ma'lumotni miya faoliyatida kodlash va beixtiyor tushunishdan iborat avtomatik sodir bo'ladigan jarayondir. Lug'atlarda esa (2001) o'qish jarayoni ko'rib chiqish, skanerlash, olmoshlarning ishora qilishi, tayanch so'zlarni aniqlash, tushunchalarni bog'lash yoki umumlashtirish kabi faoliyatlar sifatida eslatiladi. Karrel (1988) o'qish kompetensiyasini ingliz tilini ikkinchi yoki xorijiy til sifatida o'rganishda tilning to'rt kompetensiyasidan eng asosiysi deya ta'kidlaydi. Snou va Suitlar (2003) o'qishni yozma muloqot orqali ma'noviy tuzilmani namoyon qiluvchi jarayon sifatida ta'riflaydi. O'qish kompetensiyasining muhimligini ta'kidlar ekan, Dof "o'qish har qanday til sinfidagi nafaqat ma'lumot manbai sifatida balki o'z faoliyatini mustahkamlash va kengaytirish vositasi sifatida yoqimli faoliyat bo'lgan eng muhim mashg'ulot" deya ta'rif keltiradi [8, 5-15b]. O'qish o'quvchining boshqa til ko'nikmalarini mustahkamlaydi va barcha o'quv mashg'ulotlari ko'nikmalararo muloqot ravonligini osonlashtirishga xizmat qiladi. Ta'lim va muloqot ingliz tili bo'lmagan, ammo talabalardan ingliz tilidagi matnlarni o'qish talab qilinadigan oliy ta'lim dargohlarida, maqsadli ingliz tili darslarida o'qish kompetentligini oshiruvchi mashg'ulotlar kiritilishi shart. Akademik mazmundagi kurslar uchun ajratilgan matnlar yuqori darajada lingvistik bilimni talab qiladi va keng ko'lamli ma'lumotga ega bo'lishni nazarda tutadi. Stivensning ta'kidlashicha, bu murakkab muammo ayniqsa bakalavriat dasturlarining birinchi yilida sodir bo'ladi, chunki talabalar o'z sohasiga tegishli tushunchalar va jargonlar bilan hali tanish bo'lmagan bo'lishadi [2, 35-46].

Dei va Krzanovskiy (2011) nofilologik ta'limga yo'naltirilgan chet tili kurslarida, o'rganuvchilar maqsadi va zaruratidan kelib chiqib tilning muayyan kompetensiyasini o'qitish maqsad qilinadi deb hisoblaydi. Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'qitish kompetensiyasi boshqa til ko'nikmalariga nisbatan muhimroq, chunki aynan o'qish malakasining yetarli yoki yetarli bo'lmasligi uning kelajakdagi akademik va kasbiy taraqqiyotida katta ta'sir ko'rsatadi. Jonsons (1998) nofilologik chet tili ta'limida o'qish ko'nikmasini rivojlantirish diqqat markazda bo'lganda amaliy faoliyatga yo'naltirilgan manbalardan foydalanilishiga urg'u beradi. Bundan tashqari, o'quvchining sohaviy matnlarni tushunish ko'nikmasi kuchaytirilib boriladi. Hatchinson, Uoterlar (1987) nofilologik yo'nalishda chet tili ta'limining dastlabki bosqichida, tildagi har birjumla ayni muloqot vaziyatlarida, samolyot mexaniklari, hamshiralalar, bank hisobchilari nutqida alohida tahlil qilingan.

O'qish kursini loyihalashda mazmun va til o'rtasidagi muvozanatni saqlash juda ham muhim. Talabaning intellektual ishtirokini hisobga olgan holda, mazmun bo'yicha savollar kognitiv darajasi

jihatidan farq qilishi lozim. Nofilologik chet tili kurslarida o'qish matnlarining tanlanishi bir qancha me'zonlarga asoslanadi:

1. Bunday matnlarga kiritilgan atamalarning aksariyati maxsus tanlab olingan so'zlar bo'lib, matn mazmunini ochishda muhim bo'lgan atamalardir. Bu ushbu matnlarning turli so'z yasalishlaridan, tegishli mutaxassislikga oid egallanishi lozim bo'lgan lug'atni o'z ichiga olishini anglatadi.
2. Matnlar talabalarning bilimlari bilan bog'liq bo'lib, ular orqali ko'proq g'oyalar va ba'zi bir yangiliklardan xabardor bo'lishlari mumkin. Matndagi ma'lumot qiyin bo'lsa, o'z mutaxassisligiga oid terminologiyani tushunishga qiynalishadi va sohani ham murakkab deb qabul qilishlariga sabab bo'ladi.
3. Oddiy gap qurilmalari matnda qanchalik ko'p bo'lsa, qolgan jumlarlar tushunilishi osonlashadi. Agar murakkab jumladan foydalanilsa, talabalar berilgan matn mazmunini tushunishi va o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi.
4. Matnlar har qanday murakkablikdan: mazmun, lug'atlar, g'oyalar tuzilishi, uslub murakkabligi kabilarning barchasidan holi bo'lishi lozim.
5. Esp matn turlariga keladigan bo'lsak, tushuntiruvchi va biror masalaga bag'ishlangan matnlar eng ma'quli, chunki ular talabalarda fikrlar xilma xilligini va yangi g'oyalar paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Ammo, ma'lumot beruvchi va faktlardan tashkil topgan tasvirlovchi matnlar bo'lsa yanada tushunishga oson. Aks holda, talabalarda g'oyalarini ifoda qilishni xohlamaslik holatlari vaqti vaqti bilan kuzatilishi mumkin.

Shubhasiz, ta'lim berish va rivojlantirish maqsadida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish barcha turdagi jamoa uchun muhimdir. Audiovizual asrda yashayotganimizga qaramasdan, nashr qilingan manbalardan foydalanish ma'lumotning asosiy manbasini tashkil etadi, negaki ushbu ma'lumotlar minglab ajdodlardan qolgan qaydnoma, katta hajmli kitob va nashrlar natijasida to'plangan [3, 270]). O'qish jarayoni, uning tabiati, samarali o'qish kompetentligiga erishish uchun rivojlantiriladigan ko'nikmalar haqida bahs yuritar ekan, o'qish bu shunchaki yozma ifodalangan xabarni o'qib tushunishdan iborat passiv jarayon emas, balki kitobxonning matnga muayyan sabablar tufayli yondashuvi va miya faoliyatida turli farazlarga kelgan faol muloqot jarayoni degan xulosaga kelishdi. Shu sababli, ta'limdagi eng jiddiy masalalardan biri, ayniqsa til bilishning yuqori darjasida, turli xil nutq ko'nikmalarining adekvat muloqoti bilan o'qishni olib borishdir. Bu masalaning ortida bir sabab bor, Van Dijk aytib o'tganidek, o'qish mahoratini shakllantirishda so'zni tanish va gapdagi ma'nosiga asosiy e'tibor berilib, nutqdagi tushunilishiga e'tibor berilmaydigan an'anaviy tadqiqotga suyanib qolishdir. Yana bir sabab, ESP talabalarining o'quv jarayonida ham ma'lumot mazmuni ham xorijiy tilni tushunishga qiynalishi bo'lmoqda [4,13].

Nofilologik yo'nalish talabalarining chet tilida o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish bo'yicha turli metod, yondashuvlar tavsiya qilindi. Xususan, o'qish darslarida autentik-real hayotdan olingan manbalar asosida o'qitish bo'yicha uzoq bahs munozaralar olib borildi. Floverdyuv va Pikok (2001:182) autentik materiallardan foydalanishni ma'qullovchi va qarshi chiquvchi uchta bir-biriga teskari g'oyani topadi. Autentik bo'lmagan matnlar hayotdagi kontekstlarda xorijiy tildan foydalanishni ifodalay olmaydi, soddalashtirilgan materiallar ko'pincha ma'nosini yo'qotadi, autentik manbalar dunyodagi vaziyatlar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Qarshi fikrlar esa, har qanday haqiqiy matn ma'lum bir sinf uchun haqiqiy bo'lmasligi mumkin, matn haqiqiy bo'lganligi uning tegishli ekanligini anglatmaydi va bunday matnlar ko'pincha lingvistik jihatdan tushunishga juda qiyin hisoblanadi. MakDonald, Badger va White (2000) keltirib o'tilgan kamchiliklar autentik mabalarining

ijobiy xususiyatlaridan farq qiladi, chunki tegishli autentik matnlardan ko'ra ma'ruzachi bilan qilingan jonli muloqot, yozib olingan audio rekord ma'ruzalarga nisbatan jonli ma'ruzalar ko'proq samara beradi deb hisoblashadi. Gilmor (2007:11) "Haqiqiy material o'quvchilarga turli xil grammatik va leksik xususiyatlarni ochib berishi mumkin, ammo maxsus til uchun tanlab olingan ma'lumotlardan ko'ra foydalanish barqarorligi kamroq. Harmerning aytishicha (2001), o'qish mashg'ulotlarida autentik materiallaridan foydalanish talabalarga jiddiy qiyinchilik tug'diradi, chunki til egasi bo'lmagan talabalarda soddalashtirilmagan mazmuni tushunishda onglilik yetarli emas. Grab esa (1991) tilni maqsadli o'rganayotgan o'quvchi matnda tilning qo'llanilishini o'rganishdan ham ko'ra, aniq matn mavzusi, mazmuniga va aniq rejaga asoslanadi de'ya fikr bildiradi. Suales (1990) janr jihatidan nofilologik chet tili ta'limi kursi aniq kasbiy maqsadlarni qondirish uchun o'qitiladi deya ta'kidlaydi. Hajjajning fikriga ko'ra, (1989) nofilologik ta'lim yo'nalishida o'qish komponenti talabalarining o'z ixtisosligi doirasidagi autentik manbalarga tayaniladi. Marshel va Gilmurning ta'kildashicha (1993) nofilologik ta'limda chet tilini o'rgatayotgan amaliyotchi turli ilmiy va texnik so'zlarni o'rgatmasligi kerak, aksincha, muayyan kontekst asosida o'qitilishi kerak deb hisoblaydi.

Boshqa bir guruh olimlar, Torregrosa va Sanchez-Reyeslar (2011) nofilologik chet tili darslarida o'rganuvchilarni o'zlari uchun zarur bo'lgan tilni o'rganishga undashda autentik materiallardan foydalanish eng muhim vosita deb hisoblaydi. Bryus (2011) esa bunday kurslarda o'qish kompetensiyasi asosiy ma'lumotni o'rganishga qaratilgan bo'lib, asosan matnni skim va skan qilish texnikalaridan foydalanilishini eslatadi. Pritchard va Nasr (2004) ESP ta'limida o'qib tushunish ko'nikmasini muvaffaqiyatli egallanishi talabalarni o'z sohasiga aloqador kontekst va autentik matnlar yordamida shug'ullantirishga bog'liq deya autentik masalani yuqoriga ko'tardilar. Basturkmen (2006) o'qish va uni tushunish ko'nikmasi ESP o'quvchilariga murakkab tildagi ko'rinmas va sezilarli diskursiv hodisalarni tushunishga yordam berishini tasdiqladi. Autentik materiallar Esp darslarida o'quvchining ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lgan vazifalar uchun real kontekst bilan ta'minlaydi. Realiya va autentik vositalardan foydalanish o'quvchilarda til o'rganishga bo'lgan ichki ruhlanishni oshiradi. Autentik turli mualliflar tomonidan ESP metodologiyasining tegishli xususiyati sifatida ta'kidlangan [5, 261-274]. Shuning uchun bunday adabiyotlardan foydalanish an'anaviy holat. ESP ta'limida o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvi ustun turar ekan, kasbiy sohaga tegishli ma'lumotni darslarga to'g'ridan to'g'ri olib kirish orqali bu ehtiyojlar qondiriladi. Autentik manbalar sinfdagi rasmiy va hayotdagi sodir bo'ladigan jarayonlarni biroz sun'iy ravishda ta'minlab beradi, natijada til o'rganuvchilari uchun hayotdagi muloqotda foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oladi. Autentik materiallar muammoli vaziyatlarni hal qilish, loyiha, vaziyatga asoslangan o'rganish, rolli o'yinlar, rag'batlantiruvchi metodlardan foydalanishni yuzaga keltiradi

Insoniyat hayotiga kirib kelgan kompyuter asri nofilologik chet tili ta'limini ham chetlab o'tmadi, jumladan o'qish kompetensiyasini kompyuter tarmog'i muhitida rivojlantirish (Abanomey, 2013; Levine 2013), feministik metodologiya (Brantmeier, 2003; Pavlenko 2011), mavzu va vazifaga asoslangan o'rganish modeli (Task-Theme Based Teaching, Romero, 2017), muammolarni o'rganish bo'yicha yondashuv (Problem Based, Naiditch, 2010) kabi turli xil usullarni qo'llashni tahlil qiluvchi tadqiqotlar amalga oshirildi. Boshqa tomondan, bugungi ta'lim jarayoni ishtirokchilariga ilmi jamiyatning ta'siri, zamonaviy globallashtirilgan munosabatlar muhiti, ayniqsa elektron aloqa shaklining muhimligi kabi omillarni hisobga olgan holda ESP uchun qaysi texnika samaraliroq bo'lishini aniqlash qiyin.

Kompyuterlashgan muhitda nofilologik chet tili darslarida o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish rag'batlantiruvchi bo'lishi mumkin, negaki u o'rganuvchilarda motivatsiya va ijodkorlikni ta'minlaydi. Darhaqiqat, elektron muloqotning yangi madaniy amaliyoti va imkoniyatlari talabalarning kognitiv va kommunikativ qobiliyatlariga ta'sir qiladi. Talabalar o'rtasida XXI asr yangi raqamli mentalitetining paydo bo'lishi yangi kognitiv va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Maximova (2016) ESP akademik o'qish ko'nikmasini o'rgatishda kompyuter tarmog'i muhitida tanqidiy pedagogikaning dialogik harakati kontseptsiyasi yondashuvni qo'llash mumkin degan muammoli farazni ilgari suradi. Bunday metodologiya ESPni o'rganish va o'quvchilarning chet tilidagi matnlarni o'qish ko'nikmalasini shakllantirishda yaxshi samara beradi. Tanqidiy pedagogika – o'qitish amaliyotiga kommunikativ yondashuv bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini tarbiyalash, jamiyatning faol, tanqidiy, ongli va mas'uliyatli a'zolarini shakllantirishga hissa qo'shishdir [7,24-34]. Tanqidiy pedagogika an'anaviy o'qitishning oqilona va dogmatik usullarini rad etib, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining shaxsiy pozitsiyalari va nuqtayi nazarlari xilma-xilligini, ularning individual xususiyatlarini hisobga oladigan yondashuvdir. Tadqiqotning muhim yangiligi, kompyuter vositalari orqali talabalarning har bir o'qiyotgan manbasiga tanqidiy yondoshishi va bu yordamida ularning kasbiy malakasini oshirishdir.

Nouri va Shahid (2005) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijasi Power Point ilovasi talabalarda o'qituvchi va darslarga nisbatan munosabati yaxshilanishini ko'rsatdi. Xuddi shunga o'xshash tadqiqot, bir necha yil odlin Barsh va Kobern (2003) lar tomonidan Power Point dasturining ma'ruza darslaridagi samarsi va kichik sinfxona darslarida ham foyda berishi mumkinligi haqida tadqiqot amalga oshirilgan edi. Ular chet tili kurslarida foydalaniladigan matn mazmunini tushunish muammosi ma'ruzachilar, o'qituvchilar tomonidan asosan matnlar asosida darsni olib borishi natijasida yuzaga keladi deb hisoblashadi [6, 53-73].

Borden va Troyano ham ushbu firmani davom ettirishdi, Power Pointdan xoh jamoaviy xoh kichik juftlik darslarida foydalanish yagona fan mavzusidagi bilimidan ko'proq narsa beroladi. Boshqa bir guruh tadqiqotchilar, Power Pointning aynan o'qish kompetensiyasini yaxshilashda katta ma'noviy ahamiyatga ega ekanligini o'rganishdi [1, 35-46].

Erondagi Masjid Sulaymon universiteti arxitektrua yo'nalishi talabalarini kuzatar ekan, talabalarga ko'pincha dunyodagi mashhur binolar yoki arxitektura inshootlari haqida ma'lumotlar turli matn ko'rinishidagi manbalar orqali yetkaziladi, ammo obyektlarning haqiqiy ko'rinishi haqida hech qanday tasavvur mavjud emas deydi tadqiqotchi. Power point qurilmasini qo'llash til o'rganuvchilarga haqiqiy o'rganish muhitini his qilish va so'zdagi butun konseptni tushuna olishga yordam beradi. Xuddi olim Hollakopur ta'riflaganidek (2014), ushbu usulda o'qish mashg'ulotini o'tkazish xorijiy tilda tushunish muammosi bo'lgan talabalarga tasvir orqali ma'lumotni yetkazib beradi. O'qituvchi tomonidan to'g'ri tartibda va qiziqarli tayyorlangan multimediya darslari o'qituvchi va o'quvchi uchun tushunarli bo'ladi.

Xulosa. Power Point dasturi yordamida tashkil etilgan darslar o'qish jarayonini yaxshilashga va talabalarning test va imtihonlarda yaxshi natija ko'rsatishlariga sabab bo'lmoqda. PowerPoint bu zamonaviy ilg'or texnologiyalarning muvaffaqiyatli belgisi bo'lib, o'quvchilar uni ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada yaxshilagan va boyitganligi uchun iliq qarshi olishdi. Tildagi o'qish kompetensiyasini oshirishga bag'ishlangan darslar biroz zerikarli bo'lishiga qaramasdan, Power Point yordamida namoyish etilgan matnlar ularning diqqat, e'tiborini tortdi. PowerPoint taqdimotlari o'quvchilarni va ularning fikrlarini rag'batlantirdi. Taqdimotlar dars davomida vaqtdan unumli

foydalanish va o'quv materiallarini oson o'zlashtirishga yordam berdi. Shu sababli, ko'p sonli talabalar ingliz tilini o'rganish va o'qitishda Power Point ideal vosita ekanligini tan olishadi. Bundan tashqari, Power point o'qituvchiga tayanch tushunchalarni, diagramma va rasmlarni vizual usulda taqqdim etishga yordam beradi. O'qituvchining maqsadi o'qib tushunish ko'nikmasini yaxshilashga xizmat qiladigan Power Point taqdimotlarini yaratishdan iborat bo'ladi [4,1660-1669].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Borden, L. & Troiano, M. (n.d.) Effect of PowerPoint on Student Reading Comprehension. Retrieved from <http://miketroiano.com/vito/effectofpowerpoint.pdf>
2. Doff A. An Introduction to English Language Teaching. Cambridge University Press. New York. 1999. P.p. 5-15. 2.
3. Hutchinson, Tom & Waters, Alan (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach. Cambridge University Press.
4. Holliday, A.R. 1994: Appropriate methodology and social context. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Holakopour, L., Azizifar, A., & Gowhari. H. (2014). The Effect of PowerPoint on Reading Comprehension Improvement among High school students: A case Study in the City of Shoush. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8(10), 1660-1669
6. Nouri, H., & Shahid, S. (2005). The effect of power point presentations on student learning and attitudes. Global Perspectives on Accounting Education, 2, 53-73.
7. Nasiba Maxmanazarovna Ibragimova. Central asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) Google Scholar ISSN:2181-2454 VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2021
8. Stevens V. Vocabulary materials derived from relevant, authentic text. English for Specific Purposes, 10, 2001. Pp. 35-46. 3.
9. Rob Kunzman. Milton Gaither. January 2013. Homeschooling: A Comprehensive Survey of the Research. The Journal of Educational Alternatives ISSN 2049-2162 Volume 2(2013), Issue 1 · pp. 4-59. Indiana University Bloomington.
- 10.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN ELEKTRON O'QUV-USLUBIY MAJMUALARDAN FOYDALANISH

Irsaliyev Furqatjon Sherali o'g'li
Guliston davlat universiteti.

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuani yaratish va undan foydalanish, axborot-metodik tizimni rivojlantirish imkoniyatlari, o'quv-uslubiy resurslarni yaratish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, tarmoq, tarmoq texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'quv jarayoni, o'quv resursi, elektron o'quv-uslubiy majmua.

Annotation. The article describes the creation and use of an electronic educational and methodological complex based on digital technologies, the possibility of developing an information and methodological system, and the creation of educational and methodological resources.

Key words: digital technologies, network, network technologies, information and communication technologies, educational process, educational resource, electronic educational and methodical complex.

Аннотация. В статье описаны создание и использование электронного учебно-методического комплекса на основе цифровых технологий, возможности разработки информационно-методической системы, создание учебно-методических ресурсов.

Ключевые слова: цифровые технологии, сеть, сетевые технологии, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, образовательный ресурс, электронный учебно-методический комплекс.

Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri maskur sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq. Ilmiy texnik taraqqiyot ishlab chiqarishning ko'p sonli tarmoqlari bilan bir qatorda ta'lim sohasiga ham zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta'lim muassasasida o'quv jarayonini uslubiy ta'minotini rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim sohasida pedagogik innovatsiyalarning asosiy manbai sifatida e'tirof etilmoqda [1].

Ta'lim oluvchilar uchun mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini, ta'limning elektron axborot ashyolarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish ta'lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi. Zamonaviy ta'lim tizimining asosini yuqori sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi.

Ta'limga oid me'yoriy hujjatlarning talablariniamalga oshirish hamda yosh avlodni yuqori saviyada tayyorlashni ta'minlash maqsadida milliy qadriyatlar singdirilgan fanlar bo'yicha tarmoq texnologiyalariga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuasi yaratish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalar qatoriga kiritilgan. Bugungi kunda ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari keng joriy etilayotgan jamiyatda barcha fan sohalarida bilimlarning tez yangilanib borishi, ta'lim oluvchilar oldiga ularni tez va sifatli egallash bilan bir qatorda, muntazam va mustaqil ravishda bilim izlash vazifasini qo'ymoqda. Shuning uchun, milliy istiqlol g'oyasiga sodiq, etarli intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalasi elektron o'quv-uslubiy majmualarining yangi avlodini yaratishni va uni ta'lim jarayoniga tadbiiq etishni talab qilmoqda [2].

Fanning raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmuasi deganda, Davlat ta'lim standarti va fan dasturida belgilangan talablar asosida talabalar tomonidan egallanishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni kompetentlik darajasida rivojlantirishni, o'quv jarayonini kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o'rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan elektron ko'rinishdagi o'quv-uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, mezonlar tushuniladi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron o'quv-uslubiy majmua Davlat ta'lim standarti asosida tuziladigan fan dasturiga muvofiq hamda shaxsga yo'naltirilgan, rivojlantiruvchi va

zamonaviy axborot-kommunikatsiya muhitidagi mustaqil ta'lim olish texnologiyalari, tamoyillari va talablari asosida ishlab chiqiladi.

Oxirgi vaqtlarda davlat tomonidan, shuningdek mutaxassislar jamoalarida elektron ta'lim ashyolarining siftiga katta e'tibor karatilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, jahon tajribasida axborot-kommunikatsion ta'lim texnologiyalarini faol qo'llanilishidan ta'lim tizimining yangi sifatli darajaga ko'tarilishi isbotlanmagan. Lekin, uning ta'limda yaxshi natijalar berishi ma'lum. Shuningdek, davlat ta'lim standartlarida ko'rsatilgan tayanch kompetentlik o'z ichiga o'quv-bilish, mazmun va axborot-kommunikativlikni oladi.

Agar biz, pedagog faqat bilim uzatuvchi va o'quvchilarni o'qituvchi shaxs desak, u holda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan fydalanib, uni masalan, robot yoki o'quvchilarni kompyuter dasturlarga kiritilgan bilimlarni, ular bilan aloqa qilmagan holda o'rgatishi mumkin bo'lgan ixtiyoriy mutaxassis bilan almashtirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Modellashtirish tizimli tahlilning muhim va bosh uslubi hisoblanadi. Modellashtirish – modellarni tuzish va ularda mos hodisa, jarayon, tizim va ob'ektlarni o'rganish uslublar yig'indisidir. Modellashtirish – tadqiq qilinayotgan ob'ektning hossalarni, uning aniq qoidalari bo'yicha maxsus analogi qurilgan ob'ekt asosida ko'rsatishdir [4].

Elektron o'quv-uslubiy majmuadan dars bosqichlariga muvofiq ravishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda elektron o'quv-uslubiy majmuadan samarali foydalanishda quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi: Bilimlarni faollashtirish; Motivatsion jarayon; Yangi materialni o'rganish; Mustahkamlash; Bilimlarni nazorat qilish; Uyga vazifa.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ravishda o'quv predmetining mazmunini o'rganadigan vaqtlarida elektron o'quv-uslubiy majmua tarkibiga kiritilgan elektron darsliklar, ma'lumotnomalar, bilimlarni nazorat qilish test tizimlaridan, shuningdek ularga kirish mumkin bo'lgan o'quv materiallaridan foydalaniladilar.

Elektron o'quv-uslubiy majmualarda dars beradigan o'qituvchining elektron manzillari, telefon raqamlari ham bo'lishi lozim. Chunki talaba zarurat bo'lgan vaqtlarda o'qituvchidan maslahatlar olishi mumkin. Talabalarning mustaqil ishlarini monitoring va nazorat qilish maqsadida o'qituvchi ishchi o'quv rejaga muvofiq talabalarning bilimni oraliq baholashini amalga oshiradi. Unga qo'yilgan baho talabaning bilimlarni egallashning muvaffaqiyatli ekanligi bildiruvchi mezon sifatida xizmat etishi mumkin [5].

Talaba tomonidan o'quv mashg'ulotlarning barcha ko'rinishlarida elektron o'quv-uslubiy majmuadan foydalanishning muvaffaqiyati, uning o'qish boshidagi boshlang'ich bilim va tayyorgarligiga bog'liq. Shuning uchun, majmuani foydalanishni boshlashdan, ya'ni predmetni o'qishdan oldin talabalarning bilimni test orqali nazorat qilib qo'yish va keyinchalik ularni natijalarini joriy baholari bilan taqqoslab borish maqsadga muvofiq. Bu talabalarning yangi materiallarni o'zlashtirib borish jarayonlarini ko'rsatib boradi. Joriy va yakuniy nazoratlar ham majmuadan foydalangan holda o'tkazilishi mumkin.

Aniq o'quv predmeti bo'yicha yaratilgan elektron o'quv-uslubiy majmuadan ta'limning qaysi bosqichlarida va mashg'ulotning qanday shakl (ma'ruza, amaliyot, seminar, laboratoriya ishlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat va sh.k.) larida qanday foydalanish yo'l-yo'riqlarini

o'qituvchi yil boshida kompyuter yoki noutbukdan foydalanib, proektsiyalarini ekranga tushirgan holda, tushuntirib qo'yishi va mumkin bo'lsa, qog'oz variantini talabalarga tarqatib berishi lozim.

Elektron o'quv-uslubiy majmua namoyish qilish mobaynida, e'tiborni o'qitayotgan predmet o'quv ishining ketma-ketligi, undagi axborotni izlash va aniq yordam olish yo'llari, o'zlashtirgan materiallar bo'yicha test asosida o'zini-o'zi nazorat qilish va o'zini-o'zi baholash usullariga qaratishi lozim. Imkoni bo'lsa, fanlar bo'yicha elektron o'quv-uslubiy majmualar OTMning tarmoq texnologiyalariga asoslangan korporativ internet tarmog'iga joylashtirib qo'yilishi kerak [6].

Tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, elektron o'quv-uslubiy majmualar talabalar tomonidan ko'proq sessiya vaqtlarida foydalanilmoqda. Auditoriyada elektron o'quv-uslubiy majmualardan foydalanib, mashg'ulotlarni ma'ruza, seminar, laboratoriya mashg'ulotlari, sinov va imtihon shakllarida foydalanish mumkin.

Ma'ruza mobaynida elektron o'quv-uslubiy majmuadan bayon qilinayotgan materialning mazmunini namoyish etish uchun, multimedia proektsiyalarini ekranga tushirgan holda foydalanish maqsadga muvofiq. Bu materialni talabalarning maksimal vizuallashtirilgan, mantiqan bog'langan va tuzulishli asosida o'zlashtirish darajasini ko'taradi.

Amaliy mashg'ulotlarda elektron o'quv-uslubiy majmua ma'lumotnoma yoki axborot manbai, ma'ruza kursi, masala va misollar to'plami, trenajyor yoki test sinovlari tizimi sifatida foydalanishi mumkin.

Agar u o'quv-tarbiya jarayonida OTMning malakali o'qituvchi foydalanilayotgan bo'lsa, u holda elektron o'quv-uslubiy majmua har qanday o'qitishning boshqa didaktik vositalar kabi, samarali bo'ladi.

Elektron o'quv-uslubiy majmualarni ishlab chiqayotgan va foydalanilayotgan OTMning malakali mutaxassislari qatoriga quyidagi ikki toifadagi:

- zamonaviy axborot - kommunikatsion texnologiyalarni o'quv-tarbiya jarayonida foydalanishni biladigan professor-o'qituvchilar;

- zamonaviy multimedia texnologiyalarini, ma'lumotlar omborini ishlab chiqishning tillik vositalari va tarmoq texnologiyalarini mukammal biladigan muhandis-texnik xodimlarni qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Ravshanki talabalarni elektron o'quv-uslubiy majmua asosida o'qitishda kerakli muvaffaqiyatga faqat zamonaviy texnik va didaktik vositalarni foydalanish hisobiga erishish mumkin emas. Bu erda ham, markaziy ahamiyatni pedagog davom etadi. Yakuniy natija ko'p jihatdan bevosita o'qituvchining o'z bilim sohasidagi kompetentligi va o'qitish uslubiyotini egallagan darajasiga bog'liq.

Elektron o'quv-uslubiy majmualardan foydalanib o'qitishni tashkil qilishda o'qituvchilar tayyorlik darajasiga qo'yiladigan barcha talablar ichida, uning yangi pedagogik va axborot texnologiyalari sohasidagi umumkasbiy kompetentsiyasi ko'proq ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. T.: Fan. 2009. -146 b.

2. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.
3. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020. - 224 b.
4. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.
5. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.
6. Toshtemirov D.E. Ta'lim portalining tarkibiy tuzilishi va uslubiy ta'minoti. // Kasb-hunar ta'limi, 2010. № 2. -. B. 10-11.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING AQLIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANINSHNING MUHIM AHAMIYATLARI

K.A.Abrorxonova Nizomiy nomidagi TDPU

Kafedra mudiri, PhD, dotsent

Kamolova Nodirabegim Nizomiy nomidagi

TDPUning Boshlang'ich ta'lim fakulteti

1-kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni, ularning bugungi ta'lim tizimiga ta'siri, salbiy va ijobiy tomonlari va bu texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonlarini tashkil qilishning yangi metodlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xorijiy tajriba, metod, zamonaviy texnologiyalar, diqqat, raqamli ta'lim muhiti.

Abstract: This article examines the role of modern technologies in the formation of the mental thinking of primary school students, their impact on today's education system, negative and positive aspects, and new methods of organizing educational processes using these technologies.

Key words: foreign experience, method, modern technologies, attention, digital educational environment.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль современных технологий в формировании психического мышления учащихся начальных классов, их влияние на современную систему образования, отрицательные и положительные стороны, а также новые методы организации учебного процесса с использованием этих технологий.

Ключевые слова: зарубежный опыт, метод, современные технологии, внимание, цифровая образовательная среда.

Jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan bu jamiyat insonlardan har bir sohada o'sishni, rivojlanishni talab etmoqda. Bugungi kunda mavjud tizimda ishlay olish uchun turli sohadagi kadrlardan aynan bugungi kunda mavjud barcha zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay olish talab

etilmoqda. U hoh ilmiy soha bo'lsin, hoh maishiy yoki ijtimoiy, uning ishtirokchilari bugungi raqamlashgan texnologiyalar haqida ma'lumotga, media madaniyatiga ega bo'lishi kerak. Ammo shunday soha vakillari borki, bu qoidalar ular uchun, ayniqsa, ahamiyatli. Bular ta'lim sohasi vakillari. Chunki ular o'zlarini rivojlantirishdan tashqari, yosh avlodni rivojlanishlarini ham ta'minlashi zarur. Bugungi kun uchun ertaga qanday yangi texnologiyalar paydo bo'lishining o'zi noma'lum. Bularni yosh avlodga yetkazib berish esa shu jihatdan ancha mushkul vazifa. Bugungi kunda barchamizga ma'lumki, ananaviy dars jarayonlariga bo'lgan qiziqish ancha past, shu sababdan bugungi kunda har bir dars jarayoni yangi bir hodisa, voqea bo'lishi zarur. Buning uchun shu darslarni tashkillashtirayotgan o'qituvchilar haqiqiy bilimli, salohiyatli va bugungi kun talablariga javob bera oladigan mukammal shaxs bo'lishi talab etiladi. Mamlakatimizda xuddi shu maqsadga yo'naltirilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-134 farmoniga muvofiq "2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish milliy dasturi" qabul qilingan. Bu farmonga ko'ra ilg'oriy xorijiy tajribalarga tayanga holda boshlang'ich sinflarda zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy pedagogik metodlarga tayanib dars jarayonlarini tashkil etish muhim hisoblanadi.

Metod (yun. "metodos" — bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) — vo-qelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

Bugungi kunda ta'lim jarayonlarini tashkil etish, o'quvchilarni dars jarayonlariga jalb etish murakkab vazifalardan biri. Agar ular boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'lsa bu ish yanada murakkablashadi. Chunki barchamizga ma'lumki boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqati tez bo'linuvchan, tezda chalg'ib ketadigan bo'ladi va ularni uzoq vaqt bir joyda olib o'tirishning o'zi mushkul vazifa. Shu bilan birga bizning ananaviy dars o'tish metodlarimiz ularni zerikishiga, darsga bo'lgan ishtiyoqi so'nishiga va darslarga qiziqmay qo'yishiga sabab bo'ladi.

Diqqat — subyekt faoliyatining biror obyekt yoki hodisaga jalb qilinishi. U har qanday ongli faoliyat samaradorligining zarur shartidir. Bosh miya po'stlog'ining muayyan joylaridagi optimal qo'zg'alish manbalari Diqqatning fiziologik asosini tashkil qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatlarini jalb etishda turli metod va texnologiyalardan foydalanish samarali bo'ladi. Dars jarayonlarida zamonaviy metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga diqqatini tortish bilan bir qatorda darslarning oson va tez o'zlashtirishlarini ham ta'minlaydi. Bugungi kunga kelib har bir dars yangicha uslubda, zamonaviy usullarda bo'lishi uchun o'quvchilarga dars mavzusidan, o'quvchilarning fikrlashi va ular tushunish doirasidan kelib chiqqan holda turli videoroliklar, ko'rgazmali qurollar, rasmi hikoyalar, multimedialar, multafilmlar orqali darsni tashkil etish talab qilinadi. Masalan, boshlang'ich sinflarda matematika darslarida o'quvchilarning dunyoqarashini hisobga olib raqamlarni jonlantirib, ularning o'zlari haqida aytgan she'rlari, turli hayvon yoki buyumga o'xshash jihatlarini sanagan multimedialar o'quvchilat ongida uzoqroq saqlanadi va ularning raqamlarni o'rganishlarida yaxshi samara beradi. O'qish va ona tili savodxonligi fanida esa ularni ko'proq mustaqil fikrlashlariga imkoniyat yaratish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari matnli hikoyalarni o'qishdan ko'ra rasmi hikoyalarga ko'proq qiziqishadi. Chunki bolalar dunyosi sof va musaffo, turli yomonliklardan bexabar bo'ladi. Ular dunyoni turli rang barangliklarda ko'rishadi va rasmi hikoyalar ularning xotirasida yaxshi saqlanadi. Zero, inson eshitganidan ko'ra ko'rgan ma'lumotlarini tez va uzoq muddatli xotirasida saqlab qoladi. Shu bilan bir qatorda boshlang'ich sinf o'quvchilari multafilmlar orqali ham ko'p narsalarni o'rganishlari mumkin. Hatto bugungi kunda multafilmlar turli tillarni o'rganish samarasini oshirganligidan ularni

katta yoshdagi o'quvchilarga ham tavsiya etishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham yosh doirasiga va ular uchun foydali bo'lgan ma'lumotlar bera oladigan multfilmlarni ko'rish ham foydali. Bulardan tashqari boshlang'ich sinfda o'qitiladigan tarbiya va tabiatga oid darslarni tashkillashtirishda ham ularning erkin fikrlashga o'rgatish muhim. Buning uchun turli intellektual kartalardan foydalanish mumkin. Buda berilgan mavzu yuzasidan o'quvchilarning fikrlarini o'rganib, shu mavzuga doir maxsus so'zlar topib, ularni turli suratlarda aks ettirib, mavzuning asl g'oyasini ochib beradigan fikrga toman xarita tuziladi. Zamonaviy va raqamlashgan ta'lim muhitida o'quvchilarga ilmiy ma'lumotlar berish bilan bir qatorda ularni shu mavzuga doir fikrlarini o'rganish, ularning erkin fikrlash, o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi va bugungi muhit ham bizdan aynan shuni talab qiladi. Bugungi ta'lim tizimi nazariy malumot bilan bir qatorda shu ma'lumotlarni amaliyotga tatbiq qilish masalasini ham nazarda tutadi. O'quvchilarni faqat faktlar va aniq malumotlarga tayanib emas, balki, o'zlaring shaxsiy fikrlarini bildira olish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri. Hatto boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalarda ham o'quvchilar darslarda ko'proq harakatli o'yinlar, qiziqarli mashqlar, mantiqiy savollar ular uchun qiziqarli bo'lishini takidlashadi. Nega? Chunki bu topshiriqlarda ular fikrlashadi, mustaqil izlanishadi, do'stlari bilan maslahatlashishadi. Bu ham darslarning qiziqarli bo'lishini, ham mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Bugungi kunda ta'limda "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar" metodi, "Sinkveyn", "BBB", "Beshinchisi ortiqcha", "6x6x6", "Bahs-munozara", "Rolli o'yin", "Kichik guruhlarda ishlash", "Yumaloqlangan qor", "Zigzag", "Oxirgi so'zni men aytay", "Koptokli savollar", "Shirin savollar", "Baliq skeleti", "Olma daraxti", "Gulli savatchalar", "Yashirin so'zni top" kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Bularning barchasi dars jarayonlari qiziq bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda, o'quvchilarning darsda faol qatnashishlarini ta'minlashga va o'zlashtirishi sust bo'lgan o'quvchilarni ham dars jarayonlariga jalb etishga yordam beradi.

Masalan "Videotopishmoq" metodini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu metodda berilgan mavzuga oid biror bir element tanlab olinadi va unga ishora qiluvchi turli boshda elementlarning rasmlari kompyuterda videorolik shaklida o'quvchilarga namoyish etiladi va ular bu elementning nima ekanligini topish vazifasi beriladi. Topgan o'quvchilar shu elementlar haqida o'z fikrlarini bayon etishlari ham talab etiladi. Bu metod ham o'quvchilarni mavzuni o'rganishlariga yordam beradi, ham unda berilgan elementlar haqida o'zaro fikr almashishlariga, turli bilimlarga ega bo'lishlariga yordam beradi.

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan"-prezidentimiz tomonidan aytilayotgan bu fikrlarni tahlil qilar ekanmiz yoshlarga berilayotgan ta'lim va tarbiya bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan bir paytda axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlardagi turli yot g'oyalar oqimi ham kuchayib bormoqda. Shu bilan birga biz rivojlanish strategiyalarimizni xorijiy tajribalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Shunday bo'lishiga qaramasdan biz xorijiy tajribalarni o'rganish jarayonida asl maqsadimizni, milliyligimizni, azaliy qadriyatlarimizni

va o'zligimizni saqlagan holda amalga oshirishimiz talab etiladi. Zero, biz uchun tarbiya jarayonlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimiga yaqin yillarda ilg'or xorijiy tajriba andozalari ham kirib kelmoqda. Boshqa mamlakatlarda mavjud bo'lgan, sinovdan o'tgan turli tajribalarning kirib kelishi ta'lim tizimida yangi bosqichlarning amalga oshirilishidan dalolat. Shunday tajribalardan biri xalqaro baholash dasturlari hisolanadi. Bu dasturlarning bir qancha turlari bor. Masalan PISA, AGMA, TIMSS va boshqalar. Ular turli yosh davrlarini qamrab oladi. PIRLS va TIMSS aynan boshlang'ich sinfning oxirgi bosqichidagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Bu baholash test sinovlari jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan. Ya'ni bunda o'quvchilar kompyuterda topshiriqlarni bajaradi va uning natijalarini ham bu texnologiyalarning o'zi amalga oshiradi.

Umuman olganda raqamli ta'lim muhiti har tomonlama o'qituvchilar uchun ham, o'quvchilar uchun ham katta imkoniyat eshiklarini ochadi. Bu texnologiyalar ta'limjarayonlarida bilimlarni tez va qulay o'zlashtirish imkoniyati bilan birga bu jarayonning shaffof bo'lishini ham ta'minlaydi. Raqamlashtirilgan ta'lim muhiti boshlang'ich sinf o'quvchilarining sifatli bilim olishlariga har tomonlama qulayliklar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Shavkat Mirziyoyev" hikmatlari sahifasi.
2. "2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish milliy dasturi" prezident farmoni.
3. "Vikipediya" lug'atlar sahifasi.
4. "Boshlang'ich sinfdagi o'qitishning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish usullari"-Umida Mamadjonova -maqola.
5. "Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish.Strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar"— Buxoro 2021-yil.
6. "Xalqaro baholash dasturlari (pisa, timss, pirls) va ularni amalda qo'llay olish"-maqola.
7. "Dars sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish"-2021-yil aprel.

ENHANCING CRITICAL THINKING AT SCHOOL CHILDREN

Mavlonova Dildora Shuxrat qizi

Phd researcher of Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: dildoramavlonova1995@gmail.com

Abstract: This article includes the ability of critical thinking, its theoretical and practical importance, reasons why critical thinking is significant for school students. Critical thinking is a fundamental skill that not only impacts academic performance but also prepares students for the challenges and opportunities they may encounter throughout their lives. Enhancing critical thinking skills in school pupils is crucial for their academic success and personal development. By developing their ability to think critically, students can analyze information, make informed judgments, and solve problems effectively.

Key words: critical thinking, enhance, academic success, personal development, innovative solution, rational decision, available options, evidence, identify biases, perspectives.

Critical thinking is highly important for school students as it helps them develop vital skills and abilities that can benefit them in various aspects of their lives. Here are some reasons why critical thinking is significant for school students:

1. Problem-solving: Critical thinking enables students to analyze and evaluate problems effectively, allowing them to devise innovative solutions and make informed decisions.

2. Decision-making: By thinking critically, students can analyze the pros and cons of a situation, consider available options, and make logical and rational decisions based on evidence and reasoning.

3. Analytical skills: Critical thinking enhances students' ability to analyze information and data critically. They can identify biases, evaluate the reliability of sources, and separate valid arguments from fallacies.

4. Independence of thought: Critical thinking cultivates independent thinking in students, enabling them to question assumptions, challenge established beliefs, and develop their own perspectives. This autonomy of thought encourages creativity and innovation.

5. Effective communication: Critical thinking aids students in formulating and expressing their thoughts and opinions effectively. It enhances their ability to articulate arguments, support claims with evidence, and engage in constructive discussions.

6. Reflective thinking: Critical thinking encourages students to reflect on their own thinking processes, allowing them to identify and rectify any biases, errors, or misconceptions. This self-awareness promotes continuous personal growth and improvement.

7. Confidence and assertiveness: Critical thinking empowers students to develop confidence in their own judgments and assert their viewpoints respectfully, even in the face of opposing ideas or societal pressures.

8. Academic success: Critical thinking is closely associated with academic success. Students who think critically tend to excel in problem-solving tasks, essay writing, research, and project-based assignments.

9. Lifelong learning: Critical thinking instills a thirst for knowledge and a desire for continuous learning. It equips students with the skills needed to pursue higher education, engage in lifelong learning, and adapt to the ever-changing demands of the modern world.

10. Responsible citizenship: Critical thinking enables students to analyze complex social issues, evaluate political arguments, and determine the credibility of information. It helps them become informed and responsible citizens who can contribute positively to society.

Critical thinking is a fundamental skill that not only impacts academic performance but also prepares students for the challenges and opportunities they may encounter throughout their lives.

Enhancing critical thinking skills in school pupils is crucial for their academic success and personal development. By developing their ability to think critically, students can analyze information, make informed judgments, and solve problems effectively. Here are some strategies that can help enhance critical thinking in school pupils:

1. Encourage questioning: Encourage students to question information and assumptions. Teach them to ask "why" and "how" to better understand concepts and analyze evidence.

2. Provide opportunities for reflection: Allow time for students to reflect on what they have learned and ask them to evaluate their own thinking. This helps them develop metacognitive skills and improves their ability to identify biases or logical fallacies.

3. Teach analytical techniques: Teach students various analytical techniques such as brainstorming, mind mapping, and SWOT analysis. These techniques can help them organize their thoughts and analyze complex problems effectively.

4. Foster collaboration: Encourage collaborative learning, group discussions, and debates. This allows students to hear different perspectives and develop critical thinking by challenging their own beliefs and assumptions.

5. Integrate real-world examples: Connect classroom lessons to real-world situations and examples. This helps students see the relevance of what they are learning and enhances their ability to analyze and apply knowledge effectively.

6. Teach problem-solving strategies: Teach students problem-solving strategies such as identifying the problem, generating multiple solutions, evaluating the pros and cons, and implementing the most effective solution. This helps develop their critical thinking and decision-making skills.

7. Encourage curiosity and curiosity-driven research: Foster students' natural curiosity by encouraging them to explore their own interests and conduct research. This allows them to develop critical thinking skills while pursuing subjects they are passionate about.

8. Use multimedia resources: Incorporate multimedia resources such as videos, infographics, and interactive websites that present information from various perspectives. This helps students develop media literacy skills and evaluate different sources of information critically.

9. Provide opportunities for debates and argumentation: Organize debates or argumentation activities that require students to defend their viewpoints using evidence and logical reasoning. This cultivates their ability to construct persuasive arguments and consider multiple perspectives.

10. Assess critical thinking skills: Incorporate assessments that focus on critical thinking skills, such as open-ended questions, case studies, or project-based assessments. This enables teachers to evaluate students' ability to think critically and provide feedback for improvement.

Overall, enhancing critical thinking in school pupils requires a combination of instructional strategies, fostering a conducive learning environment, and providing opportunities for practice and feedback. By incorporating these approaches into the curriculum, students can develop their critical thinking skills, which will benefit them throughout their academic and personal endeavors.

REFERENCES

1. Cottrell, S 'Critical Thinking Skills Developing Effective Analysis and Argument' Palgrave Macmillan 2005.
2. Cromwell, L. 1992. Teaching Critical Thinking in the Arts and Humanities. Milwaukee: Alverno Productions.
3. Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Disposition, skills, structure training, and metacognitive monitoring. American Psychologist.
4. Kabilan, K M 'Creative and Critical Thinking in Language Classrooms'. The Internet TESL Journal. VI, 2000.
5. Lipman, M. (1991). Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press. Lipman, M. (2003) Thinking in education. New York: Cambridge University Press.

OLIY HARBIIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Mirpayazova Saodat Zafarovna,

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi Tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada raqamli transformatsiya jarayonini yaratish asosida til ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha yuqori saviyada tashkil etilgan ishlar o'quv jarayonini jadallashtirishdagi muammolarini hal qilishga doir masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, til ko'nikmalari, axborot texnologiyalari, kursant, ta'limni raqamlashtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с тем, как работа на высоком уровне по внедрению современных информационных технологий в развитие языковых навыков, основанная на создании процесса цифровой трансформации, позволит решить проблемы ускорения образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровая трансформация, языковые навыки, информационные технологии, курсант, цифровизация образования.

Abstract. In the article, the problems of the implementation of modern information technologies in the development of language skills on the basis of the creation of a digital transformation process are discussed.

Keywords: digital transformation, language skills, information technologies, cadet, digitization of education.

Oliy ta'lim davlat ta'lim standarti va boshqa bir qator me'yoriy hujjatlarga muvofiq oliy ta'lim muassasalarining axborot muhitini modernizatsiya qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalarni yaratish va joriy etish asosida oliy ta'limni rivojlantirish uchun yangi paradigmani shakllantirish strategik vazifa hisoblanadi. Yangi modelga o'tish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan shart-sharoitda nafaqat ta'lim jarayonini ta'minlashning

an'anaviy turlariga, balki yangi yo'nalish – axborot texnologiyalaridan faol foydalanishga e'tibor qaratish zarurati ortib bormoqda. Pedagogik jarayonning yaxlitligi va birligi qonunini aks ettiruvchi ushbu yo'nalish mohiyatan ikki mustaqil va bir vaqtning o'zida o'zaro bog'liq bo'lgan axborot va texnologik komponentlarga ega bo'lgan pedagogik tizimdir.

Hozirgi kunda ta'limni axborotlashtirish muammolari pedagogikadagi eng dolzarb yo'nalishlar qatoriga kiradi. B.G. Akimov, M.I. Bashmakov, B.N. Bogatyr, S.R. Glasser, D.A. Davidov, Ye.T. Ignatov, O.A. Kozlov, K.K. Kolin [2], P.S. Lazar, I.V. Robert, Yu.M. Sevenkovlarning ishlari ta'limni axborotlashtirishning umumiy qonunlari va tamoyillariga, shuningdek oliy ta'limni axborotlashtirish mohiyatini ochib berishga bag'ishlangan. Harbiy ta'lim muassasalaridagi alohida fanlarni o'rganish jarayonlarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning turli jihatlari I.V. Zubov, I.V. Ivanov, Ye.V. Kalach, S.V. Ryazanov va boshqalarning tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, har qanday pedagogik texnologiya axborot texnologiyasi sifatida qaralishi mumkin, chunki ta'lim jarayoni har doim o'qituvchi va kursantlar o'rtasida axborot uzatish yoki almashishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi zamon tushunchasida axborot texnologiyalari “ob'ekt, jarayon yoki hodisaning holati haqidagi yangi sifatli axborot olish uchun ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatishning vosita va usullaridan foydalanadigan jarayon”[1].

Axborot texnologiyalarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin: ta'lim muassasalari va boshqa ijtimoiy tashkilotlarni internet tarmog'iga ulashda ko'maklashish; o'qitishning yangi usul va texnologiyalarini, shu jumladan masofaviy ta'limni rivojlantirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida uzluksiz ta'lim tizimini yaratish [3]; elektron darsliklar (lug'atlar, ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar), ya'ni o'rganilayotgan fan bo'yicha uslubiy, didaktik va axborot ma'lumotlarini o'z ichiga olgan avtomatlashtirilgan ta'lim tizimi, shuningdek dasturiy ta'minotlardan foydalanish.

So'nggi yillarda “axborot texnologiyalari” atamasi ko'pincha “kompyuter texnologiyalari” atamasining sinonimi sifatida ishlatilib kelinmoqda. Barcha axborot texnologiyalari kompyuterdan foydalanish bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, ushbu tushuncha ancha keng va u tarkibiy qismlardan biri sifatida kompyuter texnologiyasini o'z ichiga oladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot texnologiyalarida mavjud bo'lgan ta'lim jarayonining samaradorligini va sifatini oshirish kabi noyob imkoniyatlariga alohida e'tibor berish lozim va bu, o'z navbatida, kursantlarni faollashtiradi, ularning motavatsiyasini oshiradi va ta'limni intensivlashtiradi, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning muhim qobiliyatlaridan yana biri kursantning shaxsiy xususiyatlariga moslashishidir [4]. Bulardan tashqari foydalanuvchi va axborot texnologiyalari o'rtasida tezkor aloqa o'rnatish, axborotlarni ko'rgazmali tasvirlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va foydalanuvchi tomonidan so'ralganda unga kirishni ta'minlash, so'rovlarni qidiruv tizimidagi jarayonlarini avtomatlashtirish, yuklab olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, turli xil ta'lim vositalari va boshqa amaliyotlarni bajarish imkonini beradi.

Ta'limni axborotlashtirishning asosiy vositalariga dasturiy ta'minot va mazmuni to'ldiruvchi ma'lumotlar kiradi. O.I. Pashchenkoning tadqiqotida bir qator mezonlar bo'yicha axborot texnologiyalarining ta'lim vositalarini to'liq tasnifi keltirilgan. Mezonlar orasida axborot texnologiyalaridan foydalanishda hal qilinadigan pedagogik vazifalarni alohida ajratib ko'rsatadi: asosiy ta'limni ta'minlaydigan vositalar (elektron darsliklar, bilimlarni nazorat qilish va baholash tizimlari); amaliy tayyorgarlik vositalari (masalalar to'plami, amaliy mashg'ulotlar va boshqalar);

yordamchi vositalar (ensiklopediyalar, lugʻatlar, multimediali oʻquv mashgʻulotlari); kompleks vositalar (masofaviy taʼlim kurslari).

Quyidagi mezon oʻquv jarayonini tashkil etishdagi funksiyalarni ifodalaydi: axborot-taʼlimiy (elektron kutubxonalar, elektron kitoblar, elektron davriy nashrlar); interfaol (elektron pochta, elektron telekonferensiyalar); qidiruv (kataloglar, qidiruv tizimlari).

Axborot texnologiyalarining mazmuni axborot turi boʻlimida aks etadi: matn axborotli elektron va axborot resurslari (darsliklar, oʻquv qoʻllanmalar, testlar, lugʻatlar, maʼlumotnomalar, raqamli maʼlumotlar, dasturiy taʼminot va oʻquv-uslubiy materiallari); koʻrgazmali elektron va axborot resurslari (jarayon va hodisalarning fotosuratlar, videokliplari, interfaol modellar; ramziy obʼektlar: sxemalar, diagrammalar); audio axborotli elektron va axborot resurslari (didaktik nutq materiallar, musiqiy asarlar, jonli va jonsiz tabiat tovushlari); audio va video axborotli elektron va axborot resurslari (jonli va jonsiz tabiat audio va video obʼektlari, fanga oid ekskursiyalar); umumlashtirilgan axborotli elektron va axborot resurslari (darsliklar, oʻquv qoʻllanmalar, asosiy manbalar, toʻplamlar, masalalar toʻplami, ensiklopediyalar, lugʻatlar, davriy nashrlar). Ushbu mezonlar bilan bir qatorda taʼlim jarayonida axborot texnologiyalarini qoʻllashning oʻziga xos shakllari ham qayd etiladi, jumladan, mashgʻulotda va mashgʻulotdan tashqari hamda kursant bilan oʻzaro hamkorlik shakllari: anʼanaviy va onlayn.

Tadqiqot ishlari shuni koʻrsatadiki, yuqorida keltirilgan axborot texnologiyalari vositalari taʼlimni individuallashtirish, taqdim etilgan oʻquv materialining koʻrgazmaliligini oshirish, oʻqitish surʼati va sifatini oshirish orqali oʻquv jarayonini intensivlashtirish muammolarini hal qilishi mumkin.

Amaliyotlardan kuzatishimiz natijasida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, nafaqat oʻquv jarayonini boshqarish va nazorat qilish, balki pedagogik samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan ham ijobiy oʻzgarishlar mavjud. Biroq, axborot texnologiyalarining universallik kabi xususiyati, yaʼni har qanday oʻquv fanida qoʻllash qobiliyati yoki agar biz ushbu muammoni global miqyosda koʻrib chiqadigan boʻlsak, umuman taʼlim jarayonida uning afzalliklaridan cheklovlersiz foydalanishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Alvarez, B.* Flipping the Classroom: Homework in Class, Lessons at Home. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review. – 2011. – № 77 (8). – P. 18-21.
2. *Пащенко О.И.* Информационные технологии в образовании: Учебно-методическое пособие. – Нижневартовск: НГУ, 2013. – 227 с.
3. Эшонқулов Ш.У. Электрон таълим муҳитида курсантларнинг лойиҳалаш компетентлигини ривожлантириш: Пед. фанл. фалс. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2022.
4. Эшонқулов Ш.У. Электрон таълим муҳитида курсантларнинг лойиҳалаш компетентлигини ривожлантириш: Пед. фанл. фалс. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2022.

ATTRIBUTIVE PHRASES IN TRADITIONAL AND COGNITIVE ASPECTS OF LEARNING

(Based on the English language)

Mukhamedova L.D

Doctor of Philosophy in Philology (PhD), Associate professor

The Academy of the Armed Forces of Uzbekistan

Abstract: Modern people cannot imagine a world without the use of language. “We pass absolutely all the knowledge that we receive through the network of language,” and then we transmit it to each other “as a result of subject-specific practical activity” [Ibid.]. Moreover, literally every time, uttering this or that word, phrase or sentence, a person, as if from a blank slate, is engaged in the generation of meanings, choosing the means of their representation. Moreover, statements are not always formed according to ready-made language templates. In the process of the creative act of putting meanings into words, the speaker uses not only the capabilities of language, but also his own linguistic experience, which is reflected in the richness of the choice of nomination units. One of the means of representing generated meanings about any object of reality at the language level is an attributive phrase.

Key words: cognitive, aspect, study, meaning, discourse, classification, traditional, linguistics.

The purpose of this work is to study the essence of the concept of “attributive phrase” from traditional and cognitive points of view with an attempt to determine its meaning for modern linguistics using the material of the English language. Using methods of linguistic observation and generalization that characterize attributive constructions, the problems of describing the results of theoretical research by domestic and foreign linguists related to the problem of studying the above-mentioned units of nomination will be solved; revealing the modern understanding of attributive phrases for the language system and determining the role of these constructions in English artistic discourse at the level of analysis of their semantics.

The cognitive approach to the study of attributive phrases makes it possible to look at attributive constructions already known in traditional linguistics from the point of view of their modeling and organization at the mental level in the form of knowledge formats, which indicates the scientific novelty of the research being carried out. From these positions, it is logical to consider attributive phrases as an object of research and analyze the possibilities of formatting the knowledge behind these linguistic units using the material of the English language. Thus, in the light of the new paradigm that cognitive linguistics offers today, the issue raised in this article about a new understanding of the functioning of attributive phrases in language and in speech can be considered relevant.

The results of the study are theoretically valuable, since they contribute to the development of the theory of attributive phrases. In addition, they have practical significance and can be used in the development of lecture courses on vocabulary and grammar of the English language. Scientists from different years and even centuries have been studying attributive phrases.

Ideas about simple attributive judgments, in which something must belong to something, go back to Aristotle's doctrine of logic. A logical pattern works in a simple judgment: a given thing (event or subject referred to in the judgment) may have a given attribute (understood by Aristotle as properties or states) potentially or actually. At the same time, it is worth initially drawing a line between the logical relations of the subject and the predicate, understood by traditional linguistics as the relations of the subject and the predicate, which are the basis of a simple sentence, and the relations of a thing and its attribute, since the essence of anything consists of certain properties, qualities and signs that help in the process of categorization to distinguish one thing from another, assigning it to a certain class of objects or phenomena of the surrounding world.

If the semantic core of any object consists of its characteristic features, then the process of nominating it will look like an act of assigning to it such qualities and properties that would help to distinguish it from a number of similar objects and point to it without the need to constantly refer to the real-life thing behind it. by this name. Thus, in the Indo-European and Arabic linguistic traditions, a single category of ancient name existed for a long time. This was facilitated by the then current method of identifying ancient parts of speech, based on the morphological analysis of words and phrases.

“The traditional scheme of parts of speech survived until the 16th-17th centuries, after which it underwent some modifications.” By this time, it was established that the morphological and semantic properties of nominal parts of speech are different, from which arises the need to differentiate them: if nouns (being things or substances) exist on their own, then adjectives (being accidents or attributes) can only exist through nouns (substances). Thus, the initial indivisibility of the ancient name was subjected to classification, which resulted in the appearance of nominal parts of speech.

The concept of “attribute” goes back to the Latin *attributum* - attributed, given. O. S. Akhmanova defines this phenomenon as “the same as a definition,” and the word “attributive” is “relating to a definition, acting in the function of a definition, possessing the properties of a definition.” A. A. Shakhmatov proposes to consider an attribute as part of “what is common with the subject or object of perception that it defines,” therefore attributive relations should be understood as “properties between representations that are part of one complex, undivided representation.” Thus, the philosophical definition of the quality of a thing in the form of a set of properties indicating its “functional purpose both in interaction with other things and with the cognizing subject” corresponds to the grammatical category of attribute.

Based on the fact that in traditional linguistics the overwhelming majority of researchers recognize the concepts of “attribute” and “definition”, “attributive relations” and “definitive relations” as close in meaning, at the present stage of development of linguistics under the attributive phrase or construction (attributive construction) understand “a phrase consisting of a main (defined) word and one or more words defining it.”

Thanks to the emerging relationships between words belonging to different parts of speech, connections arise at the morphological, lexical-semantic and syntactic levels, which leads to the formation of various kinds of phrases. Interest in this grammatical category has been observed since the 17th century. B. Johnson in his “Grammar,” without using the term “word combination,” made the assumption that within the framework of a combination of words, specific grammatical relations appear. One century later, J. Brightland, studying the phrase, noted that in grammatical relationships there must be a syntactic connection between words. Similar to Russian linguists of the 19th and early

20th centuries. L. Bloomfield understands a phrase as a syntactically organized group of words. Note that L. Bloomfield's theory was significantly expanded in subsequent years, and in general there were other theories that offered their own interpretations of the essence of the phrase, for example, the works of J. Ries, E. Kreising or O. Jespersen. Thus, considering phrases, researchers identified the difference between a phrase and a sentence, a phrase and a word, and came to the conclusion that a phrase is a special structural unit of language that has components inherent in both the word and the sentence.

In the middle of the 20th century, F. F. Fortunatov introduced the concept of "phrase," which can be "finished" or "unfinished" depending on whether it is a building material for a sentence or indicates any object of reality. Am. speeches in immediate proximity form a phrase, but only those that are combined in thought... In order for two words to form a phrase, they must be combined simultaneously both in speech and in thought. A phrase as a word is an external-internal, physical-psychological unity".

V.V. Vinogradov, on whose work many language researchers later relied, made a significant contribution to the development of the doctrine of word combination. He defined a phrase as "a product of the semantic distribution of a word," which, like a word, is the basis used in the process of linguistic communication, and, like a sentence, tends to realize multiple meanings. However, in the theory proposed by the author, the phrase and the sentence are distinguished due to the fact that these are "concepts of different semantic series and different stylistic planes. They correspond to different forms of thinking. A sentence is not at all a type of phrase, since there are words of a sentence. But even in its inner essence, in terms of its constructive features, it cannot be directly derived from the phrase".

By the end of the 60s of the 20th century, a generally accepted concept of the phrase and its types had developed in Russian linguistics, in which it was established that the phrase is a unit of syntax and has a certain structure. And, since the phrase exists semantically holistically, it represents a single semantic content necessary to designate an object, action or quality.

So, phrases began to be studied in more detail, received their description, a place in the system of language grammar and the possibility of identifying functionally different subclasses, one of which are attributive phrases (along with verbal, adverbial, objective and subjective phrases). Thus, the history of the study of attributive constructions turned out to be closely connected with the emergence and formation of such a syntactic unit as a phrase.

At this stage of the study, it seems natural to try to give our own definition of the attributive phrase. In order to formulate it, it is necessary to find out the main characteristics of the type of phrases under consideration, which are distinctive markers for the syntactic category under study.

There are many classifications of attributive phrases by various authors. For example, V.D. Arakin, in works devoted to the comparative typological analysis of the English and Russian languages, describes an attributive phrase as a combination of two or more words agreed in gender, number, case and determinativity, which are characterized by the presence of both prepositive and and postpositive grammatical structures. In English, this is a certain two-term or three-term model, which is based on a nominative function that arose due to the syntactic connection "adjacent", which is represented in a certain way in speech. From what we can conclude, that the classification of attributive phrases should be built on the basis of the following set of features: the nature of syntactic relations, the way of expressing syntactic relations and the position of the dependent word in relation to the main one.

According to another researcher V.V. Burlakova and her colleagues, the basis for the classification of any word combinations is the analysis of semantic relationships that arise between the elements of

a noun phrase. She offers some of them for consideration using the example of the attribute construction Noun + Noun:

- 1) relationship between part and whole: the bathroom door (bathroom door);
- 2) location: the window seat;
- 3) the material from which the item is made: silver clock (silver watch);
- 4) temporal relations (temporal correlation): the Sunday evening (Sunday evening);
- 5) comparative relations: sapphire sky (sapphire sky);
- 6) purpose: the waste-paper basket (paper basket);
- 7) characteristic: pine forest (pine forest);
- 8) accessory: falcon eye (hawk eye);
- 9) source: radio noise.

There are other, no less interesting and original approaches to the classification of attributive phrases. These include the studies of V. Ya. Plotkin, who defines the phrase itself through the concept of “syntagma”. The classification capabilities of attributive phrases are based on the connection between the elements of the phrase, called adjacency, the distinctive feature of which is the maximum positional convergence in the process of semantic and grammatical association of the adjoining and leading words. Against the background of the presented type of connection, the author identifies two important parameters for the classification of attributive phrases:

- 1) definition of preposition or postposition in a phrase;

- 2) identification of the force of adjunction, which “manifests itself in a group of words - a subordinating syntagma, around the top of which - its leading member - the adjuncts inherent in it are located in accordance with the force of adjunct inherent in each adjunct.”

The author reinforces this classification with an example of parsing the sentence: “Happy little children sing songs merrily” (“happy little children sing songs merrily”), in which one of the phrase groups selected for classification is the nominal syntagma “happy little children”. In the analyzed phrase, the vertex “children” stands out, which “attracts” the adjuncts “happy” and “little” to itself. As the researcher notes, “the definition with the meaning of the more stable age characteristic “little” is more closely related than the definition of the variable characteristic of the emotional state “happy,” which makes it impossible to use these definitions in a different sequence in English.”

The problem of classification of attributive phrases was illuminated most thoroughly by N. A. Kobrina and her colleagues. In the work devoted to the syntax of the English language, two parts can be distinguished: the definition of the concept of “attribute” and the methods of its expression. The author considers an attribute as a minor member of a sentence that can characterize a person or object, adding semantic load to the main word in a phrase through quality, quantity or description of a situation. In this case, the emphasis is placed on the fact that the attribute can become an element of only a noun phrase. In this study, the classification of attributive structures is multifaceted, since it includes the following parameters:

1) ways of expressing attributive phrases, which include various combinations of nominal parts of speech, morphological means of combining words into attributive constructions, the possibility of transitioning the semantic role from an object to an attribute, special techniques for changing the forms and sizes of phrases using gerunds, infinitives, adverbs, adverb phrases and whole sentences;

2) positional changes in the position of attributes in a phrase, when the speaker has the opportunity to place a dependent word before or after the word being defined;

3) analysis of the types of connections between attributes and main words, which includes inseparable attributes with the "adjacent" connection, as well as attributes separated by commas.

Thus, based on the considered classifications of attributive phrases, we can say that for the effective functioning of these grammatical constructions in speech, it is important to take into account the specific order of the components, identify the type of connection and the degree of semantic cohesion of all elements in the structure, determine the nature of semantic relations and ways of expressing attributive phrases that exist in a particular language. These parameters help to cope with the understanding of the subject and object of study at the linguistic level, however, since the 60s of the 20th centuries, linguistic science has not stopped developing, and therefore today it allows us to look at attributive phrases from other positions, taking into account extralinguistic factors that influence significant influence on understanding the place and role of attributive phrases in the system of any language, in particular English.

An attributive phrase is similar to a word, since it is also capable of reflecting a certain fragment of reality and indicating it. It follows from this that the attributive phrase is one of the ways to nominate objects in the surrounding world. In addition, an attribute within the attribute structure is "a means of summarizing information and isolating significant qualities (properties) of the defined concept, i.e. a specific object as a fragment of reality." This understanding of the structure under study makes it possible to call it a unit of a complex nomination.

An attributive phrase is a unit of complex nomination, for the correct use of which you need to have information about the order of arrangement of its components, the type of connection and the strength of semantic contiguity of all structural elements, the nature of semantic relations and the possibilities of verbal embodiment in a specific language of significant qualities and properties of that object or fragment of reality, which is discussed in a certain period of time in a single act of communication. In the second half of the 20th century, as an alternative to traditional research in the field of linguistics and linguistics, a new branch of language research began to actively develop, called cognitive linguistics, the focus of which was the relationship between cognitive (cognitive) and linguistic structures. Cognitive linguistics "relies on the study of the conceptual and empirical (based on human experience) basis of linguistic categories and concepts. Language forms are studied not by themselves, autonomously, but in the aspect of how they reflect a person's certain vision of the world and ways of conceptualizing it in language, general principles of categorization and information processing mechanisms, from the point of view of the fact of how cognitive experience is transmitted in these forms human, as well as environmental influences."

In addition, the format of knowledge presupposes the presence of a certain structural organization, that is, its own content and structural typology. It follows that any linguistic category can be considered as a conceptual structure that combines knowledge of the objects themselves and knowledge of the principles and mechanisms of their association.

Modern English literature, in all its diversity of genres, has its own style characteristics, manifested in the conciseness of presentation and the density of information. Attributive phrases make it possible to achieve this goal, since they are a way to make speech concise and more concentrated, thanks to which their study has not lost its significance for many years. The main task of attributive constructions is to form in the reader a certain assessment of ongoing events through the display of signs, properties or qualities inherent in the described object of reality. L.N. Shelontseva drew attention to the use of attributive phrases in A. Murdoch's novel "The Sea, the Sea". In particular, A. Murdoch, describing the interior of the house, draws the reader's attention to the vase: "a large remarkably hideous green vase" ("a large, surprisingly disgusting green vase"). The phrase reveals the dominant sense of the negative quality of the object, its external disharmony. Further in the novel, the author manipulates the reader's attention when describing the vase, forcing him to change an initially negatively perceived object to an object devoid of negative connotations: "a remarkably large hideous green vase" → "my lovely big ugly vase" ("my beautiful big ugly vase") → "the poor ugly thing" ("unfortunate ugly little thing") → "like an old dog" ("like an old dog").

Examples show that attributive phrases help in the development of the narrative, since at the semantic level they perform nominative, communicative and expressive functions, participating in the processes of nomination of the surrounding space and entering into theme-rhematic relations at the text level. "Identification of an object is achieved through the interaction of a number of word combinations, each of which characterizes the object from a new perspective, thereby expanding and complementing the existing information" about it. As for the grammatical component of the presented linguistic units, we can say that the story maintains a general tendency to use attributive constructions of the prepositive type with adjacency, in which the composition of the attributive group changes quantitatively and there is slight variability in the choice of one or another part of speech included into the attribution, but the main word in all cases remains an expressed noun.

For adequate production, perception and interpretation of attributive phrases, the reader and the author turn to formatting knowledge about these nominative units, which means taking into account the nature and categories of such constructions and, in particular, the semantic connections within the attributive phrase. In addition, "in the course of interpretation, a person can represent the world in language through certain linguistic units, depending on the nature of the projection of the individual conceptual system onto the existing collective knowledge, which is the result of concepts and models of conceptualization and categorization created within the framework of previous types of cognitive activity of people."

On this basis, a systematic description of the totality of categorical knowledge behind attributive phrases in the English language as a special format of knowledge, as well as the identification of the interpretive capabilities of this format during its implementation in oral or written speech, seems promising. Summarizing the study, it is worth noting that the attributive phrase has received a large number of definitions during its existence. From the standpoint of traditional linguistics, an attributive phrase is understood by researchers as a kind of verbal construction consisting of a defined component and words defining it. At the same time, representatives of cognitive linguistics consider the attributive phrase as a unit of complex nomination, which at the mental and linguistic levels reflects and points to a certain fragment of reality. Based on the presented complementary points of view, a general definition of attributive phrases was derived, the meaning of which is that this is really a unit of complex nomination, which contains information about when, where and for what purpose it should be used, if

it is important for the speaker indicate significant qualities or properties of any object or fragment of reality.

Thus, this article, using methods of linguistic observation and generalization, made it possible to present an overview of the results of theoretical works devoted to the issues of attributive constructions, and to give our own definition of an attributive phrase based on the study of the features inherent in these linguistic units.

As the analysis of linguistic material has shown, the role of attributive phrases in English artistic discourse is quite important, since this type of phrases takes an active part in the processes of nominating objects in the surrounding world. Each attributive phrase introduced into a literary text complement and details the existing information about a particular object of reality, forming in readers the attitude towards any character, object or event necessary for the author. Such an artistic effect becomes achievable thanks to the flexibility of human thinking, which lies in the free formatting of the knowledge behind attributive constructions.

List of sources:

1. Abramova I. Yu. Nature and functions of attributive phrases (based on the material of the Russian Slavic Prologue of the 16th century) // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. 2013. No. 6-2. pp. 17-20.
2. Arakin V. D. Typology of languages and the problem of methodological forecasting. M.: Higher School, 1989. 158 p.
3. Мухамедова, Л. Д. (2019). Эффективность социальных сетей в изучение языка. NovaInfo. Ru, (109), 74-75.

PROFESSIONAL TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O'rozboqov Alijon Jo'raboyevich

Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada professional ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etish haqida so'z boradi. Raqamli texnologiyalar asosidagi o'quv jarayoni mazmuni, mohiyati ochib berilgan. Raqamli texnologiyalar asosida dars jarayonini tashki etish tartibi va talablari keltirilgan.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, raqamli texnologiyalar, o'quv jarayoni, elektron ta'lim resurslari, axborot-kommunikatsiya tizimlari, o'quv materiallari.

Аннотация. В статье говорится об организации образовательного процесса на основе цифровых технологий в профессиональных образовательных учреждениях. Раскрыто содержание и сущность образовательного процесса на основе цифровых технологий. Представлены порядок и требования к организации учебного процесса на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: профессиональное образование, цифровые технологии, образовательный процесс, электронные образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные системы, учебные материалы.

Abstract. The article talks about the organization of the educational process based on digital technologies in professional educational institutions. The content and essence of the educational process based on digital technologies has been revealed. The procedure and requirements for organizing the teaching process based on digital technologies are presented.

Key words: professional education, digital technologies, educational process, electronic educational resources, information and communication systems, educational materials.

Ta'lim texnologiyalarini o'quv mashg'ulotlari jarayoniga joriy etish ko'lamini kengaytirish, ilg'or xorijiy pedagogik tajribalarni joriy etish, har bir fan bo'yicha aniq rejalarni tuzish va amalga oshirish, mashg'ulot ishlanmalari, o'quv qo'llanma, ma'ruza matnlarini tayyorlash, ilmiy-metodik ishlar va mashg'ulotlar jarayonida raqamli texnologiyalaridan camarali foydalanish, ularni axborot vocitalari bilan ta'minlash hamda kommunikatsiya tarmoqlarga bog'lash bugungi kunning muhim vazifalari hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar uzluksiz ta'lim tizimida rivojlanishning yakuniy natijalarini ta'minlashda acociy o'rnlardan birini egallab bormokda, buni o'qitishning barcha jabhalarida ko'rish mumkin. Shuning uchun, o'qitish jarayonida qo'llaniladigan raqamli texnologiyalarning ma'lumot va materiallaridan iloji boricha ko'proq foydalanish shu kunning dolzarb macalalariga aylanib borayotganligini jamiyat taraqqiyoti, uning rivoji har jabhada ko'ratib turibdi. O'quv mashg'ulotlari jarayonida raqamli texnologiyalaridan foydalanish, ular acocida mazkur jarayonni tashkil etish va boshqarishda acociy manba cifatida maydonga chiqadi [1].

Raqamli texnologiyalar ta'lim oluvchilarda muhim ijtimoiy ehtiyojlarni faollashtiradi, bu vocitalarni kuzatish orqali ular yangi jarayonda o'z o'rinlari borligini hic eta boshlaydi. Ular orqali pedagog o'zining axborotlar majmuini ko'paytiribgina qolmacdan, dunyoning ictalgan burchagidagi kacbdoshlari bilan amalda muloqotda bo'lish imkonini qo'lga kiritadi. Bu eca o'quv mashg'ulotlari cifatini oshirishga hamda yangi ucullar, texnologiyalar camaradorligi, ularda erishilgan natijalar, vaqt cifati bilan baholanishini hicobga oladigan bo'lca, u paytda o'quv mashg'ulotlari jarayonida ham yangi cifat tomonlarini shakllantirishga to'g'ri keladi.

Umuman o'quv jarayonida nazariya va amaliyotni birgalikda o'tkazish yaxshi natijalar beradi. Raqamli texnologiyalar asosida bugungi kunda quyidagilarni amalga oshirish muhim hisoblanadi [2]:

- o'quv mashg'ulotlarining cifati, mazmunini to'liq shakllantirish va uning maqcadiga erishish;

- o'qitish turi muammoli yoki tadqiqotga oid faollashtiruvchi bo'lishi hamda ma'ruzalar ta'lim oluvchilarda fikrlashni uyg'otishi;

- ta'lim oluvchilarni muhokama qilinayotgan macalalarni tushunishga, bilishga diqqat e'tiborini qaratish;

- ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlashni uyg'otish, qo'yilgan muammolarni echishda turli nuqtai-nazardan, fikrlar, qarashlar to'qnashuvini vujudga keltirish;

- ta'lim texnologiyalarini joriy qilishda va uning acocida ta'limning muhim tamoyillari - tizimlilik, ko'rgazmalilik, ilmiylik va tarixiylik aloqadorligini ko'rcatish;

- ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy qilishga erishish;

- raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'qitish jarayonini kompyuterlashtirish hamda kompyuter tarmoqlari negizida o'quv mashg'ulotlari jarayonini axborot bilan ta'minlashga erishish;

- o'quv mashg'ulotlari camaracini oshirishga xizmat qiladigan o'quv-uclubiy ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlashga erishish va boshqalar.

Professional ta'lim mackanlarida raqamli texnologiyalarga acoclanib, pedagoglar ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradi, ajratilgan vaqtdan unumli foydalanib ko'rilayotgan mavzu to'g'ricida batafcilroq ma'lumotlar olishga imkoniyatlar yaratadi.

Pedagoglar o'quv mashg'ulotlari jarayoni camarali bo'lishini ta'minlash uchun ma'ruza mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalarni qo'llagan holda quyidagi tartibda tashkil qilca maqcadga muvofiq bo'ladi [3]:

- ma'ruza auditoriyaciga kompyuter va videoproektor o'rnatish;

- ma'ruza mavzucining texnologik xaritaci maqcad, rejacini oldindan aniqlash va ishlab chiqish;

- kompyuter va videoproektorni macofadan boshqarish orqali mavzu bo'yicha oldindan tayyorlab kelingan multimediyali claydlarni ekranda namoyish etish orqali tushuntirib borish va boshqalar.

Bunday ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali bilim berish ta'lim oluvchilarning mavzularni yaxshi tushunishi va o'zlashtirishiga qulay imkoniyatlar yaratadi. Professional ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar acocida dars jarayonini tashkil etish bo'yicha dars ishlanmani tayyorlash mazmunini quyidagicha tavsiya etish mumkin [2], [3], [4]:

- Darcing umumiy maqcadlari DTC va o'quv dacturiga moc holda aniqlashtiriladi;

- Pedagogning – ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqcadlari aniqlashtiriladi;

- Ta'lim oluvchilarning o'quv maqcadlari B.Blum taklif etgan o'quv maqcadlari cohalari bo'yicha aniqlashtiriladi (kognitiv, pcixomotor va affektiv);

- Darc jarayoni uchun kerakli bo'lgan vocitalar belgilanadi (darc uchun: xona, ctol-ctullar, kompyuter, proektor va boshqalar; pedagog uchun: darclik, o'quv qo'llanma, fan dacturi, ishlanmalar va boshqalar; ta'lim oluvchi uchun: adabiyotlar, daftar, boshqa qurollar).

- Darcdada foydalanish mumkin bo'lgan topshiriqlar tizimi ishlab chiqiladi (og'zaki, yozma, tect, muammoli cavollar);

- Darcdada foydalanish mumkin bo'lgan pedagogik texnologiyalar acocida yaratilgan interfaol ucullar: aqliy hujum, keyc-ctadi, T-cxema, incert, BBB va boshqalar);

- Darcdada foydalanish mumkin bo'lgan texnologiyalar belgilab olinadi (loyihalash, modulli, muammoli, evrictik va boshqalar);

- Tanyanch co'z va iboralar keltiriladi hamda ularga izoh beriladi;

- Darcing kirish, acociy va yakuniy qicmlari tashkil etiladi;

- Olingan tushunchalarni umumlashtirish, muctahkamlash ishlari olib boriladi, natijalar e'lon qilinadi va uyga vazifa beriladi.

Raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashki etishning maqcad va vazifalari quyidagilardan iborat: ta'lim oluvchilar va pedagog uchun yangi imkoniyatni yaratib berish, bunda, raqamli texnologiyalari keng ko'lamda qo'llanilishi, o'qitishni cifat va camaradorlik jihatidan yukcaltirishda ko'maklashishi, buning uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim: o'qitish cohadidagi yangi texnika va texnologiyalar haqidagi axborotlarni keng tarqatish; mazkur

texnologiyalarni o'rganishni keng yo'lga qo'yish, bu eca kompyuter cavodxonligini tez vaqt ichida egallashda yordam berishi; o'qitishda cifat ko'rcatkichini yukcaltirish uchun ulardan keng foydalanish; pedagoglarning tayyorgarlik darajacini yanada yukcaltirish, ular eca o'z o'rnida axborotlashgan jamiyatga borish yo'lini ko'rcatib berishlari kerakligi; turli darajadagi hamkorlik acocida bu texnologiyalarni o'qitishda camarali foydalanish ko'lamini kengaytirish; bu texnologiyalarni republicamiz ta'lim tizimida bocqichma-bocqich joriy qilinib borilishi, jamiyatimizni to'liq axborotlashtirish, milliy iqticodimiz tarkibida yangi, ya'ni axborot va bilimlarga acoclangan iqticodni shakllantirishga olib kelishi mumkinligiga to'xtalib o'tish taveciya qilinadi.

Raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyaci mazmuni quyidagilardan iborat bo'ladi: metod: fan bo'yicha Internet banklarida caqlanadigan ma'lumotlardan va elektron animatsion claydlardan foydalangan holda yangi mavzuni tushuntirish, Klacter ucunli qo'llash, Shakl: guruhlarda. Vocita: tarqatma materiallar, axborot va kommunikatsion texnologiya imkoniyatlari. Nazorat turi: kuzatish, cavol orqali, tectlar yordamida. Baholash: o'z-o'zini va pedagog tomonidan baholash. Mashg'ulotni o'tkazish metodikaci: Dactlab, pedagog ta'lim oluvchilarga mavzuni o'rganishdan maqcad va uning vazifalarini e'lon qiladi. Ularga mavzu yuzacidan klacterni tuzib, mashg'ulot yakunida topshirish vazifaci beriladi. Ular mavzuni o'rganishdagi acociy parametrlarning xucuciyatlarini aniqlashning ahamiyati haqida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Pedagog yangi o'tiladigan mavzu yuzacidan cavol-javob o'tkazadi, ta'lim oluvchilar javoblarini e'tibor bilan eshitadi, ular yo'l qo'ygan xatolarni qayd etib boradi, co'ngra, ularning javoblari umumlashtiriladi, yangi mavzuni ma'ruza shaklida bayon etadi. Ma'ruza davomida pedagog mavzu yuzacidan tayyorlab kelgan animatsiyali claydlarni videoproektor yordamida ekranga tushirib, namoyish qilib boradi [2], [4].

Raqamli texnologiyalar yordamida tayyorlab kelingan claydlar yoki o'quv-elektron majmua namoyish etiladi. Ularning mazmuni quyidagilardan iborat bo'lishi kerak: slaydlarni birincha cahifacida mavzuning nomi, ikkinchi cahifacida ushbu mavzuning o'tish rejaci, keyingi cahifada mavzuga doir Internet cahifalarini manzillari ko'rcatiladi. Keyingi cahifalarda eca har bir parametrlarni navbat bilan ob'ektlarda qo'llanilishi va ularni o'rganish yordamida aniqlanadigan holatlar claydlar yordamida tushuntirib beriladi. Ushbu cahifani yoritish davomida mavzuni o'rganish yordamida olingan materiallar namoyish etiladi. Mashg'ulot yakunida bajarilgan ishlar reyting tizimi bo'yicha baholanadi. Ta'lim oluvchilar bilimni baholashda, ularni ijodkorligiga alohida e'tibor qaratish zarur. Shundan co'ng, uyga beriladigan vazifa tushuntiriladi. Uyga vazifa: Ta'lim oluvchilarga Internet banklaridan foydalangan holda keyingi mavzu bo'yicha animatsion taqdimot tayyorlab kelish vazifaci topshiriladi. Bunday ucul yordamida mashg'ulotlar olib borish ta'lim oluvchilarda muvtaqil ishlash ko'nikmacini shakllantiradi, axborotlar izlab topish jarayonida qiziqarli ma'lumotlarga duch keladi va unda fanga bo'lgan qiziqishini yanada ortishiga cabab bo'ladi [3], [5].

Umuman olganda, pedagoglar pedagogik va raqamli texnologiyalarning ilmiy-nazariy acoclari, o'qitish jarayoniga texnologik yondashish, ilg'or o'qitish texnologiyalarini, o'quv mashg'ulotlari jarayonini loyihalashni, o'qitishning faol ucullaridan foydalanishni, uy vazifalarini maqcadli berishni, o'quv maqcadlari taveciyanomacini ishlab chiqishni, tect topshiriqlarini ta'lim oluvchilar faoliyat darajalariga moc holda tuzishni, Internet tarmog'idan foydalanishni, reyting nazorati va ta'lim oluvchilarning bilimlarini ob'ektiv baholashni bilishi kerak.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, faqat zamon talablariga javob beruvchi innovatsion ta'lim texnologiyalarini raqamli texnologiyalar vocitalaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari jarayoniga joriy etish acocidagina, mazkur jarayon cifati va camaradorligini bugungi kun talablari darajacida ta'minlashga erishish mumkin. Yuqorida bildirilgan fikr va mulohazalar, taklif etilgan

texnologiyalar acocida darc mashg'ulotlarini o'tkazish ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish kompetentsiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007. -160 b.
2. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston sh. 2015. - 156 b.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. “Ta'limda innovatsion texnologiyalar” .T.: -2008. –B. 27-28.
4. Avliyokulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari.- Buxoro: Matbaa, -2001. -68 b.
5. Golish L.V. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari; mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish. Eksprecc qo'llanma T.: TACIC, -2001. - 59 b.

NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IJOBIY TA'SIRI

Rasulova Moxira Abdujalilovna,

Tayanch doktorant, Toshkent davlat pedagogika universiteti,

O'zbekiston

mokhira876@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola til o'rganuvchilarining nutq qobiliyatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan foydalanish ta'sirini va talabalarning chet tillarini o'rganishda raqamli texnologik qurilmalardan foydalanishga bo'lgan munosabatini o'rganishga harakat qiladi. Shu bilan birgalikda, tadqiqotning yana bir maqsadi o'qituvchilar, talabalar va o'qituvchilar uchun og'zaki ingliz tilini o'rgatish va o'rganishni yaxshilash uchun foydali takliflarni ishlab chiqishdir. Bundan tashqari, ingliz tilini o'rganishda og'zaki nutqni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati haqida e'tirof etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, ijtimoiy media, texnologik vositalar, nutq qobiliyatlari, EFL o'quvchilari

Rasulova Moxira Abdujalilovna,

PhD researcher, Tashkent State Pedagogical University,

Uzbekistan

mokhira876@gmail.com

THE POSITIVE EFFECT OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT

ANNOTATION : This article attempts to examine the impact of using technology to support language learners' development of speaking skills and students' attitudes toward using digital technology devices in foreign language learning. Along with this, another goal of the research is to develop useful suggestions for teachers, students and teachers to improve the teaching and learning of spoken English. In addition, it aims to recognize the importance of using digital technologies for the development of oral communication in English language learning.

Keywords: digital technologies, social media, technological tools, speaking skills, EFL learners.

Расулова Мохира Абдужалиловна,

Докторант, Ташкентского государственного педагогического университета,

Узбекистан

mokhira876@gmail.com

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧНЫХ НАВЫКОВ

АННОТАЦИЯ : В этой статье предпринята попытка изучить влияние использования технологий для поддержки развития навыков речи у изучающих язык и отношение студентов к использованию цифровых технологических устройств при изучении иностранного языка. Наряду с этим, еще одной целью исследования является разработка полезных предложений для учителей, студентов и преподавателей по совершенствованию преподавания и изучения разговорного английского языка. Кроме того, он направлен на признание важности использования цифровых технологий для развития разговорных навыков при изучении английского языка.

Ключевые слова: цифровые технологии, социальные сети, технологические инструменты, разговорные навыки, учащиеся EFL.

Ma'lumki, texnologik taraqqiyot har doim til o'rgatish bilan bog'liq jarayon bo'lganligi tufayli, o'qituvchilarga ingliz tilini o'rgatuvchi sinflarga texnologik moslamalar yetkazib berish orqali dars mazmunini yanada mazmunli va qiziqarli qilish ta'lim standartlari darajasiga yetgan masaladir. Jumladan, PowerPoint, YouTube, nutqni aniqlash dasturi va filmlar kabi texnologiya vositalari EFL o'quvchilarida og'zaki muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi [1].

Ko'plab tadqiqotlar, tajribalar natijasiga ko'ra shuni ta'kidlash joizki, ma'ruzachilarning va til o'rganuvchilarining talaffuziga ba'zi omillar ta'sir qiladi. Birinchi omil - bu SLAda muhokama qilingan yosh elementi bo'lib, o'rganuvchi qanchalik yosh bo'lsa, ikkinchi tilni o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun shuncha yaxshi bo'ladi. Erta yoshda bola psixologik omillar tufayli o'zini cheklangan his qiladigan kattalarga emas, balki tovushlarni oson va tabiiy ravishda talaffuz qilishga taqlid qiladi. Tibbiyotda miya o'quvchilarning nutqini qanchalik yaxshi talaffuz qilishiga katta ta'sir ko'rsatadigan ikkinchi omil hisoblanadi. Chap va o'ng yarim sharlarning funktsiyasi miya o'sib ulg'ayganida ona tiliga o'xshash ma'ruzachilarga yaqinlashish uchun tovushlarni davom ettirishda qiyinchiliklarga duch keladi [2]. Leksik omillar nuqtai nazaridan, chet tilini o'zlashtirgan o'quvchilar

ko'pincha so'z boyligining etishmasligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa nutqda o'z fikrlarini ifoda etishga xalaqit beradi. Darhaqiqat, o'quvchilarning ongida yaxshi g'oyalar bor, ular gapirishni xohlashadi, lekin ular maqsadli tilda ulardan qanday foydalanishni bilishmaydi. Bundan tashqari, suhbat chog'ida o'quvchilar sheriklari qaysi so'zni ishlatayotganini tushuna olmaydilar. Bu tilda gapirishni mashq qilishda to'siq bo'ladi.

Bu holat hech kimga sir emaski, o'quvchilar yoxud talabalar ma'lum bir mavzu doirasida xorijiy tilda gapirayotga yoki nutq faoliyati bilan shug'ullanganda keng tarqalgan muammo nima deyishni bilmay qolishadi. Bu ularning ba'zi sohalar haqida gapirish uchun etarli bilimga ega emasligini anglatadi. Masalan, ba'zi talabalar geografiya, tarix, madaniyat, din va hokazo mavzularni muhokama qilishda sarosimaga tushib qolishadi, chunki ular bu sohalar haqida juda kam tushunchaga ega. Shu sababli, o'qituvchilar o'quvchilarning nutq amaliyotida ishtirok etishlari uchun o'qituvchilar turli lingvistik kontekstlarni yoki ijtimoiy kontekstlarni taqdim etadigan til muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi [3].

Nutq ko'nikmalarini o'rganishda til o'rganish jarayonida muhiti va harakter ham ta'sirchan omil hisoblanadi. Ba'zi guruh o'quvchilari uyatchan yoki qo'rquv his qiladilar, chunki ular o'z fikrlarini ifodalashda xatoga yo'l qo'yishadi, deb o'ylashadi, bu esa fikrlash oqimiga ta'sir qiladi. Ba'zilar do'stlari yoki o'qituvchilari tomonidan tanqid qilinishidan qo'rqishlari haqida ta'kidlab o'tishadi. Ular ko'proq tashvishlanganda, qo'rquv va havotir ularning nutq qobiliyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Shuning uchun talabalar xavfsiz bo'lishi uchun doimo sukut saqlashni yoki nutq sinfida qatnashmaslikni tanlashadi. Yuqorida keltirilgan turli xil salbiy jarayonlar, omillar hamda til o'rganishdagi to'sqinliklarni yengib o'tishlariga yordam beradi[4].

Odatda, o'quvchilar odatda talaffuzda xato qilishdan qo'rqishadi. Nutqni aniqlash dasturi ularga nutqda talaffuzni sozlash va rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu qurilma nutq qanday aytilayotganini aniq baholay oladi va u dalda beruvchi iltifot bera oladi [5]. Aks holda, nutqni takrorlash imkonini beradi. "ELSA" - nutqni aniqlash uchun odatiy dastur bo'lib, u ma'ruzachilar nima gapirayotganini yozib oladi va qanday tovushlar to'g'ri talaffuz qilinishini va nimani takrorlash kerakligini e'lon qiladi. Ayniqsa, bu qurilma uyda mashq qilayotgan o'quvchilar uchun juda foydali bo'ladi [6].

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, YouTube o'qituvchilar va o'quvchilar o'z ta'lim va ta'limini qo'llab-quvvatlash uchun turli mavjud manbalarni olishlari mumkin bo'lgan eng yaxshi dunyo bo'ylab tarqalgan veb-saytlardan biridir. Lingafon mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchilar nutq

amaliyoti uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va til kontekstlarini taqdim etish uchun mavjud materiallar sifatida videolar, videokliplar, filmlar, musiqiy kliplar va treylerlardan foydalanadilar[7]. Bundan tashqari, talabalar o'zlarining sharhlarini ko'rishlari mumkin bo'lgan suhbat yoki dialog mahsulotlarini YouTube-ga yuklashlari mumkinligini ta'kidladilar, bu esa o'zlarini yanada ishonchli his qiladi va nutqni o'rganishda xato qilishdan saqlaydi. Eng muhimi, YouTube o'quvchilar taqdimot qilishda o'z loyihalari uchun materiallar olish uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan cheksiz manbadir [8].

Chet tillarini o'rgatishda filmlardan foydalanish, umuman olganda, ko'plab dramatik effektlar berishini inkor etib bo'lmaydi. O'qituvchilar ushbu texnologik vositadan o'quvchilarni til o'rganish maqsadlariga jalb qilish uchun foydalanadilar. Rangli, ovozli va harakatli namoyish etilgan filmlar tomoshabinlar e'tiborini tortadi va ularni dars mazmuniga osongina olib boradi. Filmlarning yana bir vazifasi shundaki, ular tomoshabinlarga haqiqiy til kontekstlari va muloqotda amaliy va real hayotdagi real vaziyatlarni taqdim eta oladi. Misol uchun, ba'zi filmlarda qahramonlar hayotning madaniy tomonlarini ochib beradi. Ular hatto og'zaki yoki jargon so'zlarni ishlatishadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar filmlardan turli xil o'qitish maqsadlarida foydalanishlari mumkin, masalan, talabalarning tinglash qobiliyatini rivojlantirish, talabalar taqdimoti uchun ko'proq materiallarni taqdim etish, o'z loyihalarini amalga oshirish va hokazo. Talabalarga yangi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishga yordam beradigan filmlarni tomosha qilish orqali ular ko'proq yangi so'zlar, idiomalar yoki iboralarni bilishlari mumkin. Keyin ular o'z tillarida gapirish uchun ekranda ko'rgan narsalarini takrorlash uchun taqlid qilishlari imkoniyati ham mavjud[9].

Bugungi kunda texnologiya 4.0 davrining paydo bo'lishi bilan iqtidorli o'quvchilar mobil telefonlar, iPad yoki planshetlarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lib, onlayn o'rganishni osonlashtiradi. Texnologik qurilmalarga ega bo'lgan o'quvchilar sinfda o'rganishdan tashqari, Internetdan o'zlari qiziqqan narsalarni ham o'rganishlari mumkin. Misol uchun, agar ular ingliz tilida so'zlashishni mashq qilmoqchi bo'lsalar, lekin masofa tufayli yuzma-yuz gaplasha olmasalar, mavzular bo'yicha suhbatlashish uchun sheriklari bilan qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ingliz tilida so'zlashuvchi darslarda xato qilishdan qo'rqib yoki o'qituvchi yoki sinfdoshlarining fikr-mulohazalaridan uyalib, sinf oldida o'ziga ishonmaydigan o'quvchilar videokliplar va o'z mahsulotlarini o'qituvchilarga yuborishlari mumkin. Qisqasi, texnologik qurilmalarning o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ba'zi afzalliklari, jumladan, tezkor aloqa, veb-saytlarni ko'rish, video pleer, yozib olish va boshqalar kabi ko'plab xususiyatlarni taqdim etishi haqida xulosa qilish asoslidir [10].

Barcha umumiy texnologik qurilmalar PowerPoint fanlarni o'qitishda keng qo'llaniladi, chunki u foydali va bajarilishi oson. Ko'plab tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, PowerPoint dasturining asosiy vazifasi o'qituvchilar o'z talabalariga televizor ekrani orqali o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarni bajarishdir[6]. Shu bilan birgalikda, undan talabalar o'z faoliyatini yaxshilash uchun funktsiyalardan foydalanishlari mumkin bo'lgan taqdimotlarda ko'proq foydalanish imkoniyati yaratilgan. Texnologik taraqqiyot bilan funktsiyalar tez-tez yangilanadi, bu o'qituvchilar va talabalarga o'z ishlari uchun yangi funktsiyalarni yangilashga yordam beradi. Misol uchun, ppt-dagi sinf nuqtasi ilovasi o'qitish yoki bajarish paytida ba'zi viktorinalarni sinab ko'rish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, PowerPoint Covid epidemiyasi avj olgan paytda, o'qituvchilar PowerPoint, boshqa vositalar va ilovalar yordamida ekran orqali dars berishga majbur bo'lgan paytda onlayn dars berish uchun juda foydali edi. Va nihoyat, PowerPoint taqdimotidagi roli uning qulayligi va samaradorligi tufayli yuqori baholanadi.

Xulosa qilib aytganda, so'rov natijalaridan ko'rinib turibdiki, ko'pchilik talabalar nutq qobiliyatini o'rganishda texnologiyadan foydalanish ularning nutq qobiliyatini rivojlantirishga yordam berishiga rozi bo'lishdi. Ta'limda filmlar va YouTube kabi texnologik vositalardan foydalanish orqali talabalar nutq va tinglash qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin. Videomagnitofon va PowerPoint funksiyalari yordamida talabalar o'rganganlarini nutq ko'nikmalari bilan bajarishlari mumkin. Shuning uchun, yaxshi natijaga erishish uchun o'qituvchi o'qitishda eng yaxshi effektlarni keltirish uchun dars rejasini ishlab chiqish uchun mos ijtimoiy media turini tanlashi kerak. Bundan tashqari, texnologiyani chiroyli va rang-barang rasmlar, tovushlar va harakatlar bilan qo'llash hayajonlari an'anaviy usuldan ko'ra ko'proq o'rganishga qiziqqan talabalarni jalb qiladi. Bundan tashqari, texnologiyaning rivojlanishi talabalarga sinfda ham, onlayn o'qitishda ham mashq qilish va ishlashni osonlashtiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yhati

1. Afifah, D., Thamrin, N. R., & Darsih, E. (2020). Analysis of students' inhibitions in speaking skill. *Indonesian Journal of Learning and Instruction*, 3(2), 91-100.
2. Amoah, S., & Yeboah, J. (2021). The speaking difficulties of Chinese EFL learners and their motivation towards speaking the English language. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 17(1), 56–69. <https://doi.org/10.52462/jlls.4>
3. Bahadorfar, M., & Omidvar, R. (2014). Technology in teaching speaking skill. *Acme International Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4), 9–13.
4. Chau, K. G. (2021). The Effect of ICT on Learners' Speaking Skills Development. *International Journal of TESOL & Education*, 1(1), 22–29. Retrieved from <https://i-jte.org/index.php/journal/article/view/4>
5. Hussain, S. (2018). Teaching Speaking Skills in Communication Classroom. *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications*, 3. <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0303003>
6. Jalaluddin, M. (2016). Using YouTube to enhance speaking skills in ESL classroom. *English for Specific Purposes World*, 17(50), 1-4.
7. Khan, A. (2015). Using films in the ESL classroom to improve communication skills of non-native learners. *Elt Voices*, 5(4), 46-52.
8. Kusmaryani, W., Musthafa, B., & Purnawarman, P. (2019). The influence of mobile applications on students' speaking skill and critical thinking in English language learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1193, 012008. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1193/1/012008>
9. Mustafa, E. N. E. (2018). *The Impact of YouTube, Skype and WhatsApp in improving EFL Learners' Speaking Skill*. 5(5), 14.
10. Namaziandost, E., & Nasri, M. (2019). The impact of social media on EFL learners' speaking skill: a survey study involving EFL teachers and students. *Journal of Applied Linguistics and Language Research*, 6(3), 199-215.

TA'LIM JARAYONIGA NISBATAN KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV, KOMPETENSIYA VA KOMPETENTLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUNI

Sattarova Nodira O'tkir qizi,

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv – olingan bilimlarni qo'llash qobiliyatiga e'tiborni qaratish usulidir. Ushbu maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyati, olimlarning bu xususdagi qarashlari, ta'lim jarayoniga nisbatan kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati to'g'risida bayon etilgan.

Аннотация: Компетентностный подход в современном образовании – это метод сосредоточения внимания на умении применять полученные знания. В данной статье раскрыта сущность понятий компетентность и компетентность, взгляды ученых на этот счет, значение компетентностного подхода в образовательном процессе.

Abstract: Competency-based approach in modern education is a way of focusing on the ability to apply acquired knowledge. This article describes the essence of the concepts of competence and competence, the views of scientists in this regard, and the importance of the competence approach to the educational process.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'quv jarayoni, kompetensiya, kompetentlik, bilim, ko'nikma, malaka, shaxsiy fazilatlar, kompetensiyaviy yondashuv, nutqiy savodxonlik.

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, компетенция, компетентность, знания, умения, квалификация, личностные качества, компетентностный подход, речевая грамотность.

Key words: education, educational process, competence, competence, knowledge, skills, competence, personal qualities, competence approach, verbal literacy.

KIRISH

Bugungi zamon talabi o'z fikrini ravon va lo'nda, go'zal va ifodali bayon qiluvchi, nutqiy savodxonligi yuqori bo'lgan o'quvchini shakllantirishdan iboratdir. O'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi berilayotgan ta'lim samaradorligining yuqori bo'lishini ta'minlaydi, binobarin, erkin fikrlash barkamol shaxs sifatining bir ko'rinishi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim mazmunini isloh qilish, o'qitish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilayotgan barcha sa'y-harakatlar negizida ham aynan yosh avlod kamoloti masalasi yotadi.

Hozirgi kunda o'quv jarayoniga keng tatbiq etilayotgan kompetensiya atamasi o'quvchilar egallagan bilimlari, hosil qilgan ko'nikma va malakalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishga tayyorlash maqsadini ko'zda tutadi. Jahon ilm-fani yutuqlarini izchil o'rganish asosida xalqaro tajribalar ham ushbu tushunchaning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatmoqda.

ASOSIY QISM

Ta'lim jarayoniga nisbatan kompetensiyaviy yondashuv tushunchasi o'quv maqsadlari kabi eski ta'lim maqsadlariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lib, ular quyidagilarda ham namoyon bo'ladi:

- kompetensiya bu bilim yoki ko'nikmalarning alohida elementlari emas, balki har bir o'quvchi uchun yangi muammoga muvofiq turli individual yutuqlarni muvofiqlashtirilgan qo'llashdir;
- u mavhum maktab materiallariga emas, balki doimo o'quvchining hayotiy yo'l-yo'riqlariga, "hayotda o'zini o'zi tasdiqlash" iga e'tibor qaratadi;
- kompetensiyaga asoslangan ta'lim mazmunga asoslangan ta'limdan ko'ra o'quvchi va ularning ta'lim talablariga ko'proq e'tibor beradi [7].

Kompetensiyaga hech qachon to'g'ridan-to'g'ri tashxis qo'yish va baholash mumkin emas, balki har doim uning samaradorligi nuqtai nazaridan bilvosita anglash mumkin. Zamonaviy ta'limdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv– olingan bilimlarni qo'llash qobiliyatiga e'tiborni qaratish usulidir. Ta'limning maqsadlari maktab o'quvchilarining yangi imkoniyatlarini aks ettiradigan, ularning shaxsiy o'sishini ifodalaydigan maxsus so'zlar bilan tavsiflanadi. Shakllangan asosiy tushunchalar ta'limning "yakuniy natijalari" sifatida qaraladi [2].

Olimlarning kompetensiyaviy yondashuv asosida tadqiqotlarni o'rganib chiqish natijalaridan ko'rinadiki, kompetensiyalar insonning butun hayoti davomida shakllanib hamda rivojlanib boradi va ularni faoliyat turi yoki fan tarmog'i bo'yicha chegaralab bo'lmaydi. Har qanday kompetensiyaning shakllanishiga ma'lum bir vaqt davomida to'plangan bilim va malakalar zamin yaratadi. Shundan kelib chiqqan holda, kompetensiyalarning shakllanishida shaxsiy sifatlar bilan bir qatorda hosil bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar asosiy rol o'ynaydi.

Kompetensiyalar ularni qo'llagandagina namoyon bo'ladi. Aks holda ular yashirin imkoniyatlar, ehtiyojsiz layoqat sifatida talqin qilinadi. Shu bois kompetensiya muayyan vaziyatda ma'lum bir layoqatni namoyon qilish, ko'rsatishni anglatadi [4].

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari o'zaro uzviy aloqador bo'lgan tushunchalar sanaladi va bir-birini taqazo etadi.

"Kompetentlik" atamasi bitiruvchini tayyorlashdagi ta'lim-tarbiya jarayonining o'zaro natijasi sifatida tavsiflanadi. Inson faoliyatining ma'lum bir sohasidagi kompetentlik bu – tizimli ta'sir demakdir, ya'ni haqiqiy amaliy muammolarni yechishdagi qobiliyatini ta'minlovchi o'zaro bog'liq xususiyatlar tizimi. Kompetentlik ma'lum bir faoliyat sohasi bilan bog'liq bilim, ko'nikma, qobiliyat, tajribani o'z ichiga oladi [5].

A.V.Xutorskiyning fikricha, kompetentlik insonning ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlari (bilim, ko'nikma, tajriba, faoliyat uslublari) majmui sifatida namoyon bo'ladi. Xutorskiy shunday deb hisoblaydi: "Kompetensiya – bu shaxsning ma'lum ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan sohadagi faoliyatida ko'zga tashlanadigan shaxsiy fazilatlari (qadriyatlar yo'nalishlari, bilimlari, qobiliyatlari) demakdir" [6].

Boshqacha qilib aytganda, kompetentlik – bu shaxsning ma'lum bir faoliyatdagi shaxsiy tajribasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va allaqachon shakllangan shaxsiy sifatidir. "Uni shakllantirish bolaning o'ziga bog'liq", deya ta'kidlaydi Xutorskiy.

Shuningdek, G.K.Selevko kompetensiya tushunchasiga "subyektning ma'lum maqsadlar va vazifalarni belgilash va ularga erishish uchun ichki (bilim, ko'nikma, psixologik xususiyatlar, qadriyatlar va boshqalar) va tashqi resurslarni samarali tashkil etishga tayyorligini rivojlantirish" deya ta'rif beradi.

Shunday qilib, kompetentlik bu – tashqi olamda mavjud bo'lgan reallik bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish uchun insonga zarur bo'lgan murakkab shaxsiy resurs hisoblanadi. Shuningdek, kompetentlik – bu inson amaliyotidagi bilim va harakat o'rtasida mavjud bo'lgan o'zaro

munosabatlarning integral doirasidir. Umuman olganda, har ikkala tushuncha – kompetensiya va kompetentlik ta'lim-tarbiya jarayonining istalgan darajada va har qanday jabhada yaxlitligi va ajralmas mohiyatini aks ettiradi [1].

XULOSA

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi.

M.Mahmudovning fikricha, “yoshlarning fikrlashi, tafakkurini o'stirish, xotirasi va qobiliyatlarini taraqqiy ettirish” o'qitish tizimining jamiyat rivojidadagi bajarilishi lozim bo'lgan muhim vazifalaridan biri sanaladi [3]. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini turli vaziyatlarda qo'llay olishga tayyorlash, o'zlarining fikrlari, qarashlarini ongli bayon eta olishga o'rgatish, tafakkurini rivojlantirish jarayonida ta'lim mazmuniga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish muhim ahamiyatga egadir. Milliy o'quv dasturi va shu asosda ishlab chiqilgan yangi avlod darsliklari ham ta'limga nisbatan yangicha yondashuvning yaqqol namunasi bo'la oldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bularning barchasi negizida esa, albatta, yosh avlodni yetuk shaxs sifatida tarbiyalash va yurtimizni yanada taraqqiy toptirish maqsadi yotishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muxsiyeva A.Sh. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish. Ped.fan. dok. diss. –T., 2022.
2. Qorayev S.B., Tirkashev N.I. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limning asosiy jihatlari. “Academic Research in Educational Sciences”, Volume 3/ISSUE 1/2022.
3. Qurbonova O., Davletova A. O'quvchilarning nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish. “Scientific progress”: Volume 3/Issue 5/2022.
4. Temirova K. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish; “Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar”; Buxoro – 2022.
5. Камалева А.Р. Компетентность как результат образовательного процесса.// Наука и практика воспитания и дополнительного образования. –№5, 2009.
6. Хуторской А.В. Ведем эксперимент в школе: интернет, компетенции, эвристика. – М.:ЦДО «Эйдос», 2009.
7. <http://www.cyberleninka.ru>

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sheranova Maryam.

JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrası

Pedagogika va psixologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Musurmonova Zuhra Asqar qizi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning turli usullarini ko'rib chiqadi va ularning potentsial afzalliklari va kamchiliklarini o'rganadi. Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'sirini hisobga olgan holda, biz ularning ta'lim kelajagini shakllantirishdagi rolini yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, integratsiya, potentsial afzalliklar, interaktiv onlayn platform, simulyatsiya, virtual haqiqat.

Аннотация: В данной исследовательской работе рассматриваются различные способы использования цифровых технологий в образовании и исследуются их потенциальные преимущества и недостатки. Рассмотрев влияние цифровых технологий на образование, мы сможем лучше понять их роль в формировании будущего образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, интеграция, потенциальные выгоды, интерактивная онлайн-платформа, моделирование, виртуальная реальность.

Abstract: This research paper examines different ways of using digital technologies in education and explores their potential advantages and disadvantages. By considering the impact of digital technologies on education, we can better understand their role in shaping the future of education.

Keywords: digital technology, integration, potential benefits, interactive online platform, simulation, virtual reality.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora keng tarqalgan. Texnologik yutuqlar jamiyatning turli jihatlarini qayta shakllantirishda davom etar ekan, ta'lim sohasiga ham ta'sir ko'rsatishi muqarrar. Raqamli texnologiyalarning ushbu integratsiyasi o'qituvchilar va talabalar uchun yangi vositalar va manbalarni taqdim etish orqali o'qitish va o'rganish tajribalarini oshirishga qaratilgan. Interaktiv onlayn platformalardan raqamli vositachiligidagi o'quv materiallariga qadar ushbu texnologiyalar turli xil jalb qilish usullarini taklif qiling va shaxsiy o'rganishni osonlashtiring, biroq, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish kengayib borar ekan, ularni amalga oshirish bilan bog'liq foyda va muammolarni tanqidiy baholash muhimdir.[1]

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qituvchilar talabalarning faol ishtirokini talab qiladigan interaktiv o'quv tadbirlarini yaratishga qodir. Masalan, interaktiv simulyatsiyalar va virtual haqiqat real senariylarni simulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa o'quvchilarga o'z bilimlari va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini realistik kontekstda qo'llash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'zaro aloqa va hamkorlikni osonlashtirish orqali hamkorlikda o'rganish uchun imkoniyatlar yaratadi talabalar. Onlayn munozarali kengashlar va videokonferentsaloqa vositalari talabalarga jismonan turli joylarda joylashgan bo'lsa ham, guruh

loyihalarida birgalikda ishlashga imkon beradi. Bu nafaqat ularning o'rganish tajribasini oshiradi, balki ularni raqamli asrda ishlashning birgalikdagi xususiyatiga tayyorlaydi. Umuman olganda, raqamli texnologiyalar o'rganishni yanada interaktiv, qiziqarli va hamkorlikda qilish orqali yaxshilash uchun qiziqarli imkoniyatlarni taklif etadi.[1]

Ushbu texnologiyalar orqali talabalar jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, turli loyihalar, topshiriqlar va sinf mashg'ulotlarida birgalikda ishlashlari mumkin. Google Drive va Microsoft Teams kabi onlayn hamkorlik platformalari talabalarga Real vaqt rejimida hujjatlar, taqdimotlar va jadvallarni birgalikda yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, Zoom va Slack kabi veb - ga asoslangan aloqa vositalari talabalar va o'qituvchilarga munozaralarda qatnashish va bemalol fikr almashish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, Moodle va Canvas kabi onlayn ta'lim platformalari munozarali kengashlar kabi xususiyatlarni taklif etadi va guruh loyihalari, talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik va hamkorlikni rivojlantirish. [2]

Ushbu raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, hamkorlikda o'qitish endi jismoniy sinf chegaralari bilan chegaralanib qolmaydi va o'quvchilarga yanada inklyuziv va dinamik ta'lim tajribasini taqdim etadi. Raqamli texnologiyalar yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim so'nggi yillarda ta'limga innovatsion yondashuv sifatida katta e'tibor qozondi. Raqamli texnologiyalar o'quv tajribalarini individual talabalar ehtiyojlariga moslashtirish uchun zarur bo'lgan vositalar va platformalarni taqdim etadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni osonlashtiradi, ular yordamida talabalar faoliyatidagi naqsh va tendentsiyalarni aniqlash va o'quv qarorlarini xabardor qilish uchun foydalanish mumkin. Shu tarzda, raqamli texnologiyalar bilan shaxsiylashtirilgan ta'lim talabalarning faolligini oshirish, akademik natijalarni yaxshilash va yanada inklyuziv va qulay ta'lim muhitini yaratish imkoniyatiga ega. biroq, uning axloqiy oqibatlar va potentsial kamchiliklarini hisobga olish muhimdir ma'lumotlarning maxfiyligi va texnologiyaga kirishda mavjud tengsizliklarni davom ettirish imkoniyati kabi ushbu yondashuv. Oxir oqibat, shaxsiylashtirilgan ta'limni raqamli texnologiyalar bilan muvaffaqiyatli birlashtirish puxta rejalashtirishni, o'qituvchilarni tayyorlashni va uning samaradorligi va talabalarning ta'limiga ta'sirini doimiy baholashni talab qiladi.[2]

Ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish qiyinchilik va tashvishlardan xoli emas. Asosiy muammolardan biri bu raqamli bo'linish, bu raqamli ma'lumotlarga kirish va ulardan foydalanishdagi nomutanosiblikni anglatadi turli guruhlar o'rtasidagi texnologiyalar, xususan, ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha. Ushbu bo'linish ta'lim imkoniyatlaridagi mavjud tengsizlikni kuchaytirishi mumkin, chunki kam ta'minlangan talabalar zarur qurilmalarga yoki ishonchli internetga ulanishga ega bo'lmasliklari mumkin. Bundan tashqari, haddan tashqari ekran vaqtining potentsial salbiy ta'siri va o'quv jarayonida yuzma - yuz o'zaro ta'sirning kamayib borishi bilan bog'liq xavotirlar paydo bo'ladi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalarga bo'lgan ishonchning ortishi hal qiluvchi ijtimoiy va shaxslararo ko'nikmalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin, shuningdek talabalarning ta'limning har bir jihati uchun texnologiyaga bog'liqligini chuqurlashtirish. Shuningdek, talabalarning shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi va maxfiyligi, shuningdek, kiberhujum va boshqa zararli onlayn xatti-harakatlar ehtimoli haqida xavotirlar mavjud. Biroq, ushbu qiyinchiliklar va xavotirlarga qaramay, raqamli texnologiyalar o'ylangan va inklyuziv tarzda amalga oshirilganda ta'lim tajribasini oshirish va talabalar natijalarini yaxshilash imkoniyatiga ega.[3]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish juda foydali ekanligini isbotladi. Ushbu texnologiyalar o'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv qilib, talabalarning faolligini oshirishga va faol o'rganishga yordam berdi. Shuningdek, ular o'quvchilarga an'anaviy darsliklar cheklovlaridan tashqari mavzularni o'rganishga imkon beradigan juda ko'p miqdordagi ta'lim resurslari va ma'lumotlariga kirishni ta'minladilar. Bundan tashqari, raqamli vositalar va platformalar talabalar va talabalar va o'qituvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni osonlashtirdi, jamoatchilik tuyg'usini kuchaytirdi va o'quv tajribasini oshirdi. biroq, buni tan olish muhimdir raqamli texnologiyalarning integratsiyasi puxta o'ylangan va aniq ta'lim maqsadlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. O'qituvchilar raqamli bo'linishni yodda tutishlari va barcha talabalarning ushbu texnologiyalardan teng foydalanishlarini ta'minlashlari kerak. Bundan tashqari, raqamli vositalar o'rganishni kuchaytirishi mumkin bo'lsa-da, ular o'qituvchilarning o'quv jarayonini boshqarish va osonlashtirishdagi muhim rolini almashtirmasligi kerak. To'g'ri amalga oshirish va qo'llab-quvvatlash bilan raqamli texnologiyalardan foydalanish, shubhasiz, ta'limni inqilob qilishi va talabalarni raqamli muammolar va imkoniyatlarga tayyorlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zheng, Robert. Shaxsiylashtirilgan ta'lim uchun raqamli texnologiyalar va o'quv-uslubiy dizayn. IGI Global, 3/2/2018
2. Isa Jahnke. Texnologiyalar bilan o'rganish va o'qitishda favqulodda amaliyot va moddiy sharoitlar. Tereza Cerratto Pargman, Springer, 3/21/2019
3. Maykl Flavin. Disruptive Texnologiyasi Kengaytirilgan Ta'lim. Oliy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish va noto'g'ri foydalanish, Springer, 2/24/2017
4. Maktabgacha Ta'lim, Milliy Tadqiqot Kengashi, Milliy Akademiyalar Matbuot, 1/22/2001
5. Duglas B. Reeves. Kasbiy rivojlanishni talabalar natijalariga aylantirish. ASCD, 5/29/2012
6. Proietti, Enrico. Arxeologiyada samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. IGI Global, 11/22/2019

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIMNING INTERAKTIV MULOQOT BILAN UZVIY BOG'LIQLIGI

M.SOIBNAZAROVA JDPU

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalari, internet tizim va keng formati telekommunikatsiyalar bugungi kunda masofadan o'qitish shaklining aso tashkil etib, bu jarayonda butun faoliyat axborot masalasiga qaratilishi haqida fikr yuritan

Kalit so'zlar. Masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, ta'limni boshqarish tizimi, o'quv konten boshqarish tizimi, bosma va elektron nashrlar, LMS, VLM

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о том, что современные информационно-компьютер технологии. Интернет, цифровые и широкоформатные телекоммуникации сегодня составляют основу дистанционного обучения, и вся деятельность в этом процессе ориентирована на информацию.

Ключевые слова. Дистанционное обучение, электронное обучение, система управления образованием, система управления учебным контентом, печатные электронные издания, LMS, VLM

ANNOTATION

The article extensively covers the content of specific aspects of the development methodological competencies of teachers of preschool educational institutions. The readiness the teacher of preschool educational organizations to carry out pedagogical activities is related to his knowledge, skills and abilities that provide, through the acquired professional competencies, the solution of pedagogical problems arising in the process of preschool education

Key words. Professional competence, pedagogical skills, mastery, modular learning technology, pedagogical activity

Masofadan o'qitish tarixiga nazar tashlasak, uning rivojlanishi axborotlarni qay etish va yetkazish maqsadida paydo bo'lgan imkoniyatlar bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Masofadan axborot uzatish tushunchasini turli jarayonlarga oid holatlar va voqelik fodalovchi ibtidoiy tasvirlar (tosh tasvirlar)ning mohiyati hamda yozuvning paydo bo'lish bilan bevosita bog'lash mumkin. Insoniyat tomonidan ma'lum axborotlarni qayd etish ma'kon va vaqt oraliqlarida uni o'zidan boshqalarga yetkazishga qaratilgan bunday jo faoliyat natijasida axborotni uzatish va tarqatishning birlamchi usuli yuzaga keldi b esa insonlarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishning dastlabki bosqichini boshlab berdi: O'rta Osiyoda mahalliy aholining xorazmiy, bohtariy, sug'diy, qadimgi turk yozuvlari orqali toshga, sopolga, charmga, yog'ochga, metallga, qog'ozga va bosho buyumlarga bitilgan shaxsiy maktublar, xo'jalik, huquqiy va diplomatik hujjatlar, din axloqiy-falsafiy matnlarning parchalari, numizmatika materiallari (tanga yozuvlari)da a ettirilgan axborotlar, nafaqat ma'kon (o'z davriga nisbatan), balki vaqt (bizgacha bo'lgan davrga nisbatan) masofasini ham bosib o'tgan. Masofadan turib berilayotgan axborot sifatida maktub yoki she'riy asarlarni ham sanash mumkin. Shu bilan birga, O'rta Osiyoda yashab o'tgan mutafakkirlarimiz tomonidan masofadan turib berilayotgan axborotlarida o'qilish, o'rgatish, ma'lum jarayonni boshqarishga yo'naltirilgan, rasmiy, hissiyotlardan holi, lo'nda va tushunarli ma'lumotlar aks elgan yozuvlarni ham uchratish mumkin

Qo'lyozma shakldagi yozuvlari ko'paytinish, ko'pchilikka va ko'p hududga yetkazish sifati saqlash kabi kamchiliklari bosma nashrlar paydo bo'lishi bilan barham topdi va shu sababli u odamlarning hayot tarziga shiddat bilan kirib bordi Yozma axborotni qayd elish va tarqatish uchun arzon material-qog'oz olinib, XV asr o'rtalarida ko'chma liter bosma dastgohning yaratilishi bilan nashr ishlari avj oldi. Bu paytda turli mamlakatlarda borot yetkazishda muhim vosita hisoblangan pochta aloqasi rivojlanib bordi va XIX asming ikkinchi yarmiga kelib yevropaning qator davlatlan

hamda Amerikada pochta mi orqali yozuv va bosma nashrlardan foydalanib, masofadan o'qitish rasmiy amalga oshirila boshlandi. Bunday ko'rinishdagi ta'lim korrespondent ta'lim deb yuritilgan

XIX asrning ikkinchi yarmida fonoavtograf, fonograf, grammofon kabi ovoqli qu-nimalarni yaratilishi axborot almashishning yangi davrini boshlab berdi. Ovoz yozish qurilmalarining takomillashib borishi natijasida ovoqli axborotlarning axborot qabul qi uvchiga ta'sinni oshirish, bir axborotni ko'pchilikka va ko'p hududga yetkazish, voqelik ro'y berayotgan jarayonning ovozini saqlash imkoniyatlari yuzaga keldi.

Oliy ta'lim o'quv jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning roli kun sayin ortib bormoqda. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Bugungi kunda yer kurrasining istalgan joyidan turib, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatidan foydalangan xolda ta'lim olish mumkin

Masofaviy o'qitish barcha ta'lim olish istagi bo'lganlarga o'z malakasini uzluksiz oshinsh imkonini yaratadi. Bunday o'qitish jarayonida talaba onlayn va oflayn rejimda mustaqil o'quv-uslubiy materiallarni o'zlashtiradi, nazoratdan o'tadi, o'qituvchining bevo-sita rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va guruhdagi boshqa "vertikal o'quv guruhi talabalari bilan muloqotda bo'ladi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ta'lim muassasalarining kun-duzgi bo'limlarida tahsil olish imkoniyati bo'lmagan, masalan, sog'ligi taqozo etmaydigan, mutaxassisligini o'zgartirish niyati bo'lgan yoki yoshi katta, malakasini oshirish niyati bo'lgan kishilar uchun masofaviy o'qitish qulay o'qitish shakli hisoblanadi. Masofaviy o'qitishda turli xil axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi, ya'ni har bir texnologiya maqsad va masala mohiyatiga bog'liq Masofaviy o'qitish tizimi - masofaviy o'qitish shartlari asosida tashkil etiladigan o'qitish tizimi. Barcha ta'lim tizimlari singari masofaviy o'qitish tizimi o'zining tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega. Nima uchun maso-laviy ta'lim kerak bo'lib qoldi?-degan savol tug'ilishi tabily. Bu savolga javob tariqasida quyidagilami sanab o'tish mumkin:

Ta'lim olishda yangi imkoniyatlar (ta'lim olishning arzonligi, vaqt va joyga bog'liqmasligi va boshqalar)

Elektron ta'lim, xususan, masofaviy ta'lim jarayonini qo'llash asosan ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi Birinchi sharti bu texnik jihozlar bo'lsa, ikkinchi sharti maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanganligidir.

1. Texnik jihozlar bilan ta'minlanganlik: kompyuterlar, tarmoq qurilmalari, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari, videokonferensiya phozlari va hokazo.

2. Dasturiy ta'minotga shu soha uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami kiradi

Masofaviy ta'limni tashkil etishda o'quv jarayonini boshqaruvchi tizimlar asosiy o'rin tutadi. Xorijiy adabiyotlarda1 keltirilgan o'quv jarayoni boshqaruv tizimlarining quyidagi abbreviaturalaridan foydalanamiz

- LMS-Learning Management System (ta'limni boshqarish tizimi),
- CMS-Course Management System (o'quv kursini boshqarish tizimi).
- LCMS-Leaming Content Management System (o'quv kontentini boshqarish tizimi):
- MLE-Managed Learning Environment (boshqaruvchan ta'lim muhiti);

- LSS-Learning Support System (o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash tizimi);
- LP-Learning Platform (o'quv jarayoni platformasi).
- VLE- Virtual Learning Environments (virtual o'quv jarayoni muhiti)

Yuqorida keltirilgan o'quv jarayoni boshqaruv tizimlarining jahonda eng keng tarqalgan LMS va LCMS tizimlari hisoblanadi.

O'quv jarayonini axborotlashtirish XX asr 80-yillarining boshlaridan LCMS va LMS- lardan boshlab, personal o'quv jarayoni muhitlarigacha (PLE - Personal Learning Environments) ulkan yo'lga bosib o'tdi. Buning natijasida ta'lim oluvchilar uzluksiz mustaqil ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

LMS har bir talabaga materialni birmuncha samarali o'rganish uchun maxsus (personal) imkoniyatni, o'quv jarayoni menejeriga esa ushbu jarayonni ma'muriy jihatdan boshqarishi uchun zarur vositalarni taqdim etadi. LMS administratorining funksional vazifasi foydalanuvchilarni tizimga va o'quv kontentidan foydalanish huquqiga ega bo'lishini qayd etish va nazorat qilish, ta'lim oluvchilarni ularga umumiy kurslarni taqdim etish va hisobot olib borishi uchun o'quv guruhlarini tashkil qilish; auditoriya va professor-o'qituvchilar resurslarini boshqarish va boshqa vazifalardan iborat.

Shuningdek, LMS o'quv jarayonida amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari, test sinovlari, ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi ish vositalarini ham integrallashgan tarzda qo'llab-quvvatlaydi

LMS o'quv kontent taqsimoti va undan o'quv jarayonida foydalanishga javob beradi

Bunday vazifalar toifasiga o'quv kurslarning izlash uchun qulay bo'lgan kataloglarini tashkil qilish, majburiy va tanlov o'quv kurslarini ajratish, individual o'quv traektoriyalarini ishlab chiqish, o'quv kontentini maqsadli taqdim etishning boshqa mexanizmlari, o'qituvchi bilan o'zaro munosabatda sinxron va asinxron muloqotni qo'llab-quvvatlash kabi kiradi. LMSda ta'lim oluvchilarni ta'lim traektoriyasi bo'ylab harakatlanishi to'g'risida hisobot tayyorlash va nazorat qilish

Moodle veb-sayti qo'llab-quvvatlash platformasidan foydalanuvchilarga bepul amalga oshiriladi. Moodle tizimining muayyan doirada funktsionallarini kengaytirish imkoniyatlari taqdim etilgan. Vebinar, veb-anjumanlarni tashkil etish uchun tarkibiy qism tizimlarning integratsiyalashuvi hisobiga Moodle funksional imkoniyatlarining sezilarli darajada kengayishiga erishish mumkin. Moodle tizimini qo'llab-quvvatlash va dizayn namunalaridan tashqari, quyidagi keltirilgan modullarga ham ulanish mumkin:

- o'quv kurs elementi,
- o'zlashtirish bo'yicha hisobotlar,
- administrator hisoboti
- fanlar bo'yicha baholarni eksport qilish,
- fanlar bo'yicha baholarni olish;
- topshiriq tipi
- autentifikatsiya plaginlari

- portfolio.
- nazorat materiallari bo'yicha savollar turlari.
- oquv kursi formatlan
- Import/eksport topshiriqlari formati
- oquv kursi bo'yicha hisobotlar
- nazorat natijalari bo'yicha hisobotlar
- ma'lumotlar bazasi maydonlar
- fayl saqlagichlar
- oquv kurslariga yozilish plaginlan
- resurs turlari triar
- malumot izlash plagintari

Moodle LMS virtual muhiti turli dasturlar asosida o'qiydigan odamlar uchun interaktiv arakatlarni yaratish vositasi sifatida butun jahon o'qituvchilari orasida juda mashhur bolib qoldi. Ayni paytda Moodle virtual muhitiga oliy ta'limda samarali o'qitish usuli stabda qarash mumkin.

Pedagogik ta'lim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish

-masofaviy o'quv kurslari va elektron adabiyotlari yaratuvchi jamoaga pedagoglar kompyuter dasturchilari, tegishli mutaxassislarning birlashuvi

-pedagoglar o'rtasida vazifalarning taqsimlanishi,

- ta'lim jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish va pedagogik faoliyatning samaadorligini monitoring qilishni taqozo etadi

Oliy ta'limda masofaviy ta'limning keng joriy etilishi

●talabalar kasbiy bilimlarni egallashi,

o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasining

chuqur o'zlashtirilishi,

o'quv faoliyatining xilma xil tashkil etilishi hisobiga talabanning mustaqil faoliyati sohasining kengayishi; interaktiv muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirish;

sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabanning o'quv material- arini o'zlashtirish strategiyasini egallashi,

●axborot jamiyati a'zosi sifatida unda axborot madaniyatining shakllanishi o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida taqdim etish, talabalarda fan asoslarga qiziqish va faollikni oshirishga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, ta'lim oluvchilar uchun mustaqil bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ta'limning elektron axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish, ta'lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi

Ta'lim maskanlariga talaba qabul qilish sonining cheklanganligi

- ta'lim olishni xohlovchilar sonining ortishi;

-sifatli axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi. - xalqaro integratsiyaning kuchayishi

Yuqorida sanab o'tilgan sharoit va imkoniyatlar masofaviy o'qitishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Masofaviy o'qitishning ta'lim tizimida bir-biridan farqlanuvchi model va shakllan bo'lib, ular quyidagi qo'llanish shartlari bilan farqlanadi mavjud geografik shartlar (masalan, mamlakat territoriyasi, markazdan uzoqlikda joylashuvi, iqlimi):

-mamlakatning axborotlashuvi va kompyuterlashtirish umumiy darajasi

-kommunikatsiya va transport vositalarining rivojlanish darajasi

- ta'lim jarayonida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining ta'limda qo'llaniladigan an'analari masofaviy o'qitish tizimi uchun ilmiy pedagog kadrlar mavjudligi va ularning Johiyati va boshqalar

Umuman olganda masofaviy ta'limning maqsadiga quyidagilar kiradi

-mamlakat miqyosidagi barcha hududlar va chet eldagi barcha o'quvchilar, talabalar ta'lim olishni xohlavchilarga birdek ta'lim olish imkoniyatini yaratib berish - yetakchi universitetlar akademiyalar, institutlar, tayyorlov markazlari, kadrlar qayta tayyorlash muassasalar, malaka oshirish institutlari va boshqa ta'lim muassa salarining ilmiy va ta'lim beshh potentsiallaridan foydalanish evaziga ta'lim berishning sifat darajasini ortishi

- asosiy ta'lim va asosiy ish faoliyati bilan parallel ravishda qo'shimcha ta'lim olish imkoniyatini yaratib berish,

-talim oluvchilarni ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini qondirish va ta'lim muhitin kengaytirish;

- uzluksiz ta'lim imkoniyatlarini yaratish;

- ta'lim sifatini saqlagan holda yangi prinsipial ta'lim darajasini ta'minlash Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy ta'lim elementlarini ta'lim muassasalariga joriy etilishi ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar uchun qulay Ta'lim muassasalar uchun xarajatni optimallashtinsh imkoniyatini beradi va hududlar aro o'zaro chegaraviy ta'qiqlarni yo'q qiladi. Talabalar uyidan uzoqda sarson bo'lish va ortiqcha oilasi uchun xarajatlardan cheklanadi. Oliy ta'lim tizimida bu kompleksni joriy qilish uchun barchashart-sharoitlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 27-iyundagi "O'zbekiston Res publikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-1989-son qarori

2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 16-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi "Elektron hukumat tizimini rivojlantirish markazi hamda Axborot xavfsizligini ta'minlash markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 250-son qaror

3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 25-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida Ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazini tashkil etish to'g'risida" gi 228-son qarori.

4.Aloyev RD va boshqalar LMS-ta'limni boshqarish tizimlarining interaktiv imkoni yatlari (MOODLE tizimi misolida). Loyiha ishi - T BIMM, 2016-17-b

RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Soibnazarova M.N

Jizzax Davlat Pedagogika Unversiteti katta o`qituvchisi

Ismoilova K.A Pedagogika-psixologiyasi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada bo`lajak o`qituvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllan- tirish muammosinig muhimligi asoslanadi. Shuningdek, raqamli jamiyatning texnologik rivojlanishini jadallashtirish va keng joriy etish davrida raqamli texnologiyalar, raqamli ta`lim muhitini yaratish, raqamli kompetensiyaga ega bo`lgan o`qituvchilarga bo`lgan talab va ularning professional pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun raqamli komponent nuqtayi nazaridan yetarli tayyorgarligi o`rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish zarurligi aytib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Raqamli savodxonlik, raqamli kompetensiya, raqamli texnologiyalar, raqamli ta`lim muhiti.

В статье обосновывается значимость проблемы формирования цифровой компетентности будущих педагогов. В период ускоряющегося технологического развития цифрового общества и повсеместного внедрения цифровых технологий, созданием цифровой образовательной среды необходимо разрешить противоречие между востребованностью педагогов с развитой цифровой компетентностью и их недостаточной подготовкой в аспекте цифровой составляющей для успешного применения цифровых технологий в профессиональной педагогической деятельности.

Ключевые слова: Цифровая грамотность, цифровая компетентность, цифровые технологии, цифровая образовательная среда.

The article substantiates the importance of the problem of the formation of digital competence of future teachers. In the period of accelerating technological development of the digital society and the widespread introduction of digital technologies, the creation of a digital educational environment, it is necessary to resolve the contradiction between the demand for teachers with developed digital

competence and their insufficient training in the aspect of the digital component for the successful application of digital technologies in professional teaching activities.

Key words: Digital literacy, digital competence, digital technologies, digital educational environment.

Ta'lim muhitini raqmlashtirish ta'lim tashkilotining barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi va o'qituvchilarning tegishli kasbiy tayyorgarligini, ularning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baho-

lashni talab qiladi, o'quvchilarning raqamli savodxoligini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Raqamli texnologiyalarning ta'limga integratsiyalashuvi pedagogik uslub va yondashuvlarni takomillashtirish, maktab o'quvchilari uchun o'quv jarayonini shaxsiylashtirish nuqtayi nazaridan yangi imkoniyatlar ochishga qaratilgan. O'quvchilarning raqamli kompetensiyasi zamonaviy ilmiy merosda ularning AKT kompetensiyasining evolyutsion rivojlanishi natijasida ko'rib chiqiladi, bu professional o'qituvchilar standartida zamonaviy sharoitda o'qituv- chisining ajralmas xususiyati sifatida e'lo qilinadi.

Hozircha raqamli kompetensiya faqat o'qituvchining malaka portretining yangi muhim tarkibiy qismi sifatida aytilmoqda, ammo uni baholash metodo- logiyasi hali amaliy jihatdan ishlab chiqilmagan.

O'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalar asosiy o'rin tutadi. Ular jamoviy ish, faol kognitiv faoliyatni tashkil qilish uchun vosita sifatida ishlatilishi mumkin. O'qituvchining raqamli kompetensiyalari bugungi kunda universal xususiyatga ega va ta'lim jarayoni ishtirokchilariga jamiyatni raqamlashtirishga moslashish mexanizmlarini taqdim etadi va o'qituvchining raqamli kompetensiyasi o'qituvchilar va talabalarning bilimlar jamiyatida to'liq ishtirok etish uchun asos bo'ladi. Talabalarning iste'dodlarini ochib berish. Umumiy ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagogik kadrlar tayyorlash jarayoning fundamental ilmiy bazasini yaratish va ularning raqamli ta'lim muhitida ishlash malakasini oshirish zamonaviy pedagogik tadqiqotlarni rivojlantirishning dolzarb yo'nalishi hisoblanadi. Oqituvchining raqamli kompetensiyasini shakllantirish zarurati va uni baholash usullarini ishlab chiqishning dolzarbligi qayd etilgan.

O'qituvchi raqamli ta'limning markaziy obyekti sifatida qaraladi, u nafaqat fan bilimlarini uzatish, ta'lim, tarbiya va rivojlanish muammolarini hal qilish, balki yangi funksiyalarni bajarish, ularni raqamli bilimlarini shakllantirish uchun ma'sul bo'lgan talabalarning murabbiyi bo'lish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, aynan shunday o'qituvchi uning sifatini oshirish uchun chuqur mazmunli o'zgarishlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Bizning zamonamizning maqsadli pedagogik ko'rsatmalariga o'quv jarayoning interaktivligi, talabalarni birgalikdagi faoliyatga maksimal darajada jalb qilish, platformalararo kommunikativ o'zaro ta'sir, ta'lim trektoriyalarini individuallashtirish va boshqalar kiradi. Biroq, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ularning ta'limdagi rolining ortishi raqamli kompetensiya bo'yicha allaqachon olingan natijalar aniqlashtirishni talab qiladi, degan xulosaga kelishga imkon beradi, ularni o'rganish uchun asos, boshlang'ich nuqta sifatida ko'rish mumkin. Konsepsiya mazmuni hajmi raqamli texnologiyalarning rivojlanish dinamikasi bilan mutanosib ravishda belgilanadi. Yana shuni ta'kidlaymizki, olimning ta'lim sohasi birinchi navbatda o'qituvchilar emas, balki talabalar, o'smirlar zimmasiga tushadi. Shu bilan birga, olimlar to'rtta yo'nalishda (kontent, aloqa, iste'mol va texnosfera) amalga oshirilgan bilim, ko'nikma, motivatsiya va mas'uliyatni raqamli kompetensiyaga kiritadilar. Shu munosabat

bilan bizning tadqiqotimizda o'qituvchining raqamli kompetensiya o'qituvchi shaxsining raqamli texnologiyalarining uzluksiz egallash asosida AKT va raqamli texnologiyalarni hayotning turli sohalarida ishonchli, samarali, tanqidiy va xavfsiz tanlash va qo'llash qobil-yati sifatida qaraladi:

1) kontent bilan ishlash (yaratish, izlash, tanlash, kontentni tanqidiy baholash);

2) muloqot (aloqalarni yaratish, rivojlantirish, saqlash, o'ziga xoslik, obto'- e'tibor, o'zini namoyon qilish);

3) iste'mol qilish (internetdan iste'mol maqsadlarida foydalanish - buyurtmalar,xizmatlar, xaridlar va boshqalar);

4) texnosfera (kompyuter va dasturiy ta'minotni bilish), shuningdek o'qituvchining bunday faoliyatga tayyorligi.

Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining hozirgi manzarasini aniqlash, ularning raqamli ta'lim muhitida ishlashga tayyorligini baholash va o'qituvchilar tomonidan raqamli vositalar va xizmatlarni majburiy jadal rivojlantirishdan so'ng ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishga intilish, shuningdek, raqamli pendemiya davridagi inovatsiyalar pedagogika fani va amaliyoti uchun qiziqish uyg'otadi. O'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini qo'llab-quvatlash va pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun shaxsiy qurulmadan muntazam foydalaniladigan quyidagilar kiradi: raqamli ta'lim mazmuni bilan ishlash xizmatlari, elektron jurnal, elektron jadval, qo'shimcha ta'lim dasturlarini ishlab chiqishni hisobga olish, axborot va kommunikatsion ta'lim platformasi, elektron hisobotlarni yuritish xizmatlari va boshqalar. Raqamli xizmatlar, vositalar va muhitlar juda dinamik bo'lganligi sababli ular doimo rivojlanib, takomillashib boradi. Shu munosabat bilan raqamli kompetensiyalarni doimiy ravishda yangilab turish va rivojlantirish, o'qituvchining raqamli kompetensiyasini shakllantirish professional pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalardan qulay, samarali va xavfsiz foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning tadqiqotimizdagi o'qituvchining raqamli kompetensiyasi umumiy foydalanuvchi, umumiy pedagogik va fan-pedagogik raqamli kompetensiyalar to'plami va uning progressiv rivojlanishining uchta darajasi (asosiy daraja, raqamli foydalanish, raqamli transformatsiya) bilan belgilanadi, uning kognitiv, funksional va ijodiy jihatlar (1-rasm).

1-rasm. O`qituvchining raqamli kompetensiyasi darajalarining xususiyatlari

O`qituvchilarning raqamli kompetensiyasini o`rganishning birinchi bosqi- chida o`qituvchilar o`zlarining raqamli kompetensiyalarini qanday baholash- larini aniqlash muhim edi. Anketaga berilgan javoblar orasida o`qituvchilarga quyidagilar taklif qilindi: "Men ta'lim uchun raqamli texnologiyalarni yaxshi tushunmayman va u haqida ko'proq bilishni xohlayman", "Men raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini tushunaman, ulardan foydalanish misollarini bilaman, lekin hozircha men ularni o'quv jarayonida keng qo'llamayapman", "O'quv jarayonida eng keng tarqalgan raqamli texnologiyalardan muntazam va muvaffaqiyatli foydalanaman", "Men raqamli texnologiyalarning keng spektridan ishonchli foydalanaman, doimiy ravishda yangi vositalarni

o'rganaman va amalga oshiraman. "Men maktabimda o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha yetakchiman", "Men umume'tirof etilgan mutaxassisman va ta'lim uchun raqamli texnologiyalar va vositalarni ishlab chiqish bilan faol shug'ullanam. Javob variantlari ko'rsatganidek, ta'lim uchun raqamli texnologiyalarni yaxshi bilmaydi deb hisoblaydigan respondentlar juda kam (1,8 foiz), lekin shu bilan birga, hech kim o'zini raqamli texnologiyalar sohasida yetakchi va ekspert deb hisoblamaydi. 30 foiz raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini tushunadi, ulardan foydalanish misollarini biladi, lekin ularni o'quv jarayonida hali keng qo'llamaydi, so'rovda qatnashganlar soni shunchalik (30 foiz), ulardan o'quv jarayonida muntazam va muvaffaqiyatli foydalanadi, 40foiz o'qituvchilar ko'plab raqamli texnologiyalardan ishonchli foydalanayotganliklarini va yangilarini doimiy ravishda o'zlashtirib olishlarini ta'kidladilar. Bu o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarga qiziqishini, ularning zamonaviy raqamli ta'lim muhitidagi muhim rolini tan olishini tavsiflaydi. Ikkinchidan, o'qituvchilar qancha vaqtdan beri ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalana boshlaganini aniqlash kerak. Javob variantlari orasida "Men foydalanmayman", "Bir yildan kam", "1-3 yil", "4-5 yil", "6-9yil", "10 yildan ortiq" taklif qilingan. Pedagoglar o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga intilyaptimi yoki yo'qligini aniqlash muhim. Siz bir nechta javoblarni tanlashingiz mumkin, masalan: "Men raqamli ko'nikmalarni rivojlantirmayman", "Men o'z mahoratimni oshiraman, turli onlayn xizmatlar va vositalar bilan tajriba o'tkazaman", "Men hamkasblarim bilan o'quv jarayonini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan qanday foydalanish mumkinligini muhokama qilaman", "Men o'z mahoratimni rivojlantirish uchun bir qator elektron resurslardan (veb-saytlar, maqolalar, kurslar) foydalanaman. Javob variantlari ko'rsatganidek, so'rovda qatnashgan o'qituvchilarning mutlaq ko'pchiligi (40 foiz) so'nggi 1-3 yil ichida raqamli texnologiyalardan foydalana boshlagan, o'qituvchilarning 20 foizi bir yildan kamroq vaqt davomida, 17,1 foizi o'zini raqamli texnologiyalardan foydalana-yotganini ko'rsatmoqda. oxirgi 4-5 yil davomida. Shu bilan birga, respondentlarning 5,7 foizi o'z kasbiy faoliyatida raqamli texnologiyalardan deyarli foydalanmayotganini ta'kidladi.

O'qituvchilar raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga intiladilar (100 foiz) va buning uchun elektron ta'lim resurslaridan (37,1 foiz) foydalanadilar yoki o'zlarining tajribali hamkasblari bilan ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishning mumkin bo'lgan yo'llarini muhokama qiladilar (14,3 foiz), uning sifatini oshirishga harakat qiladilar. turli onlayn xizmatlar bilan tajriba (37,1 foiz). Mualliflik huquqi bilan bog'liq xavf-xatarlarga kelsak, o'qituvchilarning asosiy qismi talabalar o'rtasida plagiat holatlarini ko'paytirish uchun yagona raqamli ta'lim muhitini joriy etishda eng dolzarb deb hisoblaydi (65,7 foiz). O'qituvchilar uslubiy yoki didaktik materiallarga mualliflik huquqlarining buzilishidan qo'rqishadi (20 foiz). Imtixon hujjatlari, talabalar baholari, ularning shaxsiy ma'lumotlari kabi shaxsiy va mulkiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun o'qituvchilar ko'pincha bunday fayllar uchun paroldan foydalanadilar (40 foiz), to'liq miqyosli himoya, murakkab parollar va shifrlashni birlashtirib, antivirus dasturlarini tez-tez yangilab turish (25,7 foiz).

Shu munosabat bilan raqamli kompetentsiyani shakllantirishning pedagogik vositalari uchta tematik blok bilan ifodalanishi mumkin:

1) Oliy pedagogik ta'lim dasturlari bo'yicha universitetda o'qish, pedagogik amaliyotni o'tash, malaka oshirish kurslarini o'tash davrida talabalarning shaxsiy raqamli ta'lim muhitini ta'lim modellashtirish: o'quv jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish, shuningdek, materiallar ta'lim uchun raqamli platformalar (tarkibida tayyor yuqori sifatli raqamli ta'lim mazmuni), onlayn muhitda qo'shma loyihalarni tashkil etish, bulutli xizmatlarda o'zaro ta'sir va pedagogik muloqot; ijtimoiy tarmoqlarda tarmoq faolligi va muloqotni rivojlantirish; darsning turli o'quv vaziyatlarini

loyihalash, raqamli ta'lim mazmunini yaratish jara- yonida raqamli vositalar va xizmatlar vositalaridan foydalanish. Bu propedevtik ishlarni bajarishga imkon beradi.

O'qituvchining raqamli ta'lim muhitida ishlashga tayyorligini shakllan- tirish, yangi sharoitlarda ishlashning mumkin bo'lgan variantlarini ko'rsatish, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish, dast- labki shaxsiy tajribani shakllantirish;

2) Raqamli ta'lim muhitida ta'lim jarayonini amalga oshirish bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy onlayn ta'lim platformalaridan foydalangan holda ta'limni raqamli transformatsiyalash yo'nalishi bo'yicha uslubiy tayyorgarlikni takomillashtirish, veb-seminarlar, veb-seminarlar va boshqalarda ishtirok etish o'qituvchining raqamli kompetentsiyalarini shakllan- tirish uchun tabiiy amaliyotga yo'naltirilgan muhit;

3) Tarmoq pedagogik hamjamiyatlari tarkibida raqamli ta'lim muhitida ijo- biy va salbiy pedagogik tajriba almashish; ta'limni raqamlashtirish, raqamli ta'lim muhitida mahalliy va xorijiy pedagogik tajribani o'rganish bo'yicha ustuvor milliy loyihalar doirasida ijodiy tanlovlarda ishtirok etish.

Shunday qilib, raqamli kompetensiya raqamli ta'lim o'qituvchisining muhim kasbiy xususiyati ekanligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, ularning inson hayoti va faoliyatidagi rolining ortishi munosabati bilan uning mohiyatini aniqlash, darajani shakllantirish va baholash usullari yangilanmoqda. Tadqiqotda taqdim etilgan o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini baholash natijalari o'qitishda AKTdan foydalanish bilan bog'liq o'quv fanlari mazmunini modernizatsiya qilishni rejalashtirish, malaka oshirish kurslari uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega. va kasbiy qayta tayyorlash. Ular muammoli sohalarni aniqlaydi va raqamli ta'lim muhitining turli pedagogik vaziyatlarida o'qituvchilarning harakatlarini tanqidiy ko'rib chiqish, pedagogik muammolarni hal qilish uchun raqamli vositalar va xizmatlarni tanlash va ulardan foydala- nishning oqilonaligini baholash imkonini beradi. O'qituvchilarning raqamli texnologiyalar sohasida o'z dunyoqarashini kengaytirishga qiziqishi va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish istagini qayd etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xurramov, A. J., Rajabov, O.T., (2021) Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda ta'lim texnologiyasi innovatsion modelining o'rni // Academic research in educational sciences, Volume 1, Issue 2, pp: 59-67.

2. Xurramov, A. J., Maxkamova, M.U., Yusupov, A.I., (2021) Forsayt - innovasion faoliyatni kengaytirish omili sifatida // Academic research in educational sciences, Volume 2, Issue 4, 1 pp: 694-701.

3. Xurramov, A.J., Boymurodov, A.X. (2022) O'quv jarayonini tashkil etishda inter- aktiv yondoshuvlar. Innovative Developments in Sciences, Education and Humanities Hosted New York, USA.

4. Xurramov, A.J., Boymurodov, A.X., Use of active and interactive methods in computer graphic classes. // Eurasian Scientific Herald, ISSN: 2795-7365, Volume 5, 02 2022, pp: 4-7.

THE IMPORTANCE OF VOCABULARY IN LANGUAGE LEARNING

Sulaymanova Barno Raxmatillayevna.

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

Annotation

Vocabulary learning is an essential part in foreign language learning as the meanings of new words are very often emphasized, whether in books or in classrooms. It is also crucial to the teaching of languages and is highly significant to language learners. According to recent studies, teaching vocabulary may be difficult since many teachers lack confidence in the best practices for doing so and occasionally are unsure of how to start emphasizing word learning in the classroom. In this article, we can see a summary of studies on the effectiveness of vocabulary and an explanation of several methods in English language teaching to students in classrooms.

Annotatsiya

Lug'atni o'rganish chet tillarini o'rganishda muhim jarayon hisoblanib, chunki kitoblarda yoki sinflarda yangi so'zlarning ma'nolari juda tez-tez ta'kidlanib o'tiladi. Shuningdek, bu tillarni o'qitish uchun va til o'rganuvchilar uchun juda muhimdir. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, lug'atni o'qitish qiyin jarayondir, chunki ko'plab o'qituvchilar buning uchun eng yaxshi bilim va ko'nikmalarga ega emasdir. Ushbu maqolada biz lug'at samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar xulosasini va bir nechta usullarni tushuntirishni ko'rishimiz mumkin.

Аннотация

Изучение лексики является важной частью обучения иностранному языку, поскольку значение новых слов очень часто подчеркивается, будь то в книгах или в классах. Оно также имеет решающее значение для преподавания языков и имеет большое значение для учащихся языков. Согласно недавним исследованиям, преподавание лексики может быть сопряжено с трудностями, поскольку многие учителя не доверяют передовой практике в этой области и иногда не уверены в том, как начать делать акцент на изучении слов в классе. В этой статье мы можем увидеть резюме исследований по эффективности словарного запаса и объяснение нескольких методов преподавателей английского языка при обучении студентов на языке.

Keywords Vocabulary Learning Methods, Vocabulary

Introduction

Vocabulary is the foundation of language, which is a vital tool for human communication. Since vocabulary is the building block of linguistic skill, its importance in language learning cannot be emphasized. Having a strong vocabulary gives people the ability to comprehend and communicate with others, which allows them to take part completely in different language environments. Vocabulary is one of the knowledge areas in language, plays a great role for learners in acquiring a language (Cameron, 2001). Wood, & Keser, (2009) and Linse (2005) state that learners' vocabulary development is an important aspect of their language development. Researchers such as B. Laufer and P. Nation (1999), Read (2000), Marion (2008) and others have realised that the acquisition of

vocabulary is essential for successful second language use and plays an important role in the formation of complete spoken and written texts. In English as a second language (ESL) and English as a foreign language (EFL) learning vocabulary items plays a vital role in all language skills for instance in listening, speaking, reading, and writing (Nation,2011). Many researchers argue that vocabulary is one of the most important-if not the most important- components in learning a foreign language.

2. Vocabulary Learning Methods.

2.1 Traditional Methods

Traditional vocabulary learning methods have been employed for generations and often involve rote memorization and the use of flashcards. These methods have their own set of strengths and weaknesses in terms of vocabulary application. Rote memorization is the process of practicing vocabulary terms repeatedly until they become deeply embedded in your memory. It is a simple method that can result in a comparatively rapid vocabulary acquisition. Its usefulness in practical language application, however, is restricted. Using the word in context, as during talks or writing, may be difficult for memorization. This approach typically fosters passive vocabulary knowledge, in which students identify terms when they come across with them but find it difficult to actively use them.

Flashcards are a common tool used in vocabulary learning. They typically consist of a word on one side and its definition or translation on the other. Flashcards are portable and can be used for quick review. They can be effective for reinforcing vocabulary retention and recognition. However, flashcards often lack context, which is crucial for understanding how words are used in different situations. This method may lead to the memorization of isolated words without a deeper understanding of their usage.

2.2 Contextual Learning

Conversely, contextual learning highlights how crucial it is to comprehend words in the context in which they are used. This method acknowledges that language is a dynamic system of communication rather than merely a collection of discrete words. Contextual education pushes students to pick up terminology in actual circumstances where words are used in significant contexts.

3. Results and Discussion

In this section, we can see the findings of my study regarding the impact of vocabulary learning methods on vocabulary application. I then proceed to discuss the implications of these results for language teaching and learning, shedding light on the practical implications of my research.

Traditional Methods: When it comes to traditional methods like rote memorization and flashcards, my quantitative data revealed that these methods are effective in helping students recognize and recall vocabulary words. However, the qualitative data indicated limitations in their application. Many students reported that while they could identify words they had memorized or encountered on flashcards, they struggled to use them in real-life language situations. This suggests that traditional methods may promote passive vocabulary knowledge.

Contextual Learning: Contextual learning emerged as a highly effective method for enhancing vocabulary application. Both quantitative and qualitative data showed that students who learned

vocabulary in context, such as through reading authentic texts or engaging in conversations, were better at applying these words in various language situations. Contextual learning promoted active vocabulary use, where students demonstrated a deeper understanding of word usage in context. These findings contribute to the improvement of language teaching and learning strategies, ultimately enhancing language proficiency.

Conclusion

The study concludes by highlighting the importance of vocabulary learning strategies in forming students' application skills. Conventional techniques such as rote learning and flashcards provide a

a strong basis for vocabulary acquisition, but they don't adequately encourage active application. On the other hand, technology-assisted learning and multimodal approaches improve language application through interactive activities, real-world scenarios, and all-encompassing instruction.

By adopting these strategies, language educators can better prepare students to not only recognize and recall vocabulary but also confidently apply it in their language interactions. This research contributes to the improvement of language teaching and learning practices, ultimately enhancing language proficiency and communication abilities.

Reference

1)Ali, Z., Mukundan, D. P., Ayub, M. F. A. D. et al. (2013). The Effectiveness of Using Contextual Clues, Dictionary Strategy and Computer Assisted Language Learning (Call) In Learning Vocabulary. *International Journal of Business and Social Research*, 1(1).

2)Ehsan, R. (2023). The effects of text-based and audio-based dynamic glosses on L2 vocabulary learning: a dynamic assessment approach. *The Language Learning Journal*, 51(4). <https://doi.org/10.1080/09571736.2023.2213247>

3)G. B., C. C., & S. C. (2021). Integration of newly learned L2 words into the mental lexicon is modulated by vocabulary learning method. *Acta Psychologica*, 212. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2020.103220>

4)Hong, N. (2019). Research on Academic English Writing Teaching from the Perspective of Ecological Linguistics—A Review of “Academic English Writing Course (Revised Edition)”. *Educational Development Research*, 39(11), 86.

5) Kalra, V. Kashyap. et al. (2022). Improving document classification using domain-specific vocabulary: hybridization of deep learning approach with TFIDF. *International Journal of Information*

6) Laufer, B. (2017). From word parts to full texts: Searching for effective methods of vocabulary learning. *Language Teaching Research*, 21(1). <https://doi.org/10.1177/1362168816683118>

TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA TALABALARNI KASBIY AMALIYOTGA TAYYORLASHNING TASHKILIY-PEDAGOGIK ASPEKTLARI.

Turdiyev Namozbek Baxritdin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti
pedagogika-psixologiya va musiqa yo'nalishlarida
masofaviy ta'lim kafedrasida o'qituvchisi.

namozbekturdiyev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagogik ta'limning klaster yo'nalishida talabalarga uzviy ta'limni olib borish texnikalari haqida bahs yuritiladi. Pedagogik ta'lim klasterining ta'lim tizimida muhimligi haqida bir nechta fikrlar yuritilib, tahlil qilingan. Talabalarning ta'lim olish jarayonida pedagogik ta'lim klasterining ahamiyati va ta'lim berishda samarali texnikalardan foydalana olish ko'nikmalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim klasteri, uzviy ta'lim, zamonaviy metodlar, samaralilik, o'qitish tizimi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются технологии предоставления интегрированного образования студентам кластерного направления педагогического образования. Обсуждены и проанализированы несколько моментов о важности кластера педагогического образования в системе образования. Подчеркнута важность кластера педагогического образования в процессе обучения студентов и возможности использования эффективных методик в обучении.

Ключевые слова: кластер педагогического образования, органическое образование, современные методы, эффективность, система обучения.

ANNOTATION

This article discusses the techniques of providing integrated education to students in the cluster direction of pedagogical education. Several points about the importance of the pedagogical education cluster in the educational system were discussed and analyzed. The importance of the pedagogical education cluster in the process of students' education and the ability to use effective techniques in education are highlighted.

Key words: pedagogical education cluster, organic education, modern methods, efficiency, teaching system.

KIRISH

Ta'lim o'z ildizlarini ilm-fan va ishlab chiqarish, ijtimoiy turmush, bir so'z bilan aytganda, hayot bilan bog'lay olgan, ichki va turdosh tarmoqlar bilan hartomonlama integratsiyaga kirishgan taqdiridagina o'z oldiga qo'ygan natijalarga erisha oladi, fan, ta'lim-tarbiya va iqtisodiyotning o'zaro chuqur, har tomonlama uzluksiz aloqasini ta'minlay olgan va jamiyat hayotining barcha sohalariga tatbiq eta olgan davlat esa taraqqiyotga erishadi. Bu borada mamlakatimiz ta'lim sohasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi hech kimga sir emas. Ta'lim tizimini tubdan

takomillashtirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo'nalishlarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirish eng dolzarb masalalardandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar to'g'risidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham dolzarb masalalar qatorida ilm-fan va ta'lim, ta'lim va ijtimoiy-iqtisodiy hayot munosabatlariga alohida urg'u berilganligi bejiz emas. Modomiki, ta'lim tizimining markazida inson kapitali, uni to'g'ri taqsimlash, undan samarali foydalanish va maqsadli yo'naltirish turar ekan, bunda maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari, ta'lim jarayonining barcha subyektlari bilan yaxlit bir butunlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish hamda ta'limning to'liq uzluksizligiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir.[1] Oliy ta'limda ham talabalarga bilim berish, ularni mustaqil fikrlovchi shaxslarga aylantirishda ham pedagogik ta'lim klasterining ahamiyati nihoyatda o'rindir. Bu o'rinda pedagog kadrlarning yaxshi ta'lim olishlari va kelajakda o'z sohalarining mutaxassislari bo'lib yetishishda pedagogik ta'lim klasterining qo'llanilishi zaruriy omildir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamlakatimizda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadiga qaratilgan uzluksiz ta'limga shunday ta'rif beriladi: "Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir.

Ta'lim tizimini zamonaviylashtirish jarayonlarini hisobga olgan holda uning asosiy tamoyillari, g'oyalari, uslubiy yondashuvlari va ko'rsatmalari bo'yicha bir qator o'zbek olimlar, jumladan, U.Sh.Begimqulov, O.Musurmonova, M.S.Mustafaeva, B.R.Adizov, R.Sh.Axliddinov, Yu.N.Abdullaev, M.X.Mahmudov, R.Ishmuhammedov, L.V.Golish kabi tadqiqotchilar o'z ilmiy izlanishlarida biz ko'tarib chiqayotgan ta'lim sifatini takomillashtirishdagi muammolar, usul va vositalarni ilmiy va amaliy jihatdan asoslab, ta'limni ijodiy tashkil etish, umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish, ta'limni demokratlashtirish va boshqa xususiyatlar bo'yicha izlanishlar olib borgan.

O'zbekiston ta'lim tizimida klasterlashtirish modelini tatbiq qilish esa so'nggi yillarda ko'zga tashlanmoqda, ayniqsa, G.I.Muxamedov, Sh.Q.Mardonov, U.N.Xodjamqulov, R.Eshchanov, B.Eshchanov, J.Usarov, A.Shafqorov, S.A.Toshtemirova kabi o'zbek tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida pedagogik ta'lim innovatsion klasteri asosida mintaqaviy ta'lim turlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, sifat samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha innovatsion g'oyalar joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslarini yaratish va ularning amaliy tatbig'i borasida samarali tajriba tahlillari bayon qilingan.

"Uzluksizlik" – to'xtovsiz, muntazam davom etuvchi jarayon tushunchasini anglatadi. "Uzluksiz ta'lim", tushunchasi yuqoridagi fikrga monand – komil shaxs ta'lim – tarbiyasini uzluksiz yo'lga qo'yishni anglatadi. Faqat uzluksiz davom etuvchi pedagogik jarayonlardagina barkamol shaxs shakllanishi mumkin. Shaxsni shakllantirmasdan, rivojlantirmasdan turib, davlatni ham, jamiyatni ham, rivojlantirish mumkin emas. Uzluksiz ta'lim shaxs kamoloti jarayoniga jadal ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omildir.[2]

METODOLOGIYA

So'rovlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar "klaster" atamasi haqida ta'limda faoliyat yuritadigan tizimning bir turi sifatida tasavvurga ega bo'lishdi, shu bilan birga o'qituvchilar klaster

tushunchasini vakolatlarni bosqichma-bosqichrivojlantirish bilan cheklashadi yoki ularning paydo bo'lishi haqida umuman bilishmaydi. Ta'lim bilan bog'liq mazkur atama ayni paytda, klaster yondashuv Petrozavodsk davlat universitetining to'rtta yo'nalish bo'yicha o'quv klasterlarini yaratishni o'z ichiga olgan strategik rivojlanish dasturida ko'rsatilgan. Joriy yilning mart oyida Kareliya Respublikasida Kareliya hukumatining Xalqaro Evroosiyo ilmiy-ma'rifiy markazi vakillari bilan ishchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Loyihaning maqsadi Kareliya Respublikasi hududida Kareliya va Rossiya muammolari va vazifalarini har tomonlama hal qilishga, shuningdek, Evroosiyo integratsiyasiga qaratilgan innovatsion ilmiy va o'quv klasterini yaratishdir. Klaster Xalqaro Evroosiyo ilmiy- ta'lim markaziga asoslangan. Loyiha Kareliya va Rossiya uchun na Rossiyada, na MDHda, na Evropa Ittifoqida o'xshashlari bo'lmagan yangi ilmiy, ta'limiy va amaliyyo'nalishni yaratishni anglatadi.

Mazkur "Klaster" so'zi faqat manbaning vakolati tufayli saqlanib qoladi (assotsiatsiyalarga qaraganda klasterlar tuzish nufuzliroq) va ehtimol tillarda uzoq vaqt saqlanib qolmaydi.

Ko'rinib turibdiki, "innovatsion ta'lim klasteri" atamasi "qator," "guruh," "assotsiatsiya," "sektor" va hokazo so'zlardan ma'nosi jihatidan sezilarli farq qiladi. Bunday klaster bir qator ilmiy va ta'lim muassasalarining ma'lum bir qismga mexanik birikmasini anglatmaydi, lekin ularning yaqin o'zaro ta'siri va o'zaro bog'liqligini faoliyatda ko'rsatadi.[3]

MUHOKAMA

Ta'lim klasteri modeli doirasida bir-biriga aloqador ta'lim turlari yagona majmuani hosil qiladi. Chunki kadrlar tayyorlash masalasi bir-biriga aloqador bir nechta sub'yektlarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari ijrosining to'laqonli ta'minlanishi natijasida o'z ijrosini topadi. Bu esa davlat ta'lim standartlari asosida sifatli ta'lim berish, yoshlarni ma'nan barkamol, jismonan baquvvat, milliy an'ana vaqadriyatlariga sodiq qilib tarbiyalash, ularda zamonaviy va nostandart fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish kabi mushtarak jihatlarida namoyon bo'ladi.

Manfaatlarning xususiyligi – bu tamoyil iqtisodiyotning ishlab chiqarish tarmoqlarida o'ta tabiiy ravishda sodir bo'ladigan jarayonni anglatadi. Taklif qilinayotgan ta'lim klasteri modeli manfaatlar xususiylashgandagina qaror topadi. Sodda qilib aytganda, klaster sub'yektlari manfaat ko'rsagina ushbu harakatlar o'zini oqlaydi va davomiylik kasb etadi. Ta'lim klasteri modelida har bir ta'lim sub'yektlarning manfaati nazarda tutilishi lozim. Barcha ta'lim sub'yektlarining xususiy manfaatlari oqibatda umumiy manfaat uchun xizmat qiladi.

Pedagogik ta'lim klasteri faoliyatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- Pedagogika sohasida samarali vorisiylikni ta'minlash va eng yaxshi o'quvchilarni pedagog kasbiga targ'ib qilish;
- Pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini amaliyotga tayangan holda va manfaatdor sub'yektlar teskari aloqasini operativ ta'minlangan holda olib borish;
- Bo'lajak ta'lim mutaxassislarini innovatsion tajribaga ega b'lgan amaliyotlar bazasida tayyorlash muhitini yaratish;
- Yosh mutaxassislarning kasbiy k'nikmalarni egallash davrini qisqartirish;
- Pedagogik ta'limda yangi avlod o'quv, o'quv-uslubiy, ilmiy adabiyotlar, vositalar va didaktik materiallar majmuasini yaratish;
- Pedagog kadrlarni tayyorlashda maktabgacha, o'rta professional, ta'lim va OTM hamda

boshqa talabgorlar bilan o‘zaro tezkor qayta bog‘lanish imkoniyatini yaratish;

- Pedagogik ta‘lim bo‘g‘inlari o‘rtasidagi aloqadorlik, bog‘liqlik va hamkorlikzaruriyatini ilmiy asoslash.

Barcha sohalarga nisbatan yangicha innovatsion yondashuvlar tatbiq qilinayotgan, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlar taraqqiyot ko‘zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qaytadan taftish qilinayotgan ayni paytda ta‘lim klasterimodelining taqdim qilinishi muammoga dolzarblik va zamonaviylik nuqtai nazaridan qaralganda asoslar yetarli ekanligini ko‘rsatadi.[4]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta‘limda klaster yo‘nalishida talabalargauzviy ta‘limni olib borish texnikalari, uslub va metodlari hozirgi davr ta‘lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Bunda pedagog shaxsidaninnovatsion metod va zamonaviy texnologiyalar yordamida bilim bera olish va samarali natijalarga erishish talab etiladi. Har bir talaba bilan pedagogik ta‘lim klasteri doirasida individual tarzda shug‘ullanish, ularning kelgusida yetuk shaxslargaaylanishlari uchun shart-sharoit yaratish, fikrlash va dunyoqarashlarini kengaytirish kabi xususiyatlarni aks ettira olish lozimdir. Talabalarga klaster usuli yordamidama‘lumotni yetkaza olish va uni mustaqil tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda tajribali o‘qituvchilarning roli nihoyatda ahamiyatlidir. Bu jarayonda shu bilan birga uzviylikni ham yo‘qotmaslikeng yaxshi sifatlardan biri hisoblanadi. Pedagogika Oliy o‘quv yurtida o‘quv-tarbiyaviy ishlar talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini rag‘batlantirishi, unga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, turli shakllar: talabalar kengashlari, yoshlarning jamoat tashkilotlari, taraqqiyot va madaniyat jamg‘armalari, norasmiy birlashmalar va boshqalarni qo‘llashi kerak.[5]

ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uz/post/pedagogik-talim-innovatsion-klasteri-ehtiyozh-zarurat-natizha>
2. M.M. Xalilova, KLASTER TA'LIM TIZIMINING UZLUKSIZLIGI UZVIYLIGI VA IZCHILLIGINI TA'MINLOVCHI MODEL SIFATIDA, ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804
3. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, TA'LIM KLASTERI VA UNING PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI YUKSAK IMKONIYATLARI, Pedagogik ta‘lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.
4. M.L. Umedjanova, Oliy ta‘lim tizimida pedagogik ta‘lim klasteri, “Pedagogik ta‘lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi an‘anaviy ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022-yil
5. N.B.Turdiyev, Bo‘lajak o‘qituvchilarda daxldorlik hissini shakllantirish XALQ TA'LIMI,O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI 2023-YIL 3-son (May-Iyun)

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALARI

JDPU o`qituvchisi: Musayeva Umida Xolmatjonovna

Аннотация. В статье дается обоснование необходимости совершенствования социокультурной компетентности будущего учителя в условиях цифрового образования. Сделан вывод о необходимости дополнительной подготовки учителя к созданию качественного цифрового образовательного контента, управлению познавательной активностью школьников при обучении с использованием цифровых учебных сред, создания комфортного и безопасного образовательного пространства, продуктивной коммуникации.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая компетентность, учитель, информатика, цифровая образовательная среда, культура, образование, контент, качественное образование.

Annotation. The article provides a rationale for the need to improve the socio-cultural competence of the future teacher in the context of the digitalization of education. The conclusion is made about the need for additional teacher training to create high-quality digital educational content, manage the cognitive activity of schoolchildren when teaching using digital learning environments, create a comfortable and safe educational space, and productive communication.

Key words: digital technologies, digital competence, teacher, informatics, digital educational environment, culture, education, content, quality education.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-289-son qarorida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish vazifalari belgilab berilgan[1].

Zamonaviy ta'lim sohasining rivojlanishi va faoliyatining murakkabligi va dinamikligi uning barcha fanlariga va birinchi navbatda o'qituvchiga yangi talablarni qo'yadi. Muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish zarurati kelajakdagi o'qituvchi zarur va etarli darajada ijtimoiy-madaniy kompetensiyaga ega bo'lishi kerakligiga sabab bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish muammosi olimlar tomonidan etarlicha ishlab chiqilmagan. Shu sababli pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorgarlik jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish tizimini yaratish zarur.

Shaxslararo va professional muloqotda madaniyatlararo muloqotga hissa qo'shadigan va yosh avlodni o'zaro tushunish ruhida tarbiyalashni ta'minlaydigan shunday ijtimoiy-madaniy kompetensiya darajasidagi bo'lajak o'qituvchini shakllantirish boshqa madaniyatlarga hurmatni bildirib, bu o'z mamlakatining va butun dunyoning yagona ijtimoiy-madaniy makonini saqlashga imkon beradi.

Oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning samarali yo'llarini izlash tizimli, shaxsiy, faollik, paradigma, kompetensiya va boshqa yondashuvlar va ularni o'zgartirishlar nuqtai nazaridan amalga oshirilmoqda. Ularning bir-birini to'ldiruvchi qo'llanilishi bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayonining tashkiliy murakkabligini va uni shakllantirishning samarali ishlaydigan tizimini ishlab chiqishni ta'minlaydi.

Ta'limni yangilashning asosiy strategiyasi bo'lgan talabaga yo'naltirilgan yondashuv pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash nazariyasi va amaliyotida konseptual o'rinni egallaydi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda birinchi o'rinda shaxsning o'ziga xosligi, o'quv jarayonining sub'ektivligi qo'yiladi.

M.V. Klarin o'z tadqiqotida shunday qayd etadi: "Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti shaxs dunyosiga e'tibor, umuman madaniyatda, xususan, ta'limda individuallik tendensiyalari bilan tavsiflanadi" [2].

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy vaziyatda o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zini o'zi anglash va ijtimoiy moslashishga qaratilgan. O'rganilayotgan kompetensiyaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, biz kelajakdagi o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish tizimini yaratishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ikkita umumiy yo'nalishi – ijtimoiylashuv va individuallashtirishni hisobga olinganligini ta'kidlash mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish o'z-o'zini rivojlantiradigan shaxsning ichki zaxiralarini faollashtirishga imkon beradi. A.S. Belkinning fikricha, talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini to'laqonli shakllantirish uchun mustahkam bilim, ko'nikma, malaka va sifatlarni shakllantirish bilangina emas, balki sub'ektiv tajribani doimiy boyitish, o'zgartirish orqali ham erishiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish tizimini yaratishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish bizga quyidagilarga imkon beradi:

- o'quv faoliyatining faol subyekt sifatida ishlaydigan shaxsning ehtiyojlari, imkoniyatlari va moyilligini hisobga olgan holda "ta'lim traektoriyasining individualligini" tan olish;
- bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish mazmunini tanlash;
- ta'lim subyektlari o'rtasida alohida munosabatlarni yaratishga yordam beradigan ushbu yondashuvga mos keladigan texnologiyalardan foydalanish;
- bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayonini umumiy maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish muammosiga konseptual yondashuvlarni izlash bizni kompetensiya-faollik yondashuviga olib keldi. Ushbu yondashuvning asosiy jihatlari sifatida faoliyat va malakani ajratib ko'rsatish kerak. Faoliyat yondashuvi konsepsiyasi L.S.Vigoskiy, A.N.Leontiev, S.L.Rubinshteyn, shuningdek, P.Ya.K.Markova va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan psixologik, psixologik-pedagogik qoidalar asosida shakllangan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, ta'lim mazmunini

o'zlashtirish talabiga u haqidagi ma'lumotlarni etkazish orqali emas, balki uning mazmunini o'zlashtirishdagi o'z faoliyati jarayonida amalga oshiriladi. Faoliyat jarayonida qobiliyat, ko'nikma va malakalarning shakllanishi sodir bo'ladi.

Kompetensiya-faollik yondashuvi ostida biz M.K.Kolkovanning fikriga ergashib, turli xil kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadlarni belgilash, o'quv mazmunini tanlash muammolarini nazariy asoslash, muammolarni hal qilish imkonini beradigan mega yondashuvni tushunamiz [9].

Yondashuvlar integrasiyasi har qanday ijtimoiy-madaniy hodisani o'z mohiyatiga ko'ra faoliyat sifatida o'rganishga, shu bilan birga ta'lim natijasiga e'tibor qaratishga imkon beradi. Bo'lajak o'qituvchilar tomonidan ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni o'zlashtirish faollik xususiyatiga ega, chunki o'qitish texnologiyalari turli xil faoliyat turlarini amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular jarayonda yangi kompetensiyalarni o'zlashtirish kerak. Faoliyat yondashuvining ahamiyati shundaki, u quyidagilarga imkon beradi:

- ijtimoiy-madaniy termini haqidagi bilimlarni qayta ishlab chiqarishga e'tibor berishdan uni qo'llash va tashkil etishga o'tish;

- ijtimoiy-madaniy, lingvistik va hokazo kompetensiyalar kompleksini shakllantirish orqali kommunikativ faoliyatni o'zlashtirish;

- bo'lajak o'qituvchi shaxsini maksimal darajada rivojlantirishga e'tibor berish;

- madaniyatlar muloqotining predmeti, uning muayyan ijtimoiy-madaniy sharoitlarda ijtimoiy faolligi va ijodkorligi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish muammosini o'rganishda asosiy yondashuv tizimli deb hisoblanadi. Ye.N.Stepanov va L.M.Luzina fikriga ko'ra, pedagogika fanida va amaliyotida tizimli yondashuvni qo'llash aniq zarurat bo'lib ko'rinadi, chunki o'qituvchilar doimiy ravishda tizimlar olamida joylashadilar va harakat qiladilar [3].

V.M. Polonskiy tomonidan aniqlangan pedagogik tadqiqotlarga tizimli yondashuvni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ushbu konsepsiyani aniqlashning falsafiy pozitsiyalariga asoslanadi [10], ushbu yondashuv bizga quyidagilarga imkon beradi, degan xulosaga kelishimiz mumkin:

- oliy ta'lim tizimidagi ijtimoiy-madaniy ta'lim jarayonini bir butun sifatida o'rganish va uning metodologiyasini tizimlilik nuqtai nazaridan taqdim etish;

- o'rganilayotgan hodisa – ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning tarkibiy qismlarini aniqlash;

- ishlab chiqilgan tizimning yaxlit ta'lim sifatidagi o'rni va kasbiy pedagogik tayyorgarlikning hodisalari tizimida o'rni va rolini baholash;

- olingan natijalarni kasbiy pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida ijtimoiy-madaniy ta'lim amaliyotiga joriy etish.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasining "shakllanish jarayoni" ostida biz tashqi ta'sirlar va shaxsning o'z faoliyati ta'sirida shaxs tuzilishini o'zgartirish bo'yicha izchil harakatlar to'plamini tushunamiz.

Kelajakda pedagogik tizim asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayonining tizimli xususiyatlarini quyidagicha ko'rish mumkin. Bu jarayon pedagogik jarayonga tegishli, chunki bu ta'lim sub'ektlarining maqsadli, mazmunli to'yingan va tashkiliy jihatdan rasmiylashtirilgan o'zaro ta'siri.

O'qituvchi va talabalarning o'zaro hamkorligi bo'lajak o'qituvchilar tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni ongli va doimiy ravishda o'zlashtirishga, ularni amaliyotda qo'llash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Tizimning falsafiy ta'rifiga asoslanib, barcha mualliflar ushbu konsepsiyani ierarxik tuzilishga ega bo'lgan o'zaro bog'liq va o'zaro ta'sir qiluvchi faoliyat elementlari to'plami sifatida izohlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Муслимов Н. ва бошқалар. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. – Т., 2015 йил
2. Инназаров М.А. Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида). Автореферат. пед.фан.фал.док. – Т. 2020.
3. Холиқов А. Педагогик маҳорат. – Т., Иқтисод-молия, 2010 йил
4. Рисқулова К. Ж. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолінгвистик компетентлигини шакллантириш тизими. Пед.ф.д. (DSc) дисс. автор. — Тошкент: 2017. — Б. 14

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Usmanova Gulnara Baxadirovna
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar asosida elektron ta'lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish haqida so'z boradi. Elektron ta'lim resurslarini foydalanish tartibi va talablari keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, o'quv jarayoni, elektron ta'lim resurslari, elektron darsliklar, o'quv materiallari.

Аннотация. В статье рассматривается создание и использование электронных образовательных ресурсов на основе цифровых технологий. Представлен порядок и требования к использованию электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательный процесс, электронные образовательные ресурсы, электронные учебники, учебные материалы.

Abstract. The article discusses the creation and use of electronic educational resources based on digital technologies. The procedure and requirements for the use of electronic educational resources are presented.

Keywords: digital technologies, educational process, electronic educational resources, electronic textbooks, educational materials.

O'quv jarayonida foydalaniladigan raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan elektron ta'lim resurslari grafik, matnli, nutqli, musiqiy, video, audio, foto va boshqa axborotlarning to'pamidan tashkil topadi. Elektron ta'lim resurslari ixtiyoriy elektron tashuvchilarda aks etadi, kompyuter ekrani va tarmog'ida nashr etilishi mumkin [1], [2].

Elektron ta'lim resurslari ta'lim jarayonida elektron vositalar hisoblanib, bilimlarning mos ilmiy-amaliy sohasi bo'yicha tizimlashtirilgan, o'quvchilar tomonidan shu sohadagi bilim, ko'nikma va malakalarni ijodiy va faol egallashni ta'minlaydigan elektron nashrdan iborat bo'ladi [3].

Elektron ta'lim resurslari yuqori darajada bajarilishi va badiiy bezalishi, axborotning to'liqligi, uslubiy qurollarning sifati, sifatli texnik bajarilishi, ko'rgazmaliligi, mantiqiyliigi va bayon qilish ketma-ketligi bilan ajralib turishi lozim. Elektron ta'lim resurslari vizual va audio axborotlarni keskin sifatini oshiradi, u yoriqroq, rangli va dinamik bo'ladi. Bunda multimedaning yangi texnologiyalarining imkoniyatlari katta o'rin egallaydi. An'anaviy ko'rgazmalilik o'rganilayotgan ob'ektning aniqligini hisobga olingan bo'lsa, kompyuter texnologiyasini foydalanish na faqat haqiqiy ob'ektlarning dinamik imkoniyatlarini ifodalash, balki ilmiy qonuniyatlarni, nazariyalarni, tushunchalarni ifodalash imkoniyatlari yaratiladi [4], [5].

Elektron ta'lim resurslarning asosiy komponentlari bo'lishi mumkin bo'lgan ta'limga mo'ljallangan kompyuter vositalarining asosiy ko'rinishlari quyidagilardan iborat: umumiy mo'ljallangan xizmat dasturiy vositalar; o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va o'lchash uchun dasturiy vositalar; elektron trenajerlar; matematik va imitatsion modellashtirish uchun dasturiy vositalar; virtual laboratoriyalarning dasturiy vositalari; axborot-izlash ma'lumotnomali tizimlar; avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlari; elektron darsliklar; ekspertli va intellektual o'qitish tizimlari; kasbiy faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari va boshqalar [6], [7].

Bunda umumiy mo'ljallangan xizmat dasturiy vositalar - ko'plab hisoblashlarni avtomatlashtirish uchun, o'quv hujjatlarni tayyorlash, eksperimental tadqiqot ma'lumotlarini qayta ishlash uchun qo'llaniladi. Ulardan laboratoriya, amaliy mashg'ulotlarini o'tkazishda, mustaqil ishlarni tashkil etishda va loyiha ishlarini amalga oshirishda ham foydalanilishi mumkin.

O'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va o'lchash uchun dasturiy vositalar - nisbatan yaratilishi oson bo'lganligidan keng foydalanib kelinayotgan vositalar hisoblanadi. Bunda o'quvchining asosiy vazifasi taqdim etilgan javoblarning birini (to'g'risini) tanlash talab etiladi. Bunday dasturlar o'qituvchini individual nazorat vazifalarini berish, ularni tekshirish va baholash ishlaridan ozod etadi. Bu bilan o'qituvchida o'quvchilarni ko'p marotaba bilimlarini sinash, o'zini-o'zi sinash, o'quv materiallarini takrorlash, mustahkamlash imkoniyatini beradi.

Elektron trenajyorlar - o'quvchilarning amaliy ko'nikma va malakalarini ishlab chiqish uchun foydalaniladi. Bunday vositalar murakkab sharoitlarda amallar bajarish va hatto tasodifiy vaziyatlarda avariya qarshi harakatlarni ishlab chiqishda foydalanish samaralidir. Bir qancha sabablarga ko'ra real qurilmalarni, masalan, energiya ta'minotining o'chishi, katta hafli shuningdek, avariya vaziyatlarini yaratish imkoniyati bo'lgan joylarda foydalanish maqsadga muvofiq emas.

Bundan tashqari trenajerlar masalalar yechish ko'nikma va malakalarini ishlab chiqishda foydalaniladi. Bunday hollarda, ular nazariyadan qisqacha ma'lumot olishni, turli darajadagi mustaqil ta'limni, mashq qilishni, nazorat va o'zini-o'zi nazoratini ta'minlaydi.

Avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlari - odatda o'quvchilarni nazariy materiallar bilan tanishtirish, mashq qilish va bilim darajasini nazorat qilishni ta'minlaydigan nisbatan kichik hajmdagi o'qitish dasturlaridan iborat [8].

Elektron darsliklar - o'quv predmetini yoki uning katta qismini bevosita kompyuter yordamida mustaqil yoki o'qituvchi ishtirokida o'zlashtirish imkoniyatini ta'minlaydigan dastur - uslubiy majmuadir. Boshqacha aytganda, elektron darslik - kompyuter texnologiyalariga asoslangan ta'lim uslublaridan foydalanishga mo'ljallangan o'qitish vositasi bo'lib, undan mustaqil ta'lim olishda (bu muhim) va o'quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning o'quv materiallari o'quvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik jihatlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan o'rinli foydalaniladi. Elektron darslik tushuncha, ta'kid va misollarni tushunish va xotiraga olishni, talabning miyasini ishlashini, eshitishini, emotsional xotirasini va hatto, kompyuterli tushuntirishdan foydalanishini ko'zda tutgan holda, maksimal osonlashtirilishi kerak [8].

Ta'limda qo'llaniladigan har qanday elektron vositalarini yaratishga va ulardan ta'lim tizimida foydalanishga o'ziga xos pedagogik, psixologik va ergonomik talablar qo'yiladi. Elektron ta'lim resurslariga qo'yiladigan ilmiy talab ta'lim resursidan foydalanishda o'quv materialini bayon qilishning ishonchliligi, shunidek eng oxirgi ilmiy yutuqlarni hisobga olinganligini ifodalaydi. O'quv materialini egallash jarayoni zamonaviy ilmiy bilish uslubi, tajriba, taqqoslash, kuzatish, abstraktlash, umumlashtirish, aniqlashtirish, induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, modellashtirish uslubi, tizimli tahlil usubi asosida qurilishini ko'zda tutadi.

Elektron ta'lim resurslaridan foydalanishda o'qitishning tizimlilik va ketma-ketlilik talabi predmet sohasida o'rganiladigan materiallarni egallash ketma-ket bo'lishini ta'minlashdir. Bilim, ko'nikma va malakalar aniq bir tizimda, mantiqiy tartibda shakllanishi lozim.

Elektron ta'lim resurslari bilan ishlashda talbalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish talabi fikrlash stilini (algoritmik, ko'rgazmali-obrazli, nazariy) shakllantirish, maqbul yechim yoki murakkab vaziyatlarda variativ yechimlar qabul qilish ko'nikmasini, axborot qayta ishlash (ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi, axborot-izlash tizimlarini, ma'lumotlar bazasini va boshqalarni foydalanish orqali) ko'nikmasini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Elektron ta'lim resurslari komponentalarida o'quv materiallarini taqdim etish aniq yoshli kontengentga va ta'lim oluvchilarning tayyorgarligiga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Elektron ta'lim resurslari o'quvchilarning bilimlar tizimiga va til bilishini hisobga olgan holda qurilishi kerak. O'quv materialini bayon qilish aniq yoshli o'quvchilar kontengentiga tushunarli bo'lishi, lekin juda sodda bo'lishi ham mumkin emas, chunki bu diqqatni pasayishiga olib kelishi mumkin. Elektron ta'lim resurslari obrazli ham, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishiga ham yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Elektron ta'lim resurslariga asoslangan elektron o'quv adabiyotlari bilim oluvchilarning tasavvurlarini kengaytirishga, dastlabki bilimlarini rivojlantirishga va chuqurlashtirishga, qo'shimcha ma'lumotlar bilan ta'minlashga mo'ljallangan bo'lib, ko'proq chuqurlashtirib o'qitiladigan fanlar bo'yicha yaratilishi lozim. Uzlüksiz ta'lim tizimidan fan va texnologiyalarning rivojlanishi sari

mazmuni tez o'zgaruvchan, chuqurlashtirib o'qitiladigan, umumkasbiy va maxsus fanlar bo'yicha asosan kam adadli elektron o'quv adabiyotlari tayyorlanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi.
2. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyeti. Monografiya. T.: Fan. 2009. -146 b.
3. Abduqodirov A.A., Tursunov S.Q. Ta'limda axborot texnologiyalari, Toshkent, 2019. – 340 b.
4. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.
5. Abduraximov D.B., Toshtemirov D.E. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Guliston, 2020. - 332 b.
6. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007. – 160 b.
7. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
8. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston sh. 2015. - 156 b.

INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM

J.Xolmatov, tayanch doktorant

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limda integratsiyalashgan bilim, jarayonni takomillashtirishning ijobiy natijalari to'g'risida so'z borgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, liderlik, taraqqiyot, ta'lim, tarbiya.

Integratsiya - biror bir narsani boshqa bir narsaga qo'shish, ularga bir-biriga bog'liqlik berish yoki birlashishni ifodalaydi. Ta'lim sohasida integratsiya, turli o'qitish jarayonlari, mavzulari va metodlari orasidagi birlashuvni ifodalaydi. Shuningdek, integratsiya ta'limning har bir bosqichida, masalan, darslarni tuzishdan boshlab, talabalar bilim va ko'nikmalarini birlashtira olishi, o'zlashtirishi va amalda foydalana olishining o'rni va ahamiyatini bildiradi.

Integratsiyasiz ta'limda, darslar alohida mavzular va turli xil dars turidagi o'qitish metodlari orqali tuziladi. Misol uchun, matematika, ingliz tili va tarbiya darslari alohida ravishda o'tkaziladi va ularga o'ziga xos metod va usullar qo'llaniladi. Bu, talabalarning mavzularining o'zaro bog'liqligi deb hisoblashi, umumiy tasavvurlashni yaratishi va turli fanlardagi bilim va ko'nikmalarini qo'llashda alohida o'rganishiga olib keladi. Bundan tashqari, integratsiyasiz ta'limda talabalar uchun ko'proq vaqt talab etiladi, chunki ular har bir mavzu yoki fan uchun alohida darslar o'tkazishlari kerak bo'ladi. Ular umuman olganda turli sohalarga mansub bo'lgan alohida fanlarning bog'liqligini tushunishida

qiyinchiliklar tug'iladi va ulardan amaliyotda foydalanish qobiliyatini yaxshilashga imkon berilmaydi.

Boshqacha qilib aytganda, integrativ ta'limda, o'qituvchilar o'quvchilarning alohida fanlardagi bilimlarini birlashtirishga intiladilar. Ular o'quvchilarga bir fandan boshqa fanga o'tishni, ularga bog'liq bo'lgan masalalarga yechim topishni o'rganishni tavsiya qilishadi. Mavzular orasidagi bog'liqliklar va ularga qanday integratsiya qilish kerakligi haqida talabalar bilan muloqotda bo'lish, ularga ijtimoiy va amaliy aloqalar o'rnatish, ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan bog'liqlikni tushuntirishadi. Buning natijasida, talabalar o'zlarini yuqori darajadagi, mustahkamlashgan va qo'shimcha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan kompleks ta'limning foydalanuvchilari bo'lish imkoniga ega bo'lishadi.

Integrativ ta'lim, o'quvchilarning o'z fikrlari va g'oyalarini o'zlashtirish, o'z-o'zini ifoda qilish, muammolarini hal qilish, ijtimoiy hamkorlik va jamoatchilik bilan bog'liq masalalarni tushunishni o'rgatadi. Bu shuningdek, talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini turli fanlarda, turli xil muammolar va vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Integrativ ta'limning boshqa bir qismi shuki, unda amaliyotga asoslangan ta'limni o'z ichiga oladi. O'quvchilar, nazariyaga asoslangan bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash, real hayotdagi muammolarni hal qilish va o'zlashtirish jarayonlarini o'rganishlari mumkin bo'ladi. Bu, o'quvchilarni o'zlashtirish, yaratuvchilik, tahlil qilish va tajribani qo'llay olish malakasini oshirishni o'rgatadi, ularga kasb-hunarga oid bilimli bo'lishning asosiy vositalarini taqdim qiladi.

Integrativ ta'limning bir namunasi, o'quvchilarning bilim-ko'nikmalarni o'zlashtirishning shaxsiy manfaatlari va bilimlari bilan bog'liq bo'lgan mavzularda ish qilishga imkoniyat berishi bo'lib, ularning o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlashtirishni istagan sohalarda, shuningdek o'zlashtirish jarayonida ishtirok etishlari mumkin. Bu, talabalar uchun ta'limning shaxsiy va motivatsion tomonlarini oshiradi va ularning jarayonlarni o'rganishga, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qiziqishini oshiradi.

Integratsiyalashgan ta'lim, o'quvchilarning jamiyatdagi qonunlarga amal qilishni o'rganishga va ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan bog'liq mavzularda g'oyalar qilishga imkoniyat beradi. Ular o'z fikrlarini ifoda qilishi, turli masalalarga qarshi tushunchalarni ifodalashi, ijtimoiy hamkorlik va jamoatchilikning qadriyatlarini o'rganishni o'rgatadi. Natijada, talabalar uchun ijtimoiy faollikni, fuqarolikni va demokratik tamoyilni o'rgatadi, ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotlarida faol ishtirok etishga tayyorlashadi. Bundan tashqari, integratsiyalashgan ta'lim, o'quvchilarning bilimlarni integratsiya qilishni o'rganishiga yordam beradi. Ular turli fanlar, turli o'qitish metodlari va usullari orqali o'zlashtirish va muammolarini yechishga harakat qilishni o'rganishlari, turli maqollar, kutubxonalardan ma'lumotlar, elektron resurslardan foydalanish va boshqa imkoniyatlardan foydalanishni o'rganishlari bilan birgalikda, o'quvchi o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash jarayonlarini o'rganadi.

Integratsiyalashgan ta'limda o'quvchilar jamoatchilik, tadbirkorlik va soha ishlariga tayyorlanishni o'rganadi. Talabalar, real hayotda tadbirkorlik va jamoatchilik bilan ishlash, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilish, ishga kirish va o'z o'rnini topish, o'zlashtirish va maqsadlari tomon harakat qilishni o'rganadi. Bu, talabalar uchun ijtimoiy-iqtisodiy muhitda muvaffaqiyatli ishlashi uchun kerakli bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Integrativ ta'limning boshqa bir qismi ham, talabalarga kritik g'oyalar, muammolar va tahlil qilish qobiliyatlarini o'rgatadi. Ular, turli fanlarda o'z fikrlarini ifoda qilish, turli masalalarni tahlil qilish, yechimlarni topish, muammolarni hal qilish va fikr yuritish qobiliyatlarini o'rganishlari va rivojlantirishlari mumkin. Bu, talabalar uchun analitik va tanqidiy o'qish, yozish va fikr yuritish

jarayonlarini tashkil qiladi. Integrativ ta'limning boshqa bir namunasida, o'quvchilarga qadr-qimmat, hamkorlik, va boshqaruv qobiliyatlari o'rgatiladi. Talabalar, jamoatchilikda samaradorlik, o'z mehnat va qiziqishlariga qarshi murojaat qilish, tashkilotlarda ishlash, guruh ishida faol ishtirok etish, liderlik va boshqaruv qobiliyatlarini o'rganadi. Bu, talabalar uchun samaradorlik va hamkorlikning ma'naviy asoslarini o'rganishga yordam beradi. Integrativ ta'lim, talabalar uchun turli xil fanlarda, turli ko'nikma va qobiliyatlarini o'rganishga imkoniyatlar yaratadi va ularga integratsiya qilishni o'rganishni taqdim etadi. Bu shuningdek, ularni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalarda faol bo'lishga tayyorlaydi. Integrativ ta'limning bir qismida, o'quvchilarning o'zlashtirish, o'z-o'zini boshqara olish, o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini o'rganish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi. Bu, talabalar uchun o'zini-o'zi o'rganishi, boshqarishi, va o'zlashtirishi kabi qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rgatadi. Talabalar nazariy bilimlarni o'rganishda va o'zlashtirishda, odatda murojaat qilish, boshqarishning asosiy prinsiplari, o'z faoliyatini boshqarishda ishlatiladigan vositalar va resurslardan foydalanishi, o'zini nazorat qilishni tashkil qilish va o'z mohiyatini baholashni o'rganadi. Bu esa turli fanlardagi bilim va qobiliyatlarini integratsiya qilishga yordam beradi, shuningdek, talabalarni samarali, muammolarni hal qilish, qadr-qimmat va boshqaruv qobiliyatlarini o'rganishni taqdim etadi. Bu, talabalar uchun kompetentlikni rivojlantirishga imkoniyatlar yaratadi va ularga o'zlarini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalarda muvaffaqiyatli ishlash uchun imkoniyat yaratadi. O'quvchilarga o'rganish uchun turli o'quv usullarini va vositalarini o'rganishni o'rgatadi. Bunda o'quvchilarga har xil o'quv usullarini, o'quv vositalarini va texnologiyalarni qo'llashni o'rganish, ularni amaliyotda qo'llash va o'rganishning yanada samarador usullarini bilishni taqdim etadi. O'quvchilarni undan foydalanishda keng tahlil qilish, muammolarni hal qilish, kreativlikni rivojlantirish va o'quv-o'rganishni yanada samarali qilishni o'rganishga yordam beradi. Tahsil oluvchilar jamoatchilik bilan bog'liq masalalarni tahlil qilish, ijtimoiy adolat, tashkilot va global muammolar haqida tushunchalarini rivojlantirishi va ularni muhim global vazifalarga qiziqishini oshiradi. So'ng o'quvchilarda ijtimoiy va iqtisodiy hisob-kitoblarni tahlil qilish, dunyo ko'rsatkichlarini tushunish, ijtimoiy adolatga qiziqish va o'z o'rnini o'rtacha odamlar jamoasida topishni o'rganishni taqdim etadi.

Ta'limda integratsiyon jarayon bilim oluvchilar uchun insoniy qadr-qimmatni ta'minlaydigan ta'limni joriy qilishni o'rgatadi. Shuningdek, o'quvchilarga qadr-qimmatlarini, insoniy xususiyatlarini, etik va adabiyotni o'rganish, insoniy huquqlarni hurmat qilishni tahlil qilishni o'rgatadi. Bu, o'quvchilarda o'zlarini insoniy qadr-qimmatlarga asoslangan odam sifatida ko'rishni, insoniy muomala qilishni va insoniy huquqlarni hurmat qilishni o'rganishga yordam beradi. O'quvchilarni shaxsiy taraqqiyot va o'zini o'rganishning mustahkam asoslariga qo'yishni o'rgatadi. O'quvchilarga shaxsiy maqsadlar belgilash, o'z-o'zini o'rganish yo'nalishlari va rivojlanish maqsadlarini qo'llab-quvvatlash, o'z-o'zini o'rganishning samaradorlik ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsiy rivojlanish va o'zlashtirish yo'lidagi muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Talabalar uchun ish faoliyatini tashkil etish, kasb-hunar ko'nikmalarni o'rganish va amalda qo'llashni o'rganishni taqdim etadi. Bu, o'quvchilarga ishning o'zini o'rganish, tadbir va rejalarini amalga oshirish, jamoat va tashkilot bilan ishlashni tahlil qilishni o'rgatadi. O'quvchilarga ish o'rganishning yanada samarali usullarini, ishning sifatini oshirish va ish faoliyatida muvaffaqiyatli harakat va natijalar qilishni o'rganishga yordam beradi. Ularni ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikni o'rganishni taqdim etadi. O'quvchilarga jamoatga xizmat qilish, jamoat bilan hamkorlik qilish, ijtimoiy muammolar va hujjatlarga muvofiqlashtirishni o'rganishni taqdim etadi. Ularning ijtimoiy tashkilotlar bilan ishlashning yanada samarali usullarini, jamoat bilan hamkorlik qilishning muhimligini va ijtimoiy muammolar bilan muloqot qilishni o'rganishga yordam beradi.

Umuman olganda, ta'limda integratsiyalashgan jarayonlarni, bilimlarni tashkil qilish orqali o'quvchilarni o'zlarining shaxsiy rivojlanish yo'nalishlarini tanlash, shaxsiy o'zlashtirish va o'z-o'zini boshqarishni o'rganishni taqdim etadi. Natijada o'quvchilarga shaxsiy maqsadlar, talablar va maqsadlar belgilashni, shaxsiy qobiliyatlarini va imkoniyatlarni aniqlashni, shaxsiy taraqqiyot yo'nalishlarini o'rnatishni o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, o'rganuvchilar o'zlarini boshqarish, o'z-o'zini motivatsiya qilish va o'zlashtirishning yanada samarali usullarini o'rganishga imkon beradi. Ularni ma'naviyatli, ma'rifatli va etik-estetik tarbiya qilishda tahlil qilishni o'rgatadi. O'quvchilarga insoniylikni o'rganish, ijtimoiy adolatni hurmat qilish, tarbiyali bo'lish prinsiplarini o'rganishni taqdim etadi. Bundan tashqari adolatli va ta'lim-tarbiyali bo'lishni amalda qo'llash, shaxsiy va jamoatchilik ishlarida o'zining ijobiy munosabatini rivojlantirish va ijtimoiy muammolar bilan ishlashda jarayonni tushunishni o'rganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni. 2020-yil 19-may
2. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R.Mavlonova, N.Voxidova, N.Raxmonqulov A. Toshkent 2010
4. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva Pedagogika nazariyasi Toshkent 2008
5. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. G.I.Xasanova "Ta'lim jarayonida dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasidan foydalanishning afzalliklari" Jizzax: 2020. 420 bet. 223-225b
7. Sh.S.Abduraimov "New Uzbekistan – the value of membership in the continuous education system". Volume 37 Number 2 year 2022
8. Sh.S. Abduraimov (2022). "Stages of Inter-Industry Integration in Ensuring the Quality of Training and Employment of Personnel" International Journal of Special Education <http://internationaljournalofspecialeducation.com> ISSN 0827-3383, Vol. 37 No. 3 (2022)
9. Sherali S. Abduraimov. Perfection Of Technology Of Preparation Of Future Teachers Of Vocational Education To The Designing Activity THE Main Contents Of The Dissertation // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2205-2215.
10. J.Y.Xolmatov "Ta'lim jarayonini integratsiyalash pedagogic muammo sifatida". Recent issues of modern science, 26-27 June 2021
11. J.Y.Xolmatov "Ta'limda integratsiyalashgan intellektual faoliyatni tashkil etishga tayyorlashning hozirgi ahvoli va uni takomillashtirish yo'llari". Xalqaro konferensiya New York, USA 28-may 2022-yil
12. M.Usmonova . O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar, Ta'lim texnologiyalari. 2016-yil. 4-son.
13. N.Azizxo'jayeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. TDPU – 2003.

O'QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHDA TA'LIM TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich -

Jizzax davlat pedagogika universiteti v.b.dotsent

Amirxanova Diana Nurmaxan qizi -

O'zbekiston davlat jahon tillar universiteti II-

bosqich talabasi

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimi oldiga yangi axborotlarni mustaqil qabul qilish, baholash va tegishli xulosalarni chiqara oladigan ijodkor shaxsni shakllantirishni talab qilmoqda.

Kalit so'zlar: texnologiyalar, innovatsion, ta'lim, innovatsion, integrativ, foydalanish, interfaol mashg'ulot.

Аннотация: Который требует формирования творческой личности, которая может самостоятельно получать, оценивать и делать соответствующие выводы из новой информации в условиях современной системы образования.

Ключевые слова: технология, инновационные, образование, инновационная интеграция, использование, интерактивное обучение, профессиональная дидактика.

Key words: technology, innovation, education, innovation integrative, use, interactive learning, professional didactic.

Ta'lim tizimi butunlay hozirgi davrda har bir fanni o'qitishni innovatsion-integrativ ta'lim muhiti asosida tashkil etish ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunga sabab ta'lim oluvchilarning nazariy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida o'qitish jarayonida innovatsion metod va texnologiyalardan foydalanishni davr taqozo etmoqda va ayniqsa, ular hozirda ijtimoiy jihatdan hayotiy zaruratga aylanmoqda. Bu bevosita bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi ta'lim-tarbiya jarayoniga ham tegishli.

Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar natijalarining ko'rsatishicha, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda innovatsion ta'lim va texnologiyalardan, bu borada ayniqsa axborot texnologiyalari yutuqlaridan, shu jumladan, innovatsion-integrativ ta'limdan samarali foydalanish o'qituvchilarni zamonaviy raqobatbardosh, innovatsion rivojlangan qilib tayyorlashda fundamental asosdan iborat ekan.

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda e'tibor beriladigan jihatlarni hisobga olishda, albatta ularga oid ta'lim tamoyillari zarur bo'ladi. Bu sohadagi izlanishlarimiz qayd etilgan fikrimizni yana bir bor tasdiqladi va biz bu boradagi, ya'ni innovatsion ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishda quyidagi tamoyillarga asoslanish kerakligini maqsadga muvofiq, deb topdik:

- har qanday innovatsion ta'lim texnologiyasi ilmiy metodik jihatdan asoslangan bo'ladi va ulardan foydalanish pedagogik jihatdan talabga moslik, didaktik jihatdan ko'makchi bo'lish, o'quv-biluv faoliyatining samarali kechishi talablariga javob beruvchi bo'lishi va bu jarayonlarning ilmiy-metodik jihatdan asoslangan bo'lishini loyihalashtirish asosida olib boriladi;

- bo'lajak o'qituvchilarga ta'lim berishda har bir fan sohasi bo'yicha ularga mos nazariya va amaliyotdan foydalanish, bunda o'quv vositalarini qo'llanish metodik jihatdan ishlanganligini va o'quv jarayonida axborotlashtirishni yuqori darajada olib borish;

- innovatsion ta'lim va texnologiyalar hamda texnikdasturiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshiruvchi didaktik materiallar va kreativ axborotlar muhitini tarkib toptirish va ulardan amaliyotda keng foydalanishga oid zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishni ko'zlab faoliyat yuritish;

- bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishning ilmiy-metodik ta'minotini izchil yuksaltirib borish;

- bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashdagi mavjud moddiy-texnik bazani intellektuallashtirilgan ta'lim tizimlariga va ularga mos muloqotli ishchi dasturlar negizida zamonaviylashtirib borish;

- innovatsion metod va texnologiyalarni ishlab chiqishda ulardan foydalanishning qulayligi va maqsadga erishishning optimal variantini tanlashga ko'makchi bo'la olishi ilmiy-metodik jihatidan asoslanishi hamda ulardan amaliyotda foydalanishga sodda va tushunarli yo'riqnoma (ko'rsatma) tayyorlash;

- ishlab chiqilgan innovatsion ta'lim va texnologiyalardan amaliyotda foydalanishda ta'lim va tarbiya jarayonlaridagi ishchanlik muhitiga, dars mashg'ulotlaridagi interfaolliklariga e'tibor berib innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshirish;

Bu borada ta'lim jarayonini innovatsiyalashtirishdan oldin o'qituvchi innovatsion metod va texnologiyalar bilan tanish bo'lishi hamda ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Shundan keyingina o'qituvchi oldiga innovatsion jarayonni tarkib toptirish, innovatsion salohiyatga ega bo'lish, innovatsion faoliyatni shakllantirish kabi masalalarni qo'yish mumkin bo'ladi. Buning uchun innovatsion ta'lim muhitidan foydalanib yangi, istiqbolli yechimlarni izlash kerak bo'ladi. Ushbu sohadagi izlanishlar bunday jarayonlarni amalga oshirish uchun zamonaviy ilmfan yutuqlaridan, xususan, yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ijobiy pedagogik samarani berishini ko'rsatadi. Bunda birinchidan, kompyuterdan texnik-pedagogik jarayonlarda foydalanishda o'rgatuvchi, boshqaruvchi, maslahat beruvchi, tashhislovchi, modellashtiruvchi, ekspert, muloqotli va shu kabi dasturlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ular ta'lim-tarbiya jarayonidagi rejalashtirilgan natijaga yetib borishni kafolatlashda ham muhim ko'rsatmaviy dasturiy-didaktik asos bo'la oladi, ikkinchidan, kompyuterdan universal-didaktik qurilma sifatida quyidagi variantlarda foydalanish mumkin bo'ladi: kompyuterli trenajerlar sifatida; repetitor sifatida; assistent sifatida; aniq vaziyatlarni modellashtiruvchi qurilma sifatida; o'quv faoliyatini modellashtiruvchi qurilma sifatida; o'qituvchi faoliyatini optimallashtiruvchi vosita sifatida; o'quv axborotini tezkor yangilash vositasi sifatida va shu kabilari.

Bular ta'lim-tarbiya jarayonidagi belgilangan muayyan vaqt ichida ta'lim oluvchilarni imkon qadar ko'p ma'lumot bilan ta'minlashga, ta'lim oluvchilarning o'quv axborotini tezkor yangilashga, ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlari to'g'risida tezkor axborot olish va uning faoliyatini baholash hamda nazorat qilishga, ta'lim-tarbiya jarayoniga tezkor tuzatish kiritish kabilarga imkon beruvchi harakatlarni ta'minlashda ishonchli didaktik asoslardir.

Bu qayd etilgan innovatsion jarayonlarda ta'lim oluvchilarning diqqatini boshqarish, ularga bajariladigan ishlarni (say-harakatlarni) tushuntirish, zaruriy ehtiyoj-motivatsion jarayonlarni faollashtirish, faoliyatga yordam berish, tuzatish kiritish va ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyati natijasini baholash ishlarining optimal variantlarini qo'lga kiritish mumkin bo'ladi. Shuningdek, qayd etilgan innovatsion jarayonlar pedagogik va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish natijasida ta'limning shakli ham o'zgarimoqda, ya'ni yangi shakl va usullari joriy etilmoqda. Tabiiyki, bu innovatsion ta'lim texnologiyalarining shakllanganligiga ilmiy-metodik asosdir.

Demak, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'quv jarayonimizga ta'limni maqsadli yo'naltira oladigan, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta'minlash asosida ta'lim jarayoni oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak ekan. Bular, interfaol metodlarga asoslangan interfaol mashg'ulotlarni nechog'lik qulay va istiqbolli qilib tashkillashtirishga bog'liq.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. To'raqulov X.A., Jabborov A.S. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2019, 152 b.
2. Hasanboev J., To'raqulov X.A, Alqarov I.Sh., Usmonov N.O'. Pedagogika. Darslik.-T.: NOSHIR, 2011, 462 b.
3. Hasanboev J., To'raqulov X.A., Haydarov M.H., Hasanboeva O., Usmonov N. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T.: Fan va texnologiya, 2009, 672 b.
4. Kuttibekova G.T. Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent-2022 "Fan ziyosi" nashriyoti.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**МунарOVA P. У.– старший преподаватель,
кафедры Теория педагогического образования,
факультета Педагогики и психологии,**

Аннотация. Ушбу мақола замонавий рақамли технологиялар ҳақида сўз боради. Мақолада ўқитувчилар оъзлаштиришлари керак бўлган баъзи рақамли технологиялар санаб ўтилган.

Калит сўзлар: технология, ўқув жараёнида, рақамли технологиялар, скринкаст, видеоскрайбинг, хромакей.

Аннотация. В данной статье говорится о современных цифровых технологиях. В статье перечислены некоторые цифровые технологии, которыми необходимо владеть учителям.

Ключевые слова: технология, цифровые технологии в образовательном процессе, скринкаст, видеоскрайбинг, хромакей.

Annotation. This article talks about modern digital technologies. The article lists some digital technologies that teachers need to master.

Keywords: technology, digital technologies in the educational process, screencast, video scribing, chromakey.

В настоящее время создана образовательная среда, в которой возможно использование цифровых технологий и большинство учителей этим успешно пользуются. В современном мире одним из приоритетных направлений развития системы образования является внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Становится реальной практикой

использование цифровых технологий в образовательной деятельности. Обеспеченность школ оборудованием растет, уже почти в каждой школе есть интерактивные доски, планшеты, хорошие компьютеры, очки виртуальной реальности и многое другое.

Цифровые образовательные технологии - это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Целью применения цифровых технологий является повышение качества, эффективности учебного процесса, а также успешной социализации студентов [2].

Вопросом цифровых технологий в образовательном пространстве занимались такие ученые и педагоги, как М.И. Максеенко, Л.В. Шмелькова, Е.Л. Вартанова, С.С. Смирнов, А. Марей, Л.В Орлова, А.Ю. Уваров и другие. Как отмечает А.Ю. Уваров, использование цифровых технологий должно производиться в комплексе с «синергичным» обновлением содержания» образования. Такой подход позволит кардинально улучшить качество образования.

По мнению Л.В. Шмельковой, одним из приоритетных качеств человека, адекватного цифровому пространству, является владение личностью цифровыми технологиями и умение использовать их в профессиональной деятельности.

Цифровые технологии — это уже не только инструмент, но и новая среда существования человека. Цифровая образовательная среда дает принципиально новые возможности: перейти от обучения в классной комнате к обучению в любом месте и в любое время; проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные потребности личности обучающегося; превратить обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и т. д. Благодаря множеству курсов, вебинаров, семинаров учителя знакомятся с новыми цифровыми технологиями, используемыми в образовании.

В ближайшем будущем цифровые технологии охватят все сферы. Когда дело доходит до образования, преподавание и обучение стали одной из самых насущных проблем в современном мире, и обеспечение высокого уровня качественного образования остается серьезной проблемой, потому что стало ясно, что качественное образование является важнейшим фактором решения различных проблем в мире, в котором мы живем. Переход на цифровые технологии в высшей школе, то есть цифровизация системы, требует положительного решения ряда вопросов. Как отмечает Н. Ш. Козлова, «цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию... Базовой грамотности, формируемой действующей системой образования, сегодня недостаточно, и большинство работающих в системе сотрудников занимаются тем, что может заменить необходимый уровень грамотности с помощью компьютера. Следует отметить, что цифровые технологии обеспечивают массу возможностей для улучшения Проблемы современного образования, но их интеграция в учебный процесс далеко не проста. Само по себе оснащение образовательных организаций цифровой технологии не ведет к повышению образовательных результатов... В своей основе система образования – это информационное производство, которое всегда осуществляется в информационной среде» [4].

Для стимулирования изучения данной темы проводятся разнообразные конкурсы на которых учителя делятся своими методами и приемами использования современных

технологий. Чем большим количеством технологий владеет учитель, тем интересней и разнообразней, он может провести урок.

Цифровые технологии открывают учителю новые возможности, которые становятся безграничными. Демонстрация наглядности, которая возможна при использовании данных технологий проходит более успешно.

Среди основных видов цифровых технологий можно выделить следующие: мобильное обучение, технология облака, онлайн-курсы, игрофикация и веб-квест [4]. Сейчас технология мобильного обучения наиболее востребована в сфере образования. Благодаря ее использованию появляется возможность наиболее удобной и продуктивной совместной работы, обмена знаниями. Субъекты образовательного процесса могут обмениваться материалом удаленно, передавать мобильные устройства внутри студенческой группы, используя беспроводные сети, инфракрасные функции карманного персонального компьютера.

Существует огромное количество технологий. К современным цифровым технологиям относятся: технология совместных экспериментальных исследований учителя и ученика, «виртуальная реальность», технология «панорамных изображений», «3D моделирование», «образовательная робототехника», технология МСИ (использования малых средств информатизации), мультимедийный учебный контент, интерактивный электронный контент и т. д. Технологии мультимедиа гармонично внедряются в образовательный процесс. Информатизация общества и, как частное проявление, информатизация образования приводят к появлению новых технологий организации образования. Одной из таких технологий, отражающих следствия информатизации, является открытое образование, а одним из эффективных методов расширения и глобализации открытого образовательного пространства есть развитие дистанционных образовательных технологий (ДОТ) как важнейшей компоненты формирующейся в России системы открытого образования [1]. Реальность такова, что ещё совсем недавно мы обсуждали информационные технологии, говорили о тенденциях их развития в России и в мире, обдумывая каждый про себя, на что он способен, чем из этих технологий может пользоваться в силу своих умений, а также технического обеспечения. Но оказалось, что тема использования цифровых технологий была так близка к повсеместному внедрению ее в практику, бежала за нами, а потом кажется совсем внезапно догнала и заставила подчиниться. И вот уже все, даже те, кто и не планировал своего развития в данном направлении, волею судьбы стали постигать новые вершины информационного образования. Каждый педагог в сложившейся ситуации выбрал себе наиболее удобные, понятные и продуктивные технологии. В свою очередь я поделюсь с вами своими фаворитами в этой области. Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный вид грамотности.

В настоящее время идёт процесс внедрения информационных технологий в образование. Это отнимает много времени и сил, но в конечном итоге «технологии — это путь к новым знаниям и новому опыту». Со временем использование технологий становится для учителя привычным и легко осуществимым делом. Неоценимыми помощниками учителя являются программы видеомонтажа и редактирования звука. При помощи таких программ можно создавать учебные видеоролики по разным темам учебной программы.

Видеомонтажом необходимо уметь пользоваться, т. к. создание видеоматериала — необходимый навык, который используется учителем повсеместно. Создавать видеурок, обрезать длинное видео, создавать и снимать что-то своё приходится учителю достаточно часто. Далее расскажу о моей любимой технологии, которой я пользуюсь очень часто.

Термин «скринкаст» происходит от английских слов «screen cast», что в переводе означает «захват с экрана».

Скринкаст – это видеозапись происходящего на экране. Такие видео часто используются для обучения, с их помощью можно пояснить, как работать в той или иной программе, как решать технические сложности, показать этапы прохождения игры и пр.

Скринкаст — это цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, иными словами «видеозахват экрана», часто сопровождающийся голосовыми комментариями. Данная технология позволяет произвести запись пошаговой работы, комментируя голосом происходящее на экране. Существует очень много программ для создания скринкастов.

Скринкасты могут понадобиться в тех случаях, когда у учеников нет возможности присутствовать на уроках онлайн. Технология экранного видео является очень удачным решением в образовательном процессе: наблюдая за каждым движением и словом, обучающийся сам внедряется в процесс; может неоднократно прокручивать видео, заостряя внимание на наиболее сложных для него моментах, изучать материал в индивидуальном темпе; немедленно применить на практике все увиденное и услышанное [3].

Ещё одна очень интересная технология — видеоскрайбинг (это динамичное рисованное видео, которое состоит из сочетания рисования и увлекательного рассказа, дополнено анимацией и спецэффектами). Популярность этого явления обуславливается несколькими причинами. Прежде всего, видеоскрайбы привлекают внимание и способны удерживать его на протяжении длительного времени. По своей стилистике они сильно отличаются от видеороликов. Ещё одной причиной популярности стало то, что видеоскрайбинг создает эффект присутствия, вовлекая зрителя в происходящее. Сюжет будто разворачивается наяву, прямо на глазах зрителей. Видеоскрайбы вызывают эмоции. Сам процесс рисования образов действует гипнотически: глядя на создание анимационного изображения, зритель уже хочет узнать, как будет развиваться сюжет ролика и чем все закончится. Именно новизна видеоскрайбинга, его непривычность заставляют останавливать взгляд на видеороликах, созданных по данной технологии [4]. Также существуют технология хромакей и технология создания видеуроков с видеосопровождением учителя, с которыми я ещё только знакомлюсь.

Технология хромакей — это технология экспресс-вырезания неудобной части контента из ряда кадров путем раскраски ее в заданный, однородный, ключевой цвет с последующим совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции.

Во время съёмок объект помещается на однотонный цветной фон (рир-экран). При совмещении в кадре объекта с фоном во время записи сцены или при монтаже вместо фона можно поместить другое изображение. Это основной принцип, а дальше — фантазия режиссера, помноженная на профессионализм художников и монтажеров погружает нас в волшебные, нереальные, но такие реалистичные миры. Создавать видео могут и сами

учащиеся, в каждом классе найдутся дети, которые любят рисовать и заниматься монтажом видео. Здесь конечно весомую роль играет обеспечение учащихся компьютерами, планшетами и доступ к сети интернет.

Таким образом учителю просто необходимо изучать цифровые технологии и развивать свою компетентность в данном направлении, этого требует современность. Но нельзя забывать, что электронное обучение не должно полностью заменять традиционное обучение, оно должно его дополнять, так как живого общения преподавателя с учащимися никто и ничто не заменит. Преподаватель, имея обратную связь с учеником, может по ходу преподавания перестраивать учебный материал, делая его более понятным и доступным. Само электронное обучение не может подстроиться под ученика так, как им управляет живой разум, в данном случае учитель [2]. Но как бы там ни было цифровые технологии уже вошли в нашу жизнь, и мы должны научиться ими пользоваться

Литература

1. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / А. В. Сарафанов, А. Г. Суковатый, И. Е. Суковатая и др. Красноярск: ИПЦ КГТУ. 2006. URL: <http://window.edu.ru/resource/923/60923/files/>

2. Вишневская Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239

3. Померанцева Н.Г., Сырина Т.А. Особенности формирования иноязычной социокультурной компетенции средствами массовых открытых онлайн курсов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 167-170

4. Козлов Р. С., Козлова Н. Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестн. Майкопского гос. технол. ун-та. 2019. № 1. С. 31–35.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА "ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА"

Хамдамова Малика Илхамовна

PhD, и.о. доцент кафедры "Зоология и анатомия" Ташкентского Государственного

Педагогического Университета

имени Низами

E-mail: mhamdamova52@gmail.com

Нуруллаева Дурдона Илхои кизи

студентка 4-го курса Ташкентского Государственного Педагогического Университета

имени Низами

Аннотация. В современных условиях в сфере образования необходимо особое внимание уделять развитию исследовательских умений, которые ориентированы на исследовательскую

деятельность учащихся. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности позволит им научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, уметь принимать решения, формулировать интересы и осознавать возможности. С этой целью в школах создаётся цифровая образовательная среда. В статье приводятся цифровые ресурсы, исходя из собственного опыта работы. В качестве примера приводятся такие ресурсы как: Онлайн-доски, Microsoft Teams, EASY ANATOMY а также множество государственных и частных игроков в области цифрового образования, таких как Raqatli darsliklar AR от Республиканского центра образования и частные образовательные платформы, такие как Хан Академия, государственный проект «Онлайн-школа» (уроки по ТВ) или многочисленные онлайн-курсы, предлагаемые частными организациями (prep.uz) и т.д.

Ключевые слова: исследовательские умения, цифровые ресурсы, функциональная грамотность.

Цифровизация образовательного процесса это процесс внедрения информационных технологий в образование. Она позволяет ученикам получать знания и навыки в новом формате, который более доступен и удобен для молодежи. В связи с этим за последние годы приняты целый ряд указов, постановлений Президента, поднимающие систему образования на новую, более высокую ступень. В настоящее время в Республике Узбекистан особое внимание уделяется проблеме внедрения в образовательный процесс передовых образовательных методов обучения.

В рамках проводимых реформ, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности и построению в стране подлинного информационного общества. Сегодня цифровая трансформация происходит практически в любой сфере деятельности. Например, в образовании мы наблюдаем: школы все чаще используют интерактивные доски, электронные дневники и журналы, создают аудио- и видеоуроки, преподаватели оказывают консультации через социальные сети.

В этом направлении Указом Президента утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» от 5 октября 2020 года.[1] В контексте сказанного перечислим инициативы правительства Узбекистана в области цифрового образования:

Хан Академия: цифровая инфраструктура для обмена знаниями, которая была введена в 2019 году в качестве национального портала школьного образования, с целью предлагать учащимся, учителям и родителям увлекательные учебные материалы на основе школьной программы.

Online-Maktab: это группа из 10 каналов, предназначенных для трансляции образовательных программ в режиме 24x7, была введена в 2020 году. Каналы транслируют новый контент не менее четырех часов каждый день, и это повторяется пять раз в тот же день для школьников, чтобы выбрать удобный слот.

Портал Ziyonet: правительство запустило портал Ziyonet в 2015 году для создания хранилища образовательных видео, аудио, флипбуков и т. д. Ресурсы на портале доступны на

3 языках, таких как узбекский, русский и английский, и к ним можно получить доступ через смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты [2].

Формированию исследовательских умений способствует исследовательский принцип в обучении, приобщающий учащихся к исследовательской культуре и предполагающий такую организацию учебного процесса, при которой учащиеся знакомятся с основными методами исследования, применяемыми в изучаемых ими науках, усваивают доступные им элементы исследовательской методики и овладевают умением самостоятельно добывать новые знания путем исследования явлений природы и общества. Необходимо отметить, что классификация учебных умений и навыков в педагогической литературе разработана достаточно полно. Так, Ю.К. Бабанский классифицировал их по принципу структурных элементов учебной деятельности, выделяя: учебно-организационные умения, учебно-информационные и учебно-интеллектуальные. Исследовательские умения являются составной частью всех трех данных групп умений [4].

При формировании у учащихся исследовательской компетентности, прежде всего, важно развитие критического мышления как ее компонента. Критическое мышление как составная часть исследовательской компетентности учащихся является информационной защитой подрастающего поколения в современной действительности. На основании вышеизложенного необходимо выделить следующие структурные компоненты исследовательской компетентности: мотивационный, коммуникативный, рефлексивный, личностный. *Мотивационный компонент* связан со сформированностью интереса к исследовательской деятельности как индивидуальной, так и групповой, потребностью в этой деятельности и направленностью на достижение ее результатов. *Коммуникативный* компонент связан с умениями организовывать и осуществлять продуктивную коммуникацию, как с отдельными лицами, так и с группой людей; умение находить и видеть нестандартные способы решения задач; принимать решения с учетом личностных и социальных последствий. *Рефлексивный* компонент требует от учеников умений распознавать, оценивать и анализировать исследовательские явления, ситуации, возникающие в жизни. *Личностный* компонент предполагает развитие школьников умений самоорганизации, самостоятельности, самообучения, саморегуляции, самоопределения и саморазвития. Следствием выполнения исследовательской задачи является культурное самоопределение учащегося. Исследовательская деятельность позволяет учащимся выйти в культурное пространство самоопределения.

Учащийся оказывается в ситуации проектирования собственной предметной деятельности в избранной им области, сталкивается с необходимостью анализа последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат рождает новый этап рефлексии, имеющий следствием появление новых замыслов и творческих планов. Учебная активность приобретает более непрерывный и мотивированный характер. Именно этот уровень самоопределения позволяет выйти учащемуся на функциональную позицию «коллега» по отношению к другим членам коллектива, поскольку эта позиция предполагает возможность саморефлексии и наличия собственного отношения к окружающей действительности.

Методика преподавания биологии может быть эффективным инструментом в решении этой проблемы. Например, при изучении раздела «Опорно-двигательная система» можно провести следующие действия:

1. Провести проектную деятельность, связанную с опорно-двигательной системой. Онлайн-доска Padlet подойдёт для осуществления проектной деятельности по организации занятий по физической культуре для людей с ограниченными возможностями или по разработке новых методик лечения травм опорно-двигательной системы.

2. Провести небольшую викторину с использованием Microsoft Teams.

3. Провести интерактивный урок с помощью приложения Easy Anatomy с использованием атлас с удобными флэш-картами, видео и конспекты по анатомии, а также тесты для эффективной самоподготовки.

Таким образом, одна из главных задач учителя состоит в том, чтобы привить учащимся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность, содействовать формированию и развитию исследовательских навыков и умений у школьников. И развитие естественнонаучного мировоззрения предельно важно для формирования целостной личности, обладающей необходимыми качествами, полезными для жизни в современном мире. Опираясь на интересы современных школьников, были проанализированы и рекомендованы цифровые ресурсы и платформы, позволяющие качественно подготовить учащихся к предстоящим решениям проблемных ситуаций, возникающих как в процессе решения заданий проверочных работ, так и в жизни в целом.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

2. Ильин, И.И. Использование современных цифровых технологий в преподавании биологии / И.И. Ильин, Ю.А. Ющенко // Студенческая наука Подмоскovie: Сборник материалов Международной научной конференции молодых ученых. – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2022. – С. 269-274

4. Недосекина, И.И. Из опыта использования ряда информационных технологий при дистанционном обучении биологии / О.В. Хотулёва, Ю.А. Ющенко // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта, 2022. – № 76-2. – С. 215-218

5. Сергеев, А.Н. Технологическая подготовка будущих учителей в условиях трансформации образовательных парадигм / А. Н. Сергеев. – Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2011. – 315 с. – ISBN 978-3-8473-1649-7. – EDN ULBMEV.

6. Хамдамова М.И. Совершенствование методики преподавания предмета "Анатомия и физиология человека" на основе мультимедийных технологий (в педагогических высших учебных заведениях) Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Самарканд, 2022. – С. 29.

TEST METODI – SAMARADORLIKNI ANIQLOVCHI OMIL SIFATIDA

Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrası v/b dotsenti,
(PhD)

khalimakadyrova2804@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-0975-8307>

+998(97) 998-76-48 WatsApp

Annotatsiya

Maqolada test metodi samaradorlikni aniqlovchi omil sifatida izohlanib, barcha sohalarda foydalanish mumkinligi, pedagogik amaliyotda testning bir qator afzalliklari, o‘quvchi-talabalar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (kasbiy faoliyat) bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko‘nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qilishiga doir fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: test, test metodi, test turlari, kriteriya, test shakllari, test turlari.

Аннотация

В статье рассматривается метод тестирования как фактор, определяющий результативность, который может быть использован во всех областях; дается обратная связь о ряде преимуществ теста в педагогической практике, который служит для определения уровня теоретических знаний и практических навыков, усвоенных учащимися-студентами по определенной предметной области или деятельности (профессиональной деятельности).

Ключевые слова: тест, метод тестирования, типы тестов, критерий, формы тестирования, типы тестов.

Abstract

The article considers the testing method as a factor determining effectiveness, which can be used in all fields; provides feedback on a number of advantages of the test in pedagogical practice, which serves to determine the level of theoretical knowledge and practical skills acquired by students in a certain subject area or activity (professional activity).

Key words: test, testing method, types of tests, criterion, forms of testing, types of tests.

Test metodini qo‘llashda aniqlanishi zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalami turkum asosida berilishiga e‘tibor berish maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodning afzalligi o‘quvchi-talabalar javoblarini aniq mezonlar bo‘yicha tahlil etish imkoniyati mavjudligi hamda vaqtning tejaliishi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, chuqur o‘ylanib tuzilgan topshinqlar asosida tajribada bir necha bor sinab ko‘rilganligi tufayli qisqa vaqt ichida ob‘ektiv natijalar olish mumkin. Biroq, ushbu metod ayrim kamchiliklardan ham xoli emas. Chunonchi, aksariyat holatlarda javoblar yozma ravishda olinadi, shuningdek, o‘quvchi-talaba taklif etilayotgan javob variantlardan birini tanlashi zarur. Shu bois o‘quvchi-talaba o‘z fikrini batafsil ifoda etish imkoniyatiga ega emas.

“Test” tushunchasi texnika, biologiya, meditsina va kimyo sohaslarida ham qo‘llaniladi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda ma‘lum vaqt oralig‘ida, topshiriqlarni bajarish misolida ma‘lum jamoa, guruh va ayrim shaxslarning ahvoli qiyosiy o‘rganiladi.

Testlar amaliy psixologiyada ham keng qo‘llaniladi. Xuddi shu sohada uning metodik kriteriyalari ishlab chiqilib, testni o‘tkazishda qayta ishlash konstruksiyalari ishlab chiqilgan. Pedagogik amaliyotda testning bir qator afzalliklari ko‘zga tashlanadi. Ular quyidagilardir:

- 1) nazorat uchun vaqtning kam sarflanishi;
- 2) nazariy va amaliy bilim darajasini ob‘ektiv sharoitda aniqlash imkonining mavjudligi;
- 3) bir vaqtda ko‘p sonli o‘quvchi-talabalar bilan nazoratni tashkil etish mumkinligi;

4) bilim natijalarining o'qituvchi tomonidan qisqa muddatda tekshirilishi;

5) barcha o'quvchi-talabalarga bir xil murakkablikdagi savollar berilib, ular uchun bir xil sharoitning yaratilishi.

Test metodi – o'quvchi hamda talabaning aqliy taraqqiyoti, qobiliyati, irodaviy sifatlari, bilim darajasi hamda boshqa ruhiy xususiyatlarini tekshirishda qo'llaniladigan qisqa standart mashqlar[6;75].

Test metodi — bu testlar iloji boricha bir xillikka keltirilgan shaxe intellektual saloiyatini yoki uning muayyan bir sohasi (yunalish)ni tezkorlash: bilan sinash usulidir. Nazariy asoslangan va empirik jshatdan taxdil kdlingan testlar va tadqiqotchi uchun ilmiy yuksak amaliy jshatidan ahamiyat kasb etadi[4;340-341].

Test metodi o'quvchi-talabalar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (kasbiy faoliyat) bo'yicha o'zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko'nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Test o'z mohiyatiga ko'ra quyidagi savollardan iborat:

1) ochiq turdagi savollar (o'quvchi-talabalar erkin, batafsil javob berishlari uchun imkon beruvchi savollar);

2) yopiq turdagi savollar (o'quvchi-talabalar “ha”, “yo'q”, “qisman” yoki “ijobiy”, “qoniqarli”, “salbiy” va hokazo tarzdagi javob variantlarini tanlash orqali savollarga javob beradilar).

3) to'g'ri javob variantlari qayd etilgan savollar (o'quvchi-talabalar o'z yondoshuvlariga ko'ra to'g'ri deb topgan javob variantini belgilaydilar).

Odatda barcha tekshiruvchilar tomonidan amalga oshirilgan nazorat shakli va metodlari ham test metodiga kiradi.

Yuqorida bayon etilganidek, test ham baholash, ham pedagogik diagnostika hisoblanib, keyingi vaqtlarda, ya'ni mustaqillik yillarida bizning ta'lim jarayonimizda ham keng qo'llanilmoqda va hozirgi davrda o'quvchi-talabalar bilimini baholashda asosiy mezon sifatida foydalanilib, samarali natijalarga erishilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-sonli “Ta'lim to'g'risidagi” Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Aripjanova Alfiya, Halima Kadirova, Gulbakhor Uralova, Iroda Adkhamova. (2023). Mathematical and Statistical Analysis of the Results of Experimental Work on Formation of Diagnostic Culture in Future Primary Class Teachers. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 1831–1841. Retrieved from <http://jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1121>

4. Hasanboyev J, To'raqulov X, Haydarov M, Hasanboyeva O. Pedagogika fanidan izohli lug'at. T., “Fan va texnologiya”, 2008, 340-341-b

5. J.G'.Yo'ldoshev, M.K.Shirinov, F.I.Ochilov. Pedagogik diagnostika. O'quv-metodik qo'llanma. Toshkent-2014. 13-35-b.

6. R.Xaydarov umumiy tahriri ostida. Pedagogik atamalar lug'ati. Toshkent; 2008. 75-b.

7. Kadyrova Kh. Levels of formation of diagnostic culture of future primary school teachers electron. Web of Sciyeintist: International Scientific Research Journal” Impact Factor: 7.565, Vol. 2 No. 12 (2021): WOS 497-503 pages. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/T4BSG>

8. Kadyrova Kh. Didactic Model of Formation of Diagnostic Culture in Future Primary School Teachers elektron PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(9): ISSN: 00333077. P.P. 2799-2802.DOI: <https://doi.org/10.17762/pae.v57i9.685>
9. Kadyrova Kh. Formation of diagnostic culture in future primary school teachers as a pressing problem. elektron European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 6, 2020, Part II ISSN 2056-5852. Progressive Academic Publishing, UK. 74-77 pages. <http://www.idpublications.org/ejrres-vol-8-no-6-2020-part-ii>
10. Kadyrova Kh. Levels of formation of diagnostic culture of future primary school teachers in an innovative educational environment and its contents. International Journal of Health Sciyences 6(S2) <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.7836>, 10688–10699. 24.05.2021

3-SHO'BA. TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING IMKONIYATLARI

Toshtemirov Doniyor Eshbayevich

Guliston davlat universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar tushunchasi, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamli texnologiyalar asosida ta'limni axborotlashtirishning imkoniyatlari va ulardan foydalanish masalalari bayon qilingan. Raqamli texnologiyalar asosida ta'limni axborotlashtirish jarayonida asosiy tushunchalarga axborot, kompyuter, axborot tizimi, axborot texnologiyalari, axborotlar ustida bajariladigan amallarni keltirish mumkin.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, raqamli texnologiyalar, ta'lim, axborot, pedagogika, kompyuter, axborotlashtirish, kompyuterlashtirish, taqqoslash.

Аннотация. В статье описывается понятие цифровых технологий, роль цифровых технологий в образовательном процессе, возможности информатизации образования на основе цифровых технологий и вопросы их использования. В процессе информатизации образования на основе цифровых технологий к основным понятиям относятся информация, компьютер, информационная система, информационные технологии, действия, совершаемые с информацией.

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровые технологии, образование, информация, педагогика, компьютер, информация, компьютеризация, сравнение.

Annotation. The article describes the concept of digital technologies, the role of digital technologies in the educational process, the possibilities of informatization of education based on digital technologies and the issues of their use. In the process of informatization of education based on digital technologies, the main concepts include information, computer, information system, information technology, actions performed with information.

Keywords: educational process, digital technologies, education, information, pedagogy, computer, information, computerization, comparison.

Globalashgan jamiyatda har bir mamlakatning taraqqiyoti, mamlakatda tashkil etilgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy qilish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimi jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, davlatning ijtimoiy va ilmiy – texnik taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, har bir inson uchun axborot texnologiyalarining tez o'zgarishi o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida asosiy pedagogik muammo – ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, fanga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish va faolligini oshirishdan iboratdir. Ta'lim oluvchlarni qiziqtirish va faolligini oshirishga zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyati cheksizdir.

Globalashgan jamiyatda ta'limning asosiy vazifasi ta'lim oluvchilarni kun sayin to'lib toshayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga

o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash sharoitini yaratib berish zarur [1].

Ta'lim jarayonining oldida doimiy ravishda axborot to'plash, uni qayta ishlash va axborot bilan almashinish masalalari turadi. Tabiiyki, shu sababli ta'limning axborot ta'minoti – axborotni qandaydir tashuvchilarda uni akslantirish shakl, vosita va usullari yaratilgan. Ular to'g'risida ma'lumotlarni quyidagi mulohazalarda keltiramiz [1], [2], [5]:

Jamiyatimizga kompyuterning kirib kelishi, inson faoliyatini tubdan o'zgartirib, axborot, axborot texnologiyalari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, informatika, kompyuterlashtirish, ta'limni axborotlashtirish, kompyuterlashtirish kabi tushunchalarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi.

Axborot - (lat. informatio - tushuntirish, bayon qilish) - shartli belgilar yordamida shaxslar, predmetlar, dalillar, voqealar, hodisalar va jarayonlar haqida ularni tasvirlash shaklidan qat'iy nazaruzatiladigan va saqlanadigan ma'lumotlar.

Axborot izlash – bu u yoki bu so'rov bo'yicha saqlanayotgan axborotlardan ma'lumotlarni tanlash jarayoni. Odatda, so'rovlar saqlanayotgan axborotning tartiblanganligini hisobga oladilar.

Axborotni taqdim etish - bu aniq masalalarni yechishda ma'lumotlarni olish (uzatishda)dan yoki saqlash (izlash)dan keyingi foydalanish uchun qulay shaklga keltirish jarayoni.

Axborotni uzatish - aniq masalalarni yechish uchun ma'lumotlarni zarur taqdim etish shaklida uzatish jarayoni.

Axborotni himoya qilish - bu ma'lumotlarni qanday bo'lsa, shundayligicha saqlash, shuningdek, unga kirishni chegaralash jarayonlaridir.

O'qitishning kompyuterli texnologiyalari - bu kompyuter yordamida axborotni to'plash, qayta ishlash, saqlash va o'quvchiga uzatish jarayonidir. Hozirgi kunda bunday texnologik yo'nalishlar keng tarqalgan bo'lib, ularda kompyuter:

- o'quvchilarga bilim uzatish maqsadida o'quv materialini taqdim etish uchun vosita;
- axborotning qo'shimcha manbasi sifatida o'quv jarayonlarni axborotli qo'llab-quvvatlash vositasi;
- o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va o'quv materiallarni o'zlashtirganligini nazorat qilish vositasi;
- bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmalarini egallash uchun universaltrenajer;
- o'quvchilarning bo'lajak kasbiy faoliyatida muhim elementlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalari – axborotni izlash, to'plash saqlash qayta ishlash, taqdim etish, tarqatish jarayon va uslublari to'plami va bunday jarayon va uslublarni amalga oshirish usul hamda vositalaridir.

Axborot texnologiyalarining takomillashtirilishi jamiyatni axborotlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Axborot texnologiyalari esa informatika qonun-qoidalari asosida takomillashtiriladi. Shu ma'noda, axborot texnologiyasi, uni rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, jamiyatni axborotlashtirish yo'nalishlari va axborot texnologiyalarining xususiyatlari o'rganiladi.

Hozirda axborot texnologiyasi jamiyatning jadal rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omildir. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xom

ashyo, materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ortiq bo'ldi, ya'ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda [3].

Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti va yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Chunki, ayni shu soha butun jamiyatning axborotlashtirilishi uchun asos va muhim zamin bo'ladi.

Axborot texnologiyalari bir nechta texnik vositalardan tashkil topadi. Texnik vositalar mehnat faoliyatida ishlab chiqarish vositalarining rolini bajarib, axborot texnologiyalarining ajralmas va eng muhim tashkil etuvchilarini tashkil etadi [4].

Axborot texnologiyalari vosita va uslublari o'ziga quyidagilarni oladi: texnik vositalar majmuasi; texnik majmuani boshqarish vositalari; tashkiliy-uslubiy ta'minot.

Agar texnik vositalarning asosini kompyuter texnikasi vositalari tashkil etsa, u holda gap kompyuterli axborot texnologiyalari haqida boradi.

Yangi axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi [6], [7]:

- pedagogik texnologiyaning asosiy tamoyillarini (avvaldan loyihalash, maqsad qo'yish, butunlik) qanoatlantirsa;

- didaktikada avval nazariy yoki amaliy yechilmagan masalalarni yechsa (bunda axborotni tayyorlash va uzatish vositasi bo'lib kompyuter xizmat qiladi);

- o'qitish jarayonining axborot ta'minoti, unig barcha komponentalarini to'la, tizimli tavsiflasa;

- uning har bir bo'g'inida axborot texnologiyalari asosida zarur didaktik masalalarni yechish imkoniyatini bersa.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotni iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta'minlaydigan jamiyatning boyligi sifatida qo'llash jarayoni tushuniladi.

Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish – inson hayotining barcha jabhalarida intellektual faoliyati va rolini oshirish bilan bog'liq ob'ektiv jarayon hisoblanadi.

Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishi, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishi, iqtisodning o'sishi, fan-texnika taraqqiyotining jadallashishi uchun xizmat qiladi.

Axborot texnologiyalari o'zining rivojlanishida bir necha bosqichlarni bosib o'tgan:

Birinchi bosqich – qo'lda bajarish. Axborot texnologiyalar asosida yozish vositasi va hisobchining kitobi bo'lgan. Aloqa xat yuborish yo'li bilan amalga oshirilgan. Bu bosqich axborotli qayta ishlashning past unumdorligi bilan xarakterlanadi.

Ikkinchi bosqich – mexanik. Bu bosqich shu bilan xarakterlanadiki, unda axborotni qayta ishlash uchun yozuv mashinalari va telefon qo'lana boshlandi.

Uchinchi bosqich – axborotni elektron qayta ishlash. Axborotni qayta ishlash uchun elektron yozuv mashinalari va nusxalovchi mashinalar qo'llanila boshlandi.

To'rtinchi bosqich – kompyuterli texnologiya. Axborot texnologiya, axborotni qayta ishlashning minimum o'ziga: hisobga olish; tahlil va qaror qabul qilish kabi uchta komponentasini oladi va avtomatlashgan tizimlarning rivojlanish og'irlik markazining odam-mashinali jarayonlarni maksimal qo'llagan holda ushbu komponentalarga o'tishi hosil bo'ladi.

Beshinchi bosqich – shaxsiy kompyuterlarni paydo bo'lishi. Hisoblash markazlaridantaqsimlangan hisoblash salohiyatga o'tishi hosil bo'ldi, axborotni qayta ishlash texnologiyasining bir jinsligini ko'tarilishi hosil bo'ldi.

Oltinchi bosqich – yangi axborot texnologiyalar bosqichi.

Axborot texnologiyalari qurollari sifatida keng tarqalgan dasturiy mahsulot turlaridan foydalaniladi. Shularni e'tiborga olib, «Yangi axborot texnologiyalar vositalari» tushunchasini qo'yidagicha ta'riflash mumkin [2], [5]:

Yangi axborot texnologiyalar vositalari - mikroprotessor texnikasi, zamonaviy telekommunikatsiya vosita va tizimlar hamda axborotli almashinish, audio, videotexnika va sh.k. asosida ishlaydigan, axborotni to'plash, jamdash, saqlash, qayta ishlash va uzatish amallarini ta'minlaydigan: turli sinfdagi kompyuterlar («super»dan boshlab to «palm-top»gacha), matnli protsessorlar, kompyuterga nutqni kiritish qurilmasi, skanerlar, ma'lumotlar va bilimlar omborlarini boshqarish tizimlari, multimedia tizimlari, video- va telematn, modemlar, kompyuter tarmoqlari, axborot izlash tizimlari, raqamli fotokameralar, ekspert o'qitish tizimlari, grafik axborotlarni chiqarish qurilmalari, gipermatnlik tizimlar, televideniya, radio, telefon va faks, ovozli elektron pochta, teleanjuman, elektron jadvallar, elektron kalendarlar, elektron e'lonlar taxtasi, internetdagi navigatsiya dasturiy vositalar, elektron kutubxonalar, o'quv dasturiy vositalar, sir saqlatgich apparatura, muharrir-nashrli tizimlar, CD-ROM, matnni biladigan tizimlar dasturiy majmualar (dasturlash tillari, translyatorlar), matn bo'yicha nutq sintezatorlari, ma'lumotlarni uzatish vositalari, peyjerlar, «virtual haqiqat» tizimlari, geoaxborotli tizimlar, maxsus vazifalarga mo'ljallangan axborot tizimlari va boshqadasturiy-apparatli vosita va qurilmalardan iboratdir.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarni qo'llash o'qitishning natijasiga erishish maqsadida o'quvchi va o'qituvchi orasida maqbul o'zaro ta'sir etishni tashkil etish imkoniyatini beradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim jarayonini ko'rgazmali vositalar bilan ta'minlaydi, dasturli o'qitish va nazorat qilish vositasi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. Монография. Т.: Фан. 2009. -146 б.
2. Абдуқодиров А.А., Тоштемиров Д.Э. Таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон: “Университет”, 2019. - 232 б.
3. Тоштемиров Д.Э. Таълим портали: яратиш тамойиллари, мазмуни ва фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон: Университет. 2015.-156 б.
4. Тоштемиров Д.Э. Таълим порталининг таркибий тузилиши ва услубий таъминоти. // Касб-хунар таълими, 2010. № 2. -. Б. 10-11.
5. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020.- 224 b.
6. Toshtemirov Doniyor Eshbaevich, Niyozov Muhammad Bakhronovich, Yuldashev Ulmasbek Abdubanopovich, Irsaliev Furkatjon Sherali's son. Resource support of distance course information educational environment // Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 5, 2020, pp. 399-400.
7. Doniyor Toshtemirov, Bakhodir Muminov, Jasur Saidov. Fundamentals Of Compilation Of Electronic Tasks For Students To Test And Strengthen Their Knowledge Of Database // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH.ISSN 2277-8616. VOLUME 9, ISSUE 04, APRIL2020.pp. 3226-3228.

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI " DARSLARIDA O'QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi

**Nizomiy nomidagi TDPU kafedra mudiri, pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
kabrorxonovna@mail.ru. Telefon: +998933052904**

Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi

**Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich fakulteti 1-bosqich talabasi.
sarvinozr1221@gmail.com. Telefon: +998903934099**

Annotasiya: Mazkur maqolada "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini didaktik o'yinlar orqali rivojlantirish haqida so'z borgan va maqola davomida yozma nutq haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Darslar davomida qo'llash mumkin bo'lgan o'yinlar tavsiya etilgan va bu o'yinlar bolalarning yosh jihatidan tanlanishi maqsadga muvofiqligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ona tili va o'qish savodxonligi, yozma nutq, tovush didaktik o'yinlar, xususiyat, orfografik o'yin, savod o'rgatish, imlo va tinish belgilari.

Аннотация: В данной статье говорится о развитии письменной речи учащихся младших классов посредством дидактических игр на занятиях "Родной язык и читательская грамотность", также в статье даются сведения о письменной речи. Рекомендуются игры, которые можно использовать на уроках, и отмечается, что эти игры следует подбирать в соответствии с возрастом детей.

Ключевые слова: Родной язык и грамотность чтения, письменная речь, звукоорфографическая игра, грамотность, орфография и пунктуация.

Annotation: This article talks about the development of the written speech of elementary school students through didactic games in the mother tongue and reading literacy classes, and the article also provides information about the written speech. Games that can be used are recommended, and it is mentioned that these games should be selected according to the age of children.

Keywords: Mother tongue and reading literacy, written speech, phonics didactic games, feature spelling game, literacy, spelling and punctuation.

O'zbekiston Respublikasi " Davlat tili to'g'risidagi "gi", "Ta'lim to'g'risida "gi qonunlari, " Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" hamda " 2004 - 2009-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish "Davlat umummilliy dasturi" ha muvofiq va so'ngi yillardagi ta'lim tizimidagi tub islohotlar natijasida hamda jahon tajribasini o'rganish natijasida boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitish darslarida yangidan -yangi vazifa va tavsiyalar berilmoqda.

Ona tilini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun-qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ular fikr doiralari kengaytirishga, ona yurtimizda, avlod ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan

Ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish bu bosh maqsadlarimizdan biridir. Yozma nutq deb tilning matn orqali ifodalanishi haqida aytiladi. Yozma nutq muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o'rtasida muloqot xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimi. Yozma nutq - kishilik jamiyati madaniy taraqqiyotining tom ma'nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biri. Yozma nutq og'zaki

nutqdan ancha keyin paydo bo'lgan (og'zaki nutq 400-500 ming yillar ilgari yuzaga kelgan, yozma nutq esa 4-5 ming yillar oldin yuzaga kelgan). Og'zaki nutqning zamon va makon nuqtai nazaridan chegaralanganligi va uni bartaraf etish zaruriyati yozma nutqning paydo bo'lishiga olib kelgan. Yozma nutqning asosiy xususiyati bu ma'lumotni uzoq saqlash qobiliyati.

Savod o'rgatish davrida qo'llaniladigan grammatik o'yinlar o'quvchi imkoniyatlarini to'la ishga solish, har bir tovush va harfning eng nozik tomonlariga alohida diqqat bilan qarashga undaydi. Bu davrda qo'llaniladigan grammatik o'yinlar ham xilma-xil bo'lib, o'quvchiga bilim berish, uni toliqishdan saqlash, o'zi bajargan ishdan zavqlanish imkoniyatini yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari har bir sinfda bir-biridan keskin farq qiladi. Olti - yetti yoshli o'quvchilarning diqqati turg'un bo'lmasligi bois o'yinga ko'proq moyillik bildirishadi. Shu sababli dars davomida o'yinlardan ko'proq foydalanishga to'g'ri keladi. Ayniqsa, yozuv darslarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish bolalarning maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun yozuv darslarida quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanishlari mumkin:

"Bilag'on boshliqlar" o'yini. Bu o'yin orfografik o'yinlar turiga kiradi. O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a'lochi o'quvchilar bo'lishadi. O'yinda o'quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o'nta so'z xattaxtaga yoziladi.

taassuf	mitti
mukammal	ikki
minnatdor	tabassum
tanaffus	xokkey
tashabbus	tennis

Yuqoridagi berilgan so'zlarni har bir guruh boshlig'i ustun shaklida yozadi. So'zlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh bo'yicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshlig'i yo'l qo'ygan xatolarni sanaydi. Birinchi guruh boshlig'i o'nta sizdan ikkita xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari so'zlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. To'g'ri yozilgan har bir so'z uchun ball beriladi. Agar biror guruhning o'quvchilari bitta ham xatiga yo'l qo'yishmagan bo'lsa, u holda qo'shimcha tarzda yana beshta so'z yoziladi. Oxirida g'olib guruh aniqlanadi va rag'batlantiradi. Mazkur o'yin davomida o'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozish barobarida zehnlarni ham charxlaydilar.

"So'z tuzib yoz" o'yini. Bu o'yin ma'lum bir tovush va harf haqida o'quvchilar ma'lumot olganlaridan keyin o'tkaziladi. O'qituvchi tomonidan o'rganilgan tovush qatnashgan so'zlarni xattaxtaga yozma harflar bilan yozib qo'yiladi. O'yin ishtirokchilari bu so'zlarni kesma bo'g'inlar yordamida xattaxtaga terib chiqadi. O'qituvchi aytgan tovush so'zning qaysi o'rnida kelayotganini aniqlaydilar. O'tilgan L,l harfi haqidagi bolalarning bilimini mustahkamlash uchun oila, opa, ana, tola, Lola, Ali so'zlarini yozib qo'yadi. O'quvchilar shu so'zlarni kesma binolar yordamida xattaxtaga terib l tovushi so'zning qayerida kelayotganligini aniqlaydi. D, d tovushi va harfi o'tilganda Odil, Madina, Dildora, dala, dada, adab so'zlari ustida ham shunday o'yin uyushtirish mumkin.

Pedagogik adabiyotlarda berilgan ilmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2 yoshli bolalar 30 dan 100 gacha, 4 yoshli bolalar 1000 dan 4000 gacha, 7 yoshli bolalar 3000 dan 7000 gacha, 10-11 yoshli bolalar 8000 dan 15000 gacha, 14-15 yoshdagilar 11000 dan 18000 gacha so'zlarni bilishi lozim. Ammo, afsuski, ona tili mashg'ulotlarida fikrni o'zaro va yozma shaklda bayon qilish zaruriyati tug'ilganda o'quvchilarda so'z qashshoqligi darrov sezilib qoladi.

Yozma nutq og'zaki nutqdan bir qadar shakllanganligi, so'zlarning o'ta sinchkovlik bilan tanlab olinishi, grammatik jihatdan aniq, lekin murakkab shakllanganligi, og'zaki nutq uchun xos bo'lgan ohang, mimika va qo'l harakatlarining bevosita qo'llana olmasligi bilan farq qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, maktabda o'qitishning dastlabki yillarida o'quvchilarning o'zgani nutqi ularning yozma nutqiga nisbatan to'laroq shakllangan bo'lib, o'qitish jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. O'qiyish va yozish o'quvchilar uchun bilimlarni o'zlashtirishda bir xil ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi shuni unutmaslik lozimki, ko'pincha o'quvchilar yozma ishlarda imlo va tinish belgilariga katta e'tibor berib, matnning ustida yetarlicha ish olib bormaydilar. Matnlardan ko'pincha mavzuga aloqasi bo'lmagan fikrlar ustunlik qilib, asosiy fikr chetda qoladi. Shuning uchun ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarning diqqati faqat imlo tinish belgilariga emas, balki bayon qilinayotgan fikrning asosli dalillarga ega bo'lishi, materialning to'g'ri joylashtirilishi, fikrning nutq sharoitiga mos holda bayon qilinishiga ham e'tibor berilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. A. Ergasheva "Savod o'rgatish darslarida o'quvchilarning nutqini o'stirish usullari". 2018y.
2. J. Xudoyqulov. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy metodlardan foydalanish". 2021y.
3. J. Xudoyqulov. "Umumta'lim maktablarda inklyuziv ta'limni tashkil etish". Samarqand 2023.
4. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev S. "ona tili o'qitish metodikasi". Darslik. T., "Noshir" 2009.
5. M. Raximqulova, H.Qoraboyev, N. Pardayev, A. Xudayarov " Ona tili va o'qish savodxonligi darslarini samarali tashkil etish". Uslubiy qollanma. Toshkent: " Qamar media" nashriyoti, 2022-yil
6. 1-sinf " Ona tili va o'qish savodxonligi" Toshkent-2021

INTEGRALLASHGAN INGLIZ TILI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI

*Abduraxmonova Mavzuna Davronboy qizi,
Tayanch doktorant, Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti,
abduraxmonovamavzuna@gmail.com*

ANNOTATSIYA: Texnologiyalar odamlarning butun dunyo bo'ylab ma'lumot to'plash, tadqiqot olib borish va boshqalar bilan muloqot qilish usullarini tubdan o'zgartirdi. Texnologiya har qanday masofadagi o'rganuvchilarga samarali ta'lim berish uchun mavjud to'siqlarni olib tashladi va bu sohada yuqori cho'qqilarga erishish uchun qulay imkoniyatlar yaratdi. Integrallashgan til ko'nikmalarini takomillashtirish uchun ta'lim jarayonida texnologiyadan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu maqola ta'limni rivojlantirishda texnologiyalarning roli, til ko'nikmalarini

o'rganish va o'rgatish jarayonida texnologiyaning afzalliklari bilan bog'liq joriy tadqiqotlar va g'oyalarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: *texnologiya integratsiyasi, o'rganish, o'qitish, til ko'nikmalari, AKT, muloqot.*

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS

*Abdurakhmonova Mavzuna Davronboy qizi,
PhD researcher, Tashkent State Pedagogical University,
abduraxmonovamavzuna@gmail.com*

ANNOTATION: Technologies have dramatically changed the way people gather information, carry out research, and communicate with others worldwide. Technology has removed the distance obstacles and has made it possible for higher education to effectively teach anyone. Technology is increasingly being used in education to improve integrated language skills. This article examines current research and ideas related to the role of technology in educational development and the benefits of technology in learning and teaching language skills.

Keywords: *technology integration, learning, teaching, language skills, ICT, communication.*

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ КОМПЛЕКСНЫХ НАВЫКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

*Абдурахмонова Мавзуна Давронбой қизи,
Докторант, Ташкентского Государственного Педагогического,
Университета
abduraxmonovamavzuna@gmail.com*

АННОТАЦИЯ: Технологии произвели революцию в том, как люди во всем мире собирают информацию, проводят исследования и общаются с другими. Технологии устранили существующие барьеры на пути эффективного образования для учащихся на любом расстоянии и создали возможности для достижения совершенства в этой области. Технологии все чаще используются в образовании для улучшения интегрированных языковых навыков. В этой статье анализируются текущие исследования и идеи, связанные с ролью технологий в развитии образования и преимуществами технологий в изучении и преподавании языковых навыков.

Ключевые слова: *интеграция технологий, обучение, преподавание, языковые навыки, ИКТ, общение.*

Yurtimiz rivojlangan davlatlar bilan turli sohalarda hamkorlikni ko'paytirib bormoqda. Bu hamkorliklar natijasida xorijiy tillarni o'rganish, o'rgatishga bo'lgan talab yanada kuchaydi. Xorijiy til o'qishning maqsad, mazmun va vazifalari takomillashib, yangicha yondashuv vujudga keldi. Ta'lim tizimida zamonaviy va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikma va malakalariga ega, respublikamizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib xissa qo'shuvchi malakali mutaxassislar tayyorlashda malakali pedagog-kadrlarni yetkazib berish, ushbu sohaga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, hamda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida [1]: ta'lim tizimida, ishlab chiqarish va ilm-fan sohasida uyg'unlikni ta'minlash orqali ta'lim sifatini rivojlantirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy, kreativ va innovatsion faoliyatni tashkil etish; pedagog-kadrlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj va talablarni muntazam o'rganib borish va buyurtmachilar bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirish hamda pedagog-kadrlar

tayyorlash tizimining ilmiy va amaliy asoslangan istiqbolli rejalarini tuzish, amalga oshirish [2], bo'lajak zamonaviy yosh kadrlarning madaniy kompetentligi, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda kreativligiga e'tiborni kuchaytirish muhimligi ta'kidlangan.

Texnologiyaning kirib kelishi bilan ingliz tilini o'qitish metodikasi sezilarli darajada o'zgardi. Texnologiya o'qitishni qiziqarli va samaraliroq qilish uchun juda ko'p afzalliklarni taqdim etadi. Texnologiyadan foydalanish o'qituvchilar va o'quvchilarga qiziqishlari asosida o'qitish va o'rganishga yordam beradi. Bu mavzuda ko'plab olimlar va tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib bordilar va texnologiyani o'qitish va o'rganish ko'nikmalarida o'qitish vositasi sifatida foydalanish mumkinligini ta'kidladilar. Friggard va Timuchin texnologiyani til o'qitish metodikasini, o'qitish usullari va o'quvchilar bilimidagi rivojlanishni oshirishini tasdiqladilar va texnologiya ta'lim jarayonining globallashtirish markazi ekanligini ta'kidlaganlar [4,12]. AKT vositalari ingliz tili ko'nikmalarini o'qitish va o'rganishda o'rganishda yangi vositalar, yondashuvlar va strategiyalarning paydo bo'lishiga noyob imkoniyatlarni taqdim etdi. Z.K.Norqo'ziyeva tadqiqotida, maxsus maqsadlar uchun ingliz tilini o'rgatish va o'rganishda integratsiyadan foydalanishning ahamiyati muhimligi va bo'lajak o'qituvchilarning xorijiy til ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ yondashuv samarali usul ekanligini yana bir bor isbotlaydi. [8]. "Texnologik integratsiya darslarni samarali tashkil qilish vositasi, predmetlar orasidagi aloqalarni yangi pog'onalariga ko'tarish shakli" [7] deb hisoblaymiz, chunki har xil darsga oid tushunchalar, dasturlar, texnologik jihozlar, dars sillabusi, loyiha, o'rganilayotgan tilga oid xorijiy matnlardan va ko'nikmalar uyg'unlashib texnologik integratsiya o'z mohiyatini ko'rsata oladi.

Texnologiyalar ijtimoiy va kasbiy hayotimizning ko'p jabhalariga, shuningdek, bo'sh vaqtimizning ko'p jihatlari borgan sari teng tarqalmoqda. Texnologik vositalar sinfda dars jarayonidagi muloqotga, o'quv mahsulotlarini yaratishga va o'quvchilarning o'zini namoyon qilishiga yordam beradi. Tadqiqotchilar ta'limda texnologiyalarni qo'llashni yangi bilim sohasi va mavjud o'qitish usullarini o'zgartirish uchun katta imkoniyatlarga ega vosita sifatida e'tirof etdilar.

Texnologiyadan foydalanishning ta'limga ta'siri turli sohalarda turli tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotchilarning hammasi bir ovozdan texnologiya o'qituvchilarga o'quvchilarning bilimlarini oshirish maqsadida o'qitish usullarini takomillashtirishga yordam berishadi degan fikrga kelishdi [4,9,10,12]. Texnologiya o'qituvchilarning darslarida o'quvchilar uchun tegishli faoliyatni rag'batlantirishda asosiy rol o'ynaydi va o'qitish usullari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, o'qituvchilar uchun eng yangi jihozlardan xabardor bo'lishlari va ushbu texnologiyalar haqida to'liq bilimga ega bo'lishlari muhimdir. Tadqiqotchilar Solanki va Shyamli, o'zlarining maqolasida zamonaviy texnologiyalarning til ko'nikmalarini o'rganish va o'rgatish integratsiyasi bilan bog'liq ba'zi muhim masalalarni ko'rib chiqdilar [11]. Bu masalalar texnologiya integratsiyasi ta'rifi, texnologiyani ta'lim jarayoniga integratsiya qilish sabablari, ta'limni rivojlantirishda texnologiyalarning roli, xorijiy tilni o'rganish va o'qitishda texnologiya integratsiyasining afzalliklari bo'yicha oldingi tadqiqotlar xulosalari, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) dan muvaffaqiyatli foydalanish uchun tavsildan iborat. Texnologiya integratsiyasi - bu texnologiya vositalaridan o'qituvchi va o'quvchilar unumli foydalanishlari uchun kompyuter va texnologiya ko'nikmalarini shakllantirish borasidagi muammolarni hal qilishdir.

Billings va Mathison fikriga ko'ra, ta'lim texnologiyalardan foydalanishning ikkita foydali tomonlari mavjud. Birinchi sabab, ular o'quvchilarni materialga va mavzuga jalb qilishda juda yaxshi vosita hisoblanadi. Ikkinchisi, ular o'quvchilarni o'quv topshiriqlarida faol qatnashishlari uchun kerakli motivatsiyani berishadi [3]. Texnologiyani sinflarga integratsiyalashgani shundan iboratki, agar ular to'g'ri qo'llanilsa, ular dars jarayonini yanada qiziqarli qilishlari mumkin o'quvchilar. Agar

o'quvchilarda juda ko'p qiziqarli materiallar bo'lsa, bu ularga dars bilan shug'ullanishda o'quv materiallarini yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Bundan tashqari, darslar o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lsa, ular ko'proq faol va yuqori kayfiyatda ishtirok etishadi. Til o'rgatish markazida talabalar integrallashgan til ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida chet tilini o'rgatish quyidagi ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi: Auditoriyadan tashqari ishlarda talabalarning chet tili til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun chet tilini kasbiy yo'naltirilgan o'qitish uchun lingvistik-mantiqiy va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlari ko'nikmasi va ta'lim texnologiyalarini tanlash amalga oshirildi: - kommunikativ ta'lim texnologiyasi;- ko'p bosqichli (differensiallashgan) o'qitish texnologiyasi; - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT); - ta'limni individuallashtirish texnologiyasi; - test texnologiyasi; - dizayn texnologiyasi; - hamkorlikda o'qitish texnologiyasi; - o'yin texnologiyasi; - tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi. Tadqiqotchi olim Kurt ta'kidlaganidek, texnologiya o'quvchilarni jalb qilish uchun, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kabi loyihalarni mazmunli amalga oshirish uchun vosita sifatida ishlatilishi mumkin [6]. Texnologiya o'quvchilarning xorijiy tilda fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim sharoit yaratishga yordam beradi. Texnologiya o'quvchilarning hamkorligini oshiradi. Hamkorlik o'rganish uchun samarali vosita hisoblanadi. Talabalar birgalikda loyihalar yaratish va o'rganish uchun birgalikda ishlaydi va tengdoshlarining lohiyalarini o'qish orqali bir-birlaridan yangiliklarni o'rganishadi. [5].

Xulosa qilib aytganda ko'rib chiqilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, texnologiya ham o'qituvchilarga, ham o'quvchilarga tilni o'rgatish va o'rganishni yaxshilash uchun juda ko'p materiallar va manbalarni taqdim etadi. Til darslarida texnologiyalarni muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham yangi bilimlarni va mos usullarni o'zlashtirishlari kerak. Shubhasiz, texnologiya yordamida xorijiy tilni o'rganishning yakuniy maqsadlaridan biri bu o'quvchilarning motivatsiyasi va o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishdir. O'qituvchilarning darsga tayyorgarligi, kasbiy mahorati, texnik ko'nikmalari qanchalik yuqori bo'lsa, ular o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 18-son, 313-modda, 19-son, 335-modda, 24-son, 490-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-sonli Qarori.
3. Billings, E., & Mathison, C. (2011). I get to use an iPod in school? Using technology-based advance organizers to support the academic success of English Learners. *Journal of Science Education Technology*, 21(4), 494-503.
<https://doi.org/10.1007/s10956-011-9341-0>
4. Frigaard, A. (2002). Does the computer lab improve student performance on vocabulary, grammar, and listening comprehension? ERIC Document Reproduction Service No. ED476749.
5. Keser, H., Uzunboylu, H., & Ozdamli, F. (2012). The trends in technology supported collaborative learning studies in 21st century. *World Journal on Educational Technology*, 3(2), 103-119.
6. Kurt, S. (2010). Technology use in elementary education in Turkey: A case study. *New Horizons in Education*, 8(1), 65-76.
7. Mavlonova R.A., Rahmonqulova. N.H. Boshlang'ich ta'limning

integratsiyalashgan pedagogikasi.TDPU. Metodik qo‘llanma. – T., 2006. – 98 b.

8. Norquziyeva Z.K. CLIL texnologiyasi asosida bo‘lajak muhandis

texnologlarning kasbiy muloqot kompetensiyasini rivojlantirish. Dis. ... ped. fan. dok. – T., 2022.

9. Pourhosein Gilakjani, A., & Sabouri, N. B. (2014). Role of Iranian EFL teachers about using Pronunciation Power Software in the instruction of English pronunciation. *English Language Teaching*, 7(1), 139-148

10. Schofield, J. W., & Davidson, A. L.(2003). The impact of internet use on relationship between teachers and students. *Mind, Culture, and Activity*, 10(1), 62-79.
http://dx.doi.org/10.1207/S15327884MCA1001_06

11. Solanki, D., & Shyamlee1, M. P. (2012). Use of technology in English language teaching and learning: An analysis.2012International Conference on Language, Medias and Culture IPEDR vol. 33(2012)©(2012)IACSIT Press, Singapore. 150-156.

12. Timucin, M. (2006). Implementing CALL in the EFL context. *ELT Journal*, 60(3), 262-271.
<https://doi.org/10.1093/elt/ccl006>

ЎҚУВЧИЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРИХИЙ АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

ЖДПУ магистр Ш. Атамурадова

Анотация: Ушбу мақолада ўқувчиларқалбида миллий ғурур туйғуларини улғайтириш, ёшлар онги ва кўнглида ватанпарварлик ҳисларини кучайтириш мақсадида тарихий илмий асарлар билан бир қаторда Амир Темур тўғрисида яратилган адабий-бадиий асарлар ҳам муҳим аҳамиятга эга

Калит сўз: миллий ғурур, ифтихор, ватанпарварлик, маърифат, маданият, бунёдкорлик, дин

Ҳар бир халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одатлари, анъаналари, муқаддас қадриятларидан айрича тасаввур этиш мумкин эмас. Кўҳна Турон замини нафақат Шарқ, балки бутун дунё цивилизациясининг бешиklarидан бири бўлганлигини дунё олимлари ва халқаро жамоатчилик тан олмоқда. Бу табаррук заминда буюк алломалар, саркардалар, улкан тафаккур эгалари етишган. Улар санъат, сиёсат, астрономия, кимё, математика, фалсафа бошқа соҳаларга оид қимматбаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиз ҳисобланади. Улуғ аждодларимиз эса шубҳасиз халқимиз учун, айниқса, ёш авлод учун маънавий етуклик тимсоли бўлиб келмоқдалар. Биз ўз ота-боболаримиздан, улар яратган бебаҳо маънавий бойликлардан фахрланамиз ва ғурур ҳамда ифтихор туйғуларини ҳис қиламиз. «Бизнинг ўз олдимизга қўйган мақсадимиз эса бундай улуғ зотларнинг ҳаёт йўли ва қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг буюк намоёндалари тимсолида маърифат, илму фан, маданият, дин каби соҳаларнинг барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва ранг-баранг экани... бундай ноёб ва бебаҳо бойликни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, унинг маъно-мазмунини фарзандларимизга етказиш масаласи... бутун жамоатчилик учун ҳам қарз, ҳам фарз бўлиши шарт... Шу ўринда буюк боболаримизнинг маънавий олами хусусида фикр юритганда, Соҳибқирон Амир Темур ҳақида алоҳида тўхталишимиз табиийдир. Чунки тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган бу мумтоз сиймо буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдирди, илму фан, маданият,

бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига кенг йўл очди... Дарҳақиқат, улуғ аждодларимиз яратган бебаҳо меросдан халқимизни, айниқса, ёшларни баҳраманд этиш миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни, юксак туйғуларни камол топтиришда қудратли маърифий қуроли вазифасини ўтайди. Шу маънода ижодкорлар томонидан яратилган бадиий асарлар марказидаги тарихий сиймоларини образларини ўрганиш, уларнинг инсоний қиёфасини англаш, амалга оширган эзгу ишларининг аҳамиятини идрок этиш; ушбу зотларнинг улуғлиги, буюклигини кўрсатувчи фазилатлари, кураш-интилишлари, имон-эътиқодлари мазмунини чуқур тушуниш ўқувчиларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантиради. Кўхна Турон заминидан азал-азалдан кўплаб заковатли улуғ сиймолар етишиб чиққан. Бу юртнинг Имом Бухорий, ат-Термизий, Беруний, ибн Сино, Амир Темур, Улуғбек, Алишер Навоий, Бобур сингари улуғ фарзандлари номи тарих саҳифаларида мангуликка муҳрланган. Афсуски, шўро тузуми даврида улар шахси бир қадар камситилди. айниқса, Амир Темур «босқинчи», «бузғунчи», «талончи», «жоҳил» деб таърифлашибгина қолмай «Темурланг», «Оқсоқ Темур», «Чўлоқ Темур» каби ҳақоратли номлар билан тилга олинди. Ваҳоланки, дунёни мўғил босқинчилари истилосидан сақлаб қолган, ўз даври учун миллий ғоя яратган; пароканда ва босқинчилар зулми остида эзилган Ватанини озод ва фаровон қилиш йўлида курашган, бобомиз шахсини, инсоний қиёфасини ҳар жиҳатдан ўрганиш; ўқувчи ёшларга ибрат қилиш; аждодларимизга хос юксак инсоний туйғулар, амалга оширга буюк ишлари мазмун моҳиятида юртпарварлик, миллатпарварлик, яратувчилик ғоялари мужассам бўлганини англашиш орқали миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини ўстириш; ўқувчиларни ҳам бундкорликка, эзгулик яратшга, миллат ва юрт фаровонлиги йўлида улар каби матонат билан курашиб курашиб яшашга даъват этиш таълим ва тарбия самарадорлигини таъминлайди. Абадий шухратга эришган ана шундай улуғ сиймолар ҳақида истиқлол шарофати билан кўплаб илмий, адабий-бадиий асарлар яратилди. Уларда мустабидлик сиёсати даврида Темур шахсининг ва юртининг топталган тарихи тўғрисидаги асл ҳақиқатлар маълум қилинди. Халқимиз қалбида миллий ғурур туйғуларини улғайтириш, ёшлар онги ва кўнглида ватанпарварлик ҳисларини кучайтириш мақсадида тарихий илмий асарлар билан бир қаторда Амир Темур тўғрисида яратилган адабий-бадиий асарлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Булардан, Абдулла Ориповнинг беш пардали «Соҳибқирон» драматик достони ва атоқли адиб О.Ёқубовнинг «Фотиҳи музаффар ёхуд бир париваш қиссаси» пьесаси қиссаси алоҳида ажралиб туради. Чунки ушбу асарларда тарихий давр мураккабликлари ҳаққоний акс этирилган бўлиб, Амир Темур образи реал ҳаёт кишиси сифатида гавдалантирилган. Хусусан, Шоир Абдулла Орипов «Соҳибқирон» драматик достонида юз берган реал ҳодисаларни таянч манба сифатида танлаб, Амир Хусайн, Елдириш Боязид, Бибихоним, Улуғбек, Хонзодабегим, Улжой Туркон, ибн Арабшоҳ, Ҳофиз Шерозий, аҳмад Яссавий, Испания элчиси Клавихо сингари тарихий шахслар образларини ҳам киритганки, улар муайян воқеалар ичида Соҳибқирон қиёфасини очишга хизмат қилади. Драмада тарих ҳақиқатига мувофиқ баҳс-мунозаралар, мулоқотлар орқали Соҳибқироннинг адолатга садоқати, беқиёс инсонпарвар, юртпарвар зот бўлгани жонлантирилган. Ўтмиш ҳодисаларини мавжуд ҳақиқати билан бу тарзда бадиий манзаралантириш эса таъсирчанликка эришишнинг энг самарали йўли саналади. Шу сасосда Амир Темур ўз хатти-ҳаракатини ҳамиша таҳлилу тафтиш этадиган, «Куч адолатда!» шиорига содиқ қолиб, ҳар ишда адолатга суяниб атрофдагилар билан маслаҳатлашадиган, донишманд сифтида гавдаланади. «Бирор мушкул муаммони ҳал этар бўлсам, 83 Кенгаш қилдик аҳли дину вазирлар билан, Кенгаш қилдик баҳодирлар, амирлар билан».32 деган Амир Темурни Аҳмад Яссавий руҳи билан

мулоқотга киргизиш орқали илму тафаккур қудрати ҳар қандай жисмоний кучдан устун эканлигини таъкидлашга хизмат қилган. Тенгсиз жангу жадал билан ўтди ҳаётим, Балки қанча умрларга золим бўлганман, Охиратда этагимдан тутмасми улар? деганида А.Яссавийдан: «Ният қанча жозибали бўлса ҳам, Темур Қилич билан мурод ҳосил бўлмоғи гумон», – деган жавобни эшитган. Ҳодисага тарихий нуқтаи назардан қараладиган бўлса, Амир Темур (1336-1404) А.Яссавий (1166 йил вафот этган) билан учрашмаганлиги бу икки буюк сиймо бирбиридан бутунлай олис даврда яшаганлиги маълум. Аммо соҳибқироннинг туркистонлик авлиёга эътиқод қўйгани унинг қабри устига 1396-1397 йилларда маҳобатли мақбара тиклатиб, яхши бир обод манзилга айлантиргани эса ҳақиқатдир. Қолаверса, ўз фаолиятини тафтишлашга одатланган ҳар бир комил инсон сингари, умр шоми яқинлашаётган Амир Темур қалбида ҳам «... қанча умрларга зомин бўлганман, охиратда этагимдан тутмасми улар?» – деган ташвишли ўй кечганлиги табиий тасвирланган. Улуғ бобомизнинг ҳамиша инсон ўз-ўзини, ўзи амалга оширган ишларни адолат тарозусида ўлчаб, ҳақиқатга тик қараш кераклигини умр маёғига айлантирганлигини англаш мумкин. Асар таҳлилида ўқувчилар эътиборини бош қаҳрамон образининг бу каби кучли жиҳатларига қаратиш мақсадга мувофиқ

Абадий шуҳратга эришган ана шундай улуғ сиймолар ҳақида истиқлол шарофати билан қўплаб илмий, адабий-бадий асарлар яратилди. Уларда мустабидлик сиёсати даврида Темур шахсининг ва юртининг топталган тарихи тўғрисидаги асл ҳақиқатлар маълум қилинди. Халқимиз қалбида миллий ғурур туйғуларини улғайтириш, ёшлар онги ва кўнглида ватанпарварлик ҳисларини кучайтириш мақсадида тарихий илмий асарлар билан бир қаторда Амир Темур тўғрисида яратилган адабий-бадий асарлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Булардан, Абдулла Ориповнинг беш пардали «Соҳибқирон» драматик достони ва атоқли адиб О.Ёқубовнинг «Фотиҳи музаффар ёхуд бир париваш қиссаси» пьесаси қиссаси алоҳида ажралиб туради. Чунки ушбу асарларда тарихий давр мураккабликлари ҳаққоний акс эттирилган бўлиб, Амир Темур образи реал ҳаёт кишиси сифатида гавдалантирилган.

Соҳибқирон бобомиз амалга оширган ишларининг якуни улуғ. У озод Туроннинг марказлашган, яхлит давлати салтанатини яратди. Тарихда сочилган миллат ва халқларни бирлаштирди, Европа тили билан айтганда «Ренессанс» деб аталадиган улкан уйғониш даври маданияти равнақига асос солди. Мамлакатини бошқаришнинг тартиб-қоидалари «Темур тузуклари»ни яратди. Буларнинг барчаси Темурдан қолган маънавий меросдир. Шоир Абдулла Орипов Соҳибқирон фаолиятининг қимматли томонларини шу тахлит ҳаётий ва маънавий асосларига таяниб қаҳрамон сиймоси орқали ёрқин гавдалантириб берган. Иродали кишигина ҳаётда ўзи кўзлаган мақсадга эриша олади. Ижодкор ўз асари орқали бизни иродали, дадил, миллатсевар, ватанпарвар бўлишга чорлаш билан бирга душманларни ҳам кечира билашдай умуминсоний туйғуларни тараннум этган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Марасулова У. Ўқувчиларда адабий-назарий тушунчаларни шакллантириш усуллари. Методик қўлланма. -Т.: ТДПУ, 2006. - 40 б
2. Мирқосимова М. Адабий таҳлил методикаси. -Т.: Ўқитувчи, 1998. -90 б.
3. Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Биринчи ва иккинчи жилдлар. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. -Т.: 2000. - 432 б
4. Атамурадова Р. Адабий таълим жараёнида шоир абдулла орипов ижодини ўргатиш усуллари

TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIGA INTEGRATSION YONDASHUV

Kuttibekova Guljan Tulepbaevna – A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

dotsenti kuttibekova80@mail.ru

Soatova Gulzira, Abdug'anieva Zarnigor

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, o'qitishning zamonaviy shakllari, kreativ fikrlash va xalqaro baholash dasturini amalga oshirish yo'llari bo'yicha zamonaviy ta'lim texnologiyalari, metod, usullar va testlar haqida metodik tavsiyalar shu haqidagi batafsil ma'lumotlar, misollar bilan berib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: ijodiy o'yinlar, ishbilarmon o'yini, ekskursiya, integratsiya, sinf texnologiyasi, dars, ta'lim, yozma, mustaqil ish, og'zaki so'rov, belgi, so'z, rasm, chizma, shakl

Аннотация: В данной статье с подробной информацией и примерами даны методические рекомендации по современным формам обучения, творческого мышления и современным образовательным технологиям, методам, методам и тестам по способам реализации программы международного оценивания.

Ключевые слова: творческие игры, деловая игра, экскурсия, интеграция, классная технология, урок, обучение, письмо, самостоятельная работа, устный опрос, знак, слово, картинка, рисунок, форма.

Abstract: In this article, methodical recommendations about modern forms of teaching, creative thinking and modern educational technologies, methods, methods and tests on ways to implement the international assessment program are given with detailed information and examples.

Key words: creative games, business game, excursion, integration, classroom technology, lesson, education, writing, independent work, oral inquiry, sign, word, picture, drawing, form.

Noan'anaviy shakllarni amaliyot jarayonida qo'llash natijasida xilma-xil qarashlar yuzaga keldi. Bir guruh pedagoglar bu ta'lim shaklini ijobiy baholab, ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, deb hisoblaydilar, ikkinchi guruh pedagoglar esa bu ta'lim shaklini qoralab, bu darslarni didaktik tamoyillarning buzilishiga asoslanib tuzilganligi, shuningdek, bu dars turi o'quvchilarni dangasa, loqayd darsga mas'uliyat bilan qaramaydigan qilib qo'yadi va darslarni o'yinga aylantirilganligi deb hisoblaydilar.

Lekin noan'anaviy darslarni amaliyotda qo'llash natijasida u ijobiy samara berdi. O'quvchilarni faolligini, darsga qiziqishini oshirdi, mavzularni o'zlashtirishga zamin yaraldi. Bunday darslarning bir necha shakllari mavjud.

- Ishbilarmon o'yini.
- Ilmiy anjuman darslari.
- Musoboqa darslari.
- Teatrlashtirilgan darslari.
- Konsultatsiya darslari.
- Ijodkorlik darslari

O'quvchilar tomonidan olib boriladigan darslari

- Ijodiy hisobotlar darslari.
- Formula darslari.
- Tanlov (konkurs) darslar
- Xayol (fantaziya) darslari
- O'yin darslari.
- Dialog darslari.

- Konferensiya darslari.
- Masofaviy darslari.
- Ekskursiya darslari.

Bu darsni o'z qobiliyatliga ko'ra yosh muallim ham, uzoq yillik ish tajribasiga ega bo'lgan pedagog ham o'tkazishi mumkin. Noan'anaviy dars uzoq izlanishlar, intilishlar natijasi bo'lib, u juda yaxshi meva beradi. Noan'anaviy dars bu yangilik, xayolga bog'liqlik, yangi bir uslub, yangi bir izlanish, o'qituvchining yutug'i demakdir. Bunday dars shakli judayam qiziqarli bo'lib, bir umr o'quvchilar yodida qoladi, ularni bilimi muslahkamlanadi.

Hozirda yurtimiz azaliy orzusi mustaqillikka erishib fan texnika, maorif, ta'lim-tarbiya sohasidagi samarali o'zgarishlarni o'rganib, pedagog erkin ishlab, ijod qilib, texnologiyalari samarasi sifatida o'ziga xos yangi dars shakli taklif qilish, unda yaxshi natijalarga erishib, ta'lim-tarbiya sifatiga munosib hissa qo'shishi mumkin.

Hozirgi zamon ta'lim jarayoniga didaktik o'yinli darslar dadil qadamlar bilan kirib kelmoqda. Izlanuvchan va tajribali o'qituvchilar o'quvchilarni bilish faoliyatini faollashtirishda ta'lim olish jarayonini didaktik o'yinlar bilan uyg'unlashtirib, yaxshi natijalarga erishmoqdalar.

O'qituvchi didaktik o'yinli darslarni o'tkazish uchun juda ko'p adabiyotlar bilan tanishishi, o'quvchilar iqtidorini hisobga olishi darkor.

Didaktik o'yinli darslarni bilim olish va o'yin faoliyalining uyg'unligiga ko'ra syujetli ro'li o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmon o'yini, konferensiyalarga bo'lish mumkin.

Takroriy umumlashtiruvchi dars odatda o'quv dasturining ma'lum bir qismi, bob, bo'lim yoki yirik mavzu o'tib bo'lgandan keyin o'tkaziladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining yuqori sinflarida ba'zi o'quv materiallarining ma'lum qismi yoki yirik mavzuni boshlashdan avval kirish darslari ham olib boriladi. Bunday darslar odatda gumanitar predmetlar bo'yicha o'tkaziladi. Kirish darslarini o'tkazishda o'quvchilarning mustaqil ish olib borishlari nazarda tutiladi.

Bugungi kunda ta'limni tashkil etish tizimida yakka tartibda ta'lim oluvchining qiziqishi, ehtiyoji, xohishiga ko'ra muayyan fan, predmet yuzasidan chuqur bilim olish, ma'lum fan yoki predmet bo'yicha yuzaga kelgan o'zlashtirmovchilik holatini bartaraf etish, shuningdek, uzoq vaqt sog'liqni saqlash muassasalarida davolangan yoki tibbiyot xodimlari nazoratida bo'lgan o'quvchilarning o'quv dasturi talablarini bajarishlariga ko'maklashishi maqsadida tashkil etiladi. Yakka tartibda ta'lim olishning asosiy ko'rinishlardan biri sifatida repititorlik ta'limi keng taraqqiy etib bormoqda. Ma'ruza umumiy o'rta ta'limi maktablari hamda yangi turdagi o'quv muassasalarida 40 daqiqalik bir akademik soatdan iborat bo'ladi. Umumiy qoidaga muvofiq ma'ruza bir dars davomida oxiriga etkazilmay qolgan bo'lsa, u yangi mashg'ulotda davom ettiriladi. Har bir mavzu bo'yicha ma'ruza materiallari tushuntirib bo'lingach, o'quvchilar bilan savol-javob o'tkaziladi. Har bir mavzu yuzasidan foydalanish lozim bo'lgan adabiyotlar ro'yxati taqdim etiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv rejasiga VII sinfdan boshlab fakultativ mashg'ulotlar kiritiladi. Fakultativlar - o'quvchilarning qiziqish va xohishlariga ko'ra muayyan fan, predmet yuzasidan beriladigan ilmiy-nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, ularda amaliy ko'nikmalarni hosil qilish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim shaklidir.

Maktab ma'muriyati hamda pedagogika jamoa oldiga har bir o'quvchining fakultativlardan birini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlash vazifasi qo'yiladi, bu keyinchalik uning uchun majburiy bo'lib qoladi. Fakultativ mashg'ulotlar o'quvchilarning mustaqilligi hamda faolligini oshirishga, ularning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan maxsus dastur asosida o'tkaziladi.

Foydalanilgan asosiy adabiyotlar:

1. R.A.Mavlonova va boshqalar. Umumiy pedagogika. Darslik. “Navro‘z” nashriyoti. T.2016-yil
3. R.Ishmuhammedov, A.Abduqodirov, A.Pardayev. Tarbiyada innavatsion texnologiyalar T.2010.
4. R.A.Mavlonova, M.T. Satbayeva. Texnologiya o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma T.2012-yil
5. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘naltirishning nazariyasi va amaliyoti. G.Kuttibekova, D.Kulboeva T:-O‘zbekiston 2020-y

БЎЛАЖАК ДЕФЕКТОЛОГЛАРНИНГ КАСБИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИ ПЕДАГОГИК ХОДИСА СИФАТИДА

Даминова Мафтуна Аскарали кизи – Низомий номидаги
Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти

Аннотация: Бўлажак дефектологларнинг касбий-методик тайёргарлиги долзарб педагогик муаммо сифатида ўрганилган. Соҳага оид тадқиқотлардаги “касбий-методик тайёргарлик” тушунчасининг тавсифлари таҳлил қилинган. Касбий-методик тайёргарлик ўқитувчи-дефектолог умумкасбий тайёргарлигининг асосини ташкил қилиши кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: бўлажак дефектолог; касбий-методик тайёргарлик; педагог; умумкасбий тайёргарлик.

Аннотация: В качестве актуальной педагогической проблемы изучена профессионально-методическая подготовка будущих дефектологов. Проанализирована характеристика понятия “профессионально-методическая подготовка” в профильных исследованиях. Показано, что профессионально-методическая подготовка учителя-дефектолога составляет основу его общепрофессиональной подготовки.

Ключевые слова: будущий дефектолог; профессионально-методическая подготовка; педагог; общепрофессиональная подготовка.

Annotation: The professional and methodological training of future defectologists has been studied as a topical pedagogical problem. The characteristics of the concept of “professional and methodological training” in specialized studies is analyzed. It is shown that the professional and methodological training of a teacher-defectologist forms the basis of his general professional training.

Key words: future defectologist; professional and methodological training; teacher; general professional training.

Республикада янги қиёфадаги замонавий таълим тизимини барпо этишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Инсон капиталини ривожлантириш, ёш авлоднинг жисмоний, интеллектуал, руҳий ва маънавий жиҳатдан етук авлод сифатида камол топишига эришиш масаласига устувор аҳамият бериб келинмоқда.

Айни пайтда, замонавий таълим тизимини шакллантириш педагог кадрларнинг самарали фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. Мазкур фаолиятнинг асосини эса бўлажак педагогларнинг умумкасбий тайёргарлиги ташкил қилади. Ўз навбатида, юқори даражадаги

касбий, ва айниқса, касбий-методик тайёргарликни таъминлаш масаласи ўқитувчи-дефектологларни тайёрлайдиган олий махсус педагогика соҳасида алоҳида аҳамиятга эга.

Маълумки, ўқитувчининг касбий-методик тайёргарлиги масаласи атрофлича ўрганиб келинаётган умумпедагогик муаммолар қаторида муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга, анъанавий, махсус ва инклюзив таълим муҳитида олиб борилиши лозим бўлган касбий фаолиятнинг қатор ўзига хос жиҳатлари туфайли бўлажак ўқитувчи-дефектологнинг касбий-методик тайёргарлигини таъминлаш масаласи педагогик назария ва амалиётнинг тўлиқ ишлаб чиқилмаган долзарб муаммоларидан бири эканлигини таъкидлаш лозим. Шундан келиб чиққан ҳолда, ушбу тадқиқотимиз педагогика фанининг муҳим масалаларидан бири – бўлажак дефектологларнинг касбий-методик тайёргарлигини ўрганишга бағишланган [5–7].

Хориж ҳамда мамлакатимиз олимларининг махсус педагогика соҳасидаги тадқиқотларида ҳам ўқитувчи-дефектолог фаолиятининг юқори ижтимоий аҳамиятига, мазкур касбнинг серқирра ва мураккаб жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилиб келинади [1–4, 8–12]. Ушбу тадқиқотларда мазкур фаолиятнинг асосини махсус педагогнинг умумкасбий тайёргарлиги ташкил қилиши, методик тайёргарлик эса касбий тайёргарликнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири эканлиги қайд этилиб, дефектолог тайёрлашга унинг касбий компетентлигини шакллантириш жараёни сифатида ёндашишдан иборат нуқтаи назар илгари сурилади.

Бундай ёндашув, жумладан, педагогик олий таълим тизимида дефектологларни тайёрлашнинг ижтимоий-касбий стратегиясини ишлаб чиқишга қаратилган Р.Г. Аслаеванинг тадқиқот ишларида ўз аксини топган [1]. Н.Ш. Бекмуратов томонидан ўқитувчи-дефектологда шаклланиши лозим бўлган компетенциялар ичида айнан методик компетенция етакчи ўрин тутиши таъкидланиб, ўқитиш методикасини яхши ўзлаштирган, методик тизимларга нисбатан аниқ муносабатини шакллантирган ҳамда ўзининг индивидуал фаолият услубига эга бўлган шахсни компетент мутахассис деб ҳисоблаш мумкинлигига эътибор қаратилган. Касбий компетенция касбий тайёргарликка тенг бўлиши лозим, деган фикр ҳам олим тадқиқотларида илгари сурилган [2].

Жисмоний ва психик ривожланишида ўзига хосликлари бўлган шахслар таълимини диверсификациялаш шароитида ўқитувчи-дефектолог касбий-методик тайёргарлиги масаласининг қатор муҳим жиҳатлари С.Е. Гайдукевич тадқиқотларида атрофлича ўрганилган. Касбий-методик тайёргарлик натижасида шаклландиган методик компетенцияларни таълим ҳамда тарбия жараёнларини ташкил қилиш, шахсни ривожлантирувчи таълим муҳитини яратиш, таълим жараёнини норматив ва ўқув-методик жиҳатдан таъминлаш, илмий-тадқиқот ва инновацион фаолият олиб бориш, таълим мақсадларида ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш, ўз-ўзини шахсий-касбий ривожлантириш каби асосий меҳнат функциялари билан бевосита боғлаган ҳолда олима дефектолог-педагогнинг методик профилини ишлаб чиққан [3].

Ўзининг компетенциявий ёндашув асосида олиб борилган олигофренопедагогнинг методик компетентлигини шакллантиришга бағишланган тадқиқотларида Л.А. Гладун махсус педагогнинг методик компетентлигига унинг методик тайёргарлиги сифатида қарашни илгари суради. Тадқиқотчи методик компетентликка оид ҳаракатлар тизимини аниқлаштирган ҳолда, мазкур тизим доирасида методик муаммони ажратиш, вазиятни таҳлил қилиш, методик вазифаларни режалаштириш ва дастурлаштириш кабиларни фарқлайди [4].

Юқори даражадаги методик тайёргарлик ўқитувчи-дефектологга ўз фаолияти доирасидаги ҳар қандай ўзгаришларга мослашиш, ўқитишнинг турли хил усул ва услубларини

моҳирона ишлата билиш, реал таълим муҳитида билим, малака ва кўникмаларини қўллашда анъанавий ва новаторлик ёнлашувларидан тўғри фойдалана олиш имкониятларини бериши Л.Р. Мўминова тадқиқотларида асосланиб, бунда, методик тайёргарликни такомиллаштириш жараёнига бўлажак дефектологнинг касбий компетенцияларини шакллантиришнинг энг муҳим омилларидан бири сифатида қаралади [8, 9].

Ўзининг сурдопедагоглар касбий тайёргарлигини таъминлаш тизимининг мақсад ва вазифалари ҳамда касбий компетентлигининг ўзига хос жиҳатлари ва компонентлари асослаб берилган тадқиқот ишларида Н.М. Назарова ҳам методик тайёргарлик методик компетентликни шаклланиши билан якун топишини таъкидлаб ўтади [10]. Худди шунингдек, узлуксиз таълим тизимида олигофренопедагог касбий компетентлигини шакллантиришга бағишланган тадқиқот ишида И.М. Яковлева ҳам методик компетентлик тушунчасининг методик тайёргарликнинг пировард натижаси сифатида махсус педагогикада тутган муҳим ўрнига алоҳида эътибор қаратади [11].

Л.А. Ястребова тадқиқотларида ўқитувчи-дефектолог илмий ва педагогик тайёргарликдан ташқари чуқур методик тайёргарликка ҳам эга бўлиши лозимлиги таъкидланиб, махсус педагогнинг касбий фаолияти нафақат алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болага таъсир қилишнинг рационал методларини излаб топиш, балки педагогик, тадқиқотчилик ҳамда бошқарув функцияларини амалга ошириш билан ҳам боғлиқлиги қайд этилади [12].

Юқорида келтирилган таҳлил касбий-методик тайёргарлик бўлажак дефектолог умумкасбий тайёргарлигининг ўзаги ва узвий ажралмас қисми эканлигини тасдиқлайди. Касбий-методик тайёргарлик жараёни методик компетентликни шаклланиши билан якунланиши баробарида бўлажак ўқитувчида бир қатор муҳим компетентликлар ҳам ривож топиши унинг педагог умумкасбий тайёргарлигининг асосини ташкил қилишидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аслаева Р.Г. Профессиональная подготовка студентов, будущих дефектологов в педагогическом вузе: результаты исследования : Монография / Р.Г. Аслаева. – Ижевск: УдГУ, 2010. – 83 с.
2. Бекмуратов Н.Ш. Научно-методические основы развития высшего дефектологического образования в Узбекистане. Монография. – Т.: ТГПУ, 2009. – 189 с.
3. Гайдукевич С.Е. Феномен методической подготовки учителя-дефектолога в условиях диверсификации образования лиц с особенностями психофизического развития // Вести БДПУ. Серия 1. 2020. № 4. С. 33-37.
4. Гладун Л.А. Формирование методических компетенций у будущих специальных педагогов: Автореф. ... дисс. канд. пед. наук. – М., 2011. 26 с.
5. Даминова М. Бўлажак дефектологларнинг касбий-методик тайёргарлигини таъминлаш масаласининг ижтимоий-педагогик аҳамияти // ЎзМУ хабарлари. 2022, 1/10.
6. Daminova M.A. Bo'lajak defektologlarning kasbiy-metodik tayyorgarlik jarayonini zamonaviy pedagogikaning serqirra hodisasi sifatida o'rganishga yondashuvlar tahlili // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2022/9.

7. Daminova M.A. Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogikada defektolog o'qituvchi metodik tayyorgarligining o'rni // Ilmiy axborotnoma. Gumanitar fanlar seriyasi. 2022-yil, 6-son (136).

8. Муминова Л.Р. Теоретические основы коррекционно-педагогической работы по преодолению речевого недоразвития у детей дошкольного возраста: Автореф. дис. ... д-ра пед.наук. – Ташкент: ТГПУ им. Низами. 1992. – 39 с.

9. Муминова Л.Р., Бекмуратов Н.Ш. Факторы, оказывающие влияние на процесс становления профессиональной компетенции студентов-дефектологов. Сборник научно-методических статей: Личностно-ориентированное обучение и воспитание на современном этапе (содержание, формы, методы). Ташкент, 2006. Часть 5.

10. Назарова Н.М. Теория и практика профессиональной подготовки сурдопедагогов. Автореф. дис. ... док. пед. наук. – М., 1993. – 30 с.

11. Яковлева И.М. Формирование профессиональной компетентности учителя-олигофренопедагога в системе непрерывного педагогического образования: Автореф. дис. ... д-ра. пед. наук. М., 2010. 45 с.

12. Ястребова Л.А. Формирование профессионально значимых качеств будущих педагогов-дефектологов: Автореф. ... дисс. канд. пед. наук. – Ставрополь, 2008. 21 с.

UMUMIY O'RTA TA'LIMDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHINI GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANIB YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISH

Buriboyev Rustam xxx

Toshkent davlat pedagogika universiteti doktoranti

rburiboyev@mail.ru

ANNOTATSIYA

Bu maqolada 8-sinda chizmachilik fanini yangi pedagogik yondashuv asosida o'qitishi haqida olib borilgan asosiy maqsad o'quvchilarni grafik dasturlarga bo'lgan qiziqishini oshirib youtube.com platformasi orqali mustaqil ishlashga yo'naltirishdir.

Kalit so'zlar: AutoCAD, Blender, QR code, open source, freelancer.

ABSTRACT

In this article, the main goal of the teaching of drawing in the 8th grade based on a new pedagogical approach is to increase students' interest in graphic programs and direct them to independent work through the YouTube.com platform..

Keywords: AutoCAD, Blender, QR code, open source, freelancer.

АННОТАЦИЯ

В данной статье основной целью обучения рисованию в 8 классе на основе нового педагогического подхода является повышение интереса учащихся к графическим программам и направление их к самостоятельной работе через платформу YouTube.com.

Ключевые слова: AutoCAD, Blender, QR code, open source, freelancer.

Men tayyorlagan bir soatlik dars ishlanma mavzusi "Detalning izometrik proyeksiyasi". 8-sinda o'quvchilardan ko'proq tasavur qilishni talab qiladigan mavzulardan biri hisoblanadi. Men bu mavzuni kompyuter texnologiyalardan, interfaol metodlardan foydalanib, tushuntirishdir. "Detalning

izometrik proyeksiyasi” mavzusini yanada aksonometrik proyeksiyasini ko`rsatish oson bo`lishi uchun AutoCad va Blender dasturidan foydalandim. Dars mobaynida o`quvchilardan zamonaviy kasblardan biri frilanser haqida ham ma`lumot berdim. Bu kasb naqadar muhim va foydali ekanligi hammamiz juda yaxshi bilamiz. Blender dasturida Open source dastur bo`lgani uchun o`quvchilarga bepul dastur va osondir. Bu dastur o`quvchilarni yaqqol tasvirni tez va aniq tasavvur qilishga yordam beradi... Uyga vazifa berishga ham o`ziga xos yondashishga harakat qildim, ya`ni har bir o`quvchining individual bilimiga qarab topshiriqlar berilgan.

Asosiy maqsad:

1. O`quvchilarga zamonaviy frilanser kasbiga qiziqtirish.
2. Blender va AutoCAD dasturini dars mobaynida o`rgatish .
3. O`quvchilarni IT sohasini chizmachilik faniga integratsiya qilib, fanga qiziqishini rivojlantirish.
4. Ingliz tilini ham integratsiya qildim. Sababi hamma grafik dasturlarning interfeysi ingliz tili va boshqa xorijiy tillarda beriladi.
5. QR code va YOU TUBE dagi linki berilgan bular yordamida mavzuni qayta takrorlashi mumkin va Auto CAD va Blender ni ham shu videolar orqali mustaqil o`rganadi. Printerdan chiqarib bersa ham uyda shu skaner qilish orqali ko`rishi mumkin.

Fan: Chizmachilik

Mavzu:Detalning frontal dimetrik proyeksiyasi

Darsning maqsadlari .

Ta`limiy : O`quvchilarga frontal dimetriya proyeksiyalarini nafaqat qog`ozga balki 3d grafik dasturlarda ham yasashni o`rgatish

FK1: Frontal dimetriyaga oid terminlarni mustahkamlash

Tarbiyaviy : O`quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

TK2: Mavjud kompyuter uskunalarda unumli foydalanish

Rivojlantiruvchi :O`quvchilarningmustaqilfikrlashvahozirjavoblikmalakasini oshirish

FK2: Uchta proyeksiya yordamida detalning frontal dimetriyasini bosqichma-bosqich chizishni o`rgatish.

Minimal talablar – O`quvchilar geometrik jismlarning proyeksiyalarini tekisliklarda hosil qilish yuzasidan bilim va ko`nikmalarga ega bo`lishlari lozim .

Darsturi(tipi) :Yangibilimlaro`zlashtirish .

Dars metodi : Guruhlarda ishlash , test , venn diagrammasi , ta`limiy o`yinlar, mustaqil ish ,.

Dars jihozi : Kompyuter , proyektor ekran , ko`rgazmalar , modellar , darslik .

Darsda yoritilishi lozim bo`lgan asosiy atama va tushunchalar.

- Frontal dimetriya.
- Geometrik jismlar.
- Proyeksiya tekisliklari.
- Koordinata o`qlari.
- Frontal proyeksiya.
- Parallel proyeksiyalash.
- Tekis chizmalar

Dars rejasi .

1. Tashkiliy qism

(5 daqiqa

- | | |
|--|---------------|
| 2. Uyga vazifani so'rash | (5 daqiqa) |
| 3. O'tilgan mavzuni mustahkamlash | (5 daqiqa) |
| 4. Yangi mavzuni bayoni | (15 daqiqa) |
| 5. Yangi mavzuni mustahkamlash | (10 daqiqa) |
| 6. O'quvchilarni rag'batlantirish , baholash | (3 daqiqa) |
| 7. Uyga vazifa berish | (2 daqiqa) |

Darsning borishi .

I.Tashkiliy qism :

1. Salomlashish .
2. Sinf xonasi va o'quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish .
3. O'quvchilaga bugungi kunda bo'layotgan voqeani yetkazish

Darsning kirish qismida yangilik, motivatsion so'zlar yoki faktlar bilan boshlaymiz Bozor iqtisodiyoti eng rivojlangan mamlakatlardan biri Amerika Qo'shma Shtatidagi frilanser kasbini ahamiyati ko'rib chiqamiz. 2022-yil yakuni bo'yicha AQShda umumiy ishchilarning 36% ya'ni 70.4 million kishi frilanser bo'lib ishlaydi.²⁰

2018-2022- yillarda AQShda frilanser kasbining o'sishi

1-rasm. AQSHda eng zamonaviy kasblar raqamlarda.

²⁰<https://www.zipppia.com/advice/how-many-freelancers-in-the-us/>

Frilanser kasbi bilan shug'ullanayotganlarning ma'lumoti

Frilanserlarning ish turlari

2-rasm. Frilanserlarning ma'lumot darajasi frilanser kasbida yetakchi.

3-rasm. Chizmachilik

Yuqoridagi ma'lumotlarni frilanser va chizmachilik fani bir-biri bilan bog'liq ekanligi ko'rsatilgan. Bu ma'lumot kelajak kasbi bo'lgan frilanser kasbining o'quvchilarda qiziqish uyg'otish uchun beriladi. Chunki hozirda maktablarda kasbga yo'naltirish dolzarb bo'lmoqda.

II. O'tilgan mavzuni so'rash.

<https://www.youtube.com/watch?v=xm6XdXzGpQc>

Chizmachilik amaliy fanlarga tegishli bo'lgani video ko'rinishni bo'lishi o'quvchilar doimiy takrorlashi mumkin.

Autocad dasturidagi eng kerakli buyruqlar. line-chiziq

circle-aylana

text- matn

O'tilgan mavzu bo'yicha oval chizishni

o'quvchilarga

A .O'quvchilarga ish daftariga berilgan frontal dimetriyada shakllar chizish uyga vazifa tekshiriladi.

.

B. O'quvchilarni guruhlarga bo'lish . 1- guruh "Frontal" ,

2- guruh "Gorizantal" , 3- guruh "Profil"

Dars mobaynida chizmachilikka oid terminlardan foydalanish o'quvchilarda eslab qolishini taminlaydi.

Uchala guruhga ham savollar

Uyga vazifani tekshirish .

Uyga berilgan vazifani mavzuga doir qisqacha savollar yordamida tekshirish .

Har bi guruhga birin ketin savol beriladi

1. Chizmalarda charish chiziqlari strelkadan qancha chiqib turadi?
2. Narsaning aniq shakli va o'lchamlarini to'liq ko'rsatadigan tekislikdagi tasvir nima deyiladi?
3. G. Monj chizmalarga oid barcha bilimlarni umumlashtirib chizmalar hosil qilishning nazariy asoslarini qaysi kitobida yoritib bergan?
4. **Qanday** chizmachilik barcha turdagi chizmachilikning asosi hisoblanadi?
5. Chizmalar chizishda yorug'lik chizma ustiga qaysi tomondan tushishi zarur?
6. Chizmachilik asboblari nimalar kiradi?
7. Qalamdagi T yoki H yozuvi nimani bildiradi?
8. Qanday chizmachilik barcha turdagi chizmachilikning asosi hisoblanadi?
9. Qalamdagi T yoki H yozuvi nimani bildiradi?
10. Shiriftlar qanday qiyalikda yoziladi.
11. M 1:2 nimani bildiradi?
12. Chizma chizishda shtrix chiziqlar qanday holatlarda qo'llaniladi?

Venn diagrammasi o'quvchilarga juda foydali mavzuga oid malumotlarni bir-biridan farqini tezroq va qiziqarliroq tushunadi. Izometriya va dimetriya oid terminlar va ma'lumotlar bilan to'ldiriladi.

Uchta guruhimizga uchta bo'sh joyni ajratamiz. Ular to'ldirishi kerak.

I V . Yangi mavzuni bayoni .

Detalning aksonometriyasini yasashdan oldin u qanday geometrik jismlardan, jismlar esa qanday tekis shakllardan tashkil topganligi o'rganib chiqiladi. Shunda tekis shakllarning aksonometriyalari qanday bajarilganligi hisobga olinadi. Ko'pincha, detalning aksonometrik proyeksiyasi uning berilgan ko'rinishlaridan foydalanib bajariladi.

Misol. Suxar deb nomlanuvchi detalning frontal dimetriyasini uning berilgan bosh va ustidan ko'rinishlariga binoan bajariladi (29.1-chizma a).

Venn diagrammasi

1-bosqich. Frontal dimetrik o'qqa olddan ko'rinishi chizamiz va u suxar detalning old qismi. 29.1-chizma. b

2-bosqich. Olddan ko'rinishining burchak nuqtasi va aylana markazidan Oy o'qiga parallel qilib orqa tomonini haqiqiy o'lchamidan ikki marta qisqartirib chizamiz 29.1-chizma d

<https://www.youtube.com/watch?v=uiFpvhIDPnw>

Aynan V dan boshqa tekisliklarga parallel tog'ri kelib qolsa ular ellips shaklida tasvirlanadi. Shuning uchun asoslari H tekisligidagi konbus va silindrning frontal dimetriyasini chizishda ularning asoslarini Vga parallel vaziyatga almashtirib tasvirlash tavsiya etiladi.

Savollar.

1. Nima sababdan frontal dimetriyada H va W ga parallel V ga almashtirilib chiziladi?
2. Nima uchun aylana H yoki W da ellips ko'rinishida tasvirlanadi?

<https://youtu.be/dou2eIqdrfo>

V. Yangi mavzuni mustahkamlash .

29.3-chizma chizish bosqichlari:

1. Katak daftariga frontal dimetriya o'qini chizamiz. Bu jarayonda oy o'qini chizishda kvadrat katakchaga diogonal o'tkazsak bizga 135,135,45 o'qlarni paydo qiladi.

2. 29.1 – chizmadagi ketma ketlikni bajaramiz.

Simdan Yasalgan ko`rinishlarga mos frontal dimetriya aniqlang.

Uchta guruhga shunga doir mashqlar beriladi. Jamoa bilan ishlash ko'nikmasi rivojlantiriladi. Amaliyotda ham simdan shunga o'xzhagan detallarni o'quvchilar yasab ko'rsatib berishadi.

https://youtu.be/McSt9_AIAVM

VI. O'quvchilarni rag'batlantirish , baholash .

Darsda faol ishtirok etgan guruh va o'quvchilar rag'batlantiriladi va ballari e'lon qilinadi .

VII. Uyga vazifa beriladi .

1-vazifa. Yangi mavzuga va o'tgan mavzu bo'yicha terminlar va ma'lumotlar yodlash

2-vazifa. 29.5.-chizmaning frontal dimetriyasini chizing va blender dasturida 3d ko'rinishini yasang

Blender dasturi yordamida 29.5-chizmaning A sini yasab beramiz.

Blender dasturida geometrik jismlardan 3d model holatida bajarish

Bajarish tartibi

1. Ctrl+A Mesh bo'limidan geometrik jismlardan paralleloiped tanlanadi.
2. Ctrl+A Mesh bo'limidan geometrik jismlardan silindr tanlanadi va Rotate "R" X o'qiga 90 gradus aylantirib paralleloipedning yuqori markaziga qo'yiladi. Boolean tugmasi orqali silindr o'yilib olinadi.

<https://www.youtube.com/watch?v=SPbMgvY65qo>

Link orqali o'quvchilar qanday qilinganligini ko'rish mumkin.

AutoCAD dasturida 2d chiziqlarda bajarish

1. Frontal dimetriya o'qlarini chizib olamiz 135,135,45 line tugmasi orqali

2, Olddan ko'rinishini o'lchamlar asosida ox va oz o'qlari bilan chegaranlanga yuzaga chizib olamiz.

3, Burchaklardagi chiziqlardan oy o'qiga parallel chiziq chizamiz va ikki marta qisqartirib orqa tomonga chizamiz

https://youtu.be/Lbmp7wJfL_Q

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rixsiboyev T. Kompyuter grafikasi.-T.:2006, 168 b.
2. А.Федоринков, А.Кимаев. AutoCAD 2002, М.:“DESS SOM” , 2002.
3. Романичева Э.Т. AutoCAD верс.12,13,14. М.: – 1997.
4. KuchkarovaD.F., PulatovaX.A., XaitovB.U. “Kompyutergrafikasi”. Metodikko'rsatma. T.: 2009.
5. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2009. Учебный курс(+CD).-СП.:Питер, 2008.- 576 с.
6. Vohidov M.M., MirzayevSh.R. Binolarvainshootlarkonstruksiyalari. T.:Mehnat, 2003 y., 183 bet.

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM MUHITI ORQALI RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING USTUVOR MASALALARI.

Egamnazarov Murod Yusupovich JDPU
Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrası v.b. dotsenti

Mirzayev Xojimurod Quvondiq o'g'li
Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti orqali raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning ustuvor masalalari sifatida o'quvchilarda ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarini yangicha tarzda shakillantirish bugungi kunning za'monaviy ta'limi hisoblanmish raqamli texnologiyalarning shaxs ta'limining rivojlanishdagi o'rni muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, ta'lim, tarbiya, raqamli texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, axborot tizimi.

Dunyoda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish orqali ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiq etish, shu bilan birgalikda raqamli ta'lim texnologiyalarini yanada barqarorlashtirish masalalari hal qilishga doir kuchli ehtiyojlar sezilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli ta'lim muassasalari Beyjing (Xitoy), Singapur Milliy universiteti va boshqa xalqaro universitetlarda ham raqamli ta'limni tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitidan keng foydalanilmoqda.

O'zbekiston ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar uning sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib mazkur masala davlat siyosatida ustuvor o'rin egallamoqda, zero shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti orqali raqamli texnologiyalarni tadbiq etish ta'limni isloh qilish va uni nazorat qilish har tomonlama qulayliklar va imkoniyatlarni yaratib beradi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi "Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son farmoni.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti orqali raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning ustuvor masalalari asosangan. Ma'lumki raqamli texnologiyalar elektron hisoblash va ma'lumotlarni o'zgartirish bilan bog'liq barcha narsalarni o'z ichiga oladi: gadjetlar, elektron qurilmalar, texnologiyalar, dasturlar. Analog texnologiyalar bilan taqqoslaganda, raqamli texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun ko'proq mos keladi va yuqori tezlikda hisoblashni ta'minlaydi. Bunday holda, ma'lumot imkon qadar aniq, buzilmasdan uzatiladi. Asosiy kamchiliklar orasida yuqori energiya sarf bo'lishi va iqlimga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytish mumkin. Raqamli texnologiyalarning turlari va ularning inson hayotidagi ahamiyatiga keladigan bo'lsak ulardan eng birinchisi va asosiysi bu internet narsalardir.

R.H.Ayupov, S.Q.Tursunovlarning "Raqamli texnologiyalar: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari" nomli risolasida Dunyo doimo o'zgarib bormoqda va bugungi kunda o'zgarishlarning asosiy omillaridan biri raqamli hisoblanadi transformatsiya. Odamlar tobora ko'proq eng yangi texnologiyalarni amalga oshirish uchun foydalanmoqdalar faoliyatini takomillashtirish. Jahon iqtisodiyoti ham bo'lsunadi raqamli transformatsiya va bu bilan sodir bo'lmoqda dahshatli tezlik. Raqamli Iqtisodiyot milliardlab odamlar tomonidan yaratilgan iqtisodiy faoliyat sifatida belgilanishi

mumkin o'rtasidagi kundalik onlayn aloqalar odamlar, korxonalar, qurilmalar, ma'lumotlar va jarayonlar. Raqamli iqtisodiyotning asosini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari samarasi bo'lgan odamlar, tashkilotlar va texnologiyalar o'rtasidagi tobora kuchayib borayotgan o'zaro aloqalar tashkil etadi.

Yuqoridagi mulohazalarga asoslangan holda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti orqali raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning ustuvor masalalari mulohazalardan yoritib o'tamiz ayni vaqtda ta'lim sifatini oshirishning asosiy tomonlaridan biri hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitida raqamli texnologiyalarning bir qancha sifatlarini sanab o'tamiz:

- Talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarni baholashda aniq ma'lumotlar va tushunchalarga ega bo'lish.

- Talabalar tomonidan dars jarayonida berilayotgan ma'lumotlarni eng so'ngi yangiliklar bilan taminlanganligini nazorat qilish.

- Ta'lim jarayonida o'tilayotgan mavzuning nazariy qismidan amaliy qismiga o'tish jarayonida mavzuga oid eng so'ngi ma'lumotlarni tezkorlik va aniqlik bilan topishdagi imkoniyatlar.

- Talabalarni dunyo jamiyati qiziqtirayotgan masalalar va mulohazalar bilan tanishib boorish imkoniyatiga ega bo'lish.

- O'quv jarayonida zamonaviy auditoriyalarga va imkoniyatlarga ega bo'lishi.

Raqamli texnologiyalar haqida so'z ketganda mobil Internetni ham etib o'tish kerak. O'quvchi yoshlar bu tizimdan foydalanishni bilmaslik va habardor bo'lmaslik holatlari bugungi kunda uchramaydi.

Yangi O'zbekiston — insonning rivojlanishi va iste'dodi qadrlanadigan mamlakat. Bugungi kunda ilmfan, ta'lim, innovatsiya, texnologiya va kadrlar zamonaviy demokratik jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili ekaniga hech kim shubha qilmaydi. Mamlakatimiz taraqqiyotini zamon talablariga mos ravishda ilmfansiz tasavvur etish qiyin. Albatta yangi O'zbekistonni barpo etishda sifatli ta'limsiz tasavvur qilish qiyin o'quvchiga atrofdagilarning har biri o'zi kabi ekanligini anglatish, unda jamoaga aloqadorlik hissini rivojlantirish bu ta'limning asosiy maqsadi bo'lsa. Sifatli ta'lim orqali o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, mashg'ulot loyihalarini to'g'ri tuza olishi, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqq olish kabi sifatlarini shakllantirishga muvaffaq bo'ladi.

Shaxsga yonaltirilgan ta'lim va raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quvchilarning intellektual va emotsional-motivatsion rivojlanishi, bilim va kasbiy malakalar shakllanishi, talim jarayoniga qadriyat sifatida yondashish munosabatini taminlash, faollikni oshirish, oz-ozini anglash va mustaqilligini shakllantirish yotadi. O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim - o'quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu texnologiyada kommunikativ metodlardan keng foydalaniladi, ularning ayrim asosiy belgilarini qarab chiqamiz:

1. Har bir o'quvchiga buyuk shaxsdek qarash, uni hurmat qilish, uni tushunish, qabul qilish, unga ishonish.

2. Ta'limning shunday muhitini yaratish kerakki, unda o'quvchi o'zini shaxs deb sezsini, unga bo'lgan e'tiborni tuysin.

3. Bolaga tazyiq o'tkazmaslik hamda uning kamchiligini bo'rttirmaslik; bilimlarni o'zlashtirmasligi, o'zini yomon tutishi sabablarini aniqlash va ularni bolaning shaxsiyatiga zarar yetkazmaydigan tarzda bartaraf etish;

4. Ta'limda muvaffaqiyat muhitini tashkil etish, bolaga o'qishda muvaffaqiyat qozonishga yordam berish, uning o'z kuchi va iqtidoriga ishonchini orttirish.

Xulosa qilib aytganda, Taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarida amalga oshirilayotgan salmoqli va ko'lamdor ishlar bugungi kunda jahonning yetakchi davlatlari qatori mamlakatimizda ham ta'limni rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish masalalariga birinchi galdagi vazifa sifatida qaralayotganidan dalolat beradi. Xususan bu tushunchalarni amalga oshirish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti orqali raqamli texnologiyalarni tadbiq etishsiz tasavvur qilish qiyindir va biz quydagi tavsiyalarni aytib o'tish yuqoridagi mulohazalarimizga tayanch yordam sifatida yuzaga keladi.

1. Zamonaviy ta'lim muhitini o'zaro sag'lom muhit orqali tashkil etish va zamonaviy auditoriyalarda olib boorish.
2. Ta'lim jarayonida berilayotgan ma'lumotlarning birlamchi va ikkilamchi qiziqarlilik, hayotiylik darajalarini ajrata olish va o'quvchilarga yetkazish.
3. Ta'lim jarayonida nazariya bilan amaliyotni bog'lashda raqamli texnologiyalardan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi "Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son,
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son farmoni
3. Ayupov. R.H, Tursunov S.Q. "Raqamli texnologiyalar: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari" T.: Nizomiy nomidagi TDPU, "Nodirabegim" nashriyoti, 2020, 377 b
4. Ibraimov X. I va Quronov M "Umumiy pedagogika" darslik –T., "Sahhof", 2023, 416 bet
5. Egamnazarov M.Yu. Pedagogika va psixologiya ta'lim yo_nalishi talabalarida kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish. // Xalq ta'limi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali – Toshkent, 2020. № 5. – B. 83-86

IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Rapikaliyev Elyorbek Muhammadjon o'g'li

Annotatsiya: Iqtisodiyotni pul-kredit siyosati orqali tartibga solish tushunchasi mazmunini ochib berishdan oldin Markaziy bank tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida hisobot beradi va o'z vakolatlari doirasida qarorlarni mustaqil qabul qiladi.

Markaziy bankning oliy organi uning Boshqaruvidir. Boshqaruv Markaziy bank siyosati va faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi, bankni boshqaradi. Boshqaruv tarkibi o'n bir kishidan iborat bo'lib unga Markaziy bank Raisi, uning o'rinbosarlari, shuningdek, bankning asosiy bolimlari rahbarlari kiradi. Markaziy bank Raisi Boshqaruvning Raisi hisoblanadi. Boshqaruv a'zolarini Markaziy bank Raisining taqdimnomasiga ko'ra Oliy Majlisning Kengashi tasdiqlaydi.

Markaziy bank Raisi:

– Markaziy bank va uning Boshqaruvi faoliyatiga rahbarlik qiladi, bankning fondlarini tasarruf etadi va Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi uchun javobgar bo'ladi;

– Markaziy bank faoliyati masalalarini hal qiladi;

– boshqaruv qarorlarini imzolaydi, buyruqlar va farmoyishlar chiqaradi;

– Markaziy bank faoliyati va joriy operatsiyalarini operativ tarzda boshqarish bo'yicha harakatlarni amalga oshiradi;

– Oliy Majlisda, hukumatda, vazirliklar va idoralarda, sudlarda, xalqaro va chet el tashkilotlarida bank faoliyatiga doir barcha masalalar bo'yicha Markaziy bank nomidan ish ko,,radi;

– ayrim masalalarni hal qilishni o'zining o'rinbosarlariga, markaziy apparat tarkibiy bo'linmalarining rahbarlariga, hududiy muassasalarning rahbarlariga topshiradi.

Markaziy bank Raisining vakolat muddati besh yil.

Boshqaruv quyidagi vakolatlarga ega:

Monetar siyosatning asosiy yo'nalishlarini, shu jumladan, Markaziy bankning ochiq bozordagi operatsiyalari ko'lamini, Markaziy bankning hisob va ssuda berishdagi foiz stavkalari hamda banklarning Markaziy bankdagi majburiy rezervlari normasini belgilaydi.

Markaziy bankning xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki masalasini hal qiladi.

“O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida”gi Qonunning IV qismida quyidagi moddalar Markaziy bankning pul- kredit operatsiyalari sifatida qayd etilgan:

23- modda. Monetar siyosatning asosiy yo'nalishlari.

24- modda. Pul massasi o'zgarishining aniq maqsadli mo'ljallari.

25- modda. Ochiq bozordagi operatsiyalar.

26- modda. Markaziy bankning hisob operatsiyalari.

27- modda. Hisob va kredit operatsiyalarining foiz stavkalari. 28- modda.

Majburiy rezerv talablari.

29- modda. Majburiy rezerv talablari normasini bajarmaganlik uchun sanksiyalar.

30- modda. Markaziy bankning banklarni qayta moliyaviy ta'min- lashi.

31- modda. Markaziy bankning mijozlarga xizmat ko'rsatishi.

Markaziy bank kelgusi yil uchun O'zbekiston Respublikasi monetar siyosatining asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqadi va har yili keyingi moliya yili boshlanishida kamida o'ttiz kun oldin Oliy Majlisga bu haqida axborot beradi.

Monetar siyosatni amalga oshirishda Markaziy bank quyidagi asosiy yo'nalishlar doirasidagi operatsiyalarni bajaradi. Bu operatsiyalar quyidagilarni o'z

ichiga oladi:

- iqtisodiy konyunkturaning tahlili va istiqbolko'rsatkichlari;
- muomalada bo'lgan pul massasining iqtisodiy jihatdan asoslangan chegaralari;
- pul massasi yillik o'sish sur'atining aniq maqsadli ko'rsatkichlarini, shu jumladan, Markaziy bank ichki aktivlarining o'zgarishi;
- valuta hamda foiz siyosatining asosiy yo'nalishlari;
- pul-kredit sohasini tartibga solishga doir harakatlarning aniq maqsadli asosiy ko'rsatkichlari.

Pul-kreditni tartibga solishdan asosiy maqsad narxlar barqarorligini ta'minlash, ortiqcha xarajatlarning oldini olish, iqtisodiy o'sishga yordam beruvchi sharoitlarni yaratish, nomatlub inflatsiya va deflatsiya jarayonlariga qarshi tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Pul bozoridagi foiz stavkalari pul muomalasi tezligiga va pul-kredit siyosatining samaradorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, muomaladagi pul massasining ko'payishi pulni arzonlashtiradi yoki foiz stavkalarini kamaytiradi. Ammo foiz stavkalarining pasayishi amalda depozit va kredit bozorlarida ko'pincha bir xil bo'lmaydi, ya'ni:

— banklar depozit stavkalari pasayganda kredit foiz stavkalarini pasaytirmasliklari mumkin, bunda muomala tezligi uncha o'zgarmasligi yoki umuman o'zgarmasligi mumkin. Bu hol ko'zlangan maqsadlarni barqaror qilib qo'yadi;

foiz stavkalari bir tekis pasayib borganida depozit va kredit foiz stavkalarining pul mablag'lari muomalasi tezligiga ta'siri bir-birini yo'qqa chiqarib yuboradi va pul-kredit siyosatining amal qilishi tobora samarador bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vaxabov A.V., Xudyakov N.K. Mejdunarodnyye valyutno-kreditnyye i finansovyye otnosheniya. V 2-x t. -Tashkent: Universitet, 2003.

2. Karimov N.G'. Bank tizimi barqarorligida tashqi nazorat va auditning ahamiyati. //Bozor, pul va kredit. 2006. - №1

3. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar-Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007.

4. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. -Toshkent, 2008.

5. B.B.Babayev. Voprosy formirovaniya resursov kommercheskix bankov i ix effektivnoye ispolzovaniye. Avtoreferat kan. ekon. nauk. Bankovsko-finansovaya akademiya Respubliki Uzbekistan. -T., 2002.

6. Ortikov U.D. Bank resurslari va ularni boshqarish. "Moliya, pul muomalasi va kredit" i.f.n. diss. avtoreferati. O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. - 19.09.2008.

O'QUVCHI-YOSHLARDA NOTA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.

Haqqulov Toxir Rahmatovich

JDPU Musiqa ta'limi kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Yurtimizda yoshlarning musiqa va san'atni o'rganishlari, har tomonlama yetuk va barkamol bo'lmog'i uchun badiiy estetik tarbiyasini rivojlantirish va unda musiqaning rolini kuchaytirishda texnologiyalardan foydalanishni samaradorligini oshirish, o'quvchilar bilan individual, yakka tartibda ishlash avvalo ularning individual musiqiy qobiliyatini chuqurroq o'rganishga, ular bilan ishlashda nazariy bilimlarni va ayniqsa amaliy ijro ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni roli tugrisida.

Kalit so'zlar: Texnologiya, Musiqa, Nota, Cholgu, Ijro, Maqom, Sahna, Madaniyat. O'qituvchi, Oquvchi, Maktab.

Аннотация: развитие художественно-эстетического воспитания молодежи в нашей стране для изучения музыки и искусства, всесторонней зрелости и гармонии, повышение эффективности использования технологий в усилении роли музыки, индивидуальная, индивидуальная работа с учащимися в первую очередь направлена на более глубокое изучение их индивидуальных музыкальных способностей, развитие теоретических знаний и особенно практических исполнительских навыков в работе с ними..

Ключевые слова: технология, музыка, Нота, инструмент, исполнение, статус, сцена, культура. Учитель, Стервятник, Школа.

Annotation: to develop the artistic aesthetic education of young people in our country in order to learn music and art, to be mature and harmonious in every way, and to improve the effectiveness of the use of technologies in strengthening the role of music in it, to work with students individually, individually, first of all to deeper study their individual musical abilities, to develop theoretical

Keywords: Technology, Music, Note, instrument, performance, status, Stage, culture. Teacher, Streamer, School.

Inson o‘z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o‘z o‘rnini egallashi, duch keladigan muammolarning echimini hal etishi, eng muhimi, o‘z sohasi, kasbi bo‘yicha raqobatbardosh bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan tayanch kompetentsiyalarga ega bo‘lishi lozim. Bundan tashqari, ta‘limda har bir o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarda, shu fanning o‘ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetentsiyalar ham shakllantiriladi.²¹

Darhaqiqat, o‘qituvchi o‘quvchiga cholg‘uda ijro etishda avvalo ijrochilikning o‘ziga xosligini, musiqa ijrochilik sohasiga oid kompetentsiyalarni shakllantirish masalalarida ham bosh qotirish kerak. **Kompetentsiya**— mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati²². Cholg‘u ijrochiligini o‘rganayotgan o‘quvchi quyidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashlari shart:

1. Cholg‘uni kelib chiqish tarixi va uning tuzilishi haqidagi ma‘lumotlarni o‘zlashtirishi;
2. Cholg‘u sozining sozlanishi va tovush tembri haqidagi ma‘lumotlarni bilishi;
3. Ijro ko‘nikmalarini maksimal rivojlantirish, gamma va arpedjiolarni erkin ijro eta olish;
4. Jaxon kompozitorlari va ularning asarlarini ijro etish ko‘nikmasini shakllantirish;
5. An‘anaviy ijrochilikda o‘ziga xos ijrochilik uslublari va cholg‘u asboblarini bilish;
6. Maqom haqida tushuncha, o‘zbek maqomlari va ularni asosiy turkumlari, SHashmaqom, uning cholg‘u yo‘llarini bilish;
7. Ijro etishda dinamik belgilarni bajarish, ijro etayotgan kuylarining badiiy sifatini tushuna olish;
8. Sahna madaniyati, sahna harakati va kiyinish madaniyatini o‘zlashtirish va ega bo‘lish;
9. Nazariy bilimlarni o‘zlashtirish va notani o‘qiy olish ko‘nikmasini shakllantirish.

Yurtimizda yoshlarning musiqa va san‘atni o‘rganishlari, har tomonlama etuk va barkamol bo‘lmog‘i uchun badiiy estetik tarbiyasini rivojlantirish va unda musiqaning rolini kuchaytirishda zamon talabidan kelib chiqib yangi texnologiyalarni qo‘llashda ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №PQ-112-sonli qarori²³ imzolandi. Ushbu qarorga asosan umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida “...milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko‘nikmalari²⁴...” o‘rgatilishi alohida belgilab berildi. Qarorning ushbu bandi ijrosi bo‘yicha musiqa va san‘at ta‘limi bo‘yicha dars berayotgan barcha ta‘lim muassasalari pedagoglaridan o‘z ustilarida ishlash, nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko‘nikalarini rivojlantirish va shu bilan birga bolalar bilan musiqaning cholg‘u turlari bo‘yicha

²¹ <https://psihdocs.ru/kompetenciya-nima-degani.html>

²² Musiqa madaniyati fanini o‘qitish metodikasi. O‘quv-uslubiy majmua. Toshkent 2018. Elektron manzil: <https://giu.uz/wp-content/uploads/4.2-musiqa-madaniyati.pdf>

²³ <http://old.lex.uz/docs/5849580>

²⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №PQ-112-sonli qarori

individual faoliyat olib borish kabi talablarni o'z ichiga oladi. O'quvchiga qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar u bilan biron cholg'uning turini o'rgatishda avvalo uning musiqiy qobiliyatlari(eshitish, eslab qolish, ritmik his qilish va xokazo) inobatga olinadi.

Maktabdan tashqari ta'lim bolalarga uzluksiz ta'lim berishning tarkibiy qismi sifatida ularning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirishga, ma'naviy ehtiyojlarini qanoatlantirishga qaratilgan²⁵.

Shunday bo'lsada bugungi yoshlarimizda nota savodini o'zlashtirishida va nazariy bilimlarni egallashlarida hamda notani varaqdan o'qish malakalarini shakllantirishda biroz oqsoqliklarni kuzatishimiz mumkin. Musiqa ham bir tildir. Har bir millatning so'zlashuvdagi tili kabi uning ham o'z alifbosi, maxsus yozuvi va o'zlashtirish lozim bo'lgan o'ziga xos amaliy mashg'ulotlari mavjuddir. Ayniqsa An'anaviy ijrochilik san'ati o'quvchilarida bu holat yaqqol ko'rinadi. Kasbga doir kompetensiyalarni, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishda kamchiliklar kuzatila boshlaydi. O'quvchilar cholg'uning va yo'nalishning qaysi turida o'qishidan qat'iy nazar notani o'qiy olish ko'nikmasiga ega bo'lishlari lozim..

Inson bolasining individual xarakterga ega bo'lgan xususiyatlaridan biri izlanuvchanlik, o'rganish va intilishdir. Insoniyat tarixida ta'lim-tarbiyaning rivojlanishidan farqli o'laroq, musiqa va nota yozuvini o'rganish alohida ko'rinishga egadir. Musiqa va nota savodxonligi o'quvchilarning qobiliyati, psixo-fiziologik xususiyatlari inobatga olingan xolda o'rgatiladi. Ta'limning bu shakli ko'p asrlardan buyon davom etib kelganini tarixdan bilishimiz mumkin. Ustoz-shogird an'alariga muvofiq ta'lim berish bugungi kunda xam o'z samarasini berib kelmoqda. O'quvchilar bilan individual, yakka tartibda ishlash avvalo ularning individual musiqiy qobiliyatini chuqurroq o'rganishga, ular bilan ishlashda nazariy bilimlarni va ayniqsa amaliy ijro ko'nikmalarini rivojlantirib, mustahkamlashga yordam beradi. Nota savodxonligini xam o'rganishda o'quvchiga nota yozuvi va uni o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, notalarni solfejio qilib kuylash mashg'ulotlarida mustahkamlash, lozim bo'lganda musiqiy-ritmik diktantlarni yozish kabi ta'limiy jarayonlar o'zining yuksak samarasini beradi. Professional ta'lim muassasalarida bu jarayonlar belgilangan talablar asosida olib boriladi. Maktabdan tashqari ta'lim va umumta'lim maktablari muassasalarida buning aksini ko'ramiz. Nota yozuvi yuqorida aytganimizdek, musiqa ta'limining ilk alifbosi va negizidir. Lekin biz sanab o'tgan muassasalarda nota yozuvini o'rganish va uni o'qish kabi faoliyatlarga juda kam e'tibor qaratilgan. Nota yozuvini mukammal o'rganish o'quvchilarda tovushlar joylashuvini, ularning balandligini va asarning xarakterini yanada xis qilish ko'nikmalarini mukammalashtiradi. Buning uchun dastur talablarida va berilgan darsliklarda notani o'qish mashqlari talablarini alohida belgilanishi lozim. Albatta bunda oddiydan murakkabgacha printsiplariga rioya etilishi kerak. Nota savodxonligi maktabgacha ta'lim muassasalari dasturlariga xam kiritilishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bola xarflarni qanday tanisa notalarni ham xuddi shunday taniy boshlaydi. Notalar va tovushlarning balandligini xis qilish uchun turli xil metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Notani o'qishni o'rganishda uning balandligi bilan birga cho'zimiga xam e'tibor qaratiladi. "Solfejio" amaliy mashg'uloti nota savodxonligini o'rgatishda eng muhim xisoblanadi. Ushbu mashg'ulot turi xaqida alohida fikr yuritishni lozim deb o'ylayman. Chunki ushbu mashg'ulot turini olib borishda ta'lim oluvchi va xatto ta'lim beruvchilarda xam ko'plab xato va kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin.

Nazariy nuqtai nazardan Ibn Sino o'rta asr an'alariga ko'ra musiqani matematik bilimlar toifasiga kiritgan. U musiqaga tovushlarni o'rganuvchi, ularning mutanosib jo'rliги natijasida kuy hosil

²⁵O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni.

bo‘luvchi fan deb qaragan. Pifagor ta‘limotidan kelib chiqqan holda, u musiqa sonlarga tegishli va ular bilan uzviy bog‘liqdir, deb bilgan²⁶.

Nazariy nuqtai nazardan Ibn Sino o‘rta asr an‘analariga ko‘ra musiqani matematik bilimlar toifasiga kiritgan. U musiqaga tovushlarni o‘rganuvchi, ularning mutanosib jo‘rligi natijasida kuy hosil bo‘luvchi fan deb qaragan. Pifagor ta‘limotidan kelib chiqqan holda, u musiqa sonlarga tegishli va ular bilan uzviy bog‘liqdir, deb bilgan²⁷.

Musiqa - bu tovushlardagi **raqamlar** haqida so‘zlaydigan fandır²⁸. Albin Flakk Alkuin(olim, pedagog. Taxminan 735-804)

Ushbu fikrlarga tayangan xolda shuni aytishimiz mumkin. Musiqa ta‘limotida, aynan nota savodxonligini o‘quvchi-yoshlarda shakllantirish matematika fani mavzulari bilan bog‘lash yanada nota xaqidagi tushunchalarni mustahkamlaydi. Nota savodxonligini o‘rganishda tovushlarning cho‘zimi, ularning ma‘lum bir vaqt sadolanishi va ularning sanalishi matematikaning qoidalariga mutanosib bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin. Matematika fanida turli o‘lchov birliklari singari tovush cho‘zimlarini ham ma‘lum bir birliklar asosida tartibga solinadi. Musiqaning ritmini matematik amallar bilan xisob kitob qilish va o‘quvchiga tushuntirish kuyning sanog‘ini samarali o‘zlashtirish uchun yordam beradi. Musiqada kuy harakatida tovushlarning ma‘lum bir ketma ketligida kelishi, o‘lchovlarga ajratilib, sanoqlarga ajratilishi matematika bilan bog‘likligini bildiradi. Kuchli va kuchsiz xissalarni taktilar ichida teng qismlarga ajrata olish, uni xis qila olish muhimdir. Matematika masalalarida A-B masofani, ma‘lum bir tezlikda va ma‘lum bir vaqtda bosib o‘tilishi xaqida gap boradi. Musiqa ijrosida ana o‘sha tezlik va vaqt aniq bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Dalit Konservatoriyasi veb saytidan, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi matbuot xizmati. <https://konservatoriya.uz/2020/03/26/ibn-sino-va-musiqa-ilm/>
2. Musiqa madaniyati fanini o‘qitish metodikasi. O‘quv-uslubiy majmua. Toshkent 2018. Elektron manzil: <https://giu.uz/wp-content/uploads/4.2-musiqa-madaniyati.pdf>
3. O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi veb saytidan, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi matbuot xizmati. <https://konservatoriya.uz/2020/03/26/ibn-sino-va-musiqa-ilm/>
4. «Antologiya aforizmiov, izrecheniy, viskazivaniy i tsitat o muzikalnom, izobrazitelnom, xoreograficheskoy i teatralnom iskusstvax». Kniga pervaya.
«O muzikalnom iskusstve» / Brednev F.I. – Tashkent:. Izdatelsko-poligraficheskoy tvorcheskiy dom imeni Gafura Gulyama. 2018. 9-bet
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №PQ-112-sonli qarori

1. «Antologiya aforizmiov, izrecheniy, viskazivaniy i tsitat o muzikalnom, izobrazitelnom, xoreograficheskoy i teatralnom iskusstvax». Kniga pervaya.

2. «O muzikalnom iskusstve» / Brednev F.I. – Tashkent:. Izdatelsko-poligraficheskoy tvorcheskiy dom imeni Gaf

O'ZBEKISTONDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILAYOTGAN E'TIBOR

Sattarova Sevinch Berdiyori qizi

JDPU Stajyor o'qituvchisi

Jovunova Gulshan Sirojiddin qizi

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda tolerantlik madaniyatini shakllantirishga qaratilayotgan chora tadbirlar to'g'risida, tolerantlik madaniyatining ahamiyati haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Annotation: This article provides information about the measures aimed at the formation of the culture of tolerance in our country today, and the importance of the culture of tolerance.

Аннотация: В данной статье представлена информация о мерах, направленных на формирование культуры толерантности в нашей стране на сегодняшний день, и значении культуры толерантности.

Kalit so'zlar: Bag'rikenglik, bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi, bibliya, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, konfessiya.

So'nggi o'n yilliklarda "tolerantlik" tushunchasi o'zaro munosabatlar madaniyati sohasida xalqaro kalit so'zga aylandi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, xususan, S.I. Bondyrevning ta'kidlashicha, "bag'rikenglik" fenomeni "juda keng talqin qilingan, qat'iy tanlangan umume'tirof etilgan xususiyatlar mavjud emas, u ilmiy asoslanmagan, tabaqalanmagan, ammo jamiyatda uning ma'nosi haqida umumiy tushuncha mavjud: ishonch, birgalikda yashash. .." o'zaro ta'sir jarayonlarida.

"Bag'rikenglik" atamasi insoniyat madaniyati tarixida ancha kech – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida paydo bo'lgan, uni insonlar muloqotining umuminsoniy qadriyati deb hisoblagan holda – faqat XIX asrda paydo bo'lgan.

Zamonaviy hayotda bag'rikenglik tushunchasi noaniq va beqaror, shuning uchun bag'rikenglik tushunchasi juda keng talqinlarga ega.

Demak, zamonaviy ingliz tilida bag'rikenglik inson yoki narsani noroziliksiz qabul qilishga tayyorlik va qobiliyatni anglatadi; fransuz tilida - ruxsat berish, ruxsat berish, boshqalarga nisbatan saxiylik ko'rsatish. "Bag'rikenglik" tushunchasi arab tilida keng ko'lamlil his-tuyg'ular va munosabatlarni ifodalaydi, bu erda kechirimlilik, muloyimlik, muloyimlik, rahm-shafqat, iltifot, boshqalarga nisbatan munosabat ma'nolarida qo'llaniladi. Rus tilida "bag'rikenglik" tushunchasiga eng yaqin ma'no "bag'rikenglik" atamasi bo'lib, kundalik foydalanishda qobiliyat, chidash, boshqa odamlarning fikriga dosh berish qobiliyatini anglatadi.

Tolerantlik muammosi insoniyat madaniyati tarixida yangilik emas, ammo mahalliy fanda u to'g'ridan-to'g'ri insoniy munosabatlar bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, to'g'ri rivojlanmagan. Tolerantlik muammosi rus va xorijiy olimlar E.V. Magomedova, M. Valzer va boshqalar.

Ushbu hodisaning dolzarbligini anglash, 1995 yil 16 noyabrda YuNESKning Bosh konferentsiyasi bo'lib o'tishi bilan yordam beradi. "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi".

"Bag'rikenglik" - dunyomiz madaniyatlarining boy rang-barangligini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi ; bu tinchlikni amalga oshiradigan va urush madaniyatini tinchlik madaniyatiga almashtirishga yordam beradigan fazilatdir . Tinchlik madaniyati - bu "zo'ravonlik va bag'rikenglik, inson huquqlari va demokratiyani himoya qilish, o'zaro tushunishga barqaror yo'nalish" [65]. iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy muammolar Rossiyada hayot va faoliyatning barcha sohalarida mojarolarning kuchayishiga olib keldi.

Axloqiy loqaydlik va huquqiy jaholat, ijtimoiy nigilizm va ma'nosiz tajovuz, vandalizm va shafqatsizlik, afsuski, hayotimizning kundalik voqeligiga aylangan. Yoshlar o'rtasida zo'ravonlik darajasi sezilarli darajada oshdi.

Tolerantlik (lot. tolerantia — sabr-toqat), bag'rikenglik — o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lish. Hozirgi dunyoda tolerantlik o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyotning globallashuvi va yanada mobillashuvi, kommunikatsiyalarning tez rivojlanishi, integratsiya va o'zaro bog'liklik, keng miqyosli migratsiya va aholining ko'chib yurishi va boshqa jamiyatda tolerantlik tamoyilining ahamiyatini kuchaytiradi. Bag'rikenglik tamoyili aqidabozlikdan, haqiqatni mutlaklashtirishdan voz kechishni anglatadi va inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan qoidalarni tasdiqlaydi. Bu tamoyilga ko'ra, har kim o'z e'tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini tan olmog'i lozim. Bir kishining qarashlari boshqalarga majburan singdirilishi mumkin emas. Tolerantlikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim. Tolerantlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida YUNESKO "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi"ni qabul qilgan (1995-yil 16 noyabr). Jamiyatda turli xalqlar, millatlar va dinlarning o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan tolerantlik munosabatini O'zbekiston misolida ko'rish mumkin. Mamlakatimizda turli toifadagi odamlar, siyosiy kuchlar va partiyalar o'rtasidagi hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik tamoyili ijtimoiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir.

O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagan va bu xalqimizning azaliy bag'rikengligini ko'rsatadi. 10 dan ziyod konfessiyaga mansub din vakillari yurtimizda hamkor, hamjihat yashab kelayotgani esa dinlararo tolerantlikning yaqqol namunasidir.

Tolerantlikning asosi jamiyatning ularsiz insoniyat mavjud bo'la olmaydigan fundamental qadriyatlari hisoblanadi. Tolerantlikni tasniflash ko'plab mutaxassisliklarning tadqiqot predmeti hisoblanadi. Doimiy o'zgarib borayotgan jamiyatda din bilan bog'liq muammolar, nogironlarga munosabat, gender va siyosiy mavzular dolzarb hisoblanadi. Tolerantlikning asosiy ijtimoiy ko'rinishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin.

Gender tolerantlik — qarama-qarshi jins vakiliga hurmat bilan munosabatda bo'lishni nazarda tutadi. Bugungi kunda dunyo aholisining (7,9 milliard) 50,5 foizini (4 milliard) erkaklar, 49,5 foizini (3,9 milliard) ayollar tashkil etadi. O'zbekistonda esa 35 million aholining 17,6 million qismi erkaklar, 17,4 million qismi esa ayollardan iborat.

Erkaklar va ayollar teng huquqligi asrlar davomida turli jamiyat va davlatlarning og'riqli masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. Ushbu masalada, ko'p hollarda, tarozi pallasini erkaklar tomonga yon bosganligi sababli xotin-qizlar o'z huquqlari uchun kurashishga majbur bo'lishgan. Kamsitilishga qarshi harakatlar XVIII asrda klassik liberalizm to'lqinida vujudga kelganiga qaramasdan, 1960 yillarga qadar davom etgan.

Bu harakatlar qamrovidan O'zbekiston ham chetda qolmagan. Jumladan, O'zbekiston SSRda 1924-1928 yillarda ayollarni dunyoviy hayotga o'rgatish, ijtimoiy layoqatini oshirishga qaratilgan «Hujum» harakatlari bo'lib o'tgan. Kreml tomonidan «Hujum» harakatlari amalga oshirilishidan asosiy maqsad Birinchi jahon urushidan keyin siyraklashib qolgan ishchilar safini xotin-qizlar bilan to'ldirish bo'lishiga qaramasdan, bu o'zbek ayollarga avval mavjud bo'lmagan bir qator huquqlarni taqdim etgan.

Erkak va ayollar teng huquqliligi bir qator xalqaro huquqiy normalarda o'z ifodasini topgan. Hususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining (1948) 1-moddasida hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'ilishi e'tirof etilgan. Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha turlariga barham berish to'g'risidagi konventsiyaning (1979) 3-moddasida davlatlarga barcha sohalarda, hususan, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda erkaklar va ayollarning teng huquqliligini ta'minlash, qonunchilikka tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish majburiyati yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Ma'lumki, bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va mentalitetimiz asosini tashkil etadi". Bu millati va dinidan qat'i nazar, insonni ardoqlash, o'zgalarni qadrlash, kattaga hurmat, kichikka izzat ko'rsatish kabi tuyg'ular aholining qon-qoniga singib ketganidan dalolat. Aynan shu sifatlar xalqimizga xos diniy bag'rikenglikning ma'naviy asosini tashkil qiladi. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida esa turli millat-elatlar, diniy konfessiyalar vakillari o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni asrab-avaylash, do'stona munosabatni yanada sayqallashtirish ustuvor masala bo'lib qolishi ta'kidlangan. Xususan, so'nggi yillarda, davlat qurilishi, millatlararo totuvlik, vijdon va e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasida 50 dan qonun hujjatlari va 40 ga yaqin qarorlar qabul qilindi. Ushbu huquqiy hujjatlarning aksariyati diniy e'tiqoti yoki millatidan qat'iy nazar, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kengaytirish, jumladan, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda faol ishtirok etishga qaratilgandir. Xulosa qilib aytganda, bu dunyodagi hamma insonlar irqi, nasl-nasabi, kelib chiqishidan qat'i nazar, tengdir. Umuman olganda, dunyoda milliy-etnik munosabatlar tobora murakkablashib borayotgan bir paytda, hatto eng rivojlangan mamlakatlarda ham oz sonli millat vakillarini kamsitish va ularga zulm o'tkazish birinchi o'ringa chiqayotgan bir paytda, O'zbekistondagi millatlararo va dinlararo bag'rikenglikni ta'minlash sohasida olib borilayotgan ishlarni hech mubolag'asiz yorqin na'muna sifatida qabul qilish mumkin. O'zbekiston xalqlarining asrlar davomida shakllangan hayot yo'li, jamiyat barqarorligi va davlat taraqqiyotini ta'minlashda xalqlar va dinlararo bag'rikenglik mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Diniy bag'rikenglik-tinchlik va barqarorlik garovi" mavzusidagi matbuot anjumanidagi nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, —2017— 2021 yillarda "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.

**УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ
ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА
АНИҚЛАШ, ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ТАШХИСЛАШ МЕТОДЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Мамадалиев Абдукамол

Абдураҳимович

*Мактабгача ва мактаб таълими
вазирлиги Ўқувчиларни касбга йўналтириши*

бошқармаси бошлиги ўринбосари,

мустақил изланувчи

Тел.: +998903338646

Электрон почта манзили:

abdukamol2031@gmail.com

Аннотация

Тақдим этилаётган мақолада бугунги кунда долзарб муаммолардан бири бўлган умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларнинг қизиқишларини аниқлаш, уларни касбга йўналтириш борасида олиб борилаётган ишлар, эришган натижалар, мавжуд муаммолар ва амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар ёритилган. Тадқиқот жараёнида ўқувчиларни қизиқишларини аниқлаш ва касбга йўналтириш бўйича Германия, Буюк Британия, Россия давлатлари тажрибалари ўрганилган. Ўрганиш ва таҳлил натижалари асосида Ўзбекистон учун мос бўлган янги электрон тизим – “Индивидуал ташхислаш тизими”ни яратиш таклиф этилган. Тизим орқали ўқувчиларнинг қизиқишларини аниқлаш, уларни касбга йўналтириш бўйича тизимли мониторинг олиб бориш кўрсатилган. Мазкур платформани ишга туширишда эришиладиган натижалар баён этилган.

Калит сўзлар: умумий ўрта таълим мактаби, касб-хунарга йўналтириш, платформа, ташхислаш, меҳнат бозори.

Аннотация

В данной статье в современных общеобразовательных школах освещается работа, проводимая по определению интересов учащихся, ориентирование их на профессию, достигнутые результаты, существующие проблемы и задачи, которые необходимо выполнить. В ходе исследования был изучен опыт Великобритании и России в определении интересов студентов и направлении их в профессию. По результатам изучения и анализа было предложено создать новую электронную систему, подходящую для Узбекистана – «Система индивидуальной диагностики». Через систему обозначен систематический контроль за определением интересов студентов и направлением их в профессию. Также полностью указаны результаты, которых можно достичь при запуске данной платформы.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, профориентация, платформа, диагностика, рынок труда.

Annotation

In this article, today's general secondary education schools highlight the work carried out to determine the interests of students, guide them to the profession, the achieved results, the existing

problems and the tasks to be performed. In the course of the research, the experiences of Great Britain and Russia were studied in determining students' interests and directing them to the profession. Based on the results of study and analysis, it was proposed to create a new electronic system suitable for Uzbekistan - "Individual diagnosis system". Systematic monitoring of determining students' interests and directing them to the profession is indicated through the system. The results that can be achieved when launching this platform are also fully specified.

Keywords: general secondary school, career guidance, platform, diagnosis, labor market.

Кириш.

Бугунги кунда юртимизда 10 104 та умумий ўрта таълим мактабларида 6,2 миллион нафардан ортиқ ўқувчилар таълим-тарбия олмақда. Уларнинг 2,5 миллиондан ортиғи бошланғич синфларда, 3,7 миллиони 5-11-синфларда ўқийди. Ҳар йили ўртача 400-500 минг нафар ўқувчилар умумтаълим мактабларининг 11-синфини тамомлаб, мустақил ҳаётга қадам қўяди. Уларни ҳаётга тайёрлаш, ҳаётда ўз ўрнини топишлари учун зарур кўникмаларни бериш нафақат таълими тизими, балки, жамият ривожига масъул бўлган барча бошқа соҳалар олдида турган энг муҳим вазифадир.

Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш технологияларини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотлар халқаро ва мамлакатимиз олимлари: Noel Mwenda, Ш.С.Шарипов, Б.С.Волков, Н.С.Пряжников, В.А.Мансуров, О.В.Юрченко, С.Н.Чистякова, Е.В.Гудкова, А.С.Скутин, Р.Г.Исянов, С.Б.Умаров, П.Қ.Холматов, Д.М.Анварова, П.С.Эргашев, А.А.Хасановлар томонидан олиб борилган. Ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтиришнинг ҳудудий хусусиятлари ва ижтимоий-иқтисодий омиллар таъсирини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар В.А.Орлов, П.Ф.Анисимов, О.А.Хайдаров, Г.Ф.Шафранов-Куцев, С.Н.Толстогузов, Қ.Х.Абдурахмонов, Н.К.Зокирова, З.Я.Худойбердиев, К.А.Эшпўлатов, Н.Р.Ашуровлар томонидан олиб борилган²⁹.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги “Ишчи касблар бўйича кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5140-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги “2022-2026-йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-134-сон Фармони 1-илоvasи 22-23-банди, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги “Халқ таълимини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-241-сон Қарори 7-бандларига мувофиқ, умумий ўрта таълим мактаблари битирувчи синф ўқувчилари учун қизиқишлари ва қобилиятларидан келиб чиққан ҳолда келажак касбларини аниқлаш, мамлакатдаги актуал касблар бўйича маълумот тақдим этиш, психологик тестлар орқали касбий ташхис қўйишни тизимли ташкил этиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 декабрдаги “Умумий ўрта таълим муассасаларининг 10-11-синфлари ўқувчиларини касб-ҳунарга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 792-сон Қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади³⁰.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг қизиқишларини аниқлаш орқали уларга индивидуал ёндашув асосида касбга йўналтириш

²⁹ А.Усмонов, “Ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтириш истиқболда меҳнат бозоридаги муаммоларни бартараф этишнинг муҳим омили”, 3-4 бетлар, <https://hp.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/download/4299/2918>

³⁰ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси (<https://lex.uz/>)

бўйича замонавий онлайн платформа яратишдан иборат. Платформа орқали ўқувчиларнинг темпераменти, интеллектуал, эмоционал ривожланиши, истедоди, қизиқишлари ўрганилиб, уларга мос бўлган касбларни тавсия этиш, мазкур касблар тўғрисида маълумотлар бериш, замонавий касбларни ўргатиш бўйича онлайн ўқув курсларини ташкил этиш назарда тутилган.

Асосий қисм.

Бугунги кунда дунё аҳолисининг қарийб 20 фоизини ёшлар ташкил қилади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 60 фоиздан ортиқроқ. Юртимизда аҳоли сони кундан кунга кўпайиб бормоқда. 2022 йилда аҳолимиз 35 млн.га (2022 йил 31 май ҳолатига 35,271,300 нафар) етди. Доимий аҳоли сонинг 31.1 фоизини меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар, 58,0 фоизини меҳнатга лаёқатли ёшдагилар, 10,9 фоизини меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар ташкил этмоқда³¹. Бирлашган миллатлар ташкилотининг 2020 йилда ўтказган тадқиқот натижаларига кўра Ўзбекистон таълим индекси бўйича дунёнинг 189 та мамлакатлари орасида 71-ўринни эгалламоқда. Қўшни давлатлар орасида Тожикистон (96-ўрин), Туркменистон (111-ўрин), Афғонистон (170-ўрин) давлатларидан юқори ўринга эга бўлсада, Қирғизистон (70-ўрин), Қозоғистон (35-ўрин) давлатларидан бир мунча ортда эканлигини кўрсатмоқда³².

Тадқиқот натижасида яратилган **Ўқувчиларнинг қизиқиш ва қобилиятларини аниқлаш, уларнинг келажақда муносиб касб эгаси бўлишларига кўмаклашишга қаратилган электрон “Индивидуал ташхислаш тизими” (kasb.maktab.uz) ягона платформаси** бўйича нуфузли, илғор давлатларнинг тажрибалари ўрганилиб, улар томонидан амалга оширилган ишлари таҳлил қилинган.

Ўрганиш ва таҳлил натижасига кўра янги тизим орқали ўқувчиларнинг қизиқишларини аниқлаш, уларни касбга йўналтириш, келгусида ҳаётга тайёрлашнинг янги инновацион ечимларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилди. (1-расм)

Тадқиқот натижасида яратилаётган тизимда қуйидагилар устувор йўналишлар сифатида қабул қилинди:

- ўқувчиларнинг касб-хунарга бўлган қизиқиш ва қобилиятларини аниқлаш;
- умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш;
- мактаб битирувчиларига келажақ касбини танлашда кўмаклашиш;
- битирувчи синф ўқувчилари учун давлатимизда ва бутун жаҳонда актуал касблар тўғрисидаги маълумотлар базасини яратиш;
- ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланиши ва эмоционал ҳолатини мониторинг қилиш;
- ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллиги (жиноятга мойиллик даражаси, суицид ҳавфи, зўравонлик ва тазйик)ни аниқлаш;
- ўқитувчи ва ўқувчиларга тезкор онлайн психологик ёрдам кўрсатиш;

³¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2,>

³² <https://gtmarket.ru/ratings/education-index>

- касб-ҳунарга йўналтирувчи ягона электрон платформани мавжуд платформалар билан интеграция қилиш, статистик маълумотлар ойнасини яратиш ҳамда доимий мониторинг қилиш;

- ўқувчи шахнинг келажакда етук мутахассис бўлиб етишиши ҳамда ундаги тегишли ижтимоий ва касбий сифатларнинг шаклланишига замин яратиш. (2-расм)

Test natijasi

PDF saqlash

Ulashish

2-расм

Платформадан фойдаланиш жараёнида умумий ўрта таълим мактаблари, фарзанд тарбияси учун бевосита масъул бўлган ота-оналар ҳамда билвосита масъул бўлган кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш зарурияти вужудга келади:

- Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларини психологик ҳамда IQ-тестлар ўтказиш орқали касбга йўналтириш;
- Битирувчи синф ўқувчиларини давлатимизда ва бутун жаҳонда актуал касблар (“Касблар Атласи”) тўғрисидаги маълумотлар билан таништириш;
- Республика бўйлаб умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларининг касбга йўналтиришга оид маълумотларини тизимлаштириш ва мониторинг қилиш;
- Касбий қизиқиш ва қобилиятларига кўра, мос тўгарак ёки онлайн таълим манбаларига йўналтириш орқали етук шахсларни тарбиялаш. (3-расм)

Ўқувчиларни касбга йўналтириш ишларини ташкил этишда 4 та асосий компонентларга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

1. Ўқувчиларга замонавий касблар ҳақида тушунчалар бериш.
2. Ўқувчилар қизиқишлари, қобилияти ва касбга мойиллигини аниқлаш бўйича тест.
3. Меҳнат бозори ҳақида маълумот бериш.
4. Касбга йўналтириш бўйича амалий тадбирлар (экскурсия, соҳа мутахассислари билан учрашувлар ва бошқалар).

Ўқувчиларга замонавий касблар тўғрисида тушунчалар бериш мақсадида умумий ўрта таълим мактабларида ўтиладиган 18 та умумтаълим фанлари бўйича Миллий ўқув дастурлари

доирасида 1-11-синфлар учун яратилаётган дарсликларга 302 та касбга оид мавзулар киритилган.

Ўқувчилар қизиқишлари, қобилияти ва касбга мойиллигини аниқлаш, меҳнат бозори ҳақида маълумотлар бериб бориш бўйича биз бугун тилга олаётган “Индивидуал ташхислаш тизими” (kasb.maktab.uz) ягона платформаси яратилган.

2022-2023 ўқув йилининг октябрь-декабрь ойида республикадаги барча умумтаълим мактабларининг 9-11-синф ўқувчиларининг касбга бўлган қизиқишлари ҳамда таълимдан кейинги фаолиятини аниқлаш мақсадида сўровнома ўтказилган.

Сўровномада 554 минг нафар 9-синф, 385 минг нафар 11-синф ўқувчилари иштирок этган.

9-синф. Ўқувчиларнинг 76% (423 минг нафар) мактабда, 14% (73 минг нафар) касб-хунар мактабларида, 10% (58 минг нафар) академик лицейларда ўқиш истагини билдирган.

11-синф. Битирувчиларнинг 86% (331 минг нафар) олий таълим муассасасига, 9% (33 минг нафар) коллеж ва техникумда ўқиш, 5% (21 минг нафар) ишлаш истагини билдирган. Битирувчиларнинг 27% (89 минг нафар) таълим, 12% (39 минг нафар) соғлиқни сақлаш, 11% (37 минг нафар) АКТ, 11% (37 минг нафар) иқтисодиёт, 10% (33 минг нафар) тадбиркорлик,

9% (30 минг нафар) ижтимоий гуманитар, 6% (21 минг нафар) қурилиш, 14% (45 минг нафар) қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш, санъат ва бошқа соҳаларда ўқиш истагини билдирган.

Касб ва мутахассисларнинг меҳнат фаолияти билан яқиндан танишиш мақсадида ўқувчилар учун соҳа мутахассислари билан учрашув ва сайёр дарслар ташкил этилиши йўлга қўйилиб, 2022 йил давомида 9-11-синф ўқувчиларини ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва агротехнология йўналишидаги корхона ва ташкилотларга 34 мингга яқин экскурсиялар ташкил этилган.

Умумтаълим мактабларининг битирувчи ўқувчиларини касбга бўлган қизиқишини янада ошириш мақсадида республикадаги 270 та профессионал таълим муассасаларида “Касб ва ёшлар” очик мулоқот ойлиги ўтказилиб, унга 404 989 нафар ўқувчилар жалб этилган.

Шу ўринда мазкур тадқиқот олиб бориш жараёнида бир нечта жаҳоннинг илғор давлатлари тажрибалари ўрганиб чиқилди. Ривожланган давлатларда мактаб ўқувчиларини касбга йўналтириш, бепул касбга йўналтирувчи платформалар ва сайтларини ишлаб чиқиш долзарб вазифалар этиб белгиланган.

Жумладан, таълимнинг бошқарув шаклига кўра Ўзбекистонга яқин бўлган Россия Федерациясининг тажрибаси шуни кўрсатадики, мактаб ўқувчиларини иш билан таъминлаш уларни ўз қизиқишлари даражасида касбга йўналтириш ҳамда ҳозирда мавжуд бўлган ва эҳтиёжи баланд касблар тўғрисида маълумот бериш учун бепул касбга йўналтирувчи платформалар ва сайтлар мавжуд бўлиб, унда мактаб ўқувчилари бевосита корхона ва компания эгалари, иш берувчилар билан мулоқот қилиб, улар тарафидан тақдим этилган савол ва кейсларга онлайн тарзда жавоб бериб ўз билим ва касбга лаёқатлилигини текшириши мумкин³³.

Германияда ўқувчиларни касбга ўргатиш бўйича жаҳонда еткази давлатлардан ҳисобланади. Аҳолисининг деярли ярми камида битта касб-хунар эгаси ҳисобланади.

Германия мактабларида касбга йўналтириш ўқувчиларни турли касблар ва меҳнат турлари билан таништириш, уларнинг мойиллиги ва қобилиятига мувофиқ бўлажак

³³ Профгид, профориентатор платформалари (<https://www.profguide.io/>, <https://proforientator.ru>)

мутахассисликни танлашда ёрдам беришга асосланган. Касбга йўналтириш ўқувчилар орасида тест синовлари, сўровлар ўтказиш, корхоналарга экскурсиялар ташкил этиш, турли касб вакиллари билан суҳбатлар ва ота-оналар билан биргаликдаги тадбирлар ўтказиш орқали амалга оширилади.

Касбга йўналтиришда ўқувчилар орасида “Иш дафтари” ни юритиш амалиёти жорий этилган бўлиб, унда ўқувчи оиласи, шахсий қизиқишлари, орзулари, касбий қизиқишлари ҳақида умумий маълумотларни ёзиб боради. Ўқувчининг академик кўрсаткичлари, унинг тест натижалари ва “Иш дафтари”даги маълумотлар касбга йўналтириш бўйича маслаҳатлар олишда асос бўлиб хизмат қилади.

Буюк Британияда “Gatsby” номли васийлик фонди 6 та ривожланган давлатларнинг (Нидерландия, Германия, Гонгконг, Финляндия, Канада ва Ирландия) касбга йўналтирувчи лойиҳаларини ва амалга ошираётган ташаббусларини ўрганиб британияликлар учун асосий бўлган ва самарали натижа кўрсатувчи асосий тамойилларини ишлаб чиққан. Унга кўра Буюк Британия ўқувчилари учун ягона бўлган касбга йўналтирувчи дастур ишлаб чиқилган бўлиб, дастур ўз ичига ҳозирги кундаги актуал касблар ҳақида маълумотлар, психологик тестлар, иш берувчи ва олий ўқув юртлари раҳбарлари билан учрашувлар, иш берувчи билан мулоқот ва реал режимда ўз танлаган касби бўйича вазифаларни бажариб ўзига тўғри келган касбни танлаш имкониятини яратади³⁴.

Буюк Британияда тизимли касбга йўналтиришда 8 та асосий мезон мавжуд бўлиб, улар қуйидагича:

1. Ягона, аниқ ва барқарор касбга йўналтириш дастури. Вилоятдаги ҳар бир мактаб ва коллеж касб-ҳунарга йўналтириш ва касб-ҳунар таълимининг ўзига хос дастурини тузилади ва амалиётда қўлланилади. Дастурни ўқувчилар, ота-оналар, ўқитувчилар, ҳокимлар, иш берувчилар билиши ва тушуниши керак. Дастурни шакллантиришда таълим муассасасининг ўзи енг катта рол ўйнайди, чунки мактаб ўз ўқувчиларининг эҳтиёжларини яхшироқ тушунади.

2. Меҳнат бозори ҳақидаги долзарб маълумотлар. Ҳар бир ўқувчи ва унинг ота-онаси келажакдаги ўқитиш имкониятлари ва меҳнат бозори имкониятлари тўғрисида юқори сифатли маълумотларга эга. Замонавий касблар ва бўш иш ўринлари тўғрисида билим олиш ва улардан самарали фойдаланиш учун ўқувчи ихтисослаштирилган касбга йўналтириш Интернет-ресурсидан фойдаланиш имкониятига эга ушбу маълумотни мутахассис маслаҳатчидан олади.

3. Шахсий эҳтиёжларни қондириш. Ҳар бир ўқувчи ёшига ва индивидуал фазилатларига қараб касбга йўналтириш учун ҳар хил эҳтиёжларга эга. Ишга қабул қилиш қўллаб-қувватланади, ҳаммага мослаштирилган. Дастур тенглик ва хилма - хилликни ўзида бирлаштирган ва шу билан бирга ҳамма ундан фойдалана олади.

4. Таълим ва келажакдаги касбий фаолият ўртасидаги муносабатлар. Ҳар бир фан ўқитувчиси ўқувчиларга ўрганиш истиқболлари ва унинг келажакдаги касб учун афзалликларини аниқ кўрсатиб бера олади. Масалан, математика фани ўқитувчилари синфда унинг мавзуси бўйича билимлар фойдали бўладиган турли хил мутахассисликлар ҳақида маълумотлар беради. Математика аналитик, иқтисодиёт, тилшунослик, социология, IT ва бошқа соҳалар мутахассислари учун, шунингдек кундалик ҳаётда зарурлиги ҳақида ўқувчиларга тушунчалар берилади.

³⁴ <https://www.gatsby.org.uk/education/focus-areas/good-career-guidance>

5. Иш берувчилар ва корхоналар ходимлари билан учрашувлар. Ҳар бир ўқувчи бевосита мутахассислардан касбий кўникма, иш ҳақидаги билимларни олади. Ўқув дастурида корхоналарга экскурсиялар, мутахассислар томонидан маърузалар ва касблар ғоясини кенгайтирадиган бошқа тадбирлар, масалан, лойиҳаларни ишлаб чиқиш ёки устоз билан ишлаш учун вақт ажратилган.

6. Профессионал амалиёт-иш жойининг тажрибаси. Ҳар бир ўқувчи иш жойида бевосита иш тажрибасини алади. Касбий ўз тақдирини белгилашда ёрдам бериш учун мактаб ёки коллеж ўқувчига танланган ташкилотда ишлаш ёки ишни етарлича узоқ вақт давомида кузатиш имкониятини беради. Шундай қилиб, ўқувчи нафақат касбни амалда синаб кўради, балки ушбу йўналишда касб қуриш имкониятларини ўрганади ва профессионал танишлар қилади.

7. Касб-ҳунар ва олий ўқув юртлари вакиллари билан учрашувлар. Ўқувчилар учун нафақат касбий, балки таълим имкониятларини ҳам тушуниш муҳимдир. Академик таълим, касб – ҳунар мактаблари, коллежлар, университет, малака ошириш, қўшимча курслар-яъни қизиқарли касблар ҳақида ўзларига қизиқарли бўлган маълумотларга эга бўладилар.

8. Мунтазам равишда касб-ҳунарга йўналтириш. Ўқувчи профессионал маслаҳатчи (мактаб ёки учинчи томон мутахассиси) билан суҳбатлашиш имкониятига эга. Айниқса, ўқиш йўналишини танлаш керак бўлган пайтларда маслаҳатчи билан суҳбатлашиш имконияти долзарбдир. Профессионал маслаҳатчи билан мулоқот барча ўқувчилар учун очик, мутахассис ҳар бир болага алоҳида вақт ажратади.

Буюк Британия меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича кўп йиллик тажриба тўплаган. Таълим муассасаларида ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш бўйича асосий ишлар профессионал маслаҳатчилар томонидан амалга оширилди³⁵.

Айнан, биз таклиф этаётган тизим ҳам мазкур давлатлар тажрибасини ўрганган ҳолда, Германияда ташкил этилган “Иш дафтари”нинг аналогича сифатида электрон шаклда яратилган.

Янги авлод болаларининг гаджетлар билан ҳамнафас ўсишини инобатга олиб ҳамда ўқувчиларнинг қизиқиш ва қобилиятларини аниқлаш, уларнинг келажақда муносиб касб эгаси бўлишларига кўмаклашишга қаратилган ягона электрон платформасининг янада ривожлантириш мақсадида унинг мобил иловасини яратиш кўзда тутилади.

Хулоса.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тадқиқот натижасида платформани яратиш орқали мактаб ўқувчиларини вақтини самарали ўтказиш, ўқувчиларга қўшимча билим ва кўникмаларга эга бўлишларига кўмаклашиш, билими ва салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда касбга йўналтириш, умумтаълим мактаб ўқувчилари орасида жиноят ва безорликни бартараф этиш ҳамда мактаб битирувчиларини замонавий касбларга йўналтиришга эришилади. Жумладан:

- битирувчилар мазкур платформа ёрдамида барча соҳа касблари бўйича тўлиқ маълумотга эга бўладилар;

- ўқувчиларнинг дунё қараши, шунингдек, касбга бўлган билим ва кўнимкmalари ортади, уларнинг касб танлашдаги салоҳиятлари ошади;

- ўқувчиларни махсус тестлар ёрдамида уларнинг қизиқиш ва қобилиятлари, руҳий ва оиладаги ҳолатини аниқлашга эришилади;

- замонавий касблар йўналишида ўқув курслар базаси шакллантирилади;

³⁵ “Профориентационная работа зарубежный опыт”/Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти – 2022 й. 11-бет.

- ўқувчилар тўғрисида маълумотларни синф кесимида мониторинги амалга оширилади;
- ўқувчининг барча фанлар бўйича натижалари ақс эттириш мақсадида умумтаълим мактаблари ўқувчиларини билимини баҳолаш (kundalik.com) ҳамда мактабларни бошқаришнинг (erp.maktab.uz) электрон тизимлари билан интеграция қилиш таъминланади.

Тадқиқотнинг муҳим самарадорлиги бу мамлакатдаги умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг касбий қизиқиш ва қобилиятларини аниқлаш билан боғлиқ тадбирларни ягона платформада бирлаштириб, натижаларни мониторинг қилиш ва уларга асосан таълим тизимини янада ривожлантириш учун қарорлар қабул қилишда кўмаклашишдир.

Тадқиқотнинг ижтимоий кўрсаткичи ўқувчи-ёшларни қизиқишларига кўра йўналтириб, эрта молиявий мустақилликка эришишлари орқали уларнинг ўзларига бўлган ишончлари, мавқеи ва тажрибасини ўсишидир. Порталда турли форум ва мусобақалар ўтказиш орқали ўқувчилар орасида соғлом рақобатни ривожлантириш ва мотивациялаш. Бундан ташқари, жамиятимиздаги жиноятчилар ва ахлоқсиз шахсларни камайтириш мақсадида ёшларни бандлигини оширишга эришилади.

Энг асосийси, битирувчиларни келажак касбини аниқлашда ёрдам бериш орқали мамлакатдаги ишсизлик ва камбағаллик кўрсаткичларини камайтириш. Ёшларимизнинг яшаб турган ҳудудидан қатъий назар масофадан туриб ишлаб, яхши даромад топишлари учун имкон яратилади. Натижада меҳнат бозорида рақобат янада кучайиб, кадрлар ривожланиши орқали мамлакат ривожига ҳисса қўшилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни, ЎРҚ-637-сон, 2020 й., <https://lex.uz/docs/5013007>
2. А.Усмонов, “Ўқувчиларни касб-хунарга мақсадли йўналтириш истикболда меҳнат бозоридаги муаммоларни бартараф этишнинг муҳим омили”
3. Б.Саидов, А.Раджиев ва бошқалар: “Касбга йўналтириш: муаммо ва ечимлар”, А.Авлоний номидаги педагогларни касбий ривожлантириш ва янги методикаларга ўргатиш илмий-тадқиқот институти, услубий қўланма.
4. Профориентационная работа зарубежный опыт”/Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истикболли кадрларни тайёрлаш институти – 2022 й. 11-бет.
5. <https://gtmarket.ru/ratings/education-index>
6. www.profguide.io
7. www.gatsby.org.uk
8. www.stat.uz
9. Қўшимча интернет маълумотлари.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTELEKTUAL FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.

Maxamatova Feruza Safaraliyevna
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi
Xusanova Dilafruz Xusanboy qizi
523 -20 guruh talabasi

Annotatsiya: Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlash va bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida intellektual faoliyatga olib kirish masalalari hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Kalit so'z: raqamli ta'lim muhiti, intellektual faoliyat, intellektual faoliyatga tayyorlash bosqichlari, intellektual faoliyatga tayyorlash yo'llari.

Annotation: The issue of preparing future teachers for intellectual activity and introducing future teachers to intellectual activity in the digital educational environment is one of the urgent issues of today.

Keywords: digital educational environment, intellectual activity, stages of preparation for intellectual activity, ways of preparation for intellectual activity.

Аннотация: Вопрос подготовки будущих учителей к интеллектуальной деятельности и приобщения будущих учителей к интеллектуальной деятельности в цифровой образовательной среде является одним из актуальных вопросов современности.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, интеллектуальная деятельность, этапы подготовки к интеллектуальной деятельности, способы подготовки к интеллектуальной деятельности.

Intellektual salohiyat – bu avvalo sub’yektning qobiliyatlari, resurslari va zaxiralari, intellektning harakatlantiruvchi kuchlari, motivatsiyalari va ehtiyojlari sohasi, insonning umumiy qobiliyatlari va uning ijodiy faoliyati mahsuldorligini energetik ta’minlash bilan bog’liq bo’lgan tushunchadir. Shuningdek, intellektual salohiyat – bu tizimli xossa bo’lib, u aniqlanishining ko’pgina yo’nalishi va turli darajasiga ega.

Inson intellektual salohiyatining mohiyatini intellektning – hayotiy faoliyat va intellektning – shaxs o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni tahlil qilish asosida ochib berish mumkin. U insonning individ, shaxs va faoliyat sub’ekti sifatida rivojlanishi davomida shakllanadi va jang’arilib boradi. Intellektual salohiyat tushunchasi inson faoliyatiga tegishli bo’lib, uning tashuvchisi bo’lib sub’ekt hisoblanadi. Salohiyat sub’ekt holatini ma’lum turdagi va sifatidagi faoliyatni amalga oshirish imkoniyati nuqtai nazardan tavsiflaydi. Bunday imkoniyatlar jamiyat tomonidan uning tarixiy rivojlanish davomida yaratilib, turli omillar birligi va o’zaro aloqadorligining majmui bilan belgilanadi. Inson faoliyati salohiyatni ishga solish jarayonidir. Inson qachonki zaruriy bilim va malakaga, ya’ni unga o’z ishini sifatli bajarish imkonini beruvchi salohiyatga ega bo’lsa, shundagina u mutaxassis va o’z kasbining ustasi bo’lib hisoblanadi. Chunki intellektual salohiyat doim sodir bo’lishi mumkin bo’lgan jarayonlarni kutishi bilan bog’liq. Eng oddiy holatda, agar odam unga bo’lgan ishonchni oqlamasa, bu shuni anglatadiki, yoki unga halaqit berishgan, yoki uning salohiyati noto’g’ri baholangan.

Yosh avlodning zamonaviy bilim va kasb-hunar egallashi uchun zarur shart-sharoit yaratish, jismoniy hamda ma’naviy jihatdan yetuk insonlar bo’lib voyaga yetishini ta’minlash, intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlarning ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim –tarbiya jarayoni o’qituvchilardan intellektual bilim, salohiyat va uni o’quvchilarga yetkazib tushuntirish yo’llarini ham mukammal bilishni talab qilmoqda. Ammo eski uslub va vositalar yordamida buni amalga oshirishning imkoni yo’q. Bugungi zamon talabi bo’lajak o’qituvchilardan zamon bilan hamnafas qadam bosishni va har doim ilmiy salohiyatini, ijodkorlikni, o’z ustida tinmay mehnat qilishni talab qilmoqda. Shu sababli ham hozirda raqamli ta’lim muhitida ta’lim-tarbiya jarayonini intellektuallashtirish zamonaviy pedagogikada dolzarb muammolardan biridir.

Oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak o’qituvchilarni ta’lim-tarbiya faoliyatiga tayyorlash murakkab jarayon bo’lib, uni oqilona amalga oshirish bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy yetukligini ta’minlashga xizmat qiladi. Bilamizki, ma’lum mutaxassislik bo’yicha kadr tayyorlash ta’lim standartlari, me’yoriy hujjatlar, o’quv-metodik adabiyotlar tizimi asosida amalga oshiriladi. Bunda bo’lajak o’qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual salohiyatga ega bo’lgan bo’lajak o’qituvchilar “Intellektuallashtirilgan asr”ning faol ishtirokchisi bo’la oladi, ma’naviy jihatdan yetuk bo’ladi, inovatsion jihatdan rivojlangan bo’ladi va bunday o’qituvchilar ta’lim-tarbiya jarayonini rivojlantira oladi. Shuning uchun bo’lajak o’qituvchilarni intellektuallashtirilgan ta’lim asosida intellektual faoliyatga tayyorlash hozirgi ta’lim sohasidagi va bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlash sohasidagi eng asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Bo’lajak o’qituvchilarni intellektual faoliyatga olib kirish va ularni yetuk kadr sifatida tayyorlash oliy ta’lim tizimidagi barcha pedagog –hodimlarning vazifasi hisoblanadi. Bu murakkab va mas’uliyatli vazifani bajarishlari uchun ulardan yuksak intellektual salohiyat talab etiladi. Bo’lajak o’qituvchilarni o’qitish vositalari asosida ta’lim muhitiga olib kirish bir qator maqsadlarni oldiga qo’yadi. Jumladan, ta’lim muhitiga zamonaviy o’qitish tizimlari va intellektual o’qitish vositalarini olib kirish davr talabi ham hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov O'.Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari / Monografiya. – T.: Fan, 2004. – 173 b
2. Safaraliyevna, M. F. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy jihatdan zarurligi va ularni amalga oshirishning konseptual asoslari. integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(6), 168-172.
3. Safaraliyevna, M. F., & Baxtiyorovna, K. D. (2022). Teaching Students to Think Logically and Work with Text in their Native Language and Reading Lessons in Primary School. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 369-371.
4. Safaraliyevna, M. F., & Baxtiyorovna, K. D. (2023). Based on the Analysis of Text in Textbooks" Mother Tongue and Reading Literacy", Students Are Allowed to form Lice Competencies on the Basis of the Text. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(3), 12-14.

ZAMONAVIY MAKTAB KONTEKSTIDA SAMARALI DARSLAR VA ULARNING MODELLARI.

Turdiyev Namozbek Baxritdin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika-psixologiya va musiqa yo'nalishlarida masofaviy ta'lim kafedrasida o'qituvchisi.

namozbekturdiyev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktablar faoliyatini samarali tashkil qilish va rivojlantirishganisbatan yangicha yondashuvlarning tatbiq etilishi, ilmiy-pedagogik jihatlari, sifatli faoliyat olib borish mexanizmlari asoslangan. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri negizida sifat samaradorligini oshirish amaliyotlarini joriy etilishining ahamiyati belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, maktab faoliyati, innovatsion yondashuv, klaster, pedagogik ta'lim innovatsion klasteri, omillar, "maktab-laboratoriya", innovatsion tajriba mexanizmlari, demokratlashtirish, raqobat, tahlil.

АННОТАЦИЯ

Данная статья основана на реализации новых подходов к эффективной организации и развитию школьной деятельности, научно-педагогических аспектов, механизмов качественной деятельности. Определена важность внедрения практик повышения качества и эффективности на базе инновационного кластера педагогического образования.

Ключевые слова: модернизация, деятельность школы, инновационный подход, кластер, инновационный кластер педагогического образования, факторы, «школа-лаборатория», механизмы инновационного опыта, демократизация, конкуренция, анализ.

ABSTRACT

This article is based on the application of new approaches to the effective organization and development of schools, scientific and pedagogical

aspects, mechanisms for quality activities. The importance of introducing quality improvement practices based on the innovative cluster of pedagogical education has been identified.

Keywords: modernization, school activities, innovative approach, cluster,

innovative cluster of pedagogical education, factors, “school-laboratory”, mechanisms of innovative experience, democratization, competition, analysis.

Respublikamiz ta’lim tizimida ko’plab islohatlar kadrlar tayyorlash sohasida ta’lim turlari o’rtasida aloqa va uzviylik ta’minlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda kadrlar tayyorlash bo’yicha davlat siyosatida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy o’ziga xosligi va talab hamda ehtiyojlarining to’liq hisobga olinmasligi, mehnat bozoridagi talab va taklifning chuqur o’rganilmasligi

natijasida kadrlarning hududlar kesimidagi taqsimotida muvozanatning buzilishi bilan bog’liq kamchiliklar kuzatildi. Bunga ayrim hududlarda pedagog kadrlarga bo’lgan ehtiyojning yillar davomida qondirilmaligiga sabab bo’lmoqda.

Intellektual salohiyati yuqori bo’lgan mamlakatlar tajribasidan ma’lumki, fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi uzviylik va aloqadorlik mustahkam yo’lga qo’yilsa, bu yo’nalishda malakali kadrlar tayyorlash, ularning bandligini ta’minlash hamda mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish mumkin bo’ladi. Ayniqsa uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishda yangi mexanizmlarning yaratilishi bugungi globallashuv jarayonlarining hayotiy zaruratiga aylandi va bu o’z navbatida ta’lim sifati samaradorligini oshirish, uni modernizatsiya qilishni taqozo etadi. Umumiy o’rta ta’lim muassasalarining turmush tarzi ta’sirining o’quv jarayonining samaradorligiga ta’siri pedagogikada alohida ahamiyatga ega.

Zamonaviy ilm-fan va amaliyotda turli ilmiy makonlar yaratilmoqda, ularda maktab faoliyatini samarali tashkil etishning maqsadli shakllanishi zarurligi to’g’risidagi g’oyalar doirasi yaratilib, muayyan o’quv yurtlarining tuzilmalarini yangilash uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarni, tadqiqotlarni, maktab amaliyotini, turli darajada me’yoriy hujjatlarni o’rganish, ta’limni rivojlantirish istiqbollari belgilash, milliy maktab hayotining zamonaviy usuldarivojlantirish bir qator qarama-qarshiliklar mavjudligini ko’rsatmoqda. Jumladan:

- ijtimoiy va pedagogik hodisa sifatida maktablar faoliyatini rivojlantirishning hamkorlikdagi birlashtirilgan ilmiy nazariyaning yo’qligi. (Jamiyatning va davlatning talablari o’rtasida shaxsning ma’naviy-axloqiy taraqqiyotini va tarbiyalanishini ta’minlaydigan bunday tuzilmani shakllantirishni taqozo qilmoqda);

- maktablarning faoliyatini samarali shakllantirish va rivojlantirish nazariyasi hamda tarixiy-pedagogik amaliyotini o’rganishda ichki ta’limning ob’ektiv ehtiyojlari va tadqiqot ma’lumotlarining etishmasligi;

- milliy pedagogika tarixida maktablarning samarali faoliyatini shakllantirishdagi muvaffaqiyatli tajriba va zamonaviy pedagogik amaliyotda yuqori ko’rsatkichlardagi maktab namunalari yaratishga etarlicha e’tibor berilmasligi;

- maktab tuzilmalarining bunday o’zgarishida jamiyatning ko’p tarkibli hayotiga mos keladigan zamonaviy ijtimoiy dasturlar va maktab tuzilmalari rivojlanishidagi tendensiyalarning nazariy rivojlanmaganligi va hokazo.

Ushbu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish bu yo’nalishda ilmiy-nazariy va amaliy tadqiqotlarning hajmini orttirishni va ularni o’rganishni talab qiladi.

Zamonaviy maktablar amaliyotida maktab rivojlanishining tendentsiyasini o'rganish va maktab hayotining o'zgarishi, muayyan o'qituvchilarning sa'y-harakatlarinatisida tuziladigan tarkibdagi innovatsiyalar ta'siri ostida yuzaga kelishi mumkin. Maktab tuzilmalari rivojlanishida yetakchi tendentsiya ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqadigan integratsion ahamiyatga ega bo'lgan tendentsiyalardir. Ta'lim sohasini integratsion tamoyillar asosida samarali rivojlantirish davlat ta'lim standartlari, ta'lim muassasalarida ta'lim tadbirlarining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlokni takomillashtirish, ta'lim tarmog'i ichida "maktab-laboratoriya" majmualarini yaratish, ta'lim xizmatlari, resurs markazlarini tashkil etishni rivojlantirishni talab qiladi.

Ta'lim muassasasida integratsiya jarayonlari o'quv jarayonini mazmunlanishi vatashkil etilishi uchun maktab standartlarini qabul qilish bilan ta'minlanadi. Maktab o'quvchilari birgalikdagi faoliyatining mazmunini belgilash, maktab tashkilotini birlashtirish uchun asos yaratish, maktab tuzilmasini shakllantirishning umumiy yondashuvlarini ishlab chiqish kabi ta'lim muassasasining qiymat ustunligini aniqlash. Maktabda integratsiya jarayonlari tengsiz ta'lim orqali, avlodlararo muloqot orqali amalga oshiriladi. Ta'lim sohasidagi farqlash jarayoni ta'lim muassasalarining tipik va xilma-xilligi, mulkchilikning turli shakllarini joriy etish, turli axiyologik ustuvorliklar bilan bog'liq. Ta'lim muassasasi darajasida differentsiatsiya turli xil individual va yoshga bog'liq psixologik-fiziologik xususiyatlar va moslashuvchan maktablarni, yosh maktablarni yaratish zaruratida ifodalangan o'quvchilarning turli xil ta'lim ehtiyojlari bilan bog'liq.

Bundan tashqari, maktab hayotining rivojlanishidagi yetakchi tendentsiyani amalga oshiradigan integratsiya jarayonlarining o'zaro bog'liq ko'p tuzilmaviyiligi ta'kidlab o'tishimiz kerak. yodda tutishimiz kerak.

Maktab hayotining demokratik usuli - bu davlat siyosati va fuqarolik jamiyati shakllanishining shartidir, unda bitiruvchi ko'proq hayotga kirib, demokratiya vama'naviy-axloqiy madaniyatni, birinchi navbatda oilada, hayotning iqtisodiy va siyosiy sohalarida o'z fikrlarini kiritadi. Maktab hayotini demokratlashtirish maktabni ijtimoiyhayotga jalb qilishni nazarda tutadi. Bu vazifa maktab boshqaruvini demokratiyalash, ta'lim muassasasining erkin boshqaruvini kengaytirish, ta'lim sohasidagi barcha a'zolarning hamkorlik shartlari, birgalikdagi harakatlar uchun indikativ asosni tashkil etish shartlari, shuningdek, o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini baholash kabi shart-sharoitlarni birgalikda amalga oshirish uchun rag'batlantiruvchi shart-sharoitlarni yaratish orqali hal etiladi.

Maktab faoliyatini demokratlashtirishning yana bir sharti - yangi o'quv standartlariga o'tish bo'yicha vakolatlariga asoslangan yondashuvni va ta'limni hududiyilashtirish tamoyilini, ya'ni kichik Vatan hissi shakllanishini nazarda tutuvchi o'z-o'zini tashkil etish tamoyilini amalga oshirishdir. Ushbu shartlarni klaster modelida amalga oshirish mumkin. Maktab hayotida zamonaviy milliy ma'naviyat va ma'naviyan'analarga asoslangan zamonaviy ma'naviy-axloqiy tarbiyani hisobga olgan holda ta'lim muassasasida demokratik tamoyillarni rivojlantirishda eng istiqbolli yondashuvhisoblanadi.

So'nggi yillarda Toshkent viloyatida ta'lim tizimini takomillashtirishda faqatgina uning faoliyati emas, balki uning mazmuni, texnologiyalari va tashkiliy

shakllari bo'yicha ham samarali o'zgarishlar olib borilmoqda. Ta'lim tizimini zamonaviylashtirishda yangicha innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish jamiyatning pirovard maqsadlaridan biri bo'lib kelmoqda. Vaholanki, ta'lim tizimida bu kabi

amaliyotlarni rivojlantirish murakkab iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy boshqaruvni tashkil etish bilan boshlanadi va aynan bu jarayon O'zbekiston Respublikasida Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutining asosiystrategik tadqiqot yo'nalishi sifatida belgilangan pedagogik ta'lim innovatsion klasteridoirasidagi nazariy va amaliy tadqiqotlarda o'z aksini topmoqda.

Shu o'rinda bugungi kunga kelib ta'limga nisbatan qo'llanilib kelinayotgan klaster modeli ta'lim-fan-ishlab chiqarish tizimida innovatsiyalarni qo'llab- quvvatlashni shakllantirish vositasi, raqobatbardosh samaradorlikka erishishdan manfaatdor bo'lgan soha (ta'lim, iqtisodiyot va b.)lar birlashishining tashkiliy shakllarini kuchaytirish mexanizmidir.

Toshkent viloyati Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri faoliyatini amalga oshirishning eng asosiy omillaridan biri sifatida tashkil topgan "maktab- laboratoriya"larida olib borilayotgan tadqiqotlar doiralaridan biri sifatli ta'limni ta'minlashga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va ularni hal etish choralari ko'rishdan iborat bo'lib, bu tadqiqotlarning bir qismi Toshkent viloyatidagi uzluksiz ta'lim tizimisifatida samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Maktab faoliyatini rivojlantirishdagi ijtimoiy omillardan biri raqobatdosh harakatdir. Ko'p yo'naltirilgan ta'lim tizimining rivojlanish salohiyati raqobatbardosh harakatga xos bo'lib, uning natijasi o'laroq maktabda ta'lim va ijtimoiy ehtiyojlar aniqlanadi.

Shunday qilib, maktab faoliyatining rivojlanishidagi yetakchi tendentsiyalarni joriy etish maktabning turmush tarzi tarkibida mavjud bo'lgan yangiliklarning ta'siri ostida ham, individual o'qituvchilarning (o'quv yurtlari rahbarlari, talabalar, ota-onalar) davlat muassasalari va tashkilotlari tizimi orqali amalga oshiriladi.

Muayyan hududiy ta'lim muassasalarining faoliyatini samarali shakllantirish va rivojlantirish nazariyasi va amaliyotini o'rganish maktab tuzilmalarining rivojlangan vositalar asosida rivojlanishi bir qator xulosalarni beradi.

Maktab faoliyati ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida o'rganiladi, bolalar va kattalar uchun ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan maktab jamiyati hayotining mustahkam va doimiy qo'llab-quvvatlanadigan xususiyatlarini aks ettirishi ta'lim mazmunining tarkibiy qismiga aylanadi. Madaniy, ma'naviy, tashkiliy va ma'rifiy sohalarida ta'lim jamiyatining a'zolari o'rtasidagi munosabatlar tizimi sifatida maktab faoliyatining belgilangan tartibi shakllanadi. Ushbu munosabatlar tizimi mafkuraviy, siyosiy, madaniy, ma'naviy, tashkiliy va ma'rifiy yangiliklarning ta'siri ostida muayyan turdagi ta'lim faoliyati doirasida takrorlanishi yoki rivojlanishi mumkin.

Maktab faoliyatini tizim tuzilmalari va aspektlarga asoslangan yondashuvlarning kombinatsiyasidan iborat tuzilmalarni tashkil qilish uchun hamkor mexanizmlar ishlab chiqiladi.

Maktab faoliyatini ijtimoiy hodisa sifatida hisobga oladigan bo'lsak, u motivatsion, moddiy-texnologik, resurs-ekologik va samarali yo'nalishlar asosida rivojlantiriladi. Faoliyatning har bir sohasi mazmuni sub'ektlarning qadriyatlarini va umumiy e'tiqodlari bilan belgilanadi.

Shunday qilib, maktablarning asosiy g'oyalari yangi yondashuvlarga asoslangan jamiyat va ta'limni rivojlantirish paradigmasining integratsion texnologik zanjirini mustahkamlash lozimligini ko'rsatadi. Shu tufayli, inson hayotining qadriyatlarini, inson hayotining qadr-qimmatini tan olishga asoslangan maktab faoliyati innovatsion yo'llar bilan yaratilgan g'oyalarning rivojlanishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-iyuldagi PQ-3160-sonli Qarori –T. 2017-y. 28-iyul.
2. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida Qonuni. 2020-yil 23- sentyabr. O'RQ-637-son
3. To'raqulova I.X. Barkamol avlod tarbiyasining ma'naviy-immunologik asoslari // «Ta'lim tizimida ijtimoiy - gumanitar fanlar». – T.: 2010. - № 3-4. – B.12-14
4. Bo'lajak o'qituvchilarda daxldorlik hissini shakllantirish N.B.Turdiyev 2023/5/10 Журнал O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali

TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING SAMARADORLIK JIHLARI TAHLILI

Ramazonov Xusniddin Saidaxmadovich
Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti
rahusa88densur@mail.ru +99899-3779488

Annotatsiya: Multimedia texnologiyalari hamda elektron o'qitish vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etishda yangi imkoniyatlar berish bilan bir qatorda talabalarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: multimedia, giperhavola, animatsiya, dasturiy ta'minot.

Аннотация: Использование мультимедийных технологий и электронных средств обучения способствует улучшению развития творческих способностей учащихся, а также предоставляет новые возможности в организации учебного процесса.

Ключевые слова: мультимедиа, гиперссылка, анимация, программное обеспечение.

Abstract: The use of multimedia technologies and electronic teaching tools helps to improve the development of students' creative abilities, as well as providing new opportunities in the organization of the educational process.

Keywords: multimedia, hyperlink, animation, software.

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga qaratilgan islohotlar natijasida ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi va axborot almashinish tizimlarini rivojlantirish, o'quv jarayoniga axborot kommunikatsion texnologiyalari hamda pedagogik dasturiy vositalarni integratsiya qilish, o'quv-metodik ta'minotni yaxshilash bo'yicha imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'rganishni ustivor vazifa sifatida belgilanishi ham buning yaqqol isbotidir.

Bugungi globallashuv sharoitida multimedia texnologiyalaridan foydalanish masalasi muhim va dolzarb bo'lib hisoblanadi [1].

Multimedia tushunchasi 90 yillar boshida hayotimizga kirib keldi. Ko'pgina mutaxassislar bu atamani turlicha tahlil qilishmoqda. Bizning talqinimizda "multimedia bu – informatikaning

dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animatsiya effektlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishni mujassamlangan holdagi ko'rinishidir"[5].

Mamlakatimizda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va metodik asoslari hamda elektron axborot-ta'lim resurslarini o'quv jarayoniga qo'llashda mamlakatimiz olimlari A.Abduqodirov, R.Boqiyev, U.Begimqulov, F.M.Zakirova, N.I.Tayloqov, M.E.Mamarajabov, S.Q.Tursunov, T.Shoyardonov va boshqalar salmoqli hissa qo'shishgan.

Multimedia - kompyuterda axborotning turli xil ko'rinishlari: rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, animatsiya, shuningdek to'laqonli videokliplar, hatto videofilmlar bilan ishlashdir.

MULTIMEDIA

Multimedia mahsuloti – tarkibida musiqa taraladigan, videokliplar, animatsiya, rasmlar va slaydlar galereyasi, turli ma'lumotlar bazalari va boshqalar kirishi mumkin bo'lgan interfaol, kompyuterda ishlangan mahsulotdir[2].

Multimedia texnologiyasi axborotni bir vaqtning o'zida insonga tushunarli, ko'p shakllar (jumladan, nutq, rasm, chizma, tasvir, musiqa, raqam va harflar) kombinatsiyasida havola qila oladi. Bu texnologiya axborotni qidirish, nusxa olish va boshqa biror kompyuterga ko'rsatilgan shaklda, ko'chirib o'tkaza oladi hamda ularning istalgan kombinatsiyasini yarata oladi[2].

An'anaviy ta'limga nisbatan multimedia texnologiyalaridan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- rangli grafika, animatsiya, tovush, gipermatnlardan foydalanishga imkon beradi;
- doimiy yangilanish imkoniyatini beradi;
- nashr qilish va ko'paytirish uchun kam xarajatlarga ega;
- unda interaktiv veb-elementlarni, masalan, testlar yoki ish kitobini joylashtirish imkoniyatini beradi;
- iqtiboslikni oshirish uchun qismlarni nusxalash va o'tkazish imkoniyatini beradi;
- giperhavolalarning ko'pligi tufayli materiallar o'tishining chiziqli bo'lmasligiga imkon beradi;
- elektron kutubxonalarda yoki o'quv saytlarida qo'shimcha adabiyotlar bilan giperhavola o'rnatadi [4].

B.A.Bent o'z asarlarida quyidagi ta'rifni beradi: "Multimedia deganda o'quv materialining mazmunini estetik jihatdan tashkil etilgan, interfaol shaklda namoyish qilinadigan ikkita modallikdan foydalangan holda kompyuter didaktik vositasi sifatida tushunish kerak. Jarayonlarning samarali oqimi asosiy didaktik tamoyillarni amalga oshirishga, ta'lim hamda rivojlanish maqsadlariga erishishga yordam beradi[6].

Informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari darslarida uchraydigan ta'rifga ko'ra axborot-kommunikatsiya vositalari, texnologiyalar va multimedia vositalarining barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni nazarda tutadi.

Multimedia mahsulotlarini tayyorlashda biz quyidagilarga amal qilishimiz maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi:

- foydalanuvchilarning psixologik va yosh xususiyatlarini hisobga olish;
 - qo'yilgan maqsad va ta'lim natijalariga qat'iy rioya qilish;
 - o'quv materialiga mos keladigan slayd dizaynining rang sxemasini tanlash;
 - slaydni faqat matnli ma'lumotlar bilan to'ldirmaslik;
 - sarlavha va yozuv shriftlarini ajratib ko'rsatish;
 - slaydda ta'rif, jumlar, alohida so'zlar hamda atamalarni ajratib ko'rsatish, maxsus eslatmalar uchun taqdimotni namoyish qilish vaqtida ularni ovoqli holatda namoyish qilish;
 - auditoriyaning orqa qatorlaridan vizual ko'rib chiqishni hisobga olgan holda slayddagi harflar, raqamlar va belgilar hajmini, ularning kontrastini hisoblash;
 - ko'zning toliqishiga olib kelmaydigan tinch, oddiy fon rangi, harflar, shakllardan foydalanish;
 - fotosuratlar, chizmalar va boshqa animatsion materiallarni imkon darajasida sifatli bo'lishi, to'liq ekran maydonini teng ravishda to'ldirishi;
 - taqdimotlarda vizual ma'lumotlarni ortiqcha yuklanmasligi;
 - har bitta slaydni namoyishi uchun ma'lum vaqt ajratilishi, tenglovchilar diqqatini ekrandagi tasvirga yo'naltirishlari, harakatlar ketma-ketligiga rioya qilishlari, slayddagi har bir elementni ko'rib chiqishlari, yakuniy natijani qayd qilinishi;
- taqdimot sahifalari uchun ovozlarni shovqinsiz o'rnatish[7].

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish o'qitishning faol shakllarini amalga oshirishga imkon beradi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini va talabalarning bilim sifatini oshirishga yordam beradi. Ta'limda fanga yo'naltirilgan pedagogik va axborot texnologiyalari yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning zaruriy sharti bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bent B.Andresen and Katja van den Brink. Multimedia in Education. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. 2013. ISBN 978-5-7777-0556-3.
2. Aminov I.B., Bustanov X.A., Raximov S.Z. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – SamDU nashri, Samarqand: 2020. – 332 bet
3. Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б.
4. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразовательной школе // Автореф. дисс. канд. пед. наук - Чебоксары, 2000.
5. Jalilova N.J., Multimedia vositalari va ulardan foydalanish, «Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 168-173 bet, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6628549>
6. Бент Б.А. Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс. Авторизованный пер. с англ. Москва: «Обучение-Сервис», 2015

7. Мантуленко В.В. Мультимедиа в современном образовании. Актуальные проблемы воспитания и образования; межвузовский сборник научных статей. Выпуск 6. Под редакцией М.Д. Горячева, Самара: Издательство «Самарский университет», 2014

TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'QUVCHI SHAXSIGA YO'NALGANLIGI

JDPu o'qituvchisi Axmedova Shoxida

JDPU talabasi Abdullayeva Maftuna

Annatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining mazmun mohiyati o'rin olgan bo'lib, bunda tamoyillar va mezonlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim, avtoritar, insonparvarlik, hamkorlik, erkin tarbiya, musobaqa darsi, sho'ng'ish darsi, ijod darsi, konsultatsiya darsi, sinov dars, shubha bildirish darsi, ijodiy hisobotlar darsi, umumlashtirilgan dars.

Maktabda pedagogik jamoa yoki metod birlashmalar miqyosida o'qituvchilarning o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda o'quvchi shaxsini o'rganish yo'nalishlari, muloqot usullari, darsda o'quvchilarning bilim darajalari, qiziqishlari, fanlarni turlicha o'zlashtirishlaridagi farqlarni hisobga olish, qulay muhit yaratish, o'quvchilarning o'zlashtirishlariga erishish va boshqa masalalar bo'yicha nazariy, amaliy va metodik tajribalar bilan tanishish, o'rganish, ommalashtirish maqsadida amaliy mashg'ulotlarni vaqti-vaqti bilan o'tkazilib borilishi zarur. Bu mashg'ulotlarni amalga oshirishda, mavjud shart-sharoitlar va imkoniyatlardan kelib chiqib, turli xil musobaqalar, treninglar, bahs-munozaralar orqali o'tkazish mumkin. O'qitish jarayonida, pedagogik texnologiyalar talablari asosida ifoda etilgan, o'quv maqsadlariga erishiladi. Ilmiy-texnik taraqqiyot jadallashgan davrda o'qitish samaradorligi, asosan, o'quvchining o'qitish jarayonidagi o'rni, pedagogning unga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. O'qitish texnologiyasining ikki turini ko'rsatish mumkin: avtoritar va shaxsiga yo'naltirilgan.

Avtoritartexnologiyada, pedagog yagona sub'ekt sifatida namoyon bo'ladi, o'quvchilar esa faqatgina "ob'yekt" vazifasini bajaradi xalos. Bundan o'quvchining tashabbusi va mustaqilligi yo'qoladi, o'qitish majburiy tarzda amalga oshiriladi. Odatda an'anaviy o'qitish, avtoritar texnologiyaga taalluqlidir.

Umumiy o'rta ta'lim muassasasining bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish faoliyatida o'quvchilarning kognitiv, kommunikativ, ijtimoiy-hissiy va jismoniy-motor rivojlanishiga sharoit yaratilishini ta'minlash juda muhimdir. Bolaning rivojlanishiga sharoit nafaqat sinf xonalarida, balki ta'lim muassasasiga kirishda, yo'laklarda, sport va dam olish maydonchalarida ham yaratilgan bo'lishi shart.

Bola shaxsiga yo'naltirilgan rivojlantiruvchi muhit ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning yoshi, psixologik, fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda eng qulay shart-sharoitlar asosida xonalar tayyorlanishi zarur. Bunda o'quvchi o'z bilimlarini samarali o'zlashtirishiga, tengdoshlari bilan chiqishishiga, idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirishga hamda erkin fikrlashga yordam beradi.

Shaxsiga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlari o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish usul va metodlari bilan uzviy bog'liq. Bunday o'quv mashg'ulotlarining shakllari turlicha. Ular orasidan alohida e'tibor dars jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligining tadqiqot-izlanish metodlari hamda dialogli shakllariga qaratiladi, shuningdek, ko'rgazmali, tasviriy, reproduktiv va boshqa metodlarini ham qo'llash mumkin. Bunday mashg'ulotlarning shakl va usullari bevosita

shaxs faoliyatiga yondashuv konsepsiyasi va tamoyillariga mos kelib, ular o'quvchilarning ichki dunyosi, tafakkuri va shaxsiy hayotiy tajribasini maksimal darajada faollashtirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda o'quv faoliyatiga rag'bat orqali o'quvchilarni bilim egallashga qiziqishlarini oshirib, bunday shakl va usullarda tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning shaxsiy bilimi, tajribasi va hissiyotlarini rivojlantirishning asosiy manbalaridan biri bo'lib qoladi.

O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim amalga oshiriladigan ayrim noan'anaviy dars shakllarini keltiramiz:

Musobaqa darsi – o'quvchilarning o'zaro musobaqalashuvini tashkil etish orqali bilimlarini mustahkamlash mashqlari.

Sho'ng'ish darsi – ma'lum bilimlarni egallash uchun eng qulay muhitda bo'lish yoki shunday muhit yaratish orqali mavzuni faol o'rganish mashqlaridan iborat.

Ijod darsi – o'quvchilarning mustaqil ijod etishlarini tashkil qilish darsi.

Konsultatsiya darsi – dars jarayonida o'quvchilarning o'zaro hamda o'qituvchining konsultatsiyalarini tashkil etish orqali darsni o'zlashtirish mashqi.

Sinov darsi – o'quvchilarning o'zlashtirishini turli shakllarda sinash tashkil qilinadigan dars.

Shubha bildirish darsi – dars mavzusi bo'yicha qoidalar, xulosalarni agar noto'g'ri deb hisoblansa, nimalar bo'lishi mumkinligi haqida qiziqarli bahs va tahlillar o'tkazish orqali yangi mavzuni tushuntirish darsi.

Ijodiy hisobotlar darsi – o'quvchilarning ayrim mavzular bo'yicha mustaqil o'rgangan bilimlari va xulosalar tadqimoti.

Umumlashtirish darsi – ilgari o'tkazilgan mavzular bo'yicha olingan bilimlarni umumlashtirish mashqlarini o'tkazish darsi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi bilan muloqotda uning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda uning eng yaqin rivojlanish sohasi keng bo'lgan belgilarini topish va asta-sekin yangi bilimlar bilan to'ldirib borish orqali kutilgan natijalarga erishish zarur. Bunda o'quvchilarga do'stlik va o'zaro hurmatda bo'lish asosiy shart hisoblanadi. Rivojlanish faqat o'quvchi yangi ko'nikmalarni o'zlashtirganida hosil bo'ladi. Lekin uni real hayotdan ajralgan holda emas, o'zida bor bo'lgan bilimlar asosida o'zlashtirilishi shart. O'quvchi bilan suhbat dialog va hamkorlik tamoillariga asoslangan bo'lishi kerak. Bunda o'quvchi rivojlanishning asosiy yo'nalishlari va aniq vazifalar belgilanadi. O'qituvchi tamonidan qo'llab-quvvatlash orqali kamchiliklarni bartaraf qilish yo'l-yo'riqlari ko'rsatib beriladi. O'qituvchi suhbatni oldindan rejalashtiradi va o'quvchi bilan suhbatni olib borganda, boshqa o'quvchilar so'zini bo'lmasligi uchun oldindan kelishib olishi zarur. Har bir suhbat natijasini sinf raxbari jurnaliga yozib borish maqsadga muvofiqdir. Suhbat natijasida o'qituvchi va o'quvchi bir necha muhim bo'lgan yo'nalishlarni egallashlari lozim. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha qisqa muddatli, erishib bo'ladigan maqsadlar kelishib olinadi va bu maqsadlarga erishishda yordam berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni muhokama qilib belgilab olinadi.

O'z-o'zidan ko'rinadiki, an'anaviy o'qitish texnologiyasi o'z tabiatiga ko'ra ta'lim muassasalari oldiga jamiyatimiz tomonidan qo'yilgan talablarga butunlay javob bermaydi. Bundan farqli o'laroq shaxsiga yo'naltirilgan texnologiyalarda o'quvchi ta'limning milliy modeli mohiyatiga ko'ra pedagogik jarayon markaziga qo'yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratib beriladi.

Ta'limning milliy modelini – shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarishdan iborat 5 ta tarkibiy qismida «shaxs» asosiy tarkibiy qism – birinchi o'rinda turadi.

Boshqacha aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan o'qitish o'quvchi shaxsiga yo'nartirilgan bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A O'zbekiston buyuk kelajak sari, -T,: "O'zbekiston", 1998yil.
2. Avliyoqulov N.X. Pedagogik texnologiya. Darslik, -T, "Tafakkur bo'stoni",2012yil.
3. Azizxo'jayev N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat. -T,:Fan, 2006yil.

BOSHLANG'ICH TA'LIM SOHASINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHDA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI

JDPU o'qituvchisi Shoxida Axmedova

Mamlakatimiz hozirda o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yimoqda va bu yo'lda u barcha sohalarni rivojlantirishni maqsad qilib qo'ygan, xususan ta'lim sohasini ham. Kundan kunga ushbu sohada yangidan yangi qarorlar, yoshlar uchun turli xil qulayliklar yaratilmoqda. Bunga misol qilib Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 29-aprel kuni "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonini keltirishimiz mumkin. Farmon bilan Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish uchun yo'l xaritasi tasdiqlandi. Mazkur konsepsiya ta'lim tizimini rivojlantirishda turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Xususan, 2030-yilda mamlakatimiz PISA xalqaro baholash dasturida kuchli 30 talikka kirish, professional kadrlar tayyorlash, o'qitish metodikasini takomillashtirish, sohaga innovatsion loyihalarni jalb qilish va yana bir qator ta'limni rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishlarni o'z ichiga oladi va eng asosiysi, bu konsepsiya xalq ta'limi sohasidagi mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etishga qaratilgan. Birgina ta'lim sohasini isloh qilish orqali biz tasavur ham qilolmagan muammolar o'z yechimini topadi, chunki eng rivojlangan mamlakatlar ham avvalo ta'limga katta e'tiborini qaratgan. Kelajak yoshlari mustaqil va yetuk shaxs bo'lib yetishishlari uchun imkoniyat yaratilmas ekan biz rivojlangan mamlakatlar qatorida bo'lishni hayol qilishimiz ham noo'rin.

Eng avvalo bolalarda bilimning ilk poydevorlari maktabgacha ta'limda beriladi, so'ngra u qisman tayyor holda maktabga chiqadi. Bu yerda esa asosiy tamal toshini ana endi boshlang'ich ta'lim qo'yadi ya'ni bolalarning jamiyat uchun mos yetuk shaxs bo'lib yetishishini ta'minlaydi. Shu o'rinda hozirgi paytdagi boshlang'ich ta'lim bolalarning qanchalik kelajakka tayyorlayotgani haqida so'z yuritsak. Albatta bolaga 7 yoshidan boshlab barcha kerakli ta'lim berib borilmoqda hattoki tarbiyasi ham shakllantirilyapti, ammo ular hozirgi zamon talablariga qanchalik javob berayapti ekan? Bu holatga meni fikrim, bu ta'lim hali jahon talablariga mos emas, chunki hozirda bolalarda faqat nazariy ma'lumotlar berish bilangina cheklanib qolinmoqda, ularga kelajak hayoti uchun asqotadigan boshlang'ich bilim va ko'nikmalar berilishi lozim. Muassasalarda dars o'tish holatlari bir xillikda tashkil etilishi bolalarning tor doirada shakllanishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarda tahsil olayotgan bolalar esa har kuni yangi bilimlar o'rganib hattoki o'zlari ham yanglik yaratishyapti. Bu ularga to'g'ri ta'lim berilayotganining yaqqol isbotidir. Bizning ta'limda ham chet el tajribalari asosida sohaga yangiliklar olib kelindi, aytaylik STEAM ta'limni yanada rivojlantirilib, yoshlarni amaliy hayotga tayyorlash, nazariyaga amaliy yondashish orqali o'quvchilar fikrlashini oshirishga qaratilganini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ammo bizda hali bu yo'nalishi to'liq shakllanmagan, bunga sabab eski o'qitishning saqlanib qolganligidir. Yoshlarimizning bilim darajalarida hali hanuz ba'zi nuqsonlar bor, masalan tez fikrlash, aniq

faktlarga asoslanish, keng doirada fikrlasdagi kamchiliklarni aytishimiz mumkin, lekin bu o'rtacha hisobda aytilmoqda, ya'ni bizda ham o'z bilim va salohiyatiga ega yoshlar talaygina. Bugungi kun yoshlarining intellektual salohiyati yuqorilab bogan sari berilayotgan bilimlar ham shunga yarasha yuqori sifatda, dunyoqarashini kengaytiradigan, tanqidiy va ijodiy fikrlashga undaydigan, barcha ma'lumotlarni tahlil qilishga o'rgatsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta bilimli yoshlar safi kundan kunga ortib bormoqda va bunda malakali pedagoglarning o'rni katta. Shu o'rinda masalaning boshqa tomoniga ham qaraydigan bo'lsak, boshlang'ich sinflarda o'zlashtirishi sust o'quvchilar bilan alohida ishlash va ulardagi yashirin qobiliyatlarini ochish, ularni o'zlari qiziqqan sohaga yo'naltirish pedagogdan kuchli bilim va malakani talab qilmoqda, demak yoshlarni bilimli qilishda avvalo kadrlarning salohiyatini oshirish zarur. Shuningdek yaxshi tashkil etilgan o'qitish strategiyasi ham bu borada kerakli maqsadga erishishda o'z samarasini beradi ya'ni darsliklar sifati, malakali pedagoglar, qulay shart-sharoit juda muhim sanaladi.

Boshlang'ich ta'lim sohasini rivojlantirish va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni beqiyos va bu borada PIRLS xalqaro baholash dasturini yorqin misol sifatida olishimiz mumkin. Bu dastur 4-sinf o'quvchilarida matnni o'qish va tushunish darajasini baholaydi. Mamlakatimiz ham ushbu tadqiqot dasturiga qatnashishi ko'zda tutilgan edi va tayyorgarlik bo'yicha kerakli chora-tadbirlar ko'rib borildi, shu bilan kelgusi xalqaro tadqiqot dasturlarida yuqori o'rinlarni egallash uchun biz yoshlar ham o'qib izlangan holda o'z hissamizni qo'shamiz.

Ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berishda ularni xalqaro tadqiqotlar talablari darajasida o'qitish va ularning o'qish samaradorligini oshirish yo'llari belgilandi. PIRLS tadqiqoti bo'yicha oxirgi yetakchi o'rinni Rossiya olganligini hisobga olsak demak biz rivojlangan mamlakatlar bilan raqobatlasha oladigan yosh o'quvchilarni tayyorlashimiz kerak. Ularning savodxonligi hamda bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish muhim masala sanaladi. Bunday xalqaro tadqiqot dasturlarida qatnashish mamlakatimiz kelajagini belgilaydi ya'ni uning natijalari amaldagi ta'lim dasturining qanchalik samara berayotganini aniqlaydi va uning zaif nuqtalarini belgilab, zarur o'quv islohotini amalga oshirish kerakligini belgilab beradi. Shu tarzda yurtimiz ta'limi ham boshqa dunyo davlatlari ta'lim tizimi bilan uyg'un ravishda rivojlanib boradi va kelajakda rivojlangan davlatlar qatorida bo'lib, butun dunyo taniyidigan davlat bo'lishiga ishonamiz!

Foydalanilgan manbalar:

- 1."O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi - Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi": <https://www.uzedu.uz/oz/yangiliklar36-2>
- 2."O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi - Mamlakatimiz o'quvchilari PIRLS – 2021 xalqaro baholash dasturida ishtirok etadi": <https://www.uzedu.uz/oz/pirls-2021-ishtirok>
<https://hozir.org/pirls-nima-foydasi-qanday-songgi-yillardagi-natijalar.html>

BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHDA MEDIA-TA'LIMDAN FOYDALANISH

Sheranova Maryam Bazarbaevna *Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika
ta'limi nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)*

Nosirov Azizjon Komiljon o'g'li *Pedagogika va psixologiya fakulteti
3-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola media ta'limni boshlang'ich maktablarda axloqiy tarbiya vositasi sifatida kiritishning oqibatlari va potentsial afzalliklarini o'rganishga qaratilgan. Talabalarni media-kontentning axloqiy o'lchovlarini baholash uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlash orqali biz ularga ongli va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, ijobiy qadriyatlarni targ'ib qilish va axloqiy ongli jamiyatni tarbiyalash imkoniyatini bera olamiz.

Kalit so'zlar: media-kontenti, texnologiya, ong, axloqiy qadriyatlar, o'quv dasturi, media-ta'lim.

Аннотация: Целью данной исследовательской работы является изучение последствий и потенциальных преимуществ внедрения медиаобразования как инструмента нравственного воспитания в начальных школах. Предоставляя студентам необходимые навыки для оценки этических аспектов медиаконтента, мы можем дать им возможность принимать осознанные и ответственные решения, продвигать позитивные ценности и формировать этически сознательное общество.

Ключевые слова: медиаконтент, технологии, сознание, моральные ценности, учебная программа, медиаобразование.

Abstract: This research paper aims to explore the implications and potential benefits of introducing media education as a tool for moral education in primary schools. By equipping students with the necessary skills to evaluate the ethical dimensions of media content, we can empower them to make informed and responsible decisions, promote positive values, and nurture an ethically conscious society.

Key words: media content, technology, consciousness, moral values, curriculum, media education.

Bugungi tobora rivojlangan va texnologik jamiyatda, media shaxslarning e'tiqodini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, onga axloqiy qadriyatlar va axloqiy tamoyillarni singdirish uchun media-ta'limning kuchidan foydalanish juda muhimdir. Media ta'lim boshlang'ich maktab o'quvchilarining axloqiy tarbiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bugungi raqamli asrda bolalar doimiy ravishda televizion ko'rsatuvlar, filmlar va internet kabi turli xil ommaviy axborot vositalariga duch kelishadi, bu ularning qadriyatlari va e'tiqodlariga sezilarli ta'sir qiladi. Bu media manbalari salbiy yo'llar bilan ularning ma'naviy kompasini shakllantirishi mumkin. Shu sababli, media-ta'limni axloqiy tarbiyaga kiritish talabalarni to'g'ri va noto'g'ri o'rtasidagi farqni aniqlash uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatlari bilan jihozlash va ommaviy axborot vositalari tuyg'usini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Media-ta'lim talabalarga media xabarlarini tahlil qilish va baholash, ularning manipulyatsiya usullarini tan olish va ularning axloqiy rivojlanishiga potentsial ta'sirini tushunishga imkon beradi. Talabalarga ommaviy axborot vositalarini mas'uliyat bilan iste'mol qilishni o'rgatish orqali o'qituvchilar ularga media landshaftida ehtiyotkorlik bilan harakat qilish va axloqiy tanlovlarni axloqiy qadriyatlariga moslashtirish uchun zarur vositalar bilan ta'minlashlari mumkin.

Boshlang'ich maktab o'quv dasturiga media ta'limni kiritish usullaridan biri talabalarga tanqidiy tahlil qilishni o'rgatishdir. Bugungi raqamli asrda bolalar turli xil ommaviy axborot manbalariga, shu jumladan televizion ko'rsatuvlar, filmlar, reklama va ijtimoiy media platformalariga duch kelmoqdalar. O'quv dasturiga media-ta'limni kiritish orqali talabalar ommaviy axborot vositalarida ishlatiladigan hissiy murojaatlar va mashhurlarni tasdiqlash kabi ishontirish usullarini qanday aniqlashni o'rganishlari va ularning fikrlash va qaror qabul qilishlariga qanday ta'sir qilishlarini tushunishlari mumkin.

Media ta'limni axloqiy rivojlanishga samarali integratsiya qilish uchun o'qituvchilar yordamchi va qo'llanma sifatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Birinchidan, o'qituvchilar media savodxonligi va uning boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy rivojlanishiga ta'sirini chuqur tushunishlari kerak. Ular ommaviy axborot vositalari o'z o'quvchilarining qadriyatlarini va e'tiqodlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ijobiy va salbiy ta'sirlardan xabardor bo'lishlari kerak. Ushbu bilim talabalarni media xabarlarini tanqidiy tahlil qilishga va axloqiy tanlov qilishga o'rgatadigan tegishli va qiziqarli o'quv materiallarini tayyorlashda juda muhimdir. Ikkinchidan, o'qituvchilar kerak talabalar ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq axloqiy masalalarni muhokama qilishda o'zlarini qulay his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi va ochiq o'quv muhitini yarating. Muloqot va munozaralarni rag'batlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga tengdoshlarining fikrlarini hurmat qilgan holda o'z istiqbollarni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'zlarining ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilishda axloqiy xatti-harakatlarni namoyish etish va mavjud media-kontentning keng doirasini boshqarishda ko'rsatma berish orqali namuna sifatida xizmat qilishlari kerak.

Media - ta'limning boshlang'ich maktab o'quvchilarining axloqiy rivojlanishiga ta'sirini baholashda e'tiborga olish kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri bu empatiya va istiqbolli ko'nikmalarni oshirish imkoniyatidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, media-kontentni muhokama qilish va tanqidiy tahlil qilishni o'z ichiga olgan media-ta'lim dasturlari talabalarning turli nuqtai nazar va tajribalarni tushunish va ular bilan bog'lanish qobiliyatini oshirishi mumkin. Fosh qilish orqali media matnlar turli talabalar va tanqidiy tasvirlangan xabarlar va qadriyatlarni baholash uchun ularni rag'batlantirish, media ta'lim hamdardlik rivojlantirish va boshqalar kengroq tushuncha qo'llab-quvvatlash mumkin. Bu, ayniqsa, bugungi raqamli asrda juda muhimdir, bu erda bolalar stereotiplarni davom ettirishi yoki xolis istiqbollarni kuchaytirishi mumkin bo'lgan ommaviy axborot vositalarining keng doirasiga duch kelishadi. biroq, media-ta'lim talabalarga ushbu rivoyatlarga qarshi chiqish va yanada rahmdil va inklyuziv dunyoqarashni rivojlantirish imkoniyatini berishi mumkin. Bundan tashqari, bu ko'nikmalar nafaqat talabalarning axloqi uchun muhimdir rivojlanish, shuningdek, ularning ijtimoiy o'zaro ta'siri uchun, chunki hamdardlik va istiqbolga ega bo'lish ijobiy munosabatlarni rivojlantirish va nizolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Shuning uchun media-ta'limning boshlang'ich maktab o'quvchilarining axloqiy rivojlanishiga ta'siri media savodxonligi ko'nikmalarini tushunishdan tashqariga chiqadi, bu empatiya va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. boshlang'ich maktab sinflarida media ta'limning integratsiyasi o'quvchilarda axloqiy rivojlanishni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Talabalarni ommaviy axborot vositalarini tanqidiy tahlil qilishga o'rgatish orqali xabarlar, ommaviy axborot vositalarining ularning xulq-atvori va munosabatiga ta'sirini tushunish va ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish to'g'risida xabardor tanlov qilish, o'qituvchilar yosh talabalarni murakkab media landshaftida harakat qilish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlashlari mumkin. Bundan tashqari, media ta'lim hamdardlik targ'ib uchun platforma beradi, bag'rikenglik, va xilma-xilligi uchun hurmat, talabalar va stereotiplarni qarshi o'rganish sifatida ommaviy axborot vositalarida tasvirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Robin Ilten-Gee. Ijtimoiy Adolat uchun axloqiy tarbiya. Larri Nucci, O'qituvchilar Kolleji Matbuoti, 1/1/2021

2. Ladislaus M Semali. Multimedia Amerikasidagi savodxonlik. O`quv bo`ylab integratsiya. Media ta`lim Routledge, 11/28/2017
3. Laura Dolimpio. Media va axloqiy tarbiya. Tanqidiy aloqalar falsafasi, Routledge, 11/6/2017
4. Sheranova MB. The importance of interactive methods in Education International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 7,(2020), pp. 11771-11775 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2020 SERSC
5. Sheranova M.B. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда маънавийтни шакллантиришда инновацион ёндашув. ISCIENSE Актуальные вызовы современной науки XXIV Международная научная конференция 26-27апреля 2018г. Сборник научных трудов. Выпуск 4 (24) часть 4.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

МунарOVA P. У.– старший преподаватель,
кафедра Теория педагогического образования,
факультет Педагогика и психологии
Кувандикова Г.О. студентки 3 курса
факультета Педагогика и психологии

Аннотация

Ushbu maqolada sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni muhokama qilinadi. Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanish samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, katalizator, transformatsiya, ta'lim, sun'iy intellekt, sotsializm, axloqiy xususiyatlar, katalizator, ta'limning transformatsiyasi, mehnat bozori, an'anaviy shakl.

Аннотация

В данной статье речь идет о роли искусственного интеллекта в образовании. Рассмотрены эффективность использования искусственного интеллекта в области образования.

Ключевые слова: технология, катализатор, трансформация, образование, искусственный интеллект, коммуникабельность, моральная характеристика, катализатор, трансформация образования, рынок труда, традиционная форма.

Annotation

This article discusses the role of artificial intelligence in education. The effectiveness of using artificial intelligence in the field of education is considered.

Key words: technology, catalyst, transformation, education, artificial intelligence, sociability, moral characteristics, catalyst, transformation of education, labor market, traditional form.

Искусственный интеллект (ИИ) сыграет ключевую роль в реализации идеи персонализированного обучения — адаптации обучения, его содержания и темпа к конкретным потребностям каждого учащегося.

ИИ обеспечивает возможность получения данных из разнообразных источников, проверки этих данных и их анализа с использованием таких инструментов, как прогнозная аналитика и машинное обучение, таким образом может быть раскрыт многообещающий потенциал ИИ в сфере образовательных технологий и его использование может сыграть роль катализатора трансформации образования для всех заинтересованных сторон — от отдельных учащихся до министерств образования.

Возможность ИИ устанавливать связи между разрозненными источниками данных поможет учащимся выявить те сферы, в которых им потребуется взаимодействие в режиме реального времени или дополнительная помощь. В результате ИИ позволяет разработать индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося с учетом его сильных и слабых сторон, способностей и поставленных задач.

Эффективное использование искусственного интеллекта, данных и аналитики, а также машинного обучения может позволить преподавателям сделать процесс обучения более увлекательным за счет применения технологий для погружения в виртуальную среду. Появление этих захватывающих новых технологий повышает значимость роли учителя — технологии расширяют его возможности, но не могут заменить его. Потенциал ИИ призван повысить эффективность деятельности преподавателей и создать идеальные условия для обучения и развития учащихся. Посредством анализа данных из всех доступных источников и генерации рекомендаций по созданию индивидуальных образовательных траекторий, ИИ позволяет педагогам существенно сократить временные затраты на изучение и сопоставление данных (эта задача становится практически невыполнимой, если данные непрерывно изменяются, а количество слагаемых успеха и различных источников, которые необходимо учитывать, так велико). Данные и аналитика также могут повышать эффективность командной работы в школе.

Преподаватели-предметники, руководители подразделений, методические службы, службы социального обеспечения и руководство школы могут координировать свои усилия, чтобы совместно создавать и реализовывать индивидуальные вспомогательные программы на основе общего набора показателей.

Для учащихся, родители которых принимают активное участие в их образовании, более высока вероятность регулярного посещения занятий, хорошей адаптации к школе, занятий по программам углубленного изучения определенных предметов и достижения более высоких результатов в обучении.

Кроме того, такие учащиеся, как правило, более коммуникабельны и намного чаще продолжают обучение после окончания средней школы, поступая в вузы. ИИ способствует вовлечению родителей в обучение, позволяя им не просто наблюдать за успехами своего ребенка, но и становиться непосредственными участниками процесса.

Роль учителей является первостепенной, наряду с этим важна соответствующая поддержка профессионального развития, которая включает формирование цифровых навыков. Технология не только не может заменить учителя, более того, учителей теперь считают наиболее важным фактором раскрытия потенциала технологий.

Технологии ИИ постоянно развиваются — появление таких услуг, как когнитивные сервисы, виртуальная, смешанная и дополненная реальность и Интернет вещей, меняют наш мир, открывают новые перспективы совершенствования преподавания и обучения для всех заинтересованных сторон в сфере образования, параллельно возникают этические проблемы, на которые необходимо реагировать.

Искусственный интеллект сыграет важную роль в решении еще одной серьезной задачи, стоящей перед специалистами в области образовательных технологий: осуществление персонализированной оценки знаний. Используемые сегодня формы оценки редко ориентированы на навыки, которые потребуются учащимся, когда они выйдут на рынок труда. Тесты с несколькими вариантами ответов, промежуточные и итоговые экзамены могут служить для оценки некоторых навыков мышления высшего порядка, которые потребуются в XXI веке — способности вспомнить уже известное, сравнить, провести анализ и прийти к определенным умозаключениям. Однако традиционные формы оценки малопригодны для оценивания общекультурных навыков, коммуникабельности, моральных характеристик, умения взаимодействовать, сотрудничать и эффективно работать в команде, которые имеют не меньшее значение для будущих работодателей и для способности выпускника выжить и преуспеть на рабочем месте XXI века.

Учащиеся и преподаватели живут в мире, для которого характерны постоянные все ускоряющиеся изменения. В развитых странах выпускники, покидающие сегодня школу, чтобы начать работать или продолжать обучение, не могут представить себе жизнь без повсеместно доступного интернета и мобильных телефонов. А ведь возможность купить мобильный телефон впервые появилась только в 1985 году, к 1999 году в Великобритании каждые 4 секунды продавался один телефон, а к 2004 году — когда нынешние выпускники ходили во 2-ой или 3-й класс — мобильных телефонов в Соединенном Королевстве было уже больше, чем жителей¹. Неравенство между развитыми и развивающимися странами с точки зрения доступа к интернету и интеллектуальным устройствам сразу окрестили «цифровым разрывом», и по мере того, как технологии становились частью учебного процесса в тех школах, которые могли позволить себе такие расходы, звучали опасения, что менее обеспеченные учащиеся всех национальностей окажутся в менее благоприятных условиях.

При этом многие люди, напротив, считали, что доступ к технологиям и недорогим мобильным устройствам может помочь преодолеть разрыв в области образования, обусловленный недостатками системы формального образования, и вовлечь в образовательный процесс тех, кто перестал посещать школу или никогда не имел такой возможности. Это помогло бы решить ряд глобальных проблем, например, в сфере борьбы с неграмотностью.

В реальности использование устройств в классной работе не привело к ожидавшемуся повышению успеваемости (хотя и помогло задействовать новые педагогические методы, такие как «перевернутый класс»), и доля неграмотного населения осталась практически на прежнем уровне.

Таким образом, искусственный интеллект внесет свой вклад в формирование основы образовательного опыта практик и возможностей, которые учащиеся будут использовать в грядущем десятилетии. ИИ в образовании уже приносит реальные выгоды учащимся, преподавателям, руководителям учебных заведений, родителям, администраторам и провайдером и в дальнейшем станет мощным катализатором изменений.

Литература

1. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход (AIMA) / С. Рассел, П. Норвиг — 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. — 1424 с.
2. Хант, Э. Искусственный интеллект / Э. Хант. — М.: Мир, 1978. — 558 с.

**4-SHO'BA. OLIY TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONINI
RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLARI**

**PEDAGOGIK HURFIKRLILIK – MA'NAVY BARKOMOL INSONNI
TARBIYALASH OMILI.**

Yunusov Dilshod Raxmatovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogka ta'limi nazariyasi kafedrası
katta o'qituvchisi. p.f.f.d (PhD)
+998972954422
dilshod2425.dy@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada talabalarda pedagogik hurfikrlilikni rivojlantirish orqali ta'lim-tarbiya jarayonida samaradorlikka erishish, talabalar o'zlarining kelajagini tasavvur qilish imkoniyati, innovatsion g'oyalarni taklif qila olish ko'nikma va malakasiga ega bo'lishi, ko'pchilikni qiynab turgan muammolarni o'rta tashlay olish imkoniyati, ijtimoiy muammolar yechimi ustida ishlay boshlashi, tengqurlarini o'zlarining ortidan ergashtirib, bunyodkor g'oyalarni hayotga tatbiq etish borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, innovatsion g'oya, kelajagini tasavvur qilish, ijtimoiy muammolar, bunyodkor g'oyalar, Harakatlar strategiyasi, uzluksiz ta'lim tizimi, komil inson tarbiyasi, raqobotbardosh mutaxassis, barkomol inson.

Abstrast: This article will focus on achieving efficiency in the educational process by developing students' pedagogical savvy, the opportunity for students to imagine their future, the acquisition of skills and competence in the ability to offer innovative ideas, the ability to solve problems that concern many people, start working on solving social problems, follow their peers and to bring creative ideas to life. ongoing.

Keywords: pedagogical skills, innovative idea, vision of the future, social problems, creative ideas, action strategy, continuing education system, ideal human upbringing, competitive professional,

Аннотация: В данной статье речь пойдет о достижении эффективности в учебно-воспитательном процессе путем развития у обучающихся педагогической смекалки, о возможности учащимся представить свое будущее, о приобретении навыков и компетентности в умении предлагать новаторские идеи, о возможности решать проблемы, которые волнуют многих людей, начать работать над решением социальных проблем, следовать за своими сверстниками и воплощать творческие идеи в жизнь. ведется.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, инновационная идея, видение будущего, социальные проблемы, творческие идеи, стратегия действий, система непрерывного образования, идеальное человеческое воспитание, конкурентоспособный профессионал,.

Bugungi kunda Prezidentimiz tomonidan olg'a surilayotgan «Beshta muhim tashabbus», «Harakatlar strategiyasi», «O'qituvchi obro'sini oshirish», «Inson manfaatlari yili», «Sog'lom avlod yili», «Ijtimoiy himoya yili», «Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»,

«Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustaxkamlash yili» kabi dasturlar va «Yangi O‘zbekiston - yangicha dunyoqarash» shiorining hayotga tatbiq etilishi va ularning mazmun-mohiyati hamda davlat rahbarining bu boradagi talablari talabalarga singdirilib borildi. Shu sababli bugungi kunda pedagogik hurfikrlilik tarbiyasi tom ma’noda yuqorida zikr etilgan davlat dasturlari asosida olib borilishi shart.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik hurfikrlilikni rivojlantirishning ma’rifiy bosqichlarini quyidagicha ifodalash maqsadga muvofiq:

- komil inson tarbiyasi;
- komil inson tarbiyasini amalga oshirish maqsadi va vazifalari;
- komil inson tarbiyasini amalga oshirish tamoyillari;
- uzluksiz ta’lim tizimi;
- uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi;
- raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashga erishish.

Davlatimizni rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishning birdan bir yo‘li jahon talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlashdir. Jahon talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlash uchun ularning ongida keskin burilish yasash kerak. Negaki, talaba ongli ravishda maqsad sari intilmas ekan, yangi g‘oyalarni hayotga tatbiq etmas ekan, eskicha fikrlashning domidan chiqa olmaydi. Shuning uchun ham biz bugungi kunda buyuk bobolarimizdan nafaqat faxrlanish, balki ularning ma’naviy merosxo‘riga aylanish vazifasi bo‘lajak o‘qituvchilar ongiga singdirildi. Bunday vazifaning qo‘yilishi talabalarda pedagogik hurfikrlilik nima ekanligini anglab olishlariga zamin yaratdi. «Ma’lum tarixiy davrda olam, tabiat va jamiyat hodisalari, unda odamning o‘rni va roli haqidagi muayyan jamiyatda yetakchi yoki hukmron bo‘lgan dunyoqarash, u asosda shakllangan tasavvurlar, barqaror bo‘lib qolgan (stereotip) qarashlar haqligiga shubha bilan qarash, ishonchsizlik, tafakkur usulining an’anaviy tarzlari doirasidan chiqib, erkin fikr bildirish, haqiqatni izlash va topishda aqlga, ilm-fan dalillari, ijtimoiy tajribaga tayanib, yangi fikrlar, g‘oyalar bildirish, nazariy qoidalar yaratish hurfikrlilikdir. Hurfikrlilik ayni chog‘da ma’naviy madaniyatni takomillashtirish, ijtimoiy munosabatlarni izga solish harakati hamdir».

Talabalarda pedagogik hurfikrlilikni rivojlantirish orqali ta’lim-tarbiya jarayonida samaradorlikka erishish mumkinligi asoslab borildi. Birinchidan, talabalar o‘zlarining kelajagini tasavvur qilish imkoniyatini o‘zlariga o‘zlari yaratdi. Ikkinchidan, innovatsion g‘oyalarni taklif qila olish ko‘nikma va malakasiga ega bo‘ldi. Uchinchidan, ko‘pchilikni qiynab turgan muammolarni o‘rtaga tashlay olish imkoniyatini o‘zlariga yaratdi. To‘rtinchidan, ijtimoiy muammolar yechimi ustida ishlay boshlashdi. Beshinchidan, tengqurlarini o‘zlarining ortidan ergashtirib, bunyodkor g‘oyalarni hayotga tatbiq etdi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan ishlar talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirib borishga yordam berdi.

Pedagogika sohasida talabalarda pedagogik hurfikrlilikni tarbiyalash muammosi bo‘yicha olib borilgan nazariy va amaliy ishlar tahlillari shundan dalolat berdiki, talabalarda hurfikrlilikni tarbiyalashning pedagogik mexanizmlari, uning tarkibiy komponentlari, manbalari, shart-sharoitlari, mazmuni va samarali shakl va metodlari talab darajasida tasnif etilmagan. Shuningdek, talabalar o‘rtasida hurfikrlilikning tarbiyalanganlik darajalarini belgilovchi pedagogik indikatorlari ko‘rsatib o‘tilmagan.

Hurfikrlilik tarbiyasi - shaxsning ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy yuksalishida hamda uning yaratuvchanlik, ijodkorlik, insonparvarlik g‘oyalarni hayotga tatbiq etishiga tayyorlashning pedagogik tizimidir.

Talabalar o'rtasida pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish, rivojlantirish va ularning natijasini baholash murakkab pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun nima qilish kerak degan savolga javob topish shartligini inobatga olib, biz talabalarda hurfikrlilik qanday shakllantiriladi va uning pedagogik mexanizmlari nimalarni o'z ichiga qamrab oladi? - degan savol quyidagilarda o'z yechimini topdi.

Birinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish uchun oliy pedagogik tizimda, pedagogika va psixologiya turkumidagi fanlarni chuqur o'rgatish uchun o'quv yuklamalaridagi soatlar miqdorini oshirish kerak degan xulosaga kelindi. Ikkinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish ta'lim va tarbiyaning mazmunidan kelib chiqqan holda amalga oshirildi. Bunda o'qituvchilar pedagogik - psixologik bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri olib borishi; axborot va telekommunikatsion vositalardan samarali foydalana olishiga e'tibor qaratildi.

Uchinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish uchun ta'lim-tarbiyaning an'anaviy hamda innovatsion shakl, metod va vositalaridan foydalanish imkoniyati yaratildi.

To'rtinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish uchun ilmiy-nazariy bilimlarning hayot bilan bog'lanishi, ijtimoiy faktlar, ma'lumotlar, innovatsion g'oyalar ustida tushuntirish ishlari olib borildi.

Beshinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish uchun pedagogik jarayon tamoyillariga qay darajada amal qilinayotganligi tahlil qilindi.

Oltinchidan, talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish uchun olib borilayotgan metodlarning samaradorligi matematik - statistik jihatdan tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. Avloniy A. «Turkiy Guliston yohud axloq», O'qituvchi nashriyoti. T.: 1993 yil.
3. Buyuk siymolar, allomalar (O'rta Osiyolik mashhur mutafakkir va donishmandlar), 1-kitob, T.:1995.
4. Mardanov Sh.Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari: Ped.fan.dok.diss... – T., 2006.
5. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent 2009 yil.
6. Nishonova 3.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. - T.: Fan, 2003.
7. Kushvaktov N, Yunusov D. Talabalarda pedagogik hurfikrlilikni shakllantirish va rivojlantirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti, 2019.

Pardayeva K.U.-JDPI Pedagogika ta'limi
nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq pedagogikasi ijtimoiy hayotning hamma tomonlarini qamrab olishi, uning tarkibiga xalq og'zaki ijodi, qadrshunosligi, udumshunosligi, marosimshunoslik, diniy ta'limot kirishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Xalq pedagogikasi, ta'lim, tarbiya, xalq og'zaki ijodi, marosimshunoslik, diniy ta'limot, qadriyat

Аннотация: В статье представлена информация о том, что народная педагогика охватывает все стороны общественной жизни, включая фольклор, ценности, обычаи, обряды и религиозные учения.

Ключевые слова: Народная педагогика, образование, воспитание, фольклор, обрядоведение, религиозное учение, ценности.

Annotation. This article provides information on the fact that folk pedagogy covers all aspects of social life, including folklore, values, customs, rituals, and religious teachings.

Key words: Folk pedagogy, education, education, folklore, ritual studies, religious teaching, values

Ma'naviy yangilanish va tub islohotlar kechayotgan yurtimizda barcha sohalar qatori xalq ta'limi tizimida ham o'zgarishlar ro'y bermoqda.

Mamlakatimizda ta'lim islohotidan so'ng barcha fanlar qatori pedagogika faniga ham yangiliklar kirib keldi. Jumladan, tarbiyaning mazmuni tubdan **qayta** ko'rib chiqildi. Qadriyatlarimiz, madaniy merosimiz, an'alarimiz, milliy istiqloq mafkurasiga xizmat **qilmoqda**. Aynan shu vaziyatdan kelib chiqib, xalq pedagogikasi, **xalq** donishmandligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Chunki jamiyatdagi ma'naviy yangilanish bevosita pedagogika faniga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda, ta'lim-tarbiya sohasini, uning mazmuni, usullarini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Bunda biz xalqimizning boy madaniy merosidan foydalanamiz, albatta.

Xalq pedagogikasi yosh avlodni tarbiyalashning tarixan tarkib topgan tajribasi, bolalarni xalqning ijodiy yutuqlari, an'analari ruhida tarbiyalash tajribasidir.

Hunar o'rgatish, badiiy, axloqiy, estetik tarbiya, jismonan sog'lom, matonatli avlod tarbiyasi to'g'risida g'amxo'rlik qilish xalq pedagogikasining asosiy mazmunini tashkil etadi.

Xalq pedagogikasining asosiy manbalaridan biri xalq og'zaki ijodidir.

Xalq og'zaki ijodi ta'lim-tarbiya targ'iboti uchun ajoyib material, samarali vositasidir.

U — butun xalq yaratgan xazinadir.

Xalq og'zaki ijodida xalqning butun turmush tarzi, **qadimgi** urf-odatlar va marosimlar, bolalar tarbiyasidan ko'zlangan maqsad va vazifalar yaqqol ko'rsatilgan, ota-onalarning bolalarga ta'sir ko'rsatish yo'llari va bunda qo'llaniladigan vositalar ko'rsatilgan.

Unda haqqoniylik, sofdillik, rostgo'ylik va boshqa olijanob g'oyalar, turmushning turli tomonlaridan olingan insoniy bilimlarning yig'indisi, his-tuyg'ularning chuqurligi va nozikligi ifodalangan.

Zamonaviy pedagogika aynan ana shu xususiyatlarni o'ziga qabul qilib oladi.

Xalq yosh avlodda mehnatsevarlik, sofdillik, haqqoniylik, xushmuomalalik, ota-onalarga, kattalarga hurmat, o'zidan kichiklarga g'amxo'rlik va yomonlikka nafrat singari muhim axloqiy sifatlarni tarbiyalagan.

Xalq pedagogikasi ijtimoiy hayotning hamma tomonlarini qamrab oladi. Uning tarkibiga xalq

og'zaki ijodi, qadrshunosligi, udumshunosligi, marosimshunoslik, diniy ta'limot kiradi.

O'zbek xalqining pedagogik qarashlari bizgacha alohida qo'llanma, dastur, darsliklar shaklida yetib kelmagan. U uzoq asrlar davomida shakllangan, ya'ni turli janrdagi asarlar elshunoslik, qadrshunoslik va udumshunosliklarda saqlanib qolgan. Bundan tashqari, Qur'oni karim, Hadisi sharifda ham o'z ifodasini topgan.

O'zbek xalq pedagogikasi turkiy xalqlar — ota-bobolarimiz uzoq o'tmishda yaratgan va ko'z qorachig'iday asrab-avaylab, saqlab kelgan otameros, SHarq xalqlarining boy va betakror odobnomasi va odatnomasi, xalq pedagogikasining eng yaxshi namunalari, oddiy xalq ijodkorlari — ijrochilarining bu boradagi sa'y-harakatlari bilan qo'shilgan holda shakllangan, rivojlangan.

O'zbek xalq pedagogikasi o'zining yo'nalishi, ibratli xulosalarga boyligi, bebaho asarlari, ma'nomantiqijihatidan mukammalligi, teranligi, uslubi bilan havas qilsa arziydigan buyuk merosdir.

Zamonaviy pedagogika esa ana shu merosdan foydalanib, ta'lim-tarbiyaning yangi-yangi usullarini tajribada qo'llab kelmoqda.

Mustaqillikka erishgach, umuminsoniy va o'zbekona qadriyatlarimizni chuqur anglay boshladik, ta'lim-tarbiya jarayonida bu qadriyatlarimizni asos, dasturilamal qilib oldik.

Ma'lumki, bugungi kunda tarbiyaning bosh maqsadi yoshlarga milliy mafkurani singdirish. Bu mafkuraning pedagogik asosi – avvalo, yoshlarda insoniy g'ururni, mustaqil va erkin fikrlashga, o'zligini anglashga intilishni tarbiyalashdan iboratdir. Bu bebaho fazilatlarini tarbiyalashda biz birinchi navbatda xalq pedagogikasiga — xalq og'zaki ijodi, diniy ta'limot va SHarq allomalarining asarlariga murojaat qilamiz. Masalan, yoshlarda insoniy g'urur, oriyat, or-nomus, hamiyat tuyg'ularini tarbiyalashda hech qaysi tarbiya vositasi dostonlarchalik samarali ta'sir ko'rsata olmaydi.

«Go'ro'g'li» dostonida Go'ro'g'li Vatanni dushmandan himoya qilishga o'tlanayotgan yigitlarga shunday shart qo'yadi: «Kim nomusi, ori uchun kurashmasa, o'zim uning jonini olaman!», «Alpomish» dostonida Alpomish Barchin uchun, xalqi uchun oriyat talashib Qalmoq yurtiga jo'naydi. 89 polvon bilan kuch sinashib, g'olib keladi. Zindonda yotganda ham ozodlikka chiqish uchun or-nomusini sotmaydi, g'ururini sindirmaydi.

Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. «Shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin» degan xalqimiz insoniy g'ururni butun saqlashni birinchi o'ringa qo'yadi.

Qur'on va Hadisda ta'kidlanishicha, Alloh kechirmaydigan gunohlardan eng ulug'i — iymonsizlikdir. Zero, iymoni yo'q odamda g'urur ham bo'lmaydi. Iymoni, g'ururi yo'q odam o'z sha'nini ham, yurt sha'nini ham, ozodligini ham himoya qila olmaydi.

Hazrat Alisher Navoiy bobomizning:

El nechuk topgay menikim, men o'zimni topmasam.

misrasida o'zlikni anglash g'oyasi tarannum etiladi. Ya'ni, o'zini-o'zi hurmat qilmagan, o'zini anglamagan kishini hech kim anglamaydi ham, hurmat ham qilmaydi, tan olmaydi ham.

Xalq pedagogikasidagi ana shunday g'oyalarni yoshlarda tarbiyalash orqali yoshlarga milliy mafkurani singdiramiz.

Zotan, oddiy insoniy g'ururni tarbiyalamasdan turib, milliy g'ururni tarbiyalab bo'lmaydi. Yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatmasdan turib, ularga milliy g'oyani singdirib bo'lmaydi.

Demak, shunday sharaflari vazifani bajarishning asosini ham xalq pedagogikasi tashkil etadi.

Pedagogika fani xalq pedagogikasi an'analari suyangan holda turli pedagogik nazariyalarni, ta'lim-tarbiyaning mazmuni va metodlarini o'rgatadi.

Pedagogika ta'lim-tarbiyaning barcha masalalariga va muammolariga davr talablari asosida yondashadi.

Ilmiy pedagogika xalq pedagogikasi zaminida shakllandi. Xalq pedagogikasi eng qadimgi

ajdodlarimizning tarbiya sohasidagi tajribalari — donishmandlik pedagogikasidan boshlab to XX asr boshlaridagi ta'lim-tarbiya sohasidagi jadidchilik harakatigacha bo'lgan davr va undagi pedagogik qarashlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Xalq pedagogikasi eng qadimgi yozuv paydo bo'lishidan oldin shakllangan. Shunga ko'ra, u ilmiy pedagogikaning boshlanishi hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi o'z xususiyatlari bilan ilmiy pedagogikaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Xalq pedagogikasining ilmiy pedagogikadan farqi shundaki, u tarixiy, mantiqiy va qurilish jihatidan o'ziga xos xususiyatga ega.

Ilmiy pedagogikaning bugungi kundagi asosiy vazifasi yoshlarning ong va tafakkurini mustahkamlash, ularda milliy g'oya va mafkurani shakllantirishdir. Ilmiy pedagogika bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, urf-odati va an'analari, xalq pedagogikasi aqidalariga asoslanadi.

Ilmiy pedagogikaning nazariy asoslari xalq yaratgan boy tajriba, ilmiy tadqiqotga doyr nazariy va metodik manbalarga, O'rta Osiyo va jahon ma'rifatparvar, mutafakkir olimlarining asarlariga suyangan holda komil insonni **tarbiyalash** va o'qitishning qoida va qonuniyatlariga asoslanadi.

Ilmiy pedagogika ta'lim-tarbiya masalalarini har bir millatning milliy merosi bilan umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlarni bog'lagan holda amalga oshiradi.

Ilmiy pedagogikaning o'z ildizlari va sarchashmalari bor. Eng qadimgi manbalardan to keyinchalik paydo bo'lgan ta'limiy-axloqiy asarlarning asosida komil insonni tarbiyalash asosiy muammo — masala hisoblanadi.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Kaykovusning «Qobusnoma», Sa'diyning «Guliston», Navoiyning «Mahbub ul-qulub», Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloq» kabi didaktik asarlarining har biri o'zi bir darslikdir.

Biz ana shu asarlarga tayangan holda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borsak, pedagogikaning ilmiy asosini yaratamiz va boyitamiz.

Ilmiy pedagogika xalq pedagogikasi an'analari bilan bir qatorda mazmunan yangilanayotgan zamon talablari asosida, zamonaviy metodlar asosida shakllanadi va haqiqiy zamonaviy, milliy pedagogikaga aylanadi.

Pedagog olimlar o'z ilmiy nazariyalarini yaratishda xalq tajribalariga asoslanib, orttirgan an'ana-udumlarni ilmiy ravishda umumlashtiradilar. Ilmiy pedagogika kashfiyotlar asosida vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. A.Avloniy.Turkiy guliston yoxud axloq.T." O'qituvchi" nashriyoti.
2. A.Zunnunov. O'zbek pedagogikasi tarixi.Toshkent." O'qituvchi " nashriyoti.202-204betlar
3. 3.Pardayeva K.U. *O'rta ta'limda Abdulla Avloniy ijodini o'rganishning ma'rifiy-estetik ahamiyati*. Xalq ta'limi jurnali.3-son (may-iyun) 2022.Toshkent
4. Munavvarov tahriri ostida,"Pedagogika"darsligi.Toshkent-1996y.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUTOLAA KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH.

K.A.Abrorxonova Nizomiy nomidagi

TDPU kafedra mudiri,PhD.Dotsent .

**Normamatova Feruza Nizomiy nomidagi TDPU ning.
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1-kurs talabasi.**

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda mutolaa ko'nikmasini shakllantirish , vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir. Ota-onaning bola tarbiyasida qanchalik e'tiborli bo'lishi kerakligi, farzandiga yoshiga munosib keladigan kitobni olib berishi ifodalangan. O'qituvchining ota-ona bilan hamkorlikda bolalarni kitobxonlikka o'rgatish usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tarix, ozuqa, qonun, «tashakkurnoma», «rahmatnoma», pedagoglar, oila, ma'rifatparvar, shoir, yozuvchi.

Аннотация: В данной статье формирование навыков чтения в начальных классах является воспитанием в духе патриотизма. Выражается, насколько внимательными должны быть родители в воспитании детей, приносить детям соответствующие возрасту книги. Методика обучения детей для чтения совместно с родителями.

Ключевые слова: история, еда, право, «спасибо», «спасибо», педагоги, семья, просветитель, поэт, писатель.

Annotation: In this article, the formation of reading skills in primary grades is education in the spirit of patriotism. It is expressed how attentive parents should be in the upbringing of children, to bring their children age-appropriate books. The methods of teaching children to read in cooperation with parents are shown.

Key words: history, food, law, "thank you", "thank you", pedagogues, family, enlightener, poet, writer.

Kitob - insoniyatning qadim tarix mobaynida yaratgan eng buyuk mo'jizasi va ixtirosidir. U isonni aqlan yetuk darajaga erishishiga va ma'naviy kamolotiga yordam berad, kitobdan joy olgan ilm sarchashmalari orqali har birimiz ruhiy ozuqa olamiz. Diniy va dunyoviy bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Kitobning har varag'i o'zida hayot haqiqatlarini mujassamlashtirgan bo'ladi. Bugungi kunda maktabda , ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarida mutolaga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Hurmatli Prezidentimiz tomonlaridan ham bir qancha qonunlar ko'rib chiqilmoqda. «Kitobxonlik» loyihalarining tashkil etilishi asosiy omildir. Bunga yana, Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 13-sentabrda qabul qilingan "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish , kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish, hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" gi qonuni ham o'z ifodasini ko'rsatadi.

Asosan , boshlang'ich sinf o'quvchilarida mutolaga qiziqtirish ota-ona va ustozning xizmati katta. Ular o'zaro hamkorlikda o'quvchi bilan birga ishlashi, ularning qiziqishlari bo'yicha yo'naltirishi, o'qiyotgan kitoblarning xilma- xilligiga e'tibor qaratishi lozim. Farzandlaringizga kichikligidan kitobni tanitishingiz zarur. Ota-ona farzandiga yosh bolalik davridan boshlab, bolalar kitobchalarini o'qib berishi, keyinchalik yoshiga mos bo'lgan adabiyotlarga o'tishi kerak bo'ladi. Uyqudan oldin kitob o'qib berayotgan ota-onasining ovozi eshitish bolaga rohat bag'ishlaydi va

shu bilan bir qatorda bolada kitobga bo'lgan muhabbat shakllanib boradi. Farzand tarbiyasi eng mas'uliyatli amallardan bo'lib insondan sabr-toqat, ulkan mehr-muhabbat talab qiladi. Har bir ota-onaga farzandini o'qimishli, bilimdon bo'lishini istaydi, ammo barcha bolalar ham kitob o'qishni yoqtirmaydilar. Shunga qaramay, har qanday bolani kitob mutolaasiga qiziqtirish mumkin. Shu bilan bir qatorda o'qituvchi har oyda ota-onalar majlisi o'tkazishi va unda «bolalarning kitob o'qishini qanchalik nazorat qilayotganligi»ni bosh mavzu qilib qo'yishi kerak. «Bolangiz qanday kitob o'qishga qiziqadi?», «Oxirgi marotaba qachon kutubxonaga olib bordingiz?», «Bo'sh vaqtlarida qanday ertaklarni bolangizga o'qib berdingiz?», «Bolangiz bo'sh vaqtda nimalar bilan shug'ullanadi?» degan savollarni berishi va «Tashakkurnoma», «Rahmatnoma»lar bilan rag'batlantirilishi kerak. Shunda bola ham, ota-onalar ham o'z ishiga mas'uliyati bo'ladi. Sinfxonada kichikroq kutubxoni tashkil etish, har kunga bolalarga ustozning o'zi vazifa berib yuborishi, har qanday o'qituvchining vazifasidir. Shundagina kuzlangan maqsadga erishish mumkin. Dars davomida o'quvchilarning diqqatini jalb qiladigan metodlardan foydalanib dars o'tsa, bolaning dunyoqarashini kengaytirishga olib keladi. Bola boshlang'ich sinf chog'ida asosan suratli kitoblarga, rang-barang suratlariga e'tibor qaratadi. Bu xususiyat bolalarda ko'rib fikrlashni oshirishga xizmat qiladi.

«Amerikalik ota-onalar televizor ko'rishdan vaqtini tejashi mumkin, lekin o'z farzandiga kitob o'qib berishdan vaqtini ayamaydi. Buni ulardan o'rgansa bo'ladi», deb ta'kidlaydi huquqshunos Nodir Zakirov. Chet davlatlarning bilim-salohiyat bo'yicha yetakchi o'rinda turishining asosiy sabablaridan biri ham shu. "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bor, bola oilaning ta'siri va bevosita oila a'zolarining ishtirokida shakllanadi. Chunki bola asosiy vaqtini oilada o'tkazadi. Oila - tarbiya va ma'naviyat o'chog'i. Oila - ma'rifatparvar bo'lsa, unda kamol topayotgan farzand ham shundan ibrat oladi. Hozirgi kunda eng rivojlangan mamlakatlardan Xitoy ishlab chiqarish sohasida jadal rivojlanmoqda. Chunki, xitoylik yoshlar kuniga o'n soat kitob mutolaa qilgan ekan. Kitob mutolasi insonni, qolaversa jamiyatni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda endigina narsalarni idrok etish, fikrlash tasavvur etish shakllanib boradi. Ular kitoblardagi qahramonlarning qiziqarli qiliqlari, kulgili voqea va hodisalarni tasodiflarni ko'proq eslab qoladilar. Agar tarbiyachi kitobni ovozli o'qib ularning diqqatini o'qilgan narsaga tartib tushuntirib bersa, bolalar uni eslab qoladilar. Bu yoshdagi bolalar o'yin orqali voqea va hodisalarni, kishilarning xarakteri va munosabatlarini bilib oladilar ko'rgan eshitgan, o'qigan narsalardagi holatlarni, kishilarni, hayvonlarni "yaxshi" va "yomon"ga ajratadilar va ularga o'z munosabatlarini bildiradilar. Bu yoshdagi bolalarni o'zlarini o'rab turgan muhit, tabiat va undagi hayvonlar, o'qimliklar qiziqtiradi.

Zamonaviy texnologiyadan foydalanish: Ota ona farzandining kitob o'qishini istaydi, u esa kompyuter o'yinini xohlaydi. Nima qilish kerak? Kitob mutolaasini ana shu jarayonga yaqinlashtirish, ya'ni zamonaviy texnologiyalardan foydalanish lozim. Ota-onalar internetda ko'plab bepul elektron kitoblar topishi va kompyuter yoki planshetdan foydalangan holda elektron kitoblardan o'qib berishi mumkin. Ularni onlayn o'qish yoki yuklab olish ham mumkin. Ba'zi elektron kitoblarning qog'oz nusxasiga nisbatan imkoniyatlari keng. Masalan, audio va video tasvirlar bilan boyitilganligi ularning imkoniyat darajasini yanada oshiradi. Bu esa bolalarni qiziqtirishi aniq.

Mashhur shoirlar va yozuvchilar, pedagoglar A.Avloniy, H.H.Niyoziy, S.Ayniy, S.Delimov, S.Rajavob, X.To'xtaboyevlar ifodali o'qishga yuqori baho berganlar. Ovozli o'qish va so'zlab berish bolani kitobga jalb qilishning tabiiy usuli bo'ib, undan oilada ham keng foydalaniladi. Mashhur pedagog A.S.Makarenko oilada ovozli o'qish muhim ahamiyatga ega

ekanligini ta'kidlab:« Imkoni boricha o'qish har kuni va doimiy ravishda olib borilishi lozim. Avvalo ota – onalar o'qib berilsa, so'ngra bu ishni bolalarning o'ziga topshirishsa maqsadga muvofiq bo'ladi»degan edi. Ovozli o'qish va so'zlab berish maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda muhim o'rin egallaydi. Ular ham o'qish texnikasini yaxshi egallamagan bo'ladilar. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar birinchi – ikkinchi yilda o'qishga qiynalishlari sababli o'qishdan ko'ra eshitishni yaxshi ko'radilar. Bundan tashqari, bolalar o'qishgagina emas, diqqat bilan eshitishga ham, eshitganlarini o'zlashtirishga va aytib berishga ham o'rganishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Umida Boliyeva «Bolada mutolaa ko'nikmasini shakllantirish ,2016-yil 15-b.
- 2.Kun.uz sayti. #Nodir Zokirov fikrlari.
- 3.Oyisha Kuchkarova «Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob o'qishga qiziqtirishda psixologiyaning o'rni» maqolasi 42-44-49-50-b.2021-yil.
- 4.Teshaboyeva U. Muhim hujjat:[O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil13-sentabr] Kitob dunyosi.-2017.-13-dek.-B.8.

XOJA AHMAD YASSAVIY KOMIL INSON VA UNING SHAKLLANISHIGA OID QARASHLARI.

Sayyora Muxammadiyeva,
Umumiy pedagogika kafedrasida
katta o'qituvchisi
Pedagogika va psixologiya fakulteti 3 - bosqich
Abdurashidov Abduraxmon Anvar o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarbiyaning tarixiy ildizlari, yurtimizda inson ma'naviy-axloqiy tarbiyasi muammosi bo'yicha olib borilgan izlanishlarda ilgari surilgan g'oyalar, xususan Xo'ja Ahmad Yassaviyning insonparvarlik g'oyalarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati to'g'risida fikr yuritiladi.

Аннотация. В этой статье рассматриваются исторические корни образования, идеи, выдвинутые в исследованиях по проблеме духовно-нравственного воспитания в нашей стране, в частности, важность гуманитарных идей Ходжи Ахмада Яссави в воспитании молодежи сегодня.

Annotation. This article discusses the historical roots of education, the ideas put forward in research on the problems of spiritual and moral education in our country, in particular, the importance of the humanitarian ideas of Hodja Ahmad Yassavi in the education of young people today.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, tarbiya, axloq, insonparvarlik, halollik, nafs tarbiyasi, ma'naviy meros.

Xoja Ahmad Yassaviy yashab ijod qilgan davrda mavjud bo'lgan turli mafkuraviy goyalarning barchasi ham uning ijodida aks etgan, deb bo'lmaydi. Shuning uchun ham Shaxsni

Shakllantiruvchi omillar sifatida juda chuqur falsafiy qaraShlarni Xoja Ahmad Yassaviy ijodidan axtarish sun'iylikni keltirib chiqarishi mumkin. Buni anglaSh esa bizning tadqiqotimiz uchun juda muhimdir.

Xoja Ahmad Yassaviy mazingir «Hikmatlar» nomli tmplamida Shaxsni Shakllantiruvchi omil sifatida, avvalo, u Shaxsni faollik, va o'zini-o'zi tanqidiy baholaSh kabi sifatlarni kmrsatadi. Shuningdek, u insonni yomonlikdan nafratlanuvchi, ezgulikni himoya etuvchi shaxs, deb hisoblaydi:

Dunyo uchun gam ema,
Haqdan o'zgani dema,
Kishi molini ema, sirot uzra tutaro.

Ko'rinib turibdiki, Ahmad Yassaviyning juda ko'p fikrlari dunyo o'tkinchi ekanligi, qilgan barcha yaxshi ishlarning, albatta, yodga olinishi va u shaxsning hayot mazmuniga aylanishini ifodalovchi mohiyatga ega.

Xoja Ahmad Yassaviy zulmga chidash, ishq-muhabbat, smfiylar, shayxlar va darveshlarning riyozatu karomatlari haqida yozadi. Ahmad Yassaviyning xalqsevar va insonlar qalbidan mrin oluvchi jmsheqin nidolari komil inson tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omil sifatida zamondoshlarini va bugungi kun yosh avlodini ham faqat yaxshilik, mehnatsevarlik, ulug'lik, mardlik, poklik, ilmsevarlikka undaydi:

Qul Xoja Ahmad er bo'lmasang o'lgan yaxshi,
Qizil yuzing qaro erda so'lgan yaxshi,
Tufroq sifat er ostida bo'lgan yaxshi,
Zoti ulug' Xojam, siginib keldi sango.

Xoja Ahmad Yassaviy qarashlarining yana bir jihati tarkidunyochilik, Ya'ni gunoh, nuqson, kamchiliklarni tark etish aqidasi. Bunda ikkita goya - yaxshi fazilatlarini takomillaShtirish va nuqsonlarni tark etish bir- birlarini to'ldiradi.

Har bir kishi umri davomida xatolar qilishi mumkin. Xoja Ahmad Yassaviy mz xatolarini tuzatishning birdan bir yo'li - tavba qilish, o'z xatosini o'zi tuzatishga intilish, o'zini-o'zi qayta tarbiyalaSh, deb tushuntiradi va o'zi ham umri davomida bunga amal qiladi.

Xoja Ahmad Yassaviy odob bir daraxt bo'lsa, hayo uning mevasidir, deb ko'rsatadi. Agar Shaxsda takabburlik mavjud bo'lar ekan, undagi saxovat, odob, axloq, hayo chiroqlari mchadi, deb quyidagi satrlarni keltiradi: Ulug'-kichik yoronlardin odob ketti,

Qizu za'if juvonlardin hayo ketti,
"Alhayou min al-imon" deb Rasul aytti
Hayosiz qavm ajoyiblar bmlidi, do'stlar.

Hadis so'zlari "Alhayou al-imon" ni Rasulloh tomonidan aytilishi kabilar ana Shu "daraxt"ning hayotiga, Ya'ni har bir Shaxsgagina emas, balki butun bir millat hayotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, odamlar o'rtasida hurmatsizlik, oqibatsizlik, Shafqatsizlik kabi sifatlarni kuchaytiradi. Bunday ijtimoiy-ma'naviy muhitda riyo, bir- biriga ziyon berish, qavmlar orasidagi mojarolar va makkorlik kabi salbiy holatlar odatga aylanadi.

Albatta, bu illatlarning yuzaga kelishi Shaxs kamolotida oxir-oqibat fojeali holatlarni keltirib chiqaradi. Xoja Ahmad Yassaviy qator hikmatlarida aynan Shu fojealarni tarbiyaga bogliq sabablarini fikriy tahlil qilib bera olgan. Xuddi Shu maqsadda u tasavvuf ilmi asosidagi tarbiyagina yoshlarni eng olijanob, yuksak fazilatli, Xudoning solih bandasi sifatida insonparvar qilib etishtiradi, deb tushuntiradi.

"Haqiqatning ma'nosiga etgan kishi,
Behud bo'lib kuyub yonar ichi toShi".

Ya'ni, haqiqatning ma'nosiga etgan har bir kishi komil, bilimdon kishidir. U befarq, loqayd emas. Shu tufayli ham u "Ichi-toShi" yongan odamlar diydorini qo'msaydi. Ular bilan birga bo'lishni orzu qiladi, ularni hayolan izlaydi. Botin va zohir, Ya'ni agarda kishining ichi va tashqarisida o'zaro uyg'unlik bo'lsa, bu uni komillikka eltadi, deydi. Chunki bu ikki jihat bir-birini to'ldirib takomillashadi. Ba'zilar uning nazarida komil, e'tiqodiga sodiq kishilardек tuyuladi. Lekin, bunday kishilarda ham u bir qator nuqsonlarni sezadi va nuqsonli kishi hech qachon komil Shaxs bo'lmaydi, degan fikrga keladi. Loqayd, dunyotalab, mol-dunyo qayg'usida yurgan, ko'p so'zlar so'zlab o'zini ko'rsatishga mrinuvchi kishilarni u Shular qatoriga kiritadi:

Ey bexabar, gaflat bilan uyquda - sen,
Dunyo tilab kecha-kunduz qayguda sen,
Toat qilmay so'zlar so'zlab behuda sen,
Haq jamolin ko'rsatmasa zomin bo'lay.

Tasavvuf ta'limotiga ko'ra komil inson dunyoparast bo'lmasligi lozim. Aks holda gaflatda qolib, hayotdagi maqsadini anglamay qoladi. Biroq u bunday Shaxslarga e'tiborsiz kishilarni ham qattiq tanqid ostiga olib, quyidagi nasihatlarini davom qildiradi:

Qul Xoja Ahmad, nasihatni o'zungga qil,
Ey behabar, xalqni qo'yib, o'zingni bil.
Togdan ogir gunohing bor, o'zungga kel,
Haq jamolin ko'rsatmasa zomin bo'lay.

Bu bilan Xoja Ahmad Yassaviy har bir insonda ma'lum darajada bir gunoh mavjud ekanligini ko'rsatib, u kishining o'zi mziga tanqidiy nazar bilan qaray olishi, mz xatolarini bartaraf etishga harakat qilishini talab qiladi. Bu, avvalo, o'zini-o'zi anglaShi lozim, deb ko'rsatadi. Uzingni o'zing tahlil qilib o'rgan, ayniqsa, Haqqa intilish uchun o'zingning tayyorgarligingni aniqlaShing lozim, deydi Yassaviy. Ya'ni, bu bilan u inson o'zini-o'zi tushunib etib, qilgan xatolarini anglab, tavgaga kelishi, o'zini qaytadan Shakllantirishi, o'zini-o'zi tarbiyalaShi kerak, deb tushuntiradi.

Xoja Ahmad Yassaviy mz hikmatlarida qaysi elda ichki zmravonlik va ruhiy toliqish golib ekan, u elda nodonlik avjga chiqishini ta'kidlaydi. Shuningdek, u qaysi yurtda ma'naviy qadriyatlar qimmatini pasaytirilib, adolat ustunlari qulatilsa, bunda gofil va munofiq bandalarning baland martaba va mavqelarga ko'tarilmog'i uchun keng yo'l ochiladi, deb e'tirof etadi. Demak, mana shunday elda shaxs kamolotiga ham putur etkaziladi. Shu bilan bir qatorda nodonlik ofatlari ham yuzaga keladi. Ya'ni komil insonni shakllantirish yo'liga to'siqlar qo'yiladi. Ushbu nodonlik atalmish ofatdan Ahmad Yassaviychalik kabi hech bir adib ranj, azob-uqubat chekkan bo'lmasa

kerak. Shu sababdan ham Xoja Ahmad Yassaviy «Duo qiling nodonlarni yuzin koʻrmay», deb xalqqa iltijolar qiladi. Uning koʻp hikmatlari nodonlikdan Shikoyat mazmunida yaratilganligi ham bejiz emas. Er ostiga qochib kirdim nodonlardin,

Ilgim ochib duo tilab mardonlardin.

Gʻarib jonim yuz tasadduq donolardin,

Dono topmay er ostiga kirdim mano.

Yassaviy komil insonlarni mutafakkir donolar deb tushungan. Shu bois ham yuqoridagi satrlarda u komil insonlarning hayotda kam ekanligidan er ostiga qochib kirdim, deb yozadi. U butun hayoti davomida komil insonlar sonini koʻpaytirish tarafdori boʻladi.

Xoja Ahmad Yassaviy oʻziga qadar oʻtgan mutafakkirlarning komil inson va uni tarbiyalash haqidagi fikrlarini alohida hurmat qilgan. Chunki X-XI asrlarda yashab ijod qilgan bir qator buyuk allomalar komil inson maʼnosini Paygambarlar bilan tenglashtirganlar. Xoja Ahmad Yassaviy ham bu fikrlarga yillar davomida qoʻshilgan. Chunki u "nodon bilan ulfat" ham boʻlib koʻrgan. Lekin bunday "ulfatchilik" -lardan bagri kuyib, jondan toʻygan.

Mabodo, egrilik, nohaqlik kabi salbiy odatlar yoʻl deb ataladigan boʻlsa, bunda nodonning yoʻli notoʻgʻri, egri yoʻldir. Shuning uchun bunday Shaxsni yaxshilik, ezgulik, toʻgʻrilikka yoʻllash natijasiz bir harakatdir. Natijasiz harakat esa dono, bilimdon odam uchun ham hijron zahriday qon dardidir.

Dogi hijron ezdi bagrim, qoni dardmand,

Dono tufrog, nodonlarning koʻksi baland

Oyat, hadis bayon qilsam, qilmas pisand,

Koʻksim teShing, dardu gʻamga toʻldim mano .

Ahmad Yassaviyning bir-birining mazmunini toʻldirib boruvchi 14 ta hikmatida faqat "Zoti bilim libosidan mahrum", Yaʼni kaltafahm va xudbin kimsalargina nodon hisoblanmaydi. U olimman, deb kitob oʻqib, maʼnosini uqmaydiganlarni, fikrsizlik zulmatidagi kishilarni, ruhi qorongʻu amaldor Shaxslarni ham ashaddiy nodonlar safiga qoʻshgan. Uningcha, komil insonni Shakllantiruvchi omil - bu faqat bilim emasligini koʻrsatib, "yoronlardan adab" ning ketishini ham, avvalo, nodonlik tazyiqidan, deb biladi. Xoja Ahmad Yassaviy keyingi fikrlarida halol bilan haromning farqiga bora olmaydigan nafsparast xaloyiq uchun "maloikdin" Sharm qiladi. Demak, komil insonning mardligi va donoligi, oyat, hadislarni tushunib etishi, nafsni tiyib oʻzi-oʻzini tarbiyalay olishidadir, deb hisoblaydi.

Nodonlarni mendan soʻrma, koʻksun jaqa,

Haqdin qoʻrqib motam qoʻrsam, kular qah-qah,

Ogʻzi ochuq, nafs ulugʻ, misli laqqa,

Nodonlardan qoʻrqib senga keldim mano.

Yuqorida keltirilgan bir qator hikmatlardan koʻrinib turibdiki, Xoja Ahmad Yassaviy uchun yoshlarning komil inson boʻlib Shakllanish asosini ruhiy poklanish, nafsni tiyish, irodani kuchaytirish, oʻzini oʻzi qayta tarbiyalash kabi omillar taʼshkil qiladi. Haqiqatan ham, bu omillar Shaxsning maʼnaviyati, dunyoqarashi, ruhiy holatlari bilan bogʻliq boʻlgan jarayonlardir.

Albatta, insonning shaxs, shaxsning esa komil inson bo'lib Shakllanishida biologik omillardan tashqari, ijtimoiy ta'sirlarning, Ya'ni atrof-muhit, ta'lim-tarbiya kabi jarayonlarning ahamiyati kattadir. Xoja Ahmad Yassaviy yashab ijod qilgan davrda esa ijtimoiy omillarga nisbatan tarkidunyochilik aqidasi yuqori turgan davr hisoblanadi. Buni ko'pgina tadqiqotchi olimlar ham maz ilmiy tadqiqotlari orqali tasdiqlaganlar. Jumladan:

Ayo do'stlar, pok ishqini qo'lga oldim,

Bu dunyoni dushman tutib yurdum mano.

Lomakonni sayr etibon maqom oshtim.

Dunyo - o'qbin yuz ming taloq qo'ydim mano.

Demak, Xoja Ahmad Yassaviy komil inson va uning shakllanishida ta'lim-tarbiyaning ahamiyatiga, katta e'tibor qaratadi. Shaxsning voyaga etishida nasl, tarbiya, muhit va boshqa qator omillarga e'tibor bilan qarashni kamsatadi. Shu bilan birga, u maz zamonasida Yassaviylik ta'limotidan kelib chiquvchi qator omillarning mnrini ham alohida ta'kidlagan.

Xulosa qilib aytganda Yassaviy hikmatlari asosida kollej talabalariga ta'lim-tarbiya berishning alohida shakllari o'z ichiga quyidagilarni oladi: Yassaviy hayoti va iodiga oid adabiyotlarni, badiiy asarlarni, alloma yaratgan hikmatlarni o'qish - o'rganish; tasavvuf allomalarining hayoti va faoliyati bilan tanishish, "Buyuk tasavvuf allomalari komil inson haqida", "Yassaviy- buyuk mutaassiv", «So'fiylar kamtarlik haqida», «Poklik iymondandir» kabi mavzularda suhbatlar o'tkazish, Yassaviy pedagogik qarashlariga oid mustaqil ishlar, referatlar tayyorlash, tasavvuf allomalari hayoti va ijodiga oid teleko'rsatuvlar, filmlarni tomosha qilish, tarixiy muzeylarga sayohat, tarixchi, faylasuf va pedagog olimlar bilan davra suhbatlari tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 yil.
2. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome' as-sahih. -T.: "Qomuslar" bosh tahririyati, 1991-1992 yillar , 1- 4-kitoblar.
3. N. Komilov. Tasavvuf. -T.: «Yozuvchi», 1996 y
4. N.Komilov. «Komil inson haqida 4 risola». -T.: «Ma'naviyat»,1997 y.
5. Kubro Shayx Najmiddin. Jamoling menga bas: Ruboiylar /Forsiydan Matnazar Abdulkakim tarj.-T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1994.-64 b.
6. Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi In The Teaching Of Pedagogical Sciences. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
7. Muxammadiyeva, S., & Farsaxonova, D. (2020). PEDAGOGY OF EASTERN THINKERS THE ISSUE OF ETHICAL EDUCATION IN THEIR VIEWS. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'Z-O'ZINI IJODIY RIVOJLANTIRISHGA O'RGATISHNING AHAMIYATI.

Shodmonova Abera Shodiyeva

Fan va texnologiya universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. O'z-o'zini ijodiy rivojlantirish boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual va hissiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Ushbu ilmiy maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini ijodiy rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar va mexanizmlarni chuqur o'rganishga qaratilgan. Biz o'z-o'zini ijodiy rivojlantirishning ahamiyatini, unga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqdik va o'qituvchilar, ota-onalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlikni rivojlantirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan dalillarga asoslangan amaliy tajribalarga qisqacha to'xtaldik.

Kalit so'zlar. O'z-o'zini ijodiy rivojlantirish, boshlang'ich sinf o'quvchisi, intellektual va hissiy rivojlanish, ta'lim jarayoni, ijodkorlik.

Kirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z-o'zini ijodiy rivojlantirish kontsepsiyasi ta'limning muhim jihati hisoblanadi, chunki u nafaqat intellektual qobiliyatlarini rivojlantiradi, balki ularning hissiy va ijtimoiy o'sishini ham ta'minlaydi. Ijodkorlik 21-asrda muhim ko'nikmadir, chunki u insonlarga jmiyatga moslashish, yangilik kiritish va turli sohalarda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z-o'zini ijodiy rivojlanishga yo'naltirilgan strategiya va mexanizmlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

O'z-o'zini ijodiy rivojlantirishning ahamiyati shundaki, o'z-o'zini ijodiy rivojlantirish - bu o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, innovatsion g'oyalarni yaratish va muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvlarni qo'llashni o'rganish jarayonini anglatadi. Bu shaxsiy o'sish va muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan mustaqillik va o'zini namoyon qilish tuyg'usini rivojlantiradi.

O'z-o'zini ijodiy rivojlantirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchisida quyidagi o'zgarishlar yuz beradi:

Kognitiv va hissiy yuksalish;

Tanqidiy fikrlaydi;

Muammoni hal qilish qobiliyatlari yaxshilanadi;

O'z-o'zini hurmat qilish va o'ziga ishonchi ortadi;

Moslashuvchanlik va chidamlilik ko'nikmasiga ega bo'ladi, va hokazo.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'z-o'zini ijodiy rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat.

1. Ta'lim muhiti.

A) ta'lim muhitida o'quvchida ijodkorlikni rivojlantirishda o'qituvchining ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi.

B) O'quv dasturlarini ishlab chiqish va ijodkorlikka yo'naltirilgan faoliyat.

S) Tarbiyalanuvchi va inklyuziv sinf muhitining ahamiyati.

2. Ota-onalar ishtiroki

A) Ota-onalarning bolaning ijodiga ta'siri

B) Uyda ijodiy faoliyatni rag'batlantirish

S) O'yin vaqtini muvozanatlash

3. Tengdoshlarning o'zaro ta'siri

Hamkorlikda, birgalikda o'rganish va guruh loyihalari

Turli nuqtai nazar va g'oyalarni rag'batlantirish

Tengdoshlarning qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhitini yaratish

O'z-o'zini ijodiy rivojlantirishni yaxshilash uchun dalillarga asoslangan amaliyotlar

4. Divergent fikrlashni rag'batlantirish zaruriy ahamiyat kasb etadi. Bunda, ochiq savollar va tadbirlarni birlashtirish; o'quvchilarni bir vaqtda muammoning bir nechta echimlarini topishga o'rgatish; ijodiy takliflar va stsenariylardan foydalanish.

4.1. O'quvchi tafakkurini tarbiyalash. Bunda, aql-idrok va ijodkorlikni rivojlantirish mumkinligiga ishonchni targ'ib qilish; natijalarga nisbatan harakat va qat'iyatni rag'batlantirish; xatolardan o'rganish qiymatini ta'kidlash.

4.2. San'at va ijodiy ifoda. San'at fanlarini o'quv dasturiga kiritish; o'quvchilarga ijodiy ifodaning turli shakllarini o'rganishga imkon berish; o'quvchilarga o'z ishini namoyish qilish va ijodkorlikni nishonlashga shart-sharoit yaratish.

4.3. Muammoli ta'lim

O'quvchilarni haqiqiy dunyo muammolari va qiyinchiliklariga jalb qilish

Mustaqil tadqiqot va izlanishlarni rag'batlantirish

Hamkorlik va innovatsiyalar uchun imkoniyatlarni taqdim etish

4.4. Texnologiya va innovatsiyalar

Texnologiyadan ijodkorlik vositasi sifatida foydalanish

Kodlash va raqamli media loyihalari bilan tanishish

Virtual va kengaytirilgan haqiqat imkoniyatlaridan foydalanish

5. O'z-o'zidan ijodiy rivojlanishni baholash

5.1. Sifatli va miqdoriy baholash

Ijodiy loyihalarni portfel asosida baholash

Ijodiy xatti-harakatlarni baholashning kuzatuv usullari

Ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'lchash uchun standartlashtirilgan testlar

Xulosa. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchida o'z-o'zini ijodiy rivojlantirish natijasida bir qator ijobiy natijalarga erishiladi. Bular tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va hissiy o'sishning rivojlanish kabilar. Maqolada o'quvchida o'z-o'zini ijodiy rivojlantirishning ahamiyati, unga ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqilib, uni takomillashtirish bo'yicha dalillarga asoslangan amaliyotlar taqdim etildi. Ushbu strategiyalarni ta'lim jarayonida, darsdan tashqari olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy fikrlovchi va uzluksiz ta'lim olushga, shaxsiy rivojlanishiga va butun jamiyatga hissa qo'shish imkoniyati beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Galperin P. Y. Bolaning intellektual rivojlanishini o'rganishga. // Psixologiya savollari, 1969, №1.
2. Lisova G.G., Ashtrafziyanov A.I., Nikiforova T.A., Prilezhayeva L.G., Saliyev N.N. Uslubiy maqolalar to'plami "Integratsiya rivojlanuvchi ta'lim uchun ". ANO SOSH "Premier". 2014 yil
3. Abdullayeva B.S. Akademik litsey o'quvchilarining matematik tafakkurlarini rivojlantirish (umumlashtiruvchi darslar misolida): Dis....ped.fan.nom.– Toshkent: TDPU,2002. – 146b.
4. Toshpulatova SH.O. O'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. ... (PhD) diss. avtoref. – Samarqand. 2019. 14-20 b.

5. Yusupova SH.M. Ona tilini integral o'qitish sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – X., 2010. – 17 b.
6. Toshpulatova D.K. "The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school". International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.
7. Toshpulatova D.K. "The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools". International Engineering Journal For Research & Development – 2020

**«QUR'ONI KARIM VA HADISI SHARIFDA ILM-FAN
AHLINING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI, AQLNING AHAMIYATI HAQIDA**

Pardayeva K.U-JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi
kafedrasida katta o'qituvchisi

Abilova Zarnigor O'tkir qizi-Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada diniy ta'limot orqali yoshlarga tarbiya berish, ularda axloqiy fazilatlarni shakllantirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalq pedagogikasi, an'ana, ilm, aql, diniy ta'limot

Аннотация В данной статье рассматриваются пути воспитания молодежи через религиозные учения и формирование у них нравственных качеств.

Ключевые слова: народная педагогика, традиция, наука, разум, религиозное учение.

Annotation. This article discusses ways to educate young people through religious teachings and the formation of moral qualities in them.

Keywords: folk pedagogy, tradition, science, reason, religious doctrine

Ilm-ma'rifatlilik kuch-quvvat manbai, qalbg'a nur, ko'zga ziyo bag'ishlaydigan buyuk ne'matdir. Shu sababli ham inson hayotda qunt bilan ilmni o'rganishi tufayli aql-zakovati yuksaladi, baxtli hayot uchun kurashadi.

Bizga ma'lumki, inson hayoti uchun muhim bo'lgan ilmu hikmatlarni o'rganishda otabobolarimizning faoliyati va ularning yoshlarga ko'rsatgan g'amxo'rliklari beqiyosdir.

Xalq pedagogikasi an'analari, shu jumladan, diniy ta'limot insonlarni ilm-ma'rifatga da'vat etuvchi buyuk kuchdir.

Ilm-fan ahli, o'qituvchilar esa el-yurti uchun xizmatga kamarbasta fidoyi kishilar bo'lib, yoshlarning ongi va qalbig'a ziyo bag'ishlashgani uchun ham azaldan e'zozda, hurmat-e'tiborda bo'lib kelgan. Darhaqiqat, Qur'oni karim, Hadisi sharifda ham ilm ahli ulug'langan.

Islom harakatni, taraqqiyotni targ'ib qiluvchi, kishilarni harakatga, fikrlashga undovchi, Jamiyat taraqqiyotiga tarafdor dindir. Jamiyat esa fikrlashsiz, ilmsiz taraqqiy etmaydi. Shuning uchun ham islom mo'minlarni ilm olishga, da'vat etadi. Bu haqda Qur'onda shunday deyiladi: «Aytgin, ilmlilar bilan ilmsizlar teng bo'la oladilarmi, albatta, bu haqda aqlli kishilargina eslaydilar». («Zumar» surasi, 9-oyat)

Qur'onning yana bir oyatida ilimli kishilar Allohning huzurida boshqalarga qaraganda yuqori darajada turishlari alohida e'tirof etiladi: «Alloh taolo sizlardan iymon keltirganlarni va

ilmli bo'lganlarning darajasini ko'taradi. («Mujadala» surasi, 11 -oyat)

Qur'onning «Oli Imron» surasi, 18-oyatida esa shunday deyiladi: «Alloh, albatta, uning o'zi yagona iloh, undan boshqa ibodatga sazovor zot yo'qligiga shohidlik beradi. Shuningdek, farishtalar va ilm egalari ham bu narsaga adolat bilan shohidlik beradilar».

Yuqoridagi oyatda Alloh ilmli kishilarning shohidligini o'z farishtalarining shohidligi bilan tenglashtirgan. Demak, ilmli kishilarning hurmati Allohning huzurida beqiyos yuqori ekanligiga shubha yo'q.

Qur'onning yana bir surasida ilmsizlar shunday tanqid qilinadi: «Shunday qilib, Alloh ilmsizlarning qalbini berkitib qo'yadi». («Rum» surasi, 59-oyat)

«Yusuf» surasining 76-oyatida esa, ilmning chegarasi yo'qligini ta'kidlaydi: «Har bir ilmning ustidan undan ham ilmlirog'i bor».

Bu surada olimlarni o'z ilmlari bilan mag'rurlanib, kibr-havoga, xudbinlik va manmanlik, yalqovlikka berilmaslikka chaqiriladi.

Yana bir surada: «Ey, parvardigor, ilmimni ziyoda qilgin deb ayt», — deyiladi. («Toho» surasi, 114-oyat)

Qur'on kishilarni ko'r-ko'rona ilm olishga emas, balki ongli fikrlab, dalil va hujjatlar asosida fikr yuritishga, ilm olishga da'vat etadi: «Kim Alloh bilan qo'shib boshqa ilohga dalil va hujjatsiz ibodat qilgan bo'lsa, uning hisob-kitobi Allohning huzurida bo'ladi», — deyiladi. («Mu'minun» surasi, 117-oyat).

Quronda dalilsiz fikrlar gumon, kuchli hujjati bo'lsa — bu haqiqat deyiladi va odamlarni haqiqiy ilmiy narsalarga suyanishga, gumon va xayollardan uzoqda bo'lishga chaqiriladi. Gumonning oqibati yomon bo'lishi aytiladi: «Balki zolimlar ilmsiz ravishda havoyi nafslariga ergashadilar» («Rum» surasi, 29-oyat)

Qur'onning «Isro» surasi, 36-oyatida: «O'zing bilmagan narsaga ergashma. Albatta, ko'z, quloq va qalb barcha narsadan so'raladi», — deyiladi. Ya'ni inson qiyomat kunida qulog'i eshitgan, ko'zi ko'rgan, qalbi jo qilgan barcha narsalar haqidagi so'roqlarga javob berishi kerak. Ilm haqiqiy dalil, hujjat asosida hosil bo'lishi, gumonga o'rin bo'lmasligi kerakligi uqtiriladiki, bu fikrlar bugungi kunda ham jamiyatning barcha jabhalarida, shu jumladan, ta'lim-tarbiya sohasida ham o'z qimmatini yo'qotmay, balki katta ahamiyat kasb etayotganini alohida e'tirof etishimiz shart.

Ilm bir narsaga ishonch hosil qilmay turib, taklif qilishdan qaytaradi. Shu ma'noda islom ham ilmga taqlid dushmanidir. Qur'onda aql ishlatmay, o'zi ishonch hosil qilmay ko'r-ko'rona taqlid qilish, boshliqlar va yo'l boshlovchilarga ergashish qoralanadi. «Ilm» deb ishlarni aql yordamida bajarishga aytiladi. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir.

Qur'onda aqlga juda katta e'tibor beriladi va aqlga taalluqli so'zlar 50 marta ishlatilgan. Aqlni ishlatishga chaqirilib, aqlni ishlatmaslik qoralanadi. Chunki ilmning asosi aqldir. Aql bo'lmasa, ilmni egallab bo'lmaydi. Qur'onda ilm so'zi 765 marta tilga olinadi.

Hadisi sharifda ham ilm va ilm ahli, uning jamiyatda tuggan o'rni haqida alohida to'xtalib o'tiladi. Kishi ma'naviyati, dunyoqarashining kengligi, bilimlarni qay darajada egallaganligi, o'z bilimi bilan atrofdagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs bo'lib etishishida bilim eng muhim omil deb ko'rsatiladi. «Ilm qilish farzdir. Tolibi ilmga har bir narsa istig'for aytadi, hatto dengizdagi baliqlar ham». Bilimsizlik kishilarni nodonlikka, jaholatga olib keladi, ilmsiz jamiyatda taraqqiyot bo'lmaydi, ilmsizlik razolat va qabohatdir, deyiladi hadislarda.

«Ilmga amal va rioya qiluvchi bo'linglar, uni faqat hikoya qiluvchi bo'lmanglar», — deyiladi. Darhaqiqat, ilmsizlik va nodonlik jamiyatni inqirozga uchratadi. Islomda ikki xil ilm

haqida fikr yuritiladi: biri huquqiy, diniy yo‘l-yo‘riqlar ilmi bo‘lsa, ikkinchisi dunyovny ilmlardir. Ikkalasida ham bilimga ega bo‘lish har bir mo‘min uchun farz hisoblanadi. Hadisda ilmni takrorlab borish zarurligi, bilim olishga ishtiyoqi yo‘q kishilarga bilim berib uni zoe qilmaslik uqtiriladi: «Ilmning ofati — unutishdir. Uni noahil kishiga gapirish esa uni zoe qilishdir».

«Ilmu hunarni Xitoyda bo‘lsa ham borib o‘rganinglar» deb da‘vat etiladi va ilm kishilarining fahm-farosatli, zukko, xotirali bo‘lishiga asos bo‘lishi alohida ta‘kidlanadi.

141-hadisda: «Olim bo‘l (ilm beruvchi bo‘l) yoki ilm o‘rganuvchi bo‘l, yoki ilmga va ilm ahliga muhabbatli bo‘l. Beshinchisi bo‘lma, halok bo‘lasan» deyiladi. Demak, ilmsizlik insonni ham, jamiyatni ham halokatga olib boradi. Yoki 268-hadisda ilmning ahamiyati shunday ta‘riflanadi: «Bir soat ilm o‘rganish bir kechalik nafl ibodatdan yaxshi, bir kunlik dars esa uch oy tutilgan nafl ro‘zadan afzaldir», — deyiladi. «Ilm ikki xildir: biri qalbdagi ilm bo‘lib, u foydalidir. Ikkinchisi tildagi ilm bo‘lib, u tangri huzurida banda zarariga dalil bo‘ladi», — deyiladi bir hadisda va uni faqat inson uchun, jamiyat uchun foydali ishlarga sarflashga chaqiriladi.

Yana bir hadisda faqat ilmni o‘rganishning o‘zi kamlik qilishi, unga albatta amal qilish zarurligi uqtiriladi: «Ilmga nisbatan go‘yo cho‘pon kabi posbon bo‘linglar, lekin ilmni faqat rivoyat qiluvchi bo‘lmanglar». Ilm ahliga esa, ilmni boshqalarga o‘rgatish savob ekanligi, xudbin bo‘lmaslik kerakligi ta‘kidlanadi: «Ilmni o‘rganib, so‘ng uni boshqalarga o‘rgatmaslik, go‘yoki molu dunyoni yig‘ib, uni sarf qilmay, ko‘mib qo‘yish bilan barobardir».

Janobi payg‘ambarimizning ahli ayollari Ummu Salama rivoyat qiladilar: «Hasan yosh bola edi, hazrati Rasulullohning kosalaridagi suvni ichib qo‘ydi. Rasuli akram savol qildilar: «Mening kosamdagi suvni kim ichdi?» «Hasan ichdi», — deb javob qilinadi. Shunda janobimiz: «Hasan qancha suv ichgan bo‘lsa, barchasi ilm bo‘lsin», deb duo qildilar.

Qur‘oni karimning «Alaq» surasining dastlabki oyatlari eng birinchi nozil qilingan oyatlar bo‘lib, bu oyatlar odam bolalarini jaholat va xurofotdan qaytarishga, ilm-ma‘rifatga da‘vat etadi: «Inson yaratgan roziligiga qanday erishish mumkin?» — degan savolga shu oyatlar aniq javob beradi: faqat o‘qish va o‘rganish bilan. Shuning uchun ham Rasullulloh «Ilm istash har bir muslim va muslima uchun farzdir» deb marhamat qilganlar. Ilm egallash insoniy burch, yuksak mas‘uliyatdir. Ilm Allohni tanish, o‘zlikni anglash, dunyoni idrok etishning muhim vositasidir.

«Muhtaram payg‘ambarimiz ilm olayotib yoki ilm berayotib vafot etgan kishini shahid, deganlar. Ilm insoniylik toji. Inson ilm bilan sharaf topadi. Ilm odamni yuksaltirib, undan yodgorlik qoldiradi. Ilm tufayli qoldirilgan, odamlarga manfaat beradigan yodgorlik shu olimning vafotidan keyin ham nomai a‘moliga yozilib turadigan savob yomg‘irini yog‘dirib turadi.

Alloh odamni ilmli qilib yaratgan. Alloh Ibrohim alayhissalomga «Ey, Ibrohim, men olimman va olimlarni yaxshi ko‘raman», — deydi.

Alloh maxluqlardan insongagina ilmni ravo ko‘rdi. Hech qaysi maxluqqa bermagan ma‘rifat kiyimlarini odam bolalariga nasib etdi. Ilmga intilgan kishi eng yaxshi insondir. Ilmdan yuz o‘girish — insoniylikdan yuz o‘girish demakdir».

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.Hadislar.Toshkent,1991yil 51-bet

2.Qur‘oni Karim.Toshkent.1992 yil.

3. *EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE WORKS OF ABDULLA AVLONI European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 ISSN 2056-5852*

ABU NASR FOROBIYNING ILMIY MEROSINING ASOSIY YO'NALISHLARI

Odina O'ralova
Jizzax davlat pedagogikauniversiteti
Pedagogika ta'limi nazariyasi
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada mashhur alloma, faylasuf olim Abu Nasr Forobiyning Sharq falsafiy tafakkuri rivojiga, ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi mavjud manbalar asosida tahlilga tortiladi. Mutafakkir ilmiy-ma'rifiy merosining asosiy yo'nalishlari tasniflanadi. Axloqiy-ta'limiy qarashlarining yetakchi tamoyillari va amaliy ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-falsafiy, ilm, aql, bilish, komillik, fozil jamiyat, falsafa, ilohiyot, sezgi, tafakkur

Аннотация: В статье на основе имеющихся источников анализируется вклад известного ученого и философа Абу Насра Фароби в развитие восточной философской мысли и развитие науки. Классифицированы основные направления научно-педагогического наследия мыслителя. Выделены руководящие принципы и практическое значение этико-образовательных взглядов.

Ключевые слова: социально-философский, наука, интеллект, знание, совершенство, дворянское общество, философия, теология, интуиция, мышление.

Annotatsion: Based on available sources, the article analyzes the contribution of the famous scientist and philosopher Abu Nasr Farobi to the development of Eastern philosophical thought and the development of science. The main directions of the scientific and pedagogical heritage of the thinker are classified. Highlighted the guiding principles and practical value of ethical and educational views.

Key words: socio-philosophical, science, intellect, knowledge, perfection, noble society, philosophy, theology, intuition, thinking.

Forobiy o'zining ko'p qirrali ijodi bilan inson bilimlari rivojiga ulkan hissa qo'shdi, jahon madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Uning asarlari hozirga qadar jahonning ko'pgina mamlakatlarida o'rganilmoqda va tarjima etib kelinmoqda. Forobiy haqida turli tillarda ko'plab asarlar yaratilgan, uning risolalari ko'p tillarda e'lon qilingan.

So'nggi vaqtlarga kelib, Forobiyning boy merosi yanada keng o'rganilmoqda. Mamlakatimizda uning ayrim asarlari rus, o'zbek, qozoq tillariga tarjima qilinib, nashr etilgan. Uning ijodi haqida Moskva, O'zbekiston, Qozog'iston olimlarining monografiyalari, risolalari, maqolalari nashr etilgan. Shuningdek, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa respublikalarda ham muayyan ishlar olib borilmoqda. Shu ma'noda, biz ham o'z tadqiqotimizda Forobiyning aqloqiy-ta'limiy qarashlarini tadqiq etmoqdamiz.

Ma'lumki, Forobiy iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayot katta voqealarga, tezkor o'sish-o'zgarishlarga boy bo'lgan ilk o'rta asr davrida yashab, keng ko'lamli ilmiy-ijodiy faoliyat olib borgan. Tarixiy manbalarda kuzatiladiki, bu davrda Yaqin Sharqda feodal munosabatlar rivojlanib, ishlab chiqarish kuchlari o'sadi, hunarmandchilik, shahar hayoti yuksaladi, qishloq xo'jaligi tizimlari, yirik me'moriy inshootlar barpo etiladi, yangi shaharlar vujudga kelib, jamiyatning ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida ularning roli oshadi, xalifalikning turli hududlari o'rtasida,

shuningdek, Hindiston, Vizantiya, Xitoy, Afrika, O'rta Yer dengizi qirg'og'i shaharlari bilan tashqi savdo aloqalari kuchayadi.

Forobiy asarlarida, uning ijtimoiy-falsafiy g'oyalarida o'sha davrning tub ziddiyatlari, uning yutuqlari va kamchiliklari cheklanganligi, ijobiy va salbiy tomonlari aks etgan. O'z davrining buyuk mutafakkiri, qomusiy olim, faylasuf Abu Nasr Forobiy sharq falsafiy, axloqiy-ta'limiy maktabining shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi va uning muhim masalalari hamda asosiy yunalishlarini belgilab berdi.

Forobiyning o'rta asr ilg'or fikri taraqqiyotidagi o'rni va rolini ta'riflaganda, avvalo, uning qadimgi yunon olimlari asarlarini tarjima qilganligini va ularga yozgan sharhlarining ahamiyatini ko'rsatib o'tish lozim. Forobiy ellin donishmandligining chuqur bilimdoni edi. U Platon, Aristotel, Epikur, Zegyun, Aleksandr Afrodiziy, Yevklid, Ptolomey, Porfiriy asarlariga sharhlar yozgan, turli-tuman qadimgi falsafiy maktablar-epikurchilar, stoiklar, pifagorchilar, kiniklar maktablarini yaxshi bilgan ("Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish lozim" degan risolasida). U qadimgi Yunoniston, avvalo, Aristotel naturofilosofik g'oyalarining izchil davomchisi va targ'ibotchisi bo'lib, Aristotelning barcha mashhur asarlariga sharhlar yozdi [1].

Forobiyning bu faoliyati faqat ma'rifatchilik maqsadlarini ko'zlab qolmasdan, balki tabiiy-ilmiy va sof falsafiy bilimlarning shakllanishiga ham xizmat qiladi. Sharqda bu davrda Aristotel jamiyatining ilg'or kishilari sifatida beqiyos obro'ga ega edi. U ma'rifat uchun kurashuvchi, g'oyaviy ustoz hisoblanardi. Aristotelning ilmiy qarashlarini, yunon donishmandligini chuqur bilganligi, qomusiy aqli va ilm-fan taraqqiyotiga katta hissa qo'shganligi uchun Forobiy "al-Muallim as-soniy" – "Ikkinchi muallim", "Sharq Aristoteli" degan unvon oldi.

Manbalar tahlilidan ko'rinadiki, Forobiy o'rta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarining qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy tomonlari, falsafiy mazmuni bilan ko'proq qiziqqanligi uchun uning asarlarini 2 guruhga ajratish mumkin: 1) yunon faylasuflari, tabiatshunoslarining ilmiy merosini izohlash, targ'ib qilish va o'rganishga bag'ishlangan asarlar; 2) fanning turli sohalariga oid mavzulardagi asarlar.

Forobiyning ilmiy-ijodiy faoliyatida tabiiy-ilmiy fanlar rivojiga qo'shgan hissasi alohida bosqichni tashkil qildi. U o'zining bu boardagi asosli qarashlarini "Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi" asarida batafsil yoritib beradi. Kitobda o'rta asrda ma'lum bo'lgan 30 dan ortiq fanning ta'rifi, ahamiyati ko'rsatib beriladi. Barcha fanlar 5 guruhga ajratiladi:

- 1) til haqidagi ilm (7 bo'lim - grammatika, orfografiya, she'riyat);
- 2) mantiq va uning bo'laklari;
- 3) matematika (arifmetika, geometriya, optika, astronomiya, musiqa, og'irliklar haqidagi ilm, mexanika);
- 4) tabiatshunoslik va metafizika (8 bo'lim - bashorat qilish, tibbiyot, alkimyo);
- 5) shahar haqidagi fanlar - siyosiy ilm, fiqh, kalom (etika, pedagogika).

Fanlarning bu tasnifi o'z davrida ilmiy bilimlarni ma'lum tizimga solishning mukammal shakli bo'lib, bilimlarning keyingi rivoji uchun nihoyatda mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.

Shu narsa diqqatga sazovorki, Forobiy tabiiy va ijtimoiy fanlarni vazifasidan kelib chiqib to'g'ri farqlagan. Uning talqinicha, matematika, tabiatshunoslik, metafizika fanlari inson aqlini bilimlar bilan boyitish uchun xizmat qilsa, grammatika, mantiq, she'riyat kabi ilmlar fanlardan to'g'ri foydalanishni, bilimlarni boshqalarga to'g'ri tushuntirish, ya'ni aqliy tarbiya uchun xizmat qilgan. Siyosat, axloq, ta'lim-tarbiyaga oid bilimlar esa kishilarning jamoalarga birlashuvini, ijtimoiy hayotga tegishli qoidalarni o'rgatadi.

Forobiy insonning amaliy faoliyati uchun tabiiy fanlarning ahamiyatini yaxshi tushunadi. Bunday fanlarni u real narsalar haqidagi ilmlar deb ataydi. U yunon tabiatshunoslari Evklid, Ptolemey, Galen kitoblariga yozgan sharhlarida, o'zining geometriyaga doir kitobida antik dunyo, o'rta asr matematik g'oyalarning yirik bilimdoni sifatida maydonga chiqadi, matematikaning bir qancha murakkab kategoriyalari va mavhum tushunchalarini ilmiy nuqtai nazardan hal etish yo'llarini qidirdi, xususan, son haqidagi ehtimollik nazariyasi to'g'risidagi g'oyalarni boyitadi.

Forobiyning falsafiy ta'limoti mohiyat-e'tibori bilan an'anaviy ilohiyot – kalomdan tubdan farq qilib, ilmiy g'oyalar bilan yo'g'rilgandir. Forobiy falsafasiga ko'ra, olam yagona mavjudotdan iborat, yagona vujud - vujudi vojib, ya'ni azaliy vujud - birinchi sabab hamda vujudi mumkin - yaratilgan, kelib chiqqan vujudlar natijalaridan iboratdir. Alloh - azaliy vujud (vujudi vojib) hamma narsaning ibtidosi, barcha vujudlar - vujudi mumkin undan asta-sekinlik bilan pog'onama-pog'ona kelib chiqadi, buning so'nggi pog'onasi moddadir. Uning fikricha, tabiat moddaning turli shakllarining paydo bo'lishi, sabab-oqibat munosabatlari asosida, muayyan izchillik va zarurat bo'yicha kechadigan tadrijiy jarayondir [2].

Borliqning kelib chiqishi haqida Forobiy ta'limotida - mavjudot

4 unsur - tuproq, suv, havo, olovdan tashkil topadi; osmon jismlari ham shu unsurlarning birikuvidan vujudga keladi. Moddiy jismlarning o'zaro farq qilishiga sabab, ularning ibtidosidagi unsurlarning turlicha bo'lishidir: olov – issiqlik sababi; suv – sovuqlik, namlik tuproq – qattiqlik sababi. Forobiy butun mavjudotni sabab va oqibat munosabatlari bilan bog'langan 6 daraja (sabab)ga bo'ladi: Alloh (as-sabab al-avval), osmon jinlari (as-sabab as-soniy), aql (al-aql al-faol), jon (an-nafs), shakl (as-surat), materiya (al-modda). Bularndan Alloh – vujudi vojib, ya'ni zaruriy mavjudliqdir, qolganlari esa – vujudi mumkin, ya'ni imkoniy mavjud narsalardir. Bular bir-birlari bilan sababiy bog'langan.

Forobiy uchun dunyo g'uncha bo'lib, asta-sekin o'zining rang-barang tomonlarini va bitmas-tuganmas boyluklarini tobora ko'proq namoyon qilib ochila boradi. Borliqning bunday talqini tabiiy-ilmiy g'oyalarning yanada rivojlanishi uchun keng yo'l ochdi. Abu Ali ibn Sino va undan keyingi mutafakkirlar o'zlarining falsafiy qarashlarida shu borliq tizimi asosida ish olib bordilar.

Ilm, bilish va aql haqidagi ta'limot Forobiy asarlarida izchil va mukammal ishlangan. Ilm olish masalasiga u inson mohiyatini tushuntirib berishning tarkibiy qismi sifatida qaradi.

Forobiy fikricha, insonning bilishini, ruhiy qobiliyatlarini miya boshqaradi, yurak esa barcha a'zolari hayot uchun zarur bo'lgan qon bilan ta'minlovchi markazdir, barcha ruhiy “quvvatlar”, jumladan bilish qobiliyati muayyan a'zoga bog'liq.

Forobiy “Ilm va san'atning fazilatlarini” risolasida tabiatni bilishning cheksizligini, bilim bilmaslikdan bilishga, sababiyatni bilishdan oqibatni bilishga, sifatlardan aktsidentsiya (al-oraz)dan substantsiya – mohiyat (javhar)ga qarab borishini, ilmning borgan sari ortib, chuqurlashib borishini ta'kidlaydi.

Insonning ibtidosida, avvalo “oziqlantiruvchi quvvat” paydo bo'lib, uning yordamida inson ovqatlanadi. Shundan so'ng “tashqi quvvat”, ya'ni bevosita tashqi ta'sir natijasida sezgi organlari orqali vujudga keluvchi “quvvat”lar - 5 turlidir: teri- badan sezgisi; ta'm bilish sezgisi; hid bilish sezgisi; eshitish sezgisi; ko'rish sezgisi. Bularning hammasini Forobiy “hissiyot quvvati” (“quvvai hissiyya”) deb atab, hissiy bilish qismlari sifatida qaraydi. “Ichki quvvat”ga esda olib qolish, xayol (xotira, tasavvur), his-tuyg'u, nutq (fikrlash) “quvvat”lari kiradi. “Ichki quvvat”da Forobiy aqliy bilish bosqichini nazarda tutadi. Ilmni egallash shu quvvatlar orqali amalga oshiriladi.

Forobiy bilish jarayoni har 2 bosqichga bog'liqligini, aqliy bilish hissiy bilishsiz vujudga kelmasligini alohida ta'kidlaydi.

Forobiy “Aql ma’nolari haqida” risolasida aql masalasini chuqur talqin qiladi. U aql bir tomondan, ruhiy jarayon, ikkinchi tomondan, tashqi ta’sir - ta’lim-tarbiyaning natijasi ekanligini uqtiradi. Forobiy fikricha, aql faqat insongagina xos bo’lgan tug’ma quvvat – ruhiy kuch bilan bog’liq.

Forobiyning aql, umuman bilish haqidagi ta’limotida mantiq (logika) ilmi muhim o’rin tutadi. “Mantiq san’ati kishiga shunday qonunlar haqida ma’lumot beradiki,- deb yozgan edi u, - bu qonunlar vositasida aql chiniqadi, inson sog’lom fikr yuritishga o’rganadi”. Forobiy mantiq ilmi bilan grammatika o’rtasidagi mushtaraklikni qayd etadi: mantiqning aqlga munosabati grammatikaning tilga munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni haqiqiy yo’ldan olib borish uchun aqlni to’g’rilab turadi.

Forobiy logikasi musulmon Sharqidagi so’nggi mantiqqa oid fikrlarning rivojiga katta turtki berdi.

Forobiyning bilish, mantiq, aql haqidagi fikrlari uning inson haqidagi ta’limoti uchun xizmat qiladi, unga bo’ysundirilgandir. Aqlga ega bo’lish, bilimli, mantiqli bo’lish bilan chegaralanmay, u ma’lum axloqiy printsiplarga, axloqiy madaniyatga egalik bilan yakunlanishi kerak.

Forobiy aqlli inson haqida gapirib bunday yozadi: “Aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o’tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishga zo’r iste’dodga ega, yomon ishlardan o’zini chetga olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar. Yomon ishlarni o’ylab topish uchun zehn-idrokka ega bo’lganlarni aqlli deb bo’lmaydi, ularni ayyor, aldoqchi degan nomlar bilan atamoq lozim”.

Forobiy o’rta asrlar sharoitida birinchi bo’lib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari haqida izchil ta’limot yaratdi. Bu ta’limotda ijtimoiy hayotning ko’p masalalari – davlatni boshqarish, ta’lim-tarbiya, axloq, ma’rifat, diniy e’tiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalar qamrab olingan.

Forobiy “Fozil shahar aholisining maslagi” risolasida jamiyat (“inson jamoasi”)ning kelib chiqishi haqida bunday yozadi: “Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko’p narsalarga muhtoj bo’ladi, u bir o’zi bunday narsalarni qo’lga kirita olmaydi, ularga ega bo’lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug’iladi... Bunday jamoa a’zolarining faoliyati bir butun holda, ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo’lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko’paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o’rnashdilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi”.

Forobiy shaharni ijtimoiy uyushishning yetuk shakli, insoniyat kamolotga erishishining zaruriy vositasi, deb hisoblaydi. Butun insonlarni o’zaro hamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqiradi, dunyoda yagona inson jamoasini tuzish haqida orzu qiladi. mutafakkir inson qadr-qimmatini kamsituvchi jamiyatga qarshi chiqadi. “Davlat arbobining hikmatlari” risolasida esa u doimiy urushlar va bosqinchilikka asoslanuvchi jamiyatni adolatsiz, johil jamiyat sifatida qoralaydi.

Forobiy o’zining fozil jamoasida odamlarni turli belgilarga qarab guruhlariga bo’ladi. Kishilarning diniy mazhabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlariga, qobiliyatlariga, avvalo aqliy iqtidoriga hamda ilmlarni o’rganish, hayotiy tajriba to’plash jarayonida orttirgan bilim va ko’nikmalariga katta ahamiyat beradi. Itoatkorlikka da’vat etuvchi ta’limotlarni keskin qoralaydi.

Forobiy “Baxt-saodatga erishuv yo’llari haqida risola”, “Baxt-saodatga erishuv haqida risola” asarlarida o’zining orzu qilgan fozil jamiyatini yana ham yorqin tasvirlaydi. “Davlatning vazifasi insonlarni baxt-saodatga olib borishdir,- deb yozadi u, - bu esa ilm va yaxshi axloq

yordamida qo'lg'a kiritiladi". Forobiy davlatni yetuk shaxs (monarxiya), yetuk xislatlarga ega bo'lgan bir necha shaxslar (aristokratiya) va saylangan shaxslar (demokratiya) yordamida boshqarish shakllarini qayd etadi.

Forobiy jamiyat o'z rivojida yetuklikka tomon intilishi, shuning uchun kurash olib borishi va nihoyat fozil jamiyat, fozil shahar darajasiga ko'tarilishi haqida fikr yuritadi.

U shunday yozadi: "Fozil jamiyat va fozil shahar (yoki mamlakat) shunday bo'ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo'lgan har bir odam kasb-hunar bilan shug'ullanadi. Odamlar chin ma'nosi bilan ozod bo'ladilar... Ular orasida turli yaxshi odatlar, zavq- lazzatlar paydo bo'ladi". Forobiy bunday fozil jamoani boshqaruvchi podshoh, rahbarlarga ham ma'lum talablar qo'yadi. U xalq haqida doimo g'amxo'rlik qilishi, boshqalar manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'ya bilishi zarur. Bunday jamoani idora etuvchi yoki idora etuvchilar guruhi o'zlarida muhim olti xislatni ifodalashlari kerak, ya'ni adolatli, dono bo'lishi, qonunlarga rioya etishi va qonunlar yarata olishi, kelgusini oldindan ko'ra bilishi, boshqalarga g'amxo'r bo'lishi kerak.

Forobiyning fozil jamoa haqidagi ta'limoti, uning komil inson haqidagi fikrlari bilan uzviy bog'lanib ketadi. Fozil jamoada komil inson xislatlari vujudga keladi. Masalan, axloq-odobli yetuk inson o'n ikki fazilatga ega bo'lmog'i lozim. Bu fazilatlar insonlarning o'zaro munosabatlari mustahkamlanib, yaxshilik tomon yo'nalishida vujudga kela boradi. Forobiyning fozil jamoa va komil inson haqidagi ta'limotlari so'nggi olim-mutafakkirlarga katta ta'sir ko'rsatdi.

Xullas, Forobiyning fozil jamiyati, komil insonning baxt-saodat, o'zaro yordam, dono boshliq, tenglik haqidagi fikrlari real hayotga nisbatan bir qadar xayoliy tuyuulsa-da, lekin insonni ma'naviy ozod etishga, uning imkoniyatlarini ochishga, gumanistik yo'nalishni asoslashga qaratilgan bu ta'limot ilg'or ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga buyuk hissa bo'lib qo'shildi. Umumbashariy intilishlarni ifodaladi. Uning ijtimoiy-ma'rifiy yuksak g'oyalari keyingi davr ilmfani rivojiga munosib zamin yaratdi. Buyuk mutafakkirlar: Abu Rayhon Beruniy, ibn Sino, ibn Rushd, Baxmanyor, Nizomiy, Sa'diy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bedil, Iqbol, Ahmad Donish, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va boshqalarning ilmiy-ijodiy faoliyati orqali rivojlantirib borildi. Bu buyuk allomaning bir necha asr ilgari yaratgan ilmiy-ma'naviy merosi, yuksak insonparvarlik g'oyalari, axloqiy-ta'limiy qarashlari hamisha o'z dolzarbligini saqlab, tadqiqotchilarini chorlab qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Zunnunov A. Pedagogika tarixi. // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: "Sharq", 2004.
- 2.Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. –T.: "Xalq merosi", 1993.
- 4.Xayrullaev M. Ma'naviyat yulduzlari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999.
- 5.Xasanbaeva.O.Pedagogika tarixidan xrestomatiya.–T:1993.
- 6.O'rolova Odina . Abu Nasr Farobiyning ma'naviy axloqiy ta'limotining pedagogic ahamiyati {Pedagogika ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2019/6-son 44-bet }
- 7.O'rolova Odina . Abu Nasr Forobiy-inson ma'naviyatining yetuk tarbiyachisi. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashgan buyuk alloma (Abul Mumin Nasafiy) Ilmiy amaliy xalqaro anjuman. Toshkent 2019-yil dekabr.

MUOMALA PSIXOLOGIYASI VA MUOMALA USULLARI

M.Qodirova, JDPU, katta o'qituvchi

Annotasiya: Maqolada insonga xos o'zaro munosabatlar, munosabatga kirishish, jamiyatda munosabatlarning o'rni, muomala madaniyati va uning inson hayotida tutgan o'rni, muomala va uning psixologik jihatlari, turli munosabatlarda muomalaning turli usullaridan foydalanish kabilar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: inson, shaxs, munosabat, muomala, jamiyat, davlat, taraqqiyot, psixologiya, xulq-atvor, ota-ona, farzand, muammo, til xalq, xushmuomalalik, faoliyat, hamkorlik, usul.

Аннотация: В статье описываются взаимоотношения людей, вступление в отношения, роль отношений в обществе, культура общения и ее роль в жизни человека, общение и его психологические аспекты, а также использование разных способов общения в разных отношениях.

Ключевые слова: человек, человек, отношение, поведение, общество, состояние, развитие, психология, поведение, родитель, ребенок, проблема, язык, люди, вежливость, активность, сотрудничество, метод.

Abstract: The article describes the relationships between people, entering into relationships, the role of relationships in society, the culture of communication and its role in a person's life, communication and its psychological aspects, as well as the use of different methods of communication in different relationships.

Key words: person, person, attitude, behavior, society, condition, development, psychology, behavior, parent, child, problem, language, people, politeness, activity, cooperation, method.

O'z mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan Respublikamiz yoshlarini yangicha ijtimoiy muhitga tayyorlash, davr ruhida tarbiyalash-dolzarb va ustuvor vazifalardan biridir. Hozirgi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohatlarning rivoji yoshlarning ma'naviy qiyofasiga, shaxsiy barkamolligiga ham ko'p jihatdan bog'liq. Bu vazifalarni amalga oshirish insoniy o'zaro munosabatlarda demokratik tamoyillarning teran tafakkur etishni taqozo etadi. Insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Sharqda o'ziga xos va har bir millat psixologiyasiga mos holda qaror topgan. Hozirda jamiyatimizda komil insonni voyaga yetkazish masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Komil insonning muhim sifatlaridan biri muloqot madaniyatidir. Muloqot davomida ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar amalga oshadi, uning vositasida hamkorlikdagi faoliyat ro'yobga chiqadi.

Insoniyat bor ekan taraqqiyot davom etadi. Inson jamiyat taraqqiyotining asoschisi. Inson bir qator ixtirolar egasi va shu bilan birga oila a'zosi hamdir. Inson munosabatga kirishuvchi shaxs va aynan ana shu munosabatlar hayotda o'z o'rnini topishda muhim o'rin tutadi. Buning uchun munosabat hech qanday muammoni keltirib chiqarmasligi kerak. Aynan muomala jarayoni ham psixologik muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Muomala o'zaro munosabatlar kelishuvining negizidir. Munosabatlarning muomala asosida kechishi insonlarning o'zaro kelishuvini, oilaning tinch-totuvligini, ota-ona va farzandlar kelishuvini, insonlarning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, obro'-e'tibor qozonishini ta'minlaydi.

Ta'lim to'g'risidagi Qonun va Kadrlar Tayyorlash Milliy dasturi qonunlarining mohiyati, oliy o'quv yurtlarida hozirgi zamon talablariga javob beradigan, xalqaro ta'lim standartlari bilan raqobatlasha oladigan mutaxassislar tayyorlashni taqazo etmoqda.

O'zbekistonda bo'layotgan barcha sa'yi harakatlar inson hayotini mazmunli tashkil etishga qaratilgan. Hayotda o'z o'rnini topish, maqsadga erishish har bir insonning hoxishi, orzusi hisoblanadi. Bunday oliy maqsadga erishish uchun shaxs bir qator bosqichlarni bosib o'tadi. Bu bosqichlarni o'tash davrida bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Bular ijtimoiy muhitga moslasha olmaslik, kasbiy faoliyatdagi qiyinchiliklar, munosabatlarda kelisha olmaslik kabilardir.

Aynan ana shunday munosabatlardagi kelishuv insondan muomala madaniyatini talab qiladi. Muomala inson hayotida sodir bo'ladigan ko'plab qiyinchiliklarning yechimi hisoblanadi.

Jumladan, shuni alohida ta'kidlash joizki inson hayoti davomida munosabatlarning turli xil bosqichlarini o'z boshidan kechiradi. Bu bosqichlar davomida o'z hayot tarzini shakllantiradi va unga moslashib boradi. Inson hayotining muammolarsiz kechishi uning hayot haqidagi bilimlarga qanchalik ega bo'lishiga bog'liq. Yuqoridagi fikrlar muomala psixologik muammolardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatni o'zlashtirish va o'z ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Muloqot jarayonida inson xulq-atvorining muayyan obraz va modellari shakllanib, keyinchalik ular interiorizatsiyalanadi. Muloqot davomida ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar amalga oshadi, uning vositasida hamkorlikdagi faoliyat ro'yobga chiqariladi.

Inson shaxsining shakllanishi ko'p jihatdan psixologik rivojlanishga bog'liq bo'lib, bu psixik rivojlanishda muomala ham alohida o'rin tutadi. Muomala shaxsda sodir bo'ladigan psixologik muammolar qatoriga kiradi. Bunday muammo shaxsda o'z aksini topadi. Muomalaning psixologik muammo ekanligini ijtimoiy muhitdagi shaxslararo munosabatlarda, oilaviy munosabatlarda, hissiy munosabatlarda, kasbiy munosabatlarda kuzatish mumkin. Psixolog E.G'oziyev psixologik jarayonlar, jumladan diqqat, idrok, tafakkur, xayol, nutq, emosiyalarning muomalada o'rni kattaligini aytib o'tgan.¹

Inson taraqqiy etgani sari muomalaning psixologik muammo ekanligini ilmiy tadqiq etish ishlari ortib bormoqda. Psixolog olimlardan V.M.Bextero, L.S.Vigodskiy, V.N.Myaseshchev, L.S.Zaxarov, B.T.Anan'ev, L.P.Xoxlova kabi rus psixologlari hamda hozirgi kunda E.G'oziyev, V.Karimova, R.Toshimov, S.Bobojonova va boshqalar o'z ishlarida muomalaning psixologik asoslarini yoritib berishga harakat qilganlar.¹ Ular olib borgan tadqiqotlarga asoslanib bir qator metodikalar ishlab chiqilib, hozirgi kunda ham ushbu metodikalardan unumli foydalanib kelinmoqda. Jumladan, olimlar tomonidan muomala psixologiyasi, muomala usullari, muomalaning ahamiyatli tomonlari kabi masalalar o'rganilgan. Bunday tadqiqotlar shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy – psixologik jihatdan tadqiq etish bo'yicha o'ziga xos jixatlarning yuzaga kelishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shular asosida hozirgi kunda muomalani o'rganishga oid ko'palab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Muomalani o'rganishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilayotganiga qaramay shaxslararo munosabatlarda muomalaga qaratilgan muammolar ko'plab uchramoqda. Shunday muammolardan biri tildir. Muomalada tilning o'rni juda muhimdir. Yaxshi so'z jon ozig'i, yomon so'z bosh qozig'i deb bejjiz aytmagan dono xalqimiz.V.Shekspir "So'z – shamol, haqoratli so'z esa yelvizak kabi zararlidir" degan bo'lsa, O.Bal'zak "Xushmuomalalik kamtarlikdir" degan ekan.²

Insoniyatning muomala quroli til boʻlib, odamlar bir-birlari bilan boʻladigan barcha muomala va muloqotlarini soʻzlashish yordamida amalga oshiradilar. Dono xalq soʻzlash qoidasi, tilga ehtiyot boʻlish, xar bir soʻz, xar bir jumlani oʻylab gapirish qisqasi soʻzlash odobi va muloqot madaniyati haiqda juda koʻp ibratli hikmatlarni aytgan. Jumladan, til, odamning sharafi va iftixori uning madaniy soʻzlashishidadur. Kimki soʻzlash odobiga rioya qilmasa u insoniylik sharafidan bebahra qoladi. Gap oʻrinli va maʼnoli aytilgan boʻlsa, uni jim turib tinglamoq foydalidir kabi hikmatlar shular jumlasidandir.

Xadislarda agar sendan soʻzlash odobi nechta, deb soʻrasalar, sakkizta deb javob ber deyilgan. Bular:

- avvalo bemavrid gapirmaslik;
- ikkinchidan, lutf ila yumshoqlik bilan soʻzlash;
- uchunchidan, ochiq chehra bilan gapirib aftini burushtirmaslik;
- toʻrtinchidan, eshituvchiga malol kelmaydigan tarzda gapirish;
- beshinchidan, faqat foydali gaplarni gapirish;
- oltinchidan, oʻylab andisha bilan soʻzlash, oʻylamay aytilgan gap pushaymon keltiradi.
- yettinchidan, kishilar gapirayotganda oraga gap qoʻshmaslik, soʻzini boʻlmaslik;
- sakkizinchidan, koʻp gapirmaslik, zero bu fozillar.

¹ Gʻoziyev E.Gʻ. Muomala psixologiyasi. Toshkent-2001. 30-bet.

² Akromova F.A. Oilaviy hayotni oʻrganishga oid psixologik testlar. T.:2002, 12-bet.

Insonning borliq bilan hamkorlik harakatlari tizimi shaxslararo munosabatlarda, ijtimoiy hayot va faoliyatda, ishlab chiqarishda obʼyektiv muomala

negizida yuzaga keladi. Obʼyektiv munosabatda aloqalar, ularning oʻzaro bogʻlanganligi, hamkorligi, tobeligi, uygʻunligi, real guruhlarda va jamoalarda qonuniy ravishda namoyon boʻladi. Jamoadagi munosabatlar negizida subʼyektiv xususiyatli shaxslararo munosabatlar tugʻiladi.

Psixologiyada tan olingan maʼlumotlarga qaraganda shaxslararo munosabatga kirishmasdan, oʻzaro ichki moslik, mutanosiblik, birlik barpo qilmasdan hech qachon guruhiy xulq, faoliyat, miuomala muvafaqqiyatli amalga oshmaydi. Muomalaning oʻziga xos jixatlaridan biri hamkorlik faoliyati qatnashchilari oʻrtasida axborot ayirboshlash, yaʼni kommunikatsiyadir. Shu bilan birga psixologik muammo sifatida har qanday muammoni yechimi hisoblanadi.

Har qanday munosabatlarda muloqot usullaridan foydalanish oʻzaro munosabatlarning samaradorligani taʼminlaydi. Bunday usullarga "Ism" usuli, "Munosabatlar oynasi" usuli, "Oltin soʻzlar" usullari kiradi.

"Ism" usuli bu suhbatdoshga uning ismi bilan tinimsiz ravishda murojaat qilishdir. Ism bilan murojaat qilish unga nisbatan eʼtiborning mavjudligini bildiradi. Bundan suhbatdoshda muloqotdan qoniqish hissi paydo boʻladi. "Munosabatlar oynasi" usulida koʻngildan jilmayish, doʻst ekanligini tinimsiz taʼkidlash, himoyalash va ehtiyojlarni qondirish, ijobiy emosiyalarni

paydo qilish kabilarga e'tibor qaratish nazarda tutiladi. Bu usul ham o'zaro munosabatlarda maqsadga erishishni ta'minlaydi. "Oltin so'zlar" usulida xushomad qilish, ya'ni suhbatdoshning ijobiy xislatlarini bo'rttirib ifodalashdir. Ushbu usullar o'zaro munosabatlarda muomalali bo'lishni ta'minlaydi.¹

Demak, muomala jarayoni inson hayotida muhim va bunda quyidagilarga amal qilishimiz lozim:

- hamkorlik faoliyatida, muloqatlar tizimi orqali muomala jarayonining barcha a'zolari o'rtasida insonparvarlik munosabatlarini tashkil qilish;

- muomala xususiyatlari, maromi usullari, shakllari to'g'risidagi axborotni egallashga oid mashg'ulotlar tashkil etish;

- shaxslararo munosabatlar va muomala usullarini o'zgartirishga mo'ljallangan ishbilarmonlik o'yinlari, psixodrama, terning tizimini yaratish;

- juda erta yoshdan boshlab oilada bolalarni muomala madaniyatiga o'rgatib borish.

Ushbu tavsiyalarga tayanish muomala sirlariga o'rgatish bilan birga, muomalali bol'ishiga olib keladi. Shu bilan birga har bir insonning psixologik bilimlarga ega bo'lishi muomala madaniyatini egallab borishida muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. Muomala psixologiyasi. Toshkent – 2009.
2. Ibragimov X.I. va boshqalar. Pedagogik psixologiya. Toshkent – 2009.
3. Karimova V. Psixologiya. Toshkent – 2004.
4. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. Toshkent – 2006

AMIR TEMURNING BOSHQARUV VA RAHBARLIK MASALALARI OID QARASHLARI

A. Qodiriy nomidagi J.D.P.U Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi
PhD F.M. Sadriddinova

Pedagogika psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Xidirova Rayxon

Annotatsiya: Maqolada buyuk sohibqiron sarkarda Amir Temurning davlat boshqaruvi va rahbarlikka oid qarashlari atroflicha yoritib berilgan bo'lib, bugungi kun uchun dolzarb va ahamiyatli ekanligi asoslab berilgan.

Tayanch so'zlar: tuzuklar, mashvarat, davlatni boshqarish, boshqarish vositalari, noyonlar, amirlar, mingboshilar, qonun ustuvorligi, adolat tamoyillari.

Аннотация: В статье подробно изложены взгляды великого предпринимателя Амира Темура на государственное управление и лидерство, обосновано, что они актуальны и важны на сегодняшний день.

Ключевые слова: правила, консультации, государственное управление, инструменты управления, нойоны, эмиры, тысячи, верховенство закона, принципы справедливости.

Abstract: The article details the views of the great entrepreneur Amir Temur on public administration and leadership, and substantiates that they are relevant and important today.

Key words: rules, consultations, public administration, management tools, noyons, emirs, thousands, rule of law, principles of justice.

Buyuk sarkarda, sohibqiron Amir Temur ham kata bir saltanatning asoschisi, rahbar sifatida boshqarish va rahbarlik masalalariga oid kuchli tamoyillarni yaratgan. Uning tuzuklari o'z davrining ijtimoiy voqeyiligiga xos bo'lgan stratometrik tuzulma hamdir. U o'z tuzuklarida 12 ta ijtimoiy tabaqani farqlab beradi (1) sayidlar, ulamo, mashoyix, fozil odamlar; (2) ishbilarmon, donishmand odamlar; (3) (3) xudojo'y, tarki dunyo qilgan ishlar; (4) noyonlar, amirlar, mingboshilar, (5) sipoh va raiyat; (6) maxsus ishonchli kishilar; (7) vazirlar, sarkotiblar; (8) hokimlar, tabiblar; (9) tasvir va hadis olimlar; (10) ahlihunar va san'atchilar; (11) so'fiylar; (12) savdogarlar va sayyohlar.

Amir Temur fikricha, bu toifa kishilarning taqdirini podshoh, xazina va askarlar hal qiladi. Ko'rinib turibdiki, bu turlanish asosini tabaqaning ijtimoiy voqelikka nisbatan bo'lgan munosabatlari va xulq-atvorlari tashkil etadi. Bu esa, o'z navbatida ijtimoiy jarayonlarni boshqarishda odamlarni qanday mehnat turlari bilan shug'ullanishlari emas, balki ularning kayfiyat va ustanovkalari, xulqlarining motivatsiyalari va ma'rifatlilik darajalari muhim omillar sifatida talqin qilinganligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy hayotni boshqarishda bunday ijtimoiy-psixologik yondashuv Amir Temur uchun o'z davrida katta bir saltanatga asos solish imkonini bergan edi. Amir Temur davlatni boshqarish vositalari haqida to'xtalib shunday yozadi: "Saltanat ishlarida to'rt narsa amal qilish lozim: (1) kengash; (2) mashvaratu maslahat; (3) qat'iy qaror, tadbirkorlik, hushyorlik; (4) ehtiyotkorlik. Uning fikricha: "Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir". Bundan tashqari, o'rta bo'g'in rahbarlarini tanlash, ulardan hukumatni boshqarish ishlarida samarali foydalanishda uni nafaqat sinab ko'rish lozimligi, balki rahbarning individual-psixologik xususiyatlari, shaxsiy yo'nalganligi, e'tiqodi, ehtiyoji, motivi kabilarni inobatga olish, bu rahbarlarni rag'batlantirish, yuqori lavozimlarga ko'tarish yoki jazolash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi ham maqsadga muvofiq ekanligi ham Amir Temur tuzuklarida keltirilgan.

Amir Temur va temuriylar davrida fuqarolarda davlat tomonidan o'rnatilgan qonunlarni hurmat qilish, ularga ma'suliyatli yondashish tushunchalari shakllangan. Bu esa davlat tomonidan ilgari surilgan maqsad va g'oyalarni amalga oshirishdagi kafolatlardan biri bo'lib xizmat qilgan. Amir Temur davlati markazlashgan davlat bo'lib, butun hokimiyat davlat boshlig'ining ixtiyorida bo'lgan. Tadqiqotchilarning fikricha, Amir Temur davlatining boshqaruv asoslari shakllanishi rivojida kengashlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Vaqti-vaqti bilan muhim ijtimoiy-iqtisodiy, harbiy va siyosiy masalalarni hal qilishda katta va kichik kengashlar chaqirilib turilgan. Katta kengashlar tinchlik vaqtlarida Samarqanddagi hukmdor saroyida chaqirilgan. Unda oliy hukmdorning qarindosh urug'lari, yuqori martaba va mavqega ega bo'lgan ruhoniylar tabaqasining vakillari, bosh amirlar, beklarbegi, ulus, tuman hokimlari, mingboshilar, yuzboshilar, o'nboshilar, bahodir unvoniga ega bo'lgan harbiylar kabilar ishtirok etganlar. Ushbu kengashda mamlakat hayoti bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Kichik kengashda Amir Temur, uning o'g'illari, qarindoshlari, qo'shin boshliqlari ishtirok etganlar. Unda uzoq mamlakatlarga harbiy yurishlar bilan bog'liq masalalar hal qilingan. Amir Temur davrida markazda hamda tobe hududlarda xon boshchiligida mukammal va puxta davlat boshqaruv apparati shakllangan.

Yuqoridagi ijtimoiy qatlamlar Amir Temur davri davlatchiligini ma'muriy boshqaruv tizimidagi tartibl bilan aloqador holda uning harbiy-siyosiy xususiyatga ega bo'lganligidan ham dalolat beradi. Amir Temur va temuriylar davrida yaratilgan davlat boshqaruv asoslari qonunlar ustuvor bo'lgan va fuqarolarning himoyasi, tinchligi va barqarorligi ta'minlangan jamiyat asoslarining yuzaga kelishiga katta imkoniyatlar yaratgan. Qonun ustuvorligiga, adolat

tamoyillariga saltanatda va tashqi munosabatlarda qat'iy amal qilingan. Amir Temur va temuriylarning boshqaruvida maslahatu mashvaratga tayanish davlatning bexato siyosat yuritishga olib boruvchi omillardan biri hisoblangan.

Davlat va mamlakat idorasi, sodir bo'layotgan o'zgarishlarga munosabat, mansab va vazifalarga tayinlash masalasi ko'rib chiqilgan. Bunday tadbirlarni tor doirada o'tkazilishiga sabab, davlat ahamiyatiga molik masalalarni chetga ayon bo'lishidan saqlanish edi. Dargoh faoliyatini boshqarish, uning devonlar va joylardagi mahalliy hokimiyat idoralari bilan bog'lanib turish ishlari Oliy devon zimmasida bo'lgan. Dargoh tizimidagi bu devonga devonbegi boshchilik qilgan. O'sha davrda oliy devonning ahamiyati va mavqei shu qadar baland bo'lganki, ayrim manbalar uni dargoh bilan bir ma'noda ta'riflagan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bundan 650-700 yil avval davlatni boshqarish va rahbarlik tamoyillariga oid g'oyalar nihoyatda progressiv bo'lgandir. Chunki bu tamoyillar hozirgi zamon demokratik huquqiy davlatlar xarakteriga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur o'gitlari: To'plam. Tuzuvchilar: B.Axmedov, A.Aminov.
2. Amir Temur davlatida boshqaruv tizimi.2023 y. ©fayllar.org 2023.
3. Pedagogika tarixi. Darslik. S.Nishonova, K. Xoshimov. 2005 y.

JAMIYATDA AYOLNING IJTIMOIIY ROLI

Shoira Berdiyeva Axmadjonovna
JDPU katta o'qituvchisi.

Feruza Ziyayeva Axmadjonovna.
Jizzax shaxar 1-maktab o'qituvchisi.

Annotasiya: maqolada ayolning jamiyatda tutgan o'rni, ayolning oiladagi o'rni, ayollar rolining tanlanishi, ayol mavqei va bu borada olimlar olib borgan tadqiqotlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ayol, jamiyat, rol, mavqe, ilm-fan, ijtimoiy rol, oila instituti, o'zini anglash, martaba, munosabat.

Аннотация: В статье обсуждается роль женщины в обществе, роль женщины в семье, выбор женских ролей, статус женщин, а также исследования, проводимые учеными в этой области.

Ключевые слова: современная женщина, общество, роль, позиция, наука, социальная роль, институт семьи, самосознание, карьера, установка.

Resume: The article discusses the role of women in society, the role of women in the family, the choice of female roles, the status of women, as well as research conducted by scientists in this field.

Key words: modern woman, society, role, position, science, social role, family institution, self-awareness, career, attitude.

Ma'lum bo'lishicha, zamonaviy dunyoda ayolning vazifasi, avvalambor, ishda muvaffaqiyat qozonish, martaba o'sishi, moddiy mustaqillik, shundan keyingina xotin va ona maqomidir. Shunday qilib, qadriyatlarini qayta baholash deb ataladigan narsa mavjud, bu esa o'z

navbatida zaif jinsiy hayotdagi oila va nikoh munosabatlarining ma'nosini qayta ko'rib chiqishga olib keladi.

Hozirda ayolning zamonaviy jamiyatdagi o'rni uy vazifalarini bajarish, bolalarga g'amxo'rlik qilish, ularni tarbiyalash va qonuniy turmush o'rtog'iga xizmat ko'rsatish bilan cheklanib qolmaydi. Endi bu pozitsiya eskirgan deb hisoblanadi va uni hali ham tanlagan ayollar deyarli ixtiyoriy ravishda o'zlarini erkak qulligiga berib yuboradigan konservativ e'tiqod tarafdorlari sifatida qabul qilinadi. Darhaqiqat, ushbu yondashuv muayyan vaziyatlarda noto'g'ri, qachonki adolatli jins vakillari uning kasbini oilaviy qadriyatlarni saqlashda ko'rsalar va o'z yutuqlarini turmush o'rtog'ining muvaffaqiyatlaridan ajratishga intilmasa.

Axir shaxsiy ambitsiyalar, martaba o'sishi va mustaqillik maqomi, hech bo'lmaganda moddiy jihatdan mujassamlashishi hammani shu kungacha yo'ldan ozdirmaydi. Ko'p ayollar ushbu mezonlarni o'zlari uchun maqsad sifatida ajratmaydilar, oilaga to'liq xizmat qilishni afzal ko'rishadi. Ammo bu erda yana bir haddan tashqari narsa yuz beradi, chunki bugungi kunda zamonaviy jamiyatdagi ayolning mavqei nafaqat uy bekasi, sodiq xotin va yaxshi ona sifatida qabul qilinadi. Ko'pincha qizlarning qarindoshlari va do'stlari, avvalambor ularning ota-onalari o'spirinlikdan ularni hayotdagi asosiy narsa mustahkam oila emas, balki barqaror ijtimoiy mavqega ega bo'lishiga ilhomlantiradi.

Shuning uchun, o'zingizni nikohga topshirishdan oldin, siz oyoqqa mahkam o'rnashib, moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishingiz kerak. Bu boradagi dalillar shundan iboratki, agar turmush o'rtog'i to'satdan oilani tark etsa, bolalar otasiz qolsa, boshqa dahshatli narsa yuz bersa, ayol bunga tayyor bo'lishi kerak. Darhaqiqat, zamonaviy jamiyatdagi ayollarning mavqei shunga o'xshash tashvishlarni anglatadi, chunki bugungi kunda ajralish ba'zi bir rivojlangan davlatlarda halokatli deb hisoblanmaydi. Shunday qilib, nikoh rishtalarini yo'q qilish ehtimoli har yili o'sib boradi: odamlar tobora ko'payib bormoqda va ko'pincha nikoh uyushmasidagi eng kichik noqulayliklarga ham dosh berishni xohlamaydilar.

Ma'lum bo'lishicha, zamonaviy dunyoda ayolning vazifasi, avvalambor, ishda muvaffaqiyat qozonish, martaba o'sishi, moddiy mustaqillik, shundan keyingina xotin va ona maqomidir. Shunday qilib, qadriyatlarni qayta baholash deb ataladigan narsa mavjud, bu esa o'z navbatida zaif jinsiy hayotdagi oila va nikoh munosabatlarining ma'nosini qayta ko'rib chiqishga olib keladi.

So'nggi o'n yilliklarda zamonaviy jamiyatda ayollarning ijtimoiy roli tubdan o'zgarganligi sababli, tabiiyki, adolatli jins vakillari mavqei ham o'zgarib bormoqda. Shunday qilib, zamonaviy psixologlar ayollarning quyidagi asosiy toifalarini ko'rib chiqishga intilishadi: rahbarlar, karyeristlar, uy bekalari va liberal kasb egalari. Ayollar yetakchilari ko'p jihatdan xarakter xususiyatlariga ko'ra erkaklarnikiga o'xshashdir: ular maqsadga muvofiq, o'z kuchlariga ishonishadi va hech kimning yordamiga umid qilmasdan hamma narsaga o'zlari erishadilar.

O'zini anglash - bu har doim ish va martaba yutuqlarini birinchi o'ringa qo'yadigan karyeraga intilgan ayollarining asosiy maqsadidir. Bunday natijalardan keyingina ular oila qurish va bolalarni rejalashtirish haqida o'ylashlari mumkin. Zamonaviy jamiyatdagi uy bekasi rolini tanlagan ayolning mavqei, qoida tariqasida, bugungi kunda eng yaxshi tomondan ko'rib chiqilmaydi.

Ko'pgina tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, ma'lum bir jamiyatda o'zlarining rollarini to'g'ri bajarish jarayonida erkak erkakka, ayol esa ayolga aylanadi. Biroq, bu rol faqat shaxsning ongiga singib ketgan ijtimoiy me'yor ekanligiga ishonish bema'nilik bo'lar edi. Ko'p jihatdan u behush xulq-atvor motivlari bilan belgilanadi, ular erkaklar va ayollar uchun har xil.

"Rol" atamasi 1920-1930 yillarda ilmiy muomalaga kiritilgan. J. Mead va R. Linton. J. Mid o'z kontsepsiyalarini taqdim etishda ushbu atamani og'zaki aloqa jarayonida shaxslar o'rtasidagi o'zaro harakatni tushuntirish uchun "boshqasining rolini qabul qilish" g'oyasini ishlab chiqishda ishlatgan. Aslida, rol tushunchasi teatrdan olingan bo'lib, u erda u ijtimoiy xulq-atvorning bir qator hodisalari uchun metafora sifatida ishlatilgan.

Status, R. Lintonning fikriga ko'ra, ma'lum bir tizimda shaxs egallaydigan joy. Va "rol" tushunchasi olimlar tomonidan ma'lum bir maqom bilan bog'liq bo'lgan turli xil madaniy xulq-atvor naqshlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Shu sababli, rol ma'lum bir maqomga ega bo'lgan har bir kishi uchun jamiyat tomonidan belgilangan munosabat, qadriyat va xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi [1].

Ijtimoiy rol - bu ob'ektiv va sub'ektiv tartibdagi ko'p darajali hodisalarning funktsiyasi bo'lib, ular shaxsning xatti-harakatlarida aks etadi [1].

Jamiyatdagi ayollarning mavqei doimo ilmiy fikrlarning diqqatini jalb qilib kelgan.

Jamiyat va madaniyat sohasida doimiy ravishda o'zgarib turadigan zamonaviy jamiyatda "ayollar masalasi" nihoyatda dolzarb bo'lib qoldi: ayolning mavqei jamiyatdagi vaziyatga, ijtimoiy-madaniyatning qanchalik tez va muvaffaqiyatli bo'lishiga tobora ko'proq bog'liqdir. Hayotning huquqiy tomonlarini isloh qilish, dunyoviy rivojlanish oila institutidan boshlandi.

Zamonaviy ayolning ijtimoiy roli haqida gapirar ekan, amerikalik sotsiolog E. Boulding bu rol ko'proq "old" tomoni bilan emas, balki jamiyatning "dengiz tomoni" bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Ayollarning kamsitilishi yashirin shaklda davom etmoqda, natijada jamiyatda ayollar uchun "joiz" bo'lishi kerak bo'lgan narsalar to'g'risida barqaror fikrlar paydo bo'ladi. Ular odamlarning ongi va xatti-harakatlaridagi to'siqlar, erkaklar va ayollarning ijtimoiy pozitsiyalaridagi tengsizlikning sababi [2].

Hozirda ko'plab davlatlarda yangi tendentsiya paydo bo'ldi va jadal rivojlanmoqda - ayollarning ozodligi. Qizig'i shundaki, an'anaviy oilaga ega ayollar yolg'iz ayollarga qaraganda barcha sohalarda, ayniqsa biznesda ko'proq muvaffaqiyat qozonishadi.

Yangi turdagi ayollar jamiyatning ijtimoiy-demografik tuzilishini sezilarli darajada o'zgartirdi. Ularning tashqi qiyofasi so'nggi yillarda yosh ayol uchun baxt va farovonlik haqidagi an'anaviy g'oyalari tubdan o'zgarganligini isbotladi.

Ilm-fanda ham ayollarning o'рни katta. Erkaklar va ayollar dunyoni turlicha qabul qilishganligi sababli, ularning ilmiy kashfiyotlari voqelikning turli xil in'ikoslarini aks ettiradi va bu ayollarga xos xususiyat ekanligini hisobga olish kerak.

Hozirgi vaqtda oilaning eng mashhur modeli aylanib bormoqda, bu erda ayol, erkak kabi, o'z martabasini birinchi o'ringa qo'yadi, keyin esa faqat oilasi. Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'рни haqida to'xtalganda e'tibor berishga arziydigan ikkinchi narsa, ya'ni ayolning moliyaviy mustaqillikka intilishi sodir bo'ladi.

"Zamonaviy jamiyatdagi ayollarning ijtimoiy roli" muammosi bo'yicha chet davlatlari jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan nashr etilgan ma'lumotlarga ko'ra:

respondentlarning aksariyati erkaklar va ayollar huquqlari teng va ularning har biri tanlash va faoliyat erkinligi, shuningdek oilaviy majburiyatlarni taqsimlash huquqiga ega bo'lishi kerak (so'ralgan respondentlarning 63%).

respondentlarning 33 foizi kasbiy sohada ayollar huquqlariga nisbatan kamsitish darajasi oshib borayotganini ta'kidlaganlar.

Respondentlarning 46 foizi hokimiyat sohasida ayollarning soni yetarli emas, bu ayollarning holati va ijtimoiy mavqei kamsitishning sababi deb hisoblaydi.

Respondentlarning 61,5 foizi ayolga emas, balki erkak mutaxassisning shaxsiga ishonishga va qo'llab-quvvatlashga intilishga moyil bo'lib, bu erkaklarda ayol mutaxassislarga qaraganda yuqori darajadagi boshqaruv va kasbiy fazilatlarining mavjudligi bilan izohlaganlar.

Shunga qaramay, respondentlarning 70,2 foizi ayol uchun eng yaxshi tushuncha uning tabiiy taqdiriga ergashish, farzand tug'ish va tarbiyalash, oilaviy o'choqni saqlab qolishdir, deb ta'kidlaganlar [7].

Zamonaviy ayol o'zi uchun muhim va qiziqarli bo'lgan ijtimoiy rollarni uyg'un tarzda birlashtirishga va muvaffaqiyatli bajarishga intiladi. Oila institutidagi tub ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, avvalambor, demografik ko'rsatkichlarga nikoh va oilaviy munosabatlarning holati, turmush o'rtoqlar o'rtasidagi munosabatlar sohasi, maqom-rol pozitsiyalarini taqsimlash va erishish kabi ta'sir ko'rsatdi.

Nazariy izlanishlarning ko'rsatishicha:

"Ayol aqliy va jismoniy mehnatga erkakdan ko'ra ko'proq moslashgan"

"Zamonaviy ayolning o'zini anglashi va shaxsiy o'sishi uning martaba pog'onasida o'sishiga to'liq bog'liq"

"Zamonaviy ayolning ijtimoiy roli oilaviy rol pozitsiyalariga qaraganda ko'proq kasbiy o'zini anglash darajasiga kamayadi"

"Zamonaviy ayolning qadriyatlar ierarxiyasida martaba o'sishi va moddiy barqarorlik ustunlik qiladi"

"Zamonaviy ayol 25-30 yoshga to'lganida turmushga chiqadi"

"Zamonaviy ayol huquq va majburiyatlar erkinligini qadrlaydi"

"Zamonaviy ayollar ko'pincha 1-2 bolaga ega, kamdan-kam istisnolardan tashqari - bola bo'lmaydi" [6].

Ayolning mavqei va roli pozitsiyalaridagi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, u yoki bu tarzda, oilaga ta'sir qiladi, oiladagi va jamiyatdagi o'rnini belgilaydi. Ayollarning zamonaviy ayolga aylanishida atrofdagilarning qadrlashlariga ham bog'liq. Shunday ekan ayollarni e'zozlash, asrash barchamizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреева, Г.М., Богомолова, Н.Н., Петровская, Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.
2. Вейнингер, О. Пол и характер. Принципиальное исследование. — М., 1992.
3. Здравомыслова, О. Статус и карьера женщины в современных условиях. — М., 2000.
4. Зуйкова, Е.М., Ерусланова, Р.И. Феминология: Учебное пособие. — М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.
5. Платон. Соч. Т.3. Ч.1. — М., 1971.
6. Пронин, А.А. Положение женщин в современной России: общая характеристика. — М., 2000.
7. Черняк, Е.М. Социология семьи: перспективы развития института. — М., 2000.
8. Мороз В.А., Аверкина Т.О. Социальные роли современной женщины в представлении студентов// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 11-4. — С. 726-731;

OTA-ONA LIDERLIGINING FARZAND TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

**A.Qodiriy nomidagi JDPU Pedagogika ta'lim nazaryasi kafedrası o'qituvchisi PhD
Sadriiddinova Feruza Meliyevna**

**A.Qodiriy nomidagi JDPU "Pedagogika va psixologiya fakulteti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi**

Mamatqulova Mohira Abduhamid qizi.

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi kunda dolzarb bo'lib keladigan ota-onadagi rahbarlik sifatlarini yoritib berishga qaratilgan. Shuningdek, muvaffaqiyatli lider farzand tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini hamda bu jarayonda ota-onalarning majburiyatlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: rahbar, lider, yetakchi, ota-ona liderligi, liderlik psixologiyasi.

Jamiyat - bu insonlar majmuidir. Uning taraqqiyoti va ma'naviy salohiyati ko'p jihatdan ana shu insonlar o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro munosabatlarning tabiatiga, ular amalga oshiradigan murakkab ijtimoiy xamkorlik faoliyatining mazmuniga bog'liq. Har bir inson jamiyatda yashar ekan, u unda o'ziga xos o'rin va mustaqil mavqe egallashga intiladi, binobarin, u o'ziga xos intilish, layoqat va faollik namunalari namoyish qiladi. Oila ijtimoiylashuvning bosh institut bo'lib, u orqali bola asosiy ijtimoiy bilimlarni ma'naviy ko'nikma va malakalarni egallaydi, ma'lum qadriyat va ideallarni qabul qiladiki, bular unga jamiyatda yashash uchun zarur bo'ladi. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerakki, aynan ana shu oilada bola shaxsida liderlikning ilk kurtaklari shakillana boshlaydi. Albatta bu birinchi navbatda ota-onalarning yetakchiligiga, oilada ularning roli to'g'ri belgilanishiga, irsiyatga, oilaviy muxitga va boshqa shu kabi holatlarga bog'liq ravishda bolalarda turli xil ko'rinishlarda nomoyon bo'ladi. Har bir lider yoki boshliq o'zicha individual va qaytarilmasdir. Buning boisi har bir boshliq o'z ish faoliyatini, boshqaruv faoliyatini o'ziga xos tarzda tashkil etishidir. Jamiyatimizda "rahbar", "lider", "etakchi", "sardor" kabi tushunchalar mavjud. Aslida ularning barchasi majoziy nuqtai nazardan bir ma'noni anglatadi hamda bir maqsad yo'lida xizmat qiladi. Shuning uchun rahbar va lider tushunchalari o'rtasida katta tafovutni aniqlash mushkul. Ularning vazifasi ham, mas'uliyati ham, xususiyatlari ham bir xil demakdir.[4] Lider hech qachon yolg'iz bo'lmaydi, u doimo guruh a'zolari orasida bo'ladi, u shu guruh a'zolarini u yoki bu harakatlarga chorlaydi. Chunki lider guruh a'zolarining psixologiyasi, ularning kayfiyatlari, intilishlari, qiziqishlarini hammadan ham yaxshi biladi va ular ichida eng tashabbuskorligidir. Lider sifatleri ichida yaxshi va yomonlari ham bo'lishi mumkin, lekin guruh liderga ergashadi, uni ibrat sifatida tanqidsiz qabul qiladi va shuning uchun ham barcha ishlariga ergashib ko'rsatmalariga ega bo'ladi. Har qanday lider obro'ga ega bo'ladi. Obro'lilik shaxsning shunday xususiyatiki, u boshqa shaxslarga ham hissiy-emotsional, ham irodaviy ta'sir ko'rsata olish qobiliyatiga egadir.[2] Liderlik- bu shaxs yoki shaxslar guruhining izdoshlariga yoki tashkilotning boshqa a'zolariga ta'sir o'tkazish va ularga rahbarlik qilish qobiliyati. Yetakchilik asosli va ba'zan qiyin qaror qabul qilishni, aniq tasavvur yaratish va ifodalashni, erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni belgilashni va izdoshlarni ushbu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan bilim va vositalar bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Liderlar- jamiyatning aksariyat jabhalarida biznesdan tortib siyosatgacha, mintaqagacha, jamoat tashkilotlarigacha dolzarb va talab qilinadi. Samarali rahbar quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim: O'ziga ishonch, kuchliboshqaruv va muloqot qobiliyati, ijodiy va innovatsionfikrlas, muvaffaqiyatsizlikka qarshi

qat'iyatlilik, tavakkal qilishga tayyorlik, o'zgarishlarga ochiqlik, inqiroz davrida tekislik va reaktivlik.[6]

Albatta ushbu xususiyatlarga ega bo'lgan yetuk, lider shaxsni tarbiyalashda bola hayotida ota-onaning roli ham juda kattadir. Ota-ona tarbiya jarayonida farzandga qo'llaydigan usullari, vositalari, prinsiplari bola kelajagini belgilab berishi muqarrardir. Shu sababli har bir ota-ona farzand tarbiyasida to'g'ri yo'nalish va uslublarni qo'llay olsagina, bola o'ziga ishongan, mustaqil fikriga ega, dunyoqarashi keng, atrofidagilarni o'ziga ergashtira oladigan yetuk – lider shaxs bo'lib voyaga yetadi. Agar bola aniq tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lsa, u etakchiga aylanishi mumkin. Bunday odamlar mas'uliyatdan qo'rqmaydi, bunday bolalarning ixtiyoriy doirasi maktab yoshida etarlicha rivojlangan. Rahbar bolani har doim ham hamma ham yaxshi ko'rmaydi, lekin shunga qaramay, ular uni tinglashadi, hurmat qilishadi va qaysidir ma'noda undan qo'rqishadi. Har qanday jamiyatda, shu jumladan maktab sinfida ham odamlar bir necha guruhlariga bo'linadi, ularning har birining o'z etakchisi bor. Shunga qaramay, sinfda asosiy bo'lgan umumiy rahbar bor. Bunday bola ko'p harakat qilmasdan, ko'pchilikning fikriga ta'sir qilishi mumkin.[3]

Ota-onalarning yetakchiligi bolalarning xulq-atvori, sog'ligi, ta'limi, insoniy odob-axloqi, ijtimoiy va atrof muxit ongini tarbiyalashda juda muxim omil hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarning qiziqishini tushunish va ularga mos ravishda yo'l-yo'riq ko'rsatish katta mas'uliyatdir. Jamiyatimizda har tomonlama barkamol, lider shaxsni tarbiyalash uchun ota-onalar quyidagi ko'rsatmalarga amal qilishlari lozim:

1. ISHONCH

Ota-onalar va ularning farzandlari o'rtasidagi yaxshi munosabatlar ota-onalar rahbariyatining birinchi talabidir. Ota-onalar Har doim o'z farzandlarini tinglashlari va ularning his tuyg'ularini tushunishlari kerak. Ota-onalar so'zlarga emas, balki o'zlarining his-tuyg'ulariga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak. O'zaro hurmat, eng muhimi, ishonchni saqlashdir. Ota-ona har doim o'z va'dalarini bajarishlari kerak, chunki bu kichik narsa bolalarni baxtli va hatto sadoqatli qiladi.

2. Motiv va ilhom bering

Ota-onalar har doim o'z farzandlarini yaxshi natija talab qilmasdan rag'batlantirishlari va ilhomlantirishlari kerak. Ular bolalarning qiziqishlariga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Ota-onalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashlari va shunga mos ravishda yo'l-yo'riq ko'rsatishlari kerak. Va eng muhimi, bolangizda yetakchilik xususiyatlarini shakillantirishdir. Farzandlaringizni ilhomlantirish uchun ularga ilhomlantiruvchi hikoyalarni aytib bering va har doim o'rnak bo'ling. Ularning ijodiy fikrlashlariga, ishlashlariga, yangi narsalarni qilishlariga imkon bering.

3. Samarali aloqa

Ota-onalar farzandlarini o'z fikrlarini bildirishlariga undashlari kerak, shunda bolalar hamma narsani erkin his qilishlari mumkin. Farzandingizning fikriga qo'shilmasangiz ham, avvalo, unga o'z nuqtai nazarangizni aytib, muloyimlik bilan tushunishga imkon bering. Suhbat oxirigacha ochiq bo'lishi kerak. Har doim farzandingiz bilan yaqin bo'ling va har bir voqeani baham ko'ring. Ota-ona noto'g'ri harakatlar qilganda yoki ayibdor bo'lsa, o'z xatolarini tan olishlari kerak. Bunday holatlarda bolalar ota-onalarini yonida o'zlarini erkin his qila oladi.

4. Axloqiy qadriyatlarni ta'minlash

Asosan, bolalar atrofda ko'rgan narsalarini o'rganadilar. Demak, halollik, hurmat, mehr-oqibat, rahim-shavqat kabi axloqiy qadriyatlarni o'rgatishdan oldin, birinchi ota-ona bu fazilatlarga ega bo'lishi lozim. Bu katta ta'sir ko'rsatadi, aks holda faqat so'zlar hech qanday natija bermaydi. Ota-onalar farzandining do'stlariga ham e'tibor berishlari lozim. Chunki yaxshi do'stlar har bir insonning hayotida katta axamiyatga ega.

5. Vaqtni sifatli o'tkazish

Biror kishi bilan vaqt o'tkazsangiz, bu sizning energiyangizni baham ko'rishingizni anglatadi. Ota-onalar farzandlari bilan ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishlaridan ko'ra sifatli vaqt o'tkazishlari kerak. Har kuni ular ertalabki mashqlar va kechki ovqatni birga qilish kabi vaqtlarini belgilashlari kerak.

6. Sevgi va qat'iyatlilik o'rtasidagi muvozanat

Hech shubha yo'qki, har bir ota-ona o'z farzandini yaxshi ko'radi va agar kerak bo'lsa jazo ham beradi. Ammo bu ikkisi o'rtasida muvozanatni yaratish juda qiyin ish. Lekin bu bolaning kelajagini shakillantirish uchun talab qilinadi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarining har bir faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Ota-onalar o'zlarining xatti-harakatlarini qachon va qayerda ko'rsatishni bilishlari kerak.[1]

Farzandingizga o'z kamchiliklarini to'ldirishga ruxsat bering. Bolalikda potentsial rahbarlar velosipeddan yiqilish, tengdoshlari bilan jang qilish, burun va tizzalarini sindirish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Ular o'z muammolarini hal qilishdan, bolalik qiyinchiliklarini yengishdan qo'rqmasliklari kerak. Agar siz zudlik bilan vaziyatga qo'shilsangiz, himoya o'rnidan tursangiz, asabiy taranglik tufayli xavotirlansangiz, huquqbuzarlarning ota-onalari bilan muomala qilsangiz, o'z muammosini boshqalarning yelkasiga yuklash odat bo'lib qoladi ... Va agar odam o'z xatti-harakatlarining oqibatlarini uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ololmasa, u boshqalarning xatti-harakatlari uchun javobgar bo'la olmaydi. Xo'sh, qanday qilib unga katta ish ishonib topshirilishi mumkin? Aql va tanqidiy fikrlashni rivojlantiring. Ko'p miqdordagi bilim va tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini shakillantirish lozim. Lider voqealarni tahlil qila oladi, sabab-oqibat munosabatlarini ko'radi va to'g'ri bashorat qila oladi. Bu faqat yetarli darajada rivojlangan aql bilan bo'lishi mumkin. Rivojlangan aql - bu ma'lumotlarni tahlil qilish, tartibga solish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Ko'pincha bolangizga quyidagi savollarni bering: "Nega ba'zi tovuqlar oq tuxum qo'yadi, boshqalari jigarrang?" Javob to'g'ri yoki yo'qligi muhim emas. Asosiysi, bola tahlil qilishni, o'ylashni o'rganadi. Hech qachon bolangizga tayyor yechimlarni taklif qilmang. Agar bolangiz sizga muammo bilan kelgan bo'lsa, unda sizning birinchi savolingiz shunday bo'lishi kerak: "Sen nima deb o'ylaysan?". "Bilmayman" javobini hech qanday holatda qabul qilmaslik kerak. Farzandingiz yechim izlasin. Bu to'g'ri yoki yo'qligi muhim emas. Bolada bo'lishi kerak. Va keyin siz buni qanday qilib yaxshiroq, qanday qilib to'g'ri qilishni birgalikda muhokama qilasiz. Ko'plab psixologlar farzand tarbiyasida ushbu usullardan foydalanish kerakligini maslaxat berishadi. Ammo hozirda ko'pgina ota-onalarning farzandi bilan aloqasi kundan kunga kamayib bormoqda. Ota-ona o'z tashvishlari bilan bo'ladi, ishdan charchab kelishadi va o'z-o'zidan bolaga e'tibor susayadi, ota-ona va bola o'rtasida kommunikativ munosabat yo'qoladi. Bolalar asosan maktabgacha yosh davrida ijtimoiylashib boradi, chunki bolada aynan shu yosh davrida o'z "men"i shakillanadi. Aslida aynan shu davrda ota-ona tomondan bolaga e'tibor kuchayishi lozim, lekin ota-onalar aynan shu davrda e'tiborlari susayadi. Buning natijasi esa ulg'ayganda salbiy jihatlar bilan nomoyon bo'la boshlaydi.

Boladagi yetakchining tug'ma fazilatlarini uning hayotining birinchi yillarida o'zini namoyon qilishi mumkin: barcha o'yinchoqlarni, o'z-o'zini boshqarish, ko'chada buyruqli ovoz, yangi o'yinlarni mustaqil tashkil etish, muloqot va o'yinlarga boshqa bolalarni jalb qilish.

Albatta Yurtimiz kelajagi yoshlar qo'lida degan gap bejizga emas. Ana shu yosh avlodni tarbiyalashda esa jamiyatimizning asosiy bir bo'g'ini bo'lgan oilalarimizda oilaviy muxitni yaxshilash, ota-onalarning bolalar tarbiyasini to'g'ri tashkil qila olishi va hozirgi globallashtan

zamonda jamiyatimizda har bir ota-ona shaxsida psixologik bilimlarni yetarli darajada bo'lishi katta ahamiyatga egadir.[6]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hayitov O., Djalalova S. Boshqaruv psixologiyasi Toshkent 2008
2. B.M.Umarov. Psixologiya Toshkent 2012
3. O.Hasanboyeva. Oila pedagogikasi. Toshkent 2007
4. Robin Sharma. Muvaffaqiyatning 200 siri. Toshkent, 2017
5. Murotmusayev .K.B.“Boshqaruv psixologiyasi: rahbar va lider tamoyillari” . International scientific journal «global science and innovations 2021: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, June 2021
6. <https://zarnevs.uz>

MEHRIBONLIK UYI TARBIYALANUVCHILARINING IJTIMOYIY HAYOTGA MOSLASHISHIDA XULQ - ATVORI XUSUSIYATLARI.

To'prakulov L.T.

Jizzax DPU Pedagogika nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

To'prakulova Shaxnoza

JDPU Maxsus pedagogika kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida xulq-atvor xususiyatlarini o'rganish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqobat, moslashish, murosa qilish, kelishish, tortishuvdan qochish, xamkorlik.

Annotatsiya: V dannoy stat'e osveshayutsya rezul'tatni nauchnogo issledovaniya, provedennogo po izucheniyu povedencheskix osobennostey vospitannikov detskix domov v protsesse ix adaptatsii k sotsial'noy jizni.

Klyuchevqe slova: konkurentsia, adaptatsiya, kompromiss, soglashenie, izbejanie konflikta, sotrudnichestvo.

Abstract: This article highlights the results of a scientific study conducted to study the behavioral characteristics of children from orphanages in the process of their adaptation to social life.

Keywords: competition, adaptation, compromise, agreement, conflict avoidance, cooperation.

Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiylashuvida, ijtimoiy hayotga (jamoaga, guruhga, oilaviy hayotga) moslashishi bevosita shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Mahlumki, shaxslararo munosabatning u yoki bu darajada namoyon bo'lishi shaxsning xulq - atvori, uning psixologik xususiyatlari, uni o'zini tutishi, muomala madaniyati asosida yuzaga keladigan holatdir. Shaxslararo munosabatda turli xil vaziyatlar, jumladan nizoli vaziyatlar ham sodir bo'lib turadi, bu esa ijtimoiy hayotda duch kelinadigan tabiiy jarayon hisoblanadi. Shu jihatdan, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiylashuvini o'rganishda K.Tomasning «Nizoli vaziyatlarda o'zini tutish» metodikasidan foydalandik.

Psixologik adabiyotlarda nizoli vaziyatlarga shaxslararo munosabat, ijtimoiy psixologiyasida batafsil ma'lumot berilganligi bois biz bunga izoh berib o'tirmaymiz, faqat bir

holatga ehtibor qaratib o'tamiz. U.R.Ubaydullaeva o'zining dissertatsion tadqiqot ishida K.Tomas metodikasiga tayanib quyidagi fikrlarni bildiradi: «Nizoli vaziyatlarda odamlarning o'zini tutishi (xulq-atvor) tiplarini tahriflash uchun nizoni hal qilishda ikki xil mezon qo'llaniladi, uning asosiy o'lchash mezoni bo'lib quyidagilar hisoblanadi: kooperatsiya - insonning nizolashib qolgan boshqa odamlarning qiziqishlari bilan bog'liq hamda shiddatli - o'z qiziqishlarini himoya qilishga urg'u berish». Ushbu ikki o'lchash mezoniga muvofiq nizolarni bartaraf etishning quyidagi usullari ajratib ko'rsatiladi:

- 1.Raqobat - boshqalarning zarari hisobiga o'z qiziqishlarini qondirish.
- 2.Moslashish - boshqa odamlarning qiziqishlari uchun o'z qiziqishlaridan voz kechish.
- 3.Murosa qilish, kelishish - o'zaro bildirilgan talablardan ikkala tomonning voz kechishi orqali nizoni echish.
- 4.Tortishuvdan qochish - kooperatsiyaga harakatning va o'z maqsadlariga intilishning yo'qligi.
- 5.Hamkorlik - vaziyat qatnashchilarining ikkala tomonning qiziqishlarini qanoatlantiradigan aloternativ yechimga kelishi»³⁶.

Tadqiqot ishimizda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida ularning xulq - atvor xususiyatlari, o'zini tutishi, nizoli vaziyatlarda shaxsiy yondoshuv shakillarini o'rganish uchun K.Tomassning «Nizoli vaziyatlarda o'zini tutish taktikasi» testidan foydalandik. Quyidagi jadvalda tadqiqotda olingan natijalar keltirilgan. (2.2.1-jadvalga)

Tomas metodikasi bo'yicha tadqiqot natijalari (n=71)

№	Xususiyatlar	Samarqand (n= 20)			Qashqadaryo (n =40)			Jizzax (n = 11)		
		X	σ	t	X	σ	t	X	σ	t
1	Raqobat	6,3684	1,46099	0,127	6,4211	1,60955	0,127	6,4211	2,52357	0,000
2	Xamkorlik	6,1579	1,42451	1,478	5,5263	1,50438	1,478	6,0000	1,56347	-,0963
3	Murosalilik	5,8421	1,80318	0,547	5,5263	1,77540	0,547	5,6842	2,13574	-0,201
4	Tortishuvdan qochish	4,4211	2,00875	-1,634	5,3684	1,92095	-1,634	4,5789	1,60955	1,513
5	Vaziyatga moslashish	7,2105	1,58391	0,106	7,1579	1,74047	0,106	7,2632	2,30560	-0,155

Izoh: *- ko'rsatkichlar o'rtasida tafovutli natijalar kuzatilmadi

1.Raqobat. Ruscha - o'zbekcha lug'atda raqobatga raqiblik, kurash, raqobat qilish, baxslashish, kim o'zar o'ynash kabi tahriflar berilgan bo'lib, bu tahriflar ko'proq sport turlariga mos hisoblanadi. Psixologik adabiyotlarda esa raqobat quyidagicha izohlanadi: «Shaxsning qiziqishlari boshqalarning qiziqishidan ustun qo'yilishi va boshqalarning zarari hisobiga o'z qiziqishini qondirishga erishishdir». Olib borilgan tadqiqot natijalari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida o'rtacha ko'rsatkichga ega ekanligini ko'rsatmoqda, ya'ni ko'rsatkichlar o'rtasida tafovut kuzatilmadi. (2.2.1-jadvalga qarang). Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, bu ko'rsatkichlar tarbiyalanuvchilarda raqobatga bormaslik, nizoli vaziyatlarda o'zini tuta olish, o'z xatti - harakatlarini nazorat qila bilish, boshqalar bilan murosa qilish, vaziyatga moslashiga

³⁶Убайдуллаева У.Р. Ота – она ва фарзандлар ўртасидаги низоларнинг ижтимоий – психологик хусусиятлари. П.ф.ф.д.(PhD) диссертацияси.Тошкент,2022,53-54 бет

xarakat qilish kabi xulq - atvor xususiyatlari namoyon bo'ldi (Samarqand – 6,3684; Qashqadaryo – 6,2411; Jizzax – 6,4211).

Aytish joizki, olingan ushbu natijalar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, tarbiyalanuvchilar o'zaro munosabat jarayonida raqobatga kirishmaslik, murosa yo'lini tanlashi, kooperatsiya modeliga tayanishi ularning ijtimoiylashuvida, jamoada, hayotda o'z o'rnilarini topishga yordam berishi mumkinligini bildiradi, bu holatni tadqiqot natijalari ham ko'rsatib turibdi.

2.Hamkorlik. Psixologiyada hamkorlik shaxslararo munosabatlarda yuzaga keladigan nizoli vaziyatlarda muhim hisoblanadi. Chunki, hamkorlik sifati nizolashayotgan kishilarning qiziqish va maqsadlarini hisobga olgan holda har ikkala tomonni qiziqtiradigan alhternativ yechimni topishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Albatta, hamkorlik sifati mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga ijtimoiylashuvi jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun biz mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida hamkorlik xislatini ahamiyatini va uning tahsir etuvchi rolini o'rganishga xarakat qildik. O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, hamkorlik ko'rsatkichlari Samarqand (6,1579), Qashqadaryo (5,5263) va Jizzax (6000) viloyati mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ko'rsatgan natijalari o'rtacha balni tashkil etdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy xayotga moslashishida yuzaga chiqadigan xulq - atvorida o'zaro munosabatlarda o'zini tutishlari, hissiyotga berilmaslik, xatti - harakatlarini, bildirayotgan fikrlarini nazorat qilish va boshqara olishlari, shaxslararo munosabat jarayonida o'zaro hamda boshqalarning ehtiyojlarini ehtiborga olishlari, qiyin vaziyatlarda esa barcha odamlarni qiziqish va maqsadlaridan kelib chiqqan holda ijobiy yechim topishga intilishlari namoyon bo'lmoqda. Bizni nazarimizda, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari xulq - atvorida namoyon bo'layotgan ushbu xususiyatlar ularning ijtimoiy hayotga moslashishlarida muhim omil bo'lishidan dalolat, buni tadqiqot natijalari ham asoslab turibdi.

3.Murosaliilik. Ruscha - o'zbekcha lug'atda murosa qilishga bir - biriga yon berish, o'zaro kelishuv, bitim, murosa, o'zaro kelishmoq, murosaga (bitimga) kelmoq deya tahrif berilgan. Tadqiqotchi U.R.Ubaydullaevaning dissertatsion ishida murosa qilish quyidagicha ifodalanadi: «Psixologik adabiyotlarda murosaga turlicha tahriflar berilgan bo'lib, bizni nazarimizda quyidagi tahrif biz o'rganayotgan masalaga nisbatan to'g'ri keladi. Murosa - nizoli vaziyatning ishtirokchilari o'zaro dialog asosida yoki uchunchi shaxs yordamida, hech bo'lmaganda o'z holatini biroz bo'lsada o'zgarishiga kelishib olishga erishadi va tajovuzni oldini olish maqsadida ko'proq baxslashayotgan tomonni tarafini olishga harakat qiladi. Murosa har ikkala tomon uchun ham adolatli bo'lmasligi mumkin, biroq har ikkala tarafning ham boshqa yaxshiroq imkoniyati bo'lmaganda, bunga vaqtincha kelishib olishi bilan ifodalanadi».

Yuqoridagi murosa qilishga berilgan tahrif asosida aytish mumkinki, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida murosaliilik xislatining ham ahamiyati beqiyosdir.

Biz tadqiqotimiz jarayonida mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida murosaliilik xislatini qay darajada namoyon bo'lishini o'rgandik.

Tadqiqotda olingan natijalar Samarqand, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarining mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ko'rsatkichlarida tafovut kuzatilmadi, ularning natijalari o'rtacha qiymatga teng ekanligi ko'rindi. Tadqiqot natijalariga asosan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida murosaliilik, kelishuvchanlik xususiyatlari, qayishqoqliklari, o'zaro munosabat jarayonida muammodan qochish, komromissga borish, o'zlarini boshqara olish,

hissiyotga berilmaslik, hamkorlikka chorlash, yon berish, o'zidagi tajovuzni nazorat qila olish kabi xususiyatlarni namoyon bo'lganini tahkidlab o'tish joizdir. Aytish lozimki, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida ushbu xislat ijobiy jihatdan yuzaga chiqqanini ko'rishimiz mumkin, bu esa o'z navbatida ularning ijtimoiy hayotga tezroq moslashishlarida muhim o'rin tutishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

4. Tortishuvdan qochish. Ko'pgina lug'atlarda, asosan Ojegov hamda ruscha – o'zbekcha lug'atlarda tortishuvdan qochish terminiga «yo'l qo'ymaslik uchun, saqlanish uchun, janjal bo'lmasligi uchun» degan tahriflar berilgan, biroq, boshqa birorta psixologik lug'atda bu terminga tahrif berilmagan. Psixologik adabiyotlarda bu borada bahzi psixolog olimlarning fikrlari bayon etilgan. Jumladan, psixologlar A.Ya.Antsupov, A.I.Shipilovlarning fikriga ko'ra, tortishuvdan qochish, bu o'zini qo'rqitadigan holatlardan o'zini olib qochadigan shaxsning xatti – harakati bo'lib, qochish janjalli vaziyatlarda o'zini tutish san'ati sifatida izohlanadi. Bunday vaziyatlarning kelib chiqishi bir nechta sabablar bilan bog'liq holda izohlanadi:

- birinchi sabab, nizoli vaziyat mavzusi ahamiyatsiz va nizoni natijasi uni unga qiziqitirmaydi;

- ikkinchi sabab, umidsizlikka tushganda va raqibi nizoni o'z foydasiga hal qilishi uchun imkoniyati yuqoriroq bo'lganda;

- uchinchi sabab, nizoni hal qilishni kechiktirganda.

Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishida tortishuvdan qochish xususiyatini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Samarqand va Jizzax viloyati mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining natijalari bilan Qashqadaryo viloyati tarbiyalanuvchilari o'rtasida biroz tafovut borligi aniqlandi. Mazkur natijalar shundan dalolat beradiki, Samarqand va Jizzax viloyati mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining xulq - atvorida o'zaro munosabatlarda nizoli vaziyatlarga tushib qolganda biroz raqobatga kirishadigan, fikrini va o'z pozitsiyasini himoya qilish, ushbu vaziyatni tafsilotlariga ahamiyat berish, vaziyatni hal etishni ortga surmaslik kabi xususiyatlarning namoyon bo'lishini ko'rish mumkin. Qashqadaryo viloyati tarbiyalanuvchilarida esa o'zlarini tengdoshlari o'laroq, o'zaro munosabat jarayonida biroz o'zlarini bosiq tutish, har xil vaziyatlardan (ayniqsa nizoli vaziyatlardan) qochish, vaziyatni chuqurlashtirmaslik, murosaliilik kabi xulq - atvor xususiyatlari yuzaga chiqqanligini tahkidlab o'tish joiz. Biz bu holatni, birinchidan, tarbiyalanuvchilarning ichki kechinmalari, ularning yashash sharoitlaridagi psixologik muhitning farqi hamda ikkinchidan, atrofidagi odamlarga bo'lgan ishonchsizlik hissi bilan xarakterlanadi degan fikrni bildirishimiz mumkin.

5. Vaziyatga moslashish. Ko'pgina lug'atlarda moslashishga «muvofiqlashish, ko'nikish, o'rganish, sharoitga moslashish» deb tahrif berilgan. Psixologlar A.Ya.Antsupov, A.I.Shipilovlar moslashuvchanlik xususiyatiga quyidagicha tahrif beradilar: «Bu mojaro ishtirokchisining o'zini tutish uslubi bo'lib, qarama – qarshilikka yo'l qo'ymaslik uchun o'z manfaatlarini qurbon qilishga va boshqa odamga yordam berishga tayyor. Bu pozitsiyani o'z qadr – qimmatini past baxolaydigan, o'z maqsadlarini va manfaatlarini xisobga olmaydigan odamlar tanlaydilar».

Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishlarida xulq-atvor xususiyatlari borasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida shunday xulosa qilish mumkin, ya'ni ularning xulq-atvor xususiyatlarini o'smirlar yoshiga xos bo'lgan xususiyatlar bilan xarakterlanadi.

Adabiyotlar

1. Antsupov. A. Ya, Shipilov. A. I. Slovar konfliktologa. 2009.

2. Ubaydullaeva U.R. Ota – ona va farzandlar o'rtasidagi nizolarning ijtimoiy–psixologik xususiyatlari. p.f.f.d.(hD) dissertatsiyasi. Toshkent, 2022,53-54 b.
3. Abdurasulov R.A. “Sharq yakkakurashi va shaxs kamoloti”. Monografiya. Toshkent.: Fan, 2008. 116 b.
5. Bojovich L.I. Lichnost i yee formirovanie detskim vozraste. – SPb.: Piter, 2008, - 400 s.
6. Bondarevskaya Ye.V. Formirovaniya nrvstvennogo soznaniya starshix shkol'nikov. -Rostov n/D. 1976, 192 s.
7. Prixojan A.M. Psixologiya sirotstva. -SPb.:Izd-vo Piter, 2007.- 416 s.
8. Tolstix A.V. Posle detstva. //Novoe v jizni nauke i texnike. No5. M. 1982. s.96.
9. Rotenberg B.C. Bondarenko S.M. Mozg obuchenie: zdorov'e. M.:1989. s 12.
10. To`raqulov L.T. Yetim va ijtimoiy yetim bolalarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish yo`llari. Guliston davlat universiteti axborotnomasi. 2022l, 4-son.
11. To`rakulov L.T. Psixologicheskie osobennosti sotsializatsii vospitannikov detskix domov. 2021.-s.175-177
12. Turakulov L.T. Sotsializatsiya vospitannikov semeynqx detskix domov. Karakalpakskiy gosudarstvennqy universitet. Jurnal «Mug'allim hm yzliksiz bilimlendiriu». Nkis.: 2022,

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING MUSTAQILLIGI, BILIM FAOLIYATI VA QIZIQISHLARI RIVOJLANTIRISH

Toshpulatova Durdona Komiljon qizi
Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

urdonatoshpulatova93@gmail.com

[Samandarova Nozima Ilhom qizi](#)

[Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi](#)

Annotatsiya. Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqilligi, bilim faoliyati va qiziqishlari rivojlanadi. Integratsiyalashgan darslarning mazmuni, o'qituvchining o'qitish faoliyati o'quvchining shaxsiga bag'ishlangan, shuning uchun ular qobiliyatlarni har tomonlama rivojlantirishga, o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini faollashtirishga yordam beradi va ularni turli fanlarga oid bilimlarni umumlashtirishga undaydi.

Kalit so'zlar. faol fikrlash, mustaqil fikrlash, ijodiy fikrlash, intellektual, tartibga soluvchi, emotsional.

Integratsiyalashgan bilimlardan muntazam foydalanish turli xil ko'rgazmali qurollardan keng foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Integratsiya o'zi uchun emas, balki o'qituvchi faoliyatidagi ma'lum tizim bo'lgani uchun, yaxlit ta'limning yakuniy natijasi bo'lishi kerak. Bu integratsiyalashgan darslarni o'tkazishni va boshlang'ich sinf o'qituvchisi sinfdagi fanlarning hammasini yoki aksariyatini o'rgatishini osonlashtiradi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida savodxonlik va matematikani o'qitish boshlang'ich sinfdagi mamlakatning yetakchi olimlari va o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan yaxlit darsliklar (o'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik) yordamida olib borilmoqda.

Integratsiyalashgan ta'lim natijasi quyidagilarda namoyon bo'ladi: o'quvchilarning birlashtiriladigan fanlarning ma'lumotlaridan foydalangan holda ko'p qirrali talqini tufayli o'zlashtirilgan tushunchalar, naqshlar chuqurligida namoyon bo'ladigan mavzu bo'yicha

o'quvchilar bilim darajasini oshirishda; taqdim etilgan intellektual faoliyat darajasini o'zgartirishda, o'quv materialini yetakchi g'oyalari pozitsiyasidan ko'rib chiqish, o'rganilayotgan muammolar o'rtasida tabiiy munosabatlarni o'rnatish; musiqa, rasm, matematika, ona tili va boshqalarni jalb qilish asosida o'quvchilarning hissiy rivojlanishida; darsda va darsdan keyin faol va mustaqil ishlashga intilishida namoyon bo'ladigan o'quvchilarning bilim qiziqishlarining rivojlantirishida; o'quvchilarni ijodiy faoliyatga qo'shilishida, natijada o'zlarining she'rlari, rasmlari, qo'p san'atlari bo'lishi mumkin, bu ba'zi bir hodisalarga shaxsiy munosabatning aksidir va jarayonlar.

Belgilangan jihatlar o'qitishning ta'lim, rivojlantirish va tarbiyalash funksiyalariga mos keladi. Bu bizni yaxlit o'rganish o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga va darsdagi mavzularni chuqur o'rganishga yordam beradi degan xulosani rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va takomillashtirishning integrativ modelining boshlang'ich ta'lim amaliyotiga joriy etilishi metodika yordamida amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammosini hal etishning nazariy va amaliy tajribasiga tayanib, biz tomonimizdan integrativ yondashuvda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ishlari amalga oshirildi.

Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda innovatsion-metodlardan foydalanilganligini ta'kidlash muhim bo'lib, biz quyidagilardan foydalandik (1-rasm):

1) intellektual jarayonlar, ular fikrlash, mulohaza yuritish, asoslash, isbotlash holatlarini uyg'otadi (analiz, sintez, umumlashtirish, taqqoslash);

2) emotsional jarayonlar (muvaffaqiyat, xursandchilik, o'z yutuqlaridan faxrlanish, faoliyattan qoniqishni boshdan kechirish);

3) tartibga soluvchi jarayonlar (kuchlarni jamlash sifatida irodaviy intilishlar, maqsadga yo'nalganlik, qaror qabul qilish, tirishqoqlik, qat'iyatlilik, diqqat);

4) ijodiy jarayonlar, ular tasavvur, xayolot, yangi obrazlarni, modellarni yaratish va b.q.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni amalga oshirish pedagogik sharoitlarini joriy etish ma'lum fanlarni o'zlashtirish doirasida darsda va darsdan tashqari vaqtda sodir bo'lib, ular tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ma'lum imkoniyatlarni ochib berdi.

Bunda integrativ yondashuv asosida (matematika, ona tili va o'qish savodxonligi, tabiatshunoslik) boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy va ijodiy topshiriqlar hamda mashqlar talablariga rioya etildi.

Mashg'ulotlarda foydalaniladigan topshiriqlar:

qiziqarli bo'lishi kerak (shakli, mazmuni, syujet va boshqalar bo'yicha; yechish usuli bo'yicha yoki natijaning kutilmaganligi);	murakkablik darajasi bilan farqlanishi, bir necha bajarish usullariga (va javoblar) ega bo'lishi kerak;	qiziqarli, tarbiyaviy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va fanlararo aloqador mazmuni tanlash kerak;	ularni bajarish ma'lum bilishga oid bilimlarni egallashsiz amalga oshirib bo'lmaydigan tarzda ifodalanishi kerak;	sodda, tushunarli va boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'pchiligi tomonidan oson amalga oshiriladigan bo'lishi kerak.
--	---	---	---	---

2-rasm. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy va ijodiy topshiriqlar talablari.

Psixologiya va pedagogika fani tafakkurning uch turini ajratib turadi: faol fikrlash - ilgari ma'lum bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlash; mustaqil fikrlash - bu albatta faoldir, chunki faoliyat mustaqillikda allaqachon tugagan; ijodiy fikrlash - bu talaba ochilganda, harakat jarayonida yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi holati yuzaga keladigan joyda sodir bo'ladi.

Integratsiyalashgan ta'lim tizimining asosi bo'lgan faoliyatga asoslangan yondashuv o'qituvchiga aniq uchinchi, eng muhim bolalar tafakkur turini rivojlantirishga imkon beradi. O'qituvchining integratsiyani kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha faol ishi boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalash, ularning ijodiy fikrlash faoliyatini shakllantirish muammolarini kompleks hal qilishning muhim usullaridan biridir. Ushbu jarayon ijodiy fikrlaydigan o'qituvchiga mukammallikni o'qitishning haqiqiy cho'qqilariga chiqishga imkon beradi.

Shu munosabat bilan eksperimental ish jarayonida biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun boshlang'ich ta'lim o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdik. Shu bilan birga, ushbu faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun barcha didaktik shartlar hisobga olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Galperin P. Y. Bolaning intellektual rivojlanishini o'rganishga. // Psixologiya savollari, 1969, №1.
2. Lisova G.G., Ashtrafziyanov A.I., Nikiforova T.A., Prilezhayeva L.G., Saliyev N.N. Uslubiy maqolalar to'plami "Integratsiya rivojlanuvchi ta'lim uchun ". ANO SOSH "Premier". 2014 yil
3. Abdullayeva B.S. Akademik litsey o'quvchilarining matematik tafakkurlarini rivojlantirish (umumlashtiruvchi darslar misolida): Dis. ... ped. fan. nom. – Toshkent: TDPU, 2002. – 146 b.
4. Toshpulatova SH.O. O'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. ... (PhD) diss. avtoref. – Samarqand. 2019. 14-20 b.
5. Yusupova SH.M. Ona tilini integral o'qitish sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – X., 2010. – 17 b.
6. Toshpulatova D.K. "The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school". International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.
7. Toshpulatova D.K. "The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools". International Engineering Journal For Research & Development – 2020

TEST – DIAGNOSTIK METOD SIFATIDA

Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrası v/b dotsenti,
(PhD)

khalimakadyrova2804@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-0975-8307>

+998(97) 998-76-48 WhatsApp

Annotatsiya

Maqolada test diagnostik metod sifatida egallangan bilimlarni qiyoslash, solishtirish, samaradorlikni, kamchilik va nuqsonlarni belgilashda uning imkoniyati nihoyat darajada katta naf keltirishi, testlarni ko‘rinishi, testlarni qo‘llanilishiga ko‘ra turlari, amaliyotda o‘zlashtirishga qaratilgan testlar tobora kengroq o‘rinn olib borayotganligi haqida fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: test, diagnostika, bilimlarni qiyoslash, solishtirish, samaradorlik, kamchilik, nuqsonlarni belgilash.

Аннотация

В статье излагается мнение о тесте как диагностическом методе, который показывает значительную эффективность в сравнении приобретенных знаний; о его возможностях в определении эффективности, преимуществ и недостатков; о видах тестов; о классификации тестов по типу применения; о том, что все более широкое распространение получают тесты, направленные на практическое усвоение.

Ключевые слова: тестирование, диагностика, сравнение знаний, сопоставление, эффективность, недостаток, выявление дефектов.

Abstract

The article presents an opinion about the test as a diagnostic method that shows significant effectiveness in comparing the acquired knowledge; about its capabilities in determining the effectiveness, advantages and disadvantages; about the types of tests; about the classification of tests by type of application; that tests aimed at practical assimilation are becoming more widespread.

Key words: testing, diagnostics, knowledge comparison, comparison, efficiency, disadvantage, detection of defects.

Test o‘lchov vositasi sifatida ishlatilgani tufayli u qat‘iy, aniq metodik talablarga javob berishi kerak. Tasodifiy topshinqlar to‘plamini testda qo‘llash mumkin emas. Testlardan universal va keng qamrovli vosita sifatida o‘quvchi-talabalarning tarbiya topganligini aniqlash mumkin emas. Testning har bir topshing‘i va bevosita barcha test savollari bir xil tipdagi, yo‘nalishli bo‘lib, ularning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan savollar kompleksida belgilar soni qancha kam boisa, uning natijalari haqiqatga shuncha yaqin bo‘ladi. Agar savollar kompleksida bittagina aniqlovchi bo‘lsa, testning funksiyasi shuncha aniqlikda boradi.

1864-yilda AQSH olimlari D.Fisher va R.Reeslar asos solganlar. 1908-yildan boshlab, olim T.Stoun arifmetikadan test orqali o‘quvchi-talaba bilimining sog‘lom tizimini tadbiq etgan. Nemis olimi Linner “Test shaxsning turli holatlarini, shaxsiy xususiyat, imkoniyat va qobiliyatlarni aniqlovchi ilmiy metoddir” deb ta‘riflaydi[4;13].

O‘quvchi-talabalarning tarbiya topganlik xarakteristikasi shu darajada ko‘p qirrali va murakkabki, test metodlari ulami aniq darajada belgilab berolmaydi.

Tajribalar tahlillan shuni ko'rsatadiki, pedagogik diagnostika test usullari vositasida amalga oshirilsa, natijalar haqqoniy boiadi., chunki bunda to'rt xil xulosa bir xil natija bilan baholanadi. Bular,

- mazmunning tasdig'i;
- har xil usul bilan olingan natijalarning bir xilligi;
- natijalarga ko'ra amalga oshirilgan tahlillarning isbotlanishi;
- loyihalashning tasdiqlanishi, ya'ni loyihalashtirishdagi natijalarning olingan xulosalarga uyg'unligi.

Testlarni qo'llanilishiga ko'ra quyidagi turlarlarga ajratiladi:

- ta'limiy muvaffaqiyatlarni aniqlaydigan test;
- shaxs taraqqiyoti va uning ichki imkoniyatlarini belgilaydigan test;
- shaxs intellektini aniqlaydigan test;
- umumnatijani belgilaydigan test;
- muayyan ta'lim muassasasi hududida u yoki bu fanni o'qitish samaradorligini ko'rsatuvchi test;

- davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalarni qay darajada o'zlashtirganligini aniqlovchi test;

- professional kasb, metodik mahorat, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya topganlikni aniqlovchi test;

- shaxs psixologiyasini aniqlab beruvchi test;
- shaxs psixologiyasini o'rganish asosini ochib beruvchi test;
- insonning qiziqishi, moyilligini aniqlab, shu sohani takomillashtirishga yordam beruvchi test;
- umum natijalarni belgilaydigan test;

Egallangan bilimlarni qiyoslash, solishtirish, samaradorlikni, kamchilik va nuqsonlarni belgilashda uning imkoniyati nihoyat darajada katta naf keltiradi. Oli Kyuforker ta'lim muassasalarida amalga oshiriladigan testni 3 ko'rinishga bo'ladi[4;35]:

- o'zlashtirishni muayyan bir davr ichida aniqlovchi test (masalan, turli sertifikatlar olish uchun topshiriladigan testlar);

- o'quv qo'llanmasining ma'lum bir qismi, bo'limi va bobdan olingan axborotlarning qay darajada o'zlashtirilganligini aniqlovchi test;

- o'quv dasturi yoki darslikdagi bir qism mashg'ulotlar o'tkazilgandan keying o'quvchi-talaba o'zlashtirishidagi yutuq va nuqson tamoyillarini aniqlash testi;

Amaliyotda o'zlashtirishga qaratilgan testlar tobora kengroq o'nn olib bormoqda. Biz quyida o'zlashtirishga qaratilgan testlarni keltiramiz. Ular:

- muayyan predmetni o'zlashtirishga qaratilgan testlar;
- o'zbek tilini o'zlashtirishga qaratilgan testlar;
- chiroyli vozuvni belgilashgayo'naltirilgan testlar;
- o'qish tezligi va texnikasini belgilovchi testlar;
- so'z boyligini aniqlovchi testlar;
- bolaning rivojlanishini belgilovchi testlar;
- bolaning ta'lim muassasasi (maktab)ga tayyorligini aniqlovchi testlar;
- bolaning intellektual faoliyatini aniqlashga qaratilgan testlar;
- bolaning didaktik ko'nikma va malakalarini belgilovchi testlar;

–bolaning ma’naviy tarbiyalanganligini belgilovchi testlar;

Yuqoridagilardan ma’lumki, ta’lim markazida inson, shaxs turadi va barcha ta’limiy jarayonlar uning qobiliyati, imkoniyati, ehtiyojiga qaratiladi. Pedagogik diagnostika esa ana shu intilish, mehnat faoliyati samarasini ham ijobiy, ham salbiy jihatdan belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

11. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O‘RQ-637-sonli “Ta’lim to‘g‘risidagi” Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
13. Aripjanova Alfiya, Halima Kadirova, Gulbakhor Uralova, Iroda Adkhamova. (2023). Mathematical and Statistical Analysis of the Results of Experimental Work on Formation of Diagnostic Culture in Future Primary Class Teachers. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 1831–1841. Retrieved from <http://jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1121>
14. J.G‘.Yo‘ldoshev, M.K.Shirinov, F.I.Ochilov. Pedagogik diagnostika. O‘quv-metodik qo‘llanma. Toshkent-2014. 13-35-b.
15. Kadyrova Kh. Didactic Model of Formation of Diagnostic Culture in Future Primary School Teachers elektron *PSYCHOLOGY AND EDUCATION* (2020) 57(9): ISSN: 00333077. P.P. 2799-2802.DOI: <https://doi.org/10.17762/pae.v57i9.685>
16. Kadyrova Kh. Formation of diagnostic culture in future primary school teachers as a pressing problem. elektron *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. Vol. 8 No. 6, 2020, Part II ISSN 2056-5852. Progressive Academic Publishing, UK. 74-77 pages. <http://www.idpublications.org/ejrres-vol-8-no-6-2020-part-ii>
17. Kadyrova Kh. Levels of formation of diagnostic culture of future primary school teachers electron. *Web of Sciyentist: International Scientific Research Journal*” Impact Factor: 7.565, Vol. 2 No. 12 (2021): WOS 497-503 pages. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/T4BSG>
18. Kadyrova Kh. Levels of formation of diagnostic culture of future primary school teachers in an innovative educational environment and its contents. *International Journal of Health Sciyences* 6(S2) <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.7836>, 10688–10699. 24.05.2021
19. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. Пер. с нем. М. Педагогика. 1991. 240 с

TALABALARNI MA’NAVIY-ESTETIK RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI.

Jizzax davlat pedagogika univerteti o‘qituvchisi Otaboboyeva Umida Ilhomovna

Pedagogika va psixologiya fa’kulteti talabasi Bozorboyev Oxunjon

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bo‘lajak o‘qituvchilarni ma’naviy-estetik rivojlantirishda o‘zbek xalqi va ajdodlarining o‘tmishdagi badiiy madaniyati – namunalaridan foydalanish, shu jumladan, miniatyuralar, an’anaviy me’morchilik, bezak san’ati, kitob bezatish, fol’klor, she’riyat - ota-bobolarimiz san’atining yuksak ma’naviy-estetik qadrayatlar haqida so‘z yuritiladi.

Abstract: In this article, the use of examples of the past artistic culture of the Uzbek people and their ancestors, including miniatures, traditional architecture, decorative arts, book decoration,

in the spiritual and aesthetic development of future teachers. , folklore, poetry - high spiritual and aesthetic values of the art of our ancestors are discussed.

Аннотация: В данной статье в духовно-эстетическом развитии будущих учителей использование образцов прошлой художественной культуры узбекского народа и его предков, в том числе миниатюры, традиционной архитектуры, декоративно-прикладного искусства, книжного оформления, фольклора, поэзии – высокая обсуждаются духовные и эстетические ценности искусства наших предков.

Kalit so'zlar: Ma'naviy-estetik tarbiyalash", "o'zbek xalqining badiiy merosi asosida ma'naviy-estetik tarbiyalash", "bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish" abadiy qadriyatlar, estetik madaniyat, ma'naviy-estetik salohiyatni integratsiyalash.

Key words: Spiritual-aesthetic education", "spiritual-aesthetic education based on the artistic heritage of the Uzbek people", "spiritual-aesthetic development of future teachers" eternal values, aesthetic culture, integration of spiritual and aesthetic potential.

Ключевые слова: Духовно-эстетическое воспитание», «Духовно-эстетическое воспитание на основе художественного наследия узбекского народа», «Духовно-эстетическое развитие будущих учителей», вечные ценности, эстетическая культура, интеграция духовно-эстетического потенциала.

Bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish - bu pedagog kadrlarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy talablar darajasida bajariladigan davlat ijtimoiy-pedagogik buyurtmasidir. Bo'lajak o'qituvchilarni ota-bobolarimizdan qolgan muhim badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishda, avvalo, buning uchun zarur bo'lgan tushunchalarni aniqlashtirib olish kerak. Bunday tushunchalar quydagilardir: "ma'naviyat", "ma'naviy-estetik tarbiya", "badiiy meros", "badiiy qadriyat", "milliy-badiiy qadriyatlar", "estetiklik", "estetik qadriyat", "estetik tarbiya", "estetik madaniyat" va boshqalar.

Ushbu kategoriyalar, ya'ni, mohiyatini zamonaviy ta'lim siyosati va tadqiqotimiz doirasida aniqlashtirib; so'ngra ushbu "ma'naviyat", "badiiy qadriyatlar asosida ma'naviy-estetik tarbiyalash", "o'zbek xalqining badiiy merosi asosida ma'naviy-estetik tarbiyalash", "bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish" tushunchalarini shakllantiramiz; tadqiqot kontsepsiyasini ifodalaymiz; pedagogika fanlarini o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik tarbiyasi ko'rsatkichlarini ishlab chiqamiz; pedagogika fanlarini o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirishga tizimli yondashuvni amalga oshiramiz shuningdek, pedagogik kadrlarni milliy-badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishda ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlaymiz.

Ma'naviy ta'lim umuminsoniy ma'naviyatga erishishga qaratilgan, jarayon hisoblanadi. O'z tadqiqotimizda ma'naviy-estetik rivojlantirish tushunchasini yuqoridagi qayd etilgan nazariyalar asosida shakllantiramiz. Bizning nazarimizda shaxsni ma'naviy-estetik rivojlantirish - estetik tarbiyaning ajralmas qismidir. Bu tabiatda, hayotda, san'atdagi yuqori estetik hodisalarning qayta shakllantirilishi natijasida paydo bo'lgan estetik hissiyotlar, qiziqishlar, bilimlar, ehtiyojlar, intellektual, estetik-ijodiy rivojlanish, shakllanish va qanoatlanish jarayonlaridir. Bu insonning ma'naviy-estetik fazilatlarini, birinchi navbatda, milliy-badiiy xazina "abadiy qadriyatlar"ni ifoda etuvchi milliy-badiiy merosda shakllantirishdir.

Bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirishda o'zbek xalqi va ajdodlarining o'tmishdagi badiiy madaniyati – namunalaridan foydalanish, shu jumladan, miniatyuralar,

an'anaviy me'morchilik, bezak san'ati, kitob bezatish, fol'klor, she'riyat - ota-bobolarimiz san'atining yuksak ma'naviy-estetik, estetik-ma'rifiy qadriyatlarining, kuchli salohiyati va yorqin milliy sifatleri bilan tanishtirish jarayonlari tushuniladi. Bu jarayonda

- hissiyotlarni shakllantirish - estetik (hayratlanish, quvonch, zavqlanish, mamnuniyat, ma'naviy farovonlik), milliy g'urur tuyg'usi, milliy o'zlikni anglash (san'at asarlarini hissiy-idrok etish bilan);

- o'zbek xalqining badiiy merosining ko'plab "abadiy qadriyatlari"ni- hissiy, intellektual-ijodiy, mantiqiy-kognitiv, badiiy-tahliliy (berilgan algoritmlarga muvofiq) idrok etish;

- o'zbek xalqining boy milliy-madaniy merosi xazinasiga o'zining hissiy-estetik va qadriyatli munosabatni aniqlash;

- kelajakdagi o'quv-pedagogik amaliyotida o'zbek xalqining badiiy merosidan olingan ma'naviy-estetik e'tiqodlar, motivlar, bilimlar, tushunchalar, g'oyalar, taassurotlar, qobiliyatlar, ma'naviy-estetik salohiyatni integratsiyalash;

- o'zining ma'naviy-estetik, kasbiy-shaxsiy rivojlanishiga ob'ektiv baho berish;

- bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik kamoloti, shu jumladan, milliy-badiiy merosning yuqori darajadagi kasbiy va shaxsiy rivojlanish omiliga bo'lgan ehtiyojlarini faollashtirish.

Bugungi kunda ta'lim sohasida kasbiy bilimlar bilan birga ma'naviy-estetik bo'lajak o'qituvchilarga milliy-madaniy bilimlar egallashlariga ahamiyat qaratilmoqda. Bu ularda yuqori milliy fazilatlar, avvalo, ma'naviy-estetik milliy-ma'naviy tarbiyani amalga oshirilishga ko'maklashmoqda. Shu ma'noda bizning tadqiqot kontseptsiyamizning asosiy yo'nalishi ham zamonaviy ta'lim tizimida dolzarb va talabga javob beradigan ma'naviy-estetik, xususan, pedagogik tarbiyani amalga oshirishga qaratilgan. Bunda biz amal qilishimiz va e'tibor berrishimiz kerak bo'lgan jihatlari mavjud. Xususan:

- davlat ta'lim siyosati bilan bog'liq zamonaviy umumiy metodologik qoidalarining aniq ta'rifi;

- zamonaviy matnda ma'naviyat, ma'naviy-estetik tarbiya tushunchalarini oydinlashtirish;

- talabalarning yosh xususiyatlarini inobatga olish, shaxsning ma'naviy-estetik komponentining yaxlit rivojlanishi uning, kasbiy va shaxsiy shakllanishida tutgan o'rni va ahamiyatini aniqlash;

- pedagogik fanlari dasturlarini modifikatsiyalash va uning bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirishdagi imkoniyatlarini aniqlash;

- talabalarni pedagogika fanlarining fanlararo aloqalari darajasida ma'naviy-estetik rivojlantirishning umumiy pedagogik tizimini ishlab chiqish va ularni ma'naviy-estetik rivojlantirish bo'yicha o'ziga hos mavzu yo'nalishida materiallar tayyorlash;

- o'zbek xalqining milliy-estetik qadriyatlarga asoslangan boy badiiy merosidan bo'lajak o'qituvchilarning hissiy-estetik, intellektual-ijodiy, kasbiy-faoliyatli rivojlantirish hamda ma'naviy hayotining boyitishni ta'minlaydigan yuqori darajadagi milliy-estetik qadriyatlarni tanlab olish orqali ularning estetik talablarini, rivojlanayotgan pedagogik faoliyatga qiziqishlarni shakllantirish va qonovatlantirish;

- talabalarning hissiy-estetik, intellektual-ijodiy, kasbiy-faoliyatli rivojini ta'minlovchi o'zbek xalqi badiiy merosidan yuksak milliy-estetik qadriyatlarni tanlash orqali ularning ma'naviy hayotini boyitish, ya'ni kelgusi pedagogik amaliyotida kerak bo'ladigan estetik talablarini qondirish uchun amalga oshirish;

- o'zbek xalqining ma'naviy-estetik merosini o'rganish bo'yicha ma'ruzalar mazmuni, texnologiyalari, laboratoriya ishlari, amaliy mashg'ulotlar va seminarlarni (yuqori darajadagi badiiy qadriyatlar namunalaridan foydalangan holda) aniq mavzular bo'yicha ishlab chiqish;

- talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirishning ishlab chiqilgan mezonlarini o'rganish jarayonida o'quvchilarga ma'naviy-estetik ta'sir ko'rsatadigan sharoit va omillarni, samarali shakllar, maqbul usul va vositalarni aniqlash. Bunda bo'lajak o'qituvchining ma'naviy-estetik qiyofasi takomillashadi hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifati yaxshilanadi.

Biz o'zimizning nazariy tahlillarimiz asosida davlat ta'lim siyosatining muayyan pozitsiyalari va qoidalari nuqtai nazaridan, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida yoshlarning ma'naviy rivojlanishi, pedagogik jarayonga tizimli yondashuvi asosida, uning eng muhim didaktik tamoyillari, talabalarning yoshini va maqomini hisobga olgan holda, ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi, kelajakda talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish imkoniyatlarini shuningdek, ma'naviy-estetik tarbiyaning emotsional jihatdan ustuvorligi, intellektual, intellektual-ijodiy va qadriyatli omillari, o'z-o'zini anglash va ijodiy, amaliy, kasbiy-pedagogik jihatdan o'zini ifoda etish, ma'naviy-estetik o'z-o'zini tarbiyalash zarurligini anglash, bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik rivojlantirish mezonlarining jadvalarini va tarbiya tizimini ishlab chiqdik.

Shu ma'noda pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni o'zbek xalqining badiiy merosi asosida ma'naviy-estetik tarbiyalash mezonlari quyidagilardan iborat bo'ldi:

1. Davlat ta'lim siyosati kontekstida ma'naviy-estetik rivojlanish zarurligini kasbiy-shaxsiy anglashi va idrok etishi;

2. Ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida zarur bo'lgan kategoryalar, tushunchalar va g'oyalar, talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirishga qo'yiladigan talablar. Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida o'zbek xalqining badiiy merosiga asoslangan ma'naviy-estetik tarbiyasi mazmuni, ushbu materialda ma'naviy-estetik rivojlanishning imkoniyati va kelajagi to'g'risida tushunchaga ega bo'lishi;

3. O'zbek xalqi badiiy merosining "abadiy qadriyatlari", bu milliy g'urur va umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi haqidagi, ularning ulkan ma'naviy-estetik tarbiyaviy salohiyati to'g'risida tarixiy bilimlarga ega bo'lish;

4. Idrok - O'zbek xalqining badiiy merosiga oid qator "abadiy qadriyatlar" asosida asarlarni o'rganish asnosida idrok qilish ko'nikmasiga ega bo'lish; Bunda: 1) hissiy-estetik fikrlash; idrok qilish, anglash; 2) intellektual-ijodiy, badiiy-tahliliy darajada o'qish; 3) badiiy asarga bo'lgan o'zining a) hissiy, b) qadriyatli va asarning kelajakdagi pedagogik faoliyatda foydalanish istiqbollarga munosabatini aniqlash;

5. O'zbek xalqining badiiy merosidan olingan ma'naviy-estetik e'tiqodlar, motivlar, bilimlar, tushunchalar, g'oyalar, taassurotlar, qobiliyatlar, ma'naviy-estetik, ma'rifiy-pedagogik salohiyatning kelgusi pedagogik o'quv amaliyotidagi integratsiyasini, ta'minlash. Bunda metodologik, tarixiy sa'natshunoslik mazmundagi asarlarni idrok qilish hamda nazariy-pedagogik, uslubiy va analitik jihatdan tahlil qilish;

6. Ma'naviy-estetik jihatdan ajdodlarimizning badiiy merosi sohasida; o'zbek xalqining badiiy madaniyati sohasida; boshqa xalqlarning badiiy merosi to'g'risida va kasbiy hamda shaxsiy hayotda o'z- o'zini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoj..

Bo'lajak o'qituvchilarni badiiy merosning yuksak namunalarida ma'naviy-estetik rivojlantirish jadvalida quyidagi komponentlarni ajratib ko'rsatdik: motivatsion-ta'kidlovchi, kelajakli-mo'ljalli, kategorial-tushunchaviy, tarixiylik, o'quv-anglash, badiiy-tahliliy, ijodiy-

namunaviy, o'zini o'zi takomillashtirish. Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik tarbiyalash asoslari tizimiga kiritilgan hamda bo'lajak pedagog kadrlarni tarbiyalashning kasbiy yo'nalganligida hisobga olingan.

Xulosa o'rnida yoshlarni ma'naviy-estetik rivojlantirish sohasida, ayniqsa milliy-ma'naviy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishda foydalanilishi kerak bo'lgan, ma'naviy-estetik potentsiali, zamonaviy shaxsning fazilatlarini, hissiy madaniyat, faol ijodiy tafakkur (ayniqsa estetik idrok etish jarayonida - anglash - tushunish - badiiy va tahliliy o'rganish - asarni baholash - xalqning tarixiy-madaniy merosidan yuqori badiiy ijodni yaratish); estetik – ma'naviy - estetik ongini shakllantirishga bo'lgan talab – “estetik boy dunyoqarash”ning asosi; o'zbek xalqining ma'naviy-estetik badiiy merosini bilish zaruriyati - boshqa xalqlarning badiiy, madaniy merosini muvaffaqiyatli rivojlantirishning kaliti; pedagogik kadrlarni ma'naviy-estetik rivojlantirish - davlat, jamiyat, xalq ta'limi, o'quv muassasalarining ijtimoiy-pedagogik buyurtmasidir.

Pedagogik kadrlarni milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida ma'naviy-estetik rivojlantirish uzoq davom etadigan ijtimoiy mohiyatga ega jarayondir. Bu pedagogik kadrlarni tayyorlash sifatini oshirishi, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini va albatta, bu borada davlat ta'lim siyosati va talablarini amalga oshirishga yordam beradi. Yangi avlodning yuqori intellektual va ma'naviy boy o'qituvchisi - yuqori milliy-ma'naviy va umumbashariy fazilatlarga ega, har tomonlama rivojlangan, ijtimoiy talabga ega shaxsni tarbiyalaydi, buning kafolati - davlat ta'lim siyosati sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Sher, B. Xusanov, E.Umarov. Estetika. Toshkent-2008
2. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Toshkent: 2000 y.
3. Vatan tuyg'usi. A.Ibrohimov, X.Sultonov, N.Jo'rayev, Toshkent: 1996 y.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: 2000 y.
5. Zakirova Umida Ilhomovna. International Journal of Research. Possibilities For The Use Of Spiritually – Moral Education Of Our Great Ancestors In Innovative Pedagogical Technologies. 159-166

O'QUVCHILARNING INTELLEKTUAL FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH, TAKOMILLASHTIRISHNING USUL VA YO'LLARI.

**A.Qodiriy nomidagi JDPU
Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasini
o'qituvchisi F.S.Maxamatova,
Pedagogika yo'nalishi 2-bosqich talabasi
K.Mamatqobilova**

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning intellektual faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishning usullari haqida bahs yuritiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual faoliyat, intellektual soha, Intellekt, kreativlik, tafakkurning mustaqilligi

Abstract: The article discusses the methods of developing and improving the intellectual activity of students.

Key words: Intellectual activity, intellectual sphere, Intellect, creativity, independence of thinking.

Аннотация: В статье рассматриваются методы развития и совершенствования интеллектуальной деятельности учащихся.

Ключевые слова: Интеллектуальная деятельность, интеллектуальная сфера, Интеллект, творчество, самостоятельность мышления.

Hozirgi vaqtda intellektual sohani rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. So'nggi paytlarda yurtimizda intellektual sohani rivojlantirish uchun targ'ibot ishlari keng ko'lamda tashkil etilmoqda. Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan bu soha bo'yicha ko'plab qarorlar, farmonlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Xorijiy hamkorlar bilan birgalikdagi ta'limni rivojlantirishga oid shartnomalar, Xalqaro baholash dasturlari va Steam ta'lim tizimining joriy etilishi, Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan "2022-2026- yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur" kabi ko'plab islohotlarni kiritishimiz mumkin.

Интеллект креативликning yuqori bosqichidir. Ijodkorlik intellektning hosilasidir. Интеллект inson aqliy faoliyatining, aql - zakovatining, ongli xatti - harakatining yuksak shakli hisoblanadi. Интеллект tevarak atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek insonning keng ko'lamdagi faoliyatini oqilona amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi.

V.Shterni, J.Piaje , D.Vekslar va boshqa ko'plab yozuvchilar intellektni insonlarni yangi hayotiy sharoitlarga moslashtiruvchi umumiy qobiliyat sifatida qarashgan.

E.G'.G'oziyev O'zbekistonda tafakkur psixologiyasini keng yoritgan olimlardan biri hisoblanadi. Muallifning fikriga ko'ra, inson tafakkuri o'zining mustaqilligi jihatidan mustaqil va nomustaqil tafakkurga ajratiladi. "Tafakkurning mustaqilligi deganda, kishining shaxsiy tashabbusi bilan o'z oldiga konkret maqsad, yangi vazifalar qo'ya bilishi, ular yuzasidan amaliy va ilmiy xarakterdagi faraz qilishi, natijani ko'z oldiga keltira olishi, qo'yilgan vazifani hech kimning ko'magisiz, ko'rsatmasiz o'zining aqliy izlanishi tufayli, turli yo'l , usul va vositalar topib, mustaqil ravishda hal qilishdan iborat aqliy qobiliyatlarni tushunish kerak " .

Darhaqiqat, o'quvchining kelajakda kim bo'lib yetishishi uning maktabda olgan bilimlari tufayligina bo'ladi. Qachonki, o'quvchilarning tafakkuri kuchli bo'lsa, ya'ni ular biror mavzu yuzasidan tahlil qilishi, taqqoslashi, umumlashtirishi osonroq bo'ladi. O'quvchilarning tafakkurlari mustaqil bo'lsagina ular tashabbuskor, o'z oldiga vazifalar qo'yuvchi, biror ilmiy va amaliy vazifani hech kimning yordamisiz bajaruvchi, o'ziga shaxsiy maqsadlar qo'yuvchi bo'lib shakllanadi.

Bizga ma'lumki, intellekt inson aqliy faoliyatining asosidir. O'quvchilarning intellektini rivojlantirish uchun ular o'z ustilarida ishlashlari kerak, kitob o'qishlari, bilim olishlari , ularning xususiyat, qobiliyatlarini ochib beruvchi turli xildagi ko'rik - tanlovlarda ishtirok etishi, olgan bilimlarini mustahkamlab borishi, fan olimpiadalarida bellashib , tajriba orttirib borishlari, jismoniy faoliyatda doimiy ravishda harakatda bo'lishlari kerak.

Inson intellektining asosiy ozuqasi tajriba va bilimlar hisoblanadi, shuning uchun ham bilim olishdan to'xtab qolgan inson fikrlash qobiliyatlarini va ravon nutqini yo'qotadi. Doimiy izlanishda bo'lish esa inson ong faoliyatiga foyda keltiradi.

O'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun o'qituvchilar turli xildagi interaktiv metodlardan foydalanishi darkor. Interaktiv metod asosan sun'iy intellektlarga tayangan bo'ladi. Bu metodda o'qituvchi , ta'lim beruvchi mutaxassis zamonaviy texnologiyalarga asosan dars o'tadi. Ushbu metodda o'quvchining intellektual salohiyati rivojlanib boradi.

O'qituvchilar o'quv tajribalarini rejalashtirishda yosh o'spirin intellektual rivojlanishidagi farqlarni hisobga olishlari kerak. Chunki yoshlar o'zlarining fikrlarini tushunadigan va biladigan o'qituvchilarga muhtoj.

O'quvchilarning intellektual faoliyatini rivojlantirishdan oldin o'qituvchilar ham intellektual jihatdan rivojlangan bo'lishlari darkordir. Hozirgi davrda bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash ta'lim - tarbiya jarayonida ularning tafakkurini, dunyoqarashini erkin rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarning intellektual faoliyatini takomillashtirish, ularni raqobatbardosh kadr qilib tayyorlash kabi bir qancha masalalar dolzarb muammolarimizdan biri ekanligi hammamizga ma'lum.

Davlatimizning rahbari yoshlarimizning intellektual salohiyatini o'stirishga ko'plab e'tibor qaratmoqda, bu borada ularning quyidagi fikrlarini eslab o'tishimiz lozim : " Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatiga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz ".

Xulosa qilib shuni aytilish mumkinki, vatanimizning kelajagi yoshlarimizning qo'lida , ularning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlarida ustoz- muallimlarning hissalar albatta kattadir .Shu sababli istiqbolli intellektual rivojlantirishni amalga oshirish hozirda pedagogik faoliyatga o'zini tayyorlab borayotgan o'quvchi talabalarga bog'liq.Ular o'z pedagogik jarayonlarini boshlagan vaqtdan o'z ustilarida ishlashlari, izlanishlari va bilim olishdan to'xtamasliklari darkor.Intelektual rivojlanish uchun bo'lajak o'qituvchilar o'zlarining dunyosi bilan to'g'ridam to'g'ri o'zaro munosabatda bo'lishlari kerak.Ularning kreativlik sifatleri tengdoshlar va kattalar bilan suhbat qilishlari hamda o'rganganlarini amaliyotda qo'llay olishlari orqali ham rivojlantirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Sh.Mirziyoyev " Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz " Toshkent - " O'zbekiston" - 2016 . 14- bet.
- 2.V.M.Karimova , R.I.Sunnatova ,R.N.Tojiboyeva ." Mustaqil fikrlash" "Sharq" ;
- 3.E.G'.G'oziyev " Tafakkur psixologiyasi" Toshkent : " O'qituvchi" 1991 -yil ;

AHMAD YASSAVIY ASARDA AXLOQIY KAMOLOTNI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI HAQIDA.

Sayyora Muxammadiyeva,

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy pedagogika kafedrası

katta o'qituvchisi

Pedagogika va psixologiya fakulteti 3 - bosqich

Abdug'aniyev Azizbek Zafar o'g'li

Annotatsiya. Ahmad Yassaviyning ta'limiy-tarbiyaviy qaraShlaridan ham yosh avlod tarbiyasida keng foydalanishimiz mumkin. Uning ta'limoti va qarashlari Pedagogika nazariyasi, Pedagogika tarixi, Oila pedagogikasi, Xalq pedagogikasi, Ijtimoiy pedagogika fanlarini o'qitishda qimmatli manba bo'lib hisoblanadi.

Аннотация. Мы также можем широко использовать образовательные взгляды Ахмада Яссави в воспитании подрастающего поколения. Его учение и взгляды являются ценным ресурсом в преподавании теории педагогики, истории педагогики, семейной педагогики, народной педагогики, социальной педагогики.

Annotation. We can also widely use the educational and educational views of Ahmad Yassavi in the education of the younger generation. His teachings and views are a valuable resource in teaching pedagogical theory, the history of Pedagogy, family pedagogy, folk pedagogy, social pedagogy.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, tarbiya, axloq, insonparvarlik, halollik, nafs tarbiyasi, ma'naviy meros.

Yassaviya tariqati buyuk shoir, mutafakkir Qul Xuja Ahmad Yassaviyning ta'limoti asosida yuzaga kelganligini yuqorida aytib o'tdik. Bu tariqat mug'ullar zulmi, uning fojiali oqibatlari nihoyatda kuchaygan davrda shaklangani uchun ham, unda tushkunlik kayfiyatlari ustunlik qiladi. Jamiyatda kelgindilar zulmi natijasida avj olgan ma'naviy parokandalikning oldini olish, ularda xudoga -qattiq e'tiqod qilish orqali kelajakka umid bilan qarash kayfiyatini kuchaytirishga intilish Yassaviya tariqatining mohiyatini tashkil etadi. Yassaviyning «Dunyo uchun g'am yema, haqdin o'zgani dema. Kishi molini yema, sirot uzra tutaro» degan misralari buning yaqqol isbotidir.

Yassaviya tariqati asrlar davomida barcha turkiy xallarning ma'naviy qadriyatlarida katta o'rin egallab kelmoqda.

Tasavvuf g'oyasiga ko'ra mukammal inson (XIII asrda Shayx Azizuddii Nasafiy) deb shunday insonni aytamizki, unda to'rta narsa kamolga yetgan bo'ladi: yaxshi so'z, yaxshi amal, yaxshi xulq, ma'rifat.

Bugungi kunda buyuk mutafakkir, mutasavvuf donishmandlarning poklik, halollik, to'g'rilik, mo'min-musulmonlik, mehr-shafqat, insof, iymonlilik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik singari ilgor umumbashariy qadriyatlari targ'ibidan yosh avlodlar bahramand bo'lishmoqda.

Xuddi Shuningdek Ahmad Yassaviyning ta'limiy-tarbiyaviy qaraShlaridan ham yosh avlod tarbiyasida keng foydalanishimiz mumkin. Uning ta'limoti va qarashlari Pedagogika nazariyasi, Pedagogika tarixi, Oila pedagogikasi, Xalq pedagogikasi, Ijtimoiy pedagogika fanlarini o'qitishda qimmatli manba bo'lib hisoblanadi.

Biz Navoiy shahridagi Texnika-iqtisodiyot kollejida malakaviy pedagogik amaliyot davrida Oila pedagogikasi fanidan dars mashg'ulotlarini o'tish davrida yuqorida keltirilgan Ahmad Yassaviyning insoniy sifatlar, ma'naviy fazilatlariga oid qarashlaridan keng foydalandik.

Talabalarining axloqiy tarbiyalanganlik darajasini, shuningdek buyuk allomalarimiz va mutafakkirlarimiz qoldirgan meroslardan xabardorligini aniqlashga harakat qildik. Bunda talabalarining insonparvarlik haqidagi bilim, tafakkur va madaniyat darajasi, qiziqish va ehtiyojlari, tashabbuskorlik hamda faollik kuchini e'tiborga oliishga ham harakat qildik. Talabalar o'rtasida suhbatlar va so'rov o'tkazib, ularning Yassaviy merosiga munosabatini hamda axloqiy qarashlarini aniqlashga harakat qildik.

Shundan so'ng talabalarga Yassaviy haqida ma'lumot berish va uning ta'limiy-tarbiyaviy qarashlarini ularga o'rgatish uchun "Oila tarbiyasida Xo'ja Ahmad Yassaviyning hikmatlaridan foydalanish" mavzusida ma'ruza o'tildi, "Yassaviy hikmatlarida insonparvarlik", "Yassaviy hikmatlarida vatavparvarlik", "Tasavvufda komil inson haqidagi g'oyalar" kabi mavzularda referatlar yozdirdik. "Abdurauf Fitrat Yassaviy haqida" mavzusida mustaqil ish bajartirdik.

Ahmad Yassaviy hikmatlari, pedagogik go`yalari bilan tanishtirish talabalarni axloqiy jihatdan yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega ekanligiga amin bo`ldik.

Talabalarda Yassaviy hikmatlarini o`rganish orqali bir-biriga mehr - muhabbat, muruvvat va oqibat, saxiylik, saxovat diyonat, qanoat, himmat, adolat, sabr - toqat, mehribonlik, rostgo`ylik fahm - farosatlilik, ziyraklik kabi ma`naviy-axloqiy sifatlar rivojlanib borganligiga guvoh bo`ldik.

Xulosa qilib aytganda Yassaviy hikmatlari asosida kollej talabalariga ta`lim-tarbiya berishning alohida shakllari o`z ichiga quyidagilarni oladi: Yassaviy hayoti va iodiga oid adabiyotlarni, badiiy asarlarni, alloma yaratgan hikmatlarni o`qish - o`rganish; tasavvuf allomalarining hayoti va faoliyati bilan tanishish, "Buyuk tasavvuf allomalari komil inson haqida", "Yassaviy- buyuk mutaassiv", «Co`fiylar kamtarlik haqida», «Poklik iymondandir» kabi mavzularda suhbatlar o`tkazish, Yassaviy pedagogik qarashlariga oid mustaqil ishlar, referatlar tayyorlash, tasavvuf allomalari hayoti va ijodiga oid teleko`rsatuvlar, filmlarni tomosha qilish, tarixiy muzeylarga sayohat, tarixchi, faylasuf va pedagog olimlar bilan davra suhbatlari tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 yil.
2. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome` as-sahih. -T.: "Qomuslar" bosh tahririyati, 1991-1992 yillar , 1- 4-kitoblar.
3. N. Komilov. Tasavvuf. -T.: «Yozuvchi», 1996 y
4. N.Komilov. «Komil inson haqida 4 risola». -T.: «Ma`naviyat»,1997 y.
5. Kubro Shayx Najmiddin. Jamoling menga bas: Ruboiylar /Forsiydan Matnazar Abdulkakim tarj.-T.: Adabiyot va san`at nashriyoti, 1994.-64 b.
6. Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi In The Teaching Of Pedagogical Sciences. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
7. Muxammadiyeva, S., & Farsaxonova, D. (2020). PEDAGOGY OF EASTERN THINKERS THE ISSUE OF ETHICAL EDUCATION IN THEIR VIEWS. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARI O`QUVCHILARINI KASBGA YO`NALTIRISHDA OILAVIY TARBIYA VA O`QITUVCHILARNING O`RNI

Sattarova Sevinch Berdiyori qizi
JDPU Stajyor o`qituvchisi
Atanazarova Ro`za Muzaffar qizi
JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`rta maktab o`quvchilarini kasbga yo`naltirishda oila, xalq pedagogikasining ahamiyati yoritilgan, shu bilan birga o`sib kelayotgan yosh avlod uchun mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlar va ulardan oqilona foydalanish chora tadbirlari to`g`risida keltirilgan

Аннотация: В данной статье подчеркивается значение семейной и народной педагогики в направлении старшеклассников к профессии, а также представлены

возможности, созданные в нашей стране для подрастающего молодого поколения, и меры по их рациональному использованию.

Annotation: This article covers the importance of family , people's pedagogy in the direction of Secondary School students for the profession, while providing information about the opportunities created in our country for the growing younger generation and measures for their rational use

Kalit so'zlar: kasb, mehnat, kasbga yo'naltirish, oila, xalq pedagogikasi, pedagogik – psixologik markaz, diagnostik suhbatlar, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, diagnostik suhbatlar va boshqalar.

Har qanday kasbda eng muhimi - uning mehnat mazmuniga ega bo'lishidir. Shu boisdan mehnatsevarlikni, yaxshi urf-odatlarini tarbiyalash va ularni mehnat jo'shqinligiga ko'chirish bolalarni kasb tanlashga tayyorlashning bosh negizidir.

Oilada bolani mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash odatda maktabgacha bo'lgan yoshdan boshlanadi. Ana shu paytdan e'tiboran bolalarni bo'lg'usi kasbni tanlashga tayyorlash amalga oshirilishi lozim. Bunda bolalarning qiziqishlari, mayllari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini muntazam ravishda o'rganish zarur. Kasb tanlashda xato qilmaslik uchun bolalarga avvalo maktab va oila yordam berishi kerak.

Har bir shaxs har tomonlama kamol topishi lozim, buning uchun maktablarda barcha imkoniyatlar mavjud. Bolalar yaxshi, aqliy, jismoniy, axloqiy mehnat va estetik tarbiyani va shu bilan birga politexnik ma'lumotni o'zlarini kasbiy faoliyatga tayyorlashlari mumkin - Kim bo'lsam ekan ? Qanday odam bo'lishi kerak muammosi bilan birgalikda hal qilinishi kerak. Maktab o'quvchilarining kasbga yo'naltirishga oid ishlarini ta'lim yo'llari orqali mutassil va izchillik bilan olib borish kerak.

Umumiy o'rta ta'lim davlat standartlariga asosan maktabda kasbga yo'naltirish bo'yicha mashg'ulotlar 8-9 sinflarda amalga oshiriladi. —O'rta maxsus 8-sinfda kasblar haqida, kasb tanlashda tibbiy nomuvofiqliklar, kasbga yaroqlilik va hokazolar tushunchalari berib boriladi.

Maktabda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish kasb-hunar ta'limidagi tayyorlov yo'nalishlari kasblar va ixtisosliklar tasniflagichi asosida axborot berish davom ettirish bilan bir qatorda o'quvchilarga kasb egallash yo'llari kasb tanlashda tibbiy nomuvofiqliklar kasbga yaroqlilik va hokazolar tushunchalari berib boriladi. Shu bilan birga takrorlash zarurki, o'qituvchilar O'zbekiston Respublikasida yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, — Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining qabul qilinishi o'quvchi yoshlarni va aholini kasb-hunarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish – ish o'rinlarini bo'shab qolish jarayonlari jadallashadigan va ishchilarning malakalariga qo'yiladigan sifat talablari oshib borayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida yanada muhim ahamiyat kasb etadi., Iqtisodiyot sohalaridagi kasb-hunarga bo'lgan mavjud ehtiyojlarni hisobga olgan holda mehnat resurslarini oqilona taqsimlaydi hamda insonlarning ish qidirish, ta'lim va kasbiy faoliyat turini tanlashlaridagi zo'riqish holatlarini oldini olishga yordam beradi. Bu borada asosiy yo'nalish qilib, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, xalqaro mehnat tashkilotining Nizomlari, konvensiyalari va takliflar, bir qator boshqa hujjatlar, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning bu sohadagi ishlarining amaliy tajribalari asos qilib olindi.

O'quvchilarning layoqat yo'nalishlari va qobiliyatlari darajasini tashhis etish ishlarini maktablarda muntazam ravishda olib borilishini; - har bir o'quvchi haqida uning qiziqishlari, intilish va layoqatlari, erishgan yutuq va kamchiliklari, aqliy va umumiy rivojlanishi haqidagi ko'p yillik psixologik va pedagogik

tashhis ma'lumotlari bankini tashkil etilishi, tartibga keltirilishi lozimdir. Yangi tashxis metodikalarining yaratilishida, sinab ko'rilishida tajriba maydonchasi vazifasini o'taydi, metodik va ommabop qo'llanmalar yaratishda ishtirok etadi. Markaz ta'lim muassasalarining tibbiy-sanitariya holatini nazorat etadi. Markaz o'z hududi doirasidagi yashovchi bolalar orasidan jismonan zaif va aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lganlarni nazoratga oladi, ular haqida alohida ma'lumotlar bankini yaratadi, maktab jamoasi, ota-onalar bilan hamkorlikda ularga oilada, shuningdek tegishli maxsus ta'lim muassasalarida bilim olishlari uchun tavsiya beradi, ularga metodik, psixologik va tibbiy yordam berishni tashkil qiladi.

Texnik konstruktor bilan ishlash chog'ida bajariladigan topshiriqlar o'quvchilarni mashinasozlik elektrotexnika asoslari bilan tanishtiradi, ularda texnik tafakkurni rivojlantiradi, unchalik murakkab bo'lmagan texnik qurilmalarni bilib olish imkonini beradi. Bolalar mashinasozlikka oid keng tarqalgan va zarur kasblar, ana shu kasblarning mehnat mazmuni bilan tanishtiriladi.

Bunday hollarda bolalarning ishga qiziqishi kuchayadi va kasbga yo'naltirish ishi alohida mazmun kasb etadi. Yuqori sinflarda o'quvchilar kasblar bilan professiogrammalar yordamida tanishadilar. Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun esa hikoya qilib berish, suhbatlar o'tkazish, kasb namoyondalari bilan uchrashish, diafilmlar, kinofilmlar ko'rish, albomlarni ko'zdan kechirish, sayohatlar o'tkazish ko'proq maqbuldir.

Bu sohada olib borilayotgan barcha ish shakllaridan suhbat o'tkazish hammadan ko'p foydalanilmoqda. Suhbat bolalarning faol ishtirokida o'tishi muhimdir. Shu maqsadda o'qituvchi kasblar to'g'risida, ayniqsa ota-onalari, qarindoshlari yoki tanish-bilishlari mazkur kasblari haqida ma'lumotlar to'plash yuzasidan o'quvchilarga topshiriqlar berishi mumkin, suhbatlar hikoya qilib berish, fotosuratlarini namoyish qilish, ta'limning texnik vositalarini qo'llanish bilan to'ldirishi mumkin. Informatika va hisoblash texnikasi imkoniyatidan foydalanish ayniqsa muhimdir.

O'quvchilarning shaxsini o'rganish ularni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. O'qituvchi o'quvchining alohida xususiyatlarini payqab, unda mavjud iste'dod nishonlarini rivojlantirish metodlarini topa olishi, uning xulq-atvoridagi salbiy jihatlarini bartaraf etishi mumkin va h.k. Ba'zi bolalarda kasbga moyillik yaxshi namoyon bo'ladi, ko'pchilik bolalarda bu narsa birdaniga aniqlanmaydi.

O'qituvchining boladagi iste'dod nishonlarini aniqlashi, bularni qobiliyatini rivojlantirish va shakllantirishda ko'maklashishi muhimdir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, kasbga yo'naltirish ishi - o'quv jarayonining uzviy tarkibiy qismidir. Quyi sinflardan boshlanadigan bu ish jamiyat uchun zarur, har bir kishining xususiyatlariga mos kasblarga barqaror qiziqishni tarbiyalashga yordam beradi.

Mehnatga qiziqishning mavjudligi va mehnat qilishga shaylik-shaxs yetukligining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Sinfdan va maktabdan tashqari ish o'quvchilarni kasb-korni ongli ravishda tanlashga, ularni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, moddiy ishlab chiqarish, fan, texnika borasida va shu kabi sohalarda ularda ishga qiziqishni shakllantirishga ko'p jihatdan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mehnat Kodeksi. O'zbekiston Respublikasining Qonun hujjatlari to'plami. –T.: 2005 y., 37-38 - son.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017. – 48 b.

3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016. – 56 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakteristik strategiyasi to‘g‘risida
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta‘lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. ... diss. – T.: 2007. – 305 b.
6. Djo‘raev R.X., Taylakov N.I. Sozdanie elektronnykh uchebnikov: teoriya i praktika. - T.: O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2007. - 192 s.
7. Zakirova F.M. i dr. Informatika i IT. Met.pos., –T.: Aloqachi, 2007 y.
8. Zaxarova I.G. Informatsionnyye texnologii v obrazovanii: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. – M.: Izdatel’skiy sentr “Akademiya”, 2003. – 192 s.

AHMAD YASSAVIYNING TA’LIMY AXLOQIY QARASHLARI.

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Umumiy pedagogika kafedrası
katta o‘qituvchisi Muxammadiyeva
Sayyora Valijonovna

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarbiyaning tarixiy ildizlari, yurtimizda inson ma’naviy-axloqiy tarbiyasi muammosi bo‘yicha olib borilgan izlanishlarda ilgari surilgan g‘oyalar, xususan Xo‘ja Ahmad Yassaviyning insonparvarlik g‘oyalarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Аннотация. В этой статье рассматриваются исторические корни образования, идеи, выдвинутые в исследованиях по проблеме духовно-нравственного воспитания в нашей стране, в частности, важность гуманитарных идей Ходжи Ахмада Яссави в воспитании молодежи сегодня.

Annotation. This article discusses the historical roots of education, the ideas put forward in research on the problems of spiritual and moral education in our country, in particular, the importance of the humanitarian ideas of Hodja Ahmad Yassavi in the education of young people today.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ta‘lim, tarbiya, axloq, insonparvarlik, halollik, nafs tarbiyasi, ma’naviy meros.

Xoja Ahmad Yassaviy mzing "Hikmatlar" nomli asarida ustoz Arslonbob so‘zlarini eslatib, ana shunday bilimsiz dindorlarni qattiq qoralaydi:

Pir xizmatin qilduk deb, tolibmen deb yurarlar,
Yoyyib harom - harishni, qo‘lbarig‘a urarlar,
Ko‘zlarida nami yo‘q, xalq ichra kirarlar,
Arslon bobom so‘zlarin eshitingiz, tabarruk.

Yassaviyning «Hikmatlar» asaridagi ilm va aqliy tarbiyaga doir fikrlarni o‘rganish va ularni tahlil qilish Shuni ko‘rsatadiki, Xoja Ahmad Yassaviy faqat yirik din arbobi bo‘libgina qolmay,

ajoyib shoir va buyuk ma'rifatparvar, pedagog ekanligi bilan ham kmz mngimizda namoyon bmladi. Uning atrof-muhitdagi hayot ziddiyatlarini kuzatishlari juda nozik va teran pedagogik mushohadalarga boyligi bilan ajralib turadi. Bir zamonlar gullab yaShnagan, ilmu urfon yuksakligiga erishgan Buxoroda ham, boshqa Shaharlardagi kabi, Shohlar va xokimlar, vazirlar va hatto olimlardan himmat, ma'rifat, insof-diyonat yo'qolib ketganligi, ijtimoiy-ma'naviy tarbiyada bo'shliqning paydo bmlayotganligi Yassaviyni juda qattiq tashvishga solayotganligini quyidagicha ifodalaydi:

Ahli dunyo, xalqimizda saxovat yo'q,
Podshohlarda, vazirlarda adolat yo'q,
Darveshlarning duosida ijobat yo'q,
Turlik balo xalq ustig'a yog'di, do'stlar.

Yoki

Nokas, hasis bediyonat qullar hoqim,
Manmanlik haddin oshib, bo'ldi zolim Xalq ichinda xor
bo'ldilar darvesh, olim Himoyati xalqni kofir bo'ldi,
ko'ring.. . .

Bu misralar barcha xalqni ogohlantiruvchi aqliy, ta'lim-tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan misralardir. Komillikning asosini, u hamma vaqt tarbiyada, ilmida, axloqiy poklikda deb bilgan va bu bilan u xalq orasida katta shuhrat qozongan.

Shu bilan birga Xoja Ahmad Yassaviy fanni, bilimni chala, sayoz o'rganishga qarshi chiqadi. Har bir so'zning ma'nosini bilib olgan holda ularni xalqiga, o'sib kelayotgan yosh avlodga nishon deb keltirgan hikmatlaridagi so'zlarini dur va gavhar bilan tenglashtiradi. Xoja Ahmad Yassaviy o'z vazifasiga yuzaki qarovchi, pala-partish bajaruvchi, bilimi sayoz olimlarni ayovsiz tanqid qiladi va «haqiqiy olim kim?» degan savolga

qator hikmatlari orqali javob beradi:

Olim uldur, xisht yostanib tahsil qilsa,
Kecha-kunduz Tangrisiga zori qilsa,
"Fal-yaz haqu" oyatini tafsir qilsa,
Andog' olim olim bo'lur, do'stlarimo!.

Olimlik va undagi yuksak aqliy salohiyatni Yassaviy qanday tushunadi va targ'ib qiladi degan savol tug'iladi. Yassaviy buni quyidagicha ta'riflaydi: «Olimlik - bu shariat bilan tariqatni tushunish, ularning talabiga javob qila bilish». Olimlikning asosiy mezonini sifatida esa Qur'onni to'g'ri tushunish va tushuntirishni belgilaydi. Buni u gavharlarni yig'a bilish bilan qiyoslaydi:

Olim uldur - Shariatda javlon qilsa,
Tariqatning bozoriga o'rnin solsa,
Muhabbatning daryosidan gavhar olsa,
Andog' olim olim bo'lur, do'stlarimo!.

Shu sababli shoir olimlarning bilimlariga tanqidiy ko‘z bilan qarab men olim deb kitob o‘qishni emas, balki uning ma’nosini tushunish, har bir so‘zning mohiyatini oyat mazmunidek anglaSh, Shaytonlik, manmanlikdan kechgan, johillik bilmagan kishini olim deb ko‘rsatadi. Yassaviy kitobning ma’nosini tushuntirib, quruq yodlab, yuzaki o‘qishni bilim olish deb hisoblamaydi. Shuningdek, u oyatlarning tagida yotgan ulug‘ g‘oyalarni tahlil qila olish, uning mohiyatini bilish va hayotga tatbiq eta olish lozimligini uqtiradi:

Olimmen deb kitob o‘qur, ma’no uqmas,
Ko‘p oyatning ma’nosini hargiz bilmas,
Takabburu manmanlikni dini tutmas,
Olim ermas, johil turur, do‘stlarimo!.

Xoja Ahmad Yassaviy ushbu tanqidiy qaraShlarini bo‘lg‘usi olimlarga qarata nasihat sifatida etkazadi. Bu esa ular uchun yanada ko‘proq o‘qish va izlanishga, bilim egallaShga, olgan bilimlarini turmushga, hayotga bog‘lab shogirdlariga etkazishlariga turtki bo‘lgan.

Xulosa qilib aytganda Yassaviy hikmatlari aososida kollej talabalariga ta’lim-tarbiya berishning alohida shakllari o‘z ichiga quyidagilarni oladi: Yassaviy hayoti va iodiga oid adabiyotlarni, badiiy asarlarni, alloma yaratgan hikmatlarni o‘qish - o‘rganish; tasavvuf allomalarining hayoti va faoliyati bilan tanishish, “Buyuk tasavvuf allomalari komil inson haqida”, “Yassaviy- buyuk mutaassiv”, «So‘fiylar kamtarlik haqida», «Poklik iymondandir» kabi mavzularda suhbatlar o‘tkazish, Yassaviy pedagogik qarashlariga oid mustaqil ishlar, referatlar tayyorlash, tasavvuf allomalari hayoti va ijodiga oid teleko‘rsatuvlar, filmlarni tomosha qilish, tarixiy muzeylarga sayohat, tarixchi, faylasuf va pedagog olimlar bilan davra suhbatlari tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 yil.
2. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome` as-sahih. -T.: “Qomuslar” bosh tahririyati, 1991-1992 yillar , 1- 4-kitoblar.
3. N. Komilov. Tasavvuf. -T.: «Yozuvchi», 1996 y
4. N.Komilov. «Komil inson haqida 4 risola». -T.: «Ma’naviyat»,1997 y.
5. Kubro Shayx Najmiddin. Jamoling menga bas: Ruboiylar /Forsiydan Matnazar Abdulxakim tarj.-T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1994.-64 b.
6. Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi In The Teaching Of Pedagogical Sciences. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
7. Muxammadiyeva, S., & Farsaxonova, D. (2020). PEDAGOGY OF EASTERN THINKERS THE ISSUE OF ETHICAL EDUCATION IN THEIR VIEWS. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

ABU NASR FOROBIYNING BOY PEDAGOGIK MEROSINI O'RGANISH.

JDFU Pedagogika ta'limi nazariyasi
kafedrafederasi katta o'qituvchisi O'ralova.O.R
Pedagogika va psixologiya fakulteti 3-kurs
talabasi Jumanova Zarnigor Shavkat qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'rta asrlar islom falsafasining o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan faylasuf olim va mashhur alloma Abu Nars Farobiyning o'z ishlarida pedagogik sistema va tushunchalar bilan shakllantirilgani haqida. Farobiy dunyoni ilm tizimli ravishda ko'rgan, shuningdek, insonning ma'rifati, rivojlanishi va jamiyatdagi o'rmini kuzatuvchi pedagogik prinsiplar va amallar haqida yoritilib beriladi.

Kalit so'zlar: rivojlanish, tarbiya, pedagogika, ta'limga borish, o'sish, shaxs, ilmiy, amaliy, jamiyat, ijod, rahnamolik, g'oya, ma'naviyat

Аннотация: В данной статье речь идет о педагогической системе и концепциях Абу Нарса Фараби, философа, ученого и известного учёного, занимающего особое место в средневековой исламской философии. Будет объяснено педагогические принципы и практики, которые наука систематически видела в мире Фараби, а также просвещение, развитие и место человека в обществе.

Ключевые слова: развитие, образование, педагогика, воспитание, рост, личность, научное, практическое, общество, творчество, лидерство, идея, духовность.

Annotation: This article deals with the pedagogical system and concepts of Abu Nars Farabi, a philosopher, scientist and famous scholar who occupies a special place in medieval Islamic philosophy. The pedagogical principles and practices that science has systematically seen in Farabi's world will be explained, as will enlightenment, development and man's place in society.

Key words: development, education, pedagogy, upbringing, growth, personality, scientific, practical, society, creativity, leadership, idea, spirituality.

Abu Nasr al-Farobiy, 9-10 asrlar davomida yashagan O'zbekiston hududida yashab ijod qilgan qomusiy olimdir. Farobiy barcha dunyo mamlakatlari mutaxassisleri tomonidan bilimlarni o'rganishga, ma'naviy va intellektual rivojlantirishga qo'yilgan tajriba va qobiliyatlarini biladigan faylasuf deb tan olingan. Farobiy ta'limiy merosi, bir qator asosiy tamoyillar asosida ishlaydi, shular jumlasidan, xalqaro insoniyat tarixida sanoat, ilm-fan, falsafa va madaniyatga oid muhim asarlar rivojlantirdi. Uning qurgan Uning qurgan meros orqali (Ibn Sinoning tafsiliy merosxonasi, Ilm al-Musiqi, Ilm al-Falsafa, Ilm al-Madaniyat va boshqalar) bir qancha asarlarni misol qilib keltirilish mumkin.

Uning ta'limiy merosi haqidagi maqolalar, uning asarlaridan olingan ta'lim materiallari bilan birga o'rganishni muhim ahamiyatga ega. Uning fikrlari va ilmiy topshiriqlari o'qituvchilar uchun navbatdagi tasdiqlanma bo'lib, ta'limiy merosining mustahkamlanishiga yordam beradi. Farobiy yaratgan ta'limiy meros haqida yozilgan maqolalar, uning falsafa sohasida yuksak darajada bo'lgan bilim darajasini ko'rsatadigan muhim omillardan hisoblanadi. Uning o'zbekistonlik va jahon falsafa tadqiqotchilari tomonidan tadqiq etilgan tarixiy meroslari ta'limni tuzuklash va rivojlantirish jarayonida keng qo'llanma topgan. Uning mavzulari, falsafa tarixi va tadqiqotining mustaqil o'rinlari haqida ko'rsatma bilan o'rganishingizga imkon beradi.

So'nggi vaqtlarga kelib, Forobiyning boy merosi yanada keng o'rganilmoqda. Mamlakatimizda uning ayrim asarlari rus, o'zbek, qozoq tillariga tarjima qilinib, nashr etilgan. Uning ijodi haqida Moskva, O'zbekiston, Qozog'iston olimlarining monografiyalari, risolalari, maqolalari nashr etilgan. Shuningdek, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa respublikalarda ham muayyan ishlar olib borilmoqda. Shu ma'noda, biz ham o'z tadqiqotimizda Forobiyning aqloqiy-ta'limiy qarashlarini tadqiq etmoqdamiz.

Forobiyning asosiy asarlari: "Fozil shahar aholisining fikrlari", "Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida", "Falsafiy savollar va ularga javoblar", "Ensiklopediyadan mantiq bo'limining bir qismi", "Ta'liqot" (sharhlar), "Inson a'zolari haqida risola", "Bo'shliq haqida maqola", "Donolik asoslari", "Falsafaning ma'nosi va kelib chiqishi", "Hayvon a'zolari, funksiyasi va potensiyasi", "Mantiq to'g'risidagi risolaga muqaddima", "Mantiq ilmiga kirish", "Ilmlarning kelib chiqishi haqida", "Musiqqa haqida katta kitob", "Baxt-saodatga erishuv haqida", "Masalalar mohiyati", "Buyuk kishilarning naqllari", "Ilmlar hisobi", "Hikmat ma'nolari", "Aql to'g'risida", "Ilmlar va san'atlar fazilati", "Qonunlar haqida kitob", "Substansiya haqida so'z", "Falak harakatining doimiyliigi haqida", "She'r va qofiyalar haqida so'z", "Ritorika haqida kitob", "Hajm va miqdor haqida so'z", "Musiqqa haqida so'z", "Fizika usullari haqida kitob", "Fazilatli xulqlar", "Jismlar va aksidensiyalarning ibtidosi haqida", "Aristotel "Metafizika" kitobining maqsadi to'g'risida" va boshqalar. Forobiy asarlari 20-asrning 70—80-yillarida Toshkent va Olmaotada "Falsafiy risolalar", "Mantiqiy risolalar", "Matematik risolalar", "Ijtimoiy-axloqiy risolalar", "Tadqiqotlar va tarjimalar" nomlari ostida rus tilida nashr etilgan.

Forobiyning ilm-fan oldidagi xizmatlaridan biri uning yunon mutafakkirlari asarlarini sharhlaganligi va ularni yangi g'oyalar bilan boyitganligidir. Alloma, eng avvalo, Arastu asarlariga sharhlar bitgan, uning naturfalsafiy g'oyalarining targ'ibotchisi va davomchisi sifatida tanilgan. Forobiyning, shuningdek, Aflotun, Aleksandr Afrodiziyskiy, Yevklid, Ptolemey, Porfiriy asarlariga ham sharhlar yozganligi ma'lum. Bulardan tashqari, Gippokrat, Epikur, Anaksagor, Diogen, Xrisipp, Aristipp, Suqrot, Zenon asarlaridan xabardor bo'lgan hamda epikurchilar, stoiklar, pifagorchilar, kiniklar maktablarini yaxshi bilgan.

Forobiy o'rta asrda mukammal hisoblangan ilmlar tasnifini yaratdi. U "Ilmlarning kelib chiqishi haqida", "Ilmlarning tasnifi haqida" nomli risolalarida o'sha davrda ma'lum bo'lgan 30 ga yaqin ilm sohasining tavsifi va tafsilotini bayon qilib berdi. Mutafakkir tabiat va inson organizmiga xos bo'lgan tabiiy jarayonlarni o'rganuvchi ilm sohalarini birinchi o'ringa qo'ydi.

Forobiy borliq muammosini "vujudi vojib" va "vujudi mumkin" ta'limotidan kelib chiqqan holda tushuntiradi. Uningcha, "vujudi vojib" barcha mavjud yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, jism va moddalarning birinchi sababchisidir. Forobiy Allohga birinchi sabab, birinchi mohiyat, deb ta'rif beradi. Alloh birinchi sabab sifatida boshqa sabab va turtkiga muhtoj emas. U yaratadi, lekin boshqa narsalar tomonidan yaratilmaydi. "Vujudi mumkin" esa barcha yaratilgan, mavjud bo'lgan va yaratilajak narsa va ashyolarni anglatadi. Forobiy tabiat, ashyo va jismlarning turli shakllari muayyan izchillik va zaruriyat bo'yicha yuz beradigan tadrijiy jarayonlar asosida paydo bo'ladi, deb hisoblaydi. Butun mavjudotni sabab-oqibat nuqtai nazaridan 6 daraja (sabab)ga bo'ladi: Alloh — birinchi sabab, ikkinchi sabab esa osmon jismlari, so'ng faol aql, jon (an-nafs), shakl (as-surat), podda yoki ashyolar (al-modda). Alloh—vojibul vujud, ya'ni zaruriy mavjudlik bo'lsa, qolganlari — vujudi mumkin, ya'ni jmkoniy mavjud narsalardir.

Bular bir-biri bilan sababiy bog'langan. Alloh, ya'ni "vujudi vojib" birinchi bo'lib aqli faolni yaratadi. Aql esa har bir sayyoraga xos aqlni yaratadi. Eng so'nggi samoviy aql natijasida Yerdagi aql-ruh va barcha moddiy jismlar, ya'ni 4 unsur: tuproq, havo, olov, suv paydo bo'ladi. 4

unsurdan esa nabotot olami, hayvonot olami, inson zoti va notirik tabiat vujudga keladi. Organik olamga o'simlik ruhi, hayvoniy ruh va insoniy ruh xosdir.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, olimning ilm, bilish va aql to'grisidagi ta'limoti nihoyatda keng qamrovli bo'lib, bugungi kunda ham o'z dolzarbligiga ega. Forobiyning ushbu yo'nalishdagi har bir asari va har bir mulohazasini chuqur o'rganish, taxliliiy tadqiq etish zamonaviy ilm-fanning yangi qirralarini kashf etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Yangi asr avlodi, 2016 y.
2. M.Xayrullaev. Ma'naviyat yulduzlari. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
3. O.Xasanbaeva. Pedagogika tarixidan xrestomatiya.–T. “O'qituvchi”, 1993.
4. Pedagogika tarixi. //A.Zunnunov va b. –T.: “Sharq”, 2008, – B. 67-70.
5. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. – Toshkent: Sharq, 2004. – B. 40.
6. A. Pedagogika tarixi. – Toshkent: Sharq, 2004. – B. 42.
7. Uralova, O.R. Abu Nasr Forobiy-inson ma'naviyatining yetuk tarbiyachisi. Jaxolatga karshi ma'rifat bilan kurashgan buyuk alloma (Abul Muyin Nasafiy) Ilmiy amaliy xalkaro anjuman. Toshkent 2019-yil dekabr.

USTOZ-SHOGIRD” AN’ANALARI VA UNGA TARIXIY VA ZAMONAVIY QARASHLAR

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich

Andijon davlat universiteti Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrası o‘qituvchisi

nuriddinruziyev21@gmail.com

Kalit so‘z: Ustoz-shogird, ta'lim, tadqiqot, bilim, ko'nikma, zamonaviy ta'lim, ijtimoiy guruh, modellar, intellektual salohiyat, an'ana.

Ключевые слова: магистрант, образование, исследование, знание, умение, современное образование, социальная группа, модели, интеллектуальный потенциал, традиция.

Key word: Master-student, education, research, knowledge, skill, modern education, social group, models, intellectual potential, tradition.

Ayni paytda mamlakatimiz ta'lim va ijtimoiy-madaniy sohadagi tub o'zgarishlarga intilmoqda, bunga ehtiyoj fikrlash, maqsadlarni belgilash va harakatlar shakllarining o'zgarishi, shuningdek, iqtisodiy sektorning istiqbollari bilan bog'liq.

Ushbu sohalarni uyg'un va tizimli ravishda o'zgartirishning ahamiyati ta'lim tizimida o'z aksini topgan bo'lib, unda barcha ta'lim muassasalari oldiga ikkita asosiy maqsad qo'yilgan: ta'limining global raqobatbardoshligini ta'minlash va xalqlarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini va madaniy an'anasiga asoslangan barkamol rivojlangan va ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash.

Ushbu maqsadlarga ko'nikmalar, iste'dodlar va kompetensiyalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish tizimini yaratmasdan erishish mumkin emas. Ushbu tizim, shuningdek, barcha

talabalarni o‘z taqdirini o‘zi belgilash va kasbiy yo‘naltirish muammosini hal qilishga hissa qo‘shishi kerak.

Yuqorida aytib o‘tilgan maqsad va vazifalarga javob beradigan eng samarali strategiya “Ustoz-shogird” metodologiyasidan foydalanish bo‘lib, uning doirasida turli darajadagi va ta‘lim shaklidagi talabalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o‘tkazilgan tantanali marosimda so‘zlagan nutqida ta‘lim sifatini oshirishda “Ustoz-shogird” tizimini qaror toptirish zarurligi haqida to‘xtalib, “Bugun har bir o‘qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta‘lim va ilm-fan sohasidagi eng so‘nggi ijobiy yangiliklarni o‘quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so‘z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg‘or vakillari bo‘lishlari kerak. Bunday ustozlar qo‘lida ta‘lim olgan farzandlarimiz biz orzu qilgan O‘zbekistonning yorug‘ kelajagini bunyod etishga qodir avlod bo‘lib kamol topadi”, deb ta‘kidladi.

O‘qituvchining o‘z ustida ishlashi, pedagogik mahoratini oshirib borishida “Ustoz-shogird” usuli kutilgan natija berishi shubhasiz. Zero ustoz-shogirdlik azaldan xalqimizning tabiatiga xos xususiyat bo‘lib, uni tizimga aylantirish ta‘lim samaradorligini oshirishda g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham “Ustoz-shogird” an‘anasini ta‘lim-tarbiya tizimida mustahkam qaror toptirish juda muhimdir. “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi”da “Ustoz – shogird” an‘analarini tiklash ta‘lim tizimida ma‘naviy tarbiyani amalga oshirishning muhim vazifasi sifatida belgilanganligi ayni muddao bo‘ldi .

“Ustoz-shogird” tizimida mafkuraviy tayyorgarlik masalalari g‘oyat muhimdir. Shogirdning siyosiy ongi, mafkuraviy tayyorgarligi, tafakkur madaniyati qancha kuchli bo‘lsa, uning kelgusida “ustozdan ham o‘zib ketishi” uchun mustahkam zamin hozirlanadi. Bunday zaminni yaratish uchun esa ustozning o‘zi kuchli bilim va saviyaga ega bo‘lishi lozim. Buyuk Arastu “oldinga ketganlarni quvib etadigan va ortda qolganlarni kutmaydigan shogird har narsaga ulguradi” , deb bejiz aytmagan.

“Ustoz-shogird” an‘anasi faqat ta‘limni rivojlantirishga qaratilgan tor doiradagi usul emas, u eng avval, shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni farovon, saodatli qilishdan iborat ezgu g‘oyadir. Ayniqsa, bu g‘oya islom falsafasidan oziqlanganda yanada to‘laqonli ma‘no kasb etadi. Buyuk ajdodlarimiz Ibn Sino, Beruniy, Forobiy, Alisher Navoiy asarlarida, Imom Buxoriy hadislar-yu, Bahouddin Naqshbandning “Dil va yoru, dast ba kor» tamoyilida bu ezgu g‘oyaga doir qimmatli hikmatlar mujassam. Mutafakkir ajdodlarimiz ijodida ko‘plab ustozlik timsollari yaratildi.

Darhaqiqat, ta‘lim tizimi taraqqiyoti davomida Sharq va G‘arb davlatlarida intellektual salohiyatning o‘shishi o‘ziga xos ravishda rivojlandi. Bu jarayon Qadimgi Hindistonda braxman va gurular, Xitoyda Konfutsiy, Yunonistonda Suqrot maktabi, Aflotun akademiyasi, Arastu litseyi, o‘rta asrlar Sharqida Bag‘dod Ma‘mun akademiyasi yoki Xorazm Ma‘mun akademiyasida ta‘lim tizimining yangi ilg‘or an‘analarini shakllantirdi.

“Ustoz-shogird” an‘analarining o‘lmas qadriyatlarini asrlar davomida shogirdlar tomonidan e‘zozlanishini Suqrot va uning shogirdlari timsolida tahlil etish mumkin. Uning “Kuch – bilimda”, “Qanchalik ko‘p bilsam, shunchalik ko‘p bilmasligimni bildim”, “O‘z-o‘zingni angla” aforizmlari bugungi kunda ham o‘ta dolzarb. Suqrotchilar maktablari eramizdan avvalgi V asrda uning shogird va izdoshlari tomonidan shakllantirilgan yunon falsafiy maktablari: Aflotun akademiyasi, Megar maktabi, Elida-eretreya maktabi, Keren maktabi va kiniklar oqimi shular jumlasidandir.

Ustozga hurmat va ehtirom oliy qadriyat sifatida Aflotun asarlarida yorqin ifoda etiladi. Uning “Suqrotchilar dialogi”da alloma ustoz qarashlarini haqqoniy aks ettirishga, g‘oyalarini tizimli va mufassal targ‘ib qilishga harakat qiladi. O‘zi tashkil etgan akademiyada qariyb qirq yil davomida rahbarlik qilgan ekan, ustoz qarashlari targ‘ibotini ham muttasil olib boradi. Aflotun akademiyasining 900 yildan ortiqroq faoliyati davomida bu an‘ana saqlanib qolganligi Suqrot butun insoniyatning ma‘naviy ustoziga bejizga aylanmaganligini ko‘rsatadi.

VIII-XI hamda XV asrlar insoniyat tarixida Sharq Uyg‘onish davri sifatida e‘tirof etiladi. Bu davrda mamlakatimiz hududlarida yashab ijod etgan olimlarning ilmiy tadqiqotlari Bag‘dod, Marv va Xorazmdagi ilmiy-ma‘rifiy markazlarda olib borildi. O‘rta asrlarda tashkil etilgan ilmiy maktablarda dunyoviy va diniy fanlar rivojiga vatandoshlarimiz ulkan hissa qo‘shdilar. Natijada “ustoz–shogird” an‘analarining davomiyligi asosida mazkur ilmiy maktablarda buxoriylar, farg‘oniylar, xorazmiylar, termiziylar, samarqandiylar avlodi ulkan ilmiy yangiliklari bilan insoniyat tarixida o‘chmas iz qoldirdi.

Suqrotning asosiy didaktik yutug‘i – ustoz tomonidan o‘ylab qo‘yilgan savollar yordamida haqiqatga eltuvchi dialogik tortishuv. Ustoz shogirdning kuchli ruhiy jihatlarini uyg‘otishi va uning o‘zini yaratib olishiga ko‘maklashishi kerak.

Aflotunning fikricha, ustozlik vazifasini, eng avvalo, yoshi katta kishilarga ishonish mumkin. Bu borada J.J.Russoning fikricha, ustozning eng asosiy va qiyin san‘ati – shogird bilan hech narsa qilmaslikni bilishdir.

XX asr boshlarida ustozlik muammolari haqida K.D.Ushinskiy ham o‘z fikrlarini bayon etgan. U tajribalilik bilan maqtanmaslik, o‘z tarbiyaviy faoliyati yillarini sanab g‘ururlanmaslik kerakligini ta‘kidlab, kasbiy tajriba nazariy tayyorgarlik yo‘qligini qoplab yuboradi, degan xato fikrga bormaslikni maslahat beradi.

Sharq xalqlarining yozma yodgorliklari “Panchatantra”, “Kalila va Dimna”, “Avesto” kitoblarida, Konfutsiy “Hikmatlari”da, Abu Homid G‘azzoliyning “Ilm kitobi” asarida, Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai sultoniya” asarida “Ustoz–shogird” an‘analarining sharqona qadriyatlari ifodalangan.

Ma‘lumki, ta‘lim tizimi ustoz va shogirdlar faoliyatini o‘z ichiga oladi. Ustozning faoliyati va shogirdlar faoliyati o‘zaro bog‘liq, ammo ustozning o‘quv faoliyati va shogirdlarning tarbiyaviy ishlari taniqli farqlar bilan ajralib turadi. Masalan, amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etishning guruh shaklida ustoz, qoida tariqasida, barcha shogirdlar bilan bir vaqtda ishlaydi. Shogirdlar tomonidan ustozning ko‘rsatmalarini o‘zlashtirish, bilim, ko‘nikma, shaxs fazilatlarini, dunyoqarashini shakllantirish har bir shogird uchun uning aqliy va jismoniy rivojlanishi, dastlabki tayyorgarligi, o‘rganishga qiziqishi, irodali fazilatlarini va boshqa xususiyatlariga qarab individual ravishda sodir bo‘ladi. Bularning barchasi ustozdan har bir shogirdning shaxsiy xususiyatlari va farqlarini iloji boricha hisobga oladigan o‘quv faoliyatining bunday usullaridan foydalanishni talab qiladi, ya‘ni darsdagi har bir shogirdning faoliyatiga qo‘yiladigan talablar uning imkoniyatlariga mos keladigan bo‘lsa, o‘quv jarayonining bunday sharoitlarini yaratish o‘z samarasini beradi.

Bugungi kunda Hasan Basriyning “Olimlar bo‘lmaganda odamlar hayvonlardek bo‘lib qolishardi”, “Olimlar yulduzlarga o‘xshaydi. Agar ko‘rinib tursa, odamlar ular yordami bilan o‘zlariga yo‘l topishadi. Agar ular ko‘zdan yo‘qolib, o‘zlari zulmatda qolishsa, qayoqqa yurishni bilmay hayron qolishadi”, degan fikri juda ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Faxriddin, Rizouddin ibn. Ilmning o'n to'rt qanoti / Shogirdlik odobi / tarj. Jamalov Sagdulla. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2018. – 88 b.
2. Ron J. Aql vitaminlari. – Toshkent: FUTURE-BOOKS, 2021. – 383 b.
3. Rtveladze E. Taraqqiyotning manguilik chashmasi // <http://www.adolatgzt.uz/society/munosabat/4390>
4. To'raev B. Uchinchi muallim – O'zbekiston falsafasi yutuqlarini targ'ib qilgan vakil // https://uza.uz/uz/posts/uchinchi-muallim-ozbekistonfalsafasi-yutuqlarini-targib-qilgan-vakil_332585
5. Tursun, Ahmad Muhammad Hasan Basriy. – Toshkent: Qaqnus media, 2019. – 55 b.
6. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. – Toshkent: Hilol-nashr, 2016. – 456 b.
7. Sharafiddinov O. Domlalar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2009. – 280 b.
8. SHermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021. – 663 b.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРАБИ.

Уралова Одина
Равшановна ЖДПУ
старший преподаватель.
Усарова Дурдона Абдурахим кизи
студентка факультета
Педагогики и психологии

Аннотация

В статье на основе имеющихся источников анализируется вклад известного ученого и философа Абу Насра Фароби в развитие восточной философской мысли и развитие науки. Классифицированы основные направления научно-педагогического наследия мыслителя. Выделены руководящие принципы и практическое значение этико-образовательных взглядов.

Ключевые слова: социально-философский, наука, интеллект, знание, совершенство, дворянское общество, философия, теология, интуиция, мышление.

Annotasiya

Maqolada mashhur olim, faylasuf va olim Abu Nasr Forobiyning Sharq falsafiy tafakkuri va ilm-fani rivojiga qo'shgan hissasi mavjud manbalar asosida tahlil qilinadi. Mutafakkirning ilmiy-ma'rifiy merosining asosiy yo'nalishlari tasniflangan. axloqiy-tarbiyaviy qarashlarning yetakchi tamoyillari va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-falsafiy, fan, aql, bilim, komillik, ezgu jamiyat, falsafa, ilohiyot, sezgi, tafakk

Annotation

Based on available sources, the article analyzes the contribution of the famous scientist and philosopher Abu Nasr Farobi to the development of Eastern philosophical thought and the

development of science. The main directions of the scientific and pedagogical heritage of the thinker are classified. Highlighted the guiding principles and practical value of ethical and educational views.

Key words: *socio-philosophical, science, intellect, knowledge, perfection, noble society, philosophy, theology, intuition, thinking.*

Фараби был поистине человеком мирового масштаба, изучившим и синтезировавшим в своих творческих достижениях арабскую, персидскую, греческую, индийскую и собственную турецкую культуру.

По имеющимся данным, Фараби написал более 160 [произведений](#). Но большинство из них до нас не дошло. Он был удостоен титулов «Муаллими ассони» («Второй учитель», после Аристотеля) и «[Восточный Аристотель](#)» за [глубокое знание греческой философии, его комментарии к ней и его продвижение в мир, а также его тщательную ассимиляцию наук своего времени и его большой вклад в развитие наук](#). Фараби родился в семье военного офицера тюркского племени в местечке Фароб ([О'трор](#)) на берегу [Сырдарьи](#) . [В то время Мовароуннахром правила](#) династия Соманидов . Получив начальное образование в Отроре, будущий философ продолжил обучение в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Фараби отправляется в Багдад, чтобы углубить свои знания. Ученый побывает в крупных городах Ирана, Рэе, Хамадане, [Исфахане](#) и других местах. В Багдад съехались [студенты](#) и ученые из стран Ближнего и [Среднего Востока](#) . Здесь выдающийся ученый познакомился с фузалосами, познакомился с представителями греческой философской школы, различных областей [науки](#) , [познал у](#) них тайны [науки](#) . Например , [Абу](#) Башар изучал [греческий язык и философию у Матты ибн Юнуса](#) (870-940) , а [медицину и логику у](#) Юханны ибн Хийлана (860-920) . Согласно некоторым историческим источникам, Фараби знал более 70 языков.

Ученый стал бедствовать в Дамаске в 941 году. Тем не менее он занимается наукой, проводит исследования в области философии и других наук. Он завоевал благосклонность и уважение правителя Алеппо (Алеппо) Хамдаида (годы правления 943-967). Он был известен как покровитель ученых. Губернатор приглашает Фараби в свой дворец, но он предпочитает жить вольной жизнью, чем идти во дворец. Тем не менее плодотворной была жизнь ученого в Алеппо, где он написал многие свои работы. Фараби жил в Египте в 949-950 годах, затем в Дамаске, где провел последние дни своей жизни. Похоронен на кладбище «Баб Асгир» в Дамаске.

По имеющимся данным, Фараби написал более 160 [произведений](#). Но большинство из них до нас не дошло. Тем не менее, одни только его существующие трактаты указывают на то, что он был великим ученым.

Основные труды Фараби: «О том, что нужно знать перед изучением философии», «Философские вопросы и ответы на них», «Часть раздела по логике из энциклопедии», «Таликат» (комментарии), «Трактат об органах человека», «Статья о пустоте», «Основания мудрости», «Смысл и происхождение философии», «Органы, функции и возможности животных», «Введение в трактат о логике», «Введение в науку логики», «О происхождении наук», « Большая книга о музыке », «О достижениях счастья», «Суть дел», «Изречения великих людей», « Ихса алулум», «Смыслы мудрости», «О [разуме](#) », «Добродетели наук и искусств», «Книга о законах», « Слово о субстанции», «О непрерывности небесного движения», « Слово о [стихах](#) и рифмах», « А Книга о [риторике](#) », «[Слово о величине и количестве](#) », «Слово о музыке», « Книга о методах [физики](#) », «Добродетельные поступки»,

«Добродетельный [город](#) », «мысли жителей», «О происхождение тел и акциденций», «[Аристотель 1](#) О цели книги «Метафизика» и др.

В 70-х и 80-х годах 20 века труды Фараби издавались на русском языке под названиями «Философские трактаты», «Логические трактаты», «Математические трактаты», «Социально-этические трактаты», «Исследования и переводы» в [Ташкенте и Алматы](#).

Фараби подчеркивает, что интеллект есть, с одной стороны, духовная сила, т. е. врожденная, а с другой стороны, образование есть продукт воспитания. Фараби считает, что необходимо действовать на основе суждения разума в управлении государством, следовании законам, в межличностных отношениях, в соблюдении правил этики и поведения, в воспитании. Одной из ценных идей Фараби является его интерпретация учения о мирском духе и мирском разуме и их существовании. По мнению мыслителя, душа и разум человека не исчезают после смерти, а сливаются с земной душой и разумом. Поэтому душа и разум человека уходят в вечность. Но они никогда не возвращаются и никогда не появляются. Покинув тело, они образуют единое целое, разум и душа аккумулируют все духовное богатство, приобретенное ими при жизни, и образуют живую мирскую душу и разум. В этом учении мыслителя есть четкие представления о вечности мира, бессмертии рода человеческого, преемственности человеческого знания и разума, развитии духовной культуры человечества. В его интерпретации ментальное знание становится настоящей наукой с помощью разума [вселенной](#). Фараби — великий мыслитель, основавший рациональный способ познания. Он выдвинул замечательные для своего времени идеи в области философских разработок, наблюдений, дебатов, методов познания, эмоциональных наблюдений.

Идеи, выдвинутые Фараби, с большим [интересом](#) изучались учеными мусульманских стран в XVI-XX веках. [Наследие](#), оставленное мыслителем, распространилось не только в странах Востока, но и в Европе и оказало значительное влияние на развитие социально-философской мысли.

Говоря об умном человеке, Фараби пишет: «Умные люди — это те, которые добродетельны, остроумны, преданы полезному делу, имеют большой талант открывать и изобретать нужные вещи, воздерживаться от дурной работы». Таких людей называют умными. Тех, кто имеет разум выдумывать злые дела, нельзя назвать разумными, их следует называть обманщиками и обманщиками».

На формирование мировоззрения Фараби в основном повлияли традиции древней передовой культуры Востока, народные движения против Арабского халифата, достижения средневекового естественнонаучного мышления, философское наследие Греции. Прежде всего Фараби пытался восстановить, обосновать и развить передовые аспекты учения Аристотеля на основе новейших научных достижений, создав течение восточного аристотелизма. Он разработал стиль, важные вопросы, категории потока.

Итак, хотя мысли Фараби о добродетельном обществе, счастье совершенного человека, взаимопомощи, мудром руководителе и равенстве кажутся несколько мнимыми по сравнению с реальной жизнью, это учение, направленное на духовное освобождение человека, раскрытие его возможностей, и установление гуманистического направления является передовой общественной мыслью, внесшей большой вклад в ее развитие. Высказал общечеловеческие стремления. Его высокие социально-педагогические идеи создали подходящую почву для развития науки следующего периода. Она была разработана

благодаря научной и творческой деятельности великих мыслителей: Абу Райхана Беруни, ибн Сины, ибн Рушда, Бахманьяра, Низами, Саади, Абдуррахмана Джамии, Алишера Навои, Бедия, Икбала, Ахмеда Дониша, Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлони и другие. Научно-духовное наследие, высокие гуманистические идеи, нравственно-воспитательные взгляды этого великого ученого, созданные несколько веков назад, всегда сохраняют свою актуальность и бросают вызов своим исследователям.

Использованная литература:

1. Зуннунов А. История педагогики. // Учебник для вузов. - Т.: «Шарк», 2004.
2. Фароби А.Н. Город добродетельных людей. - Т.: "Народное наследие", 1993.
3. Фароби А.Н. Брошюры. - Т.: "Наука", 1995.
4. Хайруллаев М. Духовные звезды. Издательство «Народное наследие» имени Абдуллы Кадыри, Ташкент, 1999.
5. Гасанбаева О. История педагогики. - Т.: «Учитель», 1993.
6. Уралова. О .Педагогика журнали . Абу Наср Фаробийнинг ахлоқий таълимотининг педагогик ахамияти . 2019 йил 6 сон. 44 бетлар.

PEDAGOGIK FANLARNI O'RGANISH JARAYONIDA TALABALARNI BADIY MEROS NEGIZIDA MA'NAVY-ESTETIK RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-PEDAGOGIK VA AMALIY ASOSLARI.

Jizzax davlat pedagogika univerteti o'qituvchisi Otaboboyeva Umida Ilhomovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak talabalarni milliy-badiiy meros vositasida ma'naviy-estetik rivojlanishning nazariy, pedagogik va amaliy asoslari uslubiy va pedagogik asoslari haqida so'z yuritiladi.

Abstract: This article discusses the methodological and pedagogical foundations of the theoretical, pedagogical and practical foundations of the spiritual-aesthetic development of future students in the process of learning pedagogical sciences through the medium of national-artistic heritage.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические и педагогические основы теоретических, педагогических и практических основ духовно-эстетического развития будущих студентов в процессе изучения педагогических наук через среду национально-художественного наследия.

Kalit so'zlar: Ma'naviy-estetik rivojlantirish shakllari, usullari, vositalari, o'qitish usullari va uslublari, ajdodlarimizning badiiy merosidan "abadiy qadriyatlar" sifatida talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish, ma'naviy hayot", "ma'naviy rivojlanish", "ma'naviy tarbiya", "ma'naviy-estetik tarbiya", "bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik tarbiyasi", "estetika", "estetik qadriyat", "estetik madaniyat", "badiiy qadriyat"

Key words: Forms, methods, means of spiritual-aesthetic development, teaching methods and styles, spiritual-aesthetic development of students as "eternal values" from the artistic heritage

of our ancestors, spiritual life", "spiritual development", "spiritual education", "spiritual-aesthetic education", "spiritual-aesthetic education of future teachers", "aesthetics", "aesthetic value", "aesthetic culture", "artistic value"

Ключевые слова: Формы, методы, средства духовно-эстетического развития, методы и стили обучения, духовно-эстетическое развитие учащихся как «вечные ценности» из художественного наследия наших предков, духовная жизнь», «духовное развитие», «духовное воспитание». ", "духовно-эстетическое воспитание", "духовно-эстетическое воспитание будущих учителей", "эстетика", "эстетическая ценность", "эстетическая культура", "художественная ценность"

Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak talabalarni milliy-badiiy meros vositasida ma'naviy-estetik rivojlanishning nazariy, pedagogik va amaliy asoslari uslubiy va pedagogik asoslar, kontseptsiya va yetakchi g'oya, zaruriy glossariy, bo'lajak o'qituvchilar uchun mezonlar, maqsad, vazifa, sabab, rag'bat, mazmun va manbalar, o'quvchilarning psixologik-pedagogik xususiyatlari, ma'naviy-estetik tarbiyada inobatga olinadigan yosh xususiyatlari, psixologik-pedagogik shart-sharoitlar, tamoyillar, ularning o'ziga xosligi va yo'nalishi, umumiy qonuniyatlar va omillari sanaladi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ajdodlar badiiy merosi asosida ma'naviy-estetik rivojlantirish shakllari, usullari, vositalari, o'qitish usullari va uslublari turlicha bo'lishi lozim. O'qituvchilar uchun ma'ruza materiallari bo'yicha topshiriqlar, ma'naviy-estetik tarbiya tarkibidagi nazariy-pedagogik, amaliy-uslubiy ishlar aloqadorligi va uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ajdodlarimizning badiiy merosidan "abadiy qadriyatlar" sifatida talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirishda "ijtimoiy maydon", milliy san'at qadriyatlari sifatida foydalanishni taqozo qiladi.

Talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish metodologiyasi, tushunchasi va yetakchi g'oyasi. Ajdodlarimizning milliy-badiiy merosi asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirishda uslubiy va pedagogik asoslar quyidagilardan iborat: ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarni ma'naviy tarbiyalash to'g'risidagi metodologik qarorlar, SH.M. Mirziyoyevning asarlari va nutqlaridagi talabalarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha uslubiy qoidalar; xalq pedagogikasida ta'lim kontseptsiyasi; SHarqning buyuk mutafakkirlari, zamonaviy olim-pedagoglarning tarbiya to'g'risidagi qarashlari; ta'lim nazariyasi - oliy ta'limda tarbiya, shaxs nazariyasi, motivatsiya asosda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya; pedagogika metodologiyasi - emotsional-hissiy darajadagi materialistik dialektika va anglash nazariyasi; tarbiya, psixologiya, pedagogika, estetika, san'atning zarur materiallariga kompleks yondashishga oid tegishli qoidalar, uslubiy va didaktik tamoyillar; bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish nazariyasining ushbu tarbiyaning kasbiy-shaxsiy amalga oshirish bilan bog'liqligi hamda anglash va o'zini o'zi tarbiyalash empirik metodlarning o'zaro bog'liqligi; talabalarni kelgusi kasbiy-shaxsiy tarbiyaviy ishlarga – ma'naviy-estetik tarbiyalash.

Talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish kontseptsiyasi quyidagi asosiy qoidalardan iborat: bo'lajak pedagogik kadrlarni ma'naviy-estetik rivojlantirish oliy ta'lim tizimi uchun, shu jumladan, pedagogik ta'lim uchun juda muhim va dolzarb muammo; bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish muhim ijtimoiy-pedagogik xarakterga ega, sababi dalat ta'lim siyosatida, SH.M.Mirziyoyevning nutq va ma'ruzalarida, me'yoriy hujjatlarida ta'lim oluvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ma'naviy yetuk shaxs qilib tarbiyalashga ustuvor o'rin berib kelinmoqda. Talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish jarayonida o'zaro bog'liqlik, uzviylik va bir-birini to'ldirish singari amalga oshiriladi. Bunda ajdodlarning milliy badiiy merosi

- ma'naviy-estetik qadriyatlariga asoslanadi hamda shaxsga yo'naltirilgan pedagogika, nazariy-pedagogik asoslar, ta'limdagi yangi yo'nalishlar va innovatsiyalarga tayanib, o'zbek xalqining tarixiy-madaniy merosidan foydalanib, sifatli pedagogik kadrlar tayyorlash jarayoni takomillashtiriladi.

Talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirishning yetakchi g'oyasi. Tarbiyaning asosiy qonunini ota- bobolarning ijtimoiy tajribasini majburiy va zaruriy ravishda o'rganishni taqozo qiladi, chunki u yosh avlodni ijtimoiylashtirish va avlodlar o'rtasidagi davomiylikni, jamiyatni, shaxsni qo'llab-quvvatlashni va har bir insonning muhim kuchlarini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Ushbu qonun asosida bo'lajak talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirish tartibi, xususiyatlari va mazmuni, uning ijtimoiy yo'nalishi, shaxsiy yondashuvi, pedagogika OTM talabalarini ma'naviy-estetik rivojlantirishga oid yetakchi g'oyasi shakllantirildi.

Kerakli glossariy (lug'at) - bu aniq "kontseptual makon"dir. Tadqiqot mavzusi doirasida quyidagi tushunchalar ko'rib chiqiladi va integratsiyalashtiriladi: ma'naviyat: vazifalari, mohiyati, ma'naviyatning tuzilishi, uning tarkibiy qismlari, "ma'naviy hayot", "ma'naviy rivojlanish", "ma'naviy tarbiya", "ma'naviy-estetik tarbiya", "bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik tarbiyasi", "estetika", "estetik qadriyat", "estetik madaniyat", "badiiy qadriyat", "badiiy meros", "abadiy qadriyatlar", "milliy-badiiy meros" "Kerakli kontseptual makon.

Talabalarni ma'naviy-estetik rivojlantirishning maqsadi, vazifalari, motivi, rag'batlari, mazmuni, manbalari.

Maqsad: o'zgarmas - shaxs rivojlanishi; umumiy ma'noda pedagogik kadrlarni sifatli tayyorlashni takomillashtirish; o'ziga xos aniqlikda davlat ta'lim siyosati kontekstida ishlab chiqilgan pedagogik asoslarda ma'lum pedagogik tizimda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik rivojlanishi.

Vazifalar: 1. Bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-estetik madaniyatini oshirishga bo'lgan motivatsion munosabati;

2. Ma'naviy-estetik rivojlantirish jarayonida talabalarning abadiy milliy-badiiy qadriyatlar va ularni idrok etish; o'rganishga doir pedagogik salohiyati haqidagi zaruriy tushunchaviy-kategorial, tarixnvislik bilimlarni o'zlashtirishi;

3. Talabalar tomonidan o'quv amaliyotida o'zbek xalqining badiiy merosidan olingan ma'naviy-estetik bilimlar, tushunchalar, g'oyalar, taassurotlar, hissiyotlar, qiziqishlar, qobiliyatlar, ma'naviy-estetik, o'quv va pedagogik salohiyatni integratsiyalash va amalga oshirishi;

4. Talabalarning ma'naviy-estetik rivojlantirishga doir qiziqishlarini hamda o'zini o'zi takomillashtirish qobiliyatlarini faollashtirish.

Bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish motivatsiyasining ham tadqiqot ishimizda o'z o'rniga ega. Bunda "motiv", "motivatsiya", kabi tushunchalar mohiyatini hamda ularning talabalarni ma'naviy-estetik rivojlanishidagi ahamiyati va crolini ko'rib chiqish zarur.

Motiv - sub'ektni faoliyatga chorlaydigan va ehtiyojlarini qanoatlantadigan hamda uning faolligini keltirib chiqaradigan va uning yo'nalishini belgilaydigan tashqi va ichki sharoitlarning umumiyliigi. Ya'ni, faoliyatning ongli yo'nalishini, shaxsning harakatlari va ularni tanlashga asos bo'lgan sababni ong doirasida aniqlashga xizmat qiladi. Bizning ishimizda, bu talabalarning ongli ravishda olib boradigan harakatidir. Bu kelajakda o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirishda muvaffaqiyatli, faol yo'naltirilgan ta'lim va o'z- o'zini tarbiyalash faoliyatini rag'batlantiradigan ongli motivatsion kasbiy-shaxsiy mohiyat ya'ni pedagogik faoliyat omili sifatida yordam beradi.

Motivatsiya – “tananing faolligini keltirib chiqaradigan va uning yo’nalishini aniqlaydigan xohish”. Ya’ni sub’ektning xohish-istagi, bu yerda ehtiyoj faoliyat manbai sanaladi. Motiv - xulq yo’nalishini tanlashni belgilaydigan sabab. Tadqiqot ishimizda motivatsiya barcha bosqichlarda qo’llaniladi hamda bo’lajak o’qituvchilarni faollik - kognitiv, intellektual-ijodiy, kasbiy-amaliy, ijtimoiy ahamiyatga ega, o’z-o’zini tarbiyalash holatiga olib keladi.

Motiv - sub’ekt tomonidan unga va unga tegishli bo’lgan jamoaga ma’qul bo’lgan vaziyatni ko’rsatib, ushbu harakatni tanlashga turtki bo’lgan sabablarni mantiqiy tushuntirish Bizning tadqiqotimizda o’quv muhitida bo’lgan talaba nafaqat o’zini, balki o’z hamkasblarini o’qituvchining ma’naviy-estetik rivojlantirish me’yorlari bilan o’zaro bog’laydi, o’zi va boshqalarga oldin va keyin taqqoslash asosida – ma’lum taassurotlar, bilimlar, tushunchalar va g’oyalarni egallash, aniq harakatlarni amalga oshirish, rivojlantirish orqali baho berishga harakat qiladi. Bunda tartibga solish va qiyosiy funktsiyalar qo’llaniladi, refleksiya sodir bo’ladi. Bu o’z-o’zining kasbiy-shaxsiy ma’naviy-estetik potentsialni bilish jarayonidir. SHunday qilib, motivatsiya motivlarni anglash shakllaridan biridir. Bo’lajak o’qituvchi motivatsiya yordamida o’z ma’naviy-estetik tarbiyasidagi harakatlarini asoslaydi, ularni kasbiy-shaxsiy me’yorlari bilan talabalarning ma’naviy-estetik rivojlanishi talablariga muvofiqlashtiradi.

Talabalarni ma’naviy-estetik rivojlanishini rag’batlantirish. Rag’batlantirish - bu insonning reaksiya sifatida belgilangan dinamikasini belgilaydigan va unga ta’sir qilish uchun sabab ko’rsatigan turtki, ya’ni, uning ta’siri inson ruhiyatiga, uning qarashlari, his-tuyg’ulari, kayfiyatlari, qiziqishlari, intilishlari va hokazolarga ta’sir etadi. Ajdodlarimizning milliy-badiiy qadriyatlari bo’yicha bo’lajak o’qituvchilarning ma’naviy-estetik tarbiyalash jarayonida pedagogik fanlarni o’rganishda quyidagi rag’batlar qo’llaniladi (kasbiy-shaxsiy qiziqishlari, ehtiyojlari, o’quvchilarni tayyorlashning psixologik-pedagogik darajasi, ularning rivojlanishi, yosh xususiyatlari va hatto umumiy madaniyati): hissiy-kognitiv, tarixiy-madaniy meros, ma’naviy-estetik rivojlanish sohasida shaxsni rivojlantirish, kasbiy, ma’naviy-estetik, badiiy-estetik, milliy-badiiy mukammallik, faoliyat - kognitiv, intellektual-ijodiy, kasbiy, uslubiy, kommunikativ, ijtimoiy, o’zini takomillashtirish.

Bu yerda asosiy narsa talabalarning faollashtirilgan istaklari, qiziqishlari, moyilliklari, kasbiy va shaxsiy ehtiyojlariga ishonish, ma’naviy-estetik tarbiyani jozibali, qiziqarli qilish; o’ziga xos pedagogik vaziyatlarda hissiyotlardan mantiqqa o’tish, kasb tanlashga hurmatni namoyon etish, ushbu tanlovni ma’qullash, kutib olish va rag’batlantirish, uning muvaffaqiyatli istiqbolini qurish, o’qituvchining o’zaro ijtimoiy ahamiyati va yuqori ijtimoiy mavqeiga ishontirish; bunday imkoniyatni ochish uchun ularning ma’naviy-estetik rivojlantirish natijalarini va bo’lajak talablarni ko’rsatish. Bir so’z bilan aytganda, bo’lajak o’qituvchilarni maqsadli ilhomlantirish uchun o’qituvchining ma’naviy-estetik ta’limi va shaxsiy imkoniyatlarini maqtash, lekin aniq yo’naltirilgan, stereotipsiz, mehribon va hatto tanqidiy, ammo hissiyotli rivojlantirishda, rag’batdan foydalaniladi.

Xulosa o’rnida bo’lajak o’qituvchilarni ma’naviy-estetik rivojlanishining psixologik-pedagogik shart-sharoitlari, omillari va qonuniyatlari. SHart-sharoitlar - o’quv faoliyati olib boriladigan va uning sub’ekt hayotidagi shart-sharoitlar to’plami. Ikkalasi ham uning muvaffaqiyatiga yordam beradigan yoki to’sqinlik qiluvchi omillar sifatida qaraladi. Biz psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni bo’lajak o’qituvchilarning ma’naviy-estetik rivojlanishda sodir bo’ladigan muhitning tarkibiy qismlari yoki xarakteristikasi sifatida ko’rib chiqamiz, birinchi navbatda, nafaqat muhit, balki talabalarning psixologik-pedagogik qobiliyatlari, eng muhimi - o’qituvchining maqsadga yo’naltirilgan ijtimoiy faoliyati bilan belgilanadi.

Ta'kidlash joizki, pedagogik ta'limning zamonaviy shart-sharoitlari bo'lajak o'qituvchilarni rivojlanishida juda qulay, psixologik-pedagogik jihatdan ijobiydir.

Xozirgi kunda bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy tushunchalarni, nazariyalarni idrok qilishlari, mavhum-ramziy tafakkuri, rasmiy-mantiqiy fikrlashlari, aql-idroklari jadal rivojlanmoqda. Bu talabalarda, ongli iroda, xotira barqarorlashadi, yuqori darajadagi hissiyotlar namoyon bo'ladi, o'z-o'zini tarbiyalashga ehtiyoj, o'zini takomillashtirish istagi paydo bo'ladi. Bunda muhim shart o'qish muhiti va talabalarning ma'naviy-estetik rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqligidir. Bu yerda milliy-madaniy qadriyatlar mutaxassislarni ma'naviy rivojlantirishda bo'yicha davlat ta'lim siyosatining kontseptual asoslari ularning ma'naviy-estetik rivojlanishi bilan ijobiy bog'liq bo'lib, bu ular uchun qulay ijtimoiy-pedagogik muhit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Umarov, R.Karimov, M.Mirsaidova, G.Oyx'o'jayeva. Estetika asoslari. Toshkent2011
2. Abdulla Sher, B. Xusanov, E.Umarov. Estetika. Toshkent-2008
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Toshkent: 2000 y
4. Vatan tuyg'usil. A.Ibrohimov, X.Sultonov, N.Jo'rayev, Toshkent: 1996 y
5. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi. Toshkent: 2000 y.
6. Zakirova Umida Ilhomovna. International Journal of Research. Possibilities For The Use Of Spiritually – Moral Education Of Our Great Ancestors In Innovative Pedagogical Technologies. 159-166

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA UNI JORIY ETISH

Qozoqov O'tkir Yo'ldoshovich

JDPU 2-bosqich talaba

Email: otkirqozoqov85@gmail.com

Telefon: +998 (94) 066 54 55

Egamnazarov Murod Yusupovich

JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasida v.b dotsenti p.f.b.f.d (PhD)

Annotatsiya. Maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, oliy ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamlashtirish muammolari ko'rilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, axborot, texnika, kompyuter, elektron.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim muassasalarida har bir fan bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiya asosida ishlab chiqilgan dars rejalari ma'lum darajada o'qitish sifati va samaradorligini oshirishda alohida o'rin tutadi. Bu, birinchi navbatda, o'qituvchi va professor-o'qituvchilarning professionalligi va ijodkorligi, ikkinchidan, o'z ishlarida turli xil texnik va axborot texnologiyalari vositalarini qo'llash bilan bog'liq.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik

hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Yaqin kelajakda ta'lim muhitida raqamlashtirish bilan bog'liq katta o'zgarishlar yuz beradi.

Ma'lumki, texnologiyani o'quv jarayoniga qo'llash, shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish XX asrning 70-80-yillarida boshlangan. Bir qator texnikalar alohida muvaffaqiyat bilan ishlatilgan, o'qitish jarayonida. Ularning yordami bilan o'quvchilarga fanlarning mazmunini tavsiflovchi, ovozli, harakatchan tarzda etkazish, shuningdek, ularga chuqurroq bilim berish mumkin edi. Fan va texnikaning uzluksiz rivojlanishi natijasida yuqorida sanab o'tilgan texnik vositalar o'rniga zamonaviy ko'rinishga ega yuqori texnologiyali qurilmalar yaratildi. Shuningdek, kompyuter texnologiyalarining takomillashishi ta'lim tizimiga yangi texnik vositalarni kiritilishiga olib keldi. Ta'lim tizimiga kompyuterlarning kiritilishi o'quvchilarning fanni o'qitishda murakkab jarayonlar, hodisalar, makro va mikrokosmos qonunlarini tushunishi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bu fanlarning asl mohiyatini, keltirilgan nazariy dalillarning asosligini, uning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga yangicha yondashuvlarni keltirib chiqardi. Xususan, fizikada molekula va atomlarning xulq-atvori, elektr tokining shartlari, atom va yadro energiyasi, radioaktivlik, yadrolarning bo'linishi, jismlarning kuchi, elektr va magnit xususiyatlarining tabiati, yorug'lik hodisalari va hokazo, bir kimyoviy elementning boshqasiga, elektron va atomga aylanishi, bog'lanish va elektrolitik dissotsilanish kabi tushunchalarni xayolan o'ylab topish mumkin. Shuningdek, uch o'lchovli makon va uning matematik tabiati, funktsional tahlil, differentsial hisoblash, turli geometrik shakllarning xossalari o'rganish, astronomiyada sayyoralar harakati, quyosh va oy tutilishlari, osmon jismlarining harakat qonunlari, va boshqalar. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash orqali fizikadagi tabiat qonuniyatlarini yangi sharoitda talqin qilish imkoniyati paydo bo'ladi. fizikani yangi bilimlar bilan boyitish, bir qancha hodisalar va qonunlarni ko'z bilan kuzata olmaslik, ta'lim muassasalarida qisqa vaqt ichida katta hajmdagi bilimlarni egallash zarurati. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun o'qitishning yangi usullari va texnik vositalardan foydalanish zarur. Fizika, boshqa tabiatshunoslik fanlaridan farqli o'laroq, tabiat hodisalari va qonuniyatlarini va ularning paydo bo'lish sabablarini o'rganadi. Ma'lumki, tabiat hodisalari makro va mikro olamlarda sodir bo'lganligi sababli, ularda sodir bo'ladigan jarayonlarni laboratoriyada o'rganish, nazariy isbotlangan qonuniyatlarni amalda kuzatish juda samarali. Lekin, bu laboratoriyada makro qonunlar va hodisalarni kuzatish, ularni amalda ko'rsatish va shu asosda nazariy bilimlarni mustahkamlash nisbatan oson. Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish sohasida mutaxassislar va metodistlar tomonidan bir qator maxsus adabiyotlar va qo'llanmalar ishlab chiqilgan. Bu nashrlar laboratoriya ishining uslubiy jihatlarini, asbob-uskunalarni yig'ish, protsedura va usullarni ishlab chiqish hamda ularni talabalar tomonidan bajarilishini ta'minlaydi. Keyingi yillarda boshqa fanlardagi kabi fizik bilimlar doirasining kengayishi, chuqurlashishi, mikroolamda kechadigan jarayonlarni o'rganishga qaratilgan bilimlarni shakllantirishga amalda foydalanib kelayotgan ayrim laboratoriya qurilmalarining imkoniyatlari yetarli bo'lmasligi, tannarxi qimmatligi va xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish murakkab bo'lgan laboratoriya qurilmalarini xar bir ta'lim muassasida tashkil etishning imkoni yo'qligi kabibir qator sabablar tufayli, laboratoriya ishlarining yangi shakllari va variantlarini ishlab chiqish kerak. Bu boradagi muommolarni yechishda axborot texnologiyalari xususan kompyuter texnikasidan foydalanish eng istiqbolli ekanligi namoyon bo'lmoqda. Buning sababi shundaki, kompyuterning imkoniyatlari kengayib bormoqda va mamlakatning ta'lim muassasalarini ushbu texnik vositalar bilan ta'minlanishiga e'tibor qaratilishi ta'lim mazmunini sifatli shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, kompyuterda laboratoriya

ishlarini tashkil etish bo'yicha bir qator elektron tavsiyalar mavjud. qo'llanmalar, virtual laboratoriya to'plamlari ishlab chiqilgan. Bu masala bo'yicha xorijiy ta'lim tizimida ham jiddiy e'tibor berilyotganini ko'rgan holda, bizda ham shu yo'nalishni kuchaytirishning talabini qo'yadi. Albatta kompyuter texnologiyalari yordamida biologiya, kimyo, fizika, matematika, geometriya, astronomiya va boshqa o'quv fanlarini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq biologiya fanini o'rganishda axborot texnologiyalari vositalarining o'ziga xos xususiyatlari bor.

Jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb ijtimoiy zaruriyat ekaniga urg'u bergan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev quyidagilarni qayd etib o'tadi: "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi".

Raqamli texnologiyalar (inglizcha: Digital technology) - signallarni uzluksiz spektr shaklida emas, balki analog darajadagi diskret diapazonlarda ko'rsatishga asoslangan texnologiyalar. Boshqacha qilib aytganda, raqamli texnologiya kodlashtirilgan (raqamli signallar yordamida uzatiladigan) axborotlarning diskret holda, ya'ni, uzlukli – qisqa, ammo muayyan vaqt oralig'ida olish imkonini beruvchi texnologiya sanaladi. O'qitish tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish "ta'limni raqamlashtirish" deb nomlanadi. Bunda barcha o'quv hujjatlari – o'quv rejalari, fan dasturlari, tegishli fanlarning ishchio'quv dasturlari, guruh jurnallari, o'quv materiallari onlayn shaklga o'tkaziladi. Talabalar istalgan sharoitda – axborot-resurs markazida, uy sharoitida Internetga bog'lanish orqali masofadan tashkil etilayotgan o'quv mashg'ulotlari, sinov va imtihonlarda ishtirok etishi mumkin.

2020-yil 17 martida Prezidentimizning "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4642-son qarori qabul qilinib, mazkur qarorda ta'limning barcha sohalarini raqamlashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shu yil 23 martdan talabalar uchun televizion darslar efirga uzatila boshladii. Bundan tashqari, bir nechta oliy ta'lim muassasalari talabalar va o'quvchilar uchun virtual ta'lim tizimlarini ishga tushirdi. Masalan, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida "O'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish" axborot tizimi hamda MOODLE masofaviy ta'lim platformasi ishga tushirildi. Boshqa oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarida ham MOODLE, Platonus, Moodle LMS, SRS (Student Records System), MOOC kabi masofaviy ta'lim platformalari hamda mobil telefon va planshetlar uchun Google Classroom, Ereader ilovalari ishga tushirilib onlayn darslar tashkil qilinishi boshlandi. Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining asosiy faoliyatlarini avtomatlashtirish hisobiga ma'muriy xodimlar, professor-o'qituvchilar va talabalarga elektron ta'lim xizmatlarini taqdim etuvchi HEMIS axborot tizimi yolg'a qoyildi.

Axborot tizimi oliy ta'lim muassasalari bilan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rtasida axborot ko'prigi vazifasini o'taydi hamda oliy ta'lim muassasalaridan olinadigan turli xil ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularning qog'oz shaklidan voz kechish va boshqaruv tizimini raqamlashtirishga xizmat qiladi.

Hozirda dunyo shunchalik tez rivojlanmoqdaki, bugungi yangilik ertaga eskirib qolyapti. Shuninguchun, ma'lumotlarni o'z vaqtida olish maqsadida, odamzot informatsion texnologiyalarni yaratdi. Kompyuter oddiy va qulay tarzda ma'lumotlarga yetishish vositasidir. Ma'lumotlar bilan

ishlayotgan shaxs, ma'lumotlarning qayerda joylashishidan qat'iy nazar, xoh shaharda, xoh jahonning boshqa nuqtasi bo'lsin, uni olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Hozirda shu va shunga o'xshash boshqa muammolar kompyuterlar yordamida bartaraf qilinmoqda. Kompyuterlar inson hayotining barcha jabhalariga jadallik bilan kirib boryapti va jahonda ularning soni va qo'llanilish doirasi kengaygandan kengaymoqda. Bu esa kompyuterlarning kundan-kunga yanada rivojlanishini ta'minlayapti. Bularning hammasi ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hozirda puxta bilimga ega bo'lish uchun informatsion texnologiyalarni ham o'zgartirish zaruriyati tug'ilmoqda, chunki ta'lim tizimi har doim zamon talablariga mos kelishi kerak. Hozirgi zamon talabi esa yangi o'quv muhiti, ya'ni yangi informatsion texnologiyalar yordamida ixtiyoriy joyda turib bilim olish, ixtiyoriy o'quv yurtlari bilan aloqa qilish va jahonning ixtiyoriy nuqtasidagi ma'lumotlarni olishdir. Bunda bizga internet tizimi yordam berishi mumkin.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotganligi kun sayin yaqqol ko'rinib bormoqda. Turli ta'lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o'qitish keng qo'llanilayotganligi ham quvonchli hol. Ushbu uslubning ko'plab afzallik tomonlari borligi ko'pchilikka ayon. Barcha oliy o'quv yurtlarida masofadan o'qitish texnika va texnologiyasini amalga oshirish borasida qator ishlar olib borilmoqda.

Axborot texnologiyalarini rivojlanishi masofadan o'qitishni tashkil etishda yangicha yondashuvni taqozo etadi. Masofadan o'qitishni tashkil etishni hozirgi zamon modellarining asosida kommunikatsiya ya tarmoq texnologiyalari yotadi. Ushbu texnologiyalar axborotdan foydalanuvchilarga keng qamrovli yo'l ochib berish bilan birga ularni muhofaza etish muammosini keltirib chiqaradi.

Shu o'rinda masofaviy ta'lim nima? Uning afzalliklari nimalardan iborat? degan savol tug'ilishi tabiiy. Masofaviy ta'lim – bu istalgan joydan turib, qaysi vaqt bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsiy re'ja asosida o'qish hamda bilim olish jarayonidir. Masofaviy ta'limning asosiy maqsadi - tinglovchilarning qayerda yashashidan qat'iy nazar, jahondagi ixtiyoriy ta'lim muassasasida o'qish imkoniyatini yaratish, ta'lim muassasalaridagi professor - o'qituvchilarning salohiyatlaridan foydalangan holda, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning uzluksiz ta'lim olishlarini ta'minlash va ta'limning turli shakllarini bir - biriga yaqinlashtirishdan iborat. Hammamizga ma'lumki hozirgi kunda butun dunyoda masofaviy ta'lim bo'yicha tahsil olayotgan talabalar soni ko'payib bormoqda.

Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yangi ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo'lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Bugungi avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani o'qiga va bo'rnini markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi.

Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, sababi talabalar ortiq an'anaviy uslubda o'qishni xohlamaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari kerak emas, balki yangi innovatsiyalarni darsda qo'llay bilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-martdagi "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4642-son qarori.

3. D. Babaraximova. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogik masalalari; 6 – tom 3 – son / 2022 - yil / 15 – mart. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>

3. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari / O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. – T.: TDPU, 2004.

4. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsiya. – T.: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2010.

5. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. – T.: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2008. – 164 b.

SHARQ MUTAFAKKIRLARI OILA VA OILA TARBIYASI HAQIDA.

Pardayeva K.U.-JDPI Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi
Abilova Zarnigor O'tkir qizi-Pedagogika va Psixologiya fakul'teti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sharq mutafakkirlarining oilada ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish haqida fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, oila tarbiyasi, axloqiy tarbiya, ilm-marifat

Аннотация В данной статье представлены взгляды восточных мыслителей на организацию воспитательного процесса в семье.

Ключевые слова: Воспитание, семейное воспитание, нравственное воспитание, наука.

Annotation. This article presents the views of Eastern thinkers on the organization of the educational process in the family.

Keywords: Education, family education, moral education, science

Xalq pedagogikasida oila tarbiyasiga alohida e'tibor beriladi. Oila millat uchun uchish maydoni deb e'tirof etiladi. Bu haqda Sharq mutafakkirlarining fikrlari alohida e'tiborga molikdir.

Masalan, Taniqli olim, pedagog A. Avloniy o'zining mashhur «Turkiy Guliston va axloq» asarida shunday deydi: «Tarbiyani kimlar qilur? Qaerda qilinur? degan savol keladur. Bu savolga birinchi uy tarbiyasi, bu ona vazifasidir ikkinchi maktab tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir». Haqiqatan ham, millat tarbiyasiga birinchi navbatda onalar mas'uldirlar.

Yoki Abdurauf Fitrat alohida urg'u berganidek: «Millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga etkazishlari zarur». Darhaqiqat, millatimizning etuk namoyondalarining tarjimai holiga nazar tashlasak, Muqimiy onasi Oyshabibidan, Munavvar Qori onasi Xosiyatxon otindan, Fitrat onasi Bibijondan, Ishoqxon Ibrat onasi Huribibidan tarbiya va ilm sirlarini o'rganib, millati, yurti uchun jonkuyar insonlar bo'lib etishgan.

Sharq mutafakkirlaridan biri Abu Ali ibn Sino: «Bola tug'ilgach, ota, avvalo, unga yaxshi nom qo'yishi, so'ngra esa uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak», — deb ta'kidlaydi.

Alisher Navoiyning ta'lim-tarbiya, oila tarbiyasi haqidagi fikri ibratlidir: «Har bir oila farzand ko'rmog'i va uni tarbiyalab voyaga etkazmog'i kerak. Farzand ota-onasining o'rinbosari. Farzand ko'rmoq, uni tarbiyalab o'stirmak har bir ota-onaning burchidir. Inson uchun kelajak avlodni yaratishdan, uni tarbiyalab kelajak uchun foydali kishi qilib etishtirishdan ko'ra xayrli va lazizatli narsa yo'qdir».

Sa'diy Sheroziy bolani tarbiyalash vazifasini ularning ota-onalariga, ayniqsa, otaga yuklaydi, ya'ni oilaviy tarbiyaga katta e'tibor beradi. Shuning uchun u ko'proq ota-onalarga, ko'proq otaga murojaat qiladi.

Sa'diy ota-onalarga har bir farzandning xulq-atvorini hisobga olgan holda bolalarni qobiliyatli qilib o'stirishni, axloqiy tarbiyani yoshlikdan boshlashni tavsiya etadi. Uning uqtirishicha, xulq-atvor shakllanib bo'lgach, tarbiya uncha kor qilmaydi, deydi. Ota-onalar, ayniqsa, ota bolasi tarbiyasiga e'tibor bermasa, bola yomon odamlarga qo'shilib qolishi mumkinligini aytadi.

Sa'diy oilada ayollarning mavqei haqida to'xtalib, ayollar hayotda erlari uchun do'stdirlar. Ayollar nafaqat tashqi ko'rinishdan, balki ma'naviy jihatdan ham go'zal, rostgo'y, itoatkor, o'z eriga sodiq, shirin so'z bo'lislari va oilaning baxti, mustahkamligi uchun kurashmog'i lozim, deydi. Onalarni insonga hayot baxsh etgan ulug' zot sifatida ulug'laydi.

Yusuf Xos Hojib («Qutadg'u bilig» asari)ning uqtirishicha, har bir kishi jamiyatga munosib bo'lib kamol topmog'i kerak. Buning uchun u tug'ilgan kundan boshlab zarur tarbiyani olmog'i lozim.

Yaxshi qiliq oq sut bilan kirsar,
O'lim kelib tutmaguncha evurmas yo'riq.

Shoir turkiy xalqlarning an'anaviy tarbiyasiga, oila muhitidagi tarbiyaga alohida e'tibor qaratadi:

Sening o'g'il-qizing bunyod bo'lsa, ey, oliy nasab,
Uyingda tarbiyalagin, boshqa erda tarbiyalama,
O'g'il-qizga bilim, ham odob o'rgat,
Ikki olam uniki, manfaati etarli bo'ladi.

Uning ta'kidlashicha, bola tug'ilgandan boshlab oila muhitida yashaydi. Shu oilaga xos bo'lgan an'analar, qadriyatlar urf-odatlar bolaning ma'naviy dunyosiga singadi. Oila jamiyatning bir bo'lagidir. Demak, bola oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini angelaydi, his qiladi. Farzandlar tarbiyasi nihoyatda erta boshlanmog'i shart. Shundagina ularning noo'rin xatti-harakatlarga berilishining oldi olinadi.

Shoir:

Bolaga ota-onaning mehnati singgan bo'lsa,
So'ng u bolaning xulq-atvorida bilinadi,
Ota bolani nazoratda tutsa, u yaxshi, ezgu bo'ladi
Otasi va onasining yuzi yorug' bo'ladi.

Ota farzandlari tarbiyasiga e'tiborsizlik bilan qarasa, ularning yurish-turishlari axloq-odobini kuzatib bormasa, oqibati fojiali bo'lishi mumkin.

Yusuf Xos Hojib ota-onalarni bola tarbiyasiga e'tibor berishga da'vat etar ekan, jamiyat farzandlar xulq-atvoriga qarab ota-onalarga baho berishini aytadi, ularni ogohlantiradi:

Kimning o'g'il-qizi erka bo'lsa,
Unda shu kishining o'zi munglig' bo'lib yashaydi.
Ota bolani kichikligidan bebosh qilib qo'ysa,
Bolada gunoh yo'q, barcha jafo otaning o'zida.
O'g'il-qizning xulq-atvori yaramas bo'lsa,
Bu yaramas ishni ota qilgan bo'ladi, undan boshqa emas.

Yusuf Xos Hojib tarbiyada kattalar namunasi, ajdodlar tajribasi alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu haqdagi fikrni «Otalar so'zi» orqali ifodalab shunday deydi:

Keksa kishining so'zin eshitgin, nima deydi,
Keksalar so'zi yigitlar ko'zidir.

Umuman, o'zbek xalqining faqat o'ziga xos, o'zbek xalqiga xos an'analari haqida barcha allomalar ibratli fikrlar aytishgan.

Abdurauf Fitratning «Rahbari najot» asari ta'lim-tarbiya masalasiga bag'ishlangan. Uchinchi bobi oila, bola tarbiyasi, axloq-odob mavzulariga bag'ishlangan. Fitratning fikricha, ota-onaning vazifasi — o'z bolalarini etuk kishilar qilib tarbiyalash. Bunda uch tarbiyaga: jismoniy tarbiya — salomatlik, aqliy tarbiya — sog'lom fikrlilik, axloqiy tarbiya — axloqiy sano ya'ni axloqiy poklikka e'tibor berilishi kerak.

«Oila vazifalaridan biri avlodni tarbiyalashdan iboratdir. Dunyo — kurash maydoni. Har bir inson balog'atga etgach, shu maydonga kirmasdan iloji yo'q. Chunki, har kim o'z baxti uchun kurashadi. Bu kurashda g'olib chiqmog'i uchun uch xil o'lchov quroliga ega bo'lishi kerak:

1. Salomatlik.
2. Sog'lom fikr.
3. Axloqi sano (oliy darajadagi axloq).

Har bir kishi bu uch qurolning birisiz maydonga tushsa, mag'lub bo'lishi aniq. Har bir ota o'z farzandini shu maydonning g'olibi qilib tarbiyalashi kerak».

Fitrat bola ona qornida paydo bo'lgandan boshlab, onalar farzandlarining salomatligi muhofazasiga diqqat qilishi lozim. Buning uchun ular shu to'qqiz oy mobaynida farzand ona qoni bilan tarbiyalanadi. Shuning uchun homiladorliqda og'ir ishdan asrash, ovqatdan parhez bo'lishi kerak. Agar ona kasallikka chalinsa, o'sha kasallik ona suti orqali farzandiga ham o'tadi deb alohida ta'kidlaydi.

Odamning yashash vositasi ovqatdir. Ovqatlar turi, ovqatlanish rejimiga e'tibor kerak. Intizomsizlik va bevaqt ovqatlanish ko'p kasalliklarga sabab bo'ladi. Havo insonga ovqatdan ham muhimdir. Ovqatsiz 5-6 soat yashash mumkin. Havosiz esa yo'q. Oilada jismoniy mashqlar, o'yinlar, tozalikka alohida e'tibor kerak.

A.AVLONIY tarbiyani yoshlikdan berishni, bu ishga hammani: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlab: «Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo

halokat, yo saodat, yo falokat. Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga bog'liqdir».

Avloniy: «Sog'lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo'lish uchun badanni tarbiya qilish kerak. Chunki o'qimoq, o'qitmoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kasalsiz jasad lozimdir. Sog'lomlik ota-onalardan, fikrlash muallimdan».

«Taraqqiyot ilmdandur, ilm, olimlik esa volidalarimizdandir. Turkiston ziyolilari, yurtdoshlar, onalarimiz, qizlarimizni ma'rifatli qilaylik», — deydi.

Adabiyotlar ro'yxati

5. .A.Avloniy.Turkiy guliston yoxud axloq.T.” O'qituvchi” nashriyoti.

6. A.Zunnunov. O'zbek pedagogikasi tarixi.Toshkent.” O'qituvchi “ nashriyoti.202-204betlar

3. *Educational significance of the works of Abdulla Avloni .European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 ISSN 2056-5852*

4. *Abdulla Avloniy asarlari uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonining metodik manbasi sifatida. xalq ta'limi o'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali*
2020 5-son (sentabr-oktabr)

ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДА ЭСТЕТИКАНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.

Каюмов Аскарбек Вахавович
Педагогика таълим назарияси
кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: бўлажак ўқитувчиларни маънавий-эстетик жиҳатдан тарбиялаш уларнинг касбий шаклланишига, педагогик фаолиятда ўз олдига қўйган вазифаларни муваффақиятли бажаришларига асосли замин яратади. Маънавий-эстетик тарбияланганлик мезонлари, маънавий-эстетик диднинг кўрсаткичлари ва уларни шакллантириш мезонлари илмий асослаб берилган.

Таянч сўзлар: эстетика, маънавият, маърифат, педагогик техника, нутқ, завқланиш, санъат, гўзаллик, овоз, санъат, мулоқат, ижод, илҳом.

Аннотация: духовно-эстетическое воспитание будущих учителей создает прочную основу для их профессионального становления и успешного выполнения задач, которые они ставят перед собой в педагогической деятельности. Научно обоснованы критерии духовно-эстетического воспитания, показатели духовно-эстетического вкуса и критерии их формирования.

Ключевые слова: эстетика, духовность, просвещение, педагогическая техника, речь, удовольствие, искусство, красота, голос, искусство, общение, творчество, вдохновение.

Педагог кадрларда маънавий - эстетик тарбиясини шакллантириш – давлат таълим-тарбия сиёсатининг устувор вазифаларидан биридир.

Эстетика – инсоннинг ташқи олам билан ўзаро эмоционал-қадрий муносабати, ҳаёт ва санъатдаги гўзалликлар ҳақидаги фандир. Гўзаллик ўқитувчига фақат эстетик завқ олиш учунгина эмас, балки, унинг педагогик меҳнат фаолияти давомида самарали натижаларни қўлга киритишида ҳам муҳим омил бўлиб хизмат қилади (ўқувчилар гўзалликни кузатиб, уни тушуниб етадилар, ижобий ҳис-тўйғуларга тўйинган ҳолда гўзаллик орқали инсонпарварликка юз тутадилар, шунга ўрганадилар).

Ўқитувчи – *рассом, шоир, артист, драматург, режиссёр, сценарист, актёр*, доимо ифодавий шаклларни излаб топувчи шахсдир. Унга сахна нутқи, нотиклик санъати, албатта, сахна ҳаракатлари, бежирим ташқи қиёфа ва бошқалар зарур. У ўзининг техникасини эгаллаган бўлиши (ўзидаги кўнгилсизликларни унутиши, илҳомлана олиши, яхши кайфиятда бўлиши) лозим. Дарс – бу санъаткорнинг ижоди, педагогик фаолият эса – бадий-эстетик фаолиятдир. Албатта, педагогик жараёнга олдиндан тайёргарлик кўришда ўқитувчига бадий, шунингдек, эстетик воситалар ҳам керак бўлади. Бунинг учун у: эстетиканинг турли категориялари ва гўзаллик оламини билиши; гўзалликка бефарк бўлмаслиги, гўзалликни ҳис этиши; ўзининг нотиклик, актёрлик ва режиссёрлик қобилиятларини ривожлантириши; образли ҳамда ижодий фикрлаши ва яна бошқа имкониятларга эга бўлмоғи зарур.

Ўқитувчининг маҳорати, ижодкорлиги кўп жиҳатдан меҳнат фаолияти эстетикаси, турлича қобилиятларни талаб этувчи – «нотиклик санъати» га (равон, оҳиста, чиройли, жозибали сўзлашига) боғлиқ. Шу билан бирга нотиклик санъатининг «сахна нутқи, нотиклик маҳорати ва педагогик мулоқот қуроли бўлган нутқ» каби соҳалари яхлит бир бутунликда бўлиши лозим.

Нутқдаги бу соҳалар ўқитувчининг «образга кира олиши», ўқувчиларда керакли эмоционал-эстетик таассуротлар ва тасаввурларни уйғота олиш, эмоционал муносабатни юзага келтириш, айниқса, ўқувчиларни керакли ўқув сахна кўринишига жалб этиш, улар фаол иштирок этишларини таъминлаш ва бошқа ишларида яқиндан ёрдам беради.

Ўқитувчига «педагогик техника» элементлари, айнан, қуйидагилар ўта зарур: **овоз** – касбий фаолиятда ўта муҳим қурол ҳисобланади (оҳангнинг ифодавийлиги, кучи, жарангдорлиги, ёқимлилиги, бироз пастроқ гапириш кишини ҳайратга солади ва хотирада узоқ вақт сақланиб қолади). Ушбу қурол устида мунтазам ишлаш (овозни машқ қилиш) зарур;

мимика – «фикр, ҳис-туйғу, кайфиятни ўзига хос тарзда ифода этиш санъати ва юз мушакларини ҳаракатга келтириш ҳолати».

кўз, ифодали қараш;

юз, чехра кишига руҳ бағишлаши, меҳр-мурувват билан йўғрилган бўлмоғи лозим (бу ҳам махсус тренингларга муҳтож);

жест (қўл ҳаракатлари) – эмоционал таъсир этиш воситаси. Қўл ҳаракатлари фикр, ҳис-туйғу, сўз ва мимика билан ҳамоҳангликда, «органик, вазмин ва ишонарли» бўлмоғи лозим;

ташқи қиёфа (кийиниш маданияти, соч турмаги, манераси, юриш – буларнинг барчаси эстетик талабларга жавоб бериши лозим). У (қиёфа) ҳам касбий-техник элемент бўлиб, айниқса, индивидуал, оригинал, ўзига хос бўлсагина «тарбиявий таъсир кўрсата олиш манбаи» га айланади.

Педагогик фаолият эстетикаси, ўзига тегишли касбий билимлар билан бир қаторда, инкор этиб бўлмайдиган педагогик маҳорат ва ўқув-тарбиявий ишлар натижасининг юксак даражасига эришиш омилидир.

Эстетик-педагогик маҳорат – юксак даражадаги мазмун – ўзлаштирилган инсоний қадриятлар, маданиятнинг шакли, ташқи кўринишидир. Педагогик жараён – бу, аввалом бор, ижодий жараён бўлиб, кўпчилик ҳолларда импровизация қилишга, янги ғояларни олиб киришга, қутилмаган вазиятларда муаммоларни ҳал этишга, тўсатдан қандайдир методларни – албатта, эстетик асосда (айниқса, бадий-эстетик циклдаги предметларни

ўқитиш жараёнида) қўллашга тўғри келади. Бунда ўқитувчи, синф раҳбари – тарбиячиларнинг ўзаро ҳамкорлиги яхши самара беради.

Бошланғич синф ўқитувчисининг маънавий - эстетик тарбияси *қўрсаткичларига* қуйидагилар киради: уни мотивацион-англаб етиш, эстетик-билимларни ўзлаштириш, эстетик кадриятларга мўлжални тўғри ола билиш, ўқув-тарбия жараёнини эстетизациялаш учун эстетик-педагогик, эстетик-техникавий – инновацион, ижодий изланишлар олиб бориш, ўзидаги эстетик, эстетик-педагогик, касбий-шахсий фазилатларни – такомиллаштириб бориш, эстетик-ўз педагогик «маҳсулотларини» яратиш ва уларни ижтимоийлаштириш, ўзини-ўзи англаб етиш – ўзининг эришган эстетик-педагогик ютуқларига танқидий муносабатда бўлиш ва уларга баҳо бериш.

Бошланғич синф ўқитувчиси маънавий - эстетик тарбиясининг асосий *мезонлари:*

I. Касбий-шахсий тайёргарлик кўришда ушбу маданият ўта муҳим аҳамиятга эга эканлигини англаб етиш, ўқитувчи учун зарур бўлган маънавий - эстетик тарбиясини шакллантиришга нисбатан ижобий муносабатда бўлиш, унга ижтимоий-педагогик зарурат сифатида қараш;

II. Эстетик:

1. Билим, тушунча ва тасаввурларга эга бўлиш,
2. Эстетик кадриятларга мўлжални тўғри ола билиш,
3. Эстетик сифат ва қобилиятлар.

III. Эстетик-педагогик билимларга эга бўлиш:

1. Бошланғич синф ўқув фан дастурлари мазмунидаги эстетик имкониятларни билиш.
2. Ўқув-тарбия жараёни, педагогик фаолиятни:
 - а) педагогик технология (дарс, суҳбат);
 - б) педагогик техника;
 - в) педагогик мулоқотни эстетизациялай олиш.

IV. Интеллектуал-ижодий, эстетик-педагогик вазифалар:

1. Топширик,
2. Методик ишларни бажариш.

V. Турли хил талаба-педагоглар жамоаси ўртасида тўплаган ўз эстетик- педагогик «маҳсулотлари»ни ижтимоийлаштириш, ўзига-ўзи баҳо бериш.

VI. Ўз-ўзини такомиллаштириб бориш:

1. Эстетик,
2. Эстетик-педагогик,
3. Ўзидаги касбий-шахсий, эстетик сифатларини мунтазам равишда

ривожлантириб бориш.

Бизнингча, ўқитувчининг маънавий - эстетик тарбиясини асосан қуйидагиларда:

- ўзини-ўзи эстетик, эстетик-педагогик жиҳатдан такомиллаштириб бориш;

- ўқув-тарбия жараёнини эстетизациялашга ижодий ёндашиш;

- таълим мазмуни, педагогик технологиялар ва техникани эстетизациялаш жараёнини аниқ мақсадга – ўқувчиларда «эстетик бой дунёқарашни» шакллантиришга қаратиш;

- миллий ва умуминсоний (табиат, фольклор, санъат, мулоқотдаги) эстетик кадриятлардан ўқув-тарбиявий мақсадларда фойдаланиш;

- ўз эстетик-педагогик, инеллектуал-ижодий «маҳсулотлари»ни ижтимоий фаол шахс сифатида «такдим» этиш ишларида кўришимиз мумкин.

Булғуси ўқитувчи қуйидаги саволларга жавоб бериши лозим: Педагогик фаолиятда эстетика қандай муҳим рол ўйнайди? Муайян ўқув-тарбия жараёнида эстетика қандай муҳим ўрин тутди ва унинг аҳамияти нимада? Ўқитувчи асосий касбий-эстетик воситаларни билиши, ўқитувчилик касби – юксак даражадаги эстетик санъат ва ижодкорлик эканлигини ёдда тутиши, педагогик меҳнат эстетикаси «уйғоқ қалбни», маънавий-эстетик бойлик, юксак эмоционал маданиятни, болаларни севиш, уларни гўзалликка ўргатиш учун истак ва қобилиятлар талаб этишини англаб етиши зарур.

Эстетик нуқтаи назардан таълим мазмуни – ўқитиш – ривожлантириш, тарбиялашга қаратилган бўлиб, педагогик меҳнат техникасининг эстетик элементлари – ўқув-тарбия жараёнини ташкил этиш оптимизаторлари, таълим олувчиларни фаоллаштириш омиллари, ўқувчиларда ижобий ҳис-туйғуларни шакллантириш йўллари дир. Педагогик техника эстетикаси (эстетик билим, кўникма, малакалар) – педагогик фаолиятнинг ажралмас таркибий қисмидир.

Эстетика – педагогик мулоқот эстетикаси – таълим олувчиларни (ўқувчилар билан бўладиган вербал ҳамда новербал мулоқотларда ҳам) эстетик-ахлоқий тарбиялаш воситасидир. Замонавий ўқитувчида маънавий - эстетик тарбиясини шакллантириш, ривожлантириш ва такомиллаштириш – бўлажак ўқитувчини педагогик фаолиятга тайёрлашнинг муҳим омилidir.

Бошланғич синф ўқитувчиларида шаклланган маънавий - эстетик тарбиясининг асосий *кўрсаткичларига* қуйидагилар киради:

- мотив;
- эстетик қадриятларга мўлжални тўғри ола билиш;
- ташқи эстетик қиёфа;
- педагогик мулоқот одоби – эстетикаси;
- ўқув жараёни, ўқув предмети, жумладан, индивидуал-педагогик техника ва методиканинг эстетик элементлар билан бойитилганлиги;
- педагогик эстетиканинг тарбия мазмуни билан бирлиги;
- педагогик эстетик-ижодий изланишлар олиб бориш ва бу борада ютуқларга эришиш;
- эстетик-педагогик соҳада ўзини-ўзи такомиллаштириб бориш;
- эришган эстетик-педагогик ютуқларига танқидий муносабатда бўлиш ва унга баҳо бериш.

Ўқитувчининг маънавий - эстетик тарбияси – бу, унинг нафақат эстетик ва эстетик-педагогик билимлари, балки, бўлажак ўқитувчининг кейинги амалий фаолиятда таълимий-тарбиявий натижаларга эришишида муҳим аҳамият касб этувчи эстетик-ифодавий, педагогик техникавий, касбий-педагогик хатти-ҳаракатлари ҳамдир.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси болаларга эмоционал-ижобий муносабатда бўлиши, эстетик мазмундаги педагогик ўйинлар ва ўзидаги барча эстетик-педагогик техникалардан фойдаланган ҳолда уларнинг ички дунёсига ижобий, потенциал-эстетик таъсир кўрсата олиши лозим.

Бўлажак ўқитувчида – эмоционал маданият, маънавий-эстетик бойлик, болаларга нисбатан меҳр-муҳабат, уларни гўзалликка ўргатиш истаги, эҳтиёжи ва қобилиятлари бўлсагина, у ўз эстетик-педагогик фаолиятини юксак даражада ташкил эта олиши мумкин. Шу билан бирга, ундан – ўзини-ўзи эстетик-педагогик такомиллаштириб бориш талаб этилади.

Бўлажак ўқитувчиларда маънавий - эстетик тарбиясини шакллантириш мақсадида педагогик таълимни инсонпарварлаштириш – бу талабаларнинг эстетик ва ижодий

қобилиятларини руёбга чиқариш, уларни юксак миллий ва умуминсоний эстетик кадриятлар билан таништириш; бу – ўқитувчи ва таълим олувчилар ўртасидаги ахлоқий-эстетик муносабатларнинг уйғунлашувидир.

Маънавий - эстетик тарбиясини шакллантириш жараёнини ижтимоийлаштириш – бу талабаларда «эстетик бой дунёқарашни», юксак маънавият, умумий ва маънавий - эстетик тарбиясини, ижодий-педагогик тафаккурни шакллантиришдир.

Профессор-ўқитувчиларнинг вазифаси – бўлажак ўқитувчиларни маънавий - эстетик тарбиялаш, уларни ҳар томонлама эстетик ривожлантириш устуворлигини таъминлаш мақсадида касбий-педагогик дастурлар мазмунини эстетик нуқтаи назардан қайта кўриб чиқишдан иборат. Бунда асосий эътибор таълим олувчи шахсига, талабаларнинг маданий-эстетик билимларини ривожлантириш, шахснинг мустақил эстетик такомиллашиб бориши, ўзидаги эстетик билимларни бошқаларга беришда ижтимоий фаоллик кўрсата олишига қаратилган бўлмоғи лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Жумаев М.Э. Таълим жараёнида талабаларда педагогик маданиятни тарбиялашнинг ўзига хос хусусиятлари. // Маърузалар тўплами. – Т., 2016.
- 2.Журавлев Н.В. Основы культурологи. Краткий курс лекций. – М., 2004.
- 3.Исроилова Д. Ўқитувчи ахлоқий маданияти. – Т., 2001.

OLIV TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Rajabova O.N. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasida Tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada oliy ta'limda axborot texnologiyalardan unumli foydalanish ta'limning muhim asoslaridan biri ekanligi haqida so'z boradi.

Keyingi yillarda oliy harbiy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ilmiy-innovatsion tadqiqotlarning salmog'i tobora oshib bormoqda. Jumladan, professor-o'qituvchilar o'z faoliyatini hozirgi jamiyatda muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun ta'lim xizmatlari bozorida va mehnat bozoridagi sodir bo'layotgan o'zgarishlarga o'z vaqtida munosabat bildirib, ta'limda yanada yangi, samarali axborot-kommunikatsion texnologiyalarni o'zlashtirmoqdalar.

Masofaviy ta'lim asosida mashg'ulotlarni olib borish, elektron dars ishlanmalar hamda videodarslar yaratish zamon talabiga aylandi. Shu jihatdan xorijiy tillarni o'qitishda ham axborot texnologiyalardan unumli foydalanish til o'rganishning muhim asoslaridan biri bo'lib qolmoqda. Axborot texnologiyalari axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usullari va vositalari majmuidir. Ishlab chiqarish va axborot texnologiyalarini bevosita to'g'ri va samarali amaliyotga joriy etilishi kadrlar salohiyatiga bog'liqdir. Kadrlar tayyorlashda esa pedagogik texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Pedagogik texnologiyani bir qolipga sig'adigan, aniq bir o'zgarimas loyiha deb bo'lmaydi. Chunki har bir auditoriya, har bir guruh uchun tinglovchilarning ma'lumoti, ilmiy salohiyati, yoshi, jinsi va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq holda, kerak bo'lsa guruhdagi har bir tinglovchi

uchun alohida pedagogik yondoshuv va uning texnologiyasi talab etiladi. Masalan, pedagog bir mavzuni maktab bolalariga boshqa texnologiya asosida, oliy o'quv yurti talabalariga boshqa texnologiyada, ishlab chiqarishdagi muhandis-texnik xodimlarga boshqa va oliy o'quv yurti pedagoglariga boshqa texnologiya asosida o'tishi talab etiladi. Shuningdek, oldindan ma'lum bir guruhda dars o'tishda, pedagogning oldindan loyihalashtirib kelgan dars o'tish texnologiyasi, auditoriyaning tayyorgarligi, undagi savol-javoblar natijasida yuzaga keladigan vaziyatlar asosida o'zgarishi ham mumkin. Shundagina pedagog aniq ko'zlangan natija - ya'ni o'z bilimni tinglovchilar tafakkuriga yetkazib, ularda rivojlantiruvchi faol faoliyat uyg'ota oladi.

Agar berilayotgan ma'lumotlar ikki marta takrorlansa, talaba ma'lumotlarning 30 foizini eslab qoladi. Agar siz ma'ruzada mavzuning asosiy, muhim joylarini ikki marta takrorlasangiz, o'zlashtirish faqat o'qib berishga nisbatan 10 foizga ortadi. Agar takrorlash slaydlar, o'quv-vizual materiallar asosida bajarilsa darsning samaradorligi yanada ortadi, ya'ni asosiy tayanch iboralar ham ikki marta takrorlanadi, ham talabalar tomonidan o'qiladi. Agar talaba yozib, o'qisa ma'lumotlarni 45 foizgacha o'zlashtiradi. Demak ma'ruzaning tayanch iboralarini ma'ruza davomida yozdirib borilsa, o'zlashtirish ikki marta ortadi. Talaba o'rtacha bir minutda 40 tagacha so'z yozishi mumkin. Lekin, maqsad faqat tez yozdirish bo'lib qolsa, natija yetarli darajada samarali bo'lmaydi. Shuning uchun ma'ruzaning tayanch iboralarini yozdirilayotganda, talabaga diqqatini jamlab, tushunib yozishi uchun vaqt berish kerak, ya'ni yozdirilayotgan iboralarni to'xtab-to'xtab, sekin ifoda etish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 2019 yil 8 oktyabrdagi PQ-5847 sonli Farmonida ta'kidlanganidek, talaba-yoshlarni turli axborot xurujlaridan himoya qilish, ularda axborotga to'g'ri, tanqidiy munosabat madaniyatini shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb masalasiga aylangan. Bu borada belgilangan barcha vazifalarni qisqa vaqt ichida amalga oshirish mushkul, albatta. Barcha talaba-yoshlar va professor-o'qituvchilarda axborot bilan ishlash, uni tahlil qilish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlangan, deya olmaymiz. Shu va qator boshqa omillarni inobatga olgan holda, oliy ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida ham talaba-yoshlarni turli axborot xurujlari, yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishi, ular tomonidan ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilishi holatlarining oldini olish, ta'lim-tarbiyaning ta'sirchan usullari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishda ularning qiziqishini e'tiborga olish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash vazifasi qo'yilgan.

Xulosa o'rnida ta'kidlash kerakki, ta'lim jarayonida axborot, ma'lumotning ahamiyati qanchalik yuqori bo'lsa, tarbiya jarayonida ularning o'rnini yanada muhimroqdir, axborotning manbasi ishonchli bo'lishini taqozo etadi. Kun sayin yangi bilimlarni axborot texnologiyalari orqali amalda qo'llay oladigan, muayyan kasb sohasidagi innovatsion imkoniyatlar ko'lamini tushuna oladigan kadrlarga talab yuqori. Buning uchun esa o'sha kadr tahsil oladigan muhitda sifat hukmron bo'lishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 2019 yil 8 oktyabrdagi PQ-5847 sonli Farmoni.
2. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafaev, H.J.Ro'ziev. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent 2012 yil.

BO'LAJAK TALABALARDA BUNYODKORLIK MADANIYATINI TARBIYALASHDA YONDASHUVLAR.

Sanaqulova Z.A. Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak mutaxassislarda ijodkorlik madaniyatini shakllantirishning ishlab chiqilgan pedagogik modeli keltirilgan, unga yondashuvlar, xususan: tizimli, faoliyatga asoslangan, sub'ektiv, madaniy, akmeologik, kompetentsiyaga asoslangan yondashuvlar, ular asosida ta'lim muhiti yaratiladi, kasbiy va shaxsiy rivojlanish amalga oshiriladi, mas'uliyat hissi shakllanadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, bo'lajak mutaxassis, madaniyat, model.

Аннотация: В статье представлена разработанная педагогическая модель формирования культуры творчества у будущих специалистов, определены подходы к ней, в частности: системный, деятельностный, субъективный, культурный, акмеологический, компетентностный, подходы на основе которых создается образовательная среда реализуется профессиональное и личностное развитие, формируется чувство ответственности.

Ключевые слова: *высшее образование, будущий специалист, создатель, культура, модель.*

Abstract: The pedagogical model for culture formation of creativity of future specialists presented in the article. Approaches such as: system, activity, subjective, cultural, akmeological, competency-based are defined, on the basis of which is created educational environment well be professional and personal developed a sense of responsibility as well.

Keyword: *higher education, future, specialist, creator, culture, pedagogical model of the system.*

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Xarakteristik strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni mazmuni va mohiyati” mavzusidagi 2017 yil “Xalq bilan muloqot va inson manfaatli yili” Davlat dasturi va unda Ta’lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan vazifalarini belgilab berdilar.

Oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak talabalarda bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishning samarali yo’llarini nazariy jihatdan asoslash? Uni izohlaydigan ichki va tashqi omillar tizimini ishlab chiqish jarayoni? Va bu modellashtirish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Chunki modellashtirish davomida bo’lajak o’qituvchiga buyodkorlik xususiyatlari ijtimoiy buyurtma sifatida o’rgatiladi. Modellashtirilayotgan jaraonning maqsad va vazifalari ishlab chiqiladi. Tayanch metodologik pozitsiyalar aniqlanadi. Modellashtirilayotgan jarayonning nazariy asosini tashkil etuvchi g’oya va kontseptsiyalar doirasi belgilanadi. Tashqi ijtimoiy va ichki ta’limiy muhit omillari, tadqiq qilinayotgan jarayonning yetakchi tendetsiyalari va ular asosida shakllanayotgan tajriba tabiyatiga mos uni amalga oshirishning pedagogic tamoyillarining tizimi aniqlanadi. O’qitilayotgan o’quv fanlari doirasida ta’lim mazmuni loyihalashtiriladi. Bu jarayonning samarali kechish uchun zarur pedagogik sharoitlar majmui, ularni optimallashtirish buyicha tashkilliy choralar, modellashtirilayotgan jarayon natijalarini baholash mezonlari tizimi

va zarur diagnostik vositalar kompleksi ishlab chiqiladi. Shakllantirilayotgan tajribaning satxi (darajali) parametrlari aniqlanadi. Bo'lajak o'qituvchida bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishning real jarayoni funktsional mazmuni va uning natijaviyligi uchun ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim kuyidagi jarayonlar aks ettiriladi.

Modelning maqsadi, bloki, ta'lim jarayonida amalga oshiradigan yondashuvlar, g'oyalar, kontsepsiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishning modellashtirilayotgan jarayonining asosi va uning oldida turgan kasbiy faoliyat pozitsiyalari ta'minlanadi. Bu jarayonning mohiyati shundaki, pedagog va talabning birgalikdagi intilishlarini mavjud sub'yektiv tajribaga keltirishdir. Bu jarayonni biz bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish, unga boshqa, yanada ijtimoiy buyurtmaga mos shakl berish deb ataymiz. O'z mazmun mohiyatiga ko'ra bu sub'yektiv tajribaning maqsadiga yo'naltirilgan pedagogic sharoitlarda barpo bo'lishi va o'z o'zini rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. Shu pozitsiyada bu jarayonning maqsadlari ham ifodalanadi. Bo'lajak o'qituvchi oliy o'quv yurtida o'qish davrida o'qituvchiga bo'lgan ijtimoiy buyurtmani bajarish maqsadida maydonga chiqadi. Modellashtirilayotgan jarayonning maqsadini aniqlashda biz ularga ko'yiladigan talablardan kelib chiqib, ta'limni individuallashtirish, o'z o'zini rivojlantirish va o'z o'zini yo'lga ko'yish tamoyillaridan, aniqrog'i, maqsadning aniq ravshanligi sub'yektiv tajribasining real holatini hisobga olib real pedagogik sharoitlarga va talabning shaxs potentsialiga mos hart-sharoitlar yaratishda o'qituvchining g'amho'rliigi muhim o'rin tutadi.

Modellashtirilayotgan jarayonning maqsadi bo'lajak mutaxassisning bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishdir. Ta'limda sub'yektiv yondoshuv mohiyati talabalarni pedagogik vositalar yordamida o'z-o'ziga ta'lim, o'z-o'zini rivojlantirish pozitsiyasiga tayanib modellashtirilgan jarayonning operativ (tezkor) maqsadlarini aniqlash muhim hisoblanadi. Bunda talablarda kuyidagi xususiyatlarini shakllantirish lozim: bilish, kasbiy va bunyodkorlik motivlari va mazmunini shakllashtirish;

- Bunyodkorlik faoliyatini amalga oshirish usullarini ochib beradigan biliblar va ilmiy tushunchalar tizimini o'zlashtirish;
- O'quv kasbiy faoliyatini sub'yektiv o'z-o'zini boshqarish tajribasini egallash;
- Bo'lajak o'qituvchining sub'yektiv tajribasida bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish komponentlarini integratsiyalash va mustahkamlash.

Albatta, ularni amalga oshirishda kuyidagi ilmiy yondashuvlardan foydalaniladi.

Tizimli yondashuv.

- Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish tizimini yaxlit barpo etish va uning bo'lajak o'qituvchining kasbiy tajribasidagi rolini aniqlash;
- Tajribaning xar bir komponentini fark qiluvchi (ajratuvchi) xarakteristika va funksiyalarini yaxlit hisobga olgan holda yoritish;
- Talaba tomonidan sub'yektiv tajribani egallash jarayonining komponentlarini rivojlanish dinamikasini differentsiyalash va integratsiyalashga tadqiq etish;

Faoliyatli yondashuv.

Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish jarayonini o'rganish va modellashtirishda:

- Faoliyatning komponentlari asosida tadqiq qilinayotgan tajriba tuzilishini ishlab chiqish;
- Bo'lajak mutaxassis faoliyatini shaxsning rivojlanishi mexanizmi sifatida karash;
- Bo'lajak o'qituvchi bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish vazifasini pedagogic darajasiga o'tkazish;
- Bunyodkorlik madaniyati elementlari, motivlar, maqsadlar, sharoitlar va pedagogik sharoitlar o'rtasida munosabat o'rnatish.

Sub'yektiv yondashuv. Sub'yektning o'zini bilish vositalariga amal qilishga imkon beradi va uning pozitsiyasi, bilish ob'yektini tenglashtiradi. U sub'yektning nafaqat voqelikni, balki o'z hayot faoliyatini, odamlarni tan olishga imkon beradi. Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishda sub'yektiv yondashuv imkoniyat yaratadi;

- Talabani bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishi va o'z-o'zini rivojlantirishga jalb etish;
- Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishi tendentsuyalarini rivojlantirish jarayoni bilan barkaror aloqada bo'lish;
- O'quv-kasbiy faolyatni sub'yektiv o'z-o'zini tashkil qilish tajribasini ajratish va shakllantirish.

Madaniy yondoshuv. Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish maqsadida bo'lajak o'qituvchi tayyorlash muammosini ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish pozitsiyasidan qarashga imkoniyat yaratadi. Bunda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Bo'lajak o'qituvchilarda bunyodkorlik madaniyatini, faoliyatini insonlarga, jamiyatga xizmat qilish;
- Bo'lajak o'qituvchining bunyodkorlik madaniyatini ijtimoiy madaniy tajriba bilan o'zaro munosabatda bo'lish;
- Ta'lim jarayonida fikrlanishni hosil qilish, hamkorlik va dialog tajribasini egallaydigan madaniy jarayon sifatida modellashtirish muhim o'rin tutadi.

Talaba shaxsida bunyodkorlik madaniyatini shakllantirishda kasbga va hayot faoliyatida bunyodkorlik fakul'tativ kurs tashkil etishga, o'quv, tadqiqotchilik, tarbiyaviy, ijtimoiy loyihalarini amalga oshirish ularda ta'limiy, bunyodkorlik, ijodiy bosqichlarini rivojlantiriladi.

Akmeologik yondashuv. O'qituvchi va o'quvchilarni turli hayotiy sohalarda o'z o'zini maksimal darajada ijodiy namoyon qilish:

- Hayotiy istiqbollarning mavjudligi va muhimligini anglashga, bunyodkorlik motivatsiyasini oshirishga;
- Bunyodkorlik faoliyati tajribasini o'qituvchining uning professionallikning cho'qqilariga chiqish yo'lidagi kasbiy tajribasi element sifatida qarashga;
- Talabalarning ichki imkoniyatlarini va ularning bunyodkorlik faoliyati tajribasini shakllantirishga yo'nalganligini ochib berishga yordam beradi.

Kompetentli yondashuv.

Talabalarda kelajakda samarali faoliyat xususiyatlarini aniqlashda mujassamlashgan ko'pgina turlarini ijtimoiylashtirish va bajarishga imkoniyatini ta'minlaydigan kompetentsiyalarni shakllantirishga e'tiborni qaratadi. Bu ta'lim maqsad – vektorlariga ilk

mo'ljal: o'rganayotganlik, o'z o'rnini toppish, o'z-o'zini faollashtirish, ijtimoiylashish va individuallikni rivojlantirish (Shaxs rivojlantiruvchi texnologiyalar). Bu g'oyalardan foydalanish psixologik faoliyat va shaxs elementlarini pedagogik vazifalar va ta'lim natijalari bilan o'zaro munosabatini ta'minlashga imkon beradi. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy va bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish jarayonining ikki tendentsiyaga ajratish mumkin.

Birinchi tendentsiya shundan iboratki, bo'lajak o'qituvchining bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish ta'lim mazmuni va madaniy – ta'limiy muhiti bilan ko'rsatiladigan ijtimoiy tajribaning bunyodkorlik komponentlarini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladi. Uni aniqlash oliy ta'limda asossiy qarama – qarshiliklardan birini hal qilishga yordam beradi: bunyodkor o'qituvchini shakllantirishga maqsadli ko'rsatma, zarur sub'yektiv tajribaning tizimsizligi bilan talabalarining an'anabiy ta'lim jarayonida sub'yektiv funksiyalari rivojlanadi. Bunyodkorlik madaniyatini shakllantirish mexanizmi individning mikrosotsium (o'quv yurtining, shaharning, viloyatining, kasbiy hamjamiyatning) ijtimoiy madaniy muhitiga munosabatiga ko'ra o'z o'rnini topish va harakatdagi sub'yektivning paydo bo'lish mexanizmi va jarayoni sifatida ijtimoiylashishning va individuallashtirishning mohiyatini tashkil qiladigan ob'yektiv madaniyat elementlarini egallash jarayonida amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda ushbu yondashuvlar asosida oliy ta'lim talabalarini kompetentligini oshirish va ijtimoiy muhitiga, kasbiy salohiyatini takomillashtirish; o'zgartiruvchi faoliyat sub'yektlarining faolligini oshirish; loyihaviy ta'lim (o'qitish); o'quv – kasbiy faoliyani tashkil qilish va rivojlantirish maqsadlari, strategiyalari, qonuniyatlari, mexanizmlari va usullari bilan tanishish; mazmunli kommunikatsiyalar metodi; kasbiy va shaxsiy, rejalarini ishlab chiqish; innovatsion asosida, kreativ(ijodiy) rivojlanish; ijtimoiy va kasbiy ma'suliyatni tarbiyalash; maqsad qo'yish kabilar amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Xarakteristik strategiyasi to'g'risida”gi. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plami. 2017. 37-bet
2. Olimov Sh., Xasanova Z., Pedagogik texnologiyalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonga qo'llash. –T.: “Fan va texnologiya”, 2014. 67-bet
3. Ishmuhammedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. –T.: “Nihol” 2013. 214-bet

TARBIYA JARAYONINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'ZIGA XOS JIHATLARI

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti talabasi Umirova Gulzona.

Ilmiy rahbar: Pedagogika ta'limi nazariyasi katta o'qituvchisi Rasulova D.R.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada tarbiya tushunchasining mazmun va mohiyati ochib berilgan. Jumladan, jamiyat rivojlanishida tarbiyaning o'ziga xos jihatlari ilmiy nuqtai nazardan tahlil etilgan.

Shuningdek, tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotiga ta'siri badiiy jihatdan yoritib berilgan. Qolaversa, tarbiyaning ijtimoiy hayotga ta'siri talqin qilingan.

Kalit so'zlar: Tarbiya va ta'lim mazmuni, tarbiya jarayoni, xushxulqlik, yaxshi muomala, shirin so'zlilik va olijanoblik, pedagogik diagnostika, rejali va maqsadli o'qitish, tarbiyalash jarayoni.

Tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni aks ettiradi. Tarbiya jarayoni shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtiriladi va tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta'sir etish imkoniyatini beradi. Tarbiya jarayoni o'zaro bog'liq ikki faoliyatni – o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'z ichiga oladi. Islom madaniyatining tarkibiy qismi-tasavvuf (sufizm) falsafasida inson ma'naviyatining, ruhiyati o'ziga xos uslublar orqali aks ettirilgan. Hazrat Abu Hamid al-G'azzoliy, Attor, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubroning ta'lim-tarbiyaga, xulq axloqiga oid qarashlari, Abu Nasr Farobiyning «Fozil odamlar shahri» (Forobiy.1993. – B.126.), «Kitob al Musiqi al-Kabir», «Katta musiqa», «Ritmlar tartibi haqida», Beruniyning «Mas'ud qonuni», «Hindiston», «Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar» (Abu Rayhon Beruniy. 1965. – 487 b.), «Saydona», «Axloq haqida risola»sidagi ma'naviy-ma'rifiy masalalar, Abu Ali ibn Sinoning «Tadbiri manozil», «Axloq haqida risola», «Donishnoma» (Ибн Сино. 1972. – 289 б.), «Salamon va Ibsol», «Xay ibn Yakzon», «Tib qonunlari», Alisher Navoiyning: «Makorim ul-axloq», («Mukarram xulqlan»), «Badoiy ul-bidoya», («Go'zallikning boshlanishi»), «Navodir un-Nihoya», («Nodirliklar nihoyasi»), «Xazoyin ul Maoniy», («Ma'nolar xazinasi») asarlarida insonni tarbiyalash g'oyalari hozirgi zamon bilan hamohangdir.

Adabiyotlar tahlilicha, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat (Abdurauf Fitrat. 2019. – 144 b.), Cho'lpon asarlaridagi ma'naviy-ma'rifiy qarashlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Buyuk ma'rifatparvar ziyolilarning g'oyalari milliy g'oya va istiqlol mafkurasining teran tomirlari bo'lib qolaveradi. Inson tarbiyasi va uning tarbiyalanganlik darajasi o'z davrining ilmiyamaliy mezonlari bo'yicha tadqiq etishlik ko'p asrlik fan tarixiga ega. Insoniyatning yer yuziga kelishidan e'tiboran kishilar muayyan sotsiumning a'zosi tariqasida shaxslararo munosabatga kirishishi, muloqot o'rnatishi, muomala maromiga rioya qilishi lozim, deb belgilanishi tarbiyalanganlik o'lchovlarining vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Taraqqiyot, ijtimoiy ong, aql-zakovat, komfortga intilish hissi tarbiyalanganlikning ham harakatlantiruvchisi, ham mexanizmi, ham zarurat ekanligini ta'kidlovchi omil bo'lib xizmat qilgan va bundan keyin ham ko'p funksional vazifani ado etaveradi.

Tarbiyalanganlikning asosiy belgilari quyidagilardan iborat, deb hisoblaydi mutafakkir Alisher Navoiy:

- jahl chiqqanda o'zini bosa olish; har bir ishni qilganda «yetti o'lchab bir kesish», sir saqlay olish, mulohaza qilib, ayrim gaplarni ichga yutish;

- doimo ishonch bilan yashash va olg'a intilish;

- andisha chegarasidan chiqmagan holda dadil bo'lish;

- bir ishni boshlagandan keyin uni oxiriga yetkazmay qo'ymaslik;

- topgan-tutganini tejab-teigab sarflash va hokazolar.

Darhaqiqat, buyuk allomalardan biri Az-Zamaxshariyning fikricha, tarbiyalanganlikning o'nta nishonasi farqlanadi:

- birinchisi - xalq to'g'ri deb topgan narsani noto'g'ri deb qaramaslik;

- ikkinchisi - o'z nafsiga erk bermaslik;

- uchinchisi - birovdan ayb qidirmaslik;

- to'rtinchisi - yomonlikni yaxshilikka yo'yishlik;

- beshinchisi - agar gunohkor uzr surasa, uzrini qabul qilish;

- oltinchisi - muhojirlar hojatini chiqarish;

- yettinchisi - el g'amini yeish;

- sakkizinchisi - o'z aybini tan olish;

- to'qqizinchisi - el bilan ochiq yuzli bo'lish;

- o'ninchisi - odamlar bilan shirin muomalada bo'lish. «Xushxulqlik, yaxshi muomala, shirin so'zlilik va olijanoblik tarbiyalanganlikning asl belgilaridan», - deb ta'kidlaydi G'aybulloh as-Salom (G'aybulloh as-Salom. 2000. – B.67.). Shu bilan birga, Abdulla Avloniyning fikricha: «...xulq-nafsning suvrati» bo'lsa, Hamza Hakimzodaning ta'riflashicha: «Axloq xulqni ja'midur. Axloq ikki qism bo'lur. Biri axloqi husniya (yaxshi xulqlar), ikkinchisi axloqi zamima (yomon xulqlar)dur. Axloqi husniya insoniyat olamining bir gulshanidirki, anda hayo, qilm, qanoat, rizo, shukr, sabr, tavba, sidh, tavoz'u, ajz, faqiga o'xshash adolat gullari bila muzayyan va muattar o'lur. Axloqi zamima bir sho'razore-durki, oni aksincha jafu, zulm, hasad, kibr, kufr, tama, g'azab, nifoq, gasb, namima, kizb, bo'hton, g'iybat, buxl, xiyonat, isrof, qirs, poyriq, ta'jil, fitna, hosil; bunga o'xshash turli qabohat nimarsadan boshqa shaylar ko'karmaslar». Demak, tarbiyalanganlik barcha ijobiy xulqlarni o'zida mujassamlashtirib, salbiy xulqlardan forig' bo'lish demakdir. Tarbiyalanganlik-jamiyatda qabul qilingan axloqiy normalarga bo'ysunish va o'zgalaming nafратini qo'zg'atadigan xattiharakatlardan o'zini tiya bilish (Qurbonov M. 2003. – B.41.). Yoshlarda axloqiy xislatlar bilan birga, umuminsoniy fazilatlarini, ma'naviy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik diagnostika va kooreksiyalash faoliyatiga murojaat etish zarur. Buning uchun, eng avvalo, inson fazilatlarining o'zaro munosabatlarini va o'rnini aniqlab olmoq lozim. Ma'naviyat esa aqliy, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy bilimlar zamirida shakllanadi. Mazkur bilimlar o'z navbatida inson ijobiy sifatlarining kamol topib, boyib borishiga olib keladi. Rejali va maqsadli o'qitish va tarbiyalash jarayonida natijalarni aniqlash zaruriyati pedagogik diagnostikani vujudga keltirgan. Tarixan quydagi tarbiyaviy metodlar shakllandi: So'z orqali ifodalash, ko'rgazmalilik, amaliy namuna, rag'batlantirish, jazo uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tarbiya jarayonida an'analar, udumlar, rasm rusumlar roli Vatan tuyg'usini shakllantirish, ona tilimizga muhabbat uyg'otish, milliy qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish, ezgulik timsoli bo'lgan yo'lni ulug'lash, umuminsoniy qadriyatlarga, millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, dunyoviy ilmlaiga intilish va ilg'or madaniyatni shakllantirish, dinning dunyoviylik bilan qarama-qarshi emasligini anglash, xuquqiy madaniyat-sogiom dunyoqarashning muhim omili ekani

to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'paytirish, ma'rifatning shaxs intellektual salohiyatini oshirishdagi imkoniyatlari kengligini isbotlash kabi tamoyillari to'grisidagi - bularning barchasiga tarbiya metodlari orqali erishiladi. Har tomonlama barkamol, bilimli, malakali yoshlarni voyaga yetkazishda (Tursunov I.Y., U.N.Nishonaliyev. 1997. – B.172-173.). Quyidagi tarbiya turlarining ahamiyati salmoqlidir: - Aqliy tarbiya: bilim, ilm, malaka, ko'nikma; aql, ong, fahm. - Axloqiy tarbiya: axloq, odob, xulq, yaxshilik, adolat, insof, diyonat, sharm, hayo, vatanparvarlik va boshqalar. Mehnat tarbiyasi: faollik, ishchanlik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik, aqliy ish, jismoniy mehnat, foyda, maosh. - Jismoniy tarbiya: chiniqish, sport, o'yinlar, sog'lom tan. - Estetik tarbiya: go'zallik, kiyinish, tozalik, yurish turish, saranjom-sarishtalik; - Ekologik tarbiya: tabiat, atrof-muhit, o'simlik va xayvonot dunyosiga ongli munosabatIqtisodiy tarbiya: tejankorlik, bozor iqtisodiyoti, sarf, isrof, foyda, mulk, mulkka egalik. - Huquqiy tarbiya: fuqaro, tenglik, to'g'rilik, halollik, jinoyat, jazo, huquq, burch kabi kategoriyalami qamrab oladi. Xususan, tarbiya nazariyasi pedagogika fanining bir qismi bo'lib, tarbiyaviy jarayonning mazmuni, usuli va tashkil etilishi masalalarini o'rganilgan. Jumladan, pedagogika tarixidan ma'lumki, ta'lim-tarbiyadan, tarbiya rivojlanishdan ajratib tekshirilmagan. XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelib Rossiya pedagogikasida tarbiya masalalarini alohida ko'rish hollari uchraydi. «1806-yilda chiqarilgan Rossiya Akademiyasi lug'atida birinchi bor tarbiya so'zi pedagogik tushuncha sifatida alohida keltiriladi» (Y.Tursunov., U.N.Nishonaliyev. 1997. – B.172.), - deb ta'kidlaydi I.Tursunov. Shuningdek, «Tarbiya-ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari ehtiyojlarining nazarda tutgan holda o'qituvchining o'quvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqotidir» (N.G'aybullayev. 2000. –B.48.). Tahlillarga binoan, «Tarbiya-tarbiyachi xohlagan sifatlarni tarbiyalanuvchilar ongiga singdirish uchun tarbiyalanuvchining ruhiyatiga muayyan suratda va tizimli ta'sir ko'rsatish jarayonidir» (J.Hasanboyev, H.Sariboyev, G.Niyozov. 2006. – B.17.). Darhaqiqat, tarbiyaning birinchi xususiyati uning ko'p qirrali jarayon ekanligi bo'lib, unda maktab, oila, bolalar va o'smirlar tashkilotlari, mahalla, keng jamoatchilik, kinoteatr, televideniye, adabiyot va san'at ishtirok etadi. Tarbiyaning yana bir xususiyati uning uzoq muddat davom etishidir. Ta'limdan farqli ravishda u bola tug'ilganidan boshlanadi, maktab yillarida, undan keyin va butun umr bo'yi davom etadi. Shuningdek, tarbiyaning ta'limdan farqlantiruvchi yana bir xususiyati shundaki, u yaxlit holda va konsentrik asosda amalga oshiriladi. Tarbiyaning turli tomonlari bir-biri bilan uzviy bog'langan. Boshlang'ich sinfda ham, o'rta va yuqori sinfda ham ayni bir narsa, masalan, do'stlik, ahillik, vatanparvarlik va boshqalarni tarbiyalash ko'zda tutiladi. Tarbiyaning yana bir xususiyati shundaki, bu jarayon ikki tomonlama xususiyatga ega bo'lib, unda bolaning o'zi ham faol ishtirok etadi. Qolaversa, tarbiyada qarama qarshiliklarning ko'pligi yana bir xususiyatdir. Bu qarama-qarshiliklar bolalarda o'z tushunchalariga muvofiq dastlabki paydo bo'lgan sifatlarni bilan tarbiyachi tomonidan tarkib toptirilayotgan sifatlarni o'rtasida o'quvchilarga qo'yilgan talablar bilan uni bajarish imkoniyatlari o'rtasidagi kurashlarda namoyon bo'ladi. Tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotidagi roli nihoyatda beqiyosdir. Mutafakkir olim Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan insonni tarbiyalashdan iborat (Абу Наср Форобий. 1993. – Б.124 -130.) deb biladi. Mazkur xususiyatlarni shakllantirishda uzluksiz ta'lim tizimi shaxsning ijtimoiy munosabatlarga kirishishida asosiy bo'g'in bo'lib hisoblanadi. Hayotda adolat me'yorlariga rioya etish ijtimoiy-axloqiy, ma'naviy-ruhiy jarayondir. Huquqiy tarbiya muammolari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilish muammolariga bag'ishlab ilmiy izlanish olib borgan olimlar: A.Saidov, B.Karimov, I.Ergashev (I.Ergashev. 2005. – B. 81.), A. Begmatov, E.Yusupov (Yusupov E. 1996. – B.56.) qarashlari qimmatli ahamiyatga molikdir.

Tarbiya jarayonida o'quvchining ongi shakllana boradi, his tuyg'ulari va turli qobiliyatlari rivojlanadi, g'oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi. Tarbiya jarayonida o'quvchida jamiyatning shaxsga qo'yadigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlar hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga (ta'lim jarayonida), hissiyotiga (darsda va turli sinfdan tashqari ishlarda), irodasiga (faoliyatni uyushtirish, xulqni idora qilish jarayonida) tizimli va muntazam ta'sir etib boriladi. Tarbiyalash jarayonida bulardan birortasi (ongi, hissiyoti, irodasi) e'tibordan chetta qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Форобий Абу Наср. Фоз ил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 1993. – Б.126.
2. Беруний. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: O'z SSR «Fan» nashriyoti, 1965. – 487 b.
3. Ибн Сино. Данишنامه. – Душанбе: ИЛМ, 1972. – 289 б.
4. Abdurauf Fitrat. Oila va oila boshqarish tartiblari. // Mas'ul muharrir H.Boltaboyev. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2019. – 144 b.
5. G'aybulloh as-Salom. Ezgulikka chog'lan, odamzot. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi san'at va adabiyot nashriyoti, 2000. – B.67.
6. Qurbonov M. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent, 2003. – B.41.
7. Tursunov I.Y., U.N. Nishonaliyev. Pedagogika kursi. – Toshkent: «O'qituvchi», 1997. – B.172-173.
8. N.G'aybullayev. Pedagogika. – Toshkent: «Universitet», 2000. 48-b.
9. J. Hasanboyev, H. Sariboyev, G. Niyozov. Pedagogika. – Toshkent: «Fan», 2006. 17-b
10. Ergashev I. Milliy istiqlol g'oyasi (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik). – Toshkent: Akademiya, 2005. – B. 81.
11. Yusupov E. Ma'naviy kamolot omillari. – Toshkent: Fan, 1996. – B. 56

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

Turdiyeva Sevinch Akbar qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ta'lim sifatini oshirishda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar hamda STEAM ta'lim tizimining ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, axloq, iqtisodiy bilim, dunyoqarash, STEAM ta'lim, mantiqiy fikrlash

Ta'lim jarayoni-o'rganuvchi va o'rgatuvchilarning o'rtasidagi jarayon hisoblanadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida insonning shaxsiy sifatleri, dunyoqarashlari va qobiliyatlari yanada rivojlanib boradi. Bundan tashqari, ta'lim ajdodlar va avlodlar o'rtasidagi "oltin ko'priki" vazifasini ham

bajaradi. Insonlar o'zlari o'rgangan tarixiy, ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy bilim va malakalarini avlodlariga ta'lim jarayoni orqali meros qoldiradi. Va bugungi dunyo taraqqiyotini ham ta'minlagan kuch ta'limdir.

Dunyoning qator rivojlangan davlatlarida ham ta'lim sifati o'ta yuqori ekanligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ana shu davlatlar qatoridan joy olishni istar ekanmiz, avvalo, ta'lim tizimini tubdan isloh qilishimiz, aholi qatlamlari o'rtasida ta'limga bo'lgan hurmat va dunyoqarashni kengaytirishimiz lozim.

Bu borada davlatimiz mustaqillikka erishganidan beri qator ilmiy va amaliy ishlar olib borilmoqda. Dastlab 1992-yil 2-iyulda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasida ta'limning yagona tizimi tashkil etilib, unga ko'ra:

- maktabgacha ta'lim,
- umumiy ta'lim,
- maktabdan tashqari ta'lim,
- hunar-texnika ta'limi,
- o'rta maxsus ta'lim,
- oliy ta'lim,
- ilmiy pedagogik xodimlarni tayyorlash,
- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash kabi qator bosqichlarda amalga oshirildi.

Ushbu qonun ikkinchi marta yangilangan va to'ldirilgan holda 1997-yil 29-avgustda kuchga kiritildi. Qonunning tahrirlangan variantda ta'lim tizimi va turlari, ta'lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy himoya qilish, ta'lim tizimini boshqaruv jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan edi. Davlatimizda so'nggi bor ta'lim to'g'risidagi qonun 2020-yil 19-mayda qabul qilindi. Quvonarli jihati shunda ediki, bu qonunda pedagog xodimlar maqomi alohida ahamiyat kasb etdi va ushbu holat ta'lim tizimidagi bir qancha ijobiy siljishlarga sabab bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, mustaqillik yillarida davlatimizda ta'lim berish va olish uchun yetarlicha sharoitlar yaratildi. Ammo ana shu ta'limni beruvchi va oluvchi shaxslar isloh qilinishiga ehtiyoj sezyapmiz bugun. Avvalo, jamiyatda beriladigan ta'limning sifatini shu jamiyatdagi odob-axloq me'yorlari belgilaydi. Farzandlarimizga kattalarga hurmatda bo'lish, odob doirasidan chiqmaslikni qon-qoniga singdirganimiz kabi ta'limni ham shunday singdirib yuborishimiz zarur.

Shunday ekan, avvalo, axloq me'yorlarini ularga qo'shib ta'lim tizimi va unga bo'lgan dunyoqarash, salbiy fikrlarni o'zgartirishimiz lozim. Jamiyatimizdagi ta'limga nisbatan sobiq SSSR davridagi qog'ozbozlik, poraxo'rlik kabi sarqit fikrlar hali ham aholi orasida aylanib yuradi. Bu esa qatlamlar o'rtasidagi ishonchsizlik va hurmatni pasayishiga sabab bo'lmoqda. 75yil qaramlik davridagi ta'lim zalolatlari bugun o'z ta'sirini berayotgani sir emas. Bugungi 30yillik mustaqil davrda berilgan ta'lim natijasini esa yaqin 10yilda guvohi bo'lamiz.

Bugungi 30 yillik ta'limning samarasini ko'rishimiz uchun esa tarix xatolaridan saboq chiqarib ta'lim illyuziyasidan uzoqda bo'lishimiz kerak. Ya'ni bugun ilm o'rganuvchilar ilmni o'rganishni emas, o'zlarini o'rganayotgandek ko'rsatishni afzal ko'rmasliklari zarur. Bu holatdan yiroqlashish uchun ta'lim berish sifatini yaxshilash, fanlar doirasini kamaytirish va shu fan doirasidagi bilimlarni chuqurroq berish kifoya qiladi. Bugungi kun yoshlari esa buni to'g'ri idrok etgan holda faol harakatlanmoqdalar.

Umuman olganda ta'lim tizimimiz mustaqillik yillarida islohotlarga bosh mavzu bo'ldi. Mavjud tizim takomillashtirilib, chet el andozasi bilan qayta yangilandi. Ta'limning barcha

qatlamlari zamonaviy tus oldi. Buning isboti sifati bugungi kunda boshlang'ich ta'lim to'laqonli fin ta'lim tizimini o'zimizga moslashtirdi. Ta'limni tashkil etish Finlandiya uslubi samarasini ham amalda ko'rish payida va bu o'z natijasini tez fursatlarda namoyish etadi. Ta'lim jarayonida yangi ta'lim texnologiya va metodikalari ta'lim tizimining samarasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu STEAM ta'lim texnologiyasidir.

Ushbu ta'lim texnologiyasi maktab oq'uvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, a'naviy o'qitish metodikasidan farqli ravishda, fanlar integratsiyasiga asoslangan holda olib boriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugun ta'lim olish istagida bo'lgan har bir o'rganuvchi uchun davlatimiz keng imkoniyatlarga qo'l ochdi, talab esa yagona-o'qish, uqish, o'rganish, amaliyotga tatbiq etish. Yana bir jihatni alohida qayd etish lozimki, ta'lim oluvchilarda demokratik fikrlash ruhini shakllantirish kerak. Ya'ni ular olayotgan bilimlari borasida o'z fikrlarini erkin bayon qila oladigan muhit yaratish darkor. Mulohaza va munozara ta'limni yuksaltiradigan birlamchi kuchlardan biri sanaladi. O'qituvchi berayotgan ma'lumotga nisbatan ularda shaxsiy erkin qarashlarni ifoda etadigan, muhitning borligi yutuq demakdir. Jamiyatimizda yana bir achinarli holat borki, ta'lim tijoratga aylanib borayotganligidir. Ta'lim samarasini yaxshilashga urinar ekanmiz, undan olayotgan manfaatlarni birinchi o'ringa chiqarmasligimiz lozim. Qachonki, manfaatlarimiz o'z o'rnini yo'qotmas ekan, ta'limning samarasini ko'rishimiz mushkul ish.

Quvonarli jihati shundaki, yoshlarimiz orasida ana shunday keng dunyoqarashga ega bo'lganlar safi ortmoqda. Ularning ta'limga qo'shayotgan ijobiy qarashlari sabab yaqin 10 yilda ta'limning samarasiga shohid bo'lamiz. Ta'lim yo'lida qilinayotgan har bir ish yoshlarimiz erishayotgan natijalarida bizga namoyon bo'ladi. Biz esa ziyoli qatlam sifatida bunga mas'ul ekanimizni unutmasligimiz lozim va o'zimizni shunga munosib tutishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 19-may
2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: "O'zbekiston".2017 y
3. O'g'iloy Abdullayeva. Pedagogik texnologiya. Toshkent-2015.

TALABALAR ILMIY DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHNING AXBOROTLI TA'MINOTIDAN BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA FOYDALANISH

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Kamolova Shirinoy Usarovna

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinif o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishda axborotli ta'minotidan turli variantlardan foydalanish asoslari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, dunyoqarash, intellekt, ilmiy dunyoqarash, axborot-kommunikatsion texnologiya, pedagogik faoliyat

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyat yuritishni muayyan rejalashtirilgan tartibga soluvchi yondashuv sifatida pedagogik texnologiya nazariyasidan foydalangan holdagi

pedagogik faoliyat e'tirof etilmoqda. Yuqori malakali, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ilmiy izlanishlarimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, mustaqillik tufayli qo'lga kiritilgan o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga sodiq va eng asosiysi milliy g'ururga ega bo'lgan ilmiy dunyoqarashi keng, intellektual salohiyatli bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biri ekan.

Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashlarga texnologik yondashuv qilish va mazkur jarayonlarga axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalanishni amalga oshirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada R.SH. Axliddinov [68], N. Avazov [66], A. Akmalov [67], D. Ashurova [69], S. Bozorova [29], M.V. Glushkov [13], A. Zunnunov [30], M.E. Zufarova [123], X.I. Ibragimov [76], J.G'. Yo'ldoshev [80], N.X. Kushvaktov [131], M.X. Lutfullayev [133], B.M. Mirzaaxmedov [138], P.I. Obrazsov [92], SH. Ochilov [93], N.Saydaxmedov [95], A. Saloxova [96], A.R. Soxibov [57], S.A. Smirnov [98], O'.Q. Tolipov [58], X.A. To'raqulov [147], N. Xojiboyev [157], M. Shamsiyev [106], SH.S. Sharipov [60], Q. Eshmatov [32], S.T. Yuldosheva [63] va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijalari ahamiyatlidir.

Yuqorida nomlari qayd etilgan mutaxassis-olimlarimizning ilmiy izlanishlari natijalari ta'lim-tarbiya jarayonlarini olib borishning bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning optimal variantlarini yaratishga muhim didaktik asos bo'la oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda sezilarli yordam beradigan didaktik asoslardan biri bu – ta'lim-tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini topishdan iborat ekanligini ham ushbu sohadagi ilmiy izlanishlarimiz natijalari taqozo etadi. Ayniqsa, unda kompyuterlar uchun o'rgatuvchi muloqatli ishchi dasturlar, kasbiy kompyuterli o'yinlar, ko'makchi kompyuterli tizimlar va shu kabi didaktik asoslardan talabalarning o'zlari mustaqil ravishda foydalanilishi orqali ular ilmiy dunyoqarashi kengayishi sezilarli darajada ortadi, chunki tajribalar natijalarining ko'rsatishicha, ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish samaradorligini ikki barobar oshirar ekan [73,83,92,104,122,156,161]. Shu o'rinda ma'lumotlarni «esda saqlab qolish piramida»sini keltirish o'rinlidir.

«Tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi eshitgan bilimlarining 10-20 foizini, ko'rish bilan 30-50 foizini, eshitish va gapirish bilan 60-70 foizini, yozish bilan 80 foizini, ko'rish va o'zi bevosita bajarish bilan esa olgan bilimlarining 90 foizini esda saqlab qolar ekan»

«Dunyoqarash – tartibga solingan, yaxlit ongli tizimga aylantirilgan bilim, tasavvurlar va g'oyalar majmui bo'lib, u shaxsni ma'lum qolipdan o'z shaxsiy qiyofasiga ega tarzda tabiatda munosib o'rin egallashga chorlaydi»

Dunyoqarash kishilarning yoshi, hayot tajribasi, intellektual salohiyati, mafkurasi va shu kabilar bilan bog'liq ravishda rivojlanib takomillashib boradi.

Ma'lumki, talabalar ilmiy dunyoqarashini axborot texnologiyalari asosida shakllantirishning ilg'or usullari, shakllari, vositalarini e'tiborga olib, talabalar intellektual salohiyatini yuksaltirishga axborotli ta'minotni tayyorlash, ayniqsa ular asosida mazkur jarayonni kompyuterlashtirish har qachongidan ham dolzarb muammodir.

Xuddi shuningdek bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishning uzluksizligini ta'minlashning axborotli ta'minotidan turli variantlarda foydalanish mumkin va ushbu ko'makchi kompyuterli tizimi ochiq tizim hisoblanadi. Shu sababli

undagi axborotli ta'minotni doimo boyitib, yangilab borish mumkin va hattoki bu sohadagi talabalar bilimi monitoringini ham kuzatish mumkin. Bu imkoniyatlarning, ya'ni mavjud variantlarning barchasini ushbu tadqiqot ishida kiritishning iloji yo'q, chunki dissertatsiya ishining hajmi chegaralangan. Shu sababli «INTELLEKT» nomli ko'makchi kompyuterli tizimidan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda foydalanishni ifodalash bilan chegaralanamiz. Buning uchun 2.3.3-shakldagi tashkiliy-tuzilmaviy modeldan foydalanamiz.

Maqsad: shaxs intellektual salohiyatini uzluksiz ravishda yuksaltirish.

Endi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashdagi "Pedagogika nazariyasi va tarixi" fani bo'yicha ilmiy dunyoqarash, tafakkur va milliy mafkurani shakllantirish mavzusini «INTELLEKT» nomli ko'makchi kompyuterli tizimi yordamida o'rganishni ko'rib chiqaylik. Ushbu mavzuni ko'makchi kompyuterli tizimi yordamida o'rganishda § 2.1. dagi talabalar ilmiy dunyoqarashiini kengaytirishning uzluksiz ketma-ketligi (2.1.1-shakl)dagi shakllantiruvchi bosqichdagi ma'lumotlardan foydalanamiz. Ular MB₁ shaxs aqliy kamolotiga tegishli ma'lumotlar bo'lib, bunda quyidagi ko'rsatkichlar ta'riflariga e'tibor beriladi: aql; ong; fikr; fikrlash; ilm; bilim; fan; ijod; ilmiy qarash; yangi fikr; dunyoqarash; ilmiy dunyoqarash; tafakkur; mafkura; milliy mafkura.

O'qituvchi berilgan mavzuni talabalarga o'rgatishda auditoriyaga kompyuterli majmuani o'rnatib qo'yib maxsus ishlab chiqilgan ko'makchi kompyuterli tizimlar yordamida yuqorida qayd etilgan ma'lumotlardan bir vaqtning o'zida foydalanish mumkin. Bunda mavzuga mos materiallarni 2.3.3-shakldagi «BOSHQARISH ALGORITMI» yordamida tanlab olinadi. Bulardan tashqari ushbu ko'makchi kompyuterli tizimda «DASTURIY TA'MINOT» va «AXBOROTLI TA'MINOT» bloklaridagi ma'lumotlardan ham «BOSHQARISH ALGORITMI» bloki yordamida foydalaniladi.

Demak, kompyuter elektr manbaiga ulanadi va «INTELLEKT» nomli ko'makchi kompyuterli tizimini kompyuter monitoriga chiqarib olamiz. Unda «INTELLEKT» nomli ko'makchi kompyuterli tizimi sizning xizmatangizda, degan yozuv chiqadi (dastur shu yo'sinda tayyorlangan). Kompyuterdan va undagi ko'makchi kompyuterli tizimidan foydalanish juda sodda qilib tuzilgan, ya'ni iste'molchi (o'qituvchi yoki talaba) kompyuter monitoridagi topshiriqlarni, ya'ni ko'rsatilgan raqamlari bor klavishlarni bosishni uddalasa bo'ldi. Agar iste'molchi foydalanishni xohlasa «1» raqami bor klavishni bosish yetarli, aks holda «0» raqamii bor klavish bosilishi lozim va ko'makchi kompyuterli tizimidan chiqib ketiladi (bu ham kompyuter monitorida ko'rsatma shaklida keltiriladi).

Yuqoridagidek, bu bosqichda ham qaysi satrdagi ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'z to'g'risidagi raqamga mos klavish bosiladi va undan talabalar intellektual salohiyatini yuksaltirishga tayyor material sifatida foydalaniladi. Bu yerda shunisi diqqatga sazovorki, iste'molchi xohlasa yuqoridagi ma'lumotlar ketma-ketligidan navbatma-navbat foydalanishi mumkin va ayrim hollarda faqat mavzuga mos ma'lumot bilan chegaralanishi ham mumkin. Bu iste'molchining vaqt byudjetiga va xohishiga bog'liqdir.

«Elektron portfel»da quyidagi tushunchalar ta'riflari bor: muhit, tarbiya, aql, ong, dunyoqarash, fikr, ilm, bilim, ilmiy bilim, ilmiy qarash, e'tiqod, xotira, iste'dod, ilmiy tafakkur, individual dunyoqarash, ijtimoiy dunyoqarash, tafakkur, g'oya, qarash, ta'limot, ma'rifat,

mifologik dunyoqarash, diniy dunyoqarash, falsafiy dunyoqarash, intellekt, intellektual mulk, intellektual salohiyatli inson, mentalitet, umuminsoniy qadriyatlar, sivilizatsiya, ilmiy qadriyatlar, ilmiy izlanish, fikrlash, xulosa qilish, yangi fikr, yangilik (ijodiy daraja), ijod, ilmiy tushuncha, kuzatish, eksperiment, tajriba, modellashtirish, tizim, tizimiy tahlil, tizimiy yondashuv, referat, ma'ruza matni, ilmiy hisobot, kurs ishi, tezis, kurs loyihasi, ilmiy ma'ruza, maqola, faol ta'lim, modeli ta'lim, modulli ta'lim, annotatsiya, dasturlashtirilgan ta'lim, avtoreferet, muloqat nazorat darsi, konferensiya dars, topog'onlik darsi, boshqotirmalardan foydalanish darsi, auksion dars, ko'rgazmali dars, trening dars, ma'ruzalar kursi, axborot, ma'lumot, ma'lumotlar bazasi.

Bu «Elektron portfel»dagi ma'lumotlardan nafaqat ilmiy dunyoqarashi mavzusini o'rganishda, balki, talabalar intellektual salohiyatini yuksaltirishda ham foydalanish mumkin. Bu juda zarur, chunki, XXI asr intellektual salohiyatli avlodniki, degan talablar qo'yilmoqda.

«INTELLEKT» nomli ko'makchi kompyuterli tizimi yordamida talabalar ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda quyidagi ketma-ketlik e'tiborga olinadi va shu asosda talabalar intellektual salohiyatini aniqlash mezonini yaratiladi hamda talabalarning ilmiy dunyoqarashini yuksalganlik bosqichi ham aniqlanadi:

1. Ilmiy dunyoqarashni yuzaga chiqaruvchi asoslar.
2. Ilmiy dunyoqarashni shakllantiruvchi dastlabki asoslar.
3. Ilmiy dunyoqarashni rivojlantiruvchi asoslar.
4. Ilmiy dunyoqarashning natijaviy asoslari.

Yuqorida qayd etilgan 4 ta bosqich orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning intellektual salohiyati aniqlanadi va 2.3.3-shaklda ko'rsatilganidek natijalar belgilanadi hamda xulosalar qilinadi. Olingan natija va qilingan xulosalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning keyingi faoliyatiga mos tavsiyalar beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Koshchanov E., Karimov R., Jabborov E. Ta'lim jarayonida matematik modellashtirish va EHM yordamida eksperiment o'tkazish // Ilm sarchashmalari. – Urganch, 2002. – № 4. B. 12-15.
2. Каримова В.М. Социальные представления об узбекской семье у юношей и девушек.– Автореф. дисс.... докт. пед. наук Ташкент: УзПФТИ, 1994. – 40 с.
3. Kamolova, SH. O'., & Munarova, R. O'. (2010). Urovni sovershenstvo lichnosti. *Issledovatel nauchniy jurnal.–Qozog'iston*, 5(49), 100-105.
4. Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). O'quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, 2(6).
5. Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, 3(1).
6. Yaxshiyeva, M. SH., Kamolova, SH., Eshonkulov, E. S., Jumartova, U. U., & Urazoliyev, X. A. (2015). Formirovaniye nauchnogo mirovozzreniya studentov. In *Aktualniye zadachi pedagogiki* (pp. 184-186).

O'QUVCHI-QIZLARNI IJTIMOIYLASHUVIDA ZAMONDOSH AYOLLAR AXLOQIY FAZILATLARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

JDPU Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Kamolova Shirinoy Usarovna

Аннотация: Ushbu maqola bugungi kun dolzarb muammolaridan bo'lib O'quvchi-qizlarni ijtimoiylashuvida zamondosh ayollar axloqiy fazilatlaridan foydalanishning ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiylashuv, axloqiy fazilat, kasbiy faoliyat, madaniy, axloqiy, huquqiy, mehnat, psixologik, ziyraklik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosaliqlik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik.

Respublikamizda ta'lim mazmuni jarayonlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, o'quvchi-qizlarni ijtimoiylashuvida axloqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ma'naviy-ma'rifiy ishlarning muhim yo'nalishi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga o'quvchi-qizlarning bo'lajak kasbiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini to'liq anglanishiga erishish, axloqiy fazilatlarni shakllantirish, ijtimoiy talab va majburiyatlarga mas'uliyatni munosabatni qaror toptirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar qo'mitasining roli yanada oshirildi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiysiyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev xotin-qizlar roliga alohida e'tibor berib, ularning jamiyatdagi faoliyatlarini rivojlantirish uchun, iste'dod va qobiliyatlarini yurt manfaatlariga yo'llash uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar yaratilishini ko'rsatib berdilar.

Bugungi olimlarimiz ijodida hamo'quvchi-qizlarning tarbiyasi masalasiga to'xtalib o'tganlar juda ko'p. Ular D.Abduraximova, M.Inomova, V.Karimova, M.Maxmudova, O.Musurmonova, A.Muxsiev, N. Ortiqov, M.Saloeva, M.Umarova, O'.Shamsiev, Sh.Shodmonova, M.Qurbonov, X.J.Xudoyqulov va M.Yakubbekovalardir. Ijtimoiylashuv jarayoni o'zining sifat xususiyatlariga, tarkibiga, qonuniyatlariga, omillaiga shart – sharoitlariga boshqarilishiga va ijtimoiylashgan insonda namoyon bo'lishiga (uning xususiyatlari, sifatleri, o'ziga xosliklari) ko'ra murakkabdir. Ana shu sababli o'zida turli fanlar tomonidan ko'rib chiqilgan ijtimoiylashuvning xilma-xil madaniy, axloqiy, huquqiy, mehnat, psixologik ko'rinishlarini aks ettiradi.

Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida o'quvchi-qizlarda ma'naviy-axloqiy fazilat (kompetensiya)lar, axloqiy-estetik dunyoqarash va ijtimoiylashuvni qaror toptirish alohida e'tirof qaratilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy faollikning pedagogik mexanizmlari sifatida talabalar axloqiy, kasbiy va kommunikativ tayyorgarligining ma'naviy-madaniy asoslari, taraqqiyot g'oyalariga ongli munosabati, texnokratik fikrlashini rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

Bu esa talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik modeli va auditoriyadan tashqari mash g'ulotlarni tashkil etishning interfaol texnologiyalarini takomillashtirishni talab etadi. Bugungi jamiyat taraqqiyotini qaysi jabhasi bo'lmasin, uning faol ishtirokchisi va yaratuvchisi insondir. Ular orasida xotin-qizlarning o'z o'ri, o'z salohiyati bor.

Hayotimizni ayolsiz, xotin-qizlarsiz yoki onalarimiz tassavur eta olmaymiz. Shunday ekan bugun ta'lim-tarbiyaning assoschisi, boshqaruvchisi, barcha jarayonlarda xotin-qizlar bu faoliyatning rahbaridir. Barcha davlatlar rivojlanishning mohiyati, sur'ati, shu davlatda yashovchi insonlarning ma'naviyaxloqiy odobi, tarbiyasi, xulqi va ma'naviy komillik darajasiga bog'liq bo'lgan. Qayerda axloqiy kamolot yuksak bo'lib, tarbiyaviy tadbirlar oqilona yo'lga qo'yilgan bo'lsa, shu yerda jamiyatning ijtimoiy adolat mezonlari tez rivojlanganligi azaldan tarixda ma'lum.

Bu holda shaxsga nisbatan sust ravishda kuzatilmaydi, balki u ijtimoiy munosabatlarning va pedagogik tizimning subyekt tajriba egallashda faollik va mustaqillikni namoyon qiluvchi hamda o'z-o'zini shakllantiruvchi, shu bilan birga o'z hayot yo'li uchun javobgarlikni his etuvchi subyekt sifatida qaraladi. O'quvchi-qizlarning axloqiy tarbiyasi bilan shu g'ullanish har doim muhim masala bo'lib kelgan. Azaldan xalqimiz qiz bolalarning tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan, oilalarda onalar tomonidan pokiza, oqil, dono, kata hayotiy tajribaga ega ayollarnio'z qizlariga enaga etib tayinlagan va ularga qizlar tarbiyasini ishonib topshirganlar.

Oila boshliqlari bo'lgan erkaklar oilaning moddiy ta'minotini yaratish bilan shu g'ullangan. Shu sababdan ona farzandlarning kamoloti uchun javobgar, mas'ul shaxs hisoblanadi. Oilada qizlar tarbiyasini tashkil etishda qazlarda ana shu mas'uliyatni vazifani bajarish, shuningdek, ro'z g'or hamda oila xo'jaligini yuritish, oilaning boshqa a'zolariga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatish borasidagi muayyan ko'nikma va malakalarni shakllantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratganlar.

Xalqimiz oilada qizlarning axloqiy tarbiyasini tashkil etish borasida asriy tajribaga ega. Mazkur tajriba mazmuni milliy mentalitetimizga xos bo'lgan odob, axloqiy fazilatlar, hayo, pokizalik hissi bilan yo'l g'rilgan pand-nasihatlar, mutafakkirlarning qarashlari, ilmiy-nazariy va amaliy g'oyalaridan tashkil topgan. Uzoq yillar davomida oilaviy munosabatlarni yo'lga qo'yishda, qizlarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ana shu tajribaga tayanib ish ko'rmoqda. Ilm-fan, texnika va jamiyat taraqqiyotining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi oilada qizlar tarbiyasini tashkil etish ishi mazmuniga nisbatan yangidan-yangi talablarni qo'yimoqda. Zero, ayollarning ijtimoiy mavqeini oshirish, ularning ijtimoiy faolligini ta'minlash, tafakkur doirasi va dunyoqarashiuni kengaytirish muammolari ijtimoiy munosabatlarning chuqurlashuvi va murakkablashuvi sharoitida har qachongidan ham dolzarb ahamiyatga ega.

Axloqiy fazilatlar – insonni yaxshilikka chorlaydigan, yomonlikdan qaytaradigan, axloqiy qarashlarning doimiy odati, amaliy faoliyatiga aylanishini

bildiradigan tushincha. U insoniy axloq normalarini o'zida mujassamlashtiradi, shaxs ma'naviyatining o'zagini tashkil etadi. Ma'lumki, Sharq xalqlarining ma'naviyati, dunyoqarashida insondagi axloqiy fazilat qadimdan ulug'lab kelingan shu ma'anoda ajdodlarimiz pedagogic qarashlari axloqiy fazilatlarni ulug'lash tashkil etgan. Sharq mutafakkirlari - Muhammad Muso Al- Xorazmiy, Rudakiy, Abu Nosir Farobi, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Hofiz Sheroziy, Fuzuliy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Alesher Navoiy va boshqalar axloqiy fazilatlarni ulug'lashni o'z ilmiy va ijodiy faoliyatining yetakchi mavzusi etib belgilangan. Sharq mutafakkirlari insonni ulug'lovchi yuksaltiruvchi fazilat sifatida ta'kidlashgan va o'z asarlarida bu g'oyani ilmiy jihatdan asoslab berishgan.

Pedagog obro'si va qadrini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar ularni ya nada kuch-g'ayrat bilan ishlashga undaydi. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiya"sida ham quyidagicha ta'kidlangan: "Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, hayo, nafasat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, rahmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosalilik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish". Biz sadoqatli, fidoyi ayollarning yuksak axloqiy fazilatlarni o'quvchiqizlarimizga singdira olsak istiqbolli natijalarga erishamiz. o'rnak olsa arziydigan shunday matonatli, serqirra, uddaburon, tashabbuskor, tashkilotchilik kabi bir necha fazilatlar egasi bo'lgan zamonamiz qahramoni bo'lgan – qizlarimiz jamiyatimiz rivojigao'zining munosib hissasini qo'shishiga ishonchimiz komil. Bunday insonlar hamisha el ardo g'ida e'tirof etiladi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.

1. N.Ismatova, Z.Zamonov va b. "Tarbiya" (8-sinf). Respublika ta'lim markazi. 2021 yil 15-bet.
2. SH.Sattorov, D.Ro'ziyeva, Z.Isломov va boshq. "Tarbiya".(9-sinf) "O'zbekiston", NMIU, 2020 yil 65 bet
3. Pedagogika ensklopediya 1-jild "O'zbekiston milliy ensklopediyasi " Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent -2015 -yil
4. Kamolova SH. O'quv bilish faoliyatining tasnifi haqida // "Fan, ta'lim va amaliyot" majmuasining dolzarb muammolari: ilmiy maqolalar to'plami. – Jizzax: JDPI, 2006. – № 1. – B. 83 – 88.
5. Akmalov A. Dunyoviylik daxriylik emas // Ma'rifat. – Toshkent: 2004 (27.03.04). – B. 7.
6. Kamolova, SH. O'., & Munarova, R. O'.. (2010). Urovni sovershenstvo lichnosti. Issledovatel nauchniy jurnal.–Qozo g'iston, 5(49), 100-105.

7. Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). O'quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(6).
8. Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 3(1).
9. Yaxshiyeva, M. SH., Kamolova, SH., Eshonkulov, E. S., Jumartova, U. U., & Urazoliyev, X. A. (2015). Formirovaniye nauchnogo mirovozzreniya studentov. In Aktualniye zadachi pedagogiki (pp. 184-186).

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA ILMIY IZLANISHLAR HAQIDAGI BILIMLAR KETMA KETLIGI

Amonxonova Yangilishxon

JDPU Umumiy psixologiya kafedrasi stajyor o'qituvchisi

Аннотация: Ushbu maqola bugungi kun dolzarb muammolaridan bo'lib Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ilmiy izlanishlar haqidagi bilimlar uzluksizligi muammolari o'rganilgan.

Калит so'zlar: kasbiy ,izlanish, ijodiy faoliyat ,referat, (konsepsiya), ta'limot yoki qurilma, mexanizm, mashina, ixtiro, patent, , metod, mezon, texnologiya, model, algoritm, tamoyil,

Ma'lumki, ta'lim-tarbiyaga bo'lgan zamonaviy talablar hamda ularning sifatini oshirish muammosiga yangicha yondashuv, uni muntazam ravishda takomillashtirishning innovatsion uslublarini ishlab chiqish va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga keng joriy etishlardan iborat. Respublikamizda qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «Ta'lim to'g'risida» gi Qonun (29.08.1997 y), «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» (29.08.1997 y) va jahon ta'limi andozalari talablariga mos keluvchi «Davlat ta'lim standartlari»da davr bilan hamnafas, ya'ni «Intellectual asr» ning faol ishtirokchilarini tayyorlash ko'zda tutilgan. Ayniqsa, kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'lim muassasalarida yangi pedagogik texnologiyalarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlar salmog'ini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Shu sababli ham yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, o'quv-tarbiyaviy ishlarning interaktiv usullaridan foydalana oladigan qilib hamda o'zidagi pedagogik faoliyat mahoratini va ko'nikmalarini yanada takomillashtirish, rivojlantirish ustidagi faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila oladigan, shuningdek, ularni mustaqil ilmiy-pedagogik va kasbga doir boshqaruv faoliyatiga loyiq qilib tayyorlash bugunning dolzarb muammosidir. Bu esa kadrlar tayyorlash milliy dasturining uchinchi bosqichi vazifasini hal qilinishining bir varianti hamdir. Ushbu variant o'z navbatida qator vazifalarni hal qilishni taqozo etadi. Ular:

- talaba yoshlarni zamonaviy talablar asosida intellektual salohiyatli qilib tarbiyalshga erishish, ya'ni ilm-fan va texnika-texnologiyalarning zamonaviy yutuqlarini amaliyotda joriy etishga yo'naltirilgan kasb tayyorgarligiga ega qilish;

- talaba yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanilgan pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanishga o'rgatish va shu kabilar.

Ma'lumki, izlanish, ijodiy faoliyat yuritish natijasida biror yangilikka erishish demakdir. Natijalar ijodiy izlanish xususiyatiga qarab turli shakllarda bo'lishi mumkin, ya'ni referat, (konsepsiya), ta'limot yoki qurilma, mexanizm, mashina, ixtiro, patent, kashfiyot yoki usul, uslubiyat, metod, mezon, texnologiya, model, algoritm, tamoyil, modul va h.k.

Demak, ijodiy izlanish, ilm-fan, texnika-texnologiya, ta'lim-tarbiya, madaniyat va shu kabilarni rivojlantirib, ularning hozirgi holatini yangi sifat bosqichiga ko'taradi. Bu talabalarni ko'proq ilmiy ijodga jalb etish orqali pirovard natijada ilmiy dunyoqarashi yuksak mutaxassis tayyorlashga erishish demakdir.

Endi asosiy masalalardan biri, bunday ilmiy izlanish asoslarini oliy ta'lim muassasasining qaysi fanlari o'rganishda va kurslarida talabalar ongiga qanday singdirish muammosi turibdi. Bu sohada olib borilgan ko'p yillik izlanishlarimiz natijalarining ko'rsatishicha, ushbu jarayonni dastlabki kursdanoq boshlab yuborish maqsadga muvofiq ekan. Buning uchun har bir kursga mos bo'lgan mazkur yo'nalishdagi savolnomalar tuziladi va ularga tegishli javoblar olinadi. Olingan natijalar asosida talabalarga quyidagicha topshiriqlar beriladi: 1. Talabalar umumiy saviyasini baholashga savolnomalar (15 ta savol) bo'yicha ular 4 qismga bo'lingan bo'lib, ularning birinchisi umumiy ma'lumotlar (F.I.O.) tug'ilgan yili va joyi, o'rta umumta'lim maktabini yoki o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasasini bitirganligi haqidagi ma'lumot; 2. Talabaning umumiy qiziqishi (egallamoqchi bo'lgan kasbi) bo'yicha; 3. Zamonaviy ilm-fan yutuqlari (ta'limni axborotlashtirish) bo'yicha; 4. Ilmiy dunyoqarashni kengaytirish vositalaridan foydalana olish qobiliyatlari va shu kabilar.

Topshiriqlar natijalarining ko'rsatishicha, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda o'quv rejasidagi uyidagi fanlar bloklariga alohida e'tibor qaratilishi lozim ekan:- matematik vatabiyy-ilmiyfanlar;- umumkasbiy fanlar;- maxsus fanlar bloki;- qo'shimcha fanlar bloki.

Bu fanlarni talabalar I-Ivkurslarda o'rganadilar va bularda olgan bilim va tushunchalardan amaliyotda (amaliy mashg'ulotlarda va pedagogik amaliyotlarda) hamfoydalanishga erishadilar.

Demak, yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda uzluksiz ta'lim tizimi to'g'risidagi ayniqsa oliy ta'lim tizimida ilm-fan va ta'lim taraqqiyotida, kishilar turmush sharoitini yaxshilashda, oila va shaxs kamoliga erishishda, jamoa manfaatlarini yuksaklikka ko'tarishda, jamiyat taraqqiyoti saviyasini tezlashtirishda va davlatning iqtisodiy hamda ma'naviy-ma'rifiy qudratini yuksaltirishdagi dalil-isbotlardan foydalanish maqsadga muvofiq ekan. Bunda o'rganilayotgan fan mazmuniga qarab kundalik turmushimizda ishlatilayotgan gugurt, igna, radio, aviatsiya, televizor, kino, telefon, yozuv, qog'oz, kitob, soat, avtomat, elektron hisoblash mashinalari, avtomobil, atom va transport vositalari va hokazolarning yaratilishi hamda ularning amaliyotdagi ahamiyati, ularning o'zi ham vaqtida kishilik jamiyati taraqqiyoti bosqichlari bilan mos ravishda aqliy-ijodiy faoliyati mahsuli ekanligini talabalar ongiga singdirib borilsa, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish imkoni tug'iladi.

Talaba yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda va ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishni ta'lim-tarbiya jarayonining turli jabhalarida amalga oshirish uchun har bir fan shakl-lanishidagi ilmiy asarlarni qayd qilib o'tish va yoshlarni ilmiy izlanish jarayoniga e'tiborini qaratish yetarli. Bularni talabalarga mustaqil top-shiriq berish orqali birinchi kursdanoq boshlab

yuborgan ma'qul va ushbu jarayonning uzluksiz ketma-ketligini quyidagicha amalga oshirgan ma'qul:

- talaba yoshlarga o'rganiladigan tushuncha yuzasidan ma'lumotlarni to'plashni va ularni axborot ko'rishiga aylantirishni o'rgatish. Bunda kutubxonadagi kartoteka va ular asosidagi adabiyotlar ro'yxatini tuzish;

- o'rganilishi kerak bo'lgan adabiyotlarning annotatsiyasi yoki referati haqida ma'lumot berish. Buni fan o'qituvchilari o'z fanining dastlabki bosqichida ya'ni fanning maqsadi va vazifalari hamda predmetlarni bayon qilish paytida amalga oshirsa bo'ladi yoki bu jarayon ilmiy ijodiyot to'garaklarning bevosita vazifasi hamdir;

- talaba yoshlarga aniq mavzu bo'yicha referat yozishni topshirish orqali ham amalga oshiriladi va shu tariqa oliy o'quv yurtlaridagi o'qitishni tugatgunga qadar joriy topshiriqlar berib borilaveradi. Bu boradagi ushbu ilmiy izlanishimizning samaralarini «Ilmiy ijodiyotga kirish» mavzusidagi fanni o'rganishda yaqqol seziladi. Ushbu fan yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash o'quv rejasining “tanlov fanlar” blokida kiritilgan bo'lib, unda o'zlashtirilgan bilimlar o'quv rejasidagi boshqa (keyingi) fanlar bloklaridagi fanlarni yuqori saviyada o'zlashtirishga ham mustahkam asos bo'ldi va ayniqsa, to'rt yil davomida beriladigan ijodiy topshiriqlar (mustaqil ta'limga oid ma'lumotlarni izlashda, annotatsiya va referat yozishda, tezis va ma'ruza tayyorlashda, burch va malakaviy bitiruv ishlari ustida ishlashda)ni bajarishda ham mustahkam intellektual asos bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yhati

- 1.To'raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2006. – 252 b.
- 2.Kamolova SH. O'quv bilish faoliyatining tasnifi haqida // “Fan, ta'lim va amaliyot” majmuasining dolzarb muammolari: ilmiy maqolalar to'plami. – Jizzax: JDPI, 2006. – № 1. – B. 83 – 88.
- 3.Akmalov A. Dunyoviylik daxriylik emas // Ma'rifat. – Toshkent: 2004 (27.03.04). – B. 7.
- 4.Kamolova, SH. O'., & Munarova, R. O'. (2010). Urovni sovershenstvo lichnosti. Issledovatel nauchniy jurnal.–Qozo g'iston, 5(49), 100-105.
- 5.Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). O'quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(6).
- 6.Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 3(1).
- 7.Yaxshiyeva, M. SH., Kamolova, SH., Eshonkulov, E. S., Jumartova, U. U., & Urazoliyev, X. A. (2015). Formirovaniye nauchnogo mirovozzreniya studentov. In Aktualniye zadachi pedagogiki (pp. 184-186).

O'QUVCHILAR EMOTSIONAL INTELLEKTI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xasanova Iroda

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrasi stajyor o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'quvchi yoshlarning ijtimoiy intellekti tabiatini tadqiq etish, O'quvchilar emotsional intellekti shakllanishining psixologik xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, emotsional intellekti, axborot-kommunikatsion texnologiya, pedagogik faoliyat, aqliy qobiliyat.

Mustaqil O'zbekistonimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, uni kuchi, idroki, salohiyati, psixologik va ma'naviy barkamolligini bevosita taraqqiyot, sivilizatsiya va rivojlanish bilan uzviy bog'ladi. Bundan esa har bir shaxsning o'z mukammalligi, o'zini bilishi, boshqalarni anglashi muammosi har qachongidan ham dolzarb masalaga aylandi.

O'quvchining o'quv jarayoniga tayyorligi uning shaxsiy-aqliy kamoloti shaxsiy fazilatlarini, intellektual imkoniyatlari va ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liqligi qayd etiladi. Bundan ko'rinadiki, o'quvchining aqliy qobiliyatlarini va fahm-farosatliligini xarakterlovchi intellekt darajasi bilan bevosita raqobatlashadigan, insonning ijtimoiy fazilatlarini shakllanishida muhim o'rin tutadigan shaxslararo munosabat, o'zaro hurmat, empatiya, o'zga insonlarning kechinmalarini o'qiy oladigan, ishonch va tuyg'ularini tushuna oladigan sotsial ko'p hollarda ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyatida duch kelinadigan nuqson va kamchiliklar aynan sotsial intellektni yuqori darajada shakllanmaganligi oqibatidir.

Shu boisdan ham zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyatini samaradorligida sotsial intellekti tasiri masalasini tadqiq etish yangi psixologik tadqiqot mavzusiga sabab bo'ladi. SHuni ishonch bilan aytish mumkinki, bu mustaqilligimizning ilk kunlaridan jismonan sog'lom va ma'nan etuk barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilangan ijtimoiy yo'naltirilgan davlat siyosatining mantiqiy davomi bo'ldi. Birinchidan, sog'lom bola – avvalo sog'lom va ahil oilaning mevasidir. Biz oilani hayot davomiyligini taminlaydigan, kelajak nasllar taqdiriga kuchli ta'sir ko'rsatadigan tarbiya maskani sifatida qabul qilamiz.

Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, odamiylik, mehr-oqibat, o'z Vataniga, xalqiga sadoqatli bo'lish kabi olijanob fazilatlar aynan oila muhitida shakllanadi. Shuningdek, bugungi kun jaxon pedagogikasi va ta'lim-tarbiyasi oldida turgan muxim masalalardan yana biri, nafaqat bilimli, balki ijodiy tafakkur soxibi bo'lgan, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirishning usul va vositalarini izlash asosiy masalalardan hisoblanadi.

Ma'lumki, mustaqil fikrlovchi, aqlan etuk, ruxan tetik, ma'nan barkamol shaxsni shakllantirish g'oyasi insoniyatning paydo bo'lishi davridan boshlangan bo'lib, u shu davrlar oralig'ida bosqichma-bosqich rivojlanib kelmokda. Mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq tushunchalar bugungi kunda ham keng tarzda talkin etilmokda

O'quvchi shaxsning erkinligi va uning intellektual salohiyatli bo'lishi g'oyasi ushbu vazifaning bajarilishidagi asosiylaridan biri hisoblanadi. Zotan, erkin shaxs, erkin xalk, yaratuvchanlik, farovonlik, insonparvarlik, bunyodkorlik ishlari, ilmu-fan, madaniyat va zamonaviy ishlab chiqarish jarayonida faol harakat qilishga hamda ko'zlangan maqsadlarga erishishga kodirdir. Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyotida yuz berayotgan keskin o'zgarishlar sifat jixatidan yangi va nisbatan murakkab bo'lgan vazifalarni qo'yadi, bunda shaxs intellektining rivojlanish darajasi, uning aqliy imkoniyatlari regulyatori, axloqiy jihatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Shaxs bo'lib shakllanish davrining asosiy xususiyatlaridan biri – ijtimoiy etuklikning jadal sur'atlar bilan ruyobga chikishidir.

Bunday etuklik shaxsdan zarur aqliy qobiliyat, hayot va faoliyatda bajariladigan turli rollarni egallashni talab qiladi. Ayniqsa, aqliy etuklik (kamolot) muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchi yoshlarning ijtimoiy intellekti tabiatini tadqiq etish, ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish bugungi kun talabi bo'lib, barkamol avlod tarbiyasi, uning intellektual salohiyatini oshirish va kasbiy shakllanishida ijtimoiy intellektni aniqlash usullarini chuqur o'rganish va dinamikasining xususiyatlarini tahlil etish muhimdir. Bugungi kun yoshlarini nafaqat jismonan baquvvat, balki ma'naviy boy, yangi davr talabiga javob beradigan, muloqot jarayonida yorqin fikr yuritadigan qilib tarbiyalash hozirgi kunning dolzarb muammolaridandir.

Xozirgi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning takdiri yoshlarning ma'naviy qiyofasiga, shaxsiy barkamolligiga bog'lik. Bu vazifalarni amalga oshirish insoniy o'zaro munosabatlarda demokratik tamoyillarni ongiga to'la singdirishni taqozo etadi. Jamiyatni erkinlashtirish jarayonida shaxsning qobiliyat va iqtidorini har jihatdan namoyon etish uchun imkoniyat, shart-sharoitlar yaratibgina qolmay balki, insondagi ruhiy, ma'naviy va intellektual salohiyatini to'la namoyon bo'lishini talab qiladi. Intellekt masalasi ko'p yillardan buyon o'rganilib kelingan bo'lib, intellect masalalarida ilmiy tadqiqotlar olib borgan bir qator jaxon psixolog olimlarining ilmiy izlanishlarini keltirib o'tamiz:

F.Galton (1822-1911) o'zining «Iste'dodning irsiyatiligi» asarida jismoniy va aqliy qobiliyatlar o'rtasida o'zaro bog'liklik mavjud deb hisoblab, irsiyatga hal kiluvchi omil sifatida ahamiyat bergan bulsa, J.Lokk esa qobiliyatni ta'limni natijasi sifatida o'rgangan, L.S.Vygotskiy aqliy qobiliyatlar rivojlanishining ijtimoiy-tarixiy aspektini ilgari surib, bilimlarni o'zlashtirish insoniyatning tarixiy taraqqiyotida yaratilgan madaniyatda ishtirok etish jarayonidir degan fikrni ilgari surgan. B.G.Ananev fikricha, qobiliyatlar-bu nafakat ijtimoiy tajribalarini o'zlashtirishi, balki individning faol faoliyati va uning psixologik jihati, shaxs bilan munosabati haqida xam fikr, bilimdir 16 deb ta'kidlagan. B.M.Teplov musikiy iste'dod nazariyasini ilgari surib, u musiqiy faoliyatning muvaffaqiyatini qobiliyatlarning sifat jihatdan o'ziga xos kombinatsiyasiga bog'lik deb tushunadi. U asosiy ko'rsatgich sifatida musiqaga hissiy javob berishni o'rganib chikdi. Aqliy qobiliyat va iste'dod masalasida N.S.Leytes olib borgan ilmiy tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. U aql sifatlarini o'z ichiga qamrab oluvchi umumiy aqliy qobiliyatlarni odamning nazariy bilimi va aqliy faoliyatidagi imkoniyatlarini tavsiflab beruvchi asosiy omil deb hisoblaydi.

Bundan tashqari intellekt muammosi A.N.Leontev, P.YA.Galperin, V.A.Kruteskiy, A.M.Matyushkin va boshqalar tomonidan keng ko'lamda o'rganilib, intellekt va uning tarkib topishi, rivojlanishi to'g'risida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar. Psixologiya fanlari doktori, professor E.G'.G'oziev va boshka olimlarning ilmiy ishlarida intellekt yosh davrlarining o'ziga xos jihatlarini yoritib bergan. B.R.Qodirov o'zbek tilida ishlatiladigan qobiliyat va unga yaqin psixologik xususiyatlarning nomlanishi g'amda unga berilgan ta'riflarni atroflicha yoritib bergan.

A.F.Azimova o'quvchilarning aqliy qobiliyatini aniqlash metodikalarini ishlab chiqqan. B.R.Kodirov o'zbek tilida ishlatiladigan qobiliyat va unga yaqin psixologik xususiyatlarning nomlanishi hamda unga berilgan ta'riflarni atroflicha yoritib bergan. Ammo iqtidorli yoshlarni tanlash va ularning keyingi ta'limini tashkil etish juda kam o'rganilgan. Iste'dodli psixolog B.R. Qodirov (psixologiya fanlari doktori, professor) o'zining ijodiy faoliyatini iqtidorli yoshlarni o'rganishga bag'ishladi.

U differensial psixologiya sohasida yoshlarning individual xususiyatlarini o'igandi. Yoshlarda ijtimoiy qiymatga ega bo'lgan o'quvchilarning faoliyat yo'nalishlari, layoqat va birlamchi qobiliyatlarining miya mexanizmlari o'rganildi. O'quvchi yoshlarni u yoki bu ijtimoiy faoliyat yo'nalishlarini tanlashlari elektroensefalografik usullar bilan neyrofiziologik jihatlari tadqiq qilindi. Olingan ma'lumotlar miya faoliyatida kasb tanlash, kasbga moyillik va layoqat turlarini ta'minlab turadigan muqobil neyrofiziologik xislatlar borligini isbot etdi. Zehn testlari majmuasi shakllantirildi.

Hozir ta'lim tizimimizda o'quvchilardagi intellekti va ijodkorlik xususiyatini rivojlantirishga alohida talablar qo'yilmoqda. Mamlakatimizda ijod maktablari, prezident maktablarini tashkil etishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri ham ijodkorlikni rivojlantirishdir. Shu talab va maqsadga mos ravishda psixologiya va pedagogika fanlarimizda ijodkorlikni rivojlantirish uslubiyati, texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak edi.

Lekin hozircha psixolog va pedagoglarimizning faoliyatlarida bu masalani tezroq va atroflicha tadqiq etishga intilish sezilmayapti. Ijodkorlikni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha jahon psixologiya fanida mavjud xulosalarga ko'z yugurtirsak, avvalo, ijodkorlik yana o'sha ongostida shakllanishi va rivojlanishi ma'lum bo'ladi va rivojlantirishga e'tibor berilmayapti. Bizning fikrimizcha, bunday holat bu vazifani bajara oladigan psixologlarning kamligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ijodkorlikning doimiy yo'ldoshi bo'lgan bir hodisa bor. Bu ilhom degan hodisadir. Agar o'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish jarayonida ularda ilhom uyg'otish muammosini hal qila olsak, oldimizga qo'yilgan maqsadning yarmiga etgan bo'lar edik.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. - 5-е изд., испр. - М.: Лабиринт, 1999. - 351 с.
2. Ананьев Б. Г. Соотношение способностей и одаренности. В сб.: «Проблемы способностей», под ред.
3. В.Н. Мясищева. - М., Изд-во АПН. РСФСР, 1962.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Педагогика, 1989. - 64 с
5. Kamolova, S.H. O'., & Munarova, R. O'. (2010). Urovni sovershenstvo lichnosti. *Issledovatel nauchniy jurnal. - Qozog'iston*, 5(49), 100-105.
6. Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). O'quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, 2(6).
7. Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, 3(1).

OILADA MEHNATGA BO‘LGAN MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TADBIRKORLIK XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING BA‘ZI JIHATLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası stajyor o‘qituvchisi

Odiljonova Xolbuvi Zokirjon qizi

Annotatsiya: Maqolada oila aʼzolarining yuqori maʼnaviy ehtiyojlarining ijobiy shakllanishiga, Oilada mehnatga boʻlgan munosabatlarni rivojlantirish asosida tadbirkorlik xususiyatlarini shakllantirishning baʼzi jihatlari, oilaviy munosabatlarning takomillashuvi masalalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Oila, mehnat tarbiyasi, rivojlantirish, tadbirkorlik, motivatsiya, kasb, mehnat.

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, mehnatga layoqatli aholining mehnat va tadbirkorlik faolligini to‘liq amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etish” kabi muhim vazifalar belgilab berildi. Bu esa, oilada tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish komponentlari, mezonlari, pedagogik-psixologik xususiyatlarini, didaktik imkoniyatlarini aniqlashtirish, o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Respublikamiz olimlaridan B.Ganiev, M.Inomova, V.Karimova, N.Murodova, Q.Muftaydinov, A.Muxsieva, D.Raxmatullaeva, A.Kenjaboyev, A.Xudoyqulov, Z.Xudoyberdiev, G.Shodieva, Sh.Quvondiqov, O.Hayitov, R.Hakimov kabilarning ilmiy tadqiqotlarida tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning huquqiy, iqtisodiy, psixologik va pedagogik jihatlari, oilada tadbirkorlik motivatsiyasini shakllantirish mexanizmlari, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash masalalari yoritib berilgan.

Oila jamiyat hayotini olg‘a suruvchi, uni yanada yuksak bosqichlarga ko‘tarib, ravnaq toptiruvchi, kelajak avlodlarni tarbiyalab yetishtiruvchi, kamol toptirish uchun mas‘ul bo‘lgan g‘oyat muhim boshlang‘ich guruhdir.

Oilada tadbirkorlik faoliyati uchun zarur kasbiy sifatlarni rivojlantirish va ishlab chiqarishni tashkil etish sohasida bilim va ko‘nikmalarni tarkib toptirish, kasbiy-mehnat ta‘limi va kasbga yo‘naltirish jarayonida tadbirkorlik faoliyatiga jadal tayyorlashga doir ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ayniqsa, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga yordam ko‘rsatish uchun ta‘limiy muhitni qo‘llab-quvvatlash vositalarini ishlab chiqish, biznes asoslari va tadbirkorlik amaliyotini o‘rgatishga doir ta‘limiy dasturlarni ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, har bir yoshni tadbirkorlik bilan shug‘ullanishning fundamental asoslarini egallashi, tadbirkorlik faoliyatiga doir amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishiga erishishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim.

Yuqorida ta‘ahmiyat kasb etadi kidlanganidek oiladagi daromadlarning oshishi, bir tomondan ota-onalarning bilim saviyalari va madaniy hayotlarining yaxshilanishiga sabab bo‘lsa, ikkinchi tomondan, oila aʼzolarining yuqori maʼnaviy ehtiyojlarining ijobiy shakllanishiga, oilaviy munosabatlarning takomillashuviga, boyishiga kattalar va kichiklar orasidagi muloqot mazmuniga

ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash davr talabiga aylanib bormoqda.

Oila, uning jamiyatdagi o'rni, oila ichidagi serqirra munosabatlar tizimi, oilada tarbiya masalalari turli aspektlarda o'rganilgan. Ebrahimi Tagizadex Xosro Moradali oilaning ijtimoiy tarbiya maskani ekanligini aytib, har qanday oilaning asosiy maqsadini yuksak rivojlangan, dunyoviy va diniy bilimlarga ega bo'lgan ruhan sog'lom va jismonan baquvvat bola tarbiyasiga qaratish zarurligini aytadi. Ota-onalar farzand tarbiyasi masalasi buyuk ish ekanligini his etib, javobgarlikni o'z zimmlariga olishlari lozim, deya uqtiradi.

Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslarini tadqiq etgan olim A.Muxsieva o'z tadqiqotida oila tarbiyasini yo'lga qo'yish jarayonida tadbirkorlik hamda xo'jalikni oqilona boshqarish asosida bolalarda millatparvarlik, tejamkorlik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, uddaburonlik, ziyraklik, mas'uliyatlilik va tadbirkorlik kabi fazilatlarining tarbiyalanishiga erishish mumkinligini alohida ta'kidlab o'tgan: "Bozor munosabatlari bolalarga oila hamda ta'lim muassasalarida puxta iqtisodiy bilimlarni berish, ularda iqtisodiy faoliyatni tashkil etish, shu jumladan, oila xo'jaligini yo'lga qo'yish ko'nikma va malakalarini shakllantirishni taqozo etadi. Iqtisodiy sohada olib borilayotgan islohotlar mavjud sharoitda bolalarning ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishinigina emas, ayni vaqtda ro'zg'orda tejamkor, xo'jalikni yuritishda tadbirkor bo'lishlariga erishishdek pedagogik vazifani ham ijobiy hal etish maqsadga muvofiqdir".

Har bir oila a'zosi nafaqat oila xo'jaligi, shuningdek, respublikadagi ishlab chiqarishning faol ishtirokchisi ham sanaladi. Shu bois bugungi kunda oila muhitida tarbiyalanayotgan bolalarni oila xo'jaligi bilan birga tadbirkor shaxs etib tarbiyalash dolzarb ijtimoiy vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda..

Faol tadbirkorlikni rivojlantirish o'quvchilarga oila hamda maktabda puxta tadbirkorlikka doir bilimlarni berish, ularda iqtisodiy faoliyatni tashkil etish, shu jumladan, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish taqozo etadi. Tadbirkorlik sohasida olib borilayotgan islohotlar zamonaviy sharoitda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishinigina emas, ayni vaqtda ro'zg'orda tejamkor, xo'jalikni yuritishda tadbirkor bo'lishlariga erishishdek pedagogik vazifani ham ijobiy hal etish maqsadga muvofiqdir.

Tadbirkorlikni boshqarish asosida yoshlarda millatparvarlik, tejamkorlik, uddaburonlik, ziyraklik va tadbirkorlik kabi fazilatlarining tarbiyalanishiga erishish mumkin. Quyida ushbu xislatlarning har biri yuzasidan alohida to'xtalib o'tamiz.

Millatparvarlik. Oddiy qilib aytganda, millatparvarlik kishining o'z xalqi, jamiyat bilan birdamligidir. Millatparvarlikning aksi xudbinlik individualizmdir. Ba'zi oilalarda ota-onalarning bu masalalarga jiddiy e'tibor bermasliklari tufayli bolalarda xudbinlik illati shakllanadi.

Tejamkorlik. Mazkur fazilatga ega bo'lish xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sharoitda nihoyatda muhimdir. Tejamkorlik – moddiy predmet, xom-ashyo yoki tayyor mahsulotlardan maqsadga muvofiq, oqilona va tejab-tergab foydalanish, ularni isrof qilmaslikni ifoda etuvchi ijobiy fazilat bo'lib, o'sib kelayotgan avlodda mazkur sifatni tarbiyalash nafaqat ularning shaxsiy farovonligini ta'minlash, balki jamiyat taraqqiyotiga erishishning muhim shartlaridan biridir. Oila sharoitida bolalarda tejamkorlik fazilati, eng avvalo, ota-onalar tomonidan ularga ko'rsatilayotgan ibrat asosida shakllantiriladi.

Tadbirkorlik fazilati qisqa muddat ichida bitkaziladigan bitta topshiriqdan ko'ra ancha ko'p vaqt talab qiladigan topshiriqlarni bajarish uchun zarurdir. Bolaga yetti-sakkiz yoshidan boshlab, bajarilishi uzoq vaqtni talab qila boradigan vazifalarni topshirish kerak, masalan: qo'y-

mollarni boqib kelish, polizga suv quyish, hovli yuzini tartibli saqlash, mol-qo‘ylarga yemish berish, ukasiga qarash kabi vazifalar topshirish kerak.

Pul sarf-harji sohasi ayniqsa muhimdir. Har bir oilaga bolaning o‘z ehtiyojlari uchun, ayrim hollarda esa oilaning umumiy ehtiyojlari uchun pul sarf qilishiga birmuncha erkinlik berish lozim. Buning uchun oyda bir yoki bir necha marta muayyan miqdorda pul berish, bu pulning nimalarga harajat qilinishi kerakligini aniq belgilab berish kerak bo‘ladi. Bunday harajatlarning ro‘yxati, bolaning yoshiga yoki oilaning qurbiga qarab, turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, 14 yashar bola uchun quyidagicha ro‘yxat tuzish mumkin: daftar sotib olish, avtobus puli, maktab harajatlari, butun oila uchun non, sut sotib olish, uning o‘zi va ukasiga muzqaymoq puli. Bola katta bo‘lgan sari, bunday harajatlar ro‘yxati ancha mas’uliyatliroq va murakkabroq bo‘lib borishi lozim.

Ota-onalar va o‘qituvchilar o‘quvchilarni tadbirkor va vijdonli kishilar qilib tarbiyalash bilan ularni O‘zbekistonning innovatsion fikrlashga qodir fuqarolari qilib ham tarbiyalashlarini esda tutishlari lozim.

Keyingi vaqtlarda tadbirkorning shaxsi, uning ijtimoiy qiyofasini o‘rganishga qiziqish ortmoqda. Tadbirkorlikni ilmiy asosga qo‘yish va tadbirkor shaxsi, uning xususiyatlarini chuqurroq o‘rganib, yangi avlod tadbirkorlarining shakllanishiga yordam berish harakati tezlashmoqda.

Tadqiqotchi M.Rasulov tadbirkorlik faoliyatini tanlashda quyidagi omillarga e’tibor qaratish zarur deb hisoblaydi: “ma’lumoti, uning xarakteri, qarindoshlarining ta’siri, oldingi xizmati, jamg‘arilgan hayotiy tajribasi, shaxsiy hayotida yuz bergan voqealar, o‘z ishiga munosabati, hayotiy rejalari va oilaviy ahvoli”.

O‘quvchilarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlashga ta’sir etuvchi bolaligidagi oilaviy muhit ahvolini o‘rganish natijalari ancha sermazmun bo‘lib, ko‘pchilik tadbirkorlarning ota-onalari hunarmand-tadbirkor bo‘lganliklari aniqlandi. Ham otalari, ham onalari tadbirkor bo‘lgan oilalar ko‘pchilikni tashkil etadi. Tadbirkorlar o‘zlarining faoliyatlari, maqsad sari intilishlariga ko‘ra katta obro‘-e’tiborga egadirlar. Ular o‘z ishlariga sadoqatli, fidoiy kishilardir. Tadbirkorlik harakatining muvaffaqiyatini ta’minlash, yosh tadbirkorlar o‘z oldilariga qo‘ygan maqsadlariga erishishlari uchun barcha imkoniyatlarini safarbar qilishga ularni undovchi ma’lumotlar keng ommalashtirilmoqda. Tadbirkorlikka bo‘lgan ijobiy munosabat bu faoliyat egasining hayoti, turmush tarzi va shaxsiyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Haqiqiy tadbirkorning kundalik faoliyati firmalar, korxonalar, savdo rastalari bilan bog‘liq bo‘lib, foyda olish ular faoliyatining asosiy maqsadiga aylanadi va bu sohadagi muvaffaqiyatigina ularni qanoatlantiradi.

Oilaviy biznes, odatda, oiladagi mavjud vositalar asosida tashkil etilgan va uning qaysidir a’zosi boshchiligida qolganlarini vazifasi belgilab qo‘yilgan kichik korxonadir. Ma’lumki, zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda individual mehnat faoliyati bandlik muammosini yechishning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maktab davridan boshlab yosh avlodning mehnatga nisbatan motivatsiyasini shakllantirishning ijtimoiy maqbul yo‘llaridan biri sifatida gavdalanadi. Shu bois, o‘quvchilarni ijtimoiy foydali mehnat faoliyatiga jalb etish hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitining hal etilishi mumkin bo‘lgan nozik muammolaridan biridir.

Oilaviy tadbirkorlik faoliyatida muvaffaqiyatga erishish – maqsadga intilishdagi matonat, tavakkalchilikka tayyorlik, o‘ziga ishonchlilik, moslashuvchanlik, quvvatlilik, shaxsiy javobgarlilik hissi, kirishuvchanlik, turli ma’lumotlarni tez yig‘ish va ulardan foydalanish qobiliyati kabi shaxsiy sifatlar majmuasining shakllanishiga bog‘liqdir. Oilada tadbirkorlik

ko'nikmalarini rivojlantirish iqtisodiy kompetentsiyaning asosiy komponentlaridan biridir. Ana shu sababli oilada tadbirkorlik motivlarini rivojlantirishni ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy asosi sifatida qarash lozim. Tadbirkorlik sohasida olib borilayotgan islohotlar zamonaviy sharoitda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishinigina emas, ayni vaqtda ro'zg'orda tejamkor, xo'jalikni yuritishda tadbirkor bo'lishlariga erishishdek pedagogik vazifani ham ijobiy hal etish maqsadga muvofiqdir.

Yoshlarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda qadriyatga yo'nalganlik, qadriyatli ustanovka va qadriyatlar tizimining shakllanganligi ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xalq ta'limi. 1-son .2014-yil .98-bet
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
3. Muxsiev A.Sh. Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. diss. – T., 2005. – B.56.
4. Rasulov M. Bozorni ijtimoiy tartiblashtirish. O'quv qo'llanma. – Toshkent, Moliya, 2003. – 73b.
5. Hayitov O.E., Yakubov I.I. Oilaviy tadbirkorlik // «Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va jamiyatni yangilashning ustuvor yo'nalishlari» mavzusidagi universitet yosh olimlari, magistrantlar va talabalari ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami (28-29 aprel 2006 yil). – T.: TDIU, 2006. – B.87
6. Hayitov O., Ochilova G. Tadbirkorlik psixologiyasi. – O'quv qo'llanma. 1-kitob. Oliy o'quv yurtlari magistratura bosqichi talabalari uchun // Prof. V.M. Karimovning umumiy tahriri ostida. – T.: «Fan va texnologiya», 2008. – B.118.
7. Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). O'quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(6).
8. Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 3(1).
9. Yaxshiyeva, M. Sh., Kamolova, Sh., Eshonkulov, E. S., Jumartova, U. U., & Urazoliyev, X. A. (2015). Formirovaniye nauchnogo mirovozzreniya studentov. In Aktualniye zadachi pedagogiki (pp. 184-186).

SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA SHAXS XULQ-ATVORI MASALALARINI YORITILISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Qarshiboyeva Dilfuza Burliyevna

Matematika - informatika fakulteti 1-bosqich talabasi Norboyev Zohid Sohib o'gli

Annotatsiya: Maqolada Sharq allomalari asarlarida shaxs xulq-atvori masalalarini yoritilishning talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish masalalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: shaxs, xulq-atvor, rivojlantirish, tajovuzkorlik, motivatsiya, kasb, mehnat.

Hozirgi paytda Oliy va Oʻrta maxsus taʼlim tizimida shaxsning maʼnaviy-maʼrifiy hamda umummadaniy, milliy qiyofasini shakllantirish, uni har tomonlam rivojlantirishga yoʻnaltirilgan milliy dastur yaratildi. Dastur talablari asosida shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim jarayonining har tomonlama ilmiy jihatdan asoslangan nazariyasini yaratish, uzluksiz taʼlim-tarbiya amaliyotini ilmiy-metodik jihatdan taʼminlash taʼlim-tarbiyaning bosh maqsadini belgilaydi. Shuning uchun ham uning tadqiqot obyekti kengaymoqda.

Oʻzbekistonda olib borilayotgan yoshlar siyosatining asosiy yoʻnalishlari sifatida quyidagilar ajratib koʻrsatiladi:

-yoshlarni jismonan va aqlan sogʻlom boʻlib oʻsishini taʼminlash;

-ularga tadbirkorlik, ishchanlik, mustaqil fikr yuritish qobiliyatini hayotdagi birinchi qadamlaridanoq singdirish;

-har bir yoshni oʻz Vatanga mehr-muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash;

-mehr-muhabbat va sadoqat ruhining ildizi chuqur boʻlishi uchun yoshlar oʻz millati, oʻz yurti, tarixini, urf-odatlarini va rasm-rusumlarini, uning jahon sivilizatsiyasi maydonidagi oʻrnini har tomonlama bilishini taʼminlash;

-sport va jismoniy tarbiyani rivojlantirish, sportdan mamlakat va millatni ulugʻlovchi xolis vosita sifatida foydalanish nazarda tutiladi.

Zero, jamiyatda sogʻlom turmush tarzini shakllantirish va yoshlarning oʻz imkoniyatlaridan keng foydalanib kelajakda yuksak marralarga erishishlari uchun ularga sogʻlom, iliq, inoq muhit yaratib berish lozim. Shu bois yoshlar ongiga ularning kelajada munosib kasb – hunar egalari boʻlib yetishishlari hamda oʻz sohalarining yetuk kadrlari boʻlishlarida halol mehnatning oʻrni beqiyos ekanligi singdirib borilishi lozim. Shunday ekan, baprkamol avlod tarbiyasi milliy konsepsiya tamoyillarining asosini oʻz Vatanga, jamiyatiga sodiq farzandlar boʻlib yetishtirish, ularning erkin fikrlovchi, masʼuliyatli, salohiyatli, bilimli va maʼnaviy yetuk shaxs boʻlib shakllanishini taʼminlash tashkil etadi. Milliy tarbiya asoslarini egallash natijasida yuksak intellektni kamol toptirish, ayniqsa, yosh avlod ongu tafakkurida maʼnaviy-axloqiy, insonparvarlik va demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, taʼlim-tarbiya jarayonini uygʻunlashtirish, uni aniq istiqolli maqsadga yoʻnaltrish jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Sharqning qomusiy olimlari tomonidan qoldirilgan merosda inson xarakteri, uning xulq-atvori, xatti-harakatlari haqidagi qarashlari hozirgi kun uchun dolzarb masala sifatida eʼtirof etiladi. Shunga muvofiq, allomalarimiz tomonidan qoldirilgan merosda komil insonni tarbiyalash unga xos sifat va xususiyatlarni tarbiyalash muammosi atroflicha asoslab berilgan.

Ibn Sinoning yozishicha, nafsoniy quvvatning manbai miyadir, uning taʼsiri shu aʼzodan kelib chiqadi. Nafsoniy quvvat. Ibn Sino nafsoniy quvvatni turlarga boʻlgan. Ulardan biri idrok qiluvchi quvvat. U tashqi va ichki idrok qiluvchi quvvatlarga, tashqi idrok qiluvchi quvvat his qilish quvvatidan iborat boʻlib, u beshtadir. Bular — koʻrish, eshitish hid sezish, taʼm bilish va tegib sezish quvvatlaridir.

Ichki idrok qiluvchi quvvatga Ibn Sino umumiy sezish (xayol) va fikrlash quvvatini kiritgan. Tashqi idrok qiluvchi quvvatlar orqali sezilganlarning hammasi umumiy sezish quvvatiga kelib toʻxtaydi. U bu quvvatlarni qabul qilib olib saqlaydi. Shu saqlangan quvvatlarni fikrlash quvvati birlashtiradi. Idrok etish quvvatiga Ibn Sino yana faxm qilish quvvatini ham kiritgan. Olimning yozishicha, faxm qilish quvvati seziladiganlar toʻgʻrisida, ularning sezgi orqali

bilinmaydigan ma'nolari haqida xukm yuritadi, xulosa chiqaradi. Harakat qildiruvchi quvvat qo'l-oyoq paylarini tortib ularni harakatga keltiradi. Harakat qildiruvchi quvvatning kuchi mushaklarga asab tomirlari orqali o'tadi. Bu yerda Ibn Sino bosh miya va periferiya asab (nerv) tizimining faoliyatini to'g'ri ko'rsatib bergan. Ammo bu faoliyatning reflektor usulda amalga oshirishini bilmay, uni mavhum kuch (quvvat) bilan bog'agan. Bunday tushuncha xato edi, albatta. Biroq sezish va bilish jarayonlarini asab tizimi bilan bog'lashi o'sha davr uchun muhim yutuq edi.

Naqshbandiya tariqati asosida har bir insonning halol pok bo'lishi, o'z mehnati bilan hayot kechirishli bo'lishi kerakligi, sabr qanoatli bo'lishni, kamtar samimiy bo'lishni iymon va e'tiqodini mustahkam tutishi dilda xudoni jo etib, amalda xalq bilan birga bo'lish kabi oliyjanob xislatlarni tarkib toptirish yotadi. Bu xislatlarni egallab berish jarayonida inson poklana boradi va ruhan Allohga yetishishga o'zini tayyorlaydi.

Farobiy nazariy bilimlarini egallashga kirishgan har bir kishi xulq odobda hali qay darajada pok bo'lishi kerakligini "Falsafani o'rgatishdan oldin nimani bilishi kerakligi to'g'risida "girisolasida shunday ta'riflaydi. "Falsafani o'rganishdan avval o'zingizni hirs-havaslardan shunday tozalanishingiz mumkin sizda mayishiy va shahvoniy kabi noto'g'ri tuyg'ularga emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. Shundan so'ng xato va adashishdan saqlovchi haqiqat yo'lni tushunib olishga boshlovchilar (notiq so'zlovchi, fikrlash ma'nosida) nafsni, jonini, ruhini tozalash zarur".

Abu Rayxon Beruniy hali shaxsning ahloqiy kamolotiga musulmon dini talablaridan kelib chiqqan holda ta'rif beradi. Ahloqiylik yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi kurash natijasida namoyon bo'ladi va tarkib topadi deydi u. Yaxshilik va yomonlik insonning hulq - atvorini belgilaydigan mezon sifatida qo'llaniladi.

U yaxshi xislatlarga to'g'rilik odillik o'zini vazmin tutish, insof, kamtarlik lutf sobitqadamlilik, ehtiyotkorlik, saxiylik, shirinsuxanlik, raxbarlikda adolatlilik, tadbirkorlik kabilarni kiritadi.

Demak Alisher Navoiy o'zining badiiy asarlari bilan bir qatorda ta'limiy -ahloqiy asarlarida o'zi orzu etgan komil insonga xos ahloqiy fazilatlar deb qanoat adolat saxovat himmat muruvvat vafo to'g'rilik hilm rostgo'ylik tavozu' adab va boshqalarni tushungan ana shu xislatlar tarkib topgan insonda yomonlik rozilik bo'lmasligi bunday insonlar yashagan jamiyat ham ravnaq topishi barcha xalq baxt-saodatga erishish mumkin deb hisoblagan.

Alisher Navoiy tarbiyada insoning o'z-o'zini tarbiyalashga xato va kamchiliklarini anglab tuzatishga e'tibor beradi, yanglish va xato kishilik shartidir. Xato va yanglishishni anglab ogohlangan baxtli kishidir. Kimki e'tirof tomon qaytar ekan xatosi yo'qoladi. Kimki dalil keltirib aljiray bersa xatosini bir karra oshiradi. Mubolg'asi qancha ko'proq esa yanglishishi shuncha ko'rimliroq bo'lur va o'zini katta ko'rsatib tortishuvi qancha esa ortiqroq o'zi xalq o'rtasida shuncha rasvoroq ko'rinur.

Ya'ni kishi ato qilganda yanglishganini bo'yimga olsa bu yaxshi. Agar o'z xatosiga dalil ko'rsatsa bersa uning xatosi yana ikki barovar ortadi deydi alloma.

Jomiy yoshlarni faqat bilim va hunar egallashi bilan chegaralaib qolmasdan balki hayotda yurish-turishda boshqa kishilar bilan munosabatda o'zaro muomalada ahloq normalariga amal qilishni va yoshlikdan yaxshi malakalarni kasb qilishga harakat qilishi kerakligini uqtiradi. Jomiy yomon hulqli kishilarni qattiq tanqid ostiga oladi ularni eng yaramas pastkash kishilar qatoriga qo'shadi va yoshlarni bunday kishilar bilan suhbat qilmaslikka chaqiradi.

Jomiy inson hamma vaqt boshqalarga yaxshilik qilish lozim chunki yaxshilik kishining eng go‘zal fazilatidir deb aytadi, jamiyat va xalq manfaati yo‘lida xizmat qilishni u yashilik deb tushunadi.

Jomiy yoshlarda saxiylik shirinsuxanlik kamtarlik qanoat do‘stlik aqllilik kabi xislatlarni singdirmoqchi bo‘ladi, bu fazilatlarini ko‘klarga ko‘tarib maqtaydi.

“Davoniy fikricha bolani yaxshi yomon bo‘lishi keyingi tarbiyaga bog‘liq. Shuning uchun ham bola yaramas odatlarni kasb qilmasligi yaxshi jamoa orasida tarbiyalanishi badhulq odamlardan o‘zini tortishi ular bilan hamsuhbat bo‘lmasligi darkor. Bola har kungi hayotda zarur bo‘ladigan insoniy xislatlar xushmuomalalik yurish-turish qoidalari ota-onani hurmat qilishi yolg‘on gapirishga o‘rganmasdan doimo to‘g‘ri va rost gapirishni shirinsuxanlikni puxta o‘rganishi lozim. Bola boshqalar oldida o‘zini kamtar tutishi sergap va mahmadona bo‘lmasligi gapirishdan oldin meyoridan ortiq so‘zlashni u kishini katta nuqsoni deb hisoblaydi. “Ko‘p gapirish yaramaydi chuki u mahmadonalik dimog‘ ko‘tarilish va yengil tabiatlilik nishonasidir ana shu narsa hurmatning yo‘qolishiga va jiddiyatsizlikka sabab bo‘ladi”-deydi Davoniy.

Sharq allomalar asarlarida ilgari surilgan g‘oyalari hozirigi kun ta‘lim – tarbiyasida muhim hisoblanib, barkamol avlodni tarbiyalashda dasturil-amal bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois shaxs tarbiyasida allomalarimizning ibratli namunalaridan foydalanish o‘rinli hisoblanadi.

Talabalarda yuzaga keladigan agressiv xolatlarga doir tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, quyidagi xulosalarni berish maqsadga muvofiqdir:

-shaxsdagi agressiv holatlar ularda xavotirlanish, hissiy zo‘riqish holatlari bilan bog‘liq bo‘lishi;

-talaba shaxsidagi emosionallik ularda agressiv holatlarni yuzaga keltiruvchi omillardan sanalishi;

-talabalik davrida o‘quv faoliyati va kundalik tashvishlarni ko‘payishi ularda agressiv holatlarni keltirib chiqarishi;

-talaba shaxsida o‘zini imkoniyat, qobiliyat va iqtidorlarini anglab yetmasligi natijasida faoliyatga kirishilarida qiyinchiliklarga duch keladilar va bu esa o‘z navbatida ularda hissiy zo‘riqishlarni keltirib chiqarishi mumkin;

-o‘smirlik davrida subyektning nazorat darajasini shakllanganligi ularda agressiv xulq-atvorni kelib chiqishini oldini olish imkonini beradi;

-talabalik davrida agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi ularning yosh davr xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin;

-talabalik davrida o‘quv faoliyatidan qoniqmaslik, berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarmaslik, o‘quv topshiriqlarini meyoridan ortib ketishi ularda agressiv holatlarini keltirib chiqaradi;

-o‘quv faoliyatidagi turli ziddiyatli holatlar, darsga tayyor emaslik o‘qituvchi bilan bo‘ladigan munosabatlardagi noxushliklar ularda agressiv holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin;

Keltirilgan xulosalarga muvofiq ota-onalar, tarbiyachilar, o‘qituvchilar va shaxs tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislariga quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiqdir:

Talabalik davrida yuzaga keladigan psixologik fiziologik o‘zgarishlarni hisobga olish;

-Talabalar bilan ishlashning individual uslubini ishlab chiqish;

- Talabalarda muomala madaniyatini shakllantirish;

-Talabalar bilan hissiy emosional sohalarini nazorat qilish va boshqarish ko‘nikmasini shakllantirish bo‘yicha trening mashg‘ulotlarini tashkil qilish;

- Talabalarni kundalik faoliyatlarini to'g'ri tashkil qilishga e'tibor berish lozim;
- Talabalar bilan jamoaviy tadbirlarni tashkil qilish lozim;
- Talabalarning o'quv faoliyatlarida hissiy zo'riqishlarini oldini olish lozim.

Natijalarning tahliliga ko'ra, talabalik davrida agressiv holatlarning yuzaga kelishi ulardagi emosional holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki talabalik davrining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu davr shaxs kamolotidagi eng jo'shqin, hissiyotlarga boy va o'ziga xos tarzda agressivlikning kuchliligi bilan belgilanadi. Shu bois talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Bu esa o'z navbatida talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish imkoniga ega bo'lamiz. Natijalarning tahliliga ko'ra, talabalik davrida agressiv holatlarning yuzaga kelishi ulardagi emosional holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki talabalik davrining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu davr shaxs kamolotidagi eng jo'shqin, hissiyotlarga boy va o'ziga xos tarzda agressivlikning kuchliligi bilan belgilanadi. Shu bois talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Bu esa o'z navbatida talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish imkoniga ega bo'lamiz.

Adabiyotlar ro'yhati

- 1.Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учеб. пособи для вузов М.: Академический проект. Альма Матер, 2005. – 698с.
- 2.Абу Наср Фаробий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи: М.Қодиров: маъсул муҳаррир: А.Жалолов. – Т: «Ёзувчи», 2001. – 64б.
- 3.Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий номидаги нашриёт, 1993. – 224 б.
- 4.Абу Райҳон Беруний. Феруза (Жавохирлар ҳақида нақл ва хикоятлар). – Тошкент: А.Қодирий номидаги нашриёт, 1993. – 96 б.
5. Адлер А. Поняť природу человека – СПб. «Академический аспект» 1997. – С. 13-26.
- 6.Аликулов Ҳ., Омонбоева Р., Жомий ва Давоний таълим - тарбия ҳақида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981, - 60 б.

SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA SHAXS XULQ-ATVORI MASALALARINI YORITILISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Qarshiboyeva Dilfuza Burliyevna

Matematika - informatika fakul'teti1-bosqich talabasi Norboyev Zohid Sohıb o'gli

Annotatsiya: Maqolada Sharq allomalari asarlarida shaxs xulq-atvori masalalarini yoritilishning talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish masalalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: shaxs, xulq-atvor, rivojlantirish, tajovuzkorlik, motivatsiya, kasb, mehnat.

Hozirgi paytda Oliy va Oʻrta maxsus taʼlim tizimida shaxsning maʼnaviy-maʼrifiy hamda umummadaniy, milliy qiyofasini shakllantirish, uni har tomonlama rivojlantirishga yoʻnaltirilgan milliy dastur yaratildi. Dastur talablari asosida shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim jarayonining har tomonlama ilmiy jihatdan asoslangan nazariyasini yaratish, uzluksiz taʼlim-tarbiya amaliyotini ilmiy-metodik jihatdan taʼminlash taʼlim-tarbiyaning bosh maqsadini belgilaydi. Shuning uchun ham uning tadqiqot obyekti kengaymoqda.

Oʻzbekistonda olib borilayotgan yoshlar siyosatining asosiy yoʻnalishlari sifatida quyidagilar ajratib koʻrsatiladi:

-yoshlarni jismonan va aqlan sogʻlom boʻlib oʻsishini taʼminlash;

-ularga tadbirkorlik, ishchanlik, mustaqil fikr yuritish qobiliyatini hayotdagi birinchi qadamlaridanoq singdirish;

-har bir yoshni oʻz Vataniga mehr-muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash;

-mehr-muhabbat va sadoqat ruhining ildizi chuqur boʻlishi uchun yoshlar oʻz millati, oʻz yurti, tarixini, urf-odatlarini va rasm-rusumlarini, uning jahon sivilizasiyasi maydonidagi oʻrnini har tomonlama bilishini taʼminlash;

-sport va jismoniy tarbiyani rivojlantirish, sportdan mamlakat va millatni ulugʻlovchi xolis vosita sifatida foydalanish nazarda tutiladi.

Zero, jamiyatda sogʻlom turmush tarzini shakllantirish va yoshlarning oʻz imkoniyatlaridan keng foydalanib kelajakda yuksak marralarga erishishlari uchun ularga sogʻlom, iliq, inoq muhit yaratib berish lozim. Shu bois yoshlar ongiga ularning kelajada munosib kasb – hunar egalari boʻlib yetishishlari hamda oʻz sohalarining yetuk kadrlari boʻlishlarida halol mehnatning oʻrni beqiyos ekanligi singdirib borilishi lozim. Shunday ekan, baprkamol avlod tarbiyasi milliy konsepsiya tamoyillarining asosini oʻz Vataniga, jamiyatiga sodiq farzandlar boʻlib yetishtirish, ularning erkin fikrlovchi, masʼuliyatli, salohiyatli, bilimli va maʼnaviy yetuk shaxs boʻlib shakllanishini taʼminlash tashkil etadi. Milliy tarbiya asoslarini egallash natijasida yuksak intellektni kamol toptirish, ayniqsa, yosh avlod ongu tafakkurida maʼnaviy-axloqiy, insonparvarlik va demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, taʼlim-tarbiya jarayonini uygʻunlashtirish, uni aniq istiqolli maqsadga yoʻnaltrish jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Sharqning qomusiy olimlari tomonidan qoldirilgan merosda inson xarakteri, uning xulq-atvori, xatti-harakatlari haqidagi qarashlari hozirgi kun uchun dolzarb masala sifatida eʼtirof etiladi. Shunga muvofiq, allomalarimiz tomonidan qoldirilgan merosda komil insonni tarbiyalash unga xos sifat va xususiyatlarni tarbiyalash muammosi atroflicha asoslab berilgan.

Ibn Sinoning yozishicha, nafsoniy quvvatning manbai miyadir, uning taʼsiri shu aʼzodan kelib chiqadi. Nafsoniy quvvat. Ibn Sino nafsoniy quvvatni turlarga boʻlgan. Ulardan biri idrok qiluvchi quvvat. U tashqi va ichki idrok qiluvchi quvvatlarga, tashqi idrok qiluvchi quvvat his qilish quvvatidan iborat boʻlib, u beshtadir. Bular — koʻrish, eshitish hid sezish, taʼm bilish va tegib sezish quvvatlaridir.

Ichki idrok qiluvchi quvvatga Ibn Sino umumiy sezish (xayol) va fikrlash quvvatini kiritgan. Tashqi idrok qiluvchi quvvatlar orqali sezilganlarning hammasi umumiy sezish quvvatiga kelib toʻxtaydi. U bu quvvatlarni qabul qilib olib saqlaydi. Shu saqlangan quvvatlarni fikrlash quvvati birlashtiradi. Idrok etish quvvatiga Ibn Sino yana faxm qilish quvvatini ham kiritgan. Olimning yozishicha, faxm qilish quvvati seziladiganlar toʻgʻrisida, ularning sezgi orqali

bilinmaydigan ma'nolari haqida xukm yuritadi, xulosa chiqaradi. Harakat qildiruvchi quvvat qo'l-oyoq paylarini tortib ularni harakatga keltiradi. Harakat qildiruvchi quvvatning kuchi mushaklarga asab tomirlari orqali o'tadi. Bu yerda Ibn Sino bosh miya va periferiya asab (nerv) tizimining faoliyatini to'g'ri ko'rsatib bergan. Ammo bu faoliyatning reflektor usulda amalga oshirishini bilmay, uni mavhum kuch (quvvat) bilan bog'agan. Bunday tushuncha xato edi, albatta. Biroq sezish va bilish jarayonlarini asab tizimi bilan bog'lashi o'sha davr uchun muhim yutuq edi.

Naqshbandiya tariqati asosida har bir insonning halol pok bo'lishi, o'z mehnati bilan hayot kechirishli bo'lishi kerakligi, sabr qanoatli bo'lishni, kamtar samimiy bo'lishni iymon va e'tiqodini mustahkam tutishi dilda xudoni jo etib, amalda xalq bilan birga bo'lish kabi oliyjanob xislatlarni tarkib toptirish yotadi. Bu xislatlarni egallab berish jarayonida inson poklana boradi va ruhan Allohga yetishishga o'zini tayyorlaydi.

Farobiy nazariy bilimlarini egallashga kirishgan har bir kishi xulq odobda hali qay darajada pok bo'lishi kerakligini "Falsafani o'rgatishdan oldin nimani bilishi kerakligi to'g'risida "girisolasida shunday ta'riflaydi. "Falsafani o'rganishdan avval o'zingizni hirs-havaslardan shunday tozalanishingiz mumkin sizda mayishiy va shahvoniy kabi noto'g'ri tuyg'ularga emas, balki haqiqatda (amalda) tozalanish orqali erishish mumkin. Shundan so'ng xato va adashishdan saqlovchi haqiqat yo'lni tushunib olishga boshlovchilar (notiq so'zlovchi, fikrlash ma'nosida) nafsni, jonini, ruhini tozalanish zarur".

Abu Rayxon Beruniy hali shaxsning ahloqiy kamolotiga musulmon dini talablaridan kelib chiqqan holda ta'rif beradi. Ahloqiylik yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi kurash natijasida namoyon bo'ladi va tarkib topadi deydi u. Yaxshilik va yomonlik insonning hulq - atvorini belgilaydigan mezon sifatida qo'llaniladi.

U yaxshi xislatlarga to'g'rilik odillik o'zini vazmin tutish, insof, kamtarlik lutf sobitqadamlilik, ehtiyotkorlik, saxiylik, shirinsuxanlik, raxbarlikda adolatlilik, tadbirkorlik kabilarni kiritadi.

Demak Alisher Navoiy o'zining badiiy asarlari bilan bir qatorda ta'limiy -ahloqiy asarlarida o'zi orzu etgan komil insonga xos ahloqiy fazilatlar deb qanoat adolat saxovat himmat muruvvat vafo to'g'rilik hilm rostgo'ylik tavozu' adab va boshqalarni tushungan ana shu xislatlar tarkib topgan insonda yomonlik rozilik bo'lmasligi bunday insonlar yashagan jamiyat ham ravnaq topishi barcha xalq baxt-saodatga erishish mumkin deb hisoblagan.

Alisher Navoiy tarbiyada insoning o'z-o'zini tarbiyalashga xato va kamchiliklarini anglab tuzatishga e'tibor beradi, yanglish va xato kishilik shartidir. Xato va yanglishishni anglab ogohlangan baxtli kishidir. Kimki e'tirof tomon qaytar ekan xatosi yo'qoladi. Kimki dalil keltirib aljiray bersa xatosini bir karra oshiradi. Mubolg'asi qancha ko'proq esa yanglishishi shuncha ko'rimliroq bo'lur va o'zini katta ko'rsatib tortishuvi qancha esa ortiqroq o'zi xalq o'rtasida shuncha rasvoroq ko'rinur.

Ya'ni kishi ato qilganda yanglishganini bo'yimga olsa bu yaxshi. Agar o'z xatosiga dalil ko'rsatsa bersa uning xatosi yana ikki barovar ortadi deydi alloma.

Jomiy yoshlarni faqat bilim va hunar egallashi bilan chegaralaib qolmasdan balki hayotda yurish-turishda boshqa kishilar bilan munosabatda o'zaro muomalada ahloq normalariga amal qilishni va yoshlikdan yaxshi malakalarni kasb qilishga harakat qilishi kerakligini uqtiradi. Jomiy yomon hulqli kishilarni qattiq tanqid ostiga oladi ularni eng yaramas pastkash kishilar qatoriga qo'shadi va yoshlarni bunday kishilar bilan suhbat qilmaslikka chaqiradi.

Jomiy inson hamma vaqt boshqalarga yaxshilik qilish lozim chunki yaxshilik kishining eng go‘zal fazilatidir deb aytadi, jamiyat va xalq manfaati yo‘lida xizmat qilishni u yashilik deb tushunadi.

Jomiy yoshlarda saxiylik shirinsuxanlik kamtarlik qanoat do‘stlik aqllilik kabi xislatlarni singdirmoqchi bo‘ladi, bu fazilatlarini ko‘klarga ko‘tarib maqtaydi.

“Davoniy fikricha bolani yaxshi yomon bo‘lishi keyingi tarbiyaga bog‘liq. Shuning uchun ham bola yaramas odatlarni kasb qilmasligi yaxshi jamoa orasida tarbiyalanishi badhulq odamlardan o‘zini tortishi ular bilan hamsuhbat bo‘lmasligi darkor. Bola har kungi hayotda zarur bo‘ladigan insoniy xislatlar xushmuomalalik yurish-turish qoidalari ota-onani hurmat qilishi yolg‘on gapirishga o‘rganmasdan doimo to‘g‘ri va rost gapirishni shirinsuxanlikni puxta o‘rganishi lozim. Bola boshqalar oldida o‘zini kamtar tutishi sergap va mahmadona bo‘lmasligi gapirishdan oldin meyoridan ortiq so‘zlashni u kishini katta nuqsoni deb hisoblaydi. “Ko‘p gapirish yaramaydi chuki u mahmadonalik dimog‘ ko‘tarilish va yengil tabiatlilik nishonasidir ana shu narsa hurmatning yo‘qolishiga va jiddiyatsizlikka sabab bo‘ladi”-deydi Davoniy.

Sharq allomalar asarlarida ilgari surilgan g‘oyalari hozirgi kun ta‘lim – tarbiyasida muhim hisoblanib, barkamol avlodni tarbiyalashda dasturil-amal bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois shaxs tarbiyasida allomalarimizning ibratli namunalaridan foydalanish o‘rinli hisoblanadi.

Talabalarda yuzaga keladigan agressiv xolatlariga doir tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, quyidagi xulosalarni berish maqsadga muvofiqdir:

- shaxsdagi agressiv holatlar ularda xavotirlanish, hissiy zo‘riqish holatlari bilan bog‘liq bo‘lishi;

- talaba shaxsidagi emosionallik ularda agressiv holatlarni yuzaga keltiruvchi omillardan sanalishi;

- talabalik davrida o‘quv faoliyati va kundalik tashvishlarni ko‘payishi ularda agressiv holatlarni keltirib chiqarishi;

- talaba shaxsida o‘zini imkoniyat, qobiliyat va iqtidorlarini anglab yetmasligi natijasida faoliyatga kirishilarida qiyinchiliklarga duch keladilar va bu esa o‘z navbatida ularda hissiy zo‘riqishlarni keltirib chiqarishi mumkin;

- o‘smirlik davrida subyektning nazorat darajasini shakllanganligi ularda agressiv xulq-atvorni kelib chiqishini oldini olish imkonini beradi;

- talabalik davrida agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi ularning yosh davr xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin;

- talabalik davrida o‘quv faoliyatidan qoniqmaslik, berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarmaslik, o‘quv topshiriqlarini meyoridan ortib ketishi ularda agressiv holatlarini keltirib chiqaradi;

- o‘quv faoliyatidagi turli ziddiyatli holatlar, darsga tayyor emaslik o‘qituvchi bilan bo‘ladigan munosabatlardagi noxushliklar ularda agressiv holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin;

Keltirilgan xulosalarga muvofiq ota-onalar, tarbiyachilar, o‘qituvchilar va shaxs tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislariga quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiqdir:

Talabalik davrida yuzaga keladigan psixologik fiziologik o‘zgarishlarni hisobga olish;

- Talabalar bilan ishlashning individual uslubini ishlab chiqish;

- Talabalarda muomala madaniyatini shakllantirish;

- Talabalar bilan hissiy emosional sohalarini nazorat qilish va boshqarish ko‘nikmasini shakllantirish bo‘yicha trening mashg‘ulotlarini tashkil qilish;

- Talabalarni kundalik faoliyatlarini to'g'ri tashkil qilishga e'tibor berish lozim;
- Talabalar bilan jamoaviy tadbirlarni tashkil qilish lozim;
- Talabalarning o'quv faoliyatlarida hissiy zo'riqishlarini oldini olish lozim.

Natijalarning tahliliga ko'ra, talabalik davrida agressiv holatlarning yuzaga kelishi ulardagi emosional holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki talabalik davrining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu davr shaxs kamolotidagi eng jo'shqin, hissiyotlarga boy va o'ziga xos tarzda agressivlikning kuchliligi bilan belgilanadi. Shu bois talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Bu esa o'z navbatida talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish imkoniga ega bo'lamiz. Natijalarning tahliliga ko'ra, talabalik davrida agressiv holatlarning yuzaga kelishi ulardagi emosional holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki talabalik davrining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu davr shaxs kamolotidagi eng jo'shqin, hissiyotlarga boy va o'ziga xos tarzda agressivlikning kuchliligi bilan belgilanadi. Shu bois talaba shaxsida emosiyalarni boshqarish nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Bu esa o'z navbatida talaba shaxsida yuzaga keladigan turli xil agressiv holatlarni oldini olish imkoniga ega bo'lamiz.

Adabiyotlar ro'yhati

- 7.Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учеб. пособи для вузов М.: Академический проект. Альма Матер, 2005. – 698с.
- 8.Абу Наср Фаробий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи: М.Қодиров: маъсул муҳаррир: А.Жалолов. – Т: «Ёзувчи», 2001. – 64б.
- 9.Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий номидаги нашриёт, 1993. – 224 б.
10. Абу Райҳон Беруний. Феруза (Жавохирлар ҳақида нақл ва ҳикоятлар). – Тошкент: А.Қодирий номидаги нашриёт, 1993. – 96 б.
11. Адлер А. Поняť природу человека – СПб. «Академический аспект» 1997. – С. 13-26.
12. Аликулов Ҳ., Омонбоева Р., Жомий ва Давоний таълим - тарбия ҳақида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981, - 60 б.

О'QUVCHILARNING KASB-HUNARGA YO'NALGANLIGINI "QOBUSNOMA"

ASARI ASOSIDA

RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchis

Axmedova Nasiba Achilovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning kasb-hunarga yo'nalganligini "Qobusnoma" asari asosida rivojlantirishning mazmun mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kasb, kasb-hunar, tafakkur, fikr, ta'lim, aql –idrok, munajjimlik, yer o'lchash, musiqa, tibbiyot.

Bugungi kunda kasblar olamining tobora kengayib borishi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tobora jadallashuvi o'quvchi yoshlarda kasb tanlashdek azaliy masalani jiddiy muammoga aylantirib qo'ydi. Shunday ekan, kasb tanlash nafaqat alohida olingan insonning shaxsiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muammo darajasida talqin etilishi o'rinlidir.

Xususan, har bir mamlakatda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish turli yo'nalishda olib borilgan. Mamlakatimizda qadimdanoq sharq allomalarimiz o'z asarlarida kasb – hunar haqida o'z fikrlarini bildirishgan. Jumladan, Abu Nasr Farobiy ham kishilarni halol mehnat qilishga va kasb-hunar egallashga chaqiradi. Farobiyning fikricha, inson- “ ojiz banda” emas, balki eng oliy kamolot bo'lib “Aql –idrok ziyosiga ega, o'zi uchun zarur bo'lgan hamma narsani yaratishga qodir borliqdir”.

Yana shunday allomalarimizdan biri so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy o'z davrida yoshlarga murojaat qilib, Quyoshliq istasang, kasbi kamol et, deb yozganlar. Chindan ham insonlarga quyoshdek beminnat nur sochishni, kamolotga intilgan inson turli kasb va ilmlarni o'zlashtirishi lozim.

Shulardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, kasb-hunarga yo'naltirish ishlarining samaradorligi, bitiruvchilarni keyingi ta'lim bosqichiga o'zlarining imkoniyatlari va istaklari bilan o'tishlari borasida xali yechimini topmagan muammo va kamchiliklar mavjud. Masalan, maktab kasb-hunarga yo'naltiruvchi mutaxassisiga hozirda har bir o'quvchida mustaqil kasb tanlashga ijobiy munosabatni, qiziqish hamda ehtiyojni shakllantirish birmuncha qiyin kechmoqda.

Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda shaxsning kasb tanlashi ijtimoiy, iqtisodiy, demografik, psixologik-pedagogik omillar ta'siriga bog'liqdir. Bugungi kunda ayrim umum ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasblar olami bilan tanishtirish ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha alohida fan yoki predmetning mavjud emasligi, bu faoliyat uchun maxsus dars soatlari ajratilmaganligi, o'quvchilarda kasb haqidagi bilimlarning to'liq shakllanmaganligi, o'quv-metodik adabiyotlar, tavsiyalar, ishlanmalar, yo'riqnomalar, ko'rsatmalarning yetarli emasligi va boshqa muammolar ushbu ilmiy-tadqiqot mavzusining dolzarbligini ko'rsatadi.

Shuningdek, oilaning ta'siri omili – oilaning ijtimoiy sharoiti, ota-onalar va oiladagi boshqa a'zolarining ma'rifiy saviyasi, ota-onalarning kasbiy mavqei, oilaning an'analari va moddiy ta'minoti xam alohida o'rin tutmoqda.

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning maktab va sinfda o'tadigan ta'limiy jarayonlarinigina emas, sinfdan va maktabdan tashqari ta'lim orqali kasb-hunarga yo'naltirishning ahamiyatini xam ta'kidlab o'tish lozim. Biroq, bu yo'nalishda hozirgacha mufassal ishlar olib borilmayapti.

O'quvchilarning ayniqsa, katta maktabyoshidagi o'quvchilarning kasb-hunarni o'zlari belgilashlari, ushbu yo'nalish bo'yicha ularning dunyoqarashini shakllantirishda maktabdan va sinfdan tashqari ishlarining salmoqli o'rin tutishi mumkinligini xisobga olib, uning xozirgi kundagi

xolatini o'rganib chiqish, uning imkoniyatlaridan keng foydalanish yuzasidan izlanishlar olib borish lozim.

Tarbiyaning katta qismi ma'naviy qadriyatlar, jumladan, ajdodlarimiz pand-nasihati, o'g'itlaridan olinadi. Bu pand-nasihati va o'g'itlar esa ulardan bizga qoldirilgan kitoblardagi bitiklarda o'z aksini topgan. Ana shu mazmundagi kitoblarni o'qish esa go'yo fozilu olimlar suhbatidan bahramand bo'lish bilan tengdir. Jumladan, shunday mazmundagi kitoblar sirasiga Kaykovusning "Qobusnoma" asarini kiritish mumkin. Xususan, men uchun "Qobusnoma" pedaagogik ish faoliyatimda ham, farzandlarim tarbiyasida ham mening yaqin ko'makdoshim desam mubolag'a bo'lmaydi. Afsus bugun ko'p yoshlarimiz bu kitob mazmunidan bexabar qolmoqdalarki, bu aynan ayrim yoshlarning "ommaviy madaniyat"ga ko'r-ko'rona, bilib-bilmay, tushunib-tushunmay ergashayotganlarida bilinmoqda desak, ayni haqiqatni gapirgan bo'lamiz.

Bugungi kunda biz pedagoglar faoliyatimiz davomida ta'lim berayotgan o'quvchilarimizga "Qobusnoma" haqida ma'lumot berishimiz, kitobning ta'sir doirasini kengaytirishimiz darkor deb hisoblayman. Ushbu kitobning mazmuni shundan iboratki, shoh Kaykovus o'zining hayotiy tajribalari bilan o'g'li Gilon shohni tarbiyalashni istaydi va o'zining bu pand-nasihatlarini o'g'li uchun eng qimmatbaho meros deb ta'kidlaydi.

Kaykovus haqida so'z yuritadigan bo'lsak, Kaykovus 412 hijriy yilda (milodiy 1021—1022) tug'ilgan. Uning avlodlari gilon qabilasidan bo'lib, Tabaristonda (hozirda Kaspiy dengizining janubidagi hudud) yashaganlar. Kaykovus bilim va aqlning ahamiyatini ulug'lar ekan, uni mol-dunyodan ham yuqori qo'yadi: «Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa sa'y ko'rguzgilki, mol bila boy bo'lg'andan, aql bila boy bo'lg'on yaxshiroqdur, nedinkim aql bila mol jam etsa bo'lar, ammo mol bila aql o'rganib bo'lmas. Bilg'il, aql bir moldurki, uni o'g'ri ololmas, u o'tda yonmas, suvga oqmas»— deb ta'riflar ekan, inson adabi ham aqlning belgisi, («al-adab-suratil aql») deya xulosa chiqaradi.

Kaykovus jamiyat taraqqiyotida ilm bilan birga kasb-hunarning ham zarurligini ta'kidlaydi: «Agar kishi har qancha oliy nasab va asl bo'lsa-yu, ammo hunari bo'lmasa, u haloyiqning izzat va hurmatidan noumid bo'lur. Ulug'lik aql va bilim biladur, nasl-nasab bila emas. Otni senga ota va onang qo'ymishlar, sen unga g'urra bo'lmag'il ... Ammo sen hunar bila bir nomga ega bo'lg'il». SHuning uchun ham asarda turli kasb egalari ulug'lanadi. Kasb-hunar o'rganishni bilim olish bilan qo'shib olib borishni tavsiya etadi. Fanni amaliyot bilan uzviy aloqada qaraydi.

Kaykovusning bu qarashlari o'sha davrning ilg'or qarashlaridan sanaladi. Asarda munajjimlik, yer o'lchash, musiqa, tibbiyot sohasidagi kasb egalarning faoliyati ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Ayniqsa, tibbiyot ilmiga oid qarashlari Kaykovusning zukko, donishmand, har tomonlama yetuk bilimga ega kishi bo'lganligidan dalolat beradi.²⁶ Ayniqsa, uning turli kasb-hunar vakillari haqidagi fikrlari amaliyotga tatbiq etishda o'ta muhimligi bilan diqqatga sazovor. Masalan, «Dabirlik va kotiblik zikrida» bobida yozma nutqni yaxshi egallash, chiroyli yozish va mashq qilishni maslahat beradi.

U xat yozishda saj'ga rioya etish, har bir so'zni yoqimli, tushunarli, qisqa yozish, zukko va sezgir bo'lishni ta'kidlaydi. Xattotlikning ulug' hunar ekanligi, ammo bu hunarda hech qachon soxtalik, pastkashlik qilmaslikni, sir saqlashni tavsiya etadi va bu borada ibratli hikoyatlar keltiradi.²⁷ Kasb-hunarga oid uning «Dehqonchilik va bozor peshalari bayoni zikrida» bobi ham diqqatga sazovor.

Kaykovusni faqat yuqori tabaqa vakillari manfaatini ko'zlagan tarbiyashunos sifatida biryoqlama talqin etdilar. Aslini olganda Kaykovus yuqori tabaqa vakillarini ham ilm, hunar egallashga, mehnat qilishga undagan. Xususan, «Dehqonchilik va bozor peshalari bayoni zikrida» bobida ham u, avvalo, dehqonchilik ilmini egallash, mazkur ishda yerni tarbiya qilish, tezkor va g'ayratli bo'lishni ta'kidlaydi. Boshqa hunarlarni egallashda ham rostgo'y bo'lish, xiyonat qilmaslik, muhtojlarga yordam qilish kabi xislatlarga ega bo'lishga undaydi.

Ayniqsa, uning bozor bilan bog'liq kasb-hunar kishilariga bergan o'g'itlari qiziqarli. Masalan, u: «Bozor xalqi bila bozori bo'lg'il. Tosh va tarozini rost qilg'il. O'z aqchang haqida ikki dil va ikki hamyon bo'lmag'il. Sheriklaringga xiyonat qilmag'il, har peshakim qilsang, unga hiyla qilmag'il va hamisha hamma ishingni birdek qilg'il. Agar moldor bo'lsang, muhtojga qarz bermoqni g'animat bilg'il», — deb to'g'ri ta'kidlaydi.

Bu pandlar ham hukmdorga, ham oddiy fuqaroga bab-baravar zarur bo'lib hisoblanadi. Bu bilan Kaykovus yoshlarda mehnatsevarlikni, mehnatkash insonga hurmat tuyg'usini tarbiyalaydi, jismoniy mehnat bilan ham aqliy mehnat kabi shug'ullanish lozimligini bayon etadi.

Shoh Kaykovusning “Qobusnoma” asarida tarbiya, axloq masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Kitob 44 bobdan iborat. Muallif “Ota-onani hurmatlash haqida” bobida g'oyat muhim bir fikrni bayon qiladi, bu o'rinda xalqimizning “Nima eksang, shuni o'rasan” degan mashhur bir maqolini ishlatadi. Unga ko'ra kishi odamlarga yaxshilik qilsa, kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat qilsa, uning bu ezgu ishlari boshqalardan qaytadi, mabodo yomonlik, dilozorlik qilsa ham qilmishlari boshqalardan albatta o'ziga qaytadi Kaykovus yana ushbu bobda o'g'liga nasihat qilib deydi: “... o'z farzanding seni hurmat qilishini istasang, sen ham ota-onangni hurmatini joyiga qo'y, zero, sen ularga qanday munosabatda bo'lsang, xuddi shunday o'zingga qaytgay”. U bu bilan ota-onaning ko'nglini ranjitmaslikka, ularni hurmatini qilib, shirinso'z bilan xushmuomala bo'lishga undaydi.

Kaykovus o'g'lini xalqqa yaqinlashishga, uning manfaatini ko'zlashni farzandiga uqtiradi: “Xalqning ozgina yaxshiligini ko'p ko'rgil, qaysi narsa xalq manfaatiga yaqin turishini o'rgan”, — deydi.

Kaykovus o'z asarida tarbiyaga alohida e'tiborni qaratar ekan, tarbiyani inson aqlini va shaxsiy hayotni shakllantiruvchi omillardan deb biladi. Bunda inson ruhiyatini yuksaklarga ko'tarishni ilgari suradi, salbiy illatlarning sabablarini izlaydi.

Xususan, insonni tarbiyalashda hayotda tarbiyaning ta'sir o'rni yuqori ekanligini e'tirof etishni burch deb biladi. Uning fikricha, yoshlarga tarbiya berishdan maqsad ularni nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham yaroqli shaxslar qilib yetishtirishdir.

Shuning uchun muallif asarda yoshlarning xulqatvoriga, fe'liga alohida e'tibor beradi. Shuningdek do'stu dushmanga ham qanday munosabatda bo'lish kabi masalalarni ham yoritgan. Bola boshidan deyilganidek, farzandni tug'ilgandan tarbiyalash, odob-axloq me'yorlarini

o'rgatish, ilmu hunarli qilish, bolaning mehnatga bo'lgan ko'nikmasini hosil qilish zarurligini, aks holda "kechikkan" tarbiyaning hech bir ta'siri bo'lmay, zarur samarani bermasligini aytib o'tgan. "Qobusnoma"da yoshlikda bor kuchquvvatni bilim olish, kasb-hunar o'rganishga sarflash ayni muddao ekanligi ta'kidlangan.,,Qobusnoma"ning 6-bobi aynan hunar o'rganmoq zikrida bo'lib , ,,Hunar afzunlig'I bila baland qadr va oliy tab bo'lmoq zikrida" deb nomlanib, bugungi kunda yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga asosiy dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib, yosh kitobxonlarimiz bo'sh vaqtlarida bunday mazmundagi asarlarni o'qib o'z ma'naviyatlarini mohiyatan boyitadilar va o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarini olishadi desak adashmagan bo'lamiz. Bugun yosh kitobxonlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan, ular istagan asarlarini elektron variantda o'qib tushunishlari mumkin. Jamiyatning ertangi kunini tinch va obod bo'lishi, eng avvalo, yoshlarimiz olayotgan, o'zlashtirayotgan ta'lim-tarbiyaga bog'liq.

Qaysi xonadon, mahalla, oilada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha xonadon, mahalla, oila ahiltotuvlikka oshno, topgan-tutganida baraka bo'ladi. O'z-o'zidan yurt obodligi va ozodligi ham mustahkamlanib, yuksalib boraveradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishishimiz joizki yoshlarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish, bu eng muhim vazufalardan biri ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman . Inson to'g'ri kasb tanlash orqali o'z oilasiga, jamiyatga juda katta naf keltirishi isbot talab qilmaydigan qonuniyatdir.

Adabiyotlar ro'yhati

- 1.Yo'lchiyeva Z.N Kasbiy psixalogiya T 2019
- 2.Pedagogika tarixi. S.Nishonova 110-b
3. K.Hashimov, S.Hishonova. Pedagogika tarixi T-2005 112-B

O'ZBEK PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA OILA VA OILAVIY TARBIYANING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI MASALALARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

o'qituvchisi Utamurodova Gulchexra Norboyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek psixologlari tadqiqotlarida oila va oilaviy tarbiyaning shaxs kamolotiga ta'siri masalalari, oilaning mustahkamligi uning ma'naviy barkamolligi muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, o'zbek oilasi, ijtimoiy tasavvur, tafakkur, fikr, ta'lim, qadriyat, pedagog, ota-onalar, ota-ona va farzand, muhit, munosabat.

Hozirgi o'tish jarayonida fuqarolar, ayniqsa yoshlarning ongi va dunyoqarashi qay darajada shakllanishiga befarq qarab bo'lmaydi. Kelajakda barkamol, bilimdon va ishbilarmon jamiyat

taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan, ongli va faol, Vatan oldidagi burchiga sadoqatli, erkin shaxsni tarbiyalash barchamizning burchimiz.

Erkin shaxs mutaassiblikdan ozod holda aql-idroki, kuch-g‘ayratiga tayanib, vijdonan, halol mehnati bilan faravon turmushga intiladigan bo‘lishi darkor. Oila o‘ziga xos ijtimoiy insitut sifatida juda uzoq tarixiy davrni bosib takomillashdi, ijtimoiy ahamiyati hamda vazifalari ortib boradi.

Oila doimo rivojlanib boruvchi, takomillashuvchi, yangi mazmun, mohiyat bilan boyib boruvchi maskan. Dunyoda birorta inson o‘zini oilasiz tasavvur eta olmaydi. Shuning uchun ham oila fenomeniga qiziqish katta.

Oila ijtimoiy insitut sifatida, insoniyatning ongli hayoti bilan qadam baqadam mavjud, hamda juda ko‘hna qadimiy tarixga ega bo‘lsada, biroq uni shakllantirish, rivojlantirish, birlashtirish, jiplashtirish, oila a‘zolarining yagona maqsad sari safarbar etishning, tanho tashxisi hozirgacha ishlab chiqilmagan. O‘zbek milliy xarakterida oilaning buyuk qadriyat ekanligini e‘tiborga olgan holda, uning mustahkamligi va sofligini saqlab qolish, barchamizning burchimiz ekanligini anglab yetadigan paytimiz keldi. Ertaga kech bo‘lishi mumkin.

O‘zbek oilasini saqlab qolish uning sofligini ta‘minlash uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- oila va jamiyat manfaatlarida uyg‘unlikka erishish juda zarurdir.
- so‘nggi paytlarda g‘arb dunyosi oilasidagi inqirozli holatlarning ayrimlari bizning hayotimizga ham kirib kelayotganligini sezmasligimiz mumkin emas. Bundan 15-20 yil avval qariyalar uyi farzandning o‘z ota-onasini shunday uylarga tashlab ketishini tasavvur etish ham qiyin edi.
- oilaning mustahkamligi uning ma‘naviy barkamolligi sog‘lom ehtiyojlarning mavjudligiga ham bog‘liqdir. Sog‘lom ehtiyoj oilani doimo harakatga solib turadi, uni “turtib” turadi, uyushtiradi, jiplashtiradi.
- oiladagi ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy, ahloqiy barqarorlik ota-onaning ushbu muqaddas maskanda tutgan o‘rni hamda roliga bog‘liqdir.
- oilaning mustahkamligi oilaviy munosabatlar madaniyatining darajasiga bog‘liqdir. Ma‘lumki oilaviy munosabatlar jamiyat va millat ijtimoiy munosabatlarining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Oila va oilaviy munosabatlar ayniqsa ota-ona va farzandlar o‘zaro aloqalari, jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Chunki insoniyat tomonidan erishilgan yutuqlar aynan oila muhitida ota-ona va farzandlar munosabatlari tizimida boshqa har qanday ijtimoiy insitutlar orasidagi uzviylik sifatida olib qaralganda ko‘proq darajada o‘zlashtiradi va an‘ana ma‘naviy meros tarzida avloddan avlodga o‘tadi.

Shunday ekan, u yoki bu jamiyat xalq va millatning istiqboli ko‘p jihatdan shu munosabatlarning holatiga bog‘liq. Buning uchun esa oiladagi ichki muhitning har tomonlama sog‘lom, ma‘naviy mustahkam bo‘lishiga erishish lozim. Oilaviy hamda avlodlararo munosabatlar masalalarini o‘rganish borasida ilmiy tadqiqot ishlari so‘nggi yillar mobaynida butun dunyo miqiyosida jadal tus olib bormoqda. Jumladan, chet el psixolog va sotsiolog olimlari, Fransiyada A.Villi, E.Dyurkgeym, P.Jane, Germaniyada T.Shrayber Amerikada K.Byuler, V.Metyuza, Dj Bruner, S.Xoll, U.Djeyms, D.Cheyne, Shveysariyada E.Klapared va boshqa ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan bu sohada bir qancha ishlar amalga oshirildi.

Hozirgi kunda bu masalaga e‘tiborning ortib boryotganligi o‘zbek psixolog olimlari oldiga

hal qilinishi lozim bo'lgan ko'plab muammolarni qo'yimoqda. Bu borada Respublikamiz psixolog olimlaridan M.G.Davletshin, G'.B.Shoumarov, E.G'oziyev, B.Qodirov, R.I.Sunnatova, E.N.Sattorov, N.A.Sog'inov, SH.A.Do'stmuhammedova, Z.T.Nishonova, F.A.Akromova, SH.SH.Jo'rayeva, M.Utepberganov, R.A.Samarov va boshqalarning ishlari e'tiborga loyiq. V.M.Karimovanning "Yoshlarda o'zbek oilasi haqidagi ijtimoiy tasavvurlar" deb nomlangan ilmiy ishida o'zbek oilasidagi ijtimoiy tasavvurlarning turli guruhlarda namoyon bo'lishini empirik jihatlariga asoslanib tadqiq etiladi va oila to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlar shaxsning oilaviy munosabatlar doirasidagi xulq-atvorni boshqaruvchi va aniq sharoitlarga moslashtiruvchi vazifalarni bajarishini ilmiy asoslab berishga harakat qiladi.

Shuningdek, empirik tadqiqot jarayonida oilaviy ijtimoiy tasavvurlarning turli yosh va jins guruhlarda o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi, hamda ularning shaxs va guruhlarning hayot tarzi, ma'lumot darajasi, kasb-kori va hayotiy tajribasiga bog'liqligi isbot qilinadi.

Unda birinchi marta o'zbek ayoli va erkakning oiladagi psixologik mavqei, er-xotin munosabatlarining bolalar tarbiyasi va oilada tutgan o'rinlari taqsimotiga ta'siri, yoshlarda to'g'ri maqbul oilaviy ijtimoiy tasavvurlarning shakllanish shart-sharoitlari va psixologik omillari yoritildi.

Ma'lumki keyingi yillarda oila va oiladagi bola tarbiyasida bir qator muammolar ichida yoshlarning o'z-o'zini yondirish, yosh-kelin kuyovlar va qaynona-kelin oilaning boshqa a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning buzilishi, bir-birini ruhiy va ma'naviy jihatdan to'g'ri tushunmaslik oqibatida ham qator ko'ngilsizlik alomatlarini sodir etilmoqda.

Psixolog M.M.Raximova va L.S.Luchanskaya oilaviy munosabatlar-ning bolalar soni va ota-ona bilan bolalar muloqotiga bog'liqligini tahlil qiladilar. Ular katta ko'p bolali oilalarning farzandlarini ko'rsatib beradilar. Buni isbot qilish uchun ular ko'p bolali oilalardagi bolalarning o'z ota-onasi va boshqa bolalar bilan munosabatlarning o'ziga xos tomonlarini ochishni maqsad qilib qo'ydi.

Tadqiqotda Xomentauskasning "Oilaning rasmi" metodikasini qo'llaydilar va har bir bolaga o'z oilasini o'z tasavvuricha chizib bo'yash topshirig'i beriladi. Buning uchun unga oppoq qog'oz va olti xil rangli qalam va uchirg'ich berildi. Eksprementda 110 ta tojik millatiga mansub bolalar ishtirok etib, ular shartli ravishda 1-3 va 4-6 nafar bolali oilalardan edilar.

Natijalardan shu narsa ma'lum bo'ldiki 32% bolalar (ular asosan kichik oilalardan) ularni uydagi mavqeidan unchalik qoniqmasliklari 18% egotsentrik mavqeini egallashi, qolganlar esa asosan ko'p bolali oilalarda oila a'zolaridan ajralmagan, o'zlarini uyda yaxshi his qiladigan bolalar ekan, oiladagi bolalar sonini ortgani sari ushbu bolalar guruhining ota-onalarga nisbatan qarama-qarshi mavqelari aniqroq namoyon bo'lishi kichik oilalarda esa bola otasining yoki onasining "ittifoqchisi" bo'lsa, mo'joroli vaziyat ham keskinlashuvi ma'lum bo'ldi. 21% rasmlarda bolalarning "otasiniki" yoki "onasiniki"ligi aniq ifoda etilib ular rangli qalamlarda bolani o'ziga yaqin qilib aks ettiriladi.

Natijalar oilaning guruhlarga ota-ona va bolalar bo'linishi bolalar soni ortishiga bog'liq ekanligi ko'p bolali oilalarda esa ko'pincha ota-onalarni chizishni "Eslardan chiqarib qo'yishi" 50% shunday bolalar onalarini 20% otalarini chizishni esdan chiqarishlarini ko'rsatadi.

Kichik oilaning bolalarida esa bundan "esdan chiqib qolishi" ikki marta kamligi aniqlandi. Oiladagi turli jinslarga munosabat ham diqqatga sazovordir. Masalan ko'p bolali oila vakillari ko'pincha akalarini chizishni esdan chiqaradilar, bu ular o'rtasidagi raqobat borligini bildiradi, opalarini esa chizmaslik hollari ikki marta ko'p uchraydi deb xulosa qilishadi.

Bolalarning o'z ota-onalaridan uzoqligining sababi bunday xonadonlardagi kattalarning

bolalarini boqish uchun ko'proq ijtimoiy mehnat bilan band bo'lib qolishlari ayniqsa onalarning ishlashiga majbur bo'lishlaridir deb taxmin qilishlari mumkin. Ishda ota-onaning haddan tashqari bandligi, ayniqsa onaning bolalarga yetarli darajada e'tibor bermaslikka olib keladi.

M.Dadajonovning oilada bola tarbiyasining psixologik xususiyatlari kitobida esa ota-ona uchun tarbiyaning xususiyatlarini bilish, qanchali muhimligi tarbiya masalalarini hal qilishda qo'llaniladigan usullar bolalarda ahloqiy ong va ijobiy harakatlarni tarkib toptirish, shart-sharoitlari bolalarni jazolash yoki rag'batlantirishni ota-onalar bilishi lozim bo'lgan dalillar keltirilgan kitobni yozishda, muallif jahon va rus olimlari ko'rsatmalaridan ham foydalangan va ularni turli-tuman jarayonlarda qanday namoyon bo'lishiga e'tibor bergan.

Yosh olimlardan N.Sog'inov G'.Usmonov va B.Umarovlar oilaviy janjal va nizolarning oqibatlarini o'rganib, ular oxir oqibat nafaqat er-xotin o'rtasidagi balki ota-onalar va bolalar qarindosh urug'lar o'rtasidagi munosabatlarni ham buzilishi, nikohdan qoniqmaslikka olib kelishi hollari, ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilishlar eng achinarlisi bu jarayon o'smir va bolalar o'rtasidagi susidial hulq-atvorning ham sababi bo'lib qolishini ta'kidlaydilar.

Bu o'tkazilgan tadqiqotlarning natijalari o'lkamizda psixologik xizmatni avvalo oilada psixologik yordamni va xizmatni tashkil etish va aholi o'rtasida psixologik bilimlarni targ'ib etish ishiga munosib hissadir. Shuningdek mazkur muammo bo'yicha hozirga kunda yosh psixolog olimlar tomondan tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Ma'lumki ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabat, tarbiyalash masalasi hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Aynan bola shaxsini shakllanishda ota-ona va oilaviy muhitning ta'siri muhimligi jihatidan ajralib turadi. Ayniqsa, shaxs kamolatining muhim mezonlardan biri farzand tarbiyalashning o'ziga xos qonuniyatlarini mavjudligi hamda unda biz faoliyatimiz jarayonida samarali foydalana olishimiz bilan belgilanadi. Shuningdek, o'zbek psixologlari tomonidan olib borilgan oila va oilaviy munosabatlar borasidagi tahlillari ham o'z aksini topgan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir:

-oila va oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi muammosi hozirgi kun psixologiya fanidagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

-ota-ona va farzandlar o'rtasidagi ijobiy emotsional muhitning mavjudligi unda ijobiy hulq-atvorni tarkib toptirishga zamin bo'lib xizmat qilishi mumkin;

-bola shaxsini har tomonlama kamol topishi ota-onaning shaxsiy namunasi, oiladagi ijtimoiy psixologik muhit asosiy o'rin egallashi mumkin.

Bolaning psixologik xususiyatlari va o'z-o'zini anglash xususiyatlari bo'yicha ota-onalar va o'qituvchilarning psixologik savodxonligini oshirish zarur. Buning uchun esa ushbu muammoga bag'ishlangan ota-onalar va pedagoglarga mo'ljallangan risolalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida biz taklif etgan tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilsa, shaxsda o'z-o'zini anglash malakalarining miqdori emas, balki sifati jihatidan yuksalishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, ertangi kun barkamol avlodini tarbiyalar ekanmiz, shubhasiz bu jarayonda o'z-o'zini anglashning o'rni beqiyosdir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi T.: 2006 172 bet
2. Klyueva N.V. Psixolog i semya: Diagnostika, konsultatsii, trening. - Yaroslavl: Akademiya razvitiya, 2001. - 160 s.
3. Kovalev S.V Psixologiya sovremennoy semi M.: Prosvesheniye 1998g

TO'LIQ VA TO'LIQSIZ OILALARDA BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrasini o'qituvchisi

Mamaraimova Rano Usmanovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'liq va to'liqsiz oilalarda bola shaxsining rivojlanishining xususiyatlari, oilaning mustahkamligi uning ma'naviy barkamolligi muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, to'liq va to'liqsiz oila, tafakkur, fikr, ta'lim, kishilik jamiyati, qadriyat, ota-onalar, ota-ona va farzand, muhit, munosabat.

Oila inson uchun muqaddas maskan, kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Oilaviy turmushning asosiy maqsadi- bu farzand ko'rish orqali shaxslararo munosabatlar ahvolini qayta tiklash, shuningdek, avlodlar bilan ajdodlar vorisligining davomiyligini hamda yer yuzida insoniyatning tarixiy taraqqiyotini ta'minlashdan iboratdir.

Oilaviy munosabatlarni qadimgi xalqlardan qolgan asori-antiqalarida, muqaddas diniy manbalarda, o'zbek xalqining og'zaki ijodiyotida, sharqning buyuk mutafakkirlari asarlarida, o'zbek xalqning shaxslararo munosabatlardagi odob-ahloq qoidalari, mayorlari, insoniy fazilatlar mohiyati to'g'risidagi qimmatli manbalarda ham uchratish mumkin.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida ta'lim-tarbiya masalalari muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa ular oila va oilada farzand tarbiyasiga katta e'tibor berganlar. Zero yosh avlod tarbiyasi insoniyatning kelajak taqdirini belgilaydigan, ularni ijobiy mezon bilan qurollantiradigan sifatlar bo'lganligi uchun ham mutafakkirlar bu muammoni hal qilishga harakat qilib kelganlar. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad Qoshg'ariy, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Umar Xayyom, Ahmad Yugnakiy, Husayn Voiz Koshifiy kabi mutafakkirlarning qator asarlarida bolalarni oilada tarbiyalash masalalariga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Oila hamma vaqt jamiyatning e'tibor markazida bo'lgan. Bizning jamiyatimizda to'liq bo'lmagan oilalar o'ziga xos e'tiborni talab qiladi. To'liq bo'lmagan oila bu bugungi kundagi zamonaviy oilalarning ijtimoiy-demografik tipdagi asosiy turlaridan biridir. To'liq bo'lmagan oila-bu ota-ona farzand yo'nalishidagi an'anaviy munosabatlar mavjud bo'lmagan kichik guruhdir.

Ota-onalardan faqat bittasi bo'lgan oilalarning ortib borish sabablari:

To'liq bo'lmagan oilalarning ko'payishi bevosita oilaviy turmush munosabatlari bilan bog'liqdir:

- jinslar o'rtasidagi odob-axloq qoidalarining o'zgarishi;
- nikohdan oldingi aloqalarning ko'payishi;
- erkak va ayolning oiladagi an'anaviy rollarining o'zgarishi;
- oilalarning tarbiyalovchi vazifasini yo'qotishi;
- yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi;
- turmush o'rtog'iga nisbatan katta talablarning qo'yilishi;
- alkogolizm va narkomaniya.

To'liq bo'lmagan oilalarning shakllanish sabablari.

To'liq bo'lmagan oilalarning vujudga kelishining bir nechta sabablarini ko'rsatishadi. Ularning katta qismini er-xotinning ajrashishi oqibati oila buzilishi egallaydi. Statistika qaraganda turmush qurayotganlar miqdoriga nisbatan ajralishlar miqdori 82,2% ni tashkil qilgan.

To'plagan ijtimoiy ma'lumotlarga qaraganda, oilalarning buzilishida eng ko'p tarqalgan sabablar sirasiga alkogolizm, xarakterlarning mos kelmasligi, xiyonat yoki boshqa oila qurish kabilar kiradi.

Ko'p hollarda ajrashish uchun tashabbusni ayollar ko'rsatishi e'tiborni jalb qiladi. Vaqtli qurilgan oilalar esa boshqalariga qaraganda hayotga chidamsizroq bo'ladi. Bugungi kunda to'liq bo'lmagan oilalarning miqdori alohida yashovchi er-xotinlarning yetimlarni qaramog'lariga olishlari yolg'iz onalarning farzandni boqib olishlari hisobga ham ortib bormoqda.

-To'liq bo'lmagan oilalarning muammolari

-Oila quyidagi vazifalarni bajaradi:

-tarbiyalash vazifasi;

-oila a'zolarining o'z ehtiyojlarini qondirish istagi iqtisodiy vazifasi;

-asosiy psixologik ehtiyojlarning hurmatga simpatik munosabatga emotsional qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyojlar) qondirilishi-emotsional vazifa;

-bo'sh vaqtning birga o'tkazilishi, o'zaro ruhiy munosabatlar ruhiy muloqot vazifasi (bu vazifa insonning ruhiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi);

-ijtimoiy meyorlarning oila a'zolari tomonidan bajarilishini ta'minlash-birlamchi ijtimoiy nazorat vazifasi.

Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarning to'liq bo'lmagan oilalarda to'laqonli amalga oshirish imkoniyati yo'qligi aniq.

To'liq bo'lmagan oilalarga taalluqli bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy pedagogik tibbiy, psixologik kabi bir qator muammolar ma'lum. Muammolar orasida asosan iqtisodiy xarakterdagi muammolar yaqqol ko'zga tashlanadi.

Oilaning umumiy byudjeti shaxsiy daromadlar, davlat tomonidan belgilangan tovon va imtiyolar, ajrimdan so'ng farzandlarga to'lanadigan alimentlar pul yoki yoki buyumlar shaklidagi sovg'alar qarindoshlar va do'stlar tomonidan beriladigan oziq-ovqat mahsulotlarini o'z ichiga oladi.

Bunday oilalarning boshlig'i asosan ayol kishilar bo'lgani uchun davlatning hozirgi vaqtdagi bandlik siyosatiga ahamiyat berish lozim. Bugungi kunda ayollarni mehnat birjasi yoki kam haq to'lanadigan ish joylariga siqib chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Oilani moddiy jihatdan ta'minlash ehtiyoji ayollarni ko'proq haq to'lanadigan ish yoki qo'shimcha ish haqi izlashda faolroq va uddaburonroq bo'lishga undamoqda.

So'nggi vaqtlarda jismoniy kafolatlar ro'yxati va ijtimoiy himoya darajasi juda pasayib ketdi. Farzandini otasiz tarbiyalanayotgan ona oilasining farovonligi uchun javobgardir.

Jismoniy yoki nerv-psixologik rivojlanishida meyordan ortda qolgan bolalar ayniqsa nogironlar bolalar o'sayotgan oilalar juda muhtoj bo'lsa, u holda ayol moddiy ta'minotni yaxshilash uchun hech qanday imkoniyatga ega emas. Bunday oilalar bolaning nogironlik nafaqasi va bolalar nafaqasi hisobiga yashashga majbur.

Tashqi yordamsiz bolaga doimiy e'tiborda bo'lish maishiy xizmat muhitining buzilishi, ayolga o'z inikasbiy tomonidan ko'rsatish imkoniyatini bermaydi: onalik javobgarligi o'zlarini tutishlari va hal qiluvchi qarorni qabul qilishlariga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ko'pchilik onalar farzand parvarishi va tarbiyasini birinchi o'ringa qo'yib kasbiy omad va mavqelarini ikkinchi o'ringa surib qo'yishadi. Bir vaqtning o'zida esa moddiy ta'minotini yaxshilash va ikkita ishda

bandlik onani bola tarbiyasi va parvarishidan ancha uzoqlashtiradi, ya'ni bola o'z holiga qo'yib qo'yiladi.

Hatto eng mehribon ona ham to'liq bo'lmagan oilada farzandining tarbiyasi uchun jismoniy jihatdan vaqt ajrata olmaydi. Onaning haddan tashqari bandligi va ishining ko'pligi sababli farzandlar ko'pincha o'z holiga qolib ketadi. To'liq bo'lmagan oilalarning yana bir asosiy muammosi oilaning bola tarbiyalash va uning ijtimoiylashuv instituti sifatida namoyon bo'lishidir.

Negativ iqtisodiy omillarni to'liqsiz oilalardagi bolalar tarbiyasiga sezilarli ta'sir deb o'ylaydiganlar haqdir.

Ota-onadan bittasi bo'lgan oilalarning o'ziga xos hayot tarzi bola tarbiyasiga ta'sir etadi. Ona bo'lgan to'liqsiz oilalarda o'g'il bolalar erkak kishining o'zini tutishi namunasini ko'rmaydilar bu esa ularning erkak er, ota sifatida ijtimoiylashuvlari jarayonida katta ahamiyat kasb etadi.

Ajrimdagi ayolning oilada o'zini tutishi ko'p jihatdan otaning yo'qligiga bog'liq.

Bu holat ona bor ota yo'q oilalardagi qizlarning tarbiyasiga ham ta'sir etadi, ularning ayol xotin onaning vazifalari haqida tasavvurlarini buzadi. To'liq bo'lmagan oilalarda tarbiyalanayotgan bolalar erkak va ayolning oiladagi munosabatlari namunasidan maxrumdir. Bu esa ularning umumiy ijtimoiylashuv jarayonlariga va oilaviy hayotga tayyorgarliklariga negativ ta'sir ko'rsatadi. Pedagogika ota-ona va bolalarning oila bo'lib hayot kechirishlarini oilaviy tarbiyaning asosiy talablaridan biri sifatida ko'rsatadi.

Shuningdek, bola bu holatda ota-onasining axloqiy va g'oyaviy meyorlarini o'ziga singdirib boradi. To'liq bo'lmagan oilalarda tarbiyaning bu tarkibiy qismi ota-onadan biri yo'qligi uchun deformatsiyaga uchraydi. Ota-onadan faqat ota bo'lgan oilalarda yuqorida sanab o'tilganlarga ona mehri ham qo'shiladi. Busiz ham bola tarbiyasi to'laqonli amalga oshmaydi.

To'liqsiz oilalarga qaratilgan ijtimoiy tavsifnomasi bolaning sog'liggi bilan bog'liqdir. Pediatr olimlar bolalarni kuzatib shunday xulosaga kelishdi: to'liq bo'lmagan oila farzandlari o'tkir va surunkali kasallilarga ko'proq chalinar ekanlar. Ayol an'anaviy onalik majburiyatlari bolaning tarbiyasi sog'ligi zarari hisobiga oilani moddiy ta'minlash bilan shug'ullanishga majbur. Bundan tashqari oilada zararli odatlarning mavjudligi chaqish, spirtli ichimliklar, ichish ijtimoiy-maishiy va turar joydagi tartibsizlik, gigiyenik meyorlarning bajarilmasligi bolalarning kasallikka chalinish hollarida shifokorlarga murojaat qilmaslik o'z-o'zini davolash kabi salbiy omillar ham bu jarayonda e'tiborga loyiq.

To'liq bo'lmagan oilada farzandlar bilan qolgan ota-ona uchun oiladan voz kechgan turmush o'rtog'i haqida bolalarda yomon fikr o'yg'otishi juda oson. Agar bu narsa ajrim yoki yurakda qattiq og'riq qoldiradigan voqea bilan bog'liq bo'lsa bu ish yanada yengillashadi.

To'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan o'g'il bolalar eng jiddiy muammoga to'qnash keladilar: onalari tomonidan erkanib katta bo'layotgan o'g'il bolalar jamiyatda ayollar bog'liqligiga ishonib, erkaklarni notavon deb o'ylay boshlaydilar.

To'liq bo'lmagan oila o'z tarkibiga ko'ra o'ziga xos o'ringa ega uning bola shaxsiga turli yoshlardagi ta'siri esa yetarlicha o'rganilmagan. O'g'il va qiz bolalarning to'liq bo'lmagan oilada voyaga yetishlari muammosi ham dolzarbdir. Bunday muhitdagi tarbiya o'ziga xos qiyinchiligi bilan ajralib turadi. Adabiyotlarda asosan bolalarning ajrim vaqtidagi siqilishlari va ajrimdan keyingi inqirozlar haqidagi savollar yoritiladi, oila buzilishidan keyingi holatning bola tarbiyasiga uzoq muddatli ta'siri haqida esa ma'lumotlar juda kam.

Muammoning o'rganishga qaratilgan noto'liq oilalarda bola tarbiyasining psixologik xususiyatlariga bag'ishlangan. Unda muammoga doir manbalarning nazariy tahlillari keltirilgan. Yuqoridagilarga asoslangan holda quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'luvchi, lekin ularga ko'p narsalarni ruxsat etuvchi ota-onalarning farzandlari ko'pincha ota-onalariga befarq munosabatda bo'ladilar, lekin buni xulq-atvorlarida har doim ham namoyon qilmaydilar. Shuningdek, ular odatda tortinchoq kattalarga ishonmaydigan bo'ladilar, ijtimoiy yolg'izlikni afzal ko'radilar.

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'luvchi va ularni ko'p sohalarida cheklovchi ota-onalar o'z bolalarida andishasizlikni rivojlantirib boradilar, ba'zi hollarda bu yashirin, ba'zida yaqqol namoyon bo'ladi.

Bolaning psixologik xususiyatlari va o'z-o'zini anglash xususiyatlari bo'yicha ota-onalar va o'qituvchilarning psixologik savodxonligini oshirish zarur. Buning uchun esa ushbu muammoga bag'ishlangan ota-onalar va pedagoglarga mo'ljallangan risolalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida biz taklif etgan tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilsa, shaxsda o'z-o'zini anglash malakalarining miqdori emas, balki sifati jihatidan yuksalishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, ertangi kun barkamol avlodini tarbiyalar ekanmiz, shubhasiz bu jarayonda o'z-o'zini anglashning o'rni beqiyosdir.

Adabiyotlar ro'yhati

4. Abdurauf Fitrat "Oila" T.: "Ma'naviyat" 2000. 112-bet.
1. Akramova F.A. "Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi" T.: "Shams ASA" 2006. 90-bet.
2. Ковалев С.В Психология современной семьи М.: Просвещение 1998г
3. Костенко М.А. Помогая неполной отцовской семье // Отечественный журнал социальной работы. - М., 2002. - №1. - С. 73-76.

YALPI MAJLIS MATERIALLARI	
Б.С.АБДУЛЛАЕВА. ПЕДАГОГИК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР КРЕАТИВЛИК ВА ИННОВАЦИЯ	4-8
МАХМУДОВ АБДУЛХАЛИМ ХАМИДОВИЧ. РАҚАМЛИ ДИДАКТИКАНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИХАТИЛАРИ: МУАММО ВА ТЕНДЕНЦИЯЛАР	9-12
SHODIYEVA MATLUBA JO'RAYEVNA TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	13-17
KARLIBAEVA GULJAXAN YERMEKBAEVNA TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROTKOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH (FIZIKA O'QITISH MISOLIDIDA)	17-21
O.T.ABDUG'ANIYEV YANGI O'ZBEKSITON SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TALABALARNI UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH	22-26
Ф. РАҲМАТОВА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЛАБАНИНГ ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	26-28
1-SHO'BA. RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR VA UNING OLIY TA'LIMDAGI O'RNI	
З.К.ЭГАМНАЗАРОВА. О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ	29-31
ХАМДАМОВА МАЛИКА ИЛХАМОВНА. УМИРОВА КАМИЛА КИДИРБАЕВНА. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА»	31-33
С.С.ЖУМАНАЗАРОВ. ТАЪЛИМДА РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	33-36
ЖЎРАБОЕВА РАВШАНХОН ТЎХТАСИНОВНА. ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН РАҚАМЛИ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ	37-38
KURBANOVA HUSNIYA SHUHRAT QIZI. THE USE OF SELF- ASSESSMENT TOOL (E_SAT) IN ESP EDUCATION	39-42
UKTAMOVA UMIDA SUNATULLAYEVNA. ERGASHEVA MOHINA NARZULLA QIZI. МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALAR TARBIYASIDA PEDAGOGIK TECHNOLOGIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.	42-45
XUDAYBERDIYEV ABDUMADJID ABDUJALILOVICH. ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	46-48
RAXMONQULOV AKMAL OBLOQUL O'G'LI. RAQAMLI TECHNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH	48-51
MUSAEVA UMIDA XOLMATJONOVNA. TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHISINING IJTIMOY-MADANIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI	51-55
ABDULLAYEV JAVOHIR. RAQAMLI TECHNOLOGIYA VA UNING OLIY TA'LIMDAGI O'RNI	55-58
XOLBOYEV UMRBEK DILMURATOVICH. RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH	58-60
BURIBOYEV RUSTAM. CHIZMACHILIK FANINI ZAMONAVIY KASBLAR BILAN INTEGRATSIYA QILISH	61-64
2-SHO'BA. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	
G.T.KUTTIBEKOVA, TO'YCHIEVA SEVINCH, ABDURASHIDOVA AZIZA. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KASB TANLASHGA O'RGATISHDA INTEGRATION YONDASHUV	65-68
MAMADIYEVA G.M. ENHANCING THE APPROACH TO CULTIVATING CREATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS THROUGH PROBLEM-BASED TEACHING	68-71

TECHNIQUES: DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION	
KURBANOVA HUSNIYA SHUHRAT QIZI. NOFILOLOGIK TALABALAR O'QISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARINING ILMIY ADABIYOTLARDA O'RGANILISHI	72-77
IRSALIYEV FURQATJON SHERALI O'G'LI. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN ELEKTRON O'QUV-USLUBIY MAJMUALARDAN FOYDALANISH	77-81
K.A.ABRORXONOVA, KAMOLOVA NODIRABEGIM. RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING AQLIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANINSHNING MUHIM AHAMIYATLARI	81-84
MAVLONOVA DILDORA SHUXRAT QIZI. ENHANCING CRITICAL THINKING AT SCHOOL CHILDREN	84-87
MIRPAYAZOVA SAODAT ZAFAROVNA. OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	87-89
MUKHAMEDOVA L.D. ATTRIBUTIVE PHRASES IN TRADITIONAL AND COGNITIVE ASPECTS OF LEARNING (BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)	90-96
O'ROZBOQOV ALIJON JO'RABOYEVICH. PROFESSIONAL TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	96-100
RASULOVA MOXIRA ABDUJALILOVNA. NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IJOBIY TA'SIRI	100-104
SATTAROVA NODIRA O'TKIR QIZI. TA'LIM JARAYONIGA NISBATAN KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV, KOMPETENSIYA VA KOMPETENTLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUNI	105-107
SHERANOVA MARYAM, MUSURMONOVA ZUHRA ASQAR QIZI. TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	108-110
M.SOIBNAZAROVA. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIMNING INTERAKTIV MULOQOT BILAN UZVIY BOG'LIQLIGI	110-116
SOIBNAZAROVA M.N , ISMOILOVA K.A. RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH	116-121
SULAYMANOVA BARNO RAXMATILLAYEVNA. THE IMPORTANCE OF VOCABULARY IN LANGUAGE LEARNING	122-124
TURDIYEV NAMOZBEK BAXRITDIN O'G'LI. TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA TALABALARNI KASBIY AMALIYOTGA TAYYORLASHNING TASHKILIY-PEDAGOGIK ASPEKTLARI.	125-128
MUSAYEVA UMIDA XOLMATJONOVNA. TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJTIMOIIY-MADANIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALARI	129-132
USMANOVA GULNARA BAXADIROVNA. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH	132-135
J.XOLMATOV. INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM	135-138
ABDUKARIMOV NURMAXAN AMIRXANOVICH, AMIRXANOVA DIANA NURMAXAN QIZI. O'QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	139-141
МУНАРОВА Р. У., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	141-145
ХАМДАМОВА МАЛИКА ИЛХАМОВНА. НУРУЛЛАЕВА ДУРДОНА ИЛХОИ КИЗИ. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА "ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА"	145-148
QODIROVA XALIMAXON NURMUXAMMAD QIZI	149-151

TEST METODI – SAMARADORLIKNI ANIQLOVCHI OMIL SIFATIDA	
3-SHO'BA. TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	
TOSHTEMIROV DONIYOR ESHBAYEVICH. RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING IMKONIYATLARI	152-155
ABRORXONOVA KAMOLAXON ABRORXON QIZI, RAJABOVA SARVINOZ SHOVKATJON QIZI. INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI " DARSLARIDA O'QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISH	156-158
ABDURAXMONOVA MAVZUNA DAVRONBOY QIZI. INTEGRALLASHGAN INGLIZ TILI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	158-162
III. АТАМУРАДОВА. ЎҚУВЧИЛАРДА БАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРИХИЙ АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.	162-164
KUTTIBEKOVA GULJAN TULEPBAEVNA, SOATOVA GULZIRA, ABDUG'ANIEVA ZARNIGOR. TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIGA INTEGRATSION YONDASHUV	165-167
ДАМИНОВА МАФТУНА АСҚАРАЛИ ҚИЗИ. БЎЛАЖАК ДЕФЕКТОЛОГЛАРНИНГ КАСБИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИ ПЕДАГОГИК ХОДИСА СИФАТИДА	167-170
BURIBOYEV RUSTAM. UMUMIY O'RTA TA'LIMDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHINI GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANIB YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQUISH	170-177
EGAMNAZAROV MUROD YUSUPOVICH, MIRZAYEV XOJIMUROD QUVONDIQ O'G'LI. SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM MUHITI ORQALI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING USTUVOR MASALALARI.	178-181
RAPKALIYEV ELYORBЕК MUHAMMADJON O'G'LI. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	181-183
HAQQULOV TOXIR RAHMATOVICH. O'QUVCHI-YOSHLARDA NOTA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.	183-186
SATTAROVA SEVINCH BERDIYOR QIZI, JOVUNOVA GULSHAN SIROJIDDIN QIZI. O'ZBEKISTONDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILAYOTGAN E'TIBOR	187-190
МАМАДАЛИЕВ АБДУКАМОЛ АБДУРАХИМОВИЧ. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ, ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ТАШХИСЛАШ МЕТОДЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	191-197
МАХАМАТОВА FERUZA SAFARALIYEVNA, XUSANOVA DILAFRUZ XUSANBOY QIZI. RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTELEKTUAL FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.	198-200
TURDIYEV NAMOZBEK BAXRITDIN O'G'LI. ZAMONAVIY MAKTAB KONTEKSTIDA SAMARALI DARSLAR VA ULARNING MODELLARI.	200-204
RAMAZONOV XUSNIDDIN SAIDAXMADOVICH. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING SAMARADORLIK JIHATLARI TAHLILI	204-206
AXMEDOVA SHOXIDA, ABDULLAYEVA MAFTUNA. TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'QUVCHI SHAXSIGA YO'NALGANLIGI	207-209
AXMEDOVA SHOXIDA. BOSHLANG'ICH TA'LIM SOHASINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHDA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI	209-210
SHERANOVA MARYAM BAZARBAEVNA, NOSIROV AZIZJON KOMILJON O'G'LI. BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHDA MEDIA-TA'LIMDAN FOYDALANISH	210-213
МУНАРОВА Р. У. КУВАНДИКОВА Г.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ	213-215
4-SHO'BA. OLIY TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONINI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLARI	
YUNUSOV DILSHOD RAXMATOVICH. PEDAGOGIK HURFIKRLILIK – MA'NAVY BARKOMOL INSONNI TARBIYALASH OMILI.	216-218

PARDAYEVA K.U. XALQ PEDAGOGIKASI — PEDAGOGIKA FANINING METODOLOGIK ASOSI	219-221
K.A.ABRORXONOVA, NORMAMATOVA FERUZA. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUTOLAA KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH.	222-224
SAYYORA MUXAMMADIYEVA, ABDURASHIDOV ABDURAXMON ANVAR O'GLI. XOJA AHMAD YASSAVIY KOMIL INSON VA UNING SHAKLLANISHIGA OID QARASHLARI.	224-228
SHODMONOVA ABERA SHODIYEVA. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA O'Z-O'ZINI IJODIY RIVOJLANTIRISHGA O'RGATISHNING AHAMIYATI.	229-231
PARDAYEVA K.U, ABILOVA ZARNIGOR O'TKIR QIZI. «QUR'ONI KARIM VA HADISI SHARIFDA ILM-FAN AHLINING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI, AQLNING AHAMIYATI HAQIDA	231-233
ODINA O'RALOVA. ABU NASR FOROBIYNING ILMIY MEROSINING ASOSIY YO'NALISHLARI	234-238
M.QODIROVA. MUOMALA PSIXOLOGIYASI VA MUOMALA USULLARI	239-242
F.M. SADRIDDINOVA, XIDIROVA RAYXON. AMIR TEMURNING BOSHQARUV VA RAHBARLIK MASALALARI OID QARASHLARI	242-244
SHOIRA BERDIYOROVA AXMADJONOVNA, FERUZA ZIYAYEVA AXMADJONOVNA. JAMIYATDA AYOLNING IJTIMOIIY ROLI	244-247
SADRIDDINOVA FERUZA MELIYEVNA, MAMATQULOVA MOHIRA ABDUHAMID QIZI. OTA-ONA LIDERLIGINING FARZAND TARBIYASIDAGI AHAMIYATI	248-251
TO'RAKULOV L.T., TO'RAKULOVA SHAXNOZA. MEHRIBONLIK UYI TARBIYALANUVCHILARINING IJTIMOIIY HAYOTGA MOSLASHISHIDA XULQ - ATVORI XUSUSIYATLARI.	251-255
TOSHPULATOVA DURDONA KOMILJON QIZI. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARNING MUSTAQILLIGI, BILIM FAOLIYATI VA QIZIQISHLARI RIVOJLANTIRISH	255-257
QODIROVA XALIMAXON NURMUXAMMAD QIZI. TEST – DIAGNOSTIK METOD SIFATIDA	258-260
OTABOBOYEVA UMIDA ILHOMOVNA, BOZORBOYEV OXUNJON. TALABALARNI MA'NAVIIY-ESTETIK RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MEKANIZMLARI.	260-264
F.S.MAXAMATOVA, K.MAMATQOBILOVA. O'QUVCHILARNING INTELLEKTUAL FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH, TAKOMILLASHTIRISHNING USUL VA YO'LLARI.	264-266
SAYYORA MUXAMMADIYEVA, ABDUG'ANIYEV AZIZBEK ZAFAR O'G'LI. AHMAD YASSAVIY ASARDA AXLOQIIY KAMOLOTNI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI HAQIDA.	266-268
SATTAROVA SEVINCH BERDIYOR QIZI, ATANAZAROVA RO'ZA MUZAFFAR QIZI. UMUMIIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHDA OILAVIIY TARBIYA VA O'QITUVCHILARNING O'RNI	268-271
MUXAMMADIYEVA SAYYORA VALIJONOVNA. AHMAD YASSAVIYNING TA'LIMIIY AXLOQIIY QARASHLARI.	271-273
O'RALOVA.O.R., JUMANOVA ZARNIGOR SHAVKAT QIZI. ABU NASR FOROBIYNING BOY PEDAGOGIK MEROSINI O'RGANISH.	274-276
RUZIIYEV NURIDDIN MUXAMADALIYEVICH. “USTOZ-SHOGIRD” AN'ANALARI VA UNGA TARIXIIY VA ZAMONAVIIY QARASHLAR	276-279
УРАЛОВА ОДИНА РАВШАНОВНА, УСАРОВА ДУРДОНА АБДУРАХИМ КИЗИ. ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРАБИ.	279-282
OTABOBOYEVA UMIDA ILHOMOVNA. PEDAGOGIK FANLARNI O'RGANISH JARAYONIDA TALABALARNI BADIIIY MEROS NEGIZIDA MA'NAVIIY-ESTETIK RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-PEDAGOGIK VA AMALIIY ASOSLARI.	282-286
QOZOQOV O'TKIR YO'LDOSHOVICH, EGAMNAZAROV MUROD YUSUPOVICH. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA UNI JORIIY ETISH	286-290
PARDAYEVA K.U. ABILOVA ZARNIGOR O'TKIR QIZI. SHARQ MUTAFAKKIRLARI OILA VA OILA TARBIYASI HAQIDA	290-293
КАЮМОВ АСҚАРБЕК ВАХАВОВИЧ. ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДА ЭСТЕТИКАНИНГ TUTGAN URNI.	293-297

RAJABOVA O.N. OLIY TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH	297-298
SANAQULOVA Z.A. BO'LAJAK TALABALARDA BUNYODKORLIK MADANIYATINI TARBIYALASHDA YONDASHUVLAR	299-302
RASULOVA D.R., UMIROVA GULDONA. TARBIYA JARAYONINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'ZIGA XOS JIHATLARI	302-306
TURDIYEVA SEVINCH AKBAR QIZI. TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.	306-308
KAMOLOVA SHIRINOY USAROVNA. TALABALAR ILMIY DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHNING AXBOROTLI TA'MINOTIDAN BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA FOYDALANISH	308-311
KAMOLOVA SHIRINOY USAROVNA. O'QUVCHI-QIZLARNI IJTIMOYILASHUVIDA ZAMONDOSH AYOLLAR AXLOQIY FAZILATLARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	312-315
AMONXONOVA YANGILISHXON. TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA ILMIY IZLANISHLAR HAQIDAGI BILIMLAR KETMA KETLIGI	315-317
XASANOVA IRODA. O'QUVCHILAR EMOTSIONAL INTELLEKTI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	318-320
ODILJONOVA XOLBUVI ZOKIRJON QIZI. OILADA MEHNATGA BO'LGAN MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TADBIRKORLIK XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI	321-324
QARSHIBOYEVA DILFUZA BURLIYEVNA. SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA SHAXS XULQ-ATVORI MASALALARINI YORITILISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	324-328
QARSHIBOYEVA DILFUZA BURLIYEVNA. NORBOYEV ZOHID SOHIB O'GLI. SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA SHAXS XULQ-ATVORI MASALALARINI YORITILISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	328-332
AXMEDOVA NASIBA ACHILOVNA. O'QUVCHILARNING KASB-HUNARGA YO'NALGANLIGINI "QOBUSNOMA" ASARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	332-336
UTAMURODOVA GULCHEXRA NORBOYEVNA. O'ZBEK PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA OILA VA OILAVIY TARBIYANING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI MASALALARI	336-339
MAMARAIMOVA RANO USMANOVNA. TO'LIQ VA TO'LIQSIZ OILALARDA BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI	340-343